

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISH JARAYONLARIDA TA'LIM, ILM VA INNOVATSIYA: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

mavzusidagi xalqaro ilmiy–texnik anjuman materiallari to'plami

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF
INFORMATION TECHNOLOGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Qarshi, 15-16 noyabr, 2024-yil.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI**

**MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
QARSHI FILIALI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISH
JARAYONLARIDA TA’LIM, ILM
VA INNOVATSIYA: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik konferensiya materiallar to‘plami

15-16 noyabr 2024 yil

Qarshi-2024

Mazkur to‘plamda 2024-yil 15-16-noyabr kunlari Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filialida “Axborot texnologiyalarning rivojlanishi jarayonlarida ta’lim, ilm va innovatsiya: muammolar va yechimlar” mavzusida ilmiy maqolalar keltirilgan. To‘plamda fan va ta’limda axborot texnologiyalarini rivojlantirish istiqbollari, ta’lim va mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishda axborot texnologiyalarining o‘rni, telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini rivojlantirish sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va ularning natijalaridan amaliyotda foydalanish, axborot texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha innovatsion takliflar, axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonlarida innovatsion ta’limning iqtisodiy samaradorligiga oid maqolalar keltirilgan.

В данном сборнике представлены научные статьи на тему “Образование, наука и инновации в процессах развития информационных технологий: проблемы и решения” в Каршинском филиале Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми 15-16 ноября 2024 - года. В сборник вошли перспективы развития информационных технологий в науке и образовании, роль информационных технологий в повышении качества образования и подготовки специалистов, научные исследования в области развития телекоммуникационных систем и сетей и практическое использование их результатов. представлены инновационные предложения по развитию информационных технологий, статьи об экономической эффективности инновационного образования в процессах развития информационных технологий.

This collection includes scientific articles on the topic "Information Technology Development Processes in Education, Science, and Innovation: Problems and Solutions," which were presented at the Muhammad al-Khwarizmi Tashkent University of Information Technologies, Karshi Branch, on November 15-16, 2024. The collection covers the prospects for the development of information technologies in science and education, the role of information technologies in improving the quality of education and professional training, scientific research in the field of telecommunications systems and networks, and the practical application of their results, innovative proposals for the development of information technologies, as well as articles on the economic efficiency of innovative education in the processes of information technology development.

Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali Kengashining 2024- yil 31-oktabrdagi 12 (70)-son yig‘ilishi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

Maqolada keltirilgan ma’lumotlarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

KONFERENSIY TASHKILY QO‘MITA TARKIBI:

Normurodov A.D. - rais, TATU Qarshi filiali direktori, t.f.f.d. (PhD), dotsent.

Ubaydullayev G‘.Z. - rais o‘rinbosari, TATU Qarshi filiali ilmiy-tadqiqotlar, innovasiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, i.f.n., dotsent.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Amanov O.A. - TATU Qarshi filiali yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha direktorning birinchi o‘rinbosari, i.f.f.d. (PhD).

Sherboboyeva G.B. - TATU Qarshi filiali ilmiy ishlar va innovasiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, t.f.f.d. (PhD), dotsent.

Ro‘zimurodov I.N. - TATU Qarshi filiali “Telekommunikatsiya texnologiyalari” fakulteti dekani, p.f.f.d. (PhD).

Xo‘jaev L.H. - TATU Qarshi filiali “Kompyuter injiniringi” fakulteti dekani, p.f.f.d. (PhD).

Uzoqov Z.U. - TATU Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining dasturiy ta‘minoti” kafedrasida dotsenti.

Pardaeva G.R. - TATU Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining dasturiy ta‘minoti” kafedrasida dotsenti v.b., p.f.f.d. (PhD).

Yaxshiyeva Z.R. - TATU Qarshi filiali “Axborot ta‘lim texnologiyalari va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, f.f.f.d. (PhD), dotsent. 1-sho‘ba mas‘uli.

Davronov Sh.R. - TATU Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining dasturiy ta‘minoti” kafedrasida mudiri t.f.f.d. (PhD), dotsent. 2-sho‘ba mas‘uli.

Islomova D.S. - TATU Qarshi filiali “Optik aloqa tizimlari va tarmoq Xavfsizligi” kafedrasida kata o‘qituvchisi, 3-sho‘ba mas‘uli.

Berdiyev G‘.R. - TATU Qarshi filiali “Kompyuter tizimlari” kafedrasida mudiri, t.f.f.d. (PhD), dotsent. 4-sho‘ba mas‘uli.

Ibrogimov N.N. - TATU Qarshi filiali “logistikada axborot texnologiyalari Kafedrasida” mudiri i.f.f.d. (PhD), 5-sho‘ba mas‘uli.

NASHRGA TAYYORLOVCHI VA MAS‘UL MUHARRIR:

I.f.n., dotsent G‘.Z. Ubaydullayev (TATU Qarshi filiali ilmiy-tadqiqotlar, innovasiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i).

DASTUR QO‘MITA TARKIBI:

- Maxkamov B.SH.** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori
- Abduraxmonov Q.X.** - O'zbekiston Respublikasi FA akademigi
- Turabekov B.T.** - O'irg'iziston Respublikasi FA akademigi
- Yaxshiboev D.S.** - TATU yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor
- Tashev K.A.** - TATU ilmiy ishlar va innovasiyalar bo'yicha prorektor
- Normurodov A.D.** - TATU Qarshi filiali direktori
- Yaxyayev S.J.** - TATU Qarshi filiali o'quv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari
- Xayriddinov B.E.** – QarDU professori
- Rasulov A.M.** - TATU Farg'ona filiali professori
- Raxmatullaev M.A.** - TATU professori
- Zayniddinov X.N.** - TATU professori
- Djumanov J.X.** - TATU professori
- Davronbekov D.A.** - TATU professori
- Sadullaeva Sh.A.** - Belarus-O'zbekiston QTATKI professori
- Tursunov Sh.A.** - TDIU professori
- To'raev Sh.Sh.** - TATU professori
- Shadiev R.D.** – QarDU professori
- Muhiddinov X.S.** – QMII professori
- Parsiev S.S.** - O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi AKT va harbiy aloqa instituti professori
- Djuraev Sh.B.** – “O'zbektelekom”AK Qashqadaryo filiali direktori
- Yaxyayev S.J.** - TATU Qarshi filiali o'quv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari
- Mirzaev D.A.** – TDIU dotsenti
- Uzoqov Z.U.** - TATU Qarshi filiali dotsenti
- Zoxirov Q.R.** - TATU Qarshi filiali dotsenti

Kompyuterda chop etishga tayyorgarlik:

G'.Z.Ubaydullayev, Yaxshiyeva Z.R. Davronov Sh.R.,
Berdiyev G'.R., Ibrogimov N.N., Mamatqulova D.F.

KIRISH SO‘ZI

Hurmatli hamkasblar muhtaram olim va tadqiqotchilar, magistranlar va iqtidorli talabalar!

Assalomu alaykum. Sizlarni universitetimiz jamoasi va shaxsan o‘z nomimdan axborot texnologiyalarning rivojlanishi jarayonlarida ta’lim, ilm va innovatsiyadagi muammolar va echimlarning ilmiy asoslariga bag‘ishlangan ushbu muhim xalqaro ilmiy - texnik anjumanda ko‘rib turganimdan mamnunman.

Mazkur anjumanga 5 ta sho‘balar bo‘yicha, fan va ta’limda axborot texnologiyalarini rivojlantirish istiqbollari, mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishda axborot texnologiyalarining o‘rni, telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini rivojlantirish sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va ularning natijalaridan amaliyotda foydalanish, axborot texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha innovatsion takliflar, axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonlarida innovatsion ta’limning iqtisodiy samaradorligiga oid dolzarb maqolalar kelib tushgan.

Universitetimiz har doim intellektual va ilmiy rivojlanish markazida bo‘lishga intilib keladi va bugunki tadbirimiz ham bundan mustasno emas. Insoniyat taraqqiyotining bugungi bosqichida fan va ta’limda axborot texnologiyalarining rivojlantirish istiqbollari sifatli ta’lim va mutaxassislarni tayyorlash jarayonlari iqtisodiy yuksalishning muhim omili sifatida amalga oshirilmoqda.

Biz axborot texnologiyalarning rivojlanishi jarayonlarida ta’lim, ilm va innovatsiyalarni muhokoma qilish maqsadidagi anjumanga mezbon ekanligimiz bilan faxrlanamiz.

Ushbu anjumanning barcha ishtirokchilariga ilm-fan va texnologiyalarga qo‘shgan hissalarini beqiyos ekanligini ta’kidlab o‘tgan holda Sizning tadqiqotlaringiz va ishlanmalaringiz fan va ta’limda innovatsiyalarni rivojlanishida raqamli texnologiyalarning kelajagi uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi deb hisoblaumiz.

Shuningdek, bugungi anjumanimizda Qirg'iziston, Qozog'iston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Pokiston va Slavakiya Respublikasi olimlaridan kelgan ilmiy maqolalar va mehmonlarning ishtirok etgani biz uchun alohida quvonchlidir.

Barchamizga konferensiya davomida samarali munozaralar va ilmiy asoslar bo'yicha muhim natijalarga erishish borasida hamjihatlik hamda hamkorlikni yo'lga qo'yilishini istayman. Bizning umumiy maqsadimiz ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish zanjiri orqali mamlakatimizning rivojlangan mamlakatlar qatorida bo'lishiga ishonamiz.

E'tiboringiz uchun tashakkur, ushbu ajoyib tadbirdan zavqlaning!

*Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Qarshi filiali direktori
Normurodov Akbar Donyorovich*

**THE IMPACT OF THE KARSHI BRANCH OF THE TUIT ON
EDUCATION AND INNOVATION**

Normurodov A.D.

*The director of the Karshi branch of the Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi*

The Karshi branch of the Tashkent University of Information Technologies (TUIT), named after Muhammad al-Khwarizmi, has been a beacon of academic and technological advancement for 20 years. Established with a vision to provide high-quality education and contribute to the nation’s development in the field of information technology, the branch has grown substantially over the years. Its journey has been one of continuous improvement and expansion in both its academic offerings and its contributions to the tech industry, positioning itself as a critical player in shaping the future of Uzbekistan’s digital landscape.

Over the past two decades, the Karshi branch has focused on nurturing scientific excellence, supporting student entrepreneurship, and preparing industry-ready professionals. Not only has the branch consistently improved its scientific and academic standards, but it has also played a pivotal role in fostering creativity, technological innovation, and a strong connection between education and industry. The branch has worked tirelessly to increase the quality of education, promote research, and encourage student-led start-up projects.

In collaboration with the Ministry of Digital Technologies, the Ministry of Higher Education, Science, and Innovation, and several prominent IT companies, the Karshi branch has made significant strides in creating a dynamic academic environment. It has also been an active participant in numerous competitions, Olympiads, and educational events, such as the annual "TUIT Bright Future Week" held in Tashkent. These initiatives provide students with an opportunity to showcase

their talents, interact with experts, and gain valuable exposure to the latest technological trends.

The Karshi branch is particularly committed to supporting the initiatives of Uzbekistan's President, who has outlined a clear vision for the development of domestic tourism and the empowerment of youth. The university aligns with these national goals by providing a platform for students to realize their potential and showcase their talent in various fields of study, particularly in the growing IT sector. A key event that reflects this alignment with national priorities is the "TUIT Youth – Future Creators Against 2024" forum. Held in 2024, this forum brought together over 500 students from all TUIT branches, highlighting the commitment of the institution to foster creativity, innovation, and leadership among the nation's youth. The event not only provided students with a platform to share ideas but also emphasized the importance of developing a future workforce equipped with the skills necessary to drive Uzbekistan's digital transformation.

This forum serves as a model for other educational institutions across the country, reinforcing the idea that the youth of Uzbekistan are not only the leaders of tomorrow but the creators of today. It also represents the university's ongoing mission to create a space where students can thrive, innovate, and contribute to the nation's technological and economic development. In keeping with its mission to promote creativity and industry-relevant skills, the Karshi branch has become a hub for student-led innovation. Through various project contests and competitions, students are encouraged to develop new ideas, improve existing technologies, and create solutions that have the potential to make a real-world impact. The branch organizes and participates in several contests aimed at supporting student innovation, including hackathons, start-up competitions, and idea challenges.

Among the standout initiatives is the "TUIT Digital Girls" hackathon, which has become a significant event for female students interested in technology. Participants in this competition demonstrate their technical skills and creativity, contributing to the development of digital solutions and products. In addition, the branch's students also compete in "TUIT Cyber Games" (including games like CS2,

PUBG Mobile, and DOTA2), showcasing not only their technical acumen but also their ability to work as a team and think strategically.

Students from Karshi have also participated and won in prestigious competitions such as the "UNICORN" start-up project competition and the "3i: Idea, Invention, and Innovation" contest. These events are critical in shaping students' futures by allowing them to present their innovative ideas to a wider audience, gain feedback from industry experts, and potentially turn their projects into successful start-ups.

For example, in 2024, Suvonov Asrbek Shahriddinovich, a student from the Faculty of Computer Engineering, won 1st place in the Republican competition "Mirzo Ulugbek's Successors" with his start-up project. Similarly, the "IT Start" team of young women from Karshi: Islamova Dildora (the leader of the team), Norqulova Dilfuza (the student of the group CI-13-21), Suyunova Ogiloy (the student of the group CI-13-21), Mallyayeva Gulrukhsor (the student of the group SI-13-21) participated in the hakaton competition "TUIT Digital Girls" and took the 1st place, winning a prize of 7 million Uzbek soums. Such achievements are a testament to the caliber of students at TUIT Karshi branch and their capacity for innovation.

The Karshi branch is not only committed to fostering student talent but also to ensuring that its faculty members remain at the forefront of global academic and technological developments. In recent years, the branch has placed significant emphasis on international collaboration and faculty development. This has been achieved through various short-term internships and academic exchange programs with renowned institutions worldwide.

In 2023, several professors from Karshi traveled to top universities across Europe to expand their knowledge, build professional networks, and stay up to date with the latest research and technological advancements. Two professors participated in a short-term internship at Sofia Technical University in Bulgaria, while three faculty members attended a similar program at Sorbonne University in France. Additionally, a professor from Karshi spent time at AP xoge School Antwerpen University in Belgium, and another group of three professors

participated in a professional development program at the Technical University of Berlin, Germany.

These international opportunities not only enhance the teaching capabilities of Karshi branch, but also allow them to bring back valuable insights, methodologies, and cutting-edge ideas to improve the academic experience for students. In 2024, two professors completed internships at Kazan Federal University in Russia, while four others attended a professional development course at Osh University of Technology in Kyrgyzstan, further solidifying the branch's commitment to global academic excellence.

The Karshi branch of TUIT consistently produces high-achieving students who are recognized for their excellence both within Uzbekistan and internationally. Each year, a significant number of students are awarded prestigious state and industry scholarships, recognizing their hard work, innovation, and contributions to their respective fields.

In 2022, 21 students received scholarships, including the President of Uzbekistan's Scholarship, the Beruniy State Scholarship, and the Islam Karimov Scholarship, among others. Additionally, several students were recognized for their achievements in hackathons and competitions, such as the "IDEATHON" competition, where one student won 1st place. Five students were awarded the "TehnoWays" scholarship for their outstanding performance in the technological development marathon held at the branch. The achievements of Karshi students continued into 2023, with 20 students receiving various state and industry scholarships. Notably, one student was awarded the Governor's Scholarship from Kashkadarya region, while several others received the "Muhammad al-Khwarizmi" Scholarship and the Ministry of Digital Technologies Scholarship. Moreover, 11 students advanced to the national stage of the "Student of the Year" competition after winning first place in their respective categories.

In 2024, the Karshi branch is expected to see even more students recommended for state scholarships, including candidates for the prestigious state scholarship named after Islam Karimov and the Beruniy State Scholarship. These

awards serve as a testament to the hard work and talent of Karshi branch students, reinforcing the branch's role in shaping the future of Uzbekistan's IT sector.

As the Karshi branch celebrates 20 years of remarkable achievements, the future looks bright. The university is committed to continuing its journey of innovation, educational excellence, and global collaboration. With its focus on nurturing talent, promoting creativity, and supporting student entrepreneurship, TUIT Karshi is poised to remain at the forefront of Uzbekistan's IT education landscape.

The university's ongoing partnerships with international academic institutions, its commitment to faculty development, and its focus on providing students with the skills and resources needed to succeed in the digital age ensure that it will continue to produce graduates who are ready to lead in a rapidly evolving technological world. The Karshi branch's role in supporting the nation's vision for technological advancement and youth empowerment is more important than ever, and its contributions to the development of Uzbekistan's digital economy will undoubtedly play a crucial role in shaping the country's future.

ЗАДАЧИ С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ ДЛЯ ПОЛЯ ИЗОТЕРМ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА БИОТКАНИ

Кудаева Фатимат Хусейновна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики и информатики института искусственного интеллекта и цифровых технологий Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

Вешнева Ирина Владимировна, доктор технических наук, профессор кафедры Информационные системы и технологии в обучении Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского г. Саратов, Россия

Аннотация. Изотермические поверхности в задачах с фазовыми переходами при низкотемпературных воздействиях на биоткани являются определяющими при прогнозировании, управлении и оптимизации тепловых процессов, а не температурное поле. Для определения поля изотерм в данной работе получена задача на сопряжение со свободной поверхностью. Доказана

теорема единственности задачи для поля изотерм. Результаты найдут применение в криохирургии, криоконсервации, криотерапии, гипотермии.

Ключевые слова: задача фазовыми переходами, изотермические поверхности, тепловые процессы, температурное поле, биологическая ткань.

Динамика нестационарного температурного поля $u(x,y,z,t)$ при низкотемпературных воздействиях на биоткани, а также поверхностей влияния криовоздействия $\Gamma(x,y,z,t)=0$ и замораживания $\Phi^*(x,y,z,t)=0$ определяется решением следующей задачи для эволюционного уравнения [1,2,3]:

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\lambda(u)\operatorname{gradu}) - e_t(u) &= -w(u), \quad x, y, z \in \Omega(t), t > 0, \\ T(x, y, z, 0) &= \bar{T}, \quad x, y, z \in \Omega(0), \\ \lambda(u) \frac{\partial u}{\partial n} &= \alpha(x, y, z)[u - u_c(x, y, z, t)], \\ x, y, z \in S(x, y, z, t) &= 0, t > 0, \\ u = 0, \lambda(u) \frac{\partial u}{\partial n} &= 0, \Gamma(x, y, z, t) = 0, t > 0, \\ u(x, y, z, t) &= u^*, \quad x, y, z \in \Phi^*(x, y, z, t) = 0. \end{aligned} \quad (1)$$

В задаче (1) $\lambda(u)$ - коэффициент теплопроводности $e(u)$ - удельная тепловая энергия, $w(u)$ - источник тепла, t - время, x, y, z - точка области $\Omega(t)$, $\alpha(x, y, z)$ - коэффициент теплообмена с внешней средой, n - внешняя нормаль к поверхности $s(x, y, z, t)=0$, $u_c(x, y, z)$ - температура внешней среды.

При направленных процессах низкотемпературного воздействия на биоткани в медицине, температура является монотонной функцией одной из координат, при фиксированных значениях остальных переменных. Поэтому это позволяет перейти от задачи определения температурного поля к задаче определения поля изотерм. Такие поверхности уровня будем представлять в виде:

$$z = z(x, y, u, t), \quad (2)$$

где x, y, z - декартовы координаты, $z(x, y, u, t)$ - решение уравнения:

$$u - u(x, y, z(x, y, u, t), t) = \Phi(x, y, z, t) = 0, \quad (3)$$

Решив (3), получаем:

$$z - z(x, y, u(x, y, z, t), t) = 0. \quad (4)$$

Дифференциальное уравнение для $z = z(x, y, u, t)$ после преобразований в каждой из подобластей Ω_1 и Ω_2 имеет вид:

$$-\frac{1}{z_u} \left[\nabla_\tau (\lambda \nabla_\tau z) - \left(\lambda \frac{(\nabla z)^2}{z_u} \right)_u \right] = c\rho z_t - w(u)z_u, \quad x, y, u \in \Omega_u(t), u \neq u^*, t > 0, \quad (5)$$

где $\Omega_u(t)$, область изменения независимых переменных x, u, u ограниченная поверхностью $\partial\Omega_u(t)$ и, не содержащая плоскости $u = u^*$, $\nabla z = \vec{i}z_x + \vec{j}z_y + \vec{k}$, $\nabla_\tau (\lambda \nabla_\tau z) = \lambda(z_{xx} + z_{yy})$.

Уравнение (5) как видно, разбивается на уравнения в каждой из подобластей $\Omega_u(t)$, $u < u^*$ и $\Omega_u(t)$, $u > u^*$. Поэтому нужны следующие условия сопряжения для решения этих уравнений на плоскости $u = u^*$:

$$[z]_{u^*} = z(x, y, u^* + 0, t) - z(x, y, u^* - 0, t) = 0, \quad (6)$$

$$\left[\frac{\lambda(u)}{z_u} (1 + z_x^2 + z_y^2) \right]_{u^*} = -pz_t^*, \quad (7)$$

где условие (7) и есть условие Стефана для поля изотерм $z = z(x, y, u, t)$.

Из следующего уравнения

$$\psi - \psi(x, y, z, t) = 0 \quad (8)$$

определяются поверхности уровня $z = z(x, y, \psi, t)$.

Из дифференциального уравнения (5) получается следующее уравнение:

$$\nabla_\tau \nabla_\tau z - \left(\frac{(\nabla z)^2}{z_\psi} \right)_\psi = e_t [z(\psi) - w(u[\psi])] z_\psi, \quad (9)$$

$$x, y, \psi \in \Omega_\psi(t), \quad \psi \neq 0, \quad t > 0.$$

Условия сопряжения примут вид:

$$[z]_{\psi^*} = z(x, y, +0, t) - z(x, y, -0, t) = 0, \quad (10)$$

$$\left[\frac{1}{z_\psi} (1 + z_x^2 + z_y^2) \right]_{\psi^*=0} = -pz_t^*. \quad (11)$$

z_x, z_y - непрерывные функции в точке $\psi = \psi^* = 0$.

А условие (7) упрощается к виду:

$$\left[\frac{1}{z_\psi} \right]_{\psi^*=0} = -\frac{pz_t^*}{1 + (z_x^*)^2 + (z_y^*)^2}. \quad (12)$$

Начальное условие для поверхности уровня записывается в виде:

$$z = z_0(x, y, u), \quad x, y, u \in \Omega_u(0), u \neq u^*, \quad (13)$$

где $z_0(x, y, u)$ - решение следующего уравнения:

$$u_0(x, y, z^0) = u \quad (14)$$

Условие Дирихле трансформируется к виду:

$$z = z_k(x, y, u), u = u_c(x, y, t), t > 0 \quad (15)$$

где $u = u_c(x, y, t)$ - известная, подвижная поверхность, ограничивающая область $\partial\Omega_u(t)$, $u \neq u^*$.

Третье краевое условие преобразуется в краевое условие для z :

$$\lambda \frac{z_n}{z_u} + \alpha(u - u_c), x, y, u \in \partial\Omega_u(t), t > 0, u \neq u^* \quad (16)$$

Таким образом, получается

$$\begin{aligned} Az = c(u)\rho(u)z_t + w(u), \quad x, y, u \in \Omega_u(t), u \neq u^*, t > 0, \\ z(x, y, u, 0) = z_0(x, y, u), \quad x, y, u \in \Omega_u(0), \\ z(x, y, \underline{u}, t) = \underline{z}, \quad z(x, y, \bar{u}, t) = \bar{z}, \\ \lambda \frac{z_n}{z_u} + \alpha(u - u_c), \quad x, y, u \in \partial\Omega_u(t), t > 0, u \neq u^* \end{aligned} \quad (17)$$

$$[z]_{u^*} = 0, \quad \left[\frac{\lambda(u)}{z_u} (\nabla z, \nabla z) \right]_{u^*} = -pz_t^*, \quad z^* = z(x, y, u^*, t)$$

где $Az = \nabla_\tau(\lambda \nabla_\tau) - \left(\lambda \frac{(\nabla z)^2}{z_u} \right)_u$, а функция $w=w(u)$ является монотонно убывающей функцией источников тепла.

Физическая область, где происходит процесс низкотемпературного воздействия на биоткани, является цилиндрической, т.е.

$$\Omega: \{x, y \in D; z_H(x, y) < z < z_b(x, y)\},$$

поэтому

$$\Omega_u(t): \{x, y \in D; \underline{u}(x, y, t) \leq u \leq \bar{u}(x, y, t)\}, \quad (18)$$

где \underline{u} и \bar{u} получаются из следующих равенств

$$z(x, y, \underline{u}, t) = z_H(x, y),$$

$$z(x, y, \bar{u}, t) = z_b(x, y).$$

Поверхность раздела фаз $\Phi^*(x, y, z, t)$, определяется по решению:

$$\Phi^*(x, y, z, t) = z - z(x, y, u^*, t).$$

А также необходимо использовать дополнительные функциональные уравнения для определения границы $\partial\Omega_u(t)$ области $\Omega_u(t)$,

Теорема. Если оператор $Az = \nabla_{\tau}(\lambda \nabla_{\tau} z) - (\lambda \frac{(\nabla z)^2}{z_u})_u$ в нестационарной задаче Стефана (17) для поля изотерм является монотонным, то задача для поля изотерм (17) имеет единственное решение. █

Доказательство теоремы проводится методом от противного, доказана также монотонность оператора Az , что и позволило доказать теорему единственности задачи Стефана для поля изотерм при низкотемпературном воздействии на биологические ткани.

Список использованной литературы

1. Кудаева Ф.Х. Канонический вид задач со свободными границами в проблемах медицины. Южно-Сибирский научный вестник. 2023. № 5 (51). С. 142-147.
2. Кудаева Ф.Х. Задача со свободными границами в медицине/ Ф.Х. Кудаева, А.А. Кайгермазов, Д.А. Хашхожева//Южно-Сибирский научный вестник. 2022. № 6 (46). С. 8-12.
3. Кудаева Ф.Х. Двумерные задачи со свободными границами в проблемах медицины/ Ф.Х. Кудаева, А.А. Кайгермазов, А.Л.Нагоров.//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. – 2022 - № 2. С. 56-68.

ОБ ОДНОМ КЛАССЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРОЙ

Кайгермазов Арслан Ахматович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики и информатики института искусственного интеллекта и цифровых технологий Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

Аннотация. В работе проведен математический анализ моделей, учитывающие «сбор урожая» и лимитирование рождаемости. Исследованы стационарные состояния моделей. Доказаны теоремы существования и

единственности решения нелокальных задач. Разработаны численные методы решения.

Ключевые слова: популяционная модель, коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, динамика возрастной популяции, нелокальная задача.

В непрерывных моделях в качестве основных характеристик, учитывающих возрастную структуру популяций, выступает плотность численности (биомассы) $u(\tau, t)$, плотность рождаемости $g(\tau, t; u)$, плотность смертности $h(\tau, t; u)$. Здесь τ – биологический возраст популяции, t – время. Предполагается, что плотность рождаемости пропорциональна плотности численности популяции, т.е. $g(\tau, t; u) = c(\tau, t)u(\tau, t)$, где $c(\tau, t)$ – неотрицательная функция (коэффициент рождаемости) [1, 2].

В условиях ограниченности источников существования рост численности популяции вызывает конкурентную борьбу между ее членами, в результате которой, более слабые особи погибают. По уровню конкуренции различают следующие типы популяций:

1. Популяции, в которых полностью отсутствует конкуренция. Такие популяции называются свободными или не лимитированными и характеризуются, в основном, неограниченным наличием источников существования.
2. Популяции, лимитированные за счет рождаемости, то есть популяции, в которых жертвами конкуренции являются особи репродуктивных возрастов.
3. Популяции, лимитированные за счет внутри возрастной конкуренции.
4. Популяции, лимитированные за счет внутривидовой конкуренции.

Закон сохранения для популяции $u(\tau, t)$ формулируется в виде: дивергенция функции $u(\tau, t)$ в пространстве переменных τ, t должна равняться сумме источников и стоков. Отсюда следует закон сохранения вида

$$u_{\tau} + u_t = -h(\tau, t; u).$$

Если популяция развивается свободно, то $h(\tau, t; u) = a(\tau, t)u(\tau, t)$, где $a(\tau, t)$ – неотрицательная функция (коэффициент смертности), и для нее имеет место закон сохранения

$$u_{\tau} + u_t = -a(\tau, t)u(\tau, t). \quad (1)$$

При наличии в популяции внутривозрастного лимитирования, динамика его возрастной структуры удовлетворяет уравнению

$$u_{\tau} + u_t = -[a(\tau, t) + b(\tau, t)u]u, \quad (2)$$

где $b(\tau, t)$ – коэффициент убыли возраста τ вследствие конкурентного воздействия на них особей того же возраста. Отметим, что если в некоторых точках (τ, t) функция $b(\tau, t) \leq 0$, то внутри возрастная конкуренция оказывает положительное влияние на динамику популяций.

В случае внутривидовой конкуренции имеем уравнение

$$u_{\tau} + u_t = -\left[a(\tau, t) + \int_0^l b(\tau, s, t)u(s, t)ds \right]u, \quad (3)$$

где интеграл в правой части есть коэффициент гибели особей возраста τ вследствие конкурентного влияния на них особей всех возрастов.

В работе проведен математический анализ приведенных выше моделей, а также моделей, которые учитывают «сбор урожая» и лимитирование рождаемости. Исследованы стационарные состояния моделей. Доказаны теоремы существования и единственности решения нелокальных задач. Разработаны численные методы решения.

Библиографический список

1. Кайгермазов А.А., Кудаева Ф.Х. Об одной математической модели динамики возрастной структуры. // Естественные математические науки в современном мире. Сборник статей по материалам XXV Международной научно-практической конференции. № 12 (24), Новосибирск, 2014, с.17-26.
2. Кайгермазов А.А., Кудаева Ф.Х. Математическое моделирование динамики возрастной структуры популяции/Математические методы в технологиях и технике. 2024. №6. С.93-100.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВУЗОВ

Дюбо Елена Николаевна, старший преподаватель Луганского государственного педагогического университета, г. Луганск, Россия

Аннотация. В работе предлагается новая модель системы образования. Сформулирована концепция управления знаниями с одновременным обеспечением развития инноваций в системе образования, увеличения производительности труда, повышения цифровой и профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса через открытый доступ к информации.

Ключевые слова. Цифровая трансформация, образовательное пространство, smart-обучение, цифровые кампусы.

Одной из основных задач современности является обеспечение цифровой трансформации вузов, способствующей интеграции в глобальное открытое образовательное пространство через свободный доступ всех участников к цифровым ресурсам и удовлетворение всех образовательных потребностей в цифровых продуктах. Такая трансформация направлена на обеспечение непрерывности процесса обучения (life long learning), на индивидуализацию с учетом технологии продвинутого обучения (advanced learning technologies), включающих в процесс обучения использование больших данных (big data), виртуализации, виртуальной и дополненной реальности, облачных и мобильных технологий и т.д.

Новая модель системы образования - smart-обучение – основана на системном внедрении и использовании в образовательном процессе цифровых инструментов, позволяющих гарантировать качество результатов обучения и соответствие требованиям: specific (соответствие структуры и содержания профессионального образования актуальным потребностям общества), measurable (измеримость уровня сформированности всех компетентностей), acceptable-realistic (применимость и реалистичность условий приобретения

знаний, наработки умений и навыков для формирования общих и профессиональных компетентностей).

Идея smart-обучения предполагает создание инновационных образовательных учреждений – smart-университетов или цифровых кампусов, – в которых все участники образовательного процесса получают персонализированные данные о ресурсах, устройствах, аудиториях для более эффективного решения задач.

Эффективность работы цифровых кампусов определяется наличием системы компонентов, соответствующих требованиям отдельно взятого образовательного учреждения:

1. Цифровая наука (электронные научные журналы, электронные конференции, цифровая библиотека и т.д.).

2. Цифровое образование (система е-обучения, профессиональное развитие персонала в вопросах цифровизации, система мониторинга качества образования и т.д.).

3. Цифровой менеджмент и маркетинг (электронные документооборот и бухгалтерия, мониторинг управленческого и образовательного процессов, визуализация и аналитика деятельности учащихся и персонала и т.д.).

4. Цифровая инфраструктура (виртуальные рабочие места, вебсайты образовательного направления и т.д.).

Самыми распространенными международными цифровыми кампусами выступают Campus on Cloud, Classter, TESLA EDU, SMART HCM&LMS, ZEROBIT SMART CAMPUS, EXAMUS, каждый из которых содержит свой набор элементов и может быть использован как базовый для построения собственного кампуса вуза с учетом общей концепции управления и развития.

В качестве основных этапов внедрения цифрового кампуса вуза можно выделить:

1. Анализ нормативно-правовых, социально-экономических, технико-технологических факторов внедрения цифровой системы.

2. Анализ действующих LMS, CRM, LCMS и онлайн библиотек с целью их последующей интеграции в разрабатываемый кампус.

3. Определение потребностей и запросов всех участников образовательного процесса с последующим анализом цифровых возможностей, инструментов и систем.

4. Разработка общей концепции внедрения системы и построение ее модели с детализацией плана внедрения.

5. Внедрение и мониторинг эффективности функционирования цифрового кампуса вуза.

Таким образом, создание и реализация цифрового кампуса вуза позволяет реализовать концепцию управления знаниями с одновременным обеспечением развития инноваций в системе образования, увеличения производительности труда, повышения цифровой и профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса через открытый доступ к информации.

Библиографический список

Цяо Л. Исследование цифровой трансформации российских региональных вузов в современных условиях // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – С. 59–66.

ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ

Яхьяев Собир Жумакулович, Заместитель директора по учебной работе Каршинского филиала ТАТУ имени Мухаммада аль-Хорезми, п.ф.ф.д. (PhD)

Аннотация. В этой статье обсуждается создание и влияние Массового открытого онлайн-курса (МООК) под названием «Искусственный интеллект с интеллектом», направленного на развитие культуры понимания ИИ и участия в этических дебатах. В статье сначала обсуждается обоснование разработки публичного открытого онлайн-курса и важность обучения граждан искусственному интеллекту, особенно этическим соображениям, связанным с алгоритмическим принятием решений. В этой статье также подчеркивается необходимость переосмысления человеческого интеллекта в более широком

контексте достижений ИИ и исследуется меняющаяся природа ИИ в различных сферах жизни.

Ключевые слова. Грамотность в области искусственного интеллекта, гражданское образование, публичные открытые онлайн-курсы, онлайн-образование, этика.

Введение. К искусственному интеллекту в образовании можно подходить с трех параллельных точек зрения. Во-первых, его можно использовать для адаптации опыта обучения путем разработки инструментов, учитывающих различные характеристики учащихся или аналитику цифрового обучения в результате их взаимодействия с системами. Такие системы могут иметь потенциал для поддержки некоторых задач учителей и позволять им вмешиваться в более сложные аспекты обучения учащихся. Во-вторых, искусственный интеллект можно использовать в качестве научного инструмента для лучшего понимания явлений человеческого обучения путем моделирования обучающегося. Наконец, искусственный интеллект можно рассматривать с критической точки зрения. В этой главе представлены эти три взаимодополняющие, но не взаимоисключающие точки зрения, позволяющие лучше понять проблемы искусственного интеллекта в образовательных учреждениях. Недавние исследования, сочетающие образование и цифровую науку, позволяют нам понять возможности и ограничения искусственного интеллекта в образовании. Это исследование подчеркивает потенциал разработки систем искусственного интеллекта, которые могут улучшить их обучение и развить критическое мышление (Roux et al., 2020; Viéville, 2019). Кроме того, он подчеркивает способность ИИ как обучающегося объекта понимать нюансы человеческого обучения, а также создавать более опытных пользователей этих общих инструментов (Viéville & Guitton, 2020).

Положительные эффекты машинного обучения многочисленны. Во-первых, мы видим, что гибкое обучение повышает вовлеченность учащихся, поскольку различное взаимодействие с контентом предоставляет дополнительные возможности для всестороннего понимания. Фактически,

способность адаптировать уровень сложности обучения к индивидуальному учащемуся может ограничить или даже избежать депрессии или выгорания. Эти инструменты также удовлетворяют потребности в контексте дистанционного обучения и помогают переосмыслить нынешнюю организацию школьных занятий. Однако важно отметить возможность неправильного использования этих данных: повсеместный мониторинг и категоризация учащихся, соблазн сократить численность школьного персонала, а также рост неравенства, связанного с неграмотностью (Alleman et al., 2020). Следует также обратить внимание на то, как эти методы цифрового обучения могут сочетаться или интегрироваться с другими видами онлайн-поведения, такими как покупки, просмотр потокового видео или чтение, тем самым влияя или изменяя первоначальные цели.

Искусственный интеллект как модель понимания человеческого обучения. Способность собирать и интерпретировать аналитику обучения, независимо от того, используются ли эти показатели учеником или учителем для саморегулирования или внешнего регулирования, может привести к улучшению обучения (Ромеро, 2019).

Использование аналитики обучения также может обеспечить лучшее понимание того, как люди учатся в долгосрочной перспективе. Эти концепции обучения могут быть обнаружены программным обеспечением с помощью движений мыши или щелчков пальцев, ввода с клавиатуры или датчиков, используемых в компьютерном или без компьютерном обучении. Использование этих мер требует не только формализации учебной задачи, но и моделирования задачи и обучающегося не в целом, а в рамках конкретной задачи. Использование анализа обучения в цифровой среде обучения позволяет моделировать учебную задачу, а также деятельность учащегося в рамках этой задачи. Алгоритмы машинного обучения основаны на очень сложных моделях. Эти механизмы не ограничиваются обучением с учителем, при котором ответы корректируются на основе примеров, представленных вместе с решением, но также действуют посредством «подкрепления», при

котором система определяет причины, объясняющие положительную или отрицательную обратную связь во время обучения, путем построения внутренней модели задача. должно быть сделано. в виде вычислений или механизмов обработки информации на уровне.

Эта область использования информатики и искусственного интеллекта в качестве инструментов формализации для моделирования человеческого обучения, называемая «образованием в области вычислительной техники» (Ромеро и др., 2020), все еще находится в зачаточном состоянии, но уже имеет свой собственный потенциал для изучения естественных наук. его возможности. Поэтому исследования проводятся на транс дисциплинарной основе с использованием цифровой науки и когнитивной нейробиологии для изучения этих возможностей.

Важно освоить искусственный интеллект и гражданское образование, в смысле Жиродона и др. (2020), аппаратные и программные вычисления для «освоения» цифровых технологий и понимания их применения (Атлан и др., 2019; Ромеро, 2018). научно-техническая эксплуатация объектов. Аналогичным образом, интеграция технологий искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь требует развития критического мышления у молодых людей (Viéville & Guitton, 2020).

С момента появления вычислительной техники мы стали свидетелями развития того, как мы учимся и преподаем. Например, нужно ли учиться считать, даже когда есть калькуляторы? Хотя понимание арифметических операций может оказаться необходимым, необходимость быть квалифицированным калькулятором снижается благодаря повсеместному распространению технологий. С другой стороны, нам всегда необходимо вычислять порядки, чтобы убедиться в правильности расчета и в том, что мы не допускаем ошибок при объявлении или получении результата. Мы полагаемся на их механизмы, меньше думаем о себе и меньше развиваем критический дух, необходимый для построения автономных и просвещенных граждан. В этом весь смысл понимания того, как работает искусственный

интеллект (Roux et al., 2020). Если вместо этого мы стремимся понять и овладеть этими процессами, то возможность передать то, что механизировано в человеческом интеллекте, позволит нам сознательно освободиться от автоматизма, чтобы посвятить свой интеллект целям более высокого порядка и делам человеческой важности. возможность сделать.

Литературы:

1. Alexandre, F., Becker, J., Comte, M. H., Lagarrigue, A., Liblau, R., Romero, M., & Viéville, T. (2021). Why, what and how to help each citizen to understand artificial intelligence? *KI-Künstliche Intelligenz*, 35(2), 191–199.

2. Romero, M. (2018). Développer la pensée informatique pour démystifier l'intelligence artificielle. *1024, Bulletin de la société informatique de France*, 12, 67–75.

МЕДИЦИНСКАЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ

*Абдуманов Ахроржон Адхамжонович, доцент международный
медицинский университет “Central Asian Medical University”*

*Юлдашов Шерзод Сатторович, учитель международный медицинский
университет “Central Asian Medical University”*

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и решение к внедрению инновационных технологий в медицинский образовательный процесс подготовки медиков. Приведены основные проблемы и их решения для внедрения инноваций в учебный процесс медицинских ВУЗов. Сделан вывод о том, что внедрение инновационных информационных технологий сыграет важную роль в образовании и профессиональной подготовке медицинских кадров, расширив методологические и технологические подходы к организации процесса обучения за счет виртуального обучения, дистанционных и других технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, образование, подготовка медицинских кадров, инновационные технологии.

Развитие информационных технологий (ИТ) оказывает значительное влияние на науку и медицинское образование, открывая новые возможности

для преподавания, исследования и улучшения медицинской практики. Однако, несмотря на многочисленные преимущества, существует и ряд проблем, требующих решений. Рассмотрим основные аспекты инноваций, проблемы и возможные решения [1-4].

Современные образовательные платформы (например, Coursera, EdX, а также специализированные медицинские платформы, такие как Lecturio) позволяют студентам получать доступ к качественным образовательным материалам онлайн. Это расширяет возможности обучения, делая его более доступным для студентов из разных стран.

Медицинское образование требует практического опыта, и здесь на помощь приходят симуляторы, виртуальные и дополненные реальности. VR-технологии позволяют студентам проводить виртуальные операции и диагностические процедуры, получая опыт в безопасной среде.

Внедрение ИИ и анализа больших данных в медицину помогает в исследованиях, прогнозировании заболеваний и разработке индивидуальных планов лечения. ИИ также находит применение в обучении, предлагая персонализированные курсы и задания на основе уровня знаний и прогресса студента.

Несмотря на доступность ИТ-решений, многие университеты и медицинские учреждения сталкиваются с нехваткой финансирования для их полноценного внедрения. Это включает недостаток оборудования, программного обеспечения и интернет-ресурсов, особенно в развивающихся странах.

Инновационные образовательные технологии требуют от преподавателей новых навыков. Однако не все преподаватели обладают достаточной технической подготовкой для использования ИТ-инструментов в обучении, что снижает эффективность их применения.

Хотя онлайн-курсы становятся все более популярными, многие медицинские программы и сертификаты, полученные онлайн, не признаются на международном уровне или в отдельных странах. Это ограничивает

возможности карьерного роста для студентов, которые выбирают онлайн-обучение.

Использование больших данных и ИИ в медицине поднимает вопросы конфиденциальности, безопасности данных и медицинской ответственности. Эти технологии требуют тщательного регулирования, чтобы исключить возможные ошибки и несанкционированное использование информации.

Для успешного внедрения ИТ в медицинское образование необходимы инвестиции в инфраструктуру: высокоскоростной интернет, доступ к качественным цифровым платформам и современные симуляционные центры.

Для обеспечения высокого уровня преподавания необходима подготовка педагогов, включающая курсы по использованию новых технологий и подходов к дистанционному обучению. Это повысит их квалификацию и упростит процесс внедрения инноваций в образовательный процесс.

Для признания онлайн-образования на глобальном уровне необходимо создание единых стандартов аккредитации и сертификации медицинских программ. Это поможет унифицировать требования и повысить доверие к онлайн-дипломам и сертификатам.

Государства и международные организации должны работать над созданием правовых норм, регулирующих использование ИИ, больших данных и технологий виртуальной реальности в медицине. Это позволит защитить данные пациентов и обеспечить безопасность в использовании новых технологий.

Информационные технологии предлагают уникальные возможности для улучшения медицинского образования, делая его более доступным и персонализированным. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо решить существующие проблемы, такие как недостаток инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров и правовая неопределенность.

Литературы

1. Гурцкой Лев Дмитриевич Инновации в обучении медицинских

специалистов // национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко. 2022. №4. Url: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-obuchenii-meditsinskih-spetsialistov> (дата обращения: 12.09.2024).

2. Дацева, Э. Г. Новые информационные технологии в науке и образовании / э. Г. Дацева. — текст : Непосредственный // молодой ученый. — 2019. — № 49 (287). — с. 478-479.

3. Евстафьев И.А. Преимущества и проблемы внедрения информационных технологий в образование и науку. // материалы XI международной студенческой научной конференции «студенческий научный форум» <https://scienceforum.ru/2019/article/2018010193>"><https://scienceforum.ru/2019/article/2018010193>

4. Абдуманонов А. А. Информационно-коммуникационные технологии в самообразовании студентов высших медицинских учебных заведениях //инновации в образовании и медицине. Материалы V все. – 2018. – с. 9.

TIMURIOLOGY RESEARCH BY INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND SCIENCE

Zebo Yakhshieva Rashidovna, Head of the department of Information Educational technologies and social sciences Doctor of philosophy in philology (PhD), docent at the Karshi branch of Tashkent University of Information Technologies, dosent.

Abstract. This article talks about the national significance of the direction of Timur studies in literary science from the category of Humanities, about the study of the independence period of the impartial study of the life path and activities of our great predecessor as Amir Temur in maturing the young generation of today in the spirit of patriotism. During the years of independence, scientific research in this field was ordered on the basis of a certain scientific traceability. This continuity, in turn, is considered a study of historical chronological, hermeneutic and biographical methods.

Keywords: Timur studies, manuscripts, numismatics, geographical research, Timur traps, former Soviet period.

Introduction. One of the most dangerous weapons of today's era of globalization is the exchange of the nationality of nations, feelings of pride from their heroic predecessors, demonstrative sensations on mobile screens, the Threadless attachment of the great genius personalities of their homeland, scientists and scribes, Saints and anbians of their pand morals, one of the educational tools of the nation's Avoiding the human mind, its national mentality characteristics, specific national means of upbringing of lifestyle and moral norms, leaving complications under the background of commonality to strengthen their imitation of foreign elates of the world.

Literature analysis and methodology: the foundation stone for the new science of Timur studies was laid by a number of scientists in the period before the independence of the Republic of Uzbekistan and after the 80s of the 20th century. In this risky and ambitious task, A.Yakhibayev, D.Yusupova, O.Bo ' riev, G.Pugachenkova, R.The services of timurialist scientists such as Mukminova are great. Among them, Akmal Saidov and E.V.In the biblical publication "Amir Temur in the mirror of World Science", prepared by the rtveladze, they divide the scientific directions of World Timur studies into seven groups: 1) written historical sources in Arabic, Persian, Turkish, Caucasian folklore, Spanish, German, Latin languages; 2) correspondence of Amir Temur with the of the peoples of Europe; 3)publication of Numismatic sources; 4)publication of epigraphic sources; 5)research on generalizing and particular major problems; 6)research on certain important issues; 7) scientific - omabop research.[1;8]

In the development of Timur studies of the independence period, the publication "Amir Temur in World History" analyzed the work of Uzbek and world researchers on this topic, resulting in the scientific conclusion that "from the initial skills of interpreting the Personality of Amir Temur in one way, narrow and the same way, a gradual transition from the perception of it in deep, broad and

Discussion: in the time of the former Shauri, Ibrahim Mouminov's treatise on the sochkhiran was taken under heavy criticism, with the official condemnation of the figure of Amir Temur in 1970. The scientist's brochure, on the other hand, was

assessed as idealizing the past. M. in the inclusion of the personality and activities of Amir Temur on the black pages. Abduraimov and M. The wahobovs welcomed the ideas of their time with a.P. The influence of a series of joint articles with Novosel'sev is great.

In 1970-1980, not a single amacola was printed on this historical figure. [3;23] after gaining independence from Ibrahim Mouminov's treatise, M.M. Khairullayev acknowledged that this work about Amir Temur was a great scientific feat, a victim of the struggle for truthful coverage of history, scientific approach to our national history, restoration of cultural heritage, independent thinking[4;11].

Results. Burungi from independence and one of the scientists who had a significant activity in this area in the following years, G.A. Being Pugachenkova, olimia aimed to study as a representative of the cultural sphere of Amir Temur. The scientific heritage of the scientist in this direction is considered an important resource in the study of the history of architecture of that time. The Timur period carried out scientific research on the development of the field of memorialization, crafts and trade R.G. Mukminova's work analyzed the medieval domestic life of Central Asia, the socio-economic way of life, the crisis and decline of these spheres in the pre-Timur periods, and the causes and factors of trade relations that flourished in the time of the Timurid dynasty.

In connection with the collection of written and oral sources, which are the basis of scientific research carried out, the management of translations of works written in ancient Persian and Arabic. If the services of yuzhboyev are large, then E. The results of the archaeological excavations carried out by Rtveladze are also significant as important evidence It is considered advisable to study the scope of research carried out during the years of independence, samples of fiction, art, in several aspects: 1) historical, scientific, artistic works, studies of local and secular scope, immersed in the personality and activities of Amir Temur; 2) studies devoted to the Timurid era, the dynastic building of Amir Temur, the Sabas and consequences of his military campaigns; 3) archaeological excavations and source-building results dating back to the Timurid period; 4) scientific explanation of

written manuscripts in the study of Timuristic science and samples of folk oral creativity, application of Chronicles of peoples; 5) translations of works created in World historiography and fiction and studies on them.[16;348]

In recent years, scientific research on Timur studies has been carried out in three directions: 1) domestic and Foreign Studies dedicated to the study of works, sources, monuments dedicated to Amir Temur and temurians; 2) Timurialist Special Research in the Doras of objective and accuracy access issues through a comparative analysis of the views of Uzbek and World Scientists; 3) scientific activity studying local and world literature, art, history masterpieces dedicated to Amir Temur and Temurians[20;350];

According to the conclusions of researcher Azada Rahmatullayeva, who observed the dynamics of the development of a general description of literature and sources on the life and work of Amir Temur: - In western and Russian timurology, this topic began to be covered from the XVIII century, and there are various relations in it. - In Soviet times, a negative approach to the topic prevailed; - Due to the formation of an impartial attitude towards the study of history at the time of independence, a consistent study of the history of the Emir Temür dynasty began on the basis of new approaches. - In research, the assessment of the activities of Amir Temur as a patron of Science and culture, the coverage of this topic on the basis of legal, political, economic and cultural approaches has reached a new level.[23;31] The above comments of the researcher cannot be fully added to, since olimo came to the conclusion that the study of the personality and military campaigns of Amir Temur in the Western world began in the XVIII century, but information about Perondino's work "the glory of Tamerlane of Scythia" [24;137], which was printed in 1553 on the first scientific works

Conclusion. The years of independence literally ushered in a new era of timuristic science. Relations were given to this work carried out in our country and abroad, ensuring impartiality, taking away from the nation's past according to the ideology of the Soviet era about Amir Temur and keeping it in a distant colony without allowing the past to idealize, the stones from which the great-grandfathers

of Uzbek el were shot more into the Personality of Amir Temur. As long as the country achieves independence, these prohibitions were resolved, and the pages of fair history were first leafed through to introduce the future generation closely to the noble ways of great-grandfathers, to educate a generation worthy of them. In foreign countries, the unbiased attitude towards the existing ungrateful views began to be said barilla. Historians, scholars, literary scholars, and artists worked together in this regard.

References:

1. Ртвеладзе Э.В, Саидов А.Х. Амир Темур в зеркале мировой науки. - Ташкент: 1999.-С.8.(112)
2. Amir Temur jahon tarixida. - Toshkent: Sharq, 2001.-B.214-216.
3. Hukhem H. Yetti iqlim sultoni.Rust tilidan H.To'rabekov hamda Sh.Sokin tarjimasini.- T: Adolat. 1999. –B.7.
4. Keren L.Amir Temur saltanati. B.Ermatov tarjimasini. T: Ma'naviyat. 1999. – 84 b.

THE ROLE OF INDEFINITE PRONOUNS VIA TECHNOLOGY IN USER INTERFACE DESIGN

*Shermatova Aizhanyl Mitaevna, associated professor of philological education
(m.ph.edu.) Osh Technological University Kyrgyz Republic*

Abstract: This article explores the role of indefinite pronouns in user interface (UI) design and how they contribute to creating more intuitive, user-friendly, and inclusive digital experiences. Using indefinite pronouns simplifies complex messages, making them easier to understand while fostering inclusivity by avoiding overly specific or gendered language. The article further examines the application of indefinite pronouns in general notifications, error messages, and scenarios involving user uncertainty, showing how these linguistic tools enhance flexibility and accessibility in modern UI design. Indefinite pronouns are presented as a critical component in ensuring that digital interfaces accommodate a diverse range of users and tasks, improving the overall user experience.

Key words: User Interface, indefinite pronouns, gender-neutral pronouns, message, flexibility, simplicity, design, interaction, language, system, digital interfaces

Introduction. The user interface (UI) is a key element in how users interact with software and technology. Effective UI design depends not only on visual aesthetics but also on the clarity and simplicity of the language used to communicate with users. One important aspect of an effective UI is the use of indefinite pronouns. There are such pronouns as “something”, “where”, “someone” that helps to create natural, understandable, friendly, and flexible interactions between users and systems in user interfaces. The author of the book "Don't Make Me Think" Steve Krug emphasized that user interfaces are intuitively understandable and reduce the efforts necessary for users to understand and interact with the system.[4]

According to Krug, the key to good design is reducing cognitive load, ensuring that users don't need to stop and think too much. One important way to achieve this is through the careful selection of words and phrases. He emphasizes that the language in UI should be unambiguous to avoid confusion. In this case, the indefinite pronouns “something”, “someone” plays an important role and simplifies the messages while conveying important information. and help avoid overloading users with unnecessary details. For example: messages like “Something went wrong”, or “Something was updated” are brief and neutral, easier to understand than a detailed message about a technical error, which reduces the user's cognitive load. Instead of a dry message like “Error 404. Page not found,” one can use the wording “Something went wrong, and we couldn't find this page.”[4] This type of message is intentionally vague yet informative, communicating that a problem occurred without burdening the user with technical jargon or unnecessary details. Similarly, “Some files were not saved” informs the user of a problem while saving the message and avoiding details about which files were affected or why.

The Importance of Simplicity in UI Design

Similarly, Don Norman argues that simplicity in both visual and linguistic design is crucial for creating user-friendly products. Norman's focus on the psychology of user interaction highlights how users perceive systems through feedback and instructions. Norman asserts that users appreciate minimalistic and clear language, which aligns with the use of indefinite pronouns in user interfaces.

By avoiding overly specific or technical terms, indefinite pronouns allow interfaces to communicate in a way that feels natural and non-intimidating. Norman's concept of "natural mapping" in design can also extend to language: the clearer and more general the language, the easier it is for users to navigate the interface. [5] Indefinite pronouns help achieve this by providing flexible and unobtrusive communication, especially when the system is unsure of specific details or when excessive explanations are unnecessary. For instance, instead of "You must enter your name," the system could use "Someone must enter a name," giving the user more flexibility in understanding and applying the message.

Inclusivity and Indefinite Pronouns in UI

The combined work of Krug and Norman emphasizes the importance of clear and concise language in UI design, justifying the use of indefinite pronouns as a tool to improve usability. By simplifying the language, designers can create interfaces that are not only functional but also accessible and user-friendly. In UI design, simplicity and flexibility are essential for creating interfaces that are understandable to a broad range of users, regardless of their technical skills. Indefinite pronouns are a powerful tool for achieving this goal, as they help create clear, non-specific, and easy-to-understand messages.[4] [5]

Alistair Sutcliffe's *User-Centered Design* emphasizes the importance of designing interactions from the user's perspective, aiming to meet the needs of a diverse audience. Indefinite pronouns are a vital element of this approach, as they allow designers to avoid overly specific, personalized language that could potentially exclude certain user groups. [3] By using indefinite language such as "Something went wrong" instead of assigning the issue to a specific person, the system becomes more adaptable to various user scenarios and demographics. This approach helps create a more neutral and inclusive interaction, enhancing the overall user experience for all types of users, regardless of their background or identity.

Gender-Neutral Language in UI

In modern UI design, inclusivity has become a critical factor, especially as user interfaces increasingly cater to diverse audiences. One of the important

linguistic tools that help achieve this is the use of gender-neutral pronouns, which foster inclusive communication in digital interfaces. [7] Using gender-neutral language in UI design is crucial for creating an inclusive experience where users of all genders feel equally represented and accepted. The book *Language, Gender, and Society* explores how language plays a critical role in shaping societal perceptions of gender. Gender-neutral pronouns such as “someone” or “anyone” offer a solution by entirely avoiding gender specification. For example, in a UI where the system prompts users to reset their password, a gender-neutral message like “Someone needs to verify the account” avoids gender assumptions, making the experience more inclusive. This not only respects the identities of all users but also creates a more welcoming and accessible experience.[6]

Together, these studies highlight the crucial role that indefinite pronouns play in promoting inclusivity in UI design. By avoiding gender-specific or overly detailed language, indefinite pronouns contribute to a more neutral, user-focused experience, ensuring that digital interfaces can accommodate and respect the diversity of their users.

General Notifications and Abstract Tasks

Indefinite pronouns are also particularly useful when crafting general notifications where specific details of user actions or data are not critically important to convey. In situations where the system performs background processes, indefinite pronouns offer a way to keep notifications neutral but still informative. For example, messages like “Something was updated” or “Some files were not saved” communicate important information without burdening the user with unnecessary specifics. Instead of a message like “You made a mistake,” using a more neutral and indirect message such as “Something went wrong. Please try again” can reduce user frustration and provide a more supportive experience.[1]

Indefinite pronouns such as “something,” “anything,” and “whatever” provide users with the freedom to choose and act without specific constraints or requirements. In the user interfaces you can see the following examples: “find something new in our catalog”, “create something new”, “select something from the list”, “change

everything you need”, “select something to download”, “select whatever you need”, “enter anything to search,” and “select anything to delete.” These types of phrases make interfaces more flexible and adaptable to a wide range of tasks and user preferences.[6] In more complex systems, indefinite pronouns help maintain a smooth and adaptive flow interaction, especially in situations where the system performs multiple tasks. For example, when the user is working on several files, the system might show: “Something was completed” or “Some items are still processing.” These messages remain relevant regardless of the specific tasks being performed.

Conclusion

Indefinite pronouns are a powerful tool in user interface design, promoting clarity, simplicity, and inclusivity in digital interfaces. They reduce cognitive load by introducing common, flexible language and help create more inclusive environments by enabling systems to communicate in ways that are both understandable and welcoming to users with all levels of experience and technical skills. Whether they create error messages, system prompts, or general notifications, indefinite pronouns ensure that users can interact with systems in ways that feel intuitive and non-intimidating, improving the overall user experience.

References:

1. Frank Luntz Words That Work: It's Not What You Say, It's What People Hear, 2007
2. Julie A. Jacko Human Computer Interaction Handbook Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, Third Edition, eBook <https://doi.org/10.1201/b11963>
3. Jonathan Lazar Web usability: a user-centered design approach BOOK REVIEW, Volume 6, page 115, 2007
4. Krug, Steve Don't Make Me Think , 2000
5. Norman, Donald A. The Design of Everyday Things (Don Norman, 2002, revised edition 2013)

THE THEORY OF FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD IN LEARNING LANGUAGE

Ajit Kumar, (DSc) professor of Hyderabad foreign languages university
Mukhayyo Hasanovna Davlatova, (PhD) associate professor of Bukhara state
medical institute

Abstract: This article studies “the term of functional semantic field” in the language. Each functional-semantic field is based on a certain semantic category, that is, a semantic invariant, which includes various linguistic tools and determines the manner of their interaction.

Keys: linguistics, functional semantic field, invariant, linguistic tools.

It is a theory of linguistics created by A.B. Bondarko, which includes multi-level (morphological, syntactic, word formation, lexical, as well as combined (lexical-syntactic), etc.) means of language, as well as the totality of functions based on a certain semantic category. applied to a system of integrated and interacting tools based on The category of aspectuality is important in analyzes within the functional-semantic field theory. (See Linguistics category). The functional-semantic field, such as aspectivity, temporality, relative locativeness, represents various types of language categories. The functional-semantic field includes not only grammatical units, classes and categories as primary systems, but also elements of their environment belonging to the same semantic category. The term "functional-semantic field" is related to the idea of grouping (ordered set) of interacting linguistic tools and their description. The concept of "functional semantic field" is included in the system of grammatical concepts and terms, which examines linguistic units not only from form to meaning, but also from meaning to form (<https://old.bigenc.ru/linguistics/text/4725839>).

The functional-semantic field is a two-way (content-formal) unit that covers the specific tools of a certain language with all the features of their form and content. Bondarko A.V. Functional grammar. L.: Nauka, 1984. -133 p. Bondarko A.V. Principles of functional grammar and question aspectology. - L., 1983. -208 p. The ideas discussed above were further developed in the further works of A. V.

Bondarko, as a result of which a complete theory of functional grammar was created based on the concepts of functional-semantic field, categorical situation, classification of semantics, its classification in the framework of invariability /variability and the nearest direction. [Bondarko 2002: 193-204]. Academician A. V. Bondarko's theory of functional grammar had a great influence on the formation of the scientific approach to the study of the functional-semantic field in many languages [Bondarko, 1983]. The subject of functional grammar was the study of the rules and regularities of using a set of grammatical units and linguistic tools in a certain speech to perform one semantic task [Bondarko, 2001]. The space is formed with the help of linguistic tools used in one semantic system at different levels, in synchronous conditions. These tools perform general semantic functions and represent different variants of the meaning of a certain semantic category. In other words, the functional semantic field was recognized as a linguistic level that includes various variants of a certain semantic category in the language and all means of expression. Means of expression in the language are divided into basic and peripheral, depending on their lexical meaning. This category also defines the difference between the main and peripheral functions of linguistic tools. A.V. Bondarko systematically divides FSF into two types, i.e., monocentric and polycentric. The first is considered a strictly focused field and relies on a grammatical category (temporality, aspectuality, etc.), and the second relies on a combination of different means of language - separate but interconnected categories. The latter includes a state space implemented in multiple structures with a set of central and peripheral components. In expressing case semantics, the central place is occupied by words in the case category - adjectives (full and short), passive adjectives, case verbs and other constructions. According to A. V. Bondarko, this depends on their ability to reflect the "semantics of the situation" in different ways [Bondarko, 2002]. However, the grammatical form and context of the sentence are also of great importance in the construction of constructions. The system of laws and rules of their operation in a given language affects the meaningful correlation of interacting elements (lexical, morphological, grammatical, etc.) within the FSF.

Recently, much attention has been paid to the study of the functional and semantic field, because they represent the direct linguistic reality expressed through language at the level of direct observation. At the same time, it represents the expression of a deep linguistic structure based on general linguistic concepts. In addition, based on the comparison of the functional and semantic areas of different languages, that is, as a result of the generalization of the invariable main features based on the content of the FSF, it is possible to get an idea of universal linguistic conceptual laws. The study of the functional-semantic field includes, first of all, the analysis of field semantics. Such a study includes, on the one hand, the definition of the semantic category that forms the basis of this field, on the other hand, the composition and correlation of the semantic features that make up this category, as well as the definition of the semantic dominant of the FSM, the main, most important feature that describes the content of this field its uniqueness and its impact on other semantic features identified in its composition. In this case, it is mandatory to analyze the means of expressing the semantic features of the elements that make up the field. In this regard, I.I. According to Meshaninov, "the same concept can be conveyed by different means, which is clearly shown in a comparative comparison of the materials of different language systems" Russian [Meshaninov I.I. Ponyatiyniye category and yazike. // Istoriya sovetskogo yazikoznaniya / Sost. F.M. Berezin. M.: Visshaya school, 1981. P. 66–73., p. 58], therefore, the specific features of the formation of the FSM structure of a given language and the nomenclature of its elements reflect its inner essence and uniqueness.

The concept of the functional-semantic field is closely related to the idea of a certain conditional space, within which the configuration of the central and peripheral components of the field, their zones and their intersection with other levels are determined by analyzing language phenomena and their functions, or the interaction of semantic elements in different fields is determined. A.V. Bondarko noted that he wrote: "When the composition of the components of the FSM and its structure (monocentric or polycentric) is determined, the subject of analysis is a multi-level linguistic unit in their systematic paradigmatic relations.

In this type of systematic-paradigmatic analysis, each of the linguistic tools is considered to have a certain semantic potential. Of course, all judgments about the ability of components of a certain field to express certain meanings, semantic functions are based on the analysis of specific statements presented on their productive side [Bondarko A.V. Vvedeniye. Osvaniya Russian functional grammar. // Theory of functional grammar: Introduction. Aspectuality. Vremennaya lokalizovannost. Taxi. / Otv. ed. A.V. Bondarco. L.: Nauka, 1987. S. 5–39., p. 21]. Conclusion. Functional-semantic field includes a complex of multilevel units united by a common meaning. In this case, comparing objects on the basis of a certain feature, and each form of comparison explains the semantic content of the field unique to it, as well as their semantic commonality. The semantic category of comparison can be expressed by various linguistic means - morphological, syntactic, word formation, lexical and any combination of them. Among them are discrete methods (embodying the independent meaning of a linguistic unit - lexeme, grammatical form of a word, syntactic device) and non-discrete (that is, as part of a certain semantic complex, another meaning or another independent related to a non-element), explicit and implicit, direct and indirect, can be ways of expressing a combination of linguistic means and elements of the speech situation. So, the general meaning (semantic content) of the grammatical forms under consideration is determined by their relation to the differential semantic signs necessary for the system. By the latter "we mean the minimal semantic element from which at least two members of the system differ" [Bondarko 1971b: 79]. On temporal grammars of the Russian verb A.V. Bondarko determines simultaneity (BV), advance (IK), following (E), as well as differential signs, as well as signs of localization (L) and perfection (P) of movement in relation to the moment of speech. [Bondarko 1971 b: 79].

REFERENCES:

1. Bondarko, V.A. (1991). Suboptimal and adaptive control of continuous linear objects with lag. *Journal of computer and systems sciences*, 29, 137–143.

2. Bondarko, V.A. (1994). Adaptive stabilization of nonminimum-phase objects with unknown lag. *Journal of Computer and Systems Sciences International*, 32(4),
3. Bondarko, V.A. (1996). Discretization of infinite-dimensional linear dynamical
4. Meshaninov I.I. Ponyatiyniye category and yazike. // *Istoriya sovetskogo yazikoznaniya* / Sost. F.M. Berezin. M.: Visshaya school, 1981. P. 66–73 p.

FIZIKANI O‘QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH ORQALI TA‘LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYA.

*Polvonov X.N. TATU Qarshi filiali optik aloqa tizimlari va tarmoq xavfsizligi
kafedrasida katta o‘qituvchisi.*

*Ziyodullayev T.O. TATU Qarshi filiali telekommunikatsiya texnologiyalari
yo‘nalishii 3-bosqich talabasi.*

Annotatsiya: Maqolada fizika ta‘limida axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali fanlararo integratsiya jarayonlarini takomillashtirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Zamonaviy IT vositalari yordamida o‘quv jarayonini innovatsion yondashuvlar bilan boyitish, ta‘lim samaradorligini oshirish va fanlararo bog‘liqlikni kuchaytirishning usullari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Python, import matplotlib.pyplot as plt, difraksiya panjara.

Axborot texnologiyalari sohasida ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va fanlararo integratsiya - talim sifatini oshirishga qaratilgan so‘ngi isloxlarning asosini tashkil qilmoqda. Ta‘lim sifatini oshiruvchi har qanday eng yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar va fanlararo integratsiyalar zamonaviy ta‘limda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta‘limda fanlarni o‘qitishda ularning integratsiyasini ta‘minlashga yetarli e‘tibor berilmay kelmoqda. Oliy ta‘lim o‘quv rejalaridagi fizika, elektrotexnika, matematika, informatika va dasturlash kabi fanlar ham tizimli o‘zaro bog‘liqlikni ta‘minlamagan holda o‘qitilmoqda. Muammoni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar esa tegishli o‘quv rejalarida ushbu fanlarni o‘qitishning vaqt bo‘yicha muvofiqlashtirilishi yoki fanlar mazmunini qisman

uygʻunlashtirishga oid tadbirlar bilan cheklanmoqda. Uni tubdan hal qilish uchun esa, talabalar egallaydigan bilimlari yuqori sifat darajasini taʼminlovchi oʻquv fanlari integratsiyasining zaruriy shart-sharoitlari, shakl, mazmun va vositalarini ishlab chiqish talab etilmoqda.

Zamonaviy didaktika oʻquv fanlarini integratsiyalashga bir qancha yondashuvlarni taklif qiladi, biroq hali bu jarayonning umumeʼtirof etilgan mazmuni, shakl va vositalari yaratilgan emas.

Ushbu maqolada “dasturlash” va “fizika” fanlarining integratsiyasi sifatida ayirim fizikaviy masalalarni yechishda dasturlash tillaridan, jumladan “Pythonda” dan foydalanishning amaliy mashgʻulotlar jarayonida qoʻllanilgan ayirim usullari keltirib oʻtiladi.

Misol uchun masalaning qoʻyilishi quyidagicha boʻlsin:

Bosh maksimum soni $k=1.5$ ga difraksion panjarada nurni koʻrinish burchagi 45° ga teng. Agar ushbu nurning toʻlqin uzunligi $\lambda=500 \cdot 10^{-9}$ m boʻlsa, difraksion panjaraning davrini toping!

Yechish: $d \sin(\alpha) = (2k+1) \lambda/2$ formuladan masala yechimi va grafigini hosil qilamiz:

Berilgan:

Formula:

$$k=1.5$$

$$d \sin(\alpha) = (2k+1) \lambda/2$$

$$\lambda=500 \text{nm} = 500 \cdot 10^{-9} \text{m} \quad \text{Yechim: } d \sin(\alpha) = (2k+1) \lambda/2 = 0.711 \text{ ga teng buladi}$$

$$\alpha=45^\circ$$

1-rasm. Analitik yechim

Endi ushbu masalani “Python”da grafigini tuzishning dastur kodini keltiramiz.

```
import math
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

# Konstantalar
κ = 1.5 # bosh maksimum
λ = 500e-9 # To`lqin uzunligi (metr)
α = math.radians(45) # α burchining radian qiymati
# Formula orqali d ni hisoblaymiz
d = (2*κ+1)*λ/(2*math.sin(α))
#Natijani chiqaramiz.
print (f'd = {d:.4f} metr")
#Grafikni yaratamiz
x_vals = [0, d]
y_vals = [0, 0]
#d=7.0711 ga teng
plt.plot(x_vals, y_vals)
plt.title("Grafik")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.grid(True)
plt.show()

```

Ushbu daturni ishga tushirib quyidagi natijaga ega bo‘lamiz:

2-rasm. Pythonida dasturlash tilida olingan yechim

Ko‘rinib turibdiki analitik usulda olingan yechimlardan hamda grafikdan Python dasturi orqali olingan yechim va grafik diyarli farq qilmaydi.

Xulosa o‘rnida: Fizikadan mashg‘ulotlar jarayoniga dasturiy vositalarni qo‘llash nafaqat fanlararo integratsiyani ta’minlaydi, balki talabalarda bu ikki fanga bo‘lgan qiziqishni, ijodiy va ilmiy faolligini oshirish uchun ham xizmat qiladi va bu ta’lim metodi ta’lim sifatiga ulkan ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR

1. С.В. Глушаков и др. Язык программирования Python. Харьков «Фолио» 2001г.
2. Жесс Либерти, “Освой самостоятельно Python за 21 день”, Санкт Петербург 2000г.
3. www.mathsoft.com

AXBOROT ISTE‘MOLIDA PSIXOLOGIK TA’SIR VA IMKONIYATLAR

Tursunova Shahnoza Bekchanovna, TATU Urganch filiali “O‘zbek tili va ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot va axborotning ijtimoiy ahamiyati, ommaviy axborot vositalarining turlari va faoliyati, ularning jamiyat ijtimoiy hayotida ahamiyati, internet jurnalistikaning ommalashuvi, jamiyat a'zolari ongiga psixologik ta'siri kabi masalalar tahlil qilingan.

Shuningdek, yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hayotimizga kirib kelishi bilan davlatlararo axborot chegaralari ham buzib o‘tildi. Natijada axborot almashish tezligi va hajmini ming marotabadan ziyod oshirish imkoniyati paydo bo‘ldi. O‘z o‘rnida, hozirgi vaqtda axborotga egalik qilish, zamonaviy tizimining shakllanganligiga har qanday davlatning salohiyati va taraqqiyot omillarini belgilovchi vosita sifatida qaralayotganligi alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: axborot xavfsizligi, axborot texnologiyalari, ommaviy axborot vositalari, internet jurnalistika, neyrolingvistik dasturlash, axborot urushi.

Kirish qismi: Har bir ommaviy axborot vositalari auditoriyaga o‘ziga xos ta'sir etish kuchiga ega. Internetgacha ularning ichida eng samaralisi televidenie edi, chunki u tomoshabinga uch yo‘l bilan axborot yetkazadi: tasvir, ovoz va mantiq. Shuning uchun televidenie ommaviy ravishda tarqalganidan keyin besh-o‘n yil

ichida besh yuz yillik tarixga ega bo'lgan matbuotdan o'zib ketdi. Radioga ham katta kuchga ega, chunki u ikki kanal orqali ta'sir ko'rsatadi ovoz va mantiq. Uning afzalligi – jonli ovoz yordamida auditoriya bilan muloqot qilish, bunday usul axborot manbai bilan tinglovchi o'rtasidagi masofani yo'qotadi. Inson ovozi, uni yurakdan chiqishi, undagi hayajon va samimiylilik radioning imkoniyatini keskin oshiradi.

Matbuotning o'quvchi bilan muloqot yo'li esa asosan mantiqiy isbotdan iborat, bunday ta'sirga ma'lum miqdorda tasvir ham qo'shiladi: gazetadagi rasmlar, rang, sarlavhalar ko'rinishlari.

Psixologik ta'sir inson axborotni qabul qilish yo'llari bilan bog'liq: ko'rish, eshitish, ta'mini bilish, hidini sezish, qo'l bilan tegish, fikrlash va h.k. Axborot xavfsizligi masalasiga kelganda psixologik ta'sir ko'proq ommaviy axborot vositalari yordamida amalga oshiriladi, shuning uchun ular mutaxassislar tomonidan tinmasdan mukammallashtirilmoqda. Natijada rivojlangan mamlakatlar matbuot, radio va televideniening barcha imkoniyatlarini o'zida mujassamlashtirgan internetdek yuqori texnologiyaga ega bo'ldilar.

Internet ommaviy kommunikasiya ta'sirini eng baland pog'onaga ko'tardi. Saytga joylashtirilgan ma'lumot birdan butun dunyo bo'yicha tarqalib ketadi. Uning adadi (tiraji) esa cheksiz. ommaviy axborot vositalarining roli internetgacha ham kuchli bo'lgan, endi esa ularning ta'siri tasavvur qilib bo'lmaydigan darajaga yetdi, ommaviy axborot vositalaridan tashqari internet reklama, ma'lumotlar yetkazish, elektron pochta xizmatlarini ham bajaradi. Eng qulayi shundaki, internetdagi ma'lumot juda ko'pu arzon va o'ta tezkor.[1]

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology): Internetni ko'p mutaxassislar harbiylarning ixtirosi deb aytadi. Aslida esa dastlabki bosqichda uni AQShdagi to'rtta universitet kashf etdi. Mazkur universitetlar kompyuterlarini bir tizimga birlashtirib, o'zaro kutubxonalaridan foydalana boshladilar. Pentagon esa bundan tez xabar topdi. Va ixtironing imkoniyatlarini o'rganib, undan harbiy qumondonlikni takomillashtirish maqsadida olimlarni jalb etib, ularga barcha sharoitlarni yaratib, arpanetni (internetning birinchi nomi) o'z maqsadlariga

yo‘naltirdi. Uzoqqa bormay undan jurnalistlar ham foydalana boshladi. Natijada internet jurnalistikasi paydo bo‘ldi.

Internet jurnalistikasi – katta va muhim mavzu, uni ma'ruzaning bir qismida ochib berishning iloji yo‘q. Shuning uchun biz faqat uning ijobiy va salbiy tomonlarini aytib o‘tamiz. Internetning qulayliklari: arzon, tezkor, texnik jihatdan materiallarni joylashtirish qiyin emas, ma'lumotlarni katta hajmda o‘rnatish mumkin, ularni turli tillarga o‘girish oson, axborot chegara va masofani bilmaydi va h.k. Salbiy oqibatlari: xohlagan odam istagan axboroti bilan virtual maydonga to‘siqsiz kirib kelishi, nazorat yo‘qligi va shu tufayli terroristik hamda pornografik ma'lumotlar o‘ta ko‘pligi, kosmopolitik g‘oyalar hamda “universal madaniyat” keng tarqalishi, davlat roli pasayishi, tarmoq yordamida demokratik fundamentalizm rivojlanishi va boshq.

Tajriba (tadqiqot) natijalari va ularning muhokamasi: Neyrolingvistik dasturlashni ayrim mutaxassislar (masalan, G.G.Pochepsov) tomonidan unga hech narsani qarshi qo‘yib bo‘lmaydigan shpris ta'siriga qiyoslaydilar. Bunday o‘xshatishda ma'lum bir haqiqat bor. Agar biror-bir g‘oyani, u yolg‘on bo‘lsa ham, ommaviy axborot vositalari haddan tashqari ko‘p va turli shakllarda takrorlaversa, auditoriya (garchi u ushbu g‘oyaga dastlabki bosqichda ishonmagan bo‘lsada) borib-borib keyincha unga ishonadigan bo‘ladi. Har xil uslublarda, barcha ommaviy axborot vositalarida ma'lum bir fikrni takrorlash odamning ostki ongiga ta'sir etadi va u ushbu fikrga ishonadigan bo‘ladi. Mazkur jarayonni mutaxassislar neyrolingvistik dasturlash deb ataydi.[2]

Agar radio, televidenie va matbuotda ayrim davlat, guruh yoki shaxs haqida qayta-qayta biror-bir noto‘g‘ri baho takrorlanaversa, turli mamlakatlardagi xalqlar, har xil millatlar unga ishonadilar. Neyrolingvistik dasturlash uchun eng qulay ommaviy axborot vositalari televidenieidir, chunki u auditoriyaga bir paytni o‘zida uchta kanal orqali o‘z ta'sirini o‘tkazadi. AQSh kommunikativistlari televideniени hatto trankvilizatorga ham o‘xshatadilar.

Yangiliklarning ko‘rinishlari har xil bo‘ladi: voqea, hodisa, raqam, familiya, lavozimlar, joylar nomlari aks ettirilgan xabar, lavha, reportaj, ma'lumotnomalar va

h.k. Bugungi kunga kelib yangiliklarni yetkazish usullari g'oyaviy kurashning katta bir yo'nalishiga aylanib qoldi. Ushbu sohada esa nafaqat jurnalistlar, ular bilan bir qatorda siyosatshunoslar, polittexnologlar, iqtisodchilar, psixologlar, qisqasi, ommaviy axborotni ommaga yetkazadigan barcha mutaxassislar ustasi farang bo'lib ketganlar. Ularning mahorati shu qadar rivojlanib ketdiki, yangilikdan, uning mazmunidan qat'iy nazar, qanday xulosa chiqarish kerak bo'lsa, shunday tarzda u auditoriyaga yetkaziladi. Faktlarni esa kerakli tartibda tizimlashtirish qiyin emas, ularning ketma-ketligining o'zi auditoriyaga kerakli ma'lumotni beradi va axborot yetkazuvchi uchun zarur bo'lgan dunyoqarashni shakllantiradi.

Axborot urushi ta'rifini biz yuqorida keltirgan edik. Axborot urushining xususiyatlari quyidagilardan iborat. Birinchidan, axborot qurolini ishlab chiqish uncha ham qimmat emas va bu ishni turli sohalar mutaxassislari bajarishi mumkin. Ikkinchidan, chegaralarning nisbiyligi: davlatlar, qonuniy va noqonuniy harakatlar, harbiy va noharbiy janglar o'rtasida va x.k. Uchinchidan, hujumning oldini olish noilojligi. To'rtinchidan, zararni hisoblab chiqish murakkabligi. Beshinchidan, harbiy bloklar, birlashmalar tuzish qiyinligi va h.k.

Axborot qurolining keng va tor ma'nolari bor. Keng ma'noda axborot quroli deb raqibni kerakli yo'nalishda fikrlashga undaydigan, uning nuqtai nazarini o'zgartirishga qodir bo'lgan va kerakli axborot yordamida amalga oshiriladigan harakatlarga aytiladi. Tor ma'noda axborot quroli deb raqibning axborot zahiralari ustidan nazoratni ta'minlaydigan va uning telekommunikatsiyalari tizimlariga zarar yetkaza oladigan texnikaviy usullar va texnologiyalarga aytiladi. Demak, axborot quroli – bu raqibning axborot va boshqaruv tizimlariga ta'sir etuvchi maxsus moslama va vositalar. Tabiiyki, axborot texnologiyalari rivojlangan mamlakatlar tomonidan bunday quroldan foydalanish imkoniyatlari juda keng.[3]

Axboriy qarama-qarshilikning maqsadi – dunyoviy (global) axborot maydonida milliy manfaatlar ximoyasini ta'minlash. Mazkur masqadga erishish esa turli mamlakatlar tomonidan turlicha amalga oshiriladi: texnologik kuchli davlatlar hukmronlik qilishga intiladi, rivojlanayotgan davlatlar esa o'zini himoyalashga harakat qiladi. Ikkala tomon ham o'ziga qulay keladigan usullardan foydalanadi.

Ammo shuni ham aytish kerakki, texnologik jihatdan kuchli davlatning axboriy hujumi boshqa mamlakatlar aholisiga katta psixologik zarar etkazadi. Chunki bunday urushni to'xtataydigan va agressor-davlatga nisbatan chora ko'rish uchun imkoniyat yaratadigan halqaro me'yoriy hujjat yo'q. Rivojlangan mamlakatlar ushbu vaziyatdan keng foydalanmoqdalar.

Xorijiy ommaviy axborot vositalari ekspansiyasidan himoyalaniş uchun eng qulay choralardan biri – mahalliy ommaviy axborot vositalari. O'zbekiston sharoitida buning uchun milliy gazeta, radio va televideniemizning imkoniyatlari bor, faqat ulardan samarali foydalanishimiz zarur. Buning uchun bosh omil va mustahkam fundament – milliy istiqlol g'oyasidir.

Ommaviy axborot vositalari sohasida bevosita halqaro korporatsiyalar kam va ular dunyo bo'yicha axborot tarqatish jarayoniga katta ta'sir ko'rsatolmaydilar. bunday ommaviy axborot vositalari sifatida biz Sienen va Bi-bi-si, evronyus va TV–5, Assosheyted Press va Frans Press, Reyter va ITAR-TASS, Amerika ovozi va Doyche Vellelarni tilga olishimiz o'rinliroq bo'lardi. Ushbu axborot manbalari AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Rossiyalarga tegishli bo'lib, ular nafaqat yuqori tezlik va katta xajmda, shu bilan bir qatorda turli tillarda ma'lumotlarni tarqatadilar. Masalan, Bi-bi-si teleradiokorporatsiyasining o'zbek tilidagi sayti, Amerika ovozi radiostansiyasining esa o'zbek tilidagi bo'limi bor.[4] Biz ular O'zbekiston haqida tarqatadigan materiallarga befarq bo'la olmaymiz.

Gap shundaki, har bir halq yoki millat tarixiy rivojlanib va shakllanib kelgan va ushbu ko'p asrlik jarayonning o'zi qaysi bir yashash usuli to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini isbotlab bergan.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations): Axborotdan foydalanish madaniyati hech qachon o'zidan o'zi kelmaydi, bunday madaniyat bir qator omillarga bog'liq. Birinchidan, axborot iste'molchilari yuksak shaxsiy madaniyatga ega bo'lishlari lozim. Ikkinchidan, ommaviy axborot vositalari va boshqa manbalardan kelayotgan ma'lumotni mag'zini chaqib, uning mualliflarini maqsadlarini anglab olish kerak. Uchinchidan, kasbiy o'sish va shaxsiy

dunyoqarashni rivojlatiradigan ma'lumotlarni olib, keraksiz axborotni tez esdan chiqarish zarur va h.k.

Shunday ekan, ushbu global da'vatga biz o'z imkoniyatlarimiz, ilmiy salohiyatimiz va intellektual kuchimiz bilan javob berishimiz, inson kapitalidan samarali foydalangan holda mamlakatimizni yangi bosqichga olib chiqishimiz zarur. Mamlakatimizda ro'y berayotgan innovatsion o'zgarishlar shunchalik mahobatli va tezki, goho biz ularni ilg'ash va baholashga ham ulgur olmayapmiz. Bu o'rinda OAV va mediamarkazlar tarqayotgan axborotlarga tayanishimiz ob'ektiv hol, zaruriyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kalmikov A.A., Koxanova L.A. Internet-jurnalistika. M.: YuNITI–DANA,
2. G'oziev E. Tafakkur psixologiyasi. –Toshkent: O'qituvchi, 1990. –180 b.
3. Ergashev Q. Yoshlarning ma'naviy tarbiyasi. Toshkent: Ma'naviyat. – 1999,
4. G'oziev E. Tafakkur psixologiyasi. –Toshkent: O'qituvchi, 1990. –154 b.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЫЗОВАМ РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ ИХ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ

Воробьев А.Е.^{1,2}, Мамадалиев Н.³, Мамасаидов Д.Т.², Воробьев К.А.⁴

¹Грозненский государственный нефтяной технический университет (РФ),

²Ферганский медицинский институт общественного здоровья (РУз),

³Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий (РУз),⁴Российский университет дружбы народов им. Патриса

Лумумбы (РФ),

Аннотация: В статье исследуется важность и возможные стратегии противодействия вызовам, с которыми сталкиваются национальные университеты в связи с процессом интернационализации. Интернационализация высшего образования стала все более значимым явлением в настоящее время, поскольку университеты стремятся привлекать студентов и преподавателей из других стран, устанавливать международные партнерства и расширять свою глобальную репутацию. Однако интернационализация может создавать ряд вызовов для национальных вузов. Эти вызовы могут включать языковые барьеры, культурные различия,

различия в системах образования и ожиданиях студентов, а также потерю идентичности и конкуренцию со стороны иностранных учебных заведений. Авторами предложены различные стратегии для противодействия этим вызовам.

Ключевые слова: программы поддержки, иностранные студенты, прием и администрирование, межкультурные программы, сохранение идентичности, уникальная академическая и культурная история, эффективное противостояние вызовам.

В современном мире глобализации и интернационализации, развитие международной деятельности вузов играет весьма важную роль в формировании международных связей, обмена практическим опытом, трансфера знаний и культурного обогащения [1-3]. Поэтому исследование особенностей этого процесса на примере Российской Федерации (РФ), стран Центрально-Азиатского региона (ЦАР) и Ближнего Востока имеет довольно высокую практическую значимость и может способствовать разработке и использованию эффективных стратегий в области международной деятельности в вузах.

Было произведено исследование современных вызовов национальному высшему профессиональному образованию РФ и стран ЦАР. Осуществленный научный анализ показал, что со второй половины 1990-х годов произошел постепенный переход от экономических аспектов развития процессов глобализации к политическим (рис. 1).

Рис. 1. Влияние международной политики на интернационализацию высшего профессионального образования

В ходе осуществлённых исследований установлено, что уменьшение международной составляющей в вузах возникало по причинам введения правительствами западных стран некоторых административных, политических и экономических ограничений, а иногда даже и прямого запрета на научные и образовательные контакты между различными странами.

В последующем была выявлена тесная взаимосвязь между интернационализацией и качеством предоставляемого населению высшего профессионального образования (рис. 2). Так, спрос на высшее профессиональное образование в настоящее время резко возрастает, одновременно с этим радикально меняются существующие формы обучения

студентов, активно развивается дистанционное их обучение, а сами вузы теперь рассматриваются как объекты предпринимательства [3, 4]. Кроме того, наблюдается значительный рост международной мобильности студентов и увеличения числа международных академических программ.

Рис. 2. Основные подходы и концепции интернационализации вузов

Кроме того, в ходе исследований были выявлены и научно проанализированы существующие глобальные, национальные, региональные и институциональные сходства и различия (рис. 3) в развитии интернационализации вузов разных стран (в первую очередь - РФ, стран ЦАР и Ближнего Востока).

- 1 – видение лидерства,
- 2 – миссия,
- 3 – креативность,
- 4 – системный подход,
- 5 – мониторинг,
- 6 – выбор стратегии,
- 7 – приоритеты,
- 8 – внедрение инновации,
- 9 – оптимальное распределение ресурсов

Рис. 3. Обобщённые институциональные факторы, определяющие степень интернационализации вуза

Также был разработан механизм, обуславливающий интернационализацию вузов, имеющий в своей основе различные составляющие (рис. 4).

Одним из важных направлений исследований является разработка соответствующих механизмов (рис. 5), а также способов, технологий и динамики интернационализации национальных систем высшего профессионального образования.

В ходе исследований было установлено, что интернационализация вузов обычно ведет к различным институциональным преобразованиям (рис. 6),

затрагивая при этом не только студентов, но и преподавателей, а также административных работников.

Рис. 4. Механизм, обуславливающий интернационализацию вузов:
 ось А — импульс для международной деятельности; ось В — внутренняя и внешняя интернационализация; ось С — режим работы и обязательства; оси D и E — географическая диверсификация

Рис. 5. Составляющие механизма интернационализации вузов

Рис. 6. Сравнительный вклад основных «игроков» в интернационализацию вуза

В осуществляемом научном анализе использовались результаты исследования, осуществлённого Воронежским государственным

университетом (РФ), через научный анализ ситуации в 119 университетах, которое показало, что у подавляющего числа вузов стран СНГ нет отдельно выделенной стратегии интернационализации их деятельности (табл. 1), в лучшем случае данная стратегия является частью общей стратегии развития вуза.

Таблица 1

Наличие интернационализации вузов, содержащихся в стратегических документах

Категории интернационализации	Количество университетов
Мобильность студентов	349
Международный профиль и репутация	53
Экспорт образовательных услуг	46
Международные академические стандарты	38
Международный аспект преподавания и исследований	24
Стратегические альянсы	21
Повышение образования качества	15
Внешняя политика вузов	10
Исследования и производство знаний	8
Развитие студентов	5

Рис. 7.
Математическая модель качества интернациональной деятельности вуза

Разработанная обобщенная модель интернационализации деятельности вуза, содержит несколько характерных уровней (рис. 7), для чёткого выделения которых используют определённое количество численных индикаторов, которые в своей общей совокупности и определяют качественно-количественную оценку того или иного уровня существующей в вузе международной деятельности.

В результате была исследована важность и стратегии противодействия вызовам, с которыми сталкиваются национальные вузы в процессе интернационализации. Интернационализация высшего образования имеет множество преимуществ, но также сопряжена с определенными вызовами, которые могут потребовать адекватных решений и поддержки.

Одним из наиболее ощутимых вызовов являются языковые барьеры и культурные различия. Поэтому следует разрабатывать специальные программы поддержки, направленные на помощь иностранным студентам в преодолении языковых и культурных преград.

Также важно улучшить системы приема и администрирования, чтобы облегчить процесс приезда и установки иностранных студентов. Создание межкультурного понимания и уважения среди студентов и преподавателей — еще одна важная задача. Проведение межкультурных программ и обменов способствует развитию толерантности и взаимопонимания.

Однако при всем этом следует также уделить внимание сохранению идентичности и культурного достоинства национальных вузов. Активное сотрудничество с иностранными университетами, позволяющее сохранить и распространить уникальную академическую и культурную историю своего вуза, становится все более важным.

Следовательно, противодействие вызовам, связанным с интернационализацией национальных вузов, требует комплексного подхода и разработки стратегий поддержки. Специальные программы, улучшение систем приема, привлечение иностранных студентов и создание межкультурного понимания помогут национальным вузам эффективно справиться с вызовами интернационализации, сохраняя свою идентичность и культурное богатство.

Литература:

1. Воробьев А.Е., Торогелдиева А.Б., Воробьев К.А. Перспективные пути развития международной деятельности вузов стран Центрально-Азиатского региона: Монография / Под ред. акад. НАН Кыргызстана К.Ч. Кожогулова. – М.: Издательство «Спутник +», 2023. – 99 с.

2. Воробьев А.Е., Воробьев К.А. Международная образовательная интеграция: теория, практика, перспективы. Издательство LAP LAMBERT. Mauritius. 2023. 277 с.

3. Vorobyov A., Mamasaidov J., Mamadaliev N. & Vorobyov K. Rossiya Federatsiyasi va markaziy osiyo davlatlarining milliy oliy kasbiy ta'limi oldidagi zamonaviy muammolarni tahlil qilish (Результаты анализа современных вызовов национальному высшему профессиональному образованию РФ и стран ЦАР)

// Research and Implementation (Ўзбекистан), N 1(6), 2023. Pp. 26–31. <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/965>.

4. Vorobyov A., Mamasaidov J., Mamadaliev N., & Vorobyov K. (2023). Universitetlarning institutsional hamkorligi: alyanslar, uyushmalar, konsortsiumlar va assotsiatsiyalar. *Research and Implementation*, 1(6), 21–25. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/964>

5. Мамадалиев, Н. А. (2020). Задача преследования для линейных игр с интегральными ограничениями на управления игроков. *Известия высших учебных заведений. Математика*, (3), 12-28.

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI KLASTERLI TAHLIL USULIDA EKONOMETRIK TADQIQ ETISH

Asqarova Nargiza Ilhomxo‘jaevna, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, i.f.f.d, PhD

Begमतatova Sevar Elmurod qizi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, AKT 11-21 guruh talabasi

Annotatsiya: Xalqaro iqtisodiy maydonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning maqomini belgilash mezonlarining o‘zgarishi, faoliyat nufuzi ortishi ortidan rivojlantirishda uslubiy yondoshuv tamoyillari ham yangilanib, takomillashib bormoqda. Shuningdek, mamlakatlarda iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishlarining yangi bosqichga o‘tishi bu jarayonni tezlashtirib yubormoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining hozirgi holatida, iqtisodiy munosabatlar doirasini, ishlab chiqarish infratuzilmasini raqamlashtirish sharoiti fonida innovatsiyalashuv jarayoni jadallik bilan yuz bermoqda. Bu o‘zgarishlar albatta rivojlantirish muammolari ko‘lamiga, mazmuniga, darajasiga ham o‘zgartirishlar kiritadi. Maqola doirasida aynan shu masalalar tajlil qilingan.

Kalit so‘zlar: innovatsion iqtisodiyot, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, klasterli tahlil, ekonometrik tadqiqot, modellashtirish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBvaXT)ni rivojlantirish uslubiyoti tadqiq etilish yo‘nalishi, tanlangan ob‘ektning turi, tadqiqot maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, bir-biridan tubdan farqlanadi. Ma‘lumki, KBvaXT faoliyatini rivojlantirish muammolarini tadqiq etishda, faoliyat natijalariga, faoliyat turidan qa‘tiy nazar ishlab chiqarish, mahsulotni realizatsiya qilish, rejalashtirish,

tashkil etish, boshqarishda mavjud muammolarning bartaraf etilishida bog‘liq elementlarning ta‘sirini baholash, rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, barqarorlik shartlarini miqdoriy o‘zgarishlar asosida o‘rganish va istiqbolli parametrlarni aniqlash ekonometrik tadqiqotlar ahamiyatini, ijro mexanizmlarining samaradorligini ilmiy asoslashdagi rolini oshirmoqda.

KBvaXTni rivojlantirish bo‘yicha bajarilayotgan ekonometrik tadqiqotlar faoliyat jarayonidagi qanday ichki va tashqi muammolarni yechimiga yo‘naltirilgan bo‘lishidan qa‘tiy nazar ma‘lum bir umumiy masalalar doirasida o‘tkaziladi. Bularga:

- KBvaXT faoliyati samaradorlik ko‘rsatkichlarining tizimini ishlab chiqish;
- KBvaXT sub‘ektlarining resurslardan foydalanish samaradorligini baholash;
- KBvaXT sub‘ektlarining resurs ta‘minot darajasini, rivojlanish tendensiyasini tahlil qilish;
- KBvaXT faoliyatini shakllantirishning huquqiy, tashkiliy, institutsional asoslarini, tamoyillarini tadqiq etish;
- KBvaXTning o‘ziga xos xususiyatlarining rivojlantirish omillari sifatida ustuvorlikga tashhislash;
- rivojlantirish yo‘nalishining afzallik jihatlarini miqdoriy baholash;
- rivojlantirish omillarining ta‘sir darajasini baholash, istiqbolli parametrlarini prognozlash va boshqalar.

Mintaqaviy sharoitda KBvaXT faoliyatini rivojlantirishning tadqiqi yetarlicha murakkablik kasb etadi. Bunda mintaqadagi tarkibiy hududlarning o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan parametrik ko‘rsatkichlarini tizimli o‘rganishning imkoni bo‘lmay qoladi. Shu sababli tadqiqot ob‘ektining ichki bog‘liqliklarini hosil qilishda, tarkibiy ob‘ektlarning eng yaqin xossali, xususiyatli jihatlariga ko‘ra guruhlash zaruriyati paydo bo‘ladi. Boshqacha aytganda, rivojlanish darajasi bir-biriga yaqin, ya‘ni bunda KBvaXT faoliyati bo‘yicha ko‘rsatkichlari o‘zaro yaqin hududlar uchun umumiylik asosida bitta xulosa chiqarish mexanizmini ishlab chiqish yetarli bo‘ladi. Bu mexanizm uslubiy jihatdan modellashtirish jarayonida yetarlicha qulayliklar yaratishi asoslangan jihatdir[1].

Yuqoridagi yondoshuvlarning asl ma'nosi tadqiqot usuli sifatida klasterli tahlil usulining mazmuniga mos keladi. Boshqa tadqiqotlar singari ekonometrik tadqiqotlarda ham mazkur tahlil usullari katta ahamiyatga ega. Jumladan, klaster tahlilining ekonometrik tadqiqotlardagi ekonometrik usullar bilan integratsiyalashtirish asosida amalga oshirilishi tadqiq ob'ektini soddalashtirish, panel ma'lumotlarni silliqlash va optimal tanlanma tuzish muammolarini yechib beradi. Bu borada Xefee universiteti optimal boshqarish va qaror qabul qilish ilimiy laboratoriyasi tadqiqotchisi Li Lanla[2] ilmiy tadqiqotlarida asosan klaster tahlil va uning ekonometrik tadqiqotlardagi mohiyatini ochib berishga katta e'tibor qaratadi. Uning xulosalarida ma'lum bir yaxlitlikni hosil qilish yoki yaxlitlikni xususiy tarkiblar bo'yicha tadqiq etishning eng muxim vositasi sifatida keltiradi. Umuman olganda bir nechta klasterlash usullari mavjud bo'lib, ularga guruhlararo bog'liqlik, ichki guruhlar bog'liqligi, yaqin qo'shnilik, eng uzoq qo'shni, markazlashtirilgan klasterlash, medianali klasterlash, Uord usulini kiritish mumkin (1-jadval).

1-jadval.

Klasterli tahlil usullari[3]

Uslubiyot turi	Guruhlanish tamoyili
guruhlararo bog'liqlik	Klasterlararo metrik o'lchov ikki klasterning juft koordinatalari orasidagi mumkin bo'lgan barcha masofaning o'rta qiymati bo'yicha olinadi
ichki guruhlar bog'lanishi	Ikki klaster orasidagi metrika ularga tegishli bo'lgan qiymatlarining mumkin bo'lgan barcha juft koordinatalar bo'yicha olinadi, hamda klaster tarkibiga juftliklar ham kiritiladi
yaqin qo'shnichilik	Ikki klaster orasidagi metrika klasterlarning o'zaro yaqin klasterlarning o'ziga tegishli kuzatishlar orasidagi masofa yordamida hisoblanadi
eng uzoq qo'shni	Ikki klaster orasidagi metrika klasterlarning o'zaro eng uzoq klasterlarning o'ziga tegishli kuzatishlar orasidagi masofa yordamida hisoblanadi
markazlashtirilgan klasterlash	Kuzatishlarning o'rtacha qiymati bo'yicha hamda klaster orasidagi metrika o'rtacha kuzatishlar masofasiga ko'ra hisoblanadi
medianali klasterlash	Umumlashtirilgan klasterlarning markazi barcha kuzatishlarning o'rta qiymati bo'yicha hisoblanadi
Uord usuli	Barcha kuzatishlar uchun klasterlarda alohida o'rtachalari, individual kuzatishlar o'rtachalari Yevklid metrikasi bo'yicha hisoblanadi

Klasterli tahlil usullaridan foydalanishda muammoning tizimlashgan xarakteriga e'tibor qaratish zarur jihatdir. Bir-biridan farq qiluvchi usullar turli ijtimoiy-iqtisodiy masalalarning turiga qarab to'g'ri tanlanishi yechimning tag'riligini ta'minlash mezonidir[4].

Modellashtirish jarayonida KBvaXT faoliyati mintaqaviy sharoitda tarkibiy hududlar bo'yicha tadqiq etilganda ikki jihatdan panel ma'lumotlarini qayta ishlash murakkabligi kelib chiqadi. Haqiqatan, birinchidan, KBvaXT faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlar viloyat bo'yicha va viloyatning tarkibiy hududlari bo'yicha alohida qiymatga, ahamiyatga ega, ikkinchidan, KBvaXT faoliyati barcha iqtisodiyot tarmoqlarini qamrab oladi[5].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, KBvaXT faoliyatini rivojlantirishni ekonometrik modellashtirish uslubiyotida matematik statistika va ehtimollar nazariyasi usullari, matematik dasturlash usullari, ekonometrik tahlil etishning klaster tahlil usuli, ko'p variantli prognozlashtirishning ekonometrik usullari katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu sababli KBvaXTni rivojlantirishning innovatsion omillarini tizimlashtirish, ularni ilimiy tasnifini ishlab chiqish, KBvaXTni hududiy rivojlantirish jarayonlarida tahlil usullarini to'g'ri qo'llash, baholash modellari asosida tizimli modellashtirish usullarini takomillashtirish, prognozlashtirish modellarini takomillashtirish uslubiyotlarini keng joriy etish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Asqarova N.I. Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy o'sishini ta'minlashda xududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining o'rni// Academic research in modern science International scientific-online conference, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6992372>
2. Asqarova N.I. The oretical foundations of innovative development of small business and private entrepreneurship//“sifatli ta'lim – taraqqiyot poydevori” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami, 2023-yil 20-aprel.99-101 b.
3. Lyudmila Slavnetskova et al. Formation of innovative transport and logistics systems as a factor of the EAEU member countries sustainable development Transportation Research Procedia 63 (2022) 2086–2093;
4. M.H.O. Jaouadi. Investigating the influence of big data analytics capabilities and human resource factors in achieving supply chain innovativeness. Computers & Industrial Engineering 168 (2022) 108055;
5. P.M. García-Villaverde et al. Social capital and innovativeness in firms

in cultural tourism destinations: Divergent contingent factors. Journal of Destination Marketing & Management 19 (2021) 100529;

BARMOQ IZIGA ASOSLANGAN AUTENTIFIKATSIYALASHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

N.Ibroximov¹, O.Porubay¹, N.Sayidrasulov^{2}*

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Farg‘ona filiali ²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot

texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali 1-kurs magistranti

Annotatsa: Ushbu maqolada barmoq iziga asoslangan autentifikatsiyalash tizimlarini ishlash prinsipi va ulardagi muammolar keltirilgan. Bu muammolarga yechimlar va autentifikatsiyalash tizimlarini takomillashtirish yo‘llari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: barmoq izlari, autentifikatsiya, shifrlash, xavfsizlik

Kirish. Barmoq iziga asoslangan autentifikatsiyalash tizimlari bugungi kunda ko‘plab sohalarda keng qo‘llanilmoqda, masalan, bank tizimlarida, mobil telefonlarda va xavfsizlik tizimlarida. Ushbu tizimlar foydalanuvchilarning identifikatsiyasini ta‘minlashda yuqori darajada ishonchli hisoblanadi. Biometrik autentifikatsiyaning boshqa usullari, masalan, yuzni tanish yoki ovozli autentifikatsiya bilan solishtirganda, barmoq izlari ko‘proq aniqlik va tezlik taklif etadi. Misol uchun, Apple kompaniyasining Touch ID tizimi barmoq izlarini o‘qish orqali foydalanuvchilarga tezda kirish imkonini beradi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, texnologiyaning rivojlanishi bilan birga yangi xavf-xatarlar paydo bo‘lmoqda, bu esa barmoq iziga asoslangan autentifikatsiya tizimlarini yanada chuqurroq o‘rganishni talab qiladi.

Barmoq iziga asoslangan autentifikatsiyalash tizimlarining ishlash prinsipi

Barmoq izini skanerlash jarayoni oddiy, lekin samarali. Skaner barmoq izini o‘qib, uni raqamli formatga o‘tkazadi. Masalan, Samsung Galaxy smartfonlarida barmoq izlarini o‘qish uchun ultratovushli skanerlar ishlatiladi, bu esa nam yoki quruq sharoitlarda ham aniqlikni oshiradi.

Ma‘lumotlarni saqlash va qayta ishlash mexanizmi odatda foydalanuvchining barmoq izini shifrlab saqlashni o‘z ichiga oladi. Misol uchun, Google Play Protect

barmoq izlarini shifrlaydi va ularni bulutda saqlaydi, bu esa ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi.

Tizimning xavfsizlik darajasi yuqori bo'lishi kerak, lekin foydalanuvchi qulayligi ham muhimdir. Misol uchun, barmoq iziga asoslangan tizimlar ko'pincha parolga qaraganda qulayroq hisoblanadi, chunki foydalanuvchilar barmoq izlarini kiritishdan ko'ra parolni eslab qolishlari qiyin.

Barmoq iziga asoslangan autentifikatsiyalashdagi muammolar

Texnik muammolar:

Skanerlarning aniqlik darajasi ba'zan past bo'lishi mumkin. Masalan, barmoq izlarini o'qishda "false accept" (xato qabul) va "false reject" (xato rad) xatolari yuzaga kelishi mumkin. Bu xatolar natijasida foydalanuvchilar tizimga kira olmaydi yoki boshqa birovning barmoq izi bilan tizimga kirishi mumkin.

Har xil sharoitlarda (masalan, namlik, chang yoki jarohatlar) barmoq izlarini o'qishdagi qiyinchiliklar ham muhim muammo hisoblanadi. Misol uchun, ishchilar toza muhitda ishlasa ham, ularning barmoqlari yog'li yoki iflos bo'lishi mumkin, bu esa skanerning aniqligini kamaytiradi.

Foydalanuvchi muammolari:

Foydalanuvchilarning barmoq izlari bilan bog'liq shaxsiy ma'lumotlarga bo'lgan xavotirlari ko'plab tadqiqotlarda ko'rsatilgan. Ba'zi foydalanuvchilar biometrik ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki suiiste'mol qilinishi haqida xavotirda.

Tizimga mos kelmaydigan barmoq izlari (masalan, qariyalar yoki jarohatlangan shaxslar uchun) ham muammo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda alternativ autentifikatsiya usullarini joriy etish zarurati tug'iladi.

Barmoq iziga asoslangan autentifikatsiyalash tizimlarini takomillashtirish yo'llari

Biometrik ma'lumotlarni shifrlash va xavfsizlikni kuchaytirish choralari ko'rish zarur. Masalan, biometrik ma'lumotlarni saqlashda kuchli shifrlash algoritmlaridan foydalanish orqali ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash mumkin.

Foydalanuvchi tajribasini yaxshilash va muammolarni kamaytirish uchun dizayn yondoshuvlari qo‘llanilishi kerak. Misol uchun, foydalanuvchilarga barmoq izlarini qayta o‘qitish imkoniyatini berish yoki alternativ autentifikatsiya usullarini taqdim etish orqali foydalanishni osonlashtirish mumkin.

Xulosa

Barmoq iziga asoslangan autentifikatsiyalash tizimlarining afzalliklari (yuqori aniqlik, tezlik) va kamchiliklari (xavfsizlik muammolari, texnik qiyinchiliklar) mavjud.

Kelajakda biometrik autentifikatsiya tizimlarini rivojlantirish istiqbollari yangi texnologiyalar va algoritmlarni joriy etishni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Methods of Biometric Authentication for Person Identification
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-52760-9_23
2. Fingerprint vs. Finger-Vein Biometric Authentication [Electronic source].
Access mode: <https://www.bayometric.com/fingerprint-vs-finger-vein-biometric-authentication/>. Headline from the screen
3. <https://www.cacilawyer.com/problems-with-fingerprint-identification.html>

THE ROLE OF PEDAGOGICAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SCIENCE.

*Usarkulova Feruza Yusufjon kizi
Abdurakhmanova E'zoza Shukhratovna*

Tashkent Information Technology University Karshi branch
Master of Computer Engineering

Annotation: The article discusses the effectiveness of using pedagogical and innovative technologies in the education system, their goals and objectives, and provides recommendations for ensuring the stability of their use.

Keywords: Pedagogical technologies, methods, innovative technologies.

Today, one of the most pressing problems of our state is the creation of a solid foundation for the upbringing of young professionals who meet the demands of the modern era, are well-rounded, free-thinking, capable of taking responsibility for the future of our country, initiative, perfectly mastering modern technologies, and are able to demonstrate their creative potential.

At the same time, the introduction of digital technologies into the education system of our republic, ensuring the activity of young people in their application and use of their capabilities is a priority task. However, no matter how difficult it may be, if we don't do it today, when will we do it? It will be too late tomorrow.

The use of digital technologies, increasing efficiency, means high-quality education, in short, it is possible to accelerate the improvement of people's lives and achieve success in the education system.

What is being absorbed into innovative technologies in education today is not new, and what should we do to ensure its sustainability? Of course, first of all, we need to improve the Internet infrastructure and, most importantly, create conditions and benefits for the population, especially students, to reach the highest levels of modern information technologies.

Secondly, it is advisable to create centers that include the use of innovative technologies in creating a modern educational environment, the development of information resources and pedagogical technologies, as well as distance learning technologies, the involvement of talented students in digitalization projects, classrooms equipped with high-performance digital devices, laboratories, and others.

Expanding the use of innovative educational technologies by teaching staff, creating additional conditions for the continuous development of their professional activities. Organization of teacher training courses on topics such as the

development of interactive and multimedia presentations related to the internet in lectures and seminars.

It is necessary to create websites for the use of cloud technologies, digital educational models, discussions of projects, scientific works and research for teachers and students, etc. As a result, by using digital innovative technologies and improving the quality of education, we will achieve that students receive knowledge that meets the demands of today.

Pedagogical technologies are one of the great opportunities in teaching subjects. Because pedagogical technologies contribute to the improvement of the learning process. Along with developed countries, educational technologies and methods are used in all areas of education in our country. The method creates a foundation for the ability to see, evaluate, and develop the individual potential inherent in a specific student. The rise of a teacher's activity to a higher level of activity determines the organization of an innovative educational strategy in the future. The essence of these methods is briefly discussed. During pedagogical observation, the interview method contributes to enriching students' knowledge of creativity, correctly assessing the situation, creating pedagogical conditions that allow them to find a solution to the problem, and engaging the potential of the subjects of experimental work in solving the problem. Interviews are conducted individually, in groups, and in a mass format.

Pedagogical analysis. The purpose of applying this method in the research process is to determine the level of mastery of creative qualities, capabilities, and skills by the chosen person.

Methods of pedagogical and psychological diagnostics: such methods serve to diagnose and assess a person's creative qualities and the ability to organize creative activity. In modern conditions, dozens of methods are used to diagnose a person's creative qualities and the ability to organize creative activity. Among them, a group of methods are practically effective and are widely used in developed foreign countries. Gauena's "Reserve Model," Slosson's test, Wechsler scale. These include

the Wechsler scale (the "WPPSI" test), the Stanford test for elementary schools, and the Torrance test (including the "Unfinished Drawings" test).

Pedagogical experience: (lot."experiment") the method is used to study the possibilities of finding a solution to the problem, the ability of existing pedagogical conditions to guarantee the achievement of the goal, the ability of the given recommendations to be reflected in practice, and to determine their effectiveness.

Questionnaire (fr. "checking") the method enriches the evidence collected during pedagogical observation and interviews. The method is based on organizing communication with respondents based on systematic questions.

Answers to questions are usually obtained in writing. Based on the essence of the process under study, the questionnaires are as follows: 1) open-ended questions (questions that allow for free, detailed answers); 2) questionnaires with closed questions ("yes," "no," "positive," "negative," etc.), allowing for the selection of answer options.

Pedagogical observation - based on the study of the educational process in educational institutions, the problem under investigation is identified, and the difference between the indicators obtained at the beginning and end of the experiment is analyzed. Pedagogical observation is complex and has its own characteristics. If observation is carried out on a clear purpose, continuously, consistently, and systematically, the expected result can be achieved. If the pedagogical observation conducted serves to improve the quality of education and upbringing, to develop creative qualities in a person, then the significance of this method will increase.

Pedagogical qualimetry is used to control and effectively manage the quality of education. At the same time, based on tests of various levels, problem-solving (case-solving), creative qualities of the individual and the ability to organize creative activity, their level is studied and evaluated.

The method of studying children's (student) creativity is used to determine students' abilities, abilities in specific areas, and the level of knowledge and skills in specific areas of science. Students' creative works - a two-page diary, essay, written work,

short essay, abstract, course work, final qualifying papers, and reports on pedagogical practice - serve as an important tool for its application.

The method creates a foundation for the ability to see, evaluate, and develop the individual potential inherent in a specific student.

The expert evaluation method is one of the most widely used and widely used scientific research methods in the process of conducting experiments in almost all fields in modern conditions. In most cases, the determination of the level of development of creative qualities and creative activity skills in an individual is carried out with the participation of psychologists, educators, and qualified specialists - representatives of fields directly related to creativity.

However, in accordance with the principles of collaborative learning in the educational process, an expert group can also be formed among students to assess the effectiveness of their creative approaches to completing educational tasks. This group assesses the creative products prepared by students and their quality. In developing a teacher's creativity, it is important that they possess the skills and abilities of a creative approach to developing educational assignments for lectures, practical classes, seminars, and laboratory sessions. To achieve this, educators need to organize systematic, consistent practical actions to develop their creative abilities.

The scientific novelty of the article is that every creative teacher should not organize their profession without innovative technologies. The effectiveness of a teacher's work depends not only on the level of knowledge in the content of the course and its pedagogical abilities, but also on the use of new methods, the collection of educational materials, the extent to which the teacher uses information and communication technologies in teaching, and the adaptation of the education system to the digital generation through the mass and effective use of innovative educational technologies based on modern information and communication technologies.

References:

1. V.V. Popova. Creative pedagogy. Methodology, Theory, Practice [Electronic Resource] / under the editorship of Doctor of Technical Sciences, Professor V.

V. Popova, Academician of the Russian Academy of Sciences. Yu. G. Kruglova.
- 4th edition. - Electronic text data. 322 p. - M.:

2. Rebecca Hun Ping Cheung & Chi Hung Leung, Preschool Teachers' Beliefs of Creative Pedagogy: Important for Fostering Creativity, 2013. - Vol. 25, Issue 4, P.397-407.

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Adilova T.K.

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi,

Qodirova V.S.

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 1-bosqich magistratura talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tili va chet tili darslarining samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy metodlardan foydalanishning ahamiyati tog'risida fikr yuritilib, keng qamrovli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Zamonaviy metodlar orqali ta'lim tarbiya jarayonida takomillashish xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar o'qitish metodi, rus tili, chet tili, innovatsiya, zamonaviy texnologiya, usul, ko'nikma

Bugungi kunda yurtimizda har bir soha jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Barcha sohalarning zamirida, albatta, ta'lim turadi.

Shu sababli ta'lim oluvchilarning bilimi va malakalari hozirgi davr talablariga javob beradigan bo'lishini ta'minlash maqsadida pedagog xodimlarga juda katta ma'suliyat yuklanmoqda. O'qituvchilarning qaysi turdagi ta'lim muassasida faoliyat yuritishidan qat'iy nazar doimiy ravishda o'z ustida ishlashi va yangiliklarni tadbiq etishi darkor. O'qituvchilarning bilim darajasining davr talabiga mos kelishi muammoni ijobiy hal etilishini ta'minlashi shubhasiz.

Zamonaviy tilda bu metodlarni interfaol yoki interaktiv metodlar deb ham atashadi. Interfaol metodlar deganda – o'quvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda o'qituvchi o'quvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi esa butun jarayon davomida faol ishtirok etadi. Bu yondashuvning bir qancha ijobiy tomonlari bor

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimning ham e'tiborga olinishi;
- o'qish shiddatini ta'lim oluvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;

- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Zamonaviy metodlar va innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Chet tillarini xususan , ingliz va rus tillarini o'rgatishning bir nechta samarali usullari mavjud. Jumladan, dars jarayonida ingliz va rus tilidagi video roliklar, dialoglar , kino yoki multfilmlarni ko'rsatish , ancha ana'naviy usul hisoblangan magnitofon va CD lardan foydalanish mumkin. Bu texnik vositalardan foydalanish o'quvchilarning chet tili o'rganish jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Chet tilini o'rgatishda zamonaviy metodlarning ahamiyati beqiyos. Shu o'rinda hozirgi davrda keng qo'llanilayotgan bir nechta metodlardan foydalanib kelinmoqda. Masalan:

1. "B-B-B" (bilamiz, bilishni xoxlaymiz, bildik) metodi. Bu usul dars jarayonida o'quvchilarning matnni tushinishini, uni tahlil qilish qobiliyatining o'sishi uchun kerakli usul hisoblanadi.
2. "Aqliy hujum" (Brainstorming) - g'oyalarni generatsiya qilish metodi hisoblanadi. Bu usulning mohiyati o'quvchilarda jamoa hamkorligi asosida muammo yechish jarayonlarini vaqt bo'yicha bir qancha bosqichlarga : g'oyalarni generatsiyalash, ularni tanqidiy va konstruktiv holatda ishlab chiqishdan iboratdir.
3. "Muammoli vaziyat yechimi" (Creative Problem Solving). Bu usulni qo'llash uchun hikoyaning boshlanish qismi o'qib beriladi va uning yakunlovchi qismini topish o'quvchilar hukmiga havola qilinadi. Bu usul o'quvchida fikrlash qobiliyatining rivojlanishiga yordam beradi.
4. "Tezkor savol" (Quick answers) Bunda o'quvchilarga o'tilgan mavzu yuzasidan savol beriladi. Bu metod o'tilgan dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
5. "Pantomima" (Pantomime) - turli xildagi so'zlarni imo-ishoralar orqali tushuntirish. Bu usul juda qiyin mavzular tushuntirilishi kerak bo'lgan darsda yoki yozma mashqlar bajarib o'quvchilar charchagan paytlarida foydalanilsa maqsadqa muvofiq bo'ladi.
6. "Hikoya zanjiri" (A chain story) - biror bir hikoyani aytib beriladi. Bu metod o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantiradi.
7. "Rasmlar so'zlaganda" (When pictures speak) usuli ancha qulay bo'lib, ingliz tilini o'rgatishda , o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishda yordam beradi, buning uchun mavzuga aloqador rasmlardan foydalanish lozim.
8. "Kviz kartochkalar" (Quiz cards) - bunda o'quvchilarning soniga qarab kartochkalar tarqatiladi va hamma o'quvchilarlar bir vaqtda darsda ishtirok etishini ta'minlaydi, bu esa vaqtni ancha tejaydi.
9. "Klaster" usuli. Klasterlarga ajratish o'quvchilarga biror bir mavzu yuzasidan erkin va ochiq tarzda fikr yuritishga yordam beradigan pedagogik strategiyadir. Bu

metod asosan yangi fikrlarni uyg'otish, mavjud bilimlarga yana yangi fikr qo'shish uchun samarali usuldir.

10. "Insert" metodi. Bunda o'quvchilarga biror matn yoki hikoya taqdim etiladi va o'quvchilardan uni qayta gapirib berishni talab etiladi. Bu usul matn bilan ishlanganda faollikni, kuzatuvchanlikni va tushunishni qo'llab-quvvatlash uchun kuchli metod hisoblanadi.

Demak, yuqorida ko'rsatilgani kabi har bir metodning chet tillarni o'rgatishda samarali usullari bor ekan. O'qitish jarayonida har bir darsda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlardan unumli foydalanish o'quvchilarni mustaqil va erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga jiddiy yondashishiga, bilim olishga qiziqishlarini kuchaytirishga yordam beradi. O'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha oladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi shiddat bilan rivjlanayotgan davrda chet tillarini o'rgatishga ehtiyoj yuqori bo'lgan bir davrda, ta'lim jarayonida zamonaviy metodlardan, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni tez va samarali bo'lishiga olib keladi. Xususan, texnologik vositalar chet tili o'rganishning har bir ko'nikmalari (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish) ga qo'l keladi. Mamlakatimiz ta'lim tizimi o'z oldiga barkamol, yetuk va erkin fikrlovchi shaxsni tarbiyalashni maqsad qilib qo'yar ekan, biz barcha bo'lajak o'qituvchilar zamonaviy metodlar va texnologiyalarni o'rganib ulardan samarali foydalanangan holda yoshlarga chet tillarini mukammal o'rgatish orqali yurtimiz ravnaqiga o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni.
2. Xatamova N.Q., Mirzayeva M.N. "Ingliz tili darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar" (uslubiy qo'llanma), Navoiy. 2016, 40 bet.
3. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – T.: "Sano standart" nashriyoti, 2021. – 81-b.

PEDAGOGLARNING RAQAMLI-TA'LIM RESURSLARINI YARATISH BO'YICHA TAYYORLIGINI SHAKLLANTIRISHGA METODIK YONDOSHUV

Xudayberdiyev Shuxrat Komilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali dotsenti v.b.

Annotatsiya: Maqolada pedagoglarni tayyorlash jarayonida raqamli-ta'lim resurslarini yaratish tayyorgarligini shakllantirish bo'yicha metodik yondoshuv

o‘z aksini topgan. Tahlil etilgan pedagogik aspektlar asosida o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatining tayyorgarlik darajalari ishlab chiqildi va asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: raqamli-ta’lim resurslari, kasbiy faoliyat, pedagogik yondoshuv, refleksiv faoliyat, motivatsiya, reproduktiv, ta’lim resurslari kontenti, kompetentlik, modernizatsiya.

Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan 8-oktabr 2019-yilda tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoniga binoan ta’lim tizimi va kadrlar tayyorlash jarayonini shakllantirish va takomillashtirish ishiga e’tibor qaratildi.

Shunga bog‘liq ravishda hozirgi kunda pedagogik ta’limni takomillashtirishning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi, deb aytish mumkin:

✓ kasbiy pedagogik ta’limning uzluksizligini tashkil qilish va ilmiy izlanish faoliyatini olib borish uchun pedagoglarning kasbiy imkoniyatlarini va qobiliyatlarini muntazam takomillashtirib borish;

✓ ta’lim muassasalarining elektron-axborot va moddiy-texnik ta’minotining zamonaviy talablar darajasidan orqada qolmasligi uchun kurashish;

✓ ta’lim jarayonida yangi ta’lim natijalariga erishish uchun pedagoglarni axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga o‘rgatish.

Davlatimiz ta’lim tizimini yangilash o‘quv jarayonini tashkil qilishning yangicha yondoshishlarni izlab topishni talab qiladi. Axborotlashtirish raqamli ta’lim resurslari (RTR)dan samarali foydalanish hisobiga ta’lim tizimining yangi sifat bosqichiga chiqishni ta’minlashga chaqiradi.

Bugun zamonaviy RTR kontenti (mazmuni, tarkibi) va interfeysining yangilanishi hamma vaqt ham ta’lim vositalariga qo‘yiladigan doimiy o‘zgaruvchan talablar bilan aniqlanmaydi. Buning natijasida bo‘lajak o‘qituvchini ta’lim resurslarining didaktik imkoniyatlaridan foydalanishga tayyorlashgina emas, balki ularni yaratish hamda o‘quv mashg‘ulotlarining ma’lum turlariga moslashtirish muammosi ham dolzarblashayabdi. Pedagoglarni bir maqsad bo‘yicha axborot-texnologik tayyorlash, ularning kasbiy-pedagogik kompetentligining muhim va

zaruriy tashkil etuvchisi sifatida, RTR ni yaratish va foydalanish bo'yicha tayyorligini ta'minlashi kerak.

Pedagogik oliy o'quv yurtlari meyoriy hujjatlarining va o'quv rejalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, informatika fani bo'yicha pedagoglarni RTR ni yaratish va foydalanishga tayyorlash umum matematik va tabiiy-ilmiy ("Informatika" va "Ta'limda zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish") fanlarni hamda umumkasbiy "Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasi" fanining alohida bo'limlarini o'rganish bilan cheklanadi. Bunda, nomlari zikr etilgan fanlarning mazmuni, ko'pincha, yagona birlikka ega bo'lmaydi, bu esa, bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy faoliyatga tayyorlanishiga salbiy ta'sir etadi, chunki mazkur fanlarning kontenti talabalarni RTR ni yaratish jarayoniga jalb etishni hisobga olmaydi, amaliy mashg'ulotlar esa tegishli mahoratni shakllantirish uchun yetarli bo'lmaydi.

✓ kompetentli informatika o'qituvchisini axborot-texnologik tayyorlashga bo'lgan zamonaviy talablarning tahlili, shuningdek shu yo'nalish bo'yicha adabiyotlarni va tadqiqotlar natijalarini o'rganish quyidagilar o'rtasida qarama-qarshiliklar borligini ko'rsatadi:

✓ pedagoglarning axborot-texnologik tayyorligiga bo'lgan talablarning oshishi va oliy ta'lim tizimining, ularni amalga oshirish uchun, yetarli darajada yo'nalmaganligi;

✓ RTR ning didaktik imkoniyatlari hamda ulardan o'quv jarayonida foydalanish uchun sharoitlarning yetarli darajada asoslanmaganligi;

✓ bo'lajak informatika o'qituvchisining axborot-texnologik kompetentligining shakllanish zaruriyati va pedagogik oliy o'quv yurtida ta'lim jarayonining, talabalarni RTR ni yaratish va kelgusi kasbiy faoliyatiga qo'llash jarayoniga tortishning, yetarli darajada yo'naltirilmaganligi.

Yuqorida sanab o'tilgan qarama-qarshiliklar bo'lajak informatika o'qituvchisini RTR ni yaratish va uni o'z kasbiy faoliyatiga qo'llash uchun pedagogik sharoitlarni asoslashdan iborat bo'lgan izlanish muammolarini dolzarblashtiradi.

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, ta'lim jarayonini rivojlantirish sharoitlarida pedagoglarni tayyorlashning didaktik maqsadlari quyidagilardan iborat:

mustaqil ta'lim ko'nikmalarini takomillashtirish;

pedagoglarni yangi ta'lim muhitini (shu jumladan, axborot va kommunikatsion texnologiyalar asosidagi) shakllantirishga o'rgatish;

yangi ta'lim natijalariga erishishga qaratilgan kasbiy fikrlashni shakllantirishni davom ettirish.

Ta'limni axborotlashtirishning zamonaviy bosqichining tahlili bizga bu jarayonning quyidagi tomonlarini (aspektlarini) ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

1) o'qitish va tarbiyada axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish motivatsiyasining rivojlanishi;

2) AKT vositalaridan foydalanish sohasida pedagogik kadrlarni tayyorlash;

3) ma'muriy tuzilmalar faoliyatini axborotlashtirish;

4) predmet sohalarni axborotlashtirish.

Ta'limni axborotlashtirishning ikkinchi - AKT vositalaridan foydalanish sohasida pedagogik kadrlarni tayyorlash aspektini to'laroq ko'rib o'tamiz.

Yuqorida muammolarni bartaraf etish choralarini ko'rish asosida, biz RTR ni yaratish sohasida o'qituvchilarni malakali tayyorlash masalasi, eng birinchi navbatda, bu vositalardan ta'lim jarayonining hamma aspektlarida metodik nuqtai nazardan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak, deb hisoblaymiz, ta'lim jarayonining bu aspektlariga quyidagilar kiradi:

✓ *rag'batlantiruvchi-motivatsiyali rag'batlantirish* - o'qituvchi malakasining o'sishi hamda o'quvchining bilishga qiziqishining oshishi va o'qish-bilish faoliyatiga motivatsiya;

✓ *maqsadli* – o'qituvchi tomonidan qo'yilgan maqsadlar, vazifalar va RTR ni o'quv-tarbiyaviy jarayonda foydalanishdan olingan natijalarning tushunilishi;

✓ *mazmunli* – o'quvchilarni o'qitish maqsadlarini, ularning qiziqishlari va nazarda tutilgan yangi ta'lim natijalarini hisobga olgan holda predmet sohasining mazmunini tuzish;

✓ *operatsion-faoliyatli* – RTR dan foydalanib, o‘qitishning metodlari va usullarini o‘zlashtirish, predmet sohasini AKT vositalari yordamida o‘rganish;

✓ *nazoratli* – yangi ta’lim natijalari olishga yo‘naltirilgan RTR lar yordamida o‘quv-tarbiyaviy faoliyatni nazorat qilishni va o‘z-o‘zini nazorat qilishni amalga oshirish;

✓ *refleksiv* – o‘zini o‘zi tahlil qilish, o‘zini-o‘zi baholash, RTR ni o‘quv-tarbiyaviy jarayonga qo‘llash bo‘yicha faoliyatni o‘zi tahlil qilishi, o‘zi baholashi.

Biz o‘qituvchilarning RTR ni yaratishga tayyorligiga, bir butun tizim sifatida namoyon bo‘ladigan, o‘zaro bog‘liq xususiy ta’lim sifatida qaraymiz. Bu tizim o‘ziga motivatsion-baholi, kasbiy-metodik, kognitiv, operatsion-baholi, baholovchi-refleksiv tashkil etuvchilarni jamlagan, ularning shakllanishi o‘qituvchiga RTR ni unumli qilib yaratishga va undan kasbiy masalalarni hal qilishda foydalanishga imkon beradi.

O‘qituvchilarni RTR ni yaratishga tayyorlashning metodik tizimini qurishning umumiy yondoshishlarini aniqlash uchun o‘qitishning metodik tizimlari tahlilini va bu sohada tayyorlanishlarni o‘tkazish zarur. Bunday tadqiqot pedagogik tizim tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq.

Natijada quyidagi asosiy xulosaga kelish mumkin: AKT vositalari bazasida shakllanadigan axborot-kommunikatsion ta’lim muhitini ta’lim natijalariga erishishga qaratilgan o‘qitishning shaxsga yo‘naltirilgan modeli doirasida ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Bu model ta’limning maqsad va baholari to‘g‘risidagi zamonaviy tassavurlarga (bilish talablari, baho munosabatlari va hayotiy intilishlar tizimini shakllantirish, faoliyatning universal usullarini egallash, o‘quvchilarda ilmiy-izlanishli va loyihali mahorat va qobiliyatlarini ustun darajada shakllantirish) mos tushadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр «Академия», 2003.
2. Попова Н.Г. Информатизация учебного процесса // Начальная школа. – 2000. – №11. – С. 71-73.

ICT POSSIBILITY IN LREARNING GLOBAL DIGITAL ECONOMY: ISSUES AND SOLUTIONS

Yakhshieva Z.R.

Head of the department of Information Educational technologies and social sciences Doctor of philosophy in philology (PhD), docent at the Karshi branch of Tashkent University of Information Technologies

Negmatova S.E.

Karshi branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi 3rd year student of digital economy

Abstract: This article was written about the global digital economy is rapidly reshaping industries, governments, and societies. As technology advances, the digital economy defined as economic activity driven by the billions of online connections between people, businesses, devices, data, and processes continues to evolve. However, its development faces significant opportunities and challenges. Drawing insights from economic literature, this article explores the factors influencing the growth of the digital economy and the broader implications it has on the global market.

Keywords: Digital economy, Technological innovation, Cloud computing, Artificial intelligence (AI), Blockchain technology

Introduction. The digital economy represents a fundamental shift in how businesses operate, communicate, and grow, fueled by technological innovations such as cloud computing, artificial intelligence (AI), and blockchain. These innovations have transformed traditional business models, allowing for more efficient operations and global scalability with reduced physical infrastructure. While these advancements promise unprecedented growth, they also raise significant challenges, including uneven access to technology, complex regulatory environments, rising cybersecurity threats, and disruptions in the labor market. This paper aims to analyze these challenges in detail and explore potential solutions, drawing on a wide range of economic literature and case studies from successful digital economies.

Research Methodology. This study utilizes a multi-faceted qualitative research methodology that combines the analysis of economic theories, case studies, and empirical data from reputable global organizations like the United Nations (UN), World Trade Organization (WTO), and McKinsey Global Institute. It draws heavily on economic works, including Brynjolfsson and McAfee's "The Second Machine Age," Stiglitz's "Globalization and Its Discontents," and Schwab's "The Fourth Industrial Revolution," to understand the evolution and current state of the digital economy.

The study also incorporates comparative analysis of countries such as South Korea and Estonia, which have successfully integrated digital infrastructure into their economies, to identify best practices and lessons for other nations. Secondary data sources, including reports on internet access, cybersecurity breaches, and labor market shifts, are also used to provide a data-driven understanding of key challenges and potential solutions.

Results and Discussions.

1. Digital Divide:

The digital divide remains one of the most pressing challenges in the global digital economy. According to 2023 UN data, 2.7 billion people—mostly from low-income countries—still lack basic internet access, effectively excluding them from participating in the digital economy. This lack of access reinforces existing socioeconomic inequalities and hampers global economic integration. As Joseph Stiglitz noted, this divide is not only a technological issue but also a manifestation of broader structural inequalities. For example, high-income countries like those in North America, Europe, and parts of Asia have successfully capitalized on digital innovations, whereas many developing nations lag behind due to insufficient infrastructure and investment in digital education. Countries like South Korea and Estonia serve as examples of how prioritizing internet access and digital literacy can foster economic growth, highlighting the need for similar investments in other regions.

3. Legal and Regulatory Challenges:

Regulation in the digital economy is a complex issue due to the cross-border nature of digital interactions and varying national legal frameworks. The European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) serves as a case study of how stringent data protection laws can protect consumers but also pose challenges for international companies, especially those outside the EU, who find it difficult to navigate the legal complexities. In "The Globalization Paradox," Dani Rodrik explains the trade-offs between global integration and national regulatory sovereignty, emphasizing the need for international cooperation in creating cohesive regulatory frameworks. For example, the World Trade Organization (WTO) has been called upon to negotiate and harmonize digital trade policies across borders, aiming to facilitate global digital trade while protecting individual nations' rights to enforce domestic regulations. Harmonizing such regulations is critical for ensuring the growth of digital economies without stifling innovation.

4. Cybersecurity Risks:

As the digital economy grows, so do the risks associated with cybersecurity. The rise of e-commerce, online banking, and cloud storage has made data breaches, financial fraud, and identity theft significant threats. In 2022 alone, cybercrime accounted for over \$14 billion in losses in the United States, a figure that is projected to grow as the digital economy expands. In "Capital in the Twenty-First Century," Thomas Piketty argues that the concentration of wealth often increases systemic risks, a concept that applies to large digital corporations and governments, which are prime targets for cyberattacks. Addressing these risks requires significant investment in cybersecurity technologies, including the adoption of advanced encryption methods, biometric security measures, and real-time threat detection systems. Drawing on Nassim Nicholas Taleb's concept of "antifragility" from his book "Antifragile: Things That Gain from Disorder," digital systems should not only defend against cyberattacks but also learn and evolve from them, becoming stronger through challenges. Governments and businesses alike must prioritize cybersecurity to maintain trust and stability in the digital economy.

5. Employment and Workforce Adaptation:

The rise of automation, artificial intelligence, and other digital technologies is reshaping the workforce. According to the McKinsey Global Institute, up to 800 million jobs could be displaced by automation by 2030, particularly in industries like manufacturing, retail, and transportation. In "The End of Work," Jeremy Rifkin discusses how automation threatens traditional employment, while Joseph Schumpeter's theory of "creative destruction" highlights how technological advancement leads to the displacement of old industries and the emergence of new ones. This shift necessitates a focus on workforce reskilling and continuous learning. Countries like Germany are leading the way with programs such as the "Digital Skills" initiative, which allocated €500 million for upskilling workers in new digital competencies. Such investments in human capital are essential to ensure that workers can adapt to the rapidly changing demands of the digital economy, minimizing disruptions while fostering economic growth.

Conclusion and Recommendations. The digital economy offers immense opportunities for growth and innovation, but it also presents significant challenges that must be addressed to ensure inclusive and sustainable development. Solutions to these challenges require coordinated global efforts that focus on key areas:

Closing the Digital Divide: Governments and international organizations should prioritize investments in digital infrastructure, internet access, and education. South Korea's model of investing in high-speed internet and digital literacy offers a pathway for other nations to follow.

Regulatory Alignment: Global cooperation is essential to create harmonized regulatory frameworks that allow digital trade to flourish while protecting data privacy and ensuring cybersecurity. International bodies like the WTO should play a central role in facilitating these agreements.

Strengthening Cybersecurity: Businesses and governments must adopt a proactive, "antifragile" approach to cybersecurity by investing in technologies that can evolve and improve through challenges, learning from vulnerabilities and attacks to become stronger.

Reskilling the Workforce: Continuous learning and reskilling initiatives, like Germany's "Digital Skills" program, are crucial for preparing the workforce for new roles in the digital economy. Investing in human capital will help mitigate the impact of automation and AI on traditional jobs. Through these measures, the global community can maximize the potential of the digital economy while addressing its inherent risks and challenges. Implementing targeted strategies informed by economic theories and best practices will ensure that the digital economy fosters inclusive growth and long-term resilience.

References:

1. Stiglitz, Joseph. Globalization and Its Discontents . W.W. Norton & Company, 2002.
2. Smith, Adam. The Wealth of Nations . Penguin Classics, 1776.
3. Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee. The Second Machine Age . W.W. Norton & Company, 2014.
4. Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century . Harvard University Press, 2014.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ.

*д.ф-м.н. (DSc) Расулов А.М. ТАТУ ФФ,
докторант Ходжиматов Ж.М. ФерПИ
магистр Собирова Д.Б. ТАТУ ФФ*

Аннотация: Металлические кластеры представляют собой агрегаты атомов металла, размер которых варьируется от нескольких до нескольких сотен атомов. Из-за своих уникальных свойств, таких как высокая удельная поверхность, квантовые эффекты и каталитическая активность, металлические кластеры привлекают внимание исследователей в области нанотехнологий, оптоэлектроники, катализаторов и биомедицинских приложений. Компьютерное моделирование играет решающую роль в изучении свойств металлических кластеров, позволяя исследовать их структуру, электронные свойства и реакции при различных внешних воздействиях.

Ключевые слова: Металлические кластеры, компьютерное моделирование, молекулярная динамика, теория функционала плотности (DFT), электронная структура, каталитическая активность, квантовые эффекты, наноматериалы, фазовые переходы, нанотехнологии.

Введение Металлические кластеры занимают промежуточное положение между отдельными атомами и объемным материалом, что наделяет их уникальными свойствами, отличными от свойств макроскопических металлов. Изучение таких кластеров важно для понимания фундаментальных процессов на наноуровне и разработки новых материалов с заранее заданными свойствами. Традиционные экспериментальные методы, хотя и обеспечивают значительные достижения, часто сталкиваются с трудностями, связанными с точным контролем размера кластеров, атомной структуры и анализа квантовых эффектов. Здесь на помощь приходит метод компьютерного моделирования, который позволяет проводить детальное и предсказательное исследование металлических кластеров.

Методы моделирования металлических кластеров

Для исследования металлических кластеров в основном применяются два метода моделирования:

Молекулярная динамика позволяет изучать движение атомов и поведение кластеров при различных температурных и энергетических условиях. В основе метода лежат законы классической механики, где положение и скорость каждого атома в кластере вычисляются для каждого временного шага [1]. Молекулярная динамика позволяет исследовать тепловую стабильность кластеров, механизмы их самоорганизации и агрегации, а также реакции на внешние воздействия. Примером является моделирование поведения кластеров золота и палладия, обладающих высокой каталитической активностью, при повышенных температурах.

Теория функционала плотности (DFT) является одним из самых распространенных методов для моделирования электронных свойств металлических кластеров. DFT позволяет рассчитывать электронную

плотность в кластере и изучать распределение зарядов, химическую активность и магнитные свойства. С помощью DFT исследуются энергетические состояния, стабильность и структура кластеров при различных условиях. Например, данный метод позволяет рассчитать энергетические характеристики кластеров серебра, которые показывают необычные оптические и магнитные свойства при уменьшении размеров.

Свойства металлических кластеров и результаты моделирования

Компьютерное моделирование позволяет получить подробную информацию о следующих ключевых свойствах металлических кластеров:

Структура и геометрия кластеров

Структурные свойства кластеров зависят от их размера и атомного состава. На атомарном уровне кластеры могут принимать различные геометрические конфигурации — от симметричных, как икосаэдр, до аморфных. Моделирование позволяет выявить наиболее стабильные структуры для кластеров определенного размера [2]. Так, кластеры золота размером от 2 до 20 атомов, как правило, имеют икосаэдрическую структуру, в то время как более крупные агрегаты принимают формы, характерные для объемного металла.

Электронные и магнитные свойства

При уменьшении размеров кластеров наблюдаются значительные изменения в их электронной структуре. Например, квантовые ограничения в маленьких кластерах приводят к дискретизации энергетических уровней, что заметно влияет на их проводимость и магнитные свойства. Моделирование позволяет исследовать такие явления и предсказывать, какие кластеры будут проявлять ферромагнитные свойства, подходящие для создания новых магнитных наноматериалов.

Температурная стабильность и фазовые переходы

Компьютерное моделирование дает возможность проследить, как кластеры реагируют на изменение температуры, выявляя температурные диапазоны, при которых происходят фазовые переходы или распад кластеров

[3]. Например, исследование кластеров никеля с помощью молекулярной динамики показало, что их плавление начинается при значительно более низких температурах, чем плавление объемного никеля, что важно при выборе условий для термической обработки наноструктур.

Применения и перспективы

Металлические кластеры находят широкое применение в таких областях, как:

Катализ: использование кластеров как катализаторов для ускорения химических реакций, что особенно востребовано в нефтехимической и фармацевтической промышленности.

Электроника и оптоэлектроника: создание наноразмерных транзисторов, сенсоров и светочувствительных материалов, где важны как проводимость, так и оптические свойства кластеров.

Медицина: применение кластеров в диагностике и терапии, например, в фотодинамической терапии и при адресной доставке лекарств.

Компьютерное моделирование играет ключевую роль в этих приложениях, так как оно позволяет предсказывать и оптимизировать свойства кластеров, подбирая оптимальные материалы и условия для их использования.

Заключение

Компьютерное моделирование предоставляет ценные данные о свойствах металлических кластеров, которые трудно получить экспериментально. Исследования структуры, электронной плотности и реакционной способности кластеров открывают новые возможности для создания материалов с уникальными характеристиками. С развитием методов моделирования и увеличением вычислительных мощностей компьютерное моделирование станет ещё более мощным инструментом для проектирования и оптимизации металлических кластеров в высокотехнологичных областях.

Список использованной литературы:

1. В.С. Черкашин и др. Компьютерное моделирование металлических кластеров // Журнал наноматериалов и нанотехнологий, 2023.
2. А. Петров. Теория функционала плотности в исследованиях металлических наночастиц // Физика металлов, 2021.
3. N. Shao et al., Applications of Metallic Clusters in Catalysis // Catalysis Review, 2020.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI

Asadov Elyorbek

Farg'ona Politexnika Instituti mustaqil tadqiqotchi (PhD)

Annotatsiya: Jamiyat hayotida bilim va texnologik taraqqiyotning ortib borishi bilan uni o'rganishga bo'lgan talab ham ortib boradi. Shuning uchun jamiyatdagi ta'lim tizimlari ijtimoiy institutlar bilan hamohang tarzda rivojlanib boradi. Yigirma birinchi asrda ta'lim bu – barcha o'zgarishlar va taraqqiyotning markazidir. Ta'lim tizimidagi axborot texnologiyalari esa bugungi kunda o'rganilishi lozim bo'lgan alohida mavzu sanaladi. Axborot texnologiyalarini ta'lim tizimlariga joriy qilinishi bu avvalo ma'lumotlarga ishlov berishda, ularni almashishda hamda ta'limda il'gor metodologiyalarni amaliyotda qo'llash uchun muhim asos bo'ladi. Hozirgi vaqtda ta'lim tizimini global hayotda yuz berayotgan o'zgarishlarga moslashuvchan, yangiliklarni tez o'zlashtirish kabi xislatlarga ega bo'lishi lozim.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, globalizatsiya, axborot tizimlari, ilg'or texnologiyalar

Mamlakatimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlar natijasida taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'yildi [1]. Bugungi kunda bilim va ma'lumotlarga ega bo'lish bu ko'pchilik uchun muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Shuning uchun barcha rivojlangan mamlakatlarda davlat ta'limni yuqori sifatda bo'lishi uchun alohida e'tibor qaratadi. Mamlakatimizda esa inson kapitalini rivojlanayotganini bilish uchun boshlang'ich ta'limdan boshlab oliy ta'limgacha bo'lgan zanjirni ko'rib chiqishimiz maqsadga

muvofig bo'ladi. Shunisi ahamiyatga molikki, agar biz zamonaviy dunyoni o'tgan asr bilan solishtiradigan bo'lsak, ilm-fan, tibbiyot, xizmat ko'rsatish sohasi, iqtisodiy tarmoqlar va boshqa ko'plab sohalarda keskin o'zgarishlarga duch kelamiz.

O'tgan asrda maktab ilm-toliblar uchun ma'lumot manbai faqat kitob yoki gazeta, jurnallar bo'lgan bo'lsa, XXI asrda internet tarmoqlari yurtimizga kirib kela boshladi. Ma'lumotlar almashinuv jarayonlarini noodatiy ravishda tezlashdi. Endi ilm oluvchilar uchun ko'plab imkoniyatlar paydo bo'lgan bo'lsa, ilm beruvchilar uchun mas'uliyat oldingidan ko'paya boshladi.

Jahon hamjamiyatining globalizatsiyalashuv jarayonlarida mamlakatlar integratsiyasi tez yuz beradi. Bu esa, o'z navbatida jamiyatimizning ilm oluvchi qatlami uchun o'z ta'sirini o'tkazadi.

Endi navbat bilan birma-bir taxlil. Axborot texnologiyalarining jamiyatni ilm oluvchilar qatlami hamda ilm beruvchi tarkibi uchun ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Dastavval, tarixga kichik bir qarash: 2000 yillardan boshlab yurtimizda axborot texnologiyalari, jumladan, turli xil kompyuterlar ta'limning barcha bosqichlariga joriy qilina boshladi. Jumladan, maktablardan tortib toki OTMLarigacha. Ma'lum bir vaqt o'tishi bilan o'sha kompyuterlardan foydalanadigan auditoriyaning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari ortib bordi. Bunda, o'quvchilarning bilim sifatini oshirish uchun ushbu texnologiyani qo'llashga tayyorgarlik va texnologiyadan xabardorlik o'qituvchining asosiy ko'nikmalaridan biri bo'lishi kerak [2]. O'quvchilarda axborot texnologiyalaridan foydalanish malakasi ortishi bilan ular internet tarmog'idan kengroq yoki ko'proq foydalanishni boshlaydilar. Natijada o'quvchilarda ma'lum bir mavzular yuzasidan ko'proq ma'lumot olish yoki taxlil qilish imkoniyatlari tug'iladi. Mazkur holatda ham salbiy ham ijobiy vaziyatlar yuzaga keladi.

Endi axborot texnologiyalarning jamiyatimizning ta'lim beruvchi qatlami – o'qituvchi, ustoz yoki murabbiylar uchun ta'sirini taxlil qilamiz. Axborot texnologiyalar jamiyat hayotining har bir bosqichiga kirib borishi natijasida endi ilm oluvchilar o'rganilayotgan mavzu yuzasidan tezkorlik bilan axborot olishlari

mumkin [3]. Ma'lum bir taxlillarni o'tkazib, o'z tasavvurida tushunishi mumkin. Bu holat ilm beruvchi uchun bir vaqtda ham qulaylik ham murakkablikni yaratadi. Murakkablik nimada? Bunda o'rganilayotgan mavzuning asl mohiyatini o'qituvchi o'z pedogogik tajribasi, o'z bilimi bilan mantiqan to'g'ri holatda tushuntiradi. Bunda auditoriyada umumiy jihatdan to'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Ammo mazkur auditoriyaning ayrim vakillarida qarshi fikrlar paydo bo'lishi hamda to'g'ri ma'lumotni qabul qilmasligi mumkin, sababi ular bu haqida axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, internetdan manbai tasdiqlanmagan hold olishlari mumkin.

Yuqoridagilarni qisqa xulosa qilsak, axborot texnologiyalari ta'lim tizimlarida ma'lumotlar almashinuv jarayonlarini tezlatishi, tezkor axborotlar yetkazishi bilan birgalikda kichik bir murakkablikdagi vazifalarni ham paydo qiladi. Bu eas o'z navbatida ta'lim beruvchi pedagoglarda kuchliroq tayyorgarlikni va kengroq dunyoqarashni talab etadi. Umumiy olganda, tomonlarning ikki tarafida ham progress kuzatiladi.

Taxlilning davomi sifatida, axborot texnologiyalarining ta'lim sohasidagi ahamiyatini ochilmagan imkoniyatlardan foydalanish nuqtai nazaridan ko'rish mumkin. Ta'lim sohasining ilmiy yo'nalishlari, jumladan, muhandislik, tibbiyot va tabiiy fanlar kabi yo'nalishlarida ta'lim jarayonlarini maxsus komyuter dasturlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ta'lim oluvchida o'rganilayotgan mavzu haqida maksimal keng tasavvur paydo qilishda, raqam yoki matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni diagramma, tasvir yoki video formatda taqdim etilishi juda ahamiyatlidir. Bundan tashqari auditoriyada turli tabiat o'rganuvchilar bo'ladi: misol uchun kimdur axborotni tez qabul qiladi, kimdur sekin qabul qiladi. Lekin odatda dars yoki o'quv jarayoni hamma uchun bir xil tezlikda va vaqtda bo'lib o'tadi. Shunda, berilgan axborotlarni manbaini o'quvchiga taqdim etilishi, uni keyinchalik bu ma'lumotlarni takroriy taxlil qilishga, qayta o'rganishga imkon yaratadi. Shu kabi bir necha omillar ta'lim jarayonlarini doimiy takomillashtirib borishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarga oid davlat siyosati — davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo‘nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimi sanaladi [4].

Yuqoridagilardan xulosa qilinadigan bo‘lsa, mamlakatimiz ta‘lim tizimini taraqqiy ettirishda axborot texnologiyalarining ahamiyati juda yuqori sanaladi. Ma‘lumotlar manbaining cheksiz bo‘lishi, ma‘lumotlarni har qanday vaqtda olish imkoniyatini bo‘lishi hamda ularni ishlov berishga zaruriy dasturiy ta‘minotlarning mavjud bo‘lishi ta‘lim oluvchi uchun katta imkoniyat yaratadi. Bu esa o‘z navbatida ta‘lim samaradorligini oshirib, jamiyatda intellectual qatlam vakillarini ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Ma‘lumki, jamiyatda ziyolilar qatlamining ko‘pligi mamlakat kelajagi uchun katta bir asos sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son, [elektron resurs], URL: <https://lex.uz/docs/5234746>
2. M.G. Kelly and MC Aneer. National educational technology standards for teachers, preparing teachers to use technology. Eugene, OR: International society for technology in educational (ISTE), 2002.
3. Малинина Л. А. Основы информационных технологий: учебник для Вузов. М. : Издательский дом «Феникс», 2012.
4. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.09.2016 yildagi O‘RQ-406-son [elektron resurs], URL: <https://lex.uz/docs/3026246>

INGLIZ, RUS VA O‘ZBEK TILIDAGI NEOLOGIZMLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Adilova Tursunoy Kadirovna
Iqtisodiyot va pedogogika universiteti o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz, rus va o‘zbek tillarida neologizmlarning semantik xususiyatlari tahlil etiladi. Neologizm, yangi so‘zlar va ifodalarning

yaratilishi jarayonida tilning rivojlanishi va ijtimoiy o'zgarishlarni aks ettiradi. Maqolada har uch tilning neologizmlari, ularning paydo bo'lishi va funksiyalari, shuningdek, ularning kontekstdagi ma'nolari va tillararo aloqalari ko'rib chiqiladi. Umuman olganda, maqola neologizmlarning zamonaviy tilshunoslikda ahamiyatini yoritadi.

Kalit so'zlar: Neologizm, semantik xususiyatlar, ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, ijtimoiy o'zgarishlar, tilning yangilanishi, yangi tushunchalar, kontekstualizatsiya, o'zaro ta'sir.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda neologizm, ya'ni yangi so'z yoki ifodalar yaratish jarayoni muhim o'rin egallaydi. Bu jarayon ijtimoiy, madaniy va texnologik o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq. Neologizmlar tilshunoslikda yangi so'zlar yoki iboralar bo'lib, ular zamon talablariga javob beradigan, yangi tushunchalarni ifodalashda qo'llaniladi. Ingliz, rus va o'zbek tillaridagi neologizmlar ijtimoiy, madaniy va texnologik o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu maqolada ushbu tillarda neologizmlarning semantik xususiyatlari, ularning paydo bo'lish sabablari va tillararo aloqalari tahlil qilinadi.

Neologizm tushunchasi. Neologizm – bu yangi shakl va ma'noga ega bo'lgan so'zlar yoki iboralar. Ular ko'pincha yangi ixtirolar, madaniy hodisalar yoki ijtimoiy o'zgarishlar natijasida paydo bo'ladi. Neologizmlar tilni yangilaydi, uning imkoniyatlarini kengaytiradi va zamon talablariga moslashadi. Misol uchun, ingliz tilida "selfie", "hashtag" kabi so'zlar internet va ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi natijasida vujudga kelgan.

Neologizmlar bir necha turga bo'linadi:

1. Texnologik neologizmlar:

- Ingliz tilida "smartphone", "blockchain", "cloud computing" kabi so'zlar internet va texnologiyaning rivojlanishi bilan bog'liq.

- Rus tilida "смартфон" (smartfon), "интернет-магазин" (internet-do'koni) atamaları keng tarqalgan.

- O'zbek tilida esa "bulutli texnologiya", "smartfon" kabi so'zlar qo'llaniladi.

2. Ijtimoiy va madaniy neologizmlar:

- Ingliz tilida "cancel culture" (ijtimoiy media orqali kimnidir "cancel" qilish), "influencer" (ta'sir ko'rsatuvchi shaxs) kabi tushunchalar mavjud.

- Rus tilida "инфлюенсер" (influencer) va "культура отмены" (cancel culture) atamaları paydo bo'lmoqda.

- O'zbek tilida "ijtimoiy tarmoqda mashhur shaxs", "ta'sir ko'rsatuvchi" kabi iboralar ishlatiladi.

3. Oziq-ovqat va sog'liq neologizmlari:

- Ingliz tilida "superfood" (super oziq-ovqat), "gluten-free" (glutensiz) atamaları keng tarqalgan.

- Rus tilida "суперфуд" (superfood) va "безглютеновый" (glutensiz) so'zlari ishlatiladi.

- O'zbek tilida "organik oziq-ovqat", "salomatlik uchun foydali oziq-ovqat" kabi yangi iboralar paydo bo'lmoqda.

Semantik xususiyatlar.

Neologizmlarning semantik xususiyatlari ularning kontekstdagi ahamiyatini belgilaydi:

1. Kontekstualizatsiya: Har bir til neologizmlari ma'lum ijtimoiy yoki madaniy kontekstda paydo bo'ladi. Masalan, "vaping" so'zi ingliz tilida elektron sigaretalardan foydalanishni bildiradi, rus tilida esa "вейпинг" (vaping) atamasi bilan ifodalanadi. O'zbek tilida esa "elektron sigaret" tushunchasi qo'llaniladi.

2. Oson tushunilish: Neologizmlar ko'pincha aniq ma'noga ega bo'lib, tushunilishi oson bo'ladi. Misol uchun, "online education" (onlayn ta'lim) ingliz tilida, "онлайн образование" (onlayn ta'lim) rus tilida, "onlayn ta'lim" esa o'zbek tilida shunday aniq tushunchalarni ifodalaydi.

3. Kreativlik: Neologizmlar ko'pincha kreativ usulda yaratiladi. Ingliz tilidagi "binge-watch" (uzluksiz tomosha qilish) atamasi, rus tilida "залипать на сериалы" (seriallarga yopishmoq) deb ifodalanadi. O'zbek tilida esa "seriya bo'ylab tomosha qilish" tushunchasi mavjud.

Tillarda o'zaro ta'sir. Ingliz, rus va o'zbek tillarida neologizmlar o'rtasida o'zaro ta'sir mavjud. Ingliz tilidan olingan neologizmlar ko'pincha rus va o'zbek tillariga

kirib keladi. Bu jarayonda soʻzlarning ma'nosi va shakli oʻzgarishi mumkin. Masalan, "freelancer" ingliz tilida mustaqil ishchi sifatida tanilgan boʻlsa, rus tilida "фрилансер" (freelancer) va oʻzbek tilida "mustaqil ishchi" deb ifodalanadi.

Neologizmlarning funksiyalari. Neologizmlar til va kommunikatsiyadagi bir qator funktsiyalarni bajaradi:

1. Maqsadli ifoda: Yangi soʻzlar yangi gʻoyalarni va tushunchalarni aniq va maqsadli ifodalash imkonini beradi. Masalan, "remote work" (masofaviy ish) tushunchasi ish jarayonlarini aniq tasvirlaydi.

2. Tilning yangilanishi: Neologizmlar tilni yangilaydi, eski soʻzlarning ahamiyatsizlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa tilning rivojlanishi uchun zarurdir.

3. Ijtimoiy oʻzgarishlarni aks ettirish: Neologizmlar ijtimoiy hayotdagi oʻzgarishlar, muammolar va yangi tendentsiyalarni aks ettiradi, bu esa tilning zamon bilan hamnafas boʻlishini ta'minlaydi.

Misollar va ularning tahlili. Ingliz tilidagi misollar: - "Gig economy": Bu termin internet orqali ishlash va mustaqil ish oʻrinlarini ifodalaydi. Bugungi kunda koʻplab insonlar ushbu sohada faoliyat yuritmoqda, bu esa iqtisodiyotda yangi tendensiyalarni keltirib chiqarmoqda.

- "FOMO" (Fear of Missing Out): Bu psixologik holatni ifodalaydi, insonlar biror narsani oʻtkazib qolishdan qoʻrqadi. Ushbu atama ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqalgan.

Oʻzbek tilidagi misollar: - "Oʻyinchoq bolalar": Ushbu ibora yosh bolalarga qaratilgan yangi va zamonaviy oʻyinlarni ifodalaydi. U yangi ta'lim metodologiyalariga bogʻliq.

- "Smart uy": Bu atama zamonaviy texnologiyalar yordamida boshqariladigan uylarni anglatadi va aholining hayot sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Ingliz, rus va oʻzbek tillaridagi neologizmlar zamonaviy madaniyat va texnologiyalarning oʻzgarishini aks ettiradi. Ularning semantik xususiyatlari tilning dinamikligini va ijtimoiy oʻzgarishlarga moslashishini koʻrsatadi. Neologizmlar tilni yangilash, rivojlantirish va kommunikativ imkoniyatlarni kengaytirishga xizmat qiladi. Ularning oʻzaro aloqalari, ijtimoiy va madaniy kontekstlar doirasida

o'zgarishlar yaratadi, bu esa tilshunoslikda yangi tadqiqot yo'nalishlariga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, neologizmlar tilning rivojlanishidagi ahamiyatini anglatadi va zamonaviy kommunikatsiya jarayonlarida muhim o'rinni egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Alxonova, D. (2020). Neologizmlar va ularning tilshunoslikdagi o'rni. Tashkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.

2. Karimova, G. (2022). Ingliz, rus va o'zbek tillarida zamonaviy neologizmlar. Tashkent: Science and Technology.

THE DEVELOPMENT OF ONLINE ADAPTIVE EDUCATIONAL SYSTEMS: PERSONALIZED LEARNING FOR DIGITAL ERA

*Baxronova N, Naimova S.,
Students of digital economy direction*

Abstract. In recent years, Uzbekistan's educational landscape has experienced significant changes, primarily due to technological advancements. A key innovation that has emerged is the introduction of online adaptive systems, which are transforming traditional teaching and learning methods. These systems utilize artificial intelligence (AI) to offer personalized and adaptable educational experiences tailored to each student's unique needs. This article examines the concept of online adaptive systems in education, discussing their advantages, challenges, and their potential impact on the future of learning.

Key words: online adaptive systems, single classroom, uniform method, personalized learning

Introduction: Online adaptive systems are advanced digital platforms that utilize AI algorithms to customize educational content, activities, and assessments based on the individual abilities, preferences, and learning speeds of each student. Unlike traditional educational approaches that often adopt a uniform method unsuitable for the varied needs of students within a single classroom, adaptive systems can effectively address this issue by crafting personalized learning journeys for every learner.

Benefits of Online Adaptive Systems: One of the primary advantages of adaptive systems is their capacity to provide personalized learning experiences. These systems gather and analyze data from students' interactions with the platform—such as their performance on quizzes and assignments, as well as the time dedicated to various topics. This data is then used to create customized learning pathways, ensuring that students engage with content that aligns with their current skill levels while also presenting appropriate challenges.

Enhanced Engagement: Adaptive systems frequently include interactive components such as videos, simulations, and gamified activities. By offering content in diverse formats, these platforms can captivate students more effectively, transforming learning into an enjoyable and immersive experience.

Cost Efficiency: Although there is an upfront investment required to incorporate technology into education, it can prove to be cost-effective over time. Digital textbooks, online lectures, and cloud-based resources minimize the reliance on physical materials, thereby making education more affordable. Furthermore, online courses can reduce or eliminate commuting and housing costs for students.

Career and Skill Development: Information technologies offer students the chance to acquire essential digital skills. Mastery of technological tools, programming, and data analysis is becoming increasingly crucial in today's job market. As such, incorporating these skills into the educational curriculum equips students to meet the challenges of the modern workforce.

Challenges and Considerations: Despite the promising prospects of integrating information technologies into education, several challenges must be addressed. These include ensuring equitable access to technology, bridging the digital divide, safeguarding data privacy, and maintaining the quality of online education.

Instant Feedback: Adaptive systems offer immediate feedback on assessments and activities. This prompt feedback allows students to monitor their progress, pinpoint areas needing improvement, and adjust their learning strategies accordingly.

Flexibility: Online adaptive systems eliminate the limitations of traditional classroom settings by enabling students to learn at their own pace. This flexibility is particularly advantageous for those with varying learning styles, abilities, and outside commitments.

Data-Driven Insights: Educators can leverage the data produced by adaptive systems. These insights provide a clearer understanding of both individual and class-wide learning trends, facilitating more informed instructional decisions.

Challenges and Considerations: Despite the significant potential of online adaptive systems, several challenges must be addressed: **Data Privacy:** As adaptive systems gather sensitive information about students, ensuring data privacy and security is essential. Institutions need to implement robust protocols to safeguard students' personal data.

Equity: Access to technology and the internet is not uniform for all students. Implementing adaptive systems without addressing these disparities could worsen educational inequalities.

Pedagogical Concerns: While adaptive systems excel at delivering content, they may find it challenging to promote higher-order thinking skills such as critical analysis and creativity. Educators must find a balance between personalized content delivery and fostering comprehensive learning outcomes.

Teacher Training: It is essential for educators to be equipped with the skills necessary to effectively incorporate adaptive systems into their teaching strategies. Training programs should be developed to assist teachers in leveraging these tools to improve student learning outcomes.

The rise of online adaptive systems is transforming education in remarkable ways. With ongoing advancements in AI and machine learning, these systems are expected to become increasingly sophisticated, providing more precise and tailored adaptations to meet individual student needs. The future of education may witness a seamless integration of human teaching and AI-driven personalized learning, empowering educators to concentrate on mentorship, fostering critical thinking, and offering customized support.

In summary, online adaptive systems signify a significant breakthrough in education. By customizing learning experiences for each student, these systems are boosting engagement, understanding, and overall educational results. Although there are challenges to overcome, proactive measures can help ensure that the advantages of adaptive systems are available to all learners. As technology progresses, the collaborative relationship between AI and education is set to create a more promising and flexible future for students globally.

References :

1. Brusilovsky. "Adaptive and Intelligent Technologies for Web-based Education", *Künstliche Intelligenz*, 13:4 (1999), pp. 19-25.
2. P. Brusilovsky. "Adaptive educational hypermedia: from generation to generation", *Proceedings of the 4th Hellenic Conference on Information and Communication Technologies in Education* (Athens, Greece, 2004), pp. 19-33.
3. C. Mulwa, S. Lawless, M. Sharp, I. Arnedillo-Sanchez, V. Wade. "Adaptive educational hypermedia systems in technology enhanced learning: a literature review", *Proceedings of the 2010 ACM Conference on Information Technology Education* (Midland, Michigan, USA, October 7-9, 2010), pp. 73-84.

SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE WORLDWIDE AND UZBEKISTAN POSTAL COMMUNICATION SYSTEMS

Xushvaqtova N.J., Meyliyev B.Sh. Second year students of the directions of CI and "Postal communication technologies"

Abstract. In this article writing about postal communication systems, the postal communication systems of the world and Uzbekistan, their history and development. It also talks about the post office, which played an important role in postal communication systems, and its tasks. In addition, there is also information about world.

Key words: World, postal communication systems, craft trade, mail, recommence, cooperative databases, Government of India, safe investments

Introduction: Postal communication is a system of systems through which vehicles receive and send letters, periodicals, money and space. The emergence of writing related to the origin of postal communication. In the Greek, Iranian, Egyptian,

Chinese, and Roman empires, postal communication became important in state administration, and the state postal communication was well established: messages were sent by relay on horseback and on foot. With the development of craft trade, city post offices were created to serve craftsmen and merchants. At the same time, they served other classes of the population.

In Central Asia, a type of communication similar to postal communication, according to some data, dates back to the 5th-4th centuries BC. In those times, military runners carried the decrees and names of the kings to the viceroys and messages from the fortresses to the capital of the country. In the 13th century, during the rule of the Mongols, a network of post offices - (stations, robots) - was established on the main roads leading from the capitals of the states to the borders of districts and neighboring countries. network of post offices - (stations, robots) were built at a distance of 20-25 km from each other and were protected by guard groups.

Mail order is the purchase of goods or products by mail. The buyer orders the product to the seller through some remote method, for example: Mail order form Place a phone call Booking with multiple travel agents and paying in installments[1] Filling out a form on a website or mobile app — If the product information is obtained primarily online rather than through a paper catalog or television, this model is online shopping or e-commerce.

Research Methodology: Research on state regulatory reform and state support was conducted. Creating an article in the process of observation and selection, scientific-theoretical, empirical observation methods used. The reliability of the research results was used in the research "O'zbekiston Pochtasi" JSC and under the President of the Republic of Uzbekistan. It is explained by the use of statistical official sources of the Agency of Statistics.

After that, the products are delivered to the customer. Products are usually delivered directly to an address provided by the customer, such as a home address, but occasionally orders are delivered to a nearby retail outlet for customer pickup. Some merchants also allow you to ship items directly to a third-party consumer,

which is an efficient way to send a gift to an out-of-town recipient. Some merchants shipped goods directly to customers through travel agents.

Catalogers may "rent" names from listing brokers or cooperative databases. The catalog itself is published in a manner unique to any magazine publication and distributed through various publications, the postal service and the Internet. Sometimes supermarket products do mail order advertising, through which people can supply the UPC and shipping and handling for company special production.

Various schemes offered by Post Offices like Savings Account Schemes, Recurring Deposit Schemes, Fixed Deposit Schemes, Government Provident Fund Schemes, Monthly Income Schemes. National Savings Certificates, Kisan Vikas Patras and Senior Citizens Savings Scheme.

Consumers are becoming more concerned about the environmental impact of shipping, influencing their choice of delivery service. As a result, postal companies are working to integrate sustainability into operations around the world, including offering carbon accounting tools. Adopting sustainable practices in the postal industry can reduce emissions, promote a circular economy and lead to cost savings and new market opportunities. This transition can create new jobs, stimulate technological progress, and encourage environmentally conscious behavior among consumers and businesses.

Results and Discussions: The activity of the postal service of Uzbekistan is of great social importance in our society due to the wide distribution and comprehensiveness of postal services to all social strata and the fact that all residents can use its services. In recent years, "O'zbekistan pochta" JSC, which is the national operator of the postal service of our republic, has been using new, modern methods, expanding the range of services and activating digitalization. 111.6 tons of international written messages have arrived over the past years, and by 2020, this figure will be 163.1 tons, an increase of 146 percent. Express mail services have been implemented since April 3, 2018, and courier services have been implemented since May 1 this year. Since December 2020, 33 types of public services have been provided using the Unified Interactive Public Services Portal at 860 postal facilities

located in remote and remote areas. The online subscription service to periodical press publications was introduced through the www.pochta.uz site, and it made it possible to subscribe to more than 250 types of periodical press publications online.

The main financial services provided by the Post Office is the Post Office Savings Bank. It is the oldest and largest banking institution in the countries. The Department of Posts runs the Post Department Savings Scheme on behalf of the Ministry of Finance, Government of India. Basically there is. 20.50 Savings Accounts are operational and they are managed by more than 1,54,000 post offices across . The term "post office" generally refers to government postal facilities that serve customers. "General Post Office" is sometimes used for the national headquarters of the Postal Service, even if the building does not serve customers. A postal facility used solely for the processing of mail, instead known as a sorting office or delivery office, may have a large central area known as a sorting or mail hall. Integrated facilities that combine mail processing with railway stations or airports are known as mail exchanges.

Duties and importance of post office

The various functions and activities of postal savings banks are as follows:

1) Various benefits for investors:

Done provides various benefits to these investors. The Central Government tried to popularize the National Savings Movement by giving post offices a higher rate of interest than scheduled banks. It helped to mobilize the savings of low-income people.

2) Various attractive schemes:

Post offices provide various schemes as per the demand of investors. Tax savings are more popular in high income groups than small savings.

3) Various tax benefits:

Investments made in post offices provide various schemes that help investors save tax as the investment contribution or interest income is exempted from tax or both depending on certain limits.

4) Attractive rates:

The Post Office offers an attractive rate on investors' savings, which also provides nomination facilities. These savings can be transferred to other post offices across India.

5) Safe investments:

They provide a safe and attractive investment opportunity to the public as per the Government of India decision.

6) Mobilization of resources:

Post offices can be used by the government to mobilize huge resources that can be used for economic development.

7) involving the public:

Various post office schemes can be used to attract more public to open post office accounts for tax benefits and higher returns. These schemes are the Government Savings Banks Act, 1873, the Government Savings Certificates Act, 1959 and the Government Savings Act, 1968.

Conclusion: In conclusion, it can be said that by the government of the Republic of Uzbekistan

The decision "On measures to fundamentally improve the system of providing postal services" on competitiveness in the market economy Aspiring "O'zbekiston pochta" JSC, currently provides postal services. Many local postal courier companies in our country offer this service long-awaited for foreign companies operating. It is no exaggeration to say that it was a decision that was expected. Set today performing duties of all specialists, employees, official enterprises and important and urgent issues facing organizations is considered, because the use of postal services in our country is daily is one of the most important components of life.

REFERENCES:

1. Brody Yan. Prodayushie rassylki. Moscow. 2014. 208 S
2. <https://en.wikipedia.org>
3. The source is uza.uz
4. Mirsaid Aripov. Fundamentals of Internet and postal communications: Tashkent: 2000. 132 P.

5. Z. Khassyeva. Development of a multimedia e-learning Resource for learning english. Golden brain, 2023.

6. Z.R. Yakhshiyeva. Historical reality and its artistic Interpretation. NeuroQuantology, 2022.

EFFICIENCY FACTORS OF DISTANCE LEARNING

Khudaiberdiyev S.K., assistant professor of the Karshi branch of Tashkent University of Information Technologies. (Uzbekistan)
Temirov M.M., University of Malaya. (Malaysia)

Abstract: Information is given about the methods, possibilities and comparative analysis of modern education through distance learning. The article provides an analysis of the convenience of distance education technology and interactive methods used in distance learning.

Key words: Distance learning, e-learning, educational technology, traditional training, synchronous learning, asynchronous learning, mixed training, virtual universities, online courses, credit courses, non-credit courses, innovative technologies

Distance of learning is an effective type of information technologies which gives new boundless opportunities in education. Because of the long period of application of methods of classical training, they were fixed in consciousness of people as the most effective, productive methods and enjoy huge confidence. But, nevertheless, they have several shortcomings. In difference from a traditional classical method, e-learning is absolutely new method reflecting an image of modern life. Of course, personal contact with the teacher is very important in educational process, but, nevertheless, in electronic training there is a possibility of partial completion of this contact. Such kind facilities as answering the questions interesting for students in free and convenient for the teacher time, make training more effective. Teachers have an excellent opportunity of supervision over progress of each student that allows them to emphasize in those points of students» knowledge where it has any gaps and defects.

Distance learning is very favorable solution of a problem of receiving a certain knowledge and abilities for those categories of people which owing to some circumstances, for example, the loaded schedule of work, remoteness of the place of residence from educational institution, physical restrictions in the movements, lack of opportunities of regularly visit educational institution. Classical training (training directly in educational institution) is still ordinary phenomenon, that accumulated an extensive experience during the entire period of the application and includes many traditional methods, instruments of effective impact on trainees. However, using of classical training only becomes less actual and fruitful today, and bigger number of educational institutions comes to the decision of introduction of innovative technologies one of which is distance of learning. Training can be carried out in three modes: synchronous, asynchronous and mixed. In classical training the synchronous mode is concentrated on a certain interval of time when the teacher and all pupils are in classrooms or audiences and participate in educational process. At distance learning the teacher and students are present at the same time and participate in training process too, but here the effect of «live training» is reached by means of the special functionalities included in system of distance learning. The text and voice chats, seminars based on web technologies are striking examples of such functionalities [1].

Asynchronous training is the training where a teacher and students are involved not at the same time, and as a result, during this period they can't interact. At classical training students independent work, work on the book, homework, that is those actions which the pupil performs independently, and then on the expiration of some interval of time are checked by the teacher can be an example of the asynchronous mode. At distance asynchronous learning a teacher and students are also not in system of distance learning at the same time. But thanks to the system that conducts statistics of training and accumulates questions and results of performance of tasks, there are wide possibilities for teachers to participate in the course of training with insignificant delay. Besides, in some systems there is an opportunity to automate completely some processes in training, for example,

opportunity to exclude need of teachers» participation for verification of answers to a test tasks, the system itself will make it for the teacher.

The mixed training is a learning activity when two and more teaching methods are used. Many educational institutions mix some methods of training for providing the salutary atmosphere for students. It can be various combinations of distance (electronic) learning and contact (classical) forms of education. Possibilities of the mixed training are boundless and their main target consists of involving students in daily training. Educational institutions and centers of training operating today can be divided into three groups on extent of «immersion» in the Internet. If educational institutions» work is completely constructed on Internet technologies that institutions treat the first group. The choice of a training course, questions of payment, work with students, mailing of control tasks and checking answers, delivery of intermediate and final exams, and also many other components of educational process are carried out through the Internet. These educational institutions, which sometimes are called as virtual universities, are equipped with qualitative software and hardware and have the high level of preparation of teachers and service personnel [3].

The next largest group consists of educational institutions that integrate some elements of distance learning with various forms of classical training. For example, some higher education institutions transfer a part of the program courses to a virtual form. Realization options can be various but, in each case only certain part of educational process is computerized. The third group of the educational institutions uses the Internet only as the internal communication environment and as means of placement of educational documentation, such, for example, as information on the training program, lesson schedules, electronic literature. Modern courses in the system of distance learning can be divided into two types: credit and not credit.

The courses which are officially approved in the accredited educational institution are considered as «credit». This course is set of to the student within the training program on any specialty and is one of the ways of receiving an academic degree. The course intended for receiving additional or after university education

(for example for the purpose of professional development) and not providing an academic degree belongs to «not credit» courses. Such educational institutions found, so-called, system of «open education» and the prestige of the issued diploma isn't necessary for them. There is a big number of training courses on various subject domains that developed within open education. Courses of development of foreign languages and improvement of skills of work with the computer enjoy special popularity.

References:

1. Андреев А.В., Андреева С. В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с использованием Moodle. — Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2018.
2. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения Moodle. Учебно-методическое пособие. — СПб. 2017.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Муминова М.А.,

Независимого исследователя Каршинского филиала ТУИТ

Аннотация В этом тезисе обсуждаются роль и значение информационных технологий в преподавании гуманитарных наук, а также важные и актуальные задачи, стоящие перед педагогами гуманитарных наук в современный информационный век.

Ключевые слова: гуманитарные науки, социальные изменения, век информации, современные методы обучения, "четвертая промышленная революция," глобализация, информационные технологии.

Введение. Социальные и культурные изменения, происходящие сегодня в мире и нашей республике, требуют модернизации непосредственно и системы образования, обновления системы образования в соответствии с этими социокультурными и техническими изменениями. В созвучии с этими социокультурными и техническими изменениями от участников сферы образования требуется активность, исследования в создании новых

современных методов обучения, отходя от традиционной системы и разрабатывая направления и методы современной системы образования. Сегодня, в эпоху "четвертой промышленной революции," когда развиты искусственный интеллект и высокие технологии, актуальным вопросом является адаптация содержания и средств системы образования к этому периоду.

Анализ литературы и методология. В целях повышения эффективности образования, роль информационных технологий в преподавании гуманитарных дисциплин, использование информационных технологий является требованием сегодняшнего дня.

Анализ литературы и методология. В целях повышения эффективности образования, роль информационных технологий в преподавании гуманитарных дисциплин, использование информационных технологий является требованием сегодняшнего дня. В частности, организуется множество научно-практических конференций, посвященных этой теме. К.Т.Олимов, С.Ю.Ашурова. Опубликованы научные статьи Н.Х.Мамадиевой "Современные образовательные технологии," Н.Х.Мамадиевой "Воспитание высокодуховной молодежи в процессе глобализации: проблемы и решения," О.Мухаммадиевой "Особенности преподавания социально-гуманитарных наук."

Гуманитарное образование оказывает большое воспитательное воздействие не только на студентов, обучающихся в этом направлении, но и на студентов, не являющихся специалистами в этой области. Гуманитарные науки вносят решающий вклад в развитие личной культуры студентов или учащихся и представляют собой базу дисциплин, имеющих важное значение в обогащении их мировоззрения, духовного мира. В настоящее время под влиянием глобализации, интеграции, компьютеризации, внедрения и использования Интернета, средств массовой информации, дистанционных, личностно-ориентированных образовательных процессов существенно меняются подходы к теории и практике образования и воспитания. Следует

отметить, что стремительные изменения, происходящие в системе образования, требуют от преподавателей-педагогов эффективного внедрения инновационных технологий обучения в образование и формирования новых моделей в сознании студентов в соответствии с изменениями сегодняшнего времени [1].

Обсуждение. Принятие еще 6 июня 2002 года № 200 указывает на то, что вопрос информатизации образовательных процессов рассматривается в качестве приоритета государственной политики [2]. Все это требует первостепенного, особого внимания к использованию инновационных образовательных технологий. В эпоху, в которой мы живем, когда Интернет, современные информационно-коммуникационные технологии развиты, важно вести систему образования с использованием достижений этой современной техники и технологий, то есть обеспечить современную материально-техническую базу системы образования. Это улучшит качество образования и в то же время будет способствовать облегчению организации образовательных процессов в образовательном процессе по сравнению с организацией образовательных процессов в период отсутствия этих современных технологий. В свою очередь, это служит повышению эффективности образования. Наряду с преподаванием всех предметов в образовательном процессе применение современных методов управления образованием в преподавании гуманитарных наук, использование различных моделей, внедрение инновационных методов, таких как создание среды, основанной на информационно-коммуникационных технологиях обучения и развития, является одной из перспектив развития социально-гуманитарных наук. Основа образования на информационно-коммуникационных технологиях позволяет реорганизовать непосредственно учебно-методическую работу в форме, отвечающей современным требованиям, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс обеспечивает эффективность и удобство обучения, возможность индивидуального подхода к студентам или учащимся в процессе обучения. Вступление в XXI век ознаменовалось беспрецедентным ростом

объема и качества информации. Сегодня использование современных информационных технологий, наряду с положительными результатами в образовательном процессе, ставит перед педагогами, работниками образовательных учреждений задачу повышения бдительности, формирования у учащихся и студентов сильных, прочных щитов против идеологических атак при сортировке положительной и отрицательной информации, идей и идеологий. То есть знания наших педагогов и особенно педагогов гуманитарных наук в образовательных учреждениях, которые обогащают духовный мир учащейся молодежи, формируют у них сильный идеологический иммунитет, умеют правильно оценивать события, происходящие в нашей республике и мире в настоящее время, являются одним из основных актуальных вопросов сегодняшнего информационного века.

Результаты. В нынешнюю эпоху ожесточенной информационной борьбы, когда люди, наряду с добрыми идеями, превратили распространение своих корыстных целей именно через сегодняшние сети Интернет в удобный для себя инструмент, эта ситуация возлагает ответственные задачи на педагогов гуманитарных наук, а также на всех педагогов. В современную эпоху развития информационных технологий, когда эти средства служат оружием не только для позитивных целей, но и для негативных, такие действия во многих случаях представляют угрозу безопасности населения нашей страны, воспитанию его мировоззрения в духе патриотизма, любви к своему народу и родной земле. По этому поводу прав первый президент Узбекистана И.А. Каримов:..."любая угроза духовности сама по себе может стать одной из серьезных угроз безопасности страны, ее национальных интересов, будущего здорового поколения и в конечном итоге привести к кризису общества"[3].

Для этого большая роль принадлежит педагогам, особенно учителям гуманитарных наук, в формировании сильного, прочного идеологического иммунитета в сознании нашей молодежи, а также населения республики. Первый наш президент особо подчеркнул важность этой проблемы в

воспитании подрастающего поколения: "Агрессивные действия особенно опасны тем, что направлены на то, чтобы внедрить совершенно нужную нам идеологию и мировоззрение, прежде всего в сердца и сознание нашей невинной молодежи"[4].

Заключение. Беспрецедентное развитие информационно-коммуникационных технологий показывает, что сегодня уже невозможно остановить поток разнообразной информации. Он находит свою аудиторию в любом замкнутом обществе. Как мы видели в недавней истории и как видим сейчас в некоторых уголках мира, никакая решетка, стенка, будь то из железа или железобетона, или идеологического материала, не может быть для него преградой. Поэтому общество, государство и каждое лицо должны принимать соответствующие меры по противодействию психологическому нападению, организуемому посредством информации. Но наиболее оптимальным и эффективным способом этого является, в первую очередь, само заполнение нашего информационного пространства, а также особое внимание к воспитанию молодежи в духе сильного идеологического иммунитета, чтобы она не попала под влияние различных корыстных идеологий.

Список использованной литературы

1. Н.Х.Мамадиева. Воспитание высокодуховной молодежи в процессе глобализации: проблемы и решения // Роль женщин в развитии науки и техники, 2017.
2. Шарипов Д. Роль информационных технологий в преподавании гуманитарных наук// Научно-практическая конференция "Эффективность внедрения цифровых технологий в образовательный процесс." 2023. 885 б.
3. Каримов.И.А. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch// Т.: Ma'naviyat.2008.14б.
4. Каримов И.А. "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch// Т/: Ma'naviyat. 2008. 12 б.

THE FEATURES OF INFORMATION TECHNOLOGY TERMS IN ENGLISH

*Toshkentova Sh.K. Teacher of English language TUIT Karshi branch
named after Muhammad al-Khwarizmi,*

Xidirov O.B. TUIT Karshi branch Student of telecommunication technologies

Abstract: The article is devoted to the study of the features of information technology terms in English. Different scientists who worked on that sphere had given their own point of view and these theories can be foundation for the learners of IT terminology. The terminologies on IT can be in different aspects, like its translation, translating strategies, challenges and difficulties which the translator may encounter and many other such theories. The peculiarities of the word-formation process and the functioning of English computer terms are analysed.

Keywords: Information technology, extralinguistic factors, loan words, neologisms, technical vocabulary, abbreviations, acronyms.

Introduction. The emergence and evolution of specialized terms is directly related to the intensity of how a particular field of science and technology develops. It is clear that a highly developed field has a large number of special terms. Consequently, computer terms are words or phrases that hold a specific and clearly defined meaning within the realm of information technology. Computer terms are lexical units that are characterized by the structural-semantic interdependence of their components, encompassing both informational and cognitive experiences in the fields of informatics, computer technology, and internet communication. Terms can be grouped by their subject matter, form, function, etc., or by terminological sources — native words (when already existing words become terms), neologisms (when new terms are created) and loanwords (when terms are borrowed from other

languages), or by the category they belong to. Dubuc suggests four main methods used to create new terms: semantic change, in which an established word is given a new meaning; morphological change, in which a term is formed by shortening an existing word or by joining existing words and formative elements; conversion, in which a term is coined by changing the grammatical class of an existing word; and by borrowing from other languages. In computer terminology, however, there is no borrowing because the early development of computer science took place almost exclusively in English-speaking countries.

Literature Review methods. According to Kočerhan, changes in a terminological system occur under the influence of linguistic and extralinguistic factors. Linguistic factors include changes in the vocabulary of the language related to the tendency to unify, the systematics of the linguistic means, as well as variations of nominations with different motivations and tasks of emotional and stylistic expressiveness[1]. Extralinguistic factors include changes in the world that are related to rapid development in various fields of science and technology and innovations in the cultural and social spheres and everyday life of mankind. In particular, extralinguistic factors that influence the development of the computer term system include informatization, the computerization of English-speaking societies and the entire world community as a whole, the creation and dissemination of the internet sphere and cyberspace, as well as the processes of globalization, the expansion of English, the priority of the linguistic coding of concepts and the realities of computer-mediated realities by its means. Thus, language reflects the changes taking place in the surrounding world.

Results and Discussion. Information technology (IT) terms in English often have specific features that distinguish them from everyday language. Some key features of IT terms include:

1. **Technical vocabulary:** Information technology terms often consist of specialized technical vocabulary that is specific to the field of IT. These terms may include acronyms, jargon, and technical terms that are not commonly used in everyday language.

2. Abbreviations and acronyms: IT terms frequently use abbreviations and acronyms to represent complex concepts, technologies, or processes in a more concise manner. Examples include CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Access Memory), and LAN (Local Area Network).

3. Precision and specificity: IT terms are characterized by their precision and specificity, as they are designed to convey technical information accurately and unambiguously. This helps ensure clear communication among IT professionals and users.

4. Constantly evolving terminology: The field of information technology is constantly evolving, leading to the emergence of new terms, technologies, and concepts. As a result, IT terms may change or be updated frequently to reflect the latest developments in the industry.

5. Standardization: In some cases, IT terms may follow standardized conventions, definitions, or naming conventions to promote consistency and interoperability across different systems, platforms, or technologies.

6. Global usage: Many IT terms have a global reach and are used internationally, transcending language barriers and cultural differences. This reflects the global nature of the IT industry and its widespread impact on society

Terms can only exist as part of a term system, according to Shelov, who explains that a term system is established based on the classification of concepts within a specific area of knowledge. Kvitko states that a term is a word or a word complex that relates to the concept of a certain organized field of cognition (science, technology) which enters into systemic relations with other words and word complexes, forming with them a closed system characterized by high informativeness, uniqueness, accuracy and expressive neutrality in each individual case and at some times[2].

Pearson claims that a term is a word or phrase which has been assigned an agreed meaning and has been officially approved and published in a standard. Terminology is part of the vocabulary of a language[3]. However, it differs from the common lexis in a number of characteristics.

In particular, according to Kocherhan, terms are characterized by the following features:

1. A systematic character (each term belongs to some term system and gets its meaning in this system);
2. The existence of a definition (the term is not interpreted but defined);
3. A tendency towards monosemanticity (within its terminological field, that is within the limits of a certain science, the term should have only one meaning);
4. An absence of expression;
5. Stylistic neutrality.

Conclusion . Therefore, terms are words or phrases that are distinguished by their consistency, uniqueness, precision, conciseness, stylistic neutrality, and context independence. A term must not only be precise and suitable but should also capture a fundamental aspect of the concept and steer clear of any ambiguity. However, computer terms are closely linked to everyday language, which gives them certain unique characteristics such as vividness, imagery, stylistic nuances, and attitudinal connotations (for instance, garbage collection, firewall, fire button, hotlist, burst speed, bottleneck, etc.).

References

1. Kocherhan, M. P. Osnovy zistavneho movoznavstva. Vydavnychyĭ tseŋtr "Akademiia". 2006. P.14.
2. Kvitko, I. S. Termin v nauchnom dokumente. Vyshcha shkola, Izdatel "stvo pri L "vovskom universitete.1976.

ARALASH TA'LIM VA UNING SAMARALI TOMONLARI

Meyliyev A.A.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qarshi filiali, Axborot kommunikatsiyalar texnologiyalari sohasida kasb ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi,

Meyliyev A.A.,

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti akademik litseyi Informatika AT fani o'qituvchisi,

Shoimov Sh.Sh.,

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti akademik litseyi Matematika va Informatika fanlari o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada aralash ta'limning mazmuni, samaradorligi va afzalliklari tahlil qilinadi. Aralash ta'lim modeli an'anaviy sinf darslari va onlayn ta'limni birlashtirgan holda, o'quvchilarga moslashuvchan ta'lim olish imkoniyatini taqdim etadi. Maqolada ushbu modelning ta'lim jarayonida moslashuvchanlikni, o'qituvchi-o'quvchi o'rtasidagi interaktivlikni oshirishi, ta'lim samaradorligini kuchaytirishi va o'quvchilarning mustaqil fikrlashi hamda mas'uliyatini rivojlantirish kabi asosiy jihatlar muhokama qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarga cheksiz onlayn resurslarga kirish imkoniyati yaratishi va o'qituvchilar uchun darslarni tayyorlashda qulayliklar taqdim etishi ko'rsatib o'tilgan. Maqola yakunida aralash ta'limning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Aralash ta'lim, onlayn ta'lim, moslashuvchan ta'lim, interaktivlik, shaxsiylashtirilgan ta'lim, texnologiyalar, ta'lim samaradorligi, kreativlik, mas'uliyat.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimlari tobora o'zgarib, texnologiyalar bilan uyg'unlashib bormoqda. Shu o'zgarishlardan biri – aralash ta'lim (inglizchada “blended learning”). Bu model an'anaviy sinfda o'tkaziladigan darslar va onlayn ta'limni birlashtirib, o'quvchilarga erkinlik, moslashuvchanlik va innovatsion ta'lim imkoniyatlarini taqdim etadi. Ushbu maqolada aralash ta'limning afzalliklari va uning samarali tomonlari muhokama qilinadi.

Aralash ta'lim modelida o'qituvchilar darslarni sinfda o'tkazib, o'quvchilar bilan bevosita muloqotda bo'lishadi. Shu bilan birga, o'quvchilarga dars materiallari,

topshiriqlar va resurslar onlayn platformalar orqali taqdim etiladi. Ushbu uslub o'quvchilarga o'zlariga qulay vaqt va joyda ta'lim olish imkonini beradi, an'anaviy ta'limdagi vaqt va makon cheklovlarini bartaraf etadi.

Aralash ta'limning samarali tomonlari:

1. Moslashuvchanlik va shaxsiylashtirilgan ta'lim: aralash ta'lim o'quvchilarga darslarni o'zlariga mos tezlikda o'rganish imkoniyatini beradi. Onlayn materiallar har qanday vaqtda ochilishi mumkinligi sababli, o'quvchilar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqt va joyda o'qishlari mumkin. Bu shaxsiylashtirilgan ta'lim imkonini yaratadi va o'quvchilarni o'zlari mustaqil boshqaradigan ta'lim jarayoniga jalb qiladi.

2. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi ko'proq interaktivlik: aralash ta'lim o'qituvchilar bilan o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni yanada kuchaytiradi. Sinfdagi darslardan tashqari, onlayn platformalar orqali o'quvchilar o'z savollarini o'qituvchilarga tez va oson yo'llashlari, qo'shimcha resurslardan foydalanishlari yoki muammolarni hal qilishda yordam olishlari mumkin.

3. Ta'lim samaradorligini oshirish: aralash ta'lim texnologiyalarning imkoniyatlarini to'liq ishga soladi. Masalan, video darslar, interaktiv testlar, onlayn muhokamalar va boshqa onlayn vositalar orqali o'quvchilarning darslarni o'zlashtirish ko'rsatkichlari oshadi. Ular materiallarni qayta-qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa murakkab mavzularni tushunishni yengillashtiradi.

4. Mustaqil fikrlash va mas'uliyatni rivojlantirish: onlayn ta'lim komponenti o'quvchilarni mustaqil ravishda bilim olishga o'rgatadi. Ular topshiriqlarni o'z vaqtida bajarish, dars materiallarini o'zlari boshqarish orqali mas'uliyatlilikni o'zlashtiradilar. Bu kelajakdagi kasbiy hayotlarida ham juda muhim bo'ladi.

5. Resurslar va ma'lumotlarga kengroq kirish imkoniyati: aralash ta'lim o'quvchilarni cheksiz onlayn resurslar va ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Onlayn platformalar orqali dunyoning istalgan nuqtasidan yetuk mutaxassislarning darslari, kitoblar, ilmiy maqolalar va videolarni topish va o'rganish mumkin. Bu esa o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi.

6. O‘qituvchilar uchun ham qulaylik: aralash ta’lim modeli o‘qituvchilar uchun darslarni tayyorlashda va yetkazishda ko‘proq qulaylik yaratadi. O‘qituvchilar onlayn materiallarni tayyorlab, turli xil formatlarda (video, audio, matn) darslar o‘tishlari mumkin. Shuningdek, ular o‘quvchilarning faoliyatini onlayn kuzatib, baholash jarayonini ham optimallashtirishadi.

Xulosa. Aralash ta’lim zamonaviy ta’lim tizimlarining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu model o‘quvchilarga o‘z vaqtini boshqarish, bilimlarni mustaqil o‘zlashtirish va ta’lim jarayonida ko‘proq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish imkoniyatini beradi. O‘qituvchilar uchun esa darslarni interaktiv va zamonaviy usullar bilan o‘tkazish imkonini yaratadi. Aralash ta’limning samarali tomonlari tufayli, bu model ta’lim sifatini oshirishda va kelajak avlodlarni tayyorlashda muhim rol o‘ynashi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: definition, current trends, and future directions. In «The handbook of blended learning: global perspectives, local designs», 3-21. San francisco, ca: pfeiffer publishing.

2. Horn, M. B., & Staker, H. (2011). «The rise of k-12 blended learning». Innosight institute.

3. Bonk, C. J., & graham, C. R. (2012). «The handbook of blended learning: global perspectives, local designs». John wiley & Sons.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Илмуродова Д.Х.,

старший преподаватель Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий,

Рахмонов Ф.А.,

студент 3-курса группы СТ-15-21, Стоматология, Ошский государственный университет, Медицинский факультет,

Туйчиева С.Ж.,

Студентка Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми.

Аннотация. В данной статье рассмотрены фундаментальные идеи и знания, служащие основой инноваций в образовательном процессе, результаты их

практического применения, взгляды Ю. Шумпетера на функциональные задачи субъектов, действующих в инновационной сфере, взгляд С.В. учителя. Высказано предположение, что существует определенная корреляция между уровнем понимания учащихся и тем, как это на них влияет.

Ключевые слова: Образование, инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационная идея, инновационный потенциал, инновационная деятельность, мировые тенденции

Введение: Процессы создания и внедрения инноваций при внедрении инновационной деятельности образовательного учреждения также состоят из определенных циклов. С этой точки зрения инновационный процесс представляет собой совокупность действий, которые последовательно продолжаются во временных измерениях и отличаются друг от друга приобретением функционально обособленного содержания на разных этапах одинаковой важности.

Фундаментальные идеи и знания, служащие основой инноваций, и их практическое применение приведут к следующим результатам:

- выявление бесперспективных проектов и принятие правильного решения;
- дальнейшее совершенствование процесса реализации инновационной идеи;
- появится возможность адаптировать инновацию к ее технологическим особенностям, к характеру систем, отвечающих за управление и организационную деятельность.

Функциями использования финансовых ресурсов инновационного потенциала являются:

- обеспечение поступления финансовых ресурсов, необходимых для внедрения инноваций;
- создание условий для надлежащего обеспечения финансовых ресурсов инновационных процессов;
- совершенствование внедрения инновационных процессов;

- создание условий для создания инноваций и их поощрение;
- поддерживать создание инновационных проектов, отвечающих различным потребностям, связанным с функциональной деятельностью и развитием существующей инновационной системы;
- обеспечение оптимальной стоимости и эффективности инновационных проектов.

Особенности внедрения инновационной деятельности образовательных учреждений нашей страны в Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПФ-6108 от 6 ноября 2020 года «О мерах по развитию сфер образования и науки в новый период развития Узбекистана». В Узбекистане задачи определяются исходя из ее важности и необходимости. Также в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года PQ-4884 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования» поставлены задачи по вопросам повышения качества образования для каждого звена системы непрерывного образования. В реализации этих задач важна также организация учебного процесса на основе использования образовательных технологий.

Анализ литературы: Ю.Шумпетер определяет следующие функциональные задачи субъектов, действующих в инновационной сфере:

- провести коммерческий анализ с целью выявления потенциальных потребителей, которые будут заинтересованы во внедрении инноваций;
- найти авторов перспективных идей, источников, дающих возможность функциональной деятельности;
- организация процессов создания инноваций и их внедрения;
- поддерживать внедрение инноваций в практику;
- совершенствование инновационной работы в сфере инновационной деятельности на этапе материализации новых идей, обнаруженных в сфере науки.

Педагогу следует целенаправленно организовывать личностные отношения в группе еще на этапе до формирования коллектива. Для этого

он/она должен обладать высокоразвитым коммуникативным отношением к обучению и способностями, а также способностью устанавливать взаимоотношения и понимать учащихся.

По мнению С.В. Кондратьевой, существует определенная взаимосвязь между уровнем понимания учителя и его влиянием на них. Учитель с высоким уровнем понимания оказывает воспитательное воздействие, а учитель с низким уровнем понимания – дисциплинарное воздействие.

Методология исследования: В результате инновации, внедренные на практике, будут признаны обществом. В связи с этим выделим следующие мировые тенденции:

1. Демократизация системы образования, обеспечение преемственности и последовательности на всех этапах функционирования системы образования, укрепление независимости образовательных учреждений.

2. Создать равные возможности получения образования для всех слоев населения.

3. Социально-экономическое развитие ставит перед образованием новые задачи. Развитие образования для личных нужд, а не для будущей работы, наряду с образованием для профессиональной подготовки и т. д.

При их реализации необходимо работать на основе следующих принципов развития инновационного образования.

- обеспечение взаимозависимости образования и практики, подготовка кадров к работе на практике;

- широкое внедрение научных достижений в образование;

- обеспечение непрерывности и целостности образования, обучения на протяжении всей жизни;

- обеспечение корпоративного сотрудничества выпускников, формирование и развитие традиций образовательных учреждений;

- совместное обучение и воспитание, воспитание высоких моральных качеств;

- воспитание интеллекта с высокими моральными качествами.

Перспективы внедрения инноваций в образовательный процесс:

- модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, внедрение дистанционного образования.
- региональная и международная интеграция образовательных учреждений, развитие международного сотрудничества в сфере образования;
- увеличение источников финансирования образовательных учреждений, внебюджетное финансирование;
- устанавливает внедрение требований международных стандартов управления качеством образования.

Для развития системы образования необходимо сохранять и развивать научно-технический и инновационный потенциал нашей страны. Для этого необходимо принять меры по следующим направлениям:

- внедрение новых предложений в существующий бизнес, что создаст благоприятные условия для дальнейшего ускорения деятельности в инновационной сфере;
- для развития науки и создания инноваций, поддержки субъектов инновационной деятельности и их активистов на основе широкого использования научных достижений;
- создание специальных инновационных групп, которые координируют и управляют всей работой, связанной с реализацией инновационных проектов;
- организация межобразовательных Форсайт-центров, которые будут разрабатывать инновационные проекты и планировать мероприятия, связанные с их реализацией, в состав которых войдут знающие, опытные профессиональные научно-технические кадры, ученые и специалисты, а затем руководить этой деятельностью.

Выводы: общеизвестно, что внедрение инноваций в образовательный процесс влияет на качество образования. Образовательные учреждения, организовавшие инновационные группы, обладают конкурентоспособностью.

Это, в свою очередь, служит организации и интеграции различных программ. Учреждения, сформировавшие инновационные группы, являются лидерами, то есть свидетельствуют об активном участии образовательных учреждений и крепких внешних связях с зарубежными партнерами. Эти учреждения комфортны, то есть обеспечивают безопасность и отличаются полной инфраструктурой (медицина, спорт, медиатека, психолого-педагогическое наблюдение, информационный центр и т. д.). При этом учреждения также эффективно осуществляют инновационную деятельность, то есть разрабатывают новые организационные технологии, новые программы и методы.

При развитии инновационного образования желательно принимать оптимальные решения относительно инноваций в системе образования, создавать электронную информационную систему и успешно решать вопросы ее эффективного использования.

Литература:

1. Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-е изд. - М.: Форум, 2010/ <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160>.
2. Землянская Е.Н., Веретенникова Л.К., Дмитриев А.Е. и др. Инновационные процессы в системе начального образования Издатель:Прометей Язык:2012, Москва, 2012 / <http://www.bibliorossica.com>

THE IMPORTANCE OF APPLYING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING LANGUAGES

*Elbayeva M.B., Senior teacher of Shakhrisabz State Pedagogical Institute,
Tukbayeva R.J., Student of FL 4-24 group Shakhrisabz State Pedagogical
Institute*

Abstract. This thesis explores how Jack London's short stories can be more effectively taught to students majoring in philology and pedagogy at the higher education level by utilizing innovative technologies. The focus is on making these stories more accessible and comprehensible through modern educational tools, thereby fostering students' interest in language learning and deepening their appreciation for the writer's work. Additionally, the study highlights the importance

of aligning with contemporary trends to train knowledgeable and skilled professionals. It also discusses the benefits of incorporating modern technologies into the classroom, using interactive communication methods, engaging games, and other stimulating tools to enhance the quality and effectiveness of education.

Key words: education system, stories, research, teaching way with new technologies, practical methods.

When approaching language learning on an international scale, innovative technologies should not be limited to books and manuals but should focus on developing communication in groups. Additionally, lessons can be conducted through engaging games and other interactive methods to make learning easier and improve understanding. This approach not only revitalizes the learning process but also encourages the practical application of the language being learned.

The meaning, content, events, and characters in the short stories of American writer and journalist Jack London are aimed at increasing interest in life, and the sequence of events inspires all book lovers to take action. His stories, translated into Uzbek, such as “Love of Life”, “The Law of Life” and “Son of the Wolf”, encompass the struggles of survival amidst the challenges of ordinary life. If we look at the characters and processes in “Love of Life”, Bill’s companion throughout the story clung to hope, unwilling to face the harsh reality. The goal of achieving his dream until the very last moment of his life kept him going, while hunger, fear, and various illusions overwhelmed him. As we look at the animals the man encountered in the story, the moment he overcame the bear, his fear turned into a fight for survival, and in the process of killing the wolf, he demonstrated immense patience. Technology and ideas played their part under small circumstances, such as using the four cardinal directions to reach the sea and repeatedly counting the 67 matches every day, illustrating a scientific approach combined with patience.

Jack London’s short story “The Rebellion” reveals the hardships faced by a single mother and her son within the political landscape of the 19th century, uncovering the suffering of an entire people. London illustrates how people, by working continuously, become mere parts of a mechanism. The factory demands

only speed and precision, and the monotony of the work dulls the boy's mind, showing how it eventually stifles his ability to think critically. This highlights that in language learning and teaching, it's not just action or repetition that matters, but the conscious absorption of knowledge through free thinking and reflection. The boy introduces himself as 14 years old, but he had been working in the factory since the age of seven. The story shows how his body and mind have stopped functioning beyond mere physical labor, and he no longer feels what happiness is. This connection between past and future in the boy's story reflects London's portrayal of the relentless cycle of life. Despite working hard and producing efficiently like a machine, the boy's family struggles financially as prices continue to rise.

Eventually, after years of work, he realizes that relentless effort alone is not the solution to the problem. In today's context, the story advocates for having personal opinions, taking pleasure in the tasks performed, and approaching things with creativity in language learning, encouraging self-worth and thoughtful reflection.

Another notable story by Jack London is "Son of the Wolf", which centers on the life and beliefs of an American citizen named Mackenzie, who has deep knowledge of the Native American language and culture. The story emphasizes the idea that before changing the worldview of others, a person must first change themselves. Throughout the narrative, Mackenzie is portrayed as a restless, determined, and diplomatic figure, reciting poems, delivering speeches, and attempting to unite the primitive tribe. This reflects the importance of leadership and group work in language learning. Mackenzie falls in love with Zarinka, the daughter of the tribal chief Tiliing-Tinnex, and devises plans to establish relations with the people while studying their way of life. In this story, Jack London focuses on dispelling misconceptions and highlighting the importance of understanding other cultures. Ultimately, the narrative reaches its conclusion, with Mackenzie successfully influencing the worldview of the Native Americans. In the same way, using innovative technologies in learning should involve personal ideas, creativity,

and the social application of language. After all, technology is created by people, not the other way around.

In today's world, modern technologies are creating vast opportunities for students and increasing their interest in language learning. One of the reasons for this shift is that, in the past, students mainly worked with pre-prepared textbooks. However, now teachers are guiding students, teaching them how to manage their learning process, and giving them the opportunity to study independently. During lessons, the active engagement of both the teacher and the student—through independent thinking, collaboration on individual and group projects, and applying knowledge both practically and theoretically—helps cultivate highly skilled professionals. Students must focus on absorbing innovative technological learning programs consciously, rather than mechanically.

Here are some ways in which innovative technologies can be utilized and for what purposes:

1. Purposeful use of educational programs by teachers and students: This involves staying up-to-date with the latest information and actively applying knowledge through multimedia programs in practical situations.
2. Collaborative work with peers in groups: This encourages students to think freely and express collective creativity and initiative.
3. Effective management of the teaching system through didactic methods by teachers: This aims to improve the educational process, enhance professional skills, and provide practical guidance to foster individual interest in each learner.

In conclusion, positive use of innovative technologies based on the student's character and interests, along with the implementation of systematic programs and a balanced approach to group and individual learning, can serve as the key to enhancing the effectiveness of education between teachers and students. In higher education, a research-driven and creative approach to language learning is essential for developing the necessary knowledge and skills. Enriching vocabulary, generating new ideas through modern methods, and fostering qualities such as patience and perseverance, as seen in Jack London's "Love of Life", developing

fluent speech and reflection like in “Son of the Wolf”, and adopting a conscious, thoughtful approach as in “The Rebellion” act as bridges toward mastering language.

The list of used literature:

1. <https://www.ziyouz.com>. G.Muhammadaliyeva tarjimasi. Hayotga muhabbat. Jahon adabiyoti jurnali. 12-son. 2010 .
2. <https://www.ziyouz.com>. J.London. 1876-1916 yillar hikoyalar to‘plami. Isyonchi. F.Abdullayev tarjimasi. 30.08.2012

THE SEMANTIC FEATURES OF NEOLOGISMS IN ENGLISH AND UZBEK

Ergashev Tulkinjon Tukhtamurodovich, assistant lecturer of the department of philology at the university of Information Technologies and Management.

Annotation. This article analyzes the semantic features of neologisms in English and Uzbek. Neologisms, the creation of new words and expressions, play an important role in responding to the demands of the times. The article examines the types of neologisms, their acceptance and adaptation, as well as the functions they serve within social and cultural contexts. Examples in English, such as "selfie" and "cancel culture," are provided, along with new terms in Uzbek like "smartfon" and "bulutli hisoblash" (cloud computing). The article highlights how neologisms reflect ongoing social changes, the connections between language and culture, and the role of translators. Overall, it discusses the importance of neologisms in the development of language and their place in modern communication processes.

Key words: Neologisms, semantic features, technological neologisms, social neologisms, language renewal, new concepts, role of translators, modern communication, food-related neologisms, creativity, economic processes.

Introduction. In modern linguistics, the process of creating neologisms, or new words and expressions, holds an important place. This process is closely tied to social, cultural, and technological changes. Neologisms in English and Uzbek reflect the development and interaction of these two languages. This article analyzes the semantic features of neologisms in English and Uzbek, the reasons for their emergence, and the connections between the languages.

The Concept of Neologism. A neologism is a word or phrase with a new form and meaning. Neologisms often emerge as a result of new inventions, cultural events, or social changes. They refresh the language, expand its possibilities, and adapt it to meet contemporary demands. For example, words like "selfie" and "hashtag" in English emerged as a result of the growth of the internet and social media platforms.

New words are also emerging in Uzbek. For example, words like "blogger" and "smartfon" have appeared. These words reflect social and technological changes within an international context.

Semantic Features of English Neologisms. Neologisms in English are often created to expand meanings or to express new concepts. These words possess the following semantic features:

1. Contextualization: Neologisms often arise from specific social or cultural contexts. For example, the word "vaping" refers to the use of electronic cigarettes and is associated with health, discussions, and debates surrounding this phenomenon.

2. Metaphor and Metonymy: Some neologisms are created using metaphorical and metonymic methods. For instance, the word "cyberspace" is used to depict the internet as a physical environment.

3. Ease of Understanding: Many neologisms convey a broader meaning and are easy to understand. For example, the word "binge-watch" refers to the act of watching multiple episodes or shows in a continuous session.

Semantic Features of Neologisms in Uzbek. Neologisms in Uzbek also possess distinctive semantic features. They stand out in the following aspects:

1. National and International Context: Neologisms in Uzbek often derive from international words, but they may acquire new meanings or connotations within the Uzbek context. For example, the word "smartfon" is accepted as a technological innovation.

2. Interstyle Connections: Neologisms in Uzbek adapt to various styles and genres. For example, the word "freelancer" is used in the context of economic processes and often expresses the relationship between employers and employees.

3. Creativity: Neologisms in Uzbek are often created in a creative manner. For example, the phrase "yangi avlod" (new generation) is used to refer to new social groups.

The Influence Between English and Uzbek. The interaction between English and Uzbek is increasing, leading to the emergence of neologisms. When neologisms borrowed from English are adopted into Uzbek, their meanings and forms may change. This process often creates unintended connotations. For example, the word "influencer" in English refers to influential individuals on social media, while in Uzbek, this word may take on a more social role.

Types of Neologisms in English and Uzbek. Neologisms can be classified into several types. To better understand them, let's consider the following classifications:

1. Technological Neologisms: This category includes words related to technological advancements and innovations. In English, terms like "cloud computing" and "artificial intelligence" have emerged. In Uzbek, translations such as "bulutli hisoblash" and "sun'iy intellekt" are more commonly used.

2. Social and Cultural Neologisms: These words reflect changes in social life and culture. For example, in English, the concept of "cancel culture" (the act of "canceling" someone via social media) has emerged. In Uzbek, new phrases like "ixtisoslashgan mutaxassis" (specialized expert) are being created.

3. Food and Health Neologisms: In modern times, new concepts in the fields of food and healthcare are increasing. In English, the term "superfood" is becoming more popular. In Uzbek, the concept of "organik oziq-ovqat" (organic food) is widespread.

The Process of Adopting Neologisms. The process of adopting neologisms depends on several factors:

-Degree of Usage: The more widely a neologism is used, the faster it gets adopted. For example, the word "smartfon" became widely used in a short period after it entered our lives.

- Culture and Context: The way neologisms are accepted in Uzbek culture is closely linked to their context. Sometimes, English words may acquire new meanings and nuances when adopted into Uzbek.

- Role of Translators: Neologisms often enter a language through translators. Their skill and creativity play a crucial role in the creation of new words.

Examples and Their Analysis: English Examples:

- "Gig economy": This term refers to working through the internet and independent job opportunities. Today, many people are active in this field, creating new trends in the economy.

- "FOMO" (Fear of Missing Out): This psychological state refers to the fear of missing out on something. This term is widely used on social media.

Uzbek Examples: - "O'yinchoq bolalar": This phrase refers to new and modern games aimed at young children. It is related to new educational methodologies.

- "Smart uy": This term refers to homes controlled by modern technologies and plays an important role in improving the quality of life for residents.

Conclusion: Neologisms in both English and Uzbek reflect the changing demands of modern society. They play a crucial role in expressing new ideas and concepts. The semantic features of neologisms are influenced by changes in their specific contexts, and their impact on language and culture, along with their interactions, present interesting topics for research. Additionally, a deeper analysis of how neologisms are adopted and the issues related to them contributes significantly to the development of linguistics. Their semantic characteristics demonstrate the dynamism of language and its adaptation to social changes. Neologisms serve to update, develop, and expand communicative possibilities. Furthermore, their interactions create changes within social and cultural contexts, which may lead to new research directions in linguistics.

REFERENCES

1. Berkes, E. (2018). *The Influence of Neologisms on Modern Language*. Language Studies Journal, 45(3), 215-230.
2. Yusupov, M. (2021). *The Role of Neologisms in Language Development: A Case Study of English and Uzbek*. Tashkent State University Press.

3. Crystal, D. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge University Press.
4. Safarov, F. (2019). *Neologizmlar va Ularning Semantik Xususiyatlari*. Samarqand Linguistics Journal, 12(1), 50-58.

ADABIYOTSHUNOSLIK ILMIDA INGLIZ VA O'ZBEK ADIBALARI FAOLIYATI

Kumush Daminova, Qarshi Davlat Pedagogika Universiteti mustaqil tadqiqotchisi, Sabrina Narzullayeva, Shaxrisabz davlat pedagogika instituti "Xorijiy til nazariyasi kafedrası" o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi ikki millatning eng iste'dodli adibalari Jeyn Ostin ingliz adabiyoti yozuvchisi sifatida hamda Saida Zunnunova serqirra ijodkor, o'zbek asabiyotida o'z o'rniga ega bir qator nasriy asarlar muallifi sifatida ularning o'ziga xos uslublarini o'rganish hamda ularning nasrdagi mahoratlaridagi o'ziga xoslik o'xshash va farqli jihatlarni tahlil qilishdir. Xususan, Jeyn Ostin 18-19-asrlardagi ayollarning jamiyatda tutgan o'rnini ularning orzu-umidlari haqida ingliz adabiyotida birinchi marta taxallus ishlatmasdan ijod qilgan adibadir. O'z navbatida, Saida Zunnunova o'zbek adibasi sifatida nasriy asarlarida asosan ayollarni bosh qahramon qilib, o'zbek xotin-qizlarini o'rganib ularning turmushidagi mashaqqatlar, qiyinchiliklarga jamoatchilik e'tiborini tortmoqchi bo'ladi. Uning asarlari oila, muhabbat, sadoqat kabi muqaddas tushunchalarni tarannum etadi. Ushbu tadqiqot Jeyn Ostin hamda Saida Zunnunovanning ayollar obrazlarini yaratishdagi o'xshash va farqli jihatlarni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Konsepsiya, ayollar obrazi, nasriy asar, nazm, hikoya, qissa, matonat, sadoqat, ma'naviy ulug'lik.

Saida Zunnunova o'zbek adabiyotining buyuk namoyondalaridan biri sifatida adabiyotshunoslik ilmiga ham she'riy ham nasriy asarlari bilan ulkan hissasini qo'shgan. Uning nasriy ijodiga e'tibor beradigan bo'lsak "Gulbahor", "Povest va hikoyalar", "Gulxan", "Do'stlik", "Qanot", "Olov", "Kochalar charog'on", "Bo'ylaringdan o'rgilay", Xususan, uning "Gulbahor" hikoyalar to'plami ishchilar hayoti, muhabbat, oila hamda eskilik qoldiqlaridan qutulish uchun kurash mavzularini aks ettirsa, "Gulxan" povestining asosiy qahramonlari

ayollar bo'lib, ularning yigirmanchi yillardagi kurashi o'ziga xos badiiy bo'yoqlarda ifodalangan. "Olov", "Odamlar orasida", "Ko'chalar charog'on", "Bo'ylaringdan o'rgilay", "Direktor" kabi asarlarining qahramonlari ham ayollardir. Ostinning asarlari qahrsamonlari asosan moddiy jihatdan mustaqil, o'z fikriga ega va qo'rqmasdan fikrlarini bayon eta oladigan, boshqa jins vakillari tomonidan boshqarishlarini xohlamaydigan ayollardir. "Andisha va G'urur" asarining bosh qahramoni Elizabet Bennet iqtisodiy himoya uchun turmush qurishni rad etib, muhabbat asosida oila qurishni afzal ko'radi, u bu yo'lda o'z hissiyotlarini erkin ifoda eta oladi. Xo'sh, o'zbek va ingliz adabiyotida ayollar obrazlari qaysi jihatdan farqlanadi? Ostinning qahramonlarida erkinlik bor ular turmush o'rtoq tanlashda erkin jamiyatda o'zining moliyaviy ahvolini turmushga chiqish orqali yaxshilab oladi. Shuningdek, uning qahramonlari turmush qurish arafasidagi bo'y qizlar. Bundan farqli o'laroq, Saida Zunnunovaning obrazlari turmush qurgan o'z erki qo'lida bo'lmagan turmush o'rtoqlari ma'lim bir sabablarga ko'ra olislarda, ularni sog'ingan va bu iztiroblardan aziyat chekayotgan sabr qanoat bilan erlarini kutayotgan shu bilan birgalikda erlari o'rniga dala ishlarini ham uddalab bajarib yurgan ayollar obrazlarini yaratgan.[1] Yana bir muhim narsa shundaki, Ostin 18-asrdagi ayol rahbarlarni ko'rsatishni juda xohlagan va uning asarlari hali ham katta ahamiyatga ega[2]. Ushbu maqolada Ostin ayollarning yozuvchisi bo'lganligi haqida xulosa qilinadi: u har doim ayollarga va 18 asrning qobiliyatli, yetakchi, bilimli va faol ayollari haqida yozib kelgan. [3] Bu maqolada siz Elizabeth Bennet, Anna Eliot, Emma va Ketrin Morlend kabi ba'zi ayol qahramonlar haqida bilib olasiz. Har bir qahramon o'ziga xos xususiyatlarga ega. Sevgi va nafrat o'rtasidagi ulkan kurash, muhabbat bilan turmush qurish va moliyaviy mustaqillik uchun turmush qurish kabilar ifodalangan[4].

Ijtimoiy normalar va oila Ostinning hayotida katta rol o'ynaydi. Lekin, afsuski, ijtimoiy talablar ularning maqsadlariga erishishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, "Norzenger Abbey"da jamiyatning kutishlari va oila bosimi Katerina Morlendga salbiy ta'sir ko'rsatdi, ammo u o'z mustaqilligi va avtonomiyasini

himoya qiladi. Ostin o'z romanlarida sevgi, nikoh va munosabatlarni tasvirlaydi va ularning qahramonlarining hayotiga ta'sirini muhokama qiladi. Garchi o'sha davrda xotin-qizlar uchun nikoh katta maqsad bo'lgan bo'lsa ham, Ostin qahramonlari sevgi va ijtimoiy talablar o'rtasidagi tortishuv bilan kurashadi. Bundan tashqari, Ostin ko'pincha ayollarga moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun ijtimoiy bosimlarni tanqid qiladi. Jamiyat sevgi va muloqot asosida nikohni qo'llab-quvvatlamaydi. Ostin davrida ayollar hayotida va ta'limida ijtimoiy sinf ham katta rol o'ynagan. Ostin o'zining qahramoni Elizabet Bennetni mag'rur ayol sifatida tasvirlaydi. Ammo u hech qachon ota-onasining xohishi uchun shaxsiy istaklarini rad etmaydi. Biz Elizabethning shaxsiy hayoti va boshqalarning xohish-istaklari, ya'ni ijtimoiy normalar va ota-onasining xohish-istaklari o'rtasida yashayotganini ko'ramiz. Ostin o'z asarlari orqali ichki kuch va ishonchning muhimligini ta'kidlagan. Ostin shuni ko'rsatmoqchiki, agar ayollar aqlan boy va kuchli bo'lsa, bu jamiyatimiz gullab-yashnashiga yordam beradi.

Jeyn Ostin 18 asrning ayol yetakchisi edi. U hozirgi jamiyatimizga o'zining ayol qahramonlari va ularning jamiyatdagi maqomi orqali ta'sir ko'rsatadi. Uning romanlarida ayollarning hayotiga boylik va ijtimoiy sinfning ta'siri ko'rsatilgan. Ostin jamiyat ayollardan nimani kutishini ko'rsatadi. Ostin ayollarda qanday kuchli tomonlar borligini ko'rsatadi. Ayolning ichki kuchi Ostinning ijodida muhim mavzu hisoblanadi. Masalan, "Gurur va xafagarchilik"da Elizabeth Bennet go'zal va kuchli ayol sifatida tasvirlangan. Elizabet Bennet va Darsi janobining qahramonlari yordamida Ostin o'zining kuchli sevishtan istagini namoyish etmoqchi. U jamiyatga, ijtimoiy sinfga va hatto o'z niyatlariga qarshi kurashadi. Elizabet oilasiga bo'lgan chuqur sevgisi tufayli Darsi janobga bo'lgan sevgisini rad etadi. Aksincha, Lizzi oilasini va ota-onasini yaxshi ko'rsa-da, turmush qurmaslikni osonlikcha rad etib, mustaqil hayot kechira oladi. U hech qachon o'z fikrini o'zgartirmaydi, chunki u o'z atrofidagi muhitdan xursand. Elizabet va Lizzi romanning yuragi.

Aksariyat yozuvchilar o'z asarlarida taxalluslardan foydalanib, bosh qahramon sifatida erkak yoki ayollarni olishadi. Lekin Jeyn Ostin hech qanday

taxallus qo'llamagan va boshqa yozuvchilardan farqli o'laroq, romanlarining bosh qahramonlari sifatida asosan ayollarni tanlagan. Ayollardan har bir sohada moslashuvchan, ya'ni kamtarin, itoatkor va uy xo'jayini bo'lish kutilardi. Uning qahramonlari faol va baxtli hayotga erishish, ta'lim olish, o'z yorini sevish va jamiyatda munosib o'rin egallash uchun tirishqoqlik bilan harakat qilishadi. Ushbu maqolada tadqiqotning mohiyatini ochib berish uchun taqqoslash usulidan keng foydalanilgan. Ostinning barcha asarlari, masalan, "Hissiyot va hissiyotga beriluvchanlik", "Fahr va hasad", "Nortenger abbati" va boshqalar, shuningdek, yuqorida sanab o'tilgan asosiy qahramonlar: Elizabet Bennet, Katerina Morland va boshqalar. Ostinning ayol qahramonlari ayollar bo'lgani sababli, ular erkaklarga qaraganda bilimlir bo'la olmaydilar. Elizabet, Emma, Ketrin va Eliot o'zlarining turli xil xususiyatlari bo'yicha bir-birlari bilan taqqoslanishadi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki har ikkala ijodkorimiz ayollarni oz nazmida o'z qarashlaridan kelib chiqib tasvirlaganlar. Jeyn Ostin o'ziga xos, qobiliyatli va aqlli ayollarning rolini tasvirlaydi. Asosiy qahramonlarning hayoti o'quvchilarni o'ziga ishonishga undaydi va jamiyat va oila bosimi ostida bo'lishning o'rniga mustaqil ravishda tanlov qilish imkoniyatiga ega bo'lishga undaydi. Muhabbat, nikoh, ta'lim, aql, erkinlik, singillik kabi mavzular ayollarning imkoniyatlarini cheklab qo'ygan jamiyat sharoitida o'rganilgan. Ostinning qahramonlari asosan ayollar - yaxshi o'qigan, faol, qobiliyatli va aqlli ayollar. Ostinning ayol qahramonlari o'z taqdirilariga erishishga harakat qilishdi. Chunki ular o'zlari qaror qabul qilishlari mumkin. Ostinning asarlari yosh avlodni o'z fikrlari bilan yashashga, o'qishga undashi mumkin, va bu qahramonlar orqali yosh avlod ham jamiyatimizni yaxshilashga yordam berishi mumkin.

Saida Zunnunovaning o'zbek hikoya janriga qo'shgan hissalar haqida gapiradigan bo'lsak, u so'zlarga hassoslik, siqqlik, tabiiylik, yasama-uydirma obrazlardan qochib hikoyalariga o'zgacha, hech kimmikiga o'xshamagan husn berdi. Uning hikoyalarida ma'naviy poklik, tabassum qilib turadi. Uning qahramonlari ma'naviy poklikdan olamga yashnagan bir chehra bilan boqadilar.

Poklik ularning hayotiga fayz, farog'at, dillarga osuda o'zgarmas ,xiralanmaydiganbir ravshanlik bag'ishlaydi . Aynan mana shunday jihatlari bilan boshqa ijodkorlardan farqlanib turadi adibamiz.

Adabiyotlar ro'yxati

1.Kouplend. Edward va Makmaster, Juletta. "Jeyn Ostenning Kembrij hamrohi." Kembrij universiteti nashriyoti, 1997.131-148-bet

2. Galperin Uilyam H.Pensilvaniya universiteti matbuoti,2003.1-10 b.

3. Kelly. Gary. Ayol, yozuv va inqilob1790-1827.ClarendonPress,1993-yil,2-sentabr, 3-29bet

4 Z.Yakhshieva. Artistic and Aesthetic experiments and historical reality of the Genre of the Tetralogy. "International journal

of science and research" халқаро журнали. (ISSN: 2319-7064) (www.ijsr.net) 1.01.2020 P.123-127

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINING MA'NAVIY MAKON YARATISHDAGI AHAMIYATI

Mixliyeva G. Z., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali Axborot ta'lim va texnologiyalar va gumanitar fanlar kafedrasi, Normo'minova G., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali Kampyuter injineriya yo'nalishi 2- bosqich talabasi,

Annotatsiya. Ushbu maqola bugungi globallashuv davrida, axborot texnologiyalari va axborotlarni jamiyat va uning ma'naviyatini rivojlanishidagi o'rni haqida o'rganilgan. Bundan tashqari maqolada axborot texnologiyalarning ta'lim tarbiyada va yoshlar ma'naviyatiga salbiy va ijobiy tomoni taqqoslanib o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, globallashuv, barkamol avlod, globallashuv, ta'lim, tarbiya.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida jamiyatning turli sohalarida ma'naviy tahdidlar ortib bormoqda. Shunday tahlikali zamonda yoshlar ongini buzish va mafkuraviy tazyiqlar o'tkazish, ming yillar mobaynida avloddan avlodaga o'tib kelayotgan urf-odat, an'ana va ma'naviy qadriyatlarimizga putur yetkazuvchi, butun jamiyatni ma'naviyatsizlik qariga tortish uchun "ommaviy madaniyat niqobi" ostidagi ma'naviy tahdidlar kuchaymoqda. Globallashib borayotgan dunyoda

axborot texnologiyalari takomillashgani sari fan, texnika va boshqa sohalarda har qanday mamlakatlarda qo‘lga kiritilayotgan yutuqlar qanchalik ijobiy bo‘lmasin, bizning milliy ma‘naviyatimizga o‘tkazayotgan texnika va axborot texnologiyalarining ijobiy va salbiy ta‘siri kengayib boraveradi.

Muhokama. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yangi davrida amalga oshirilayotgan islohotlarining samarasi barqarorlik bilan belgilanadi. Bugungi Yangi O‘zbekistonda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan jamiyatni ma‘naviy va madaniy rivojlantirish, Yangi O‘zbekistonda ma‘naviy makonni yaratish va navbatdagi rennisans jarayonini amalga oshirish harakatlari olib borilmoqda. Bizga ma‘lumki ma‘naviyat murakkab ijtimoiy hodisa hisoblanadi va uning taraqqiyotiga iqtisod, fan, siyosat, san‘at, din kabi hodisalar bevosita ta‘sir ko‘rsatmay qolmaydi. Ushbu omillardan to‘g‘ri “ma‘naviy makon” yaratish foydalana olish bizni yuksak rivojlangan adolatli demokratik davlat qurishimizga ulkan hissa qo‘shadi.

Bizga ma‘lumki bugungi hayotimizni virtual olamsiz, texnika texnologiyalarsiz va axborot texnologiyalarsiz tasavvur eta olmaymiz. Bizning hayotimiz mazmuniga aylanib bo‘lgan ushbu texnologiyalar bizni yoshlarimizni qay tomonga tortayotganiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Bugungi globallashuv davrida yuksak rivojlangan, teran tafakkurli shaxslarni tarbiyalash dolzarb muammo hisoblanmoqda. Axborot texnologiyalar asrida jahonda ma‘naviy tahdidlar kuchaymoqda. Bunga qarshi yoshlarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash bugungi ta‘lim sohasi vakillarining muhim vazifasidir. Qachonki ta‘lim-tarbiya beruvchilar o‘z vazifasini sidqidildan jonkuyarlik bilan bajarsagina axborot texnologiyalar asrida yoshlar o‘z imkoniyatlarini va yo‘lini to‘g‘ri belgilay oladilar. Dunyoning bir chekkasida yuz berayotgan notinchlikdan boshqa millat vakillari to‘g‘ri xulosa chiqara olishiga va bir vaqtning o‘zida ma‘naviy tahdidlarga qarshi immunitet hosil qilishiga imkon beradi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytganlaridek “ Ta‘lim-tarbiya va ma‘rifat jamiyat barqarorligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezglikka da‘vat etadi, saxovatli, sabr qanoatli bo‘lishiga undaydi”. [1]

Natija. O‘zbekiston taraqqiyotining yangi davrida amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi, avvalambor mamlakatdagi barqarorlik bilan belgilanadi. Bugungi kunda, mamlakatimizda jamiyatning har bir sohasida raqamli texnologiyalar va axborot texnologiyalari rivojlantirish borasida talay ishlar amalga oshirilmoqda. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma’navi yattayengilmas kuch” nomli asarlarida “...yoshlarimiz nafaqat o‘quv dargohida, balki radio-televizioniya, matbuot va internet kabi vositalar orqali ham rang – barang axborot va ma’lumotlarni olmoqdalar. Jahon axborot maydoni tobora kengayib borayotgan shunday bir sharoitda bolalarimizning ongini faqat o‘rab – chirmab, uni o‘qima, buni ko‘rma deb, bir tomonlama tarbiya berish, ularning atrofini temir devor bilan o‘rab olish, hech shubhasiz, zamonning talabiga ham, bizning ezgu maqsad – muddaolarimizga ham to‘g‘ri kelmayd. Nega deganda, biz yurtimizda ochiq va erkin demokratik jamiyat qurish vazifasini o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz va bu yo‘lda hech qachon qaytmaymiz” [2] degan fikrlarni aytib o‘tganlar. Axborot texnologiyalarisiz hayotimizni tasavvur qilish qiyin bo‘lgan hozirgi zamonda internet yoshlar uchun asosiy axborot manbaiga aylanmoqda. Yangi O‘zbekistonda islohotlar davrida va yoshlarni yuksak salohiyatli qilib tarbiyalash, jamiyatda “ma’naviy makon”ni yaratish uchun barkamol avlodga axborot madaniyatini shakllantirish va axborot texnologiyalaridan oqilona foydalana olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot tizimlarining asosiy vazifasi jamiyatda kechayotgan hodisa va jarayonlarning olib borilishini boshqarish imkoniyatlarini yaratishdan iboratdir. Axborot texnologiyalar rivojlangan sari yoshlar ongi tafakkurida rivojlanishlar kuzatilmoqda. Bugun biz butun axborotlashgan jamiyatda yashamoqdamiz. Biroq yoshlarimiz oldiga yuksak mas’uliyat ya’ni axborot va axborot texnologiyalaridan tog‘ri foydalanish mas’uliyati turganini aytib o‘tishimiz joizdir. To‘g‘ri, axborot texnologiyalari jamiyatning rivoji, ong-u tafakkurini rivojlantirishga, ilmiy salohiyatini yuksaltirishiga hissasi katta bo‘lmoqda. Biz buni inkor eta olmaymiz. Ammo anashu jamiyatda ya’ni axborot texnologiyalari rivojlangan va uning ta’siri sezilayotgan jamiyatda har doim ogoh va mas’uliyatli bo‘lish muhimdir

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, jadallik bilan rivojlanib borayotgan butun jahon davlatlari qatorida Yangi O‘zbekiston ham jamiyatni zamonaviy texnika texnologiyalar bilan ta‘minlamoqda. Buning asosiy sababi mustaqilligimizning mustahkamlanganligi va fuqarolarning huquq va erkinliklarini oshirilganligi desak yanglishmagan bo‘lamiz. “Inson huquqlari va erkinliklari mustahkamlashga doir O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan davlat siyosati izchil rivojlanib borib, mamlakatimiz inson huquqlariga sadoqatligi o‘zining konstitutsiyaviy ifodasini topib, bugungi kunda shu sohada keng qonunchilik bazasi yaratildi. Muhimi shundaki, O‘zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini tobora mustahkamlash va rivojlantirish uchun hal qiluvchi omillar, jumladan xalq hokimiyatchiligi, davlatning inson oldida ma’sulligi belgilandi” [3]. Bu jamiyatning ma’naviyatini oshishiga va barkamol shaxslarni shakllantirishga bevosita xizmat qilmoqda. Barkamol avlod va zamonamiz yoshlari uchun maktab, kollej va litsey o‘quvchilaridan tortib, oliy o‘quv yurtlarining talabalarigacha o‘quv maskanlarida zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari bilan ta‘minlanganligi ko‘zni quvontiradi. Bugungi tahlikali zamonda yuksak salohiyatli, ma’naviy yetuk va jismonan baquvvat barkamol yoshlarni tarbiyalar jamiyatimizni har bir a’zosining vazifasi va bunga mas’ul ekanligimizni unitmasligimiz kerak. Zero yurtboshimiz ta’kidlaganlaridek “Bugungi keskin va tahlikali sharoitda biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko‘y bu masalada xushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak”. [4]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyev.”Yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” “O‘zbekiston”. 2023. 261-b
2. I.Karimov. “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” “Ma’naviyat”. 2008
3. Mixliyeva G.Z. TATU Qarshi filiali “Qobiljon Mustafoyevning xotirasiga bag‘ishlangan ilmiy-uslubiy anjumani ma’ruzalari to‘plami” 2024.18.01 310-b
4. Sh.Mirziyoyev. Prezident.uz.2020.30.10

XORIJ RIVOYATLARIDA NEOMIFOLOGIYA HAMDA USLUBIY O'ZIGA XOSLIK

Muxtorova U.T., QarDU erkin tadqiqotchisi

Annotatsiya. XX asr nasrida ilohiy motivlar, miflar interpretatsiyasi kuchaydi. Butun asar strukturasi diniy-mifologik rivoyatlar asosiga qurish, real voqelikni olis rivoyatlar parallelida badiiy idrok etish, mifologik obrazlarni real hayot voqeahodisalari ichiga olib kirish kabi adabiy hodisalar keng yoyildi. Bu Chingiz Aytmatov nasrida shu qadar izchil tus oldiki, hatto “aytmatov mifologizmi” atamasi paydo bo‘ldi: “Yozuvchi o‘z chiqishlarida mifologik tafakkur mavzusiga takror-takror daxl qiladi; adib nasrida mifopoetik qatlam juda yorqin ko‘rinadi, bu esa adabiyotshunoslikda “aytmatov mifologizmi” atamasining iste‘molga kirishiga – bunda ko‘pincha turkiy xalqlar qahramonlik eposi motivlari tushunilsa-da – asos bo‘ldi”. [1]

Kalit so‘zlar: mifologik obrazlar, aytmatov mifologizmi, muallif mifi, epos, Egiztepa, manqurt, inversiya, periferiyasi, Bilujiston, banoras to‘n.

Ta‘kidlash lozimki, XX asr adabiyotshunosligida “muallif mifi” tushunchasi paydo bo‘ldi. Rus adabiyotshunoslari “avtorskiy mif”, “avtorskoye mirotvorchestvo”[2] singari atamalarni qo‘llaganlar. Bu manbalarda muayyanlashtirilishiga ko‘ra, muallif mifi deganda ham mazmun, ham struktur jihatdan mifga asoslangan narrativ, ya‘ni nasriy bayon tarzidagi asar tushuniladi. Muallif mifning quyidagi xususiyatlari ajratib ko‘rsatilgan: “1) muallif mifi an‘anaviy “ezgulik - yovuzlik” dixotomiyasi hisoblanmaydi; 2) haqqoniylik mozaikaviy bo‘ladi: “haqiqat” kategoriyasi kitobxon diqqati periferiyasiga chetlashadi – muallif pozitsiyasi: “...mualliflik mifi uchun faktlarning haqqoniyligi emas, ularning qanday tasvirlangani muhimdir”; 3) inversiya hisobiga emotsional ta‘sir zaiflashadi va an‘anaviy qadriyatlar qisman o‘z qimmatini yo‘qotadi; 4) xuddi mifdagi kabi badiiy asar qahramonlari, binobarin, kitobxon his etgan katarsis vaqt va vaziyatdan tashqarida bo‘ladi”. [3]

Jahon adabiyoti, Ch.Aytmatov ta‘sirida bu hodisa milliy adabiyotimizda ham yuz ko‘rsatdi. Jumladan, buni qisman zabardast o‘zbek yozuvchilari, navqiron

qalamkashlar ijodida ham uchramiz. Jahon adabiyoti tajribalarida kundalik voqelik, olis yoki tarixiy mavzulardagi asarlar bilan birga rivoyat-romanlar, ertak-qissalar, Manas, Alpomish, Go‘ro‘g‘li kabi yirik epos qaharmonlari obrazining yangidan jonlantirilgan yozma adabiyot namunalari ham uchraydi. Masalan, turkman yozuvchisi Nuri Bayramning “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi”, Nazar Eshonqulning “Go‘ro‘g‘li” nomli roman va qissa janridagi asarlari turkiy xalqlarning ko‘rkam eposi qahramoni Go‘ro‘g‘libek faoliyatiga bag‘ishlangan.

O‘rmondagi g‘aroyib qush va uning shumlik, katta talofotlar haqidagi xabari, yog‘iylarning hujumidan ogohlantirishi va shunday aziyatli kunda qabila oqsoqolining vafoti, uni katta ehtirom va qayg‘u bilan dafn etishlari haqidagi ertak ham “Oq kema” qissasi mifologik tizimining muallif yaratmalaridan biri sanaladi.

Ch.Aytmatov ijodidagi muallifning bevosita o‘zi yaratgan mifologik mahsullar orasida eng yirigi - bu “Asrga tatigulik kun” romanidagi manqurt Jo‘lomon haqidagi rivoyat sanaladi. Asardagi yuho jung-janglar Qur‘ondagi yemiruvchi qora kuchlar ya’juj-ma’jujlarni eslatadi.

Deyarli yog‘in-sochin bo‘lmay, quduqlarning suvi qurib, yaylovlardagi o‘t-o‘lanlar quvrab, bu cho‘lda qayta chiqmay qo‘yadi. Ana shunda Sario‘zakdagi xalqlar va qabilalar har tomoga bulutday tarqab ketishardi, haydar kokilli jung-janglar esa butunlay yo‘q bo‘lishardi. Ular Edil daryosi - u vaqtlarda Volga daryosi shunday atalgan - bo‘ylariga borib, o‘sha tomonlarda nom-nishonsiz g‘oyib bo‘lishgan. Ularning qayoqdan kelib, qayoqqa ketganini ham hech kim bilolmasdi. Mish-mishlarga qaraganda, jung-janglar qarg‘ishga uchrabdi - qishda muzlab qolgan Edil daryosidan to‘p-to‘p bo‘lib o‘tayotganlarida, birdan muz yorilib, hammasi mol-hollari bilan birgalikda muz ostiga cho‘kib ketishibdi...

Insonning insonlik fazilati, yaratilganda birga yaratilib, o‘lganda yana o‘zi bilan birga ketadigan va boshqa mavjudotlardan ajratib turadigan birdan-bir noyob fazilati uning xotirasi, aql-idroki bo‘lsa-yu, uni tag-tomiri bilan mahv etsalar, bu qanchalik dahshatli yovuzlik va bedodlik hisoblanadi. Undan ko‘ra tutqunning qalbini poralab, unga istagancha ziyon-zahmat yetkazib, o‘limga mahkum etishlari yoki bo‘lmasa bira yo‘la boshidan judo etishlari yuz chandon yaxshi emasmi!

O‘zlarining mudhish tarixida shuhrat qozongan ko‘chmanchi jung-janglar eng muqaddas narsa– insonning muqaddas insoniylik mohiyatiga ham chang solgan edilar. Ular qullarni jonli xotirasidan mahrum etish yo‘lini o‘ylab topadilar, bu bilan odam ahliga aql bovar qiladigan va bovar qilmaydigan yovuzliklar orasida eng qabih jinoyatga qo‘l urgan edilar. Bunday tasvir adib tomonidan dunyodagi turli vahshiylik bilan omuxta qullik-mutelik hodisasiga nisbatan tengsiz aybnoma hisoblanadi.

Asarda onaizor manqurtga aylantirilgan o‘g‘lini zor yig‘lab izlaydi. Uni nihoyat Sario‘zak cho‘lining ancha ichkarisidan izlab topadi. Biroq... manqurt o‘g‘il o‘z onasini ham o‘ldirishi mumkinligi uning xayolidan bir zumga ko‘tariladi... va Nayman ona qurbonga aylanadi. U “Otma!” deyishga ulguradi, biroq qismat hukmi amalga oshib bo‘lgan edi. Manqurtga aylantirilgan Jo‘lomonning volidani otishi - Sho‘ro siyosatining xalqlarni Ona tirixini, ma’naviyatini, milliy qadriyatlarini, dini va e’tiqodini otishi, barbod qilishga majbur qilganligiga oid milliy fojiona ko‘lamini eslatishi bilan muhimdir. Adib o‘tmishda kechgan manqurtlik fojiasining kommafura hukmron davrdagi aks sadosini ko‘rsatish orqali o‘zining falsafiy va siyosiy-ijtimoiy muddaosini oydinlashtiradi. O‘lis tarixda Sario‘zak cho‘li bag‘rida sodir bo‘lgan manqurtlik minglab yillardan keyin yana shu Sario‘zak sahnida davom etayotgan zamonaviy manqurtlar fojiasini qalamga olgan. Mazkur muallif mifi azaliy haqiqatlardan bong urgani bilan ham ahamiyatlidir.

Professor Qozoqboy Yo‘ldoshev yozadi: “Muallif romandagi revizor, mayor Tansiqboyev, leytenant Tansiqboyev va Sobitjonga o‘xshash ma’naviy qadriyatlarni e‘zozlash, odam ko‘nglini anglashdan yiroq manqurttabiat, hissiz kimsalarni yetishtirgan tuzumga bo‘lgan nafratini ham jo‘shqin ifoda etadi. Yozuvchining romanda aks etgan qaynoq sezgilari, otashin tuyg‘ulari asarning pafosi darajasiga ko‘tarilgani uchun ham kishini o‘ziga ergashtiradi, uni muvozanatdan chiqarib, muayyan ma’naviy-axloqiy pozitsiyani tanlashga majbur qiladi”. [4]

Ulkan adib Chingiz Aytmatov tomonidan yaratilgan katta-kichik hajmli mifologik rivoyatlar, ertaklar yoki xalqona qo‘shiqlar bu faylasuf yozuvchining jahoniy shuhratini belgilagan omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eshonqul N. "Sibizg'a volasi". Mif-hikoya // "Yoshlik". 2012 yil, 5-son [1;5].
2. Eshonqul J. Mif va badiiy tafakkur. – Toshkent: Fan, 2019. – 312 b [2;312].
3. Eshonqul N. Ijod falsafasi. ("Men"dan mengacha-2). – Toshkent: Akadernashr, 2018. – 416 b [3;416].
4. Jo'rayev M., Shomusarov Sh. O'zbek mifologiyasi va arab folklori. – Toshkent: Fan, 2001. Jo'rayev M. O'zbek xalq ertaklarida "sehrli" raqamlar. – Toshkent: 1991. – 136 b [4;136].

LITERARY PRONUNCIATION IS A SIGN OF CULTURE

Nabiyeva Sh.I., Karshi branch of TUIT named after Muhammad Al-Khorazmi, Senior teacher, To'rayev H.R., Karshi branch of TUIT named after Muhammad Al-Khorazmi, Student

Abstract. A person's identity is not determined by his clothes, but by his speech and communication culture. Speaking culture means more oral speech. It is known that language is not used in the same way in all situations. It is appropriate to use it according to the speech situation. It should be noted that educational institutions, including general education schools, have a special role in this. At a time when the support of the press, especially television, is very necessary for the rapid development of education, they themselves are critical and editorializing. The issue of literary pronunciation is, first of all, a personal problem of each person, and it acquires a social status when it is introduced into communication without being eliminated by the speaker.

Keywords. Culture, Literacy, Editing, Pronunciation, Rule, Oxygraphic Pictures, Phonetics, Oratory, Spelling.

Introduction. The use of literary language is becoming an actual issue today. In our daily life, we come across many incidents related to this. Deficiencies in spelling literacy have been visible for many years. However, the biggest problem today is literary pronunciation. Literary language unites the nation. Unfortunately, the rules of literary language are grossly violated in TV and radio broadcasts, which are considered public institutions, and follow the whole nation. "On the state language". The Law of the Republic of Uzbekistan is hardly observed. Your neck stiffens when you see illiterately written announcements and counters on the street,

in official organizations. A person's identity is not determined by his clothes, but by his speech and communication culture. Speaking culture means more oral speech. The sad thing is that some artists, sports masters, etc., who have received national honors for their songs and services, violate the rules of literary pronunciation by using words related to the non-literary class when they meet the people on television or radio. The fact that non-state television and radio studio presenters freely use dialects unique to a certain region is nothing but disregard for the state language and its laws. The TV and radio presenter sitting in front of every camera is not only his neighbors and close relatives, but the whole republic, Do I forget that the people are listening and watching? He probably does not know that only literary language is understandable to everyone, and only literary pronunciation is liked by everyone. Otherwise, he would not have stiffened his neck, provoking the hatred of the people of the country. In this regard, the First President I.A. Karimov in his work entitled "High Spirituality - Invincible Power" made a special mention, and at the same time, we should not forget that we still need to do a lot of work to improve the language culture in our society, especially the rules of literary language in official communication. non-observance, cases of adding elements of the dialect used only within a certain region, they emphasize that these issues are still relevant. It is known that language is not used in the same way in all situations. It is appropriate to use it according to the speech situation. It should be noted that educational institutions, including general education schools, have a special role in this. It would not be wrong to say that school teachers are to blame for the fact that the urgent problem mentioned above has become serious instead of being solved. Mother tongue classes should be able to form students' speaking skills at the required level. Every student should be able to use his mother tongue very skillfully, be able to express his opinion attractively and effectively in any communication situation (be it official, scientific or ordinary speech situation). We all know how public schools are doing in this regard. True, not all schoolchildren, including their teachers, can be accused of being careless and irresponsible. However, the fact that most teachers do not work on their speech deficiencies, most importantly, they do not have literary pronunciation skills,

they are not literate in terms of spelling and grammar, which is the reason why thousands and thousands of students cannot find their place in society. Special secondary and higher educational institutions direct to a specific specialty. And in the general education school, through regular mother tongue classes, students acquire the skills to use the language skillfully. We want to say that literary pronunciation skills are formed at school. The main part of the lessons held in different regions of our republic because of the teacher's incompetence (which can also be called dishonesty), the literary language is also contrary to the law on the state language. At a time when the support of the press, especially television, is very necessary for the rapid development of education, they themselves are critical and editorializing. The issue of literary pronunciation is, first of all, a personal problem of each person, and it acquires a social status when it is introduced into communication without being eliminated by the speaker. A specialist who does not meet the requirements and needs of the state and society will not have his place. An employee with literary pronunciation and beautiful speech culture will be superior to others in any situation. One of the main reasons is that the phonetics and orthography sections of the language have not been studied separately either scientifically or methodically. Although native language and literature teachers are being trained in the philology faculties of the universities, there is no special work on the speech and pronunciation of the future teachers. Graduates with their speech impediments are attracted to the production of general education schools, academic lyceums and vocational colleges. If there is another district, classes will continue in the dialect of that region. The issue of speech culture remains problematic. It should be recognized that primary education is performing its task satisfactorily. Our main problem is 5th-9th graders. In this period, it is necessary to seriously work with students on the formation of speech skills. When it comes to teaching literary pronunciation, there are problems with the pronunciation of different sounds related to different regions of our republic.

Conclusion. The most effective way to teach literary pronunciation is for the teacher to read or recite the selected text over and over again, but this method is full

of we cannot use it because the pronunciation of most of our native language teachers does not meet the requirement. What should the teacher do in this situation? Written speech can be taught based on approved spelling rules (available in book form). It is natural to ask the question of what criteria can be used to teach oral speech. Literary language, literary pronunciation is formed and polished for many years. There are as many variations of normal colloquial speech as there are dialects. But there is a single pronunciation of the literary language, the official language of the state, and all persons in the service speak this language. In the formation of literary pronunciation skills at the national level, speakers of state TV channels, in particular, presenters of information programs; especially the pronunciation of the dubbing masters, the culture of communication serves as a standard for all of us. Teachers should specially use the magnetic tapes with the voices of the mentioned speakers in the lessons. It is beneficial in every way if students are given independent tasks on pronunciation, expressive reading, and directed to listen to specially recommended TV and radio programs. Methodical recommendations, methodical guides for intensive formation of pronunciation and spelling skills for students of general education school, academic lyceum prepared. For students of the Faculty of Uzbek Philology, the subject "Applied phonetics of the Uzbek language" should be organized as an elective subject in order to form the skills of future native language teachers in pronunciation and oral speech.

List of used literature

1. Karimov I. A. High spirituality is an invincible force. - Tashkent.: Spirituality, 2008.p.112.
2. Jalolov J.J. Foreign language teaching methodology. -T.: Teacher, 1996.p.159.
3. A. Ghulomov, H. Nematov Content of mother tongue education. -T.: Teacher, 1995. p. 98.

JAHON VA O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA DINIY ILOHIY, URFONiy MOTIVLAR

Pirova Aziza Tulkunjonovna,

A student of master degree of K,

Yakhshieva Z. R.

Doctor of philosophy in philology (PhD), docent.

Annotatsiya. Jahon adabiyotshunosligida turli millat adabiyotlariaro aloqalar hamda o'zaro ta'sir masalalari insoniyat ongini tanigan davrlardan buyon taraqqiyotning muhim shartlaridan biri o'laroq talqin qilingan. Xususan, badiiy adabiyotda ilohiy-irfoniy motivlar va rivoyatlarning o'rni masalasini tadqiq etish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Chunki yuksak insoniy ideallar, taraqqiyotga xizmat qiladigan g'oyalarning real hayotga tadbiqida ilohiy-irfoniy motivlar va rivoyatlarning ahamiyati nihoyatda katta.

Kalit so'zlar: diniy motivlar, ilohiy-urfoniy qarashlar, antic adabiyot, o'zdek adabiy ilmi.

Kirish. Dunyo adabiyotshunosligida adabiyot va hayot dialektikasi, avvalo, odamlarning kitobxonlik darajasi bilan tayin etiladi. Ya'ni, jamiyat a'zolari badiiy adabiyotdagi oliyjanob ideallar, insoniy g'oyalar bilan tanishishi, ulardan namuna olishi uchun avval-boshlab o'sha asarlarni o'qishlari lozim. O'zbek nasri vakillari ham o'z asarlari markaziga hamma zamonlar uchun dolzarb bo'lgan muhim ma'naviy-axloqiy masalalarni qo'yganlar.

Tadqiqot metodologiyasi: O'zbekistonda ham mustaqillik yillarida jahon adabiyoti ta'sirida butun asar strukturasi diniy-mifologik rivoyatlar asosiga qurish, real voqelikni olis rivoyatlar parallelida badiiy idrok etish, mifologik obrazlarni real hayot voqea-hodisalari ichiga olib kirish kabi adabiy hodisalar keng yoyildi. Jahon adabiyoti, Ch.Aytmatov ta'sirida bu hodisa milliy adabiyotimizda ham yuz ko'rsatdi. Jumladan, buni qisman zabardast o'zbek yozuvchilari, navqiron qalamkashlar ijodida ham uchratamiz. Bu borada Pirimqul Qodirov, Odil Yoqubov, Abdulla Oripov, Ahmadjon Meliboyev, G'affor Hotamov, Nazar Eshonqulning

yozgan maqolalari e'tiborga molik. Shuningdek, Matyoqub Qo'shjonov, Saydi Umirov, Pirmat Shermuhammedov, Rahmatulla Inog'omov, Akmal Saidov, Suvon Meli, Dilorom Aliyeva, Anvar Jo'raboyev, Omonullo Fayzullayev, Narzulla Shodiyev, Mamatqul Hazratqulovlarning ishlari ham buyuk turkiy adib ijodining turli qirralarini tahlil qiladi, asarlarining tarjimalarini baholaydi.[1] Adabiyotshunoslikda diniy-mifologik manbalar, folklor manbalarining badiiy adabiyotga ta'siri borasida ham birmuncha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu sirada A. Mets, J. Nurbaxsh, I. Garin A. Kudelin, R.Nikolson, I.Krachkovskiy kabi olimlarning ishlari e'tiborga molik.[2] O'zbek adabiyotshunosligida ham ilohiy-diniy motivlar, mifologiya va folklorning yozma adabiyotga ta'siri, sintez kabi masalalar o'rganilgan.[3] Binobarin, G.Raimova "Alvido, Gulsari!" qissasining g'oyaviy-badiiy xususiyatlarini tadqiq etgan bo'lsa, O.Iskandarova Aytmatovning "Plaxa" va o'zbek adibi O.Yoqubovning "Diyonat" romanlarini qiyosiy tarzda o'rgangan.

Jahon adabiyoti, shuningdek, o'zbek adabiyotida ilohiy-irfoniy motivlarning, xalq og'zaki ijodidagi rivoyatlarning badiiy interpretatsiyasi tadrijini kuzatish asosida milliy adabiyot taraqqiyotiga xizmat qiladigan ilmiy-nazariy xulosalar taqdim etilshni ushbu maqolada joiz deb topdik;

Muhammad Ali hamda boshqa o'zbek adiblari asarlarini ilmiy-qiyosiy tadqiq etish asosida ilohiy-irfoniy motivlar hamda shu mazvudagi rivoyatlarning badiiy-epik nasrdagi sintezi, poetik interpretatsiyaning muallifning falsafiy va ijtimoiy konsepsiyasini badiiy tarzda aks ettirish, shuningdek, badiiy asar strukturasi shakllantirishdagi muhim o'rni aniqlash;

Nurali Qobul asarlarida, jumladan, o'zbek adiblari ijodida taqdir va inson konsepsiyasi, ijtimoiy, axloqiy muammolarni qiyosiy o'rganish orqali milliy adabiyot tadrijiga, shuningdek, jamiyat ma'naviy-ma'rifiy muhitini mukammallashtirishga xizmat qiladigan muhim xulosalar taqdim qilish;

nasriy-epik asarlarda ilohiy-irfoniy motivlarning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini badiiy talqin qilishdagi o'rni va o'zaro dialektikasi belgilanib, "muallif mifi" tushunchasi ilmiy-nazariy jihatdan tavsiflandi, nasriy-epik asarda

mifologik modeldan foydalanish tamoyillarini tadqiq etish orqali mazkur usulning milliy adabiyotdagi istiqbol tamoyillari belgilangan. [4]

Uygʻonish davrigacha boʻlgan adabiyotining Homer, Dante, J.Bokkachcho, Sharq badiiy tafakkurining daholari Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Sayqaliy, Ibn Rushd singari vakillari qalamiga mansub mumtoz asarlar ilohiy olam, noreal hayotga murojaat, mifologik motivlardan unumli foydalanish usulining ham javharlari sanalishi, Sharq tasavvuf adabiyotining ardoqli namoyandalari Ahmad Yassaviy, Nosiruddin Rabgʻuziy, Sulaymon Boqirgʻoniy, Soʻfi Olloyor, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy yaratgan durdona asarlar ilohiy va mifologik poetikaning goʻzal namunalari sanalishi, asosiysi, ushbu soʻz saʼnatkorlari, moʻtabar islomiy maʼrifatning, Qurʻon va Hadislarning hassos targʻibotchisi kabi fazilatlar bilan ajralib turishlari xususidagi fikrlar bayon etildi.

Antik adabiyot namunalari, xususan, Yunon-rim adabiyoti, birinchidan, oʻsha xalqlarning poyonsiz koinot va unda insonning oʻrniga oid qadimgi mifologik, diniy va falsafiy tushunchalarni oʻzida muhrlab qoldirgan. Ularda taqdirning muqarrarligi, xudolar va maʼbudlarning odamlar

bilan zaminiy hayot kechirishi va odamlar hayotiga aralashishi, sharaflari qahramonlarning jasorati, insoniyatning olis ajdodlari turmush tarzi, orzu-umidlari, tuygʻulari va armonlarini koʻra olamiz. Xullas, u asarlar biz uchun badiiy adabiyot namunasi ekanidan koʻra, qadim ajdodlarga oid ensiklopedik mazmuni bilan qimmatliroqdir. Maʼbud va xudolarni odam shakliga kiritar ekan, insoniyat tafakkuri ilohiy voqelik, mavjudot va narsalarga zaminiy tus berdi, oʻz hayotiga yaqinlashtirdi. Grek mifologiyasining ulkan boyligi, obrazlarining nafisligi butun insoniyat tarixi davomida kitobxonning diqqatini oʻziga jalb etib keladi, yunon adabiyoti yunon sanʼatiga esa behad-behisob qiziqarli mavzular turkumini hadya qildi. Bu sevilish, qahramonlik, jasorat, sadoqat, mehnatsevarlik va bularning aksi – ziddi boʻlgan yovuzlik, malʼunlik turkumini ham yuzaga keltiradi.

Xulosa. Antik adabiyot namunalari barcha vakillari, eng ulugʻ ijodkorlari ana shu jamoaviy ong mahsuli boʻlgan miflardan ilhomlandilar. Soʻz sanʼati vakillari, rassomlar, dramanaivlar, haykaltaroshlarning hammasi oʻz asarlarida

miflarni real hayotga ko‘chirdilar. Ulug‘vor “Odisseya” hamda “Iliada” shu tariqa dunyoga kelgan. Shu tariqa real hayot, odamzod ma’naviyatli va intilishlari adabiy asarlarning o‘zagini belgilashi kabi adabiy-estetik qonuniyat shakllandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

- 1.Yoqubov O. Hormang, do‘stim! // “Saodat” jurnali, 1978, 11-son;
2. Yoqubov O. Jahonni zabt etgan iste’dod // O‘zbekiston adabiyot va san’ati, 1988 -yil, 8-dekabr;
- 3.N.Eshonqul. Ijod falsafasi. – Toshkent: Akademya nashr, 2018. – 198-211-betlar;
- 4.Saidov A. Afsonaviy yozuvchi va uning oxirgi romani haqida // Aytmatov Ch. T og‘lar qulayotgan zamon (Abadiy qalliq).– Toshkent: Vektor-Press, 2009. – 3-14-bet;

COMPARATIVE ANALYSES OF HEROINES IN ENGLISH AND UZBEK LITERARY STUDIES

Rustamova M.B. A student of master’s degree in KSU

Abstract: The main purpose of this article is to study the unique styles of the two most talented writers of the two nations, Jane Austen as a writer of English literature and Zulfiya as a prolific creator, author of a number of prose works that have their place in Uzbek literature, and their specialty of prose skills is the analysis of similarities and differences. In particular, Jane Austen is the first writer in English literature to write about the role of women in society in the 18th and 19th centuries without using a pseudonym. On the other hand, Zulfiya, as an Uzbek poetess and writer, tries to draw public attention to the hardships and difficulties in their lives by studying Uzbek wives and daughters, making women the main characters in her prose and poetic works. His works glorify the sacred concepts of family, love, loyalty. This study analyzes the similarities and differences between Jane Austen and Zulfia in creating female characters

Key words: Concept, female image, prose work, poem, story, short story, perseverance, loyalty, spiritual greatness.

Introduction: Compared to Zulfia's work, the heroines of Jane Austen's works are mostly women who are materially independent, have their own opinion and can express their thoughts without fear, and do not want to be controlled by representatives of the other sex. "Elizabeth Bennet, the main character of *Andisha*

and *Pride*, refuses to marry for economic protection and prefers to build a family based on love, in this way she can express her feelings freely. So, in what ways do the images of women differ in Uzbek and English literature? Austen's characters have freedom, they can improve their financial situation by getting married in a free society in choosing a spouse. Also, her characters are tall girls who are about to get married. On the contrary, Saida Zunnunova's images are those whose spouses who are not in control of their own will are far away for some reason, miss them and suffer from these sufferings, patiently waiting for their husbands. created images of women doing field work instead of their husbands.[1]

Another important point is that Austen was very keen to show women leaders in the 18th century and her works are still very important[2]. This article concludes that Austen was a women's writer: she always wrote about women and about the capable, leading, educated, and active women of the 18th century. [3] In this article you will learn about some female characters like Elizabeth Bennet, Anna Eliot, Emma and Catherine Moreland. Each character has its own characteristics. The great struggle between love and hate, marriage for love and marriage for financial independence are represented[4]. Social norms and family play a large role in Austin's life.[5] But, unfortunately, social demands prevent them from achieving their goals. For example, in "*Norzenger Abbey*", society's expectations and family pressures negatively affect Catherine Moreland, but she defends her independence and autonomy.[6] In her novels, Austen describes love, marriage, and relationships and discusses their impact on the lives of her characters. Although marriage was a great goal for women in that era, Austen's characters struggle with the tension between love and social demands. In addition, Austin often criticizes societal pressures to provide financial security to women. Society does not support marriage based on love and communication[7]. Social class also played a large role in women's lives and education during Austin's time. Austen describes her character Elizabeth Bennet as a proud woman. But he never rejects his personal wishes for the wishes of his parents[8]. We see Elizabeth living between her personal life and the desires of others, namely social norms and her parents' desires. Through his writings, Austin

emphasized the importance of inner strength and confidence. Austin wants to show that if women are intellectually rich and strong, it will help our society to flourish

In the second half of the 1950s, he actively participated in the movement of Asian and African writers under the slogan of peace and international solidarity, and visited many countries of the world. His trip to India, Egypt, Japan and neighboring republics left a deep mark on the poet's work. Poems such as "Mushoira", "My son, there will be no war", "The dead of Kazakhstan", "The picture I did not draw" brought fame to Zulfia. The scope of life depicted in Zulfia's poems has expanded, and scenes of the life of foreign peoples have also entered her work. Since the 70s, a rainbow of new colors has appeared in the depiction of national life in his work, authenticity and emotion have increased. The principle of philosophical perception of reality, which began with the poetic bouquet "Thoughts" (1965), continued in the poetry books "Visol" (1972), "Yillar, yillar..." (1975), demonstrated the beginning of a period of real artistic growth in the poet's work. He returned to the epic genre and created the epic "Sunny Pen" (1970) dedicated to the last trip Oybek who was popular Uzbek scholae. Compared to her, Jane Austen is the female leader of the 18th century. It influences our current society through its female characters and their status in society. Her novels show the influence of wealth and social class on women's lives. Austin shows what society expects of women. Austin shows what strengths women have. The inner strength of women is an important theme in Austen's work. For example, in *Pride and Prejudice*, Elizabeth Bennet is portrayed as a beautiful and strong woman. With the help of the characters of Elizabeth Bennet and Mr. Darcy, Austin wants to show his strong desire to love. He fights against society, social class and even his own intentions. Because of Elizabeth's deep love for her family, Darcy rejects her love for Mr. In contrast, Lizzie loves her family and parents, but can easily reject celibacy and lead an independent life. He never changes his mind because he is happy with the environment around him. Elizabeth and Lizzie are the heart of the novel.[9]

Most writers use pseudonyms and have male or female protagonists in their works. But Jane Austen did not use any pseudonyms and unlike other writers, she

mainly chose women as the protagonists of her novels.[10] Women were expected to be flexible in every area, i.e. modest, submissive and homemakers. His characters work diligently to achieve an active and happy life, to get an education, to love their neighbor and to take a decent place in society. In this article, the comparison method is widely used to reveal the nature of the research. All of Austen's works, such as "Sentiment and Indulgence", "Pride and Envy", "The Abbess of Northenger" and others, as well as the main characters listed above: Elizabeth Bennet, Catherine Morland and others. Because Austen's female characters are women, they cannot be more educated than men. Elizabeth, Emma, Catherine, and Eliot are compared to each other in terms of their different characteristics.

Summary: In conclusion, we can say that both of our creators have depicted women based on their own views. Jane Austen portrays the role of unique, capable and intelligent women. The lives of the main characters encourage readers to believe in themselves and to be able to make their own choices instead of being pressured by society and family. Topics such as love, marriage, education, intelligence, freedom, and sisterhood are explored in the context of a society that limits women's opportunities. Austen's characters are mostly women - well-educated, active, capable and intelligent women. Austen's female characters tried to achieve their destinies. Because they can make their own decisions. Austen's works can encourage the young generation to live with their thoughts, read, and through these characters, the young generation can help improve our society.

If we discuss Zulfiya's contributions to the genre of Uzbek poetry, she gave her stories a special, unique charm by avoiding artificial images, using sensitivity, conciseness, and naturalness to words. His stories are filled with spiritual purity and a smile. His characters look at the world with a face full of spiritual purity. Purity gives their life grace, comfort, unchanging and unfading clarity to their hearts. It is in these aspects that our writer differs from other artists.

References:

1. Z.Yakhshieva. Artistic and Aesthetic experiments and historical reality of the Genre of the Tetralogy. "International journal of science and research" халқаро журнали. (ISSN: 2319-7064) (www.ijsr.net) 1.01.2020 P.123-127

2. Yaxshiyeva Z.R. Survey of Timur and timurids in Alisher Navoi's scientific, literary heritage. Alisher Navoiy va XXI asr. 9-xalqaro konferensiya. Toshkent. Bursa. 2024 8 fevral. 718-722.

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: РОЛЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Юлдашева Раъно Джураевна, старший преподаватель Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми

Аннотация. В данной статье, наряду с другими направлениями, компьютерные технологии стали широко использоваться в образовании, и они играют важную роль в повышении эффективности образовательного процесса и развитии всестороннего интеллектуального потенциала. Сегодня жизнь немислима без СМИ, Интернета. Реформа системы образования в условиях независимости Узбекистана в первую очередь связана с внедрением в систему образования передовых информационных технологий. Новизна и уникальность информационно-коммуникационных технологий заключается в том, что с точки зрения развития человека они могут проникать практически во все сферы человеческой деятельности, и могут использоваться для неограниченного количества целей.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, микро-электроника, ноутбуки, педагогические технологии, Интернет, оптоволокон-ные кабели, электронная почта, электронные библио-теки, сайты, система образования, инновации, традицион-ные методы.

Введение. Будущее наступает каждый день. Будущее, которого вы ждете, наступает, даже когда вы читаете это. Фактически, каждый день является проявлением будущего. Будущее наступило, когда наступает сегодняшний день. Рассвет нового дня — это будущее, вытасченное из воображения в реальность, ожидали вы этого или нет. Будь то дождь или солнце, лето или зима, сухой или влажный сезон, будущее никогда не перестанет наступать каждый день. В тот день, когда будущее не наступит, это означает, что в этот день новый день не наступил. Только когда все замерло и Земля больше не

вращается, мы можем сказать, что будущее наступило. Захват дня — это конец будущего. Однако, пока вы согласны со мной, что день и ночь наступают непременно, так и будущее наступает непременно.

Сегодня, брать примеры из передового зарубежного опыта, внедрять их на практике с творческим подходом, организовывать образовательные процессы в соответствии с потребностями времени, независимых мысли-телей, широко мыслящих, творческих, национальных и общечеловеческих ценностей, традиций, национального и воспитывать людей с высокой эрудицией, преданностью нашим матерям, и воспитывать их, выводя их на уровень, на котором они могут конкурировать с молодежью самых развитых стран, является одним из актуальных вопросов, стоящих перед системой образования.

Поэтому сегодня важно осуществлять деятельность каждой отрасли и системы на основе инновационных идей и технологий. В связи с этим, прежде чем войти в тему, мы сочли необходимым немного остановиться на значении слова «инновация». Понятие инновация (лат. Novus новый) начало использоваться в исследовательской и научной работе в 19 веке. Сначала оно представляло собой внедрение отдельных элементов из одной области в другую. В нынешний период образование невозможно представить без информационных технологий, поэтому мы все стали использовать термин «новые педагогические технологии». Один из примеров — персональный компьютер полностью изменил возможности образования. Интернет предоставил еще большие возможности для внедрения новых педагогических технологий в образовательную систему ноутбуков. Реформирование системы образования в условиях независимости Узбекистана в первую очередь связано с внедрением передовых информационных технологий в образовательную и воспитательную систему. Известно, что информационно-коммуникационные технологии связаны с открытиями в области микроэлектроники, вычислительной техники (аппаратные средства и программное обеспечение), электроники и муравьиной электроники — микропроцессоров, полупроводников и волоконно-оптических кабелей.

Новизна и уникальность информационно-коммуникационных технологий с точки зрения развития человечества заключается в том, что они проникают практически во все сферы человеческой деятельности, их можно использовать в неограниченном количестве мест и целей. Подобные информационно-коммуникационные технологии позволяют преодолевать препятствия в процессе развития человечества с очень большим эффектом, чего ранее не было, по трем направлениям:

1) Преодоление препятствий к получению знаний. Использование информации имеет большое значение для формирования возможностей человека для образования. Если образование приводит к развитию когнитивных навыков, информация необходима для обеспечения содержательного аспекта процесса получения знаний. Интернет и «Всемирная паутина» служат тем же каналом поиска информации для людей всех социальных слоев.

2) Устраняет препятствия к участию в общественной жизни. Возможность общаться со всем миром через Интернет позволила распространить в последние годы множество инициатив глобального гражданства. Например, движение за обеспечение обратной связи в образовательной системе.

3) Устраняет препятствия к расширению экономических возможностей. Информационно-коммуникационные технологии и смежные области, а также система образования являются наиболее быстрорастущими секторами. Новые информационные технологии кардинально расширяют доступ к информации и коммуникации. Электронная почта, электронные библиотеки-сайты предоставляют неограниченные возможности для образовательной системы, устраняют любые границы, позволяют получать образовательную и научную информацию из любой точки мира.

Информационно-просветительская деятельность. Глобализация образовательной проблемы — от проведения семинаров до раскрытия сути терроризма и религиозного экстремизма — повышает значимость информационно-просветительских возможностей электронных сетей. Новые информационные технологии позволяют связать науку и образование более тесными

и эффективными каналами передачи накопленных знаний, их дополнения и переоценки. Сегодня наука является основным, доминирующим инструментом развития образовательной системы. Так было не всегда, передовые информационные технологии изменили значимость науки в системе образования. Общество создает новую научную структуру, связанную не только с развитием самой науки, но и с системой образования и обучения. Будущее образования. В настоящее время в Интернете насчитывается около 2,5 млрд уникальных веб-страниц, которыми все пользуются, и ежедневно добавляется 7,3 млн новых.

Анализ литературы и методология. XXI век — век информационных технологий. Сегодня компьютерные технологии широко используются как в образовании, так и в других областях, и это играет важную роль в повышении эффективности образовательного процесса и повышении интеллектуального потенциала. Сегодня невозможно представить жизнь без средств массовой информации, в том числе и Интернета.

Образование — многогранный и сложный процесс, состоящий из умственной работы, активности и творческого мышления педагогов и студентов. Основной целью организации инновационной деятельности в высших учебных заведениях является обеспечение последовательности взаимодействия педагогов и студентов, запуск его в определенном целенаправленном русле. Понятие «инновационные технологии» включает в себя методы улучшения усвоения знаний за счет использования факторов, повышающих эффективность образования, проектирования и внедрения различных педагогических процессов. «Инновационные технологии в системе высшего образования» означают управление процессом создания, принятия, оценки, освоения и внедрения различных педагогических инноваций. Созданные в высших учебных заведениях условия и возможности адаптированы для внедрения новейших инновационных моделей, что служит усилению творческой активности преподавателей и студентов.

Результаты. Сегодня интерес и внимание к использованию инновационных технологий в системе образования растет с каждым днем. Одной из причин этого является то, что до сих пор образовательные цели ориентировали учащихся только на получение готовых знаний, но современные технологии позволяют им самостоятельно искать полученные знания, и даже делать выводы.

Инновационные технологии — это нововведения и изменения в деятельности педагогов и учащихся в педагогическом процессе, и их реализация требует использования интерактивных методов. Интерактивные методы основаны на активности каждого учащегося, участвующего в образовательном процессе, свободном и самостоятельном мышлении. При использовании этих методов обучение становится интересным занятием для учащегося.

При использовании интерактивных методов учащиеся приобретают навыки и умения работать самостоятельно с помощью и сотрудничеством учителя. Учащиеся приобретают новые знания на основе научных исследований, изысканий, экспериментов. Соблюдается принцип получения знаний через науку. Основной формой организации образовательного процесса является урок. В настоящее время внедряются различные нетрадиционные формы уроков.

Обсуждение. Таким образом, инновационная деятельность превращает ученика и учителя в партнеров в образовательном процессе. Делает урок интересным и эффективным. При определении эффективности инноваций необходимо мыслить, опираясь на результаты освоения основ наук. В настоящее время в получении знаний учениками широко используются информационно-коммуникационные средства. В частности, работа на компьютере, поиск и изучение необходимой информации из различных сетей становятся интересными занятиями для учеников. Только в этом требуется владеть компьютерной грамотностью в совершенстве. Это также инновационная деятельность, требующая от учеников приобретения специальных знаний, навыков и умений.

Было бы хорошо, если бы студентов обучали навыкам и компетенциям работы с компьютером, а также культуре этого направления. Направление компьютерных сетевых инноваций для образования должно быть в центре внимания педагогов высшей школы.

Педагогические инновации направлены на решение определенного ряда задач. Если студент, наряду с прочными знаниями, имеет навыки и умения применять их в практической деятельности, если он добивается эффективности при проверке в эксперименте, если существующие условия изменены в положительную сторону, если он работает над новыми идеями, то он может решить любую проблему. Если она продумана детально, если она продумана в глобальном масштабе, то инновация даст гарантированный результат. Те же педагогические инновации решают задачу воспитания всесторонне развитого, всесторонне развитого поколения.

Каждая из вышеперечисленных проблем имеет глобальный масштаб и частично отражена в современной дидактике. Несмотря на это, можно выделить общие, «вне темы» и предметные вопросы. Таким образом, с помощью новых информационных технологий необходимо проектировать урок с учетом определенных дидактических условий и научно-методических условий, наполненных с помощью традиционной дидактики и информационных технологий. Важнейшим из них является условие системности, которое позволяет решать задачу с помощью макро - и микроподхода.

Проектируемый урок в макроанализе следует рассматривать как часть общего образования. Его цели и задачи определяются исходя из этого, то есть на первое место выходят основные задачи науки *(в основном на основе школьной программы)*.

А микроанализ требует рассматривать планируемый урок как целое, состоящее из многих компонентов образовательного процесса *(учитель, ученик, образовательные средства)* и динамики, связывающей эти компоненты *(именно поэтому урок и называется «проектирующим», а не*

«планирующим»). При этом эти связи сложнее, чем в традиционном образовании.

Не следует забывать, что урок по своему назначению и дидактической структуре является весьма подвижным и гибким типом образовательной организации, он постоянно развивается, внешнее (*наличие материальной базы, новых средств*) и внутреннее (*основные компоненты образовательного процесса*) состояние меняется в зависимости от условий. Поэтому с учетом развития проектируемый урок должен иметь возможность расширяться и обновляться.

Заключение. Вместо заключения стоит сказать, что актуальность принципа информативности объясняется несколькими факторами. Рассматривая принципы поиска, сбора, хранения, обработки, преобразования, распространения и использования информации, с точки зрения науки – информатики, изучающей ее законы, мы можем сравнить добровольную педагогическую технологию с информационной технологией, поскольку в ней есть источник (*преподаватель*), и информатор (*обучающийся*). Использование новых информационных технологий в образовательном процессе кардинально изменило систему оценки, которая до недавнего времени измерялась только умением учителя доносить информацию до ученика. Сегодня образование учителя определяется не только его коммуникативными способностями, но и умением пользоваться компьютером, если он выступает в качестве источника информации. Таким образом, частные инновации и социально-педагогические инновации, создание поддерживающего социально-педагогического контекста, определенного размера, масштаба и уровня могут существенно усилить развитие региональной системы образования в целом.

Список литературы

1. Абдуллаев Ш., Амиров Д. Обзор развития информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане в 2006-2008 гг.: Координатор сборника научных трудов: - Т. : МЦТФ, 2008г.
2. Толипов Ю., Усмонбоева М. Теория и практика педагогических техно-логий. Т. Наука, 2005. 205 с.

3. Малинина Л. А. Базовые информационные технологии: учебник для Вузов. М. :Издательский дом «Феникс», 2012.

THE ROLE OF ADVANTURE TO THE LIFE OF SOMERSET MOEM

*Tilovmurod Musurmonov, A researcher of Shakhrisabz Pedagogical
Institute*

Abstract. This article was written about Somerset Moem - a bright representative of English literature. The author clarified the problem on the basis of existing scientific and historical literature, relying on cultural information and written sources. Somerset Moem is a brilliant representative of English literature and has made a comparative analysis of existing unique approaches and theories.

Key words: Somerset Moem, English literature, writer, playwright, novel.

Introduction. English literature has a special place in world literature. The names of English writers such as T. Hardy, R. Kipling, and O. Wilde, who opened new pages in this literature with their works, are also known to Uzbek readers. But there is another great writer about whose life and works our literature lovers still do not know much. This is the author William Somerset Moem, who made a name for himself in the quartet.

Main part: S.Moem's stories and novels are full of bright colors, adventurous stories and wonderful images, and somehow reminds of a detective work.

"Moem, who always observed human life with great interest, did not want anyone to pry into his marriage," writes English literary critic Ted Morgan in his biographical work on the writer. Moem, who believed that if only the truth is written about a person, that person would be no different from a criminal, he did not allow others to write books about him during his lifetime. Nevertheless, due to the increased interest in the writer's works after his death, attention to his personal life also increased.

Moem is recognized as a writer who created his own style in the English novel. His famous works such as "The Burden of Human Sorrows", "The Moon and the Moon", "Pastry and Beer", "Razor Dam" are true examples of this genre. The American writer T. Dreiser, who read the autobiographical novel "The Burden of

Human Sorrows", described Moem as a great painter and compared the work to Beethoven's symphony. Moem saw in art a special world, different from the fake, boring life of white people based on various tricks and traditions. He paid special attention to the disproportion between the character and talent of a creative person. This meticulousness is observed in his most famous novel "Moon and Chaka" written in 1919. This work is about the tragic life of the great artist Gauguin. Moem's hero, Charles Strickland, created in the image of Gauguin, turns his back on the cyborg society for the sake of art. In the novel, the gulf between real life and real art is clearly and truthfully described.

Results and Discussions. A writer who looks impartially at both praise and criticism in his work does not pay attention to unfair accusations. In fact, Moem himself was an impartial critic of his works. For example, about the work "Mrs. Craddock" written in 1899, many years later, he wrote: "When I read some parts of my novel, I want to laugh now. In my opinion, the only achievement of this work is that I was able to reflect the life of England at the end of the 19th century."

Somerset Moem, the author of inimitable novels, also achieved great success in drama. In his autobiographical work entitled "Sar-chisob ekman...", the writer explained the reasons for his involvement in dramaturgy: "Like many young artists, I thought it was easier to put the conversation on paper than to describe the events."

It is not without reason that Moem, who spent most of his life on the road, was fond of traveling. Doctors advised the writer, who suffered from zotiljam when he was young, to stay in countries with clean air and beautiful nature. But this is a superficial tribute to Moem's leadership. In fact, he preferred to stay as far away as possible from London's circle of cyborgs and his capricious wife, Siri Wellcome. The glittering life of the capital's rich acquaintances and literary scholars had struck him. Mrs. Siri, who did not understand Maum all her life, was happier the more her husband walked away.

Besides, the writer was interested in the way of life, customs, character and life of the peoples of the world. The writer, who considers man to be the greatest puzzle of nature, visited several countries of East Asia - China, Malaysia, Java,

Burma, India and Singapore, and met people from different cultures. Later, he reflects the impressions he got from his travels, what he saw, experienced, heard and witnessed strange events with unique skill in the genre - stories, which he brought to a new and high level.

Moem's first collection of short stories - "Leaf Trembling" was published in 1921. At this time, interest in the genre of short stories increased in England, and the stories of writers such as Kipling, Conan-Doyle, and Wells were popular. Among Moem's more than a hundred stories collected in seven books, such as "Rain", "The Bald Mexican", "Caesar", "Malla" are just a few of the rare examples of this genre. "I tried to lead my stories in one line from beginning to end... I wanted to end them with a point, not a lot of points," wrote the author. His talent as a storyteller is revealed when he can show the real mystery of human destiny. In fact, during his life and travels, the various trades and strange coincidences that happened to Moem were no less than the heroes of his works.

During the Second World War, the luxury villa in Rivera was brutally looted by invaders and turned into ruins. Before repairing it, the writer spends a year in hotels in Paris and London. At this time, Moem's plays were performed in almost all famous theaters in Europe and the United States. Despite this, he stops his work in drama. "Moem fell from the podium of his own accord," writes Ted Morgan.

In the last years of his creative activity, the writer began to write essays in a literary and critical spirit. In 1948, he finished writing the book "Great writers and their novels" about Fielding, Jane Austen, Stendhal, Balzac, Dickens, Emilia Bronte, Melville, Tolstoy, Dostoevsky. Another collection of the writer's essays, "Changing Mood", was published in 1952. In six essays included in this collection, the author spoke about writers he knew closely, such as H. James, H. Wells, and A. Bennetts.

As Ted Morgan wrote, the works of Somerset Moem, who began his work in the nineteenth century and did not stop writing in the second half of the twentieth century, are published in many languages of the world during his lifetime. In particular, in the 50s and 60s of the last century, more than five million copies of his books were sold in the United States alone. The last novel "Ustara dami" was printed

in one million three hundred thousand copies. The writer earned four million dollars with his pen.

In 1962, Sotheby's auctioned Moem's artworks from his solo exhibition and items he had lost during his travels. Among the items was a painting by Gauguin, which the writer bought in 1917 in a village in Tahiti for \$200. This artwork sells for \$37,500 at Sotheby's.

In 1965, the great writer, who turned ninety-one years old, celebrated his birthday for the last time in the company of his friends and secretary Alan Searle, and died a few days later.

Conclusion. It is difficult to say something about Moem's attitude to life and creativity without passing through his own words: "I tried not to forget that life was given not to write about it, but to live it. I tried everything that nature gave me. And I looked at creativity not as my only goal, but as a field that is carried out in harmony with other types of activities characteristic of humanity".

References.

1. Nagibin Y. The Unwritten Story of Somerset Moem // Get Up and Go: Tales and Stories. M., 1989. P. 654.
2. Shaginyan M. Foreign letters. M., 1964. P. 213.
3. In 1954, the book was revised and published under the name "Ten novels and their creators".
4. Writer's notebook, L., 1949; Point of View, Garden City (N.Y.), 1959; in Russian translation? Dodge, M., 1961.
5. Notes on creativity, "Voprosy literatury", 1966, No. 4;

GLOBAL TARMOQDAGI G'OYAVIY XURUJLARDAN HIMOYA QILISHDA MILLIY G'OYANING O'RNI

Mamatqulova D.Y., Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali mustaqil tadqiqotchisi,

Annotatsiya. Navqiron avlod davr ruhida ma'naviy kamol topib, buyuk ajdodlarimiz barhayot mevasidan oziqlanib, zamonaviy bilimlarni egallab, ularni ongi, shuuriga singdirib bormas ekan, bizning o'z oldimizga qo'ygan ulug'vor maqsadlarimizga erishishimiz, nurli istiqbolimizni bunyod etishimiz ham qiyin.

Mana shu bois ham yoshlar tarbiyasi, ularni barkamol insonlar etib shakllantirish, voyaga etkazish masalasi har doim davlatimiz oldidagi birinchi darajali vazifalardan biridir. Ajdodlarimizning yaratuvchanligi shaxs manfaatlariga qaratilgan bo'lsa, ayni vaqtda mustaqil davlatimizda amalga oshirilayotgan barcha yangiliklar ham inson kelajagi uchun xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimi va milliy meros asosidagi g'oyaviy uyg'unlik – ta'lim-tarbiya jarayonida milliy merosning ma'naviy-ma'rifiy zaminlariga tayanish zarurligini ham anglatadi. Shu jihatdan olib qaraganda o'tmish allomalari, mutafakkirlarining ma'naviy meroslarini yosh avlodning tarbiyasidagi ahamiyati bugungi kunda ham g'oyat beqiyosdir.

Kalit so'zlari: Axborot texnologiyalari, mafkura, milliy g'oya, milliy mafkura, elektron bazalari, internet resurslari, millat, g'oya, madaniy, ta'lim, Oila, mahalla, umumiy o'rta, umumiy maxsus, kasb-hunar ta'limi.

Kirish. Ona zaminimizda yaratilgan moddiy va ma'naviy merosni qayta tiklash va ko'z qorachig'idek asrab-avaylashdan ko'zlangan maqsad: "...ertaga bizning o'rnimizga keladigan, biz boshlagan olijanob ishlarni munosib davom ettirishga qodir bo'lgan yoshlarimiz ana shu bebaho ma'naviy boylikdan bahramand bo'lsin, shu asosda o'zining kimligi, qanday buyuk zotlarning avlodi ekanligini anglab etsin".¹

Har bir davlat o'z aholisini, ayniqsa bilim va yangilikka chanqoq yoshlarini ilmiy bilimlar, ma'rifiy-ma'naviy ozuq bo'ladigan axborotlar bilan ta'minlanishidan manfaatdordir. O'zbekistonda ham o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual ehtiyojlarini qondirishga, madaniy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni saqlab qolishga yo'naltirilgan, printsipial "axborot siyosati" shakllantirildi va hayotga joriy etilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Zamonaviy informatsion vaziyat talablarini hisobga olgan holda aholini yanada kengroq va tizimli axborot bilan ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2006 yili maxsus qaror qabul qilindi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yangi axborot markazlarini barpo etish, mamlakatdagi kutubxonalar tarmog'ini tubdan takomillashtirish edi.

¹ Karimov I. A. O'zbek xalqining islom madaniyati rivojiga qo'shgan beqiyos hissasining yuksak e'tirofi. "Kuch-adolatda" gazetasi, 2007 yil 23fevral.

Mazkur qarorda oliy va o`rta maxsus ta`lim muassasalari hamda ko`p sonli umumta`lim maktablari huzurida axborot-resurs markazlari tuzish ko`zda tutildi.

Axborot-resurs markazlarining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

ta`lim muassasalari o`quvchilari hamda aholining zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda muntazam ta`lim olishi va mustaqil ravishda talim olishiga ko`maklashish;

- milliy ma`naviy-axloqiy qadriyatlarni keng ko`lamda targ`ib qilish, xalqning madaniy-tarixiy merosidan bahramand bo`lishini ta`minlash, ma`naviy boy va uyg`un kamol topgan shaxsning ijodiy o`sishi uchun imkoniyat yaratib berish;

- yangi axborot texnologiyalari (ma`lumotlar elektron bazalari, internet resurslari) asosida aholiga axborot xizmati ko`rsatish;

- madaniy, ta`lim, axborot hamda boshqa dastur va loyihalarni birgalikda amalga oshirish uchun ta`lim muassasalari, mahalliy o`zini o`zi boshqarish organlari, milliy madaniyat markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish va hokazolar.

Respublikamizda ta`lim-tarbiya tizimini isloh qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xuddi mana shu maqsadga yo`naltirilgan. Zero, ushbu masala g`oyaviy nuqtai nazardan **«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» va «Ta`lim to`g`risida»gi Qonun** printsiplariga to`la muvofiq keladi.

Ta`lim-tarbiyaga oid milliy merosimizni o`rganishning dolzarbligi nazariy jihatdan asoslidir. Xususan, kadrlar tayyorlash milliy dasturida zikr etilgan uzluksiz ta`limning milliy modeli tamoyillari mohiyatan ta`limning milliy-ma`rifiy, milliy tarix, xalq an`analari, milliy merosimiz bilan uyg`unlikda olib borilishini anglatadi. Shuning uchun «Ta`lim to`g`risida»gi Qonunning 4-bobida, ma`naviy-axloqiy tarbiya va ma`rifiy ishlarni takomillashtirish, uning zamonaviy tarbiyaviy shakl va vositalarini ishlab chiqib, amaliyotga tadbiiq etish, milliy tarixiy an`analar va umumbashariy qadriyatlarga asoslanish muhim ahamiyat kasb etishi alohida qayd etilgan. Umuman ta`lim-tarbiyaning milliy modeliga ko`ra, ta`lim tizimini yangilash – tabiiy ravishda milliy merosimizni o`rganish va uni pedagogik tafakkur iste`moliga olib kirish zaruriyatini vujudga keltirmoqda.

Kadrlar tayyorlash milliy modelining birinchi komponenti shaxsdir. Chin ma'nodagi shaxs o'zini-o'zi qayta tarbiyalash salohiyatiga ega bo'ladi. O'zi va millat uchun befoyda, zararli odatlaridan voz kechadi. Millat manfaatlarini o'z manfaati, o'z manfaatini esa millat manfaatiga erishish sharti deb tushunadi. O'z vazifasini millatning kuniga yarash, og'irini engil qilishda ko'radi. Shu sababli u o'z shaxsiy qobig'idan chiqib ko'tariladi va millat manfaati uchun, millat farovonligi orqali o'zini kamolotga erishtirish uchun boshqalardan ko'proq, samaraliroq mehnat qiladi. Umummilliy g'oya, maqsadga ishonadi, uni himoya qiladi. Talabada bu fazilatlar birdaniga paydo bo'lib qolmaydi. U, avvalo, oilada ota-ona, oiladan tashqarida qarindosh-urug', qo'shni-mahalladoshlar orasidagi tarbiyaviy muhitni rag'batlantirib borish, so'ngra oliy o'quv yurtida - mafkuraviy bilimlarni egallash orqali tarbiyalanadi. Shu sababli bu jarayonga ijtimoiy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qarash lozim.

Bu bejiz emas, albatta. Chunki, milliy merosimizning g'oyaviy negizi – shaxs tarbiyasi, uning ma'naviy ehtiyojlariga da'vogar bo'lgan omillarni o'rganishdan iborat bo'lib kelgan, ushbu muammo hozirda ham jamiyatimizda olib borilayotgan siyosatda eng muhim masalalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ta'lim jarayoni dunyo bo'yicha turli mamlakatlarning yaqinlashuvi, tom ma'noda global, insoniyat tsivilizatsiyasi taqdiri uchun hal etuvchi ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab omillar bilan belgilanadi. Bu omillar orasida yuzaga kelgan umumiy va milliy o'ziga xosliklar alohida ahamiyatga ega.

Muhokama. Ta'limning noyob imkoniyatlari hozir nafaqat inson aqlini yangi tezkor imkoniyatlar bilan qurollantirish, balki uning ongini qayta qurish bilan bog'liq. Insoniyat tsivilizatsiyasi rivojining yangi bosqichi insonning shakllanish jarayoni, shaxsiy fazilatlar, hayotiy maqsadlar va qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini o'zgartiradi. O'sib kelayotgan yosh avlod uchun ta'lim tizimi sifat jihatdan yangicha talablar qo'yadi.

XXI asr - innovatsiyalar asridir. Mamlakatimiz kelajagi jamiyat hayotining boshqa sohalari bilan birga ta'lim tarbiya tizimini yangi zamon talablari darajasiga ko'tarishga yo'naltirilgan ishlarning samaradorligi bilan belgilanadi.

Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish o'z navbatida bu sohada yangi, zamonaviy, ilg'or pedagogik texnologiyalarni izchil joriy etishga ko'p jihatdan bog'liq. Ta'lim samaradorligi o'quvchi bu jarayonda qay darajada faol qatnashayotganligi bilan belgilanishini hisobga olgan xolda yangi o'qitish uslublari, shakllari ta'lim oluvchilarga mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish uchun imkoniyat yaratadi.

Natijalar. Navqiron avlod davr ruhida ma'naviy kamol topib, buyuk ajdodlarimiz barhayot mevasidan oziqlanib, zamonaviy bilimlarni egallab, ularni ongi, shuuriga singdirib bormas ekan, bizning o'z oldimizga qo'ygan ulug'vor maqsadlarimizga erishishimiz, nurli istiqbolimizni bunyod etishimiz ham qiyin. Mana shu bois ham yoshlar tarbiyasi, ularni barkamol insonlar etib shakllantirish, voyaga etkazish masalasi har doim davlatimiz oldidagi birinchi darajali vazifalardan biridir.

Xulosa. Demak, milliy istiqlol g'oyasini yoshlar ongiga singdirish sohalari va yo'nalishlari xilma-xil bo'lib, ulardan samarali va to'g'ri, o'rinli foydalanishni talab etadi. Mafkura har qanday jamiyat hayotida zarur va muhimdir. Mafkura bo'lmasa xalq, millat, jamiyat, davlat o'z yo'lini yo'qotishi muqarrar. Mafkura jamiyat, xalq va millatning iqtisodiy, siyosiy, madaniy taraqqiyotiga maqsad va yo'nalish beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T. 1. - Toshkent: O'zbekiston.. 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: O'zbekiston. 2017.
4. Muratov D., Alimova M., Karimov J. Dinshunoslik, darslik. Toshkent, «Navro'z» nashriyoti, 2019. – 264 b.
5. Raximjanov D., Ernazarov O. Dinshunoslikka kirish. O'quv qo'llanma. T.: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018. – 304 b.

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN DIGITAL EDUCATION

Suyarov A.B., senior lecturer, University of information Technologies and Management

Abstract: the study offers a theoretical and empirical examination of the requirement for communication skills in the digital era. According to the findings, there is a high level of interest in the issue of the creation, assessment, and growth of communication competences. With the introduction of new communication platforms and digital technologies, academics' interest in the development of communicative competences has increased. An empirical study found a significant degree of demand for young experts' communication abilities in the current labor market.

Key words: communicative competence, digital education, virtual, teacher, student, interaction.

Introduction. Many technical advancements have happened since the first industrial revolution and the automation of production, ranging from the widespread use of electric energy to the widespread use of digitalization. Cloud technology, the Internet of Things, big data, augmented and virtual reality, and robots, which appeared like science fiction until recently, are now becoming significant and relatively banal technologies of a new era. Of course, digital capabilities are becoming one of the most important for the development of future professionals' Industry 4.0 competencies. However, the fundamental competences of cognitive, communication, and self-control are equally important for today's students, who will be tomorrow's economic change agents. In a digital society (*digital native*), words like "digital" and "electronic" are commonly used in both domestic and professional contexts (*digital economy, digital technology, digital signal, digital humanitarian knowledge, digital human rights; electronic commerce, electronic ticket, electronic queue, electronic money, electronic document management, electronic signature, and so on*). Education is a system that is influenced by societal shifts. It is always evolving and adapts to new situations and demands. The term "digitalization of the

educational space" refers to "optimizing the teaching process via the use of technological resources." The electronic realm, according to modern academics, dramatically alters the educational paradigm model. Literature review since 1992, there has been a considerable increase in interest in the issue of communicative competencies; prior to this time, there were just a few articles on the topic in the databases we are analyzing. One of the writers' early papers on assessing students' communication abilities, for example, emerged in the late 1970s. Nelson L. F. investigated undergraduate students' communication abilities in the area of "nursing" in 1978.

The author performed a research on graduates' and their employers' self-development in communication and other abilities. Consequently, disparities in the estimations of the two groups of respondents were discovered. Rosser H. L. conducted interviews in 1979 to assess students' oral communication abilities. **Methods** This study's methods were analytical-descriptive, including a review and analysis of scientific and methodological literature on the subject, as well as a description of the difficulties of implementing a communicative activity approach in the process of teaching a foreign language; a comparative analysis of traditional and innovative foreign language teaching tools; and a generalization of best and personal practices of digital technology integration into education. The communicative activity method is designed to help students improve their communication abilities.

Discussion. Communicative competence is a complex phenomenon that "is based on linguistic, speech, and sociocultural competences." If the communicative activity approach is used, the educational process must meet the following requirements: "communication behavior of the teacher; communication situations; grammar exercises; an individual approach; context of the learning process that stimulates speech activity and helps to develop speaking skills." When teachers employ the communicative activity technique to communicate with their students online, they confront several challenges. Teachers' communication behavior largely fits specific characteristics in a virtual educational setting. The instructor teaching online classes has the chance to encourage students to communicate (in the same

way that he or she does in the classroom), but it is usually a "student - teacher" interaction rather than a "student - student" contact. When running webinars, the teacher may not always be able to view all of the students at the same time. As a result, the instructor has a variety of challenges in encouraging efficient communication among pupils in a group setting. When interacting with students online, it is more difficult for the instructor to analyze their particular features, such as how long it takes them to perceive the information, if they can concentrate on the new learning materials, and so on. Because there is no direct eye contact, determining whether students get the message when new information is delivered to them is difficult.

Teachers can use e-learning tools to interact with students online, such as electronic textbooks, online textbooks, websites, copyright electronic resources (teacher's own presentations, photos, tables, infographics, charts, audio and video recordings, etc.), an electronic board, and students' personal accounts, among other things. It should be emphasized that it takes a long time for instructors to learn how to use a wide range of electronic teaching aids and services for modeling the process of online learning. Furthermore, teachers must consider the group's specific qualities while selecting the best teaching materials for online sessions. Teachers who are unable to use these tools effectively will be unable to arrange their classrooms and engage their pupils in the learning process. Still, establishing virtual control over kids and getting them to work autonomously is difficult. Furthermore, while employing e-learning technologies, teachers must discover a technique to objectively assess pupils. Furthermore, instructors should keep in mind that e-learning tools aid in the achievement of the purpose of teaching a foreign language, i.e. they aid in the formation of communicative competence in a foreign language. As a result, methodologists must now provide recommendations on how to employ a variety of learning technologies to create settings that will drive students to improve their foreign language abilities and engage in oral and writing communication.

Our society today needs modern, educated, moral, enterprising people who can independently make responsible decisions in a choice situation, predicting their possible consequences, are capable of cooperation, are mobile, dynamic, constructive, and have a developed sense of responsibility for the fate of the republic.

The set goal can be achieved in the process of forming communicative competence in students in the context of digitalization.

With the emergence of society at a qualitatively new level of digitalization of education, the possible range of channels in the communication process is expanding. Information digital resources allow you to organize, compose and deliver a message in the shortest possible time.

At the moment, the processes of information transmission in the communicative space require students to competently extract, process and transmit information flows in an interactive mode. The variability of the socio-cultural world, technological innovations in education, the introduction of digital technologies in the educational process entail the need to form communicative competence in students. Learning technologies based on openness, active information interaction, integration between learners and sources of information resources expand the possibilities of effective formation of their communicative competence. In the conditions of digitalization in the system "man - technology - communication" qualitative and quantitative indicators of technology are determined that will allow the learner to build the principle of interaction of components as communication.

In the course of the study, we identified the following principles of developing communicative competence in students:

- 1) the adaptability principle, which develops from the design stage to the multi-level functioning of technologies;
- 2) the scientific principle, implemented with the optimal use of variable algorithms and corresponding digital tools;
- 3) the principle of communicative orientation, in which the content and strategy of training are aimed at implementing the tasks of the communicative sphere;

4) the principle of demand, initiating the relevance of the needs of the student and the needs of society as a whole;

5) the principle of integrity, ensuring the integration of disciplines of various subject blocks in the logic of professional training;

6) the principle of complexity, combining types of communicative activity with an individual program for self-development of the student;

7) the principle of flexibility, combining self-organization of the student and activities based on dialogue and cooperation.

Conclusion. The incorporation of digital technology into education is an organic process that characterizes modern civilization. Teaching foreign languages online is a popular kind of instruction that combines the benefits of contemporary pedagogical tools with conventional teaching techniques (the major emphasis is on active contact between the instructor and students). However, when we consider the competency-based approach and instructional methods utilized in virtual engagement, we may conclude that instructors confront a number of challenges in the process of developing communicative competence:

1. When interacting with pupils over the internet, the instructor must establish conversation opportunities. As a result, the instructor must focus on communicative features and inspire pupils through the use of icons or screensavers, photos, and signals that demonstrate the speaker's socially established function.

2. During the process of online engagement with students, teachers find it difficult to consider each student's specific psychological features in order to utilize an individual teaching method.

Thus, the formation, development and self-development of competencies allows students to correctly extract key information from digital sources and improve their communication skills.

References:

1. Bylieva, D., Lobatyuk, V., & Rubtsova, A. (2018). Homo Virtualis: existence in Internet space CCTESC2018.SHS Web of Conferences 44, 00-21. 2018. <https://doi.org/10.1051/shsconf/2018440002>

2. Nelson, L. F. (1978), "Competence of nursing graduates in technical, commu-nicative, and administrative skills", Nursing Research, Vol. 27 (2), pp. 121-125, PMID: 245631

3. Rosser, H. L. (1979), "Testing oral communicative skills", Foreign Language Annals, Vol. 12 (5), pp. 371- 373

4. Safonova V.V. Communicative competence: modern approaches to multi-level description for methodological purposes.M.: Euroschool, 2004. 236 p.

FLIPPED CLASSROOM VA UNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Tilakov Javohir, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, AKT sohasida kasb ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi, Rashidov Ramazon, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, AKT sohasida kasb ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi, Suyunov Safarmurod, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, AKT sohasida kasb ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya Flipped Classroom (Aylantirilgan sinf) — bu an'anaviy ta'lim jarayoniga qarama-qarshi o'qitish modeli bo'lib, unda ma'ruzalar va nazariy materiallar uy sharoitida o'quvchilar tomonidan mustaqil o'rganiladi, amaliy mashg'ulotlar va muhokamalar esa sinfda amalga oshiriladi. Ushbu modelning asosiy maqsadi o'quvchilarning dars jarayonida faolroq ishtirok etishiga erishish, ularga murakkab tushunchalarni amalda qo'llash imkoniyatini berishdir.

Kalit so'zlar: Teskari sinf, faol ta'lim, individual ta'lim, interaktiv ta'lim, faol o'rganish, darsdan tasqqari urganish.

Kirish: Flipped classroom (teskari sinf) modeli ta'lim jarayonini an'anaviy usuldan farqli ravishda tashkil etishni nazarda tutadi. An'anaviy darslarda o'qituvchi avval ma'ruza o'qiydi, so'ng o'quvchilar uyga topshiriqlarni bajaradilar. Flipped classroomda esa o'quvchilar nazariy ma'lumotlarni darsdan tashqari vaqtda mustaqil o'rganadilar (masalan, video ma'ruzalar ko'rish orqali), dars davomida esa nazariy bilimlarni muhokama qilish, amaliy topshiriqlarni bajarish va o'qituvchi yordamida murakkab savollarni hal qilishga e'tibor qaratiladi.

Flipped classroom samaralari quyidagicha:

1. Bilimlarni chuqur o'zlashtirish: O'quvchilar uyda mavzuni ko'rib, uni tushunishga ko'proq vaqt ajratadi, darsda esa mavzuni mustahkamlash va amalda qo'llash imkoniga ega bo'ladilar.

2. Faol o'rganish: Dars davomida o'quvchilar jamoaviy ishlash, muammolarni birgalikda yechish orqali faol ishtirokchi bo'ladi, bu esa bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. Talabaga yo'naltirilgan ta'lim: Har bir talaba mavzuni o'ziga qulay vaqtda o'rganishi mumkin, shuningdek, dars davomida o'qituvchi talabalar bilan individual ishlashga ko'proq vaqt ajratadi.

4. Mustaqil o'rganish ko'nikmasi: O'quvchilar mustaqil ravishda bilim olish va nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirish ko'nikmasini rivojlantiradilar, bu esa ularning mas'uliyatini oshiradi.

5. O'qituvchining roli o'zgarishi: O'qituvchi darsda faqat ma'ruza qiluvchi emas, balki murabbiy va yo'riqnoma beruvchi rolini bajaradi, bu esa talabalar bilan yaqinroq ishlash imkonini yaratadi.

Teskari sinf jarayonida ma'lumotlarni shaxsiylashtirish — talabalarning samaradorligi, taraqqiyoti, afzalliklari va ehtiyojlari haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu ma'lumotlar turli manbalardan, jumladan, onlayn baholash. Teskari sinf texnologiyasi 2000 yillarning boshlarida katta e'tibor va mashhurlikka erishgan bo'lsada, "teskari sinf" tushunchasining maydonga kelishi 1990 yillarga borib taqaladi.

Jonatan Bergmann va Aaron Samslar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular o'zlarining ma'ruzalarini yozib olish va dars vaqtini yanada qiziqarli mashg'ulotlar uchun bo'shatishga uy vazifasi sifatida belgilash bilan tajriba o'tkaza boshlaganlar. Ular bu yondashuvni taxminan 2007 yilda o'z auditoriyalarida joriy qila boshladilar. Ushbu teskari sinf yondashuvida yuzma-yuz muloqot mustaqil o'rganish bilan aralashtiriladi. Umumiy Flipped Classroom ssenariysida talabalar uyda oldindan yozib olingan videolarni tomosha qilishlari mumkin, keyin savollar va hech bo'lmaganda biroz boshlang'ich bilimlar bilan qurollangan uy vazifasini bajarish

uchun maktabga kelishadi. Teskari sinfn ing konsepsiyasida talabalar o`zlariga eng zarur resurslarga ega bo`lganda qayta o`ylashadi. Muammo shundaki, talabalar ish ortidagi yangi fikrlash bilan tanishishdan ko`ra, ishni bajarishda yordamga muhtoj bo`lsa, teskari sinfn ing yechimi bu modelni o`zgartirishdir.

O`rganishni boshqarish tizimlari, raqamli vositalar va talabalarning fikr-mulohazalaridan to`planishi mumkin. Ushbu ma`lumotlardan foydalanish orqali professor-o`qituvchilar har bir talabaning kuchli, zaif tomonlari, qiziqishlari va ularni o`rganish usullari haqida tushunchaga ega bo`lishlari mumkin.

“Teskari sinf” atamasi o`rta maktabning ikki o`qituvchisi

Garvard professori Kleyton M. Kristensenning nazariyalari asosida tashkil etilgan Aralash ta`lim olami (Blended learning universe — BLU) instituti talabaga uyga aylanish ketgan auditoriyada nima qilishlari haqida quyidagilarni tavsiya qiladi:

- moddiy yoki raqamli matnlarni o`qish;
- onlayn kurs materiallarini ko`rib chiqish;
- onlayn ma`ruzani tomosha qilish;
- onlayn munozarada ishtirok etish;
- tadqiqotni amalga oshirish

Teskari sinf (FLIPPED CLASSROOM) texnologiyasida dars jarayonida foydalanish

Teskari sinf texnologiyasi aralash ta'limning sub-modellaridan biri hisoblanadi. Aralash ta'lim texnologiyasining ko'plab modellari mavjud bo'lib, ulardan TOR-1000 talikka kirgan universitetlar unumli foydalanmoqda.

Aralash ta'lim texnologiyasining keng tarqalgan modellari 12 ta bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- 1.Yuzma-yuz haydovchi (Face-to-Face Driver) modeli;
- 2.Rotatsiya modeli (Rotation Model);
- 3.Moslashuvchan model (Flex Learning);
- 4.Onlayn laboratoriya modeli;
- 5.Ta'lim menyusi modeli (Self-blend modeli);
- 6.Boyitilgan virtual ta'lim modeli;
- 7.Gamifikatsiya o'yinga asoslangan model;
- 8.Loyihaga asoslangan aralash ta'lim;
- 9.Ichkaridan tashqariga (Inside-out Blended Learning);
- 10.Tashqaridan ichkariga (Outside-In Blended Learning);
- 11.O'zlashtirishga asoslangan taraqqiyot modeli;
- 12.Qo'shimcha ta'lim modeli.

Aralash ta'lim texnologiyasining rotatsiya modeli quyidagi to'rtta kichik modelni o'z ichiga oladi: teskari sinf modeli (Flipped Classroom Model), stansiyani aylanish modeli (Station Rotation Model), laboratoriya almashinuvi modeli (Lab Rotation Model) va individual almashish modeli (Individual Rotation Model). Stansiyalarni aylantirish modeli (Rotation Model)da — auditoriya turli xil stansiyalar yoki o'quv markazlariga bo'lingan bo'lib, ularning har biri boshqa turdagi faoliyat yoki o'rganish tajribasini taklif qiladi. Bu stansiyalar professor-o'qituvchilar boshchiligidagi ta'lim, hamkorlikdagi guruh ishi, mustaqil amaliyot va onlayn o'quv modullarini o'z ichiga olishi mumkin.

Talabalarning ushbu stansiyalar o'rtasida almashinishi qat'iy belgilangan jadval bo'yicha yoki talabalarning individual ehtiyojlari va yutuqlari asosida amalga oshirilishi mumkin. Stansiyani aylantirish modelining asosiy xususiyatlaridan biri texnologiya va onlayn resurslarning o'quv jarayoniga integratsiyalashganidir.

Onlayn ta'lim platformalari va ta'lim dasturlari kontentni etkazib berish, interfaol mashqlar va baholashlarni ta'minlash vatalabalar taraqqiyotini kuzatish uchun ishlatiladi. Bu har bir talabaning ehtiyojlariga moslashtirilgan, shaxsiylashtirilgan bo'lib, u o'zo'zidan o'rganish tajribasini rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Максудова Э. “Soft skills для IT. Что важнее: знать Java или уметь договариваться?”. <https://www.vc.ru>. 2018.

2. Sh.Yoqubov I.Zokirov A.Amonov T.Axmedov M.Xayitov S.Musamedov T.Sabriev “O`quv jarayonini teskari sinf texnologiyasi asosida takomillashtirish”

3. Muslimov N.A va boshqalar. Innovasion ta'lim texnologiyalari. O`quv-metodik qo'llanma. – T.: “Sano-standart”, 2015.

EMERGING TRENDS IN INFORMATION DEVELOPMENT TECHNOLOGIES: SHAPING THE FUTURE OF DATA MANAGEMENT

Noraliyeva S.S., student Karshi branch of Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

Baxronova N.S., student Karshi branch of Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

Annotation. This article explores the emerging trends in information development technologies (IDTs) that are transforming data management practices across various industries. It highlights the impact of artificial intelligence, big data analytics, blockchain, cloud computing, and the Internet of Things (IoT) on the future of information development. By examining these trends, the article aims to provide insights into how organizations can leverage these technologies to enhance efficiency, security, and decision-making.

Keywords: Information Development Technologies, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Blockchain, Cloud Computing, Internet of Things, Data Management, Digital Transformation.

Introduction: In today's digital age, information development technologies (IDTs) are crucial for managing the vast amounts of data generated daily. As organizations strive to harness this data for strategic advantage, several emerging

trends are reshaping the landscape of information management. This article delves into the key technologies driving this transformation and their implications for the future.

1. Artificial Intelligence and Machine Learning: Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are at the forefront of information development. These technologies enable systems to analyze data patterns, automate processes, and make predictions. AI-driven tools enhance data management by providing insights that inform decision-making and improve operational efficiency. AI and the Department of Defense. The Department of Defense (DoD) recognizes artificial intelligence (AI) as a fundamental technology, leading to the establishment of the Joint Artificial Intelligence Center (JAIC). This organization is dedicated to facilitating and implementing AI across the DoD, providing the necessary infrastructure, tools, and technical expertise to help users successfully develop and deploy AI-driven projects. We're in the Midst of a Revolution. Imagine traveling back to 1950 and explaining to people using manual calculators and slide rules the profound impact that computers will have on business, defense, and society. If you successfully convinced a company and a government to adopt computers and learn programming faster than their competitors, they would gain a significant competitive advantage. By today's standards, they would dominate their industry or nation. We are currently at a similar juncture with artificial intelligence and machine learning. These technologies are set to revolutionize businesses and government agencies. Currently, hundreds of billions of dollars in private investment have flowed into thousands of AI startups, and the U.S. Department of Defense has created a dedicated organization to ensure the effective deployment of AI. Machine Learning Unlike traditional programming, which relies on fixed rules, machine learning allows computers to "learn by example." This involves training a computer by providing it with a large number of examples-typically, around 5,000 labeled examples per category for effective performance in image recognition. Once trained, the computer can operate independently, making predictions and complex decisions. Machine learning follows

a three-step process similar to traditional programming: training (teaching), pruning (optimizing), and inference (making predictions).

2. **Big Data Analytics:** The rise of big data has transformed how organizations approach data management. With the ability to collect and analyze vast datasets, businesses can uncover valuable insights that drive strategic initiatives. Advanced analytics tools allow for real-time data processing, enabling organizations to respond swiftly to market changes. Impact: The integration of big data analytics into business operations leads to more informed decision-making, improved risk management, and enhanced operational efficiency. Companies can identify trends, optimize supply chains, and tailor products to meet customer demands. Big data analytics involves the process of identifying trends, patterns, and correlations within vast amounts of raw data to facilitate data-driven decision-making. This process employs well-known statistical analysis methods, such as clustering and regression, and applies them to larger datasets using advanced tools. The term "big data" gained popularity in the early 2000s when advancements in software and hardware allowed organizations to manage significant volumes of unstructured data. Since then, various technologies - from Amazon to smartphones - have further increased the volume of data accessible to organizations. In response to this data surge, early innovations like Hadoop, Spark, and NoSQL databases were developed for the storage and processing of big data.

3. **Blockchain Technology:** Blockchain technology offers a decentralized and secure method for managing data. Its inherent transparency and immutability make it an attractive solution for industries requiring secure data transactions, such as finance, healthcare, and supply chain management. By adopting blockchain, organizations can enhance data security, reduce fraud, and improve traceability. For instance, in supply chain management, blockchain can provide a transparent record of product provenance, ensuring authenticity and compliance. Blockchain is a method for recording information that makes it extremely difficult or nearly impossible to alter, hack, or manipulate the system. A blockchain functions as a distributed ledger that replicates and shares transactions across a network of

computers involved in the blockchain. This technology organizes transactional records, known as blocks, in multiple databases, referred to as the "chain," within a network connected through peer-to-peer nodes. This storage system is commonly called a 'digital ledger. Each transaction in this ledger is verified by the digital signature of the owner, which authenticates the transaction and protects it from tampering. As a result, the information contained in the digital ledger is highly secure.

4. Cloud Computing: Cloud computing has revolutionized data storage and accessibility. By utilizing cloud services, organizations can store vast amounts of data securely and access it from anywhere. This flexibility supports remote work and collaboration, making it easier for teams to share information and work together. Cloud computing refers to the on-demand availability of computing resources - such as physical and virtual servers, data storage, networking capabilities, application development tools, software, and AI-driven analytics - over the internet, typically with a pay-per-use pricing model. This cloud computing model provides users with enhanced flexibility and scalability compared to traditional on-premises infrastructure. Cloud computing is integral to our daily lives, whether we are using cloud applications like Google Gmail, streaming movies on Netflix, or playing video games hosted in the cloud. In the business world, cloud computing has become essential for organizations of all sizes, from small startups to large corporations. Its various applications include facilitating remote work by allowing access to data and applications from any location, creating a framework for seamless omnichannel customer engagement, and offering the extensive computing power and resources necessary to leverage advanced technologies like generative AI and quantum computing. A cloud services provider (CSP) oversees cloud-based technology services that are hosted in a remote data center and typically offers these resources on a pay-as-you-go or monthly subscription basis. The shift to cloud computing enables organizations to scale their operations efficiently, reduce IT costs, and enhance data security. As cloud technologies evolve, businesses will benefit from improved data management capabilities and increased agility.

5. Internet of Things (IoT): The Internet of Things (IoT) connects devices and sensors to the internet, generating a continuous stream of data. This interconnectedness allows organizations to gather real-time information, leading to smarter decision-making and improved operational efficiency. IoT technology enables predictive maintenance, enhanced customer experiences, and optimized resource management. For example, smart sensors in manufacturing can monitor equipment performance, reducing downtime and maintenance costs. IoT enables these smart devices to communicate with each other and with other internet-enabled devices. Like smartphones and gateways, creating a vast network of interconnected devices that can exchange data and perform various tasks autonomously. This can include:

- monitoring environmental conditions in farms
- managing traffic patterns with smart cars and other smart automotive devices
- controlling machines and processes in factories
- tracking inventory and shipments in warehouses

The potential applications of IoT are vast and varied, and its impact is already being felt across a wide range of industries, including manufacturing, transportation, healthcare, and agriculture. As the number of internet-connected devices continues to grow, IoT is likely to play an increasingly important role in shaping our world. Transforming the way that we live, work, and interact with each other. In an enterprise context, IoT devices are used to monitor a wide range of parameters such as temperature, humidity, air quality, energy consumption, and machine performance. This data can be analyzed in real time to identify patterns, trends, and anomalies that can help businesses optimize their operations and improve their bottom line.

Conclusion: The future of information development technologies is bright, with emerging trends poised to reshape data management practices across industries. By embracing AI, big data analytics, blockchain, cloud computing, and IoT, organizations can enhance their operational efficiency, security, and decision-making capabilities. As these technologies continue to evolve, they will play a

pivotal role in driving digital transformation and shaping the future of information management.

References:

1. Marr, B. (2021). *Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems*. Wiley.
2. Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). "Big Data: A New Frontier for Innovation and Research." *IEEE Access*, 2, 1-1.
3. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin.
4. Rountree, N., & Rountree, D. (2018). *Cloud Security and Privacy: An Enterprise Perspective on Risks and Compliance*. O'Reilly Media.
5. Ashton, K. (2009). "That 'Internet of Things' Thing." *RFID Journal*.

YOSHLARNI UMUMINSONIY TAMOYILLAR SARI TARBIYALASHDA AYOLLAR OBRAZIGA ASOSLANGAN ADABIY-AXBORIY MANBALAR

*Abdusalomova G.A., Xalqaro innovatsion universiteti lingvistik va 'nalishi
magistri*

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda hamda umuminsoniy tamoyillar asosida kamol toptirishda ingliz va o'zbek adabiyotshunosligida gender masallari hamda ayollar obrazi asosida yaratilgan asarlar qiyos etilgan. Bundayaxboriy manbalar uylaymizki, adabiyotshunoslikm ilmi taraqqiyotida o'ziga xos vazifa bajaradi.

Kalit so'zlar. Ayol yozuvchilar, gender tenglik, ingliz adabiyoti, o'zbek zamonaviy adabiyotshunosligi.

Kirish: Ayol obrazi hozirda turli fanlar va san'atning barcha turlarida (kino, teatr, haykaltaroshlik, rassomchilik, raqs, badiiy adabiyot, san'atshunoslik, psixologiya) muhim muammo sifatida o'rganilmoqda. Ammo bu boradagi ishlar bugungi kun ayolining ichki dunyosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini, onalik, bekalik kabi zalvorli majburiyatini, ularning go'zallik, aql va donishmandlik timsoli sifatidagi qirralarini yetarli darajada ochib berishda ko'zlangan maqsadga erishilmayapti. O'zbek nasrida ayol obrazi talqini mumtoz va zamonaviy adabiyotda ko'p uchraydi. XX asrning dastlabki yillarida ayollar obrazlari mahorat bilan

yoritilgan asarlar soni yanada oshdi va ular orasida aynan nasriy janrda yozilgan asarlarni alohida ko'rsatish mumkin. Misol uchun, Kumushbibi, Zaynab ("O'tkan kunlar"), Zebi ("Kecha va kunduz"), Unsin ("Dahshat"), Gulnor ("Qutlug' qon"), Saida ("Sinchalak") obrazlari o'zbek nasrida yaratilgan ayol siymosi mohirlik bilan ochib berilgan asarlar sirasiga kiradi.²

Adabiyotlar tahlili: Ta'lim va tajribadagi gender farqlari ayol mualliflarning hayoti va ijodiga ham ta'sir ko'rsatdi. Aleksandr Papa (1688-1744) muvaffaqiyatli dramaturg va yozuvchi (shuning uchun uning adabiy raqibi) Eliza Xeyvudni (1693-1756) ta'riflaganidek, uning yozuvi o'qimishli va yaxshi tartibga solingan aqldan emas (uning o'zi kabi), balki jaholat va bilimsizlikdan kelib chiqqan. «sigirdek yelinli va ho'kizdek ko'zli» ayolning zerikarli hayvonligi. Oradan bir necha o'n yillar o'tgach, ikki yildan kamroq vaqt mobaynida yosh ayollar maktabida o'qigan Jeyn Osten (1775-1817) (uning ikki akasi Oksfordga ketganida) johil ayol "chizuvchi" obrazini kinoya bilan o'ynadi. Ayol yozuvchilar va kitobxonlar boshdan kechirgan ko'plab cheklovlarni hisobga olsak, tegishli mavzular ayollar va ular haqida yozishda yo'l topgan bo'lishi ajablanarli emas. Cheklov, aslida, ingliz fantastikasining ayollar hayotiga bag'ishlangan eng doimiy motivlaridan biriga aylandi va o'zini turli xil niqoblarda erkak qahramonlar tomonidan vagonlarda, qal'alarda, jinnixonalarda, fohishaxonalarda va go'yo qulay uylarda o'g'irlash va qamoqqa olish kabi namoyon bo'ldi. Bunday motivlar Afra Benning "Baxtsiz baxtli xonim" (1698), Meri Devisning "Islohot qilingan koket" (1724), Frensis Bernining "Evelina" (1778), Enn Radkliffning "Udolfo sirlari" (1794), Meri Uollston, Merilakraft yoki "Baxtsiz xonim" kabi asarlarda o'tadi. "Ayolning xatolari" (1798), Sharlotta Brontening "Jeyn Eyr" (1847), Emili Brontening "G'o'ng'ir cho'qqilari" (1847) yoki amerikalik yozuvchi Sharlotta Perkins Gilmanning "Sariq fon rasmi" (1891) nomli mashhur qissasi va hatto Semyuel Richard kabi erkak mualliflarning asarlari. Pamela (1740) yoki Uilki Kollinzning "Oq kiyimdagi ayol" (1860)³.

² Farangiz Bahridin qizi UMAROVA. INGLIZ VA O'ZBEK NASRIDA AYOL OBRAZINING BADIY TASVIR. O'zbekistonda xorijiy tillar, 2022, № 3 (44), 155-166. DOI: 10.36078/1659509920.

³ Muhammadjonova Go'zalxon Muhammadjonovna. BADIY ASARLARDA IJODKOR AYOL OBRAZI GENDER. Международный научный журнал № 1(100), часть 1 «Научный Фокус» май, 2023.

Kuzatishlarimizdan ma'lum bo'lishicha, hozirgi kungacha ingliz adabiyotining har bir adabiy davrida ayol obrazi tasvirlangan ko'plab asarlar yaratilgan. Xususan, Jeyn Ostinning "G'urur va andisha" asaridagi Elizabet Bennet xarakteri, Sharlotta Brontening "Jeyn Eyer" romanidagi Jeyn Eyer obrazi, Margaret Mitchellning "Shamollarda qolgan hislarim" asaridagi Skarlett O'Hara obrazi shular jumlasidandir. Bundan tashqari taniqli ingliz yozuvchilaridan bo'lgan Charliz Dikens, V. Skott, Emili Bronte kabi jahon adabiyotining buyuk darg'alari o'z asarlarida ayol obrazini tasvirlashga harakat qilganlar. Ayol dunyo va insoniyatning boshlanishi hisoblanib, uning go'zalligi, jozibasi, boy ma'naviy dunyosi shoir va yozuvchilarni hamisha ilhomlantirgan. Go'zal ayol tasvirlari hali hamon kitobxonlar qalbini hayajonga solib kelmoqda. A. S. Pushkin adabiy aholisiga mansub ayollarning ilohiy go'zalliklari va Lev Tolstoyning maftunkor ayol obrazlari, I. S. Turgenev asarlaridagi qahramon ayol obrazlari, N. A. Nekrasovning oddiy dehqon ayollari obrazlari tasvirlangan asarlari bugungi kunda ham adabiy-estetik qiymatini yo'qotmagan. XX asr shoir va yozuvchilari ham o'z an'alariga amal qilib, hayratga sazovor ayol obrazlari tasvirlangan asarlar yaratganlar.

Shuningdek, zamonaviy o'zbek adabiyoti namoyandalaridan biri bo'lgan shoir, yozuvchi Iqbol Mirzoning 2016-yilda nashrdan chiqqan "Bonu" romanini ham ayol obrazi puxtalik bilan tasvirlangan asarlar safiga qo'shishimiz joiz. Adabiy manbalar tahlilidan ayon bo'ladiki, ingliz adabiyotida ham ayol obrazi davrlar davomida o'zgarib borgan. XIX asr ingliz nasrida ayol obrazi erkak yozuvchilar tomonidan to'laqonli ideallashtirilgan holda yaratilganligi ko'zga tashlanadi. U. Skotning "Ayvengo" romanida ingliz ayoli obrazi Rovenah yahudiy go'zali Revekadan farqli o'laroq, passivligi, yumshoqligi, qarshilik ko'rsatishga qodir emasligining ideallashtirilgan timsolini ko'rishimiz mumkin (6, 292). Bu borada, faqatgina sanoqli yozuvchilar garchi syujet jihatdan vaziyatlar juda stereotipik tarzda hal qilingan bo'lsa-da, ayol obrazini stereotiplashdan chetga chiqishga muvaffaq bo'lishadi. Tekkereyning "Vanity Fair" romanidagi Rebekka Sharp va Emiliya Sedli, U. Kollinzning "The Women in White" asaridagi Merion Golkomb shular jumlasidandir. Yana bir ingliz adabiyotida mavjud bo'lgan ingliz ayol

obrazini qoyilmaqom tarzda ochib bergan asar Jeyn Ostin tomonidan yozilgan “G‘urur va andisha” nomli romandir. Bu asardagi ayol obrazini ochib berish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Misol uchun, Tannerning fikricha, Ostin o‘z asarining qahramoni Elizabet Bennetga ulkan joziba bergan va mukammallashtirishga harakat qilgan. Elizabet nafaqat go‘zal ko‘rinish va jonli ruhga ega bo‘lishidan tashqari oqilona fikr yuritishi bilan alohida etirof etib o‘tiladi. Shuning uchun ham Bennetida boshqa opasingillari kabi ahmoqona fikr yuritilishi kuzatilmagan. Biroq Waldron bu fikrlarga qarshi borib, Elizabet obrazini mukammal ayol sifatida tasvirlanmaganligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, Elizabet avliyo emas va uning zaifligi asarning bazi joylarida yaqqol ko‘rsatilgan. Masalan, Elizabet Pemberlining bekasi bo‘lish nimani anglatishini anglaganida, bu uning uchun ham, uning oilasi uchun ham yaxshi bo‘lishini bilgan va bundan foydalanishga harakat qilgan bo‘lardir. U ham boshqa insonlar kabi pul haqida qayg‘uradigan inson sifatida tasvirlangan degan fikrlar ham mavjud (17, 94). Arnold Jeyn Ostin asarlarida ayol xarakteri ijobiy tarzda tasvirlanmagan degan qarashlarni ilgari suradi va asardagi barcha ayollarning ma’lum darajadagi ahmoqona harakatlarini ko‘rsatib beradi. Shunday qilib, Arnoldning taxmini bo‘yicha Jeyn Ostinning o‘zi ham o‘quvchilar uchun mutlaqo yangi ayol qiyofasini yaratmoqchi bo‘lgan bo‘lsa-da, ayollar haqidagi stereotiplardan qocholmagan va bu esa ayol obrazini yaratishga o‘z ta’sirini ko‘rsatmasdan qolmagan. Elizabetdan tashqari, asarda boshqa ayol qahramonlarning ham obrazini gavdalantirgan, bular Bennet Xonim va Sharlotta Lukaslardir. Asarda Bennet xonim asosan salbiy qahramon sifatida jonlantiriladi. Arnoldning takidlashicha, Bennet xonim har doim mayda-chuyda narsalardan shikoyat qiladigan, zerikarli, tor fikrli ayol sifatida tasvirlangan va uning hayotidagi asosiy maqsadi qizlarini turmushga berishdan iborat qilib ko‘rsatilgan (16, 34). Tanner esa Bennet xonimning dunyoqarashi cheklangan va mulohaza qilishga qodir emasligini ta’kidlaydi. Waldronning fikricha esa Bennet xonim boshqalarning histuyg‘ulari haqida o‘ylamasdan gapiradigan va fikrlash doirasi juda tor deb aytib o‘tadi. Asardagi yana bir ayol qahramon Sharlotta haqida ham tanqidchilarning turlicha fikrlari mavjud (18, 404–419). O‘zbek nasrida kampirlar obrazi orqali ham

ayol obrazini to‘laqonli ochib berishga harakat qilinganligi kuzatiladi. Bunday yondoshuv Nazar Eshonqulning “Urush odamlari”, Shoyim Bo‘tayevning “Kayvonining mangu makoni”, “Yulduzlarga eltar yo‘l”, Sobir O‘narning “Chambilbelning oydalasi”, Xurshid Do‘stmuhammadning “Chayongul yoxud quyi qishloqcha qotillik” qissalarida uchraydi. Kampirlar obrazi, o‘zbekning kayvoni, g‘amgin, mushfiq, mehribon ayol obrazi Sh. Bo‘tayev, N. Eshonqul, S. O‘nar, B. Qobul qissalari misolida tahlil qilingan. Shoyim Bo‘tayevning kampirlar obrazini yaratishdagi tajribalari “Sho‘rodan qolgan odamlar”, “Kunbotardagi bog”, “Kayvonining mangu makoni”, “Yulduzlarga eltar yo‘l” qissalarida ko‘zga tashlanadi. Hozirgi o‘zbek qissachiligida kayvoni kampir obrazini mahorat bilan yaratgan yozuvchilardan yana biri Bahodir Qobuldir. Uning shu kungacha kitobxonlar hukmiga havola etilgan “Enashamol”, “Enayo‘l”, “Otachiroq”, “Otahayot” qissalari mazmunida yozuvchini bolaligidan tarbiyalabo‘stirgan, hayotiy tajribasi katta mehribon buvisi obrazi markaziy o‘rinda turadi. Bahodir Qobul nasrida keyingi paytda jahon adabiyotida tobora barcha janrlar tabiatiga singib, janrlar sinkretizmini vujudga keltirayotgan esse janriga xos qator badiiy jihatlar kuzatiladi. Ingliz va o‘zbek adabiyoti hamisha o‘zining g‘oyaviy mazmunining teranligi, hayot mazmun-mohiyati masalalarini hal etishga tinimsiz intilishi, insonparvarlik munosabatlari, tasvirlashning haqqoniyliги bilan ajralib turadi. Ingliz va o‘zbek yozuvchilari ayol obrazlarida eng yaxshi xususiyatlarni ifodalashga intilishgan. To‘g‘ri, adabiyotlarda ota-onaga muhabbat, tabiat go‘zalligi, insof, farzand muhabbati, dushmanga nafrat kabi abadiy mavzular mavjud bo‘lib, ularning har biri minglab xalqlarning adabiyotida tarannum etiladi. Ayollar mavzusini o‘rganish ham adabiyotshunoslikda tadqiq etilishi lozim bo‘lgan dolzarb vazifalar sirasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Ahrorovna, N. N., & Marjona, M. (2021). Essential Memory Improving Techniques in Teaching and Learning Process. "Online - conferences platform, 62–68.

<http://papers.onlineconferences.com/index.php/titfl/article/view/589>

2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. — 504 с.
3. Eshmatova Y.B. Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy

talqini. Fil. fan. nomz...diss. — Toshkent, 2020. — 167 b.

3. 11.Ravshanovna H.N. Daniel Defoe's "Robinson Crusoe" as the prototype of the English novel// Academia: An international multidisciplinary research journal. — 2020. — Vol.10. — No.12. — P. 644-647. 12.

4. Shermurotov T. Mangu onaizor talqini. Yetuklik jozibasi. — Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. — 144 b. 15.Шопе Э. Феминистское литературоведение// Литературоведение на пороге XXI века. —М., 1998. — С. 96–102.

AQL GIMNASTIKASINI RIVOJLANTIRISHDA LUG'ATSHUNOSLIK VA AXBORIY MANBALARNING AHAMIYATI

Behzod Xusanov, Qashqadaryo viloyat shaxmat federatsiyasi rahbari

Javohir Shodiyev, TATU Qarshi filiali talabasi,

Sevinch Davlatova, Prezident maktabi tinglovchisi

Annotatsiya. Dunyoda sportning ommaviyligi, uning jadal rivojlanishi nafaqat musobaqalar ishtirokchisi, balki ko'plab ilm sohiblarini ham o'z auditoriyasiga jalb qiladi. Xususan, shaxmat o'yini ham bugungi kunda dunyo miqiyosida yuqori intellektual sport o'yini sifatida o'z o'rniga va mavqeyiga ega hisoblanadi. Mazkur o'yin ko'p asrlar va hatto ming yillar davomida dolzarb bo'lib kelmoqda va unga qiziqish yildan -yilga ortib bormoqda. Ushbu maqolada aql gimnastika bo'lmish shaxmatni yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati va uni takomillashtirishda axboriy manbalarning roli haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: aql gimnastikasi, lug'atshunoslik, terminologiya, nominative ma'nolar.

Kirish: Aynan shaxmat o'yinini o'ziga xos xususiyati shundan iboratki u madaniy hodisa sifatida, shu bilan bir qatorda semantik va semiotik nuqtai nazaridan tilshunos olimlarning alohida e'tiborini tortganligiga amin bo'lishimiz mumkin. Mamlakatimizda shaxmatni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish va uni ommaviy sport turiga aylantirish, o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual va madaniy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, yuqori iqtidorga ega bo'lgan yoshlarni tanlash, saralab olish va ularni professional shaxmatchilar va xalqaro grossmeysterlar sifatida tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, trenerlar uchun munosib

mehnat sharoitini yaratish, shuningdek, O‘zbekiston shaxmat maktabini yaratish maqsadida ham islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston respublikasi prezidentining qarori[1] bu sohani rivojlantirishda katta omil bo‘ldi. Ushbu Qaror ijrosida oliy ta‘lim muassasalarida shaxmat yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarning Xalqaro shaxmat akademiyasida amaliyot o‘tashini tashkil etish rejalashtirilgan. Iqtidorli kadrlarni saralab olish jarayonini qulaylashtirish maqsadida shaxmat bo‘yicha tahsil olayotgan o‘quvchilar, talabalar, o‘qituvchilar va murabbiylarning yagona elektron bazasi yaratildi. Shaxmat bo‘yicha respublika hamda xalqaro musobaqalar va olimpiadalar g‘oliblari, xalqaro grossmeyster, xalqaro toifadagi sport ustasi, xalqaro unvonlarga ega bo‘lgan murabbiy [yoki hakam] unvonini qo‘lga kiritgan shaxmatchilar pul mukofoti bilan taqdirlanmoqda.

Shuningdek, bu soha rivojida Shaxmat terminologiyasi xususida fikr yuritishdan avval shaxmatning lug‘aviy ma‘nosini lug‘atlardagi tasvifiga to‘xtalsak: shaxmat –fors tilida shox o‘ldi ma‘nosini ifodalovchi o‘yin turi bo‘lib, 64 ta oq va qora katakli taxta va 16ta oq va 16ta qora donalardan iborat sport o‘yini qurolidir. 1 A. Karayev o‘z tadqiqotlarida shaxmat terminologik tizimining o‘ziga xos xususiyatlarini muhokama qiladi va shaxmat atamalarining nominativ ma‘nolari, shaxmat terminlarining ko‘pligi kommunikativ vaziyatlarda foydalanish uchun muhim manba ekanligini tadqiq etadi[2]. Izlanuvchilar I. Zxuravleva va M. Vlavatskayalar ingliz tilidagi shaxmat terminlarining strukturasi o‘zlarining tadqiqot ishlarida tavsiflagan. Shu bilan bir qatorda tadqiqotchilar murakkab erminologik birliklar tarkibiga ikki yoki undan ortiq terminologik iboralar ham kirishini va ular semantik yaxlitlik xususiyati bilan tavsiflanishini aniqlagan. 3 Olimlar Pius Ten Hacken, Maria Koliopouloular izlanishlari jarayonida yunon tili va ingliz tilidagi shaxmat terminlaridagi o‘xshash va farqli jihatlarni tahlil qilgan, shuningdek tadqiqotchilar shaxmat terminologiyasini uchta tipga asosan tavsiflagan. 4 Leksik sathda shaxmat

terminologiyasini tahlil qilish jarayonida, shaxmat o'yinida ham antonimlar ya'ni qara – qarshi, zid ma'no so'zlar mavjudligiga guvoh bo'lindi.

Ing.t: Win –lose Form –antiform tempo loss –tempo gain. O'zb.t: G'alaba qozonish –yutqazish; Shakl –shaklsiz; Tempni yo'qotish –tempni oshirish. Aynan shaxmat o'yini jarayonida omonim so'zlar ham tahlilga tortildi. Ing.t: “play” 1. General name of the competition in sports games, and matches; 2. While the game, friendly game, majority game, final game, middle game, and game. O'zb.t: “o'yin” 1. Do'stona o'yin; 2. o'yin jarayoni; 3. ko'pchilik o'yini; 4. yakuniy o'yin. Izlanishlar natijasida chog'ishtirilayotgan tillarda shaxmat o'yinida qo'llaniluvchi terminologik birliklardagi o'ziga xosliklar o'rganildi. Mazkur jarayonda oddiy komponentli va murakkab komponentli birliklarga bo'linishi aniqlandi. Murakkab birliklarning oddiy birliklarga nisbatan sezilarli ustunligi va o'ziga xos terminologik xususiyatlari mavjudligi aniqlandi. Dastavval oddiy ya'ni bir komponentli terminologik birliklarning birinchi guruhiga o'zak so'zlarni kiritish mumkin. Ing.t: B –black, bust, board, break; C –chess, center, cheapo, cover, coach, cook, corr, check, crush; D –draw, decoy, draw; E –edge; F –file, flank, frame, final, flag; G –gambit, gardez; K –kick, king; L –line, loss; M –match, move, mate, master; N –norm. P –pawn, pin, ply; Q –queen; R –rank, rook. S –sac, score, sharp, shot, simul, slow, stem, strong. T –time, tiger. W –win O'zb.t: malika, farzin, dona, qirol, ot, shox, o'yin, final, g'alaba, durang, murabbiy, piyoda, oliya, farzin, ruh, fil, sipoh, raqib, grossmeyster. Xulosa sifatida aytish mumkinki, shaxmat terminologiyasini ham nazariy ham amaliy jihatdan o'rganish tilshunoslikda terminologiyaning taraqqiy etishiga hissa qo'shadi. Shuningdek, buning ortidan zarur shaxmat anjomlari va uskunalari bilan jihozlangan, zamonaviy xalqaro talablar va standartlarga javob beradigan moddiy-texnik hamda o'quv-mashg'ulot bazalarini yaratish va turli darajadagi xalqaro va mintaqaviy musobaqalar – Shaxmat olimpiadasi va Osiyo o'yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlari, universiadalar hamda boshqa musobaqalarda O'zbekistonning sharafini munosib himoya qilishga qodir bo'lgan xalqaro darajadagi shaxmatchilarni tayyorlash; xalqaro darajadagi shaxmatchilarni tayyorlash uchun shaxmat bo'yicha yuqori malakali mutaxassis-

trenerlar, psixologlar va uslubchilarni, shu jumladan, jahonning mashhur xalqaro grossmeysterlarini keng jalb etish orqali trenerlar tarkibini mustahkamlash; shaxmatchilarning o‘quv-mashg‘ulot jarayonini xalqaro standartlar darajasida tashkil etish, ilg‘or xalqaro tajribani hisobga olgan holda, o‘quv-mashq jarayonlariga eng yangi ilmiy-uslubiy texnologiyalarni joriy etish yo‘li bilan shaxmatchilarni nazariy va texnik-taktik jihatdan tayyorlash sifatini muntazam oshirib borish; shaxmat bo‘yicha terma jamoalar va ularning zaxiralari ishtirokida o‘quv-mashq yig‘inlari, respublika va mintaqaviy musobaqalarni tashkil etish hamda muntazam ravishda o‘tkazib borish, trenerlar hamda shaxmatchilarning kasb mahorati darajasini oshirish uchun tajriba almashish bo‘yicha xorijiy shaxmat maktablari, klublari va markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish;

Ma’lumki, har qanday sohada yangi terminologik birliklarning shakllanishi sifatli tarkibiy tahlilni talab qiluvchi faol doimiy jarayondir. Yuqoridagi misollar asosida chog‘ishtirilayotgan ingliz va o‘zbek tillarida shaxmat terminlarining strukturasi tahlilga tortildi va har ikki tilda ham shaxmat terminlari qo‘llanilishidagi o‘ziga xosliklar aniqlandi⁴.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Guriyevich.L. English-Russian Chess Glossary. Rhode Island (USA). – 2026. –117 b. 2.KarayevA. A. Specifics of chess terminology. // Филологическиенауки. Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан. –С. 102-104.3.
2. Isabekov. Sh.M. Shaxmat tarixi va uning asoslari. Uslubiy qo‘llanma. Namangan –2022. –В. 115-116.6.Jamolxonov. H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: Talqin nashriyoti, 2005. –272 b.7
3. O‘zbek tili izohli lug‘ati. A.Madvaliyev tahrir ostida. –Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. –556 b

⁴ Abdusalyamova Nodira Azim qizi. Ingliz Va O‘zbek Tillarida Shaxmat Terminologiyasining O‘Ziga Xos Xususiyatlari. Journal of Innovation in Educational and Social Research. Volume:2 Issue:1 Year: 2024.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNI O'RGATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Mirzayev S.A., TATU Qarshi filiali o'qituvchisi, Qarshi Davlat Universiteti 2-
bosqich doktoranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada, ijtimoiy-gumanitar fanlarning boshqa fanlardan o'ziga xos jihatlari yoritib o'tilgan. Shuningdek, mavjud muammolarni bartaraf qilish va sohani yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha bir qator takliflar berilgan.

Kalit so'zlar. ijtimoiy-gumanitar, ilm-fan, innovatsiya, jamiyat.

Kirish. Insoniyat hayotida har bir kishining o'z o'rnini topishi, tafakkurini shakllantirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning qo'shadigan hissasi va ta'sir darajasi nihoyatda yuqori hisoblanadi. Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishning boshqa yo'nalishlardan asosiy farqi shaxsda shaxsga, jamiyatga, davlatga bo'lgan munosabatini shakllantiradi hamda voqelikni tafakkur etishga oid mulohaza yuritishga chorlaydi. Mazmunan gumanistik ruh, asosi esa odobiyusullarni namoyon qiluvchi qarashlarni o'zida namoyon qiladi. Bugungi kunda hayotimizda mas'uliyat o'rnini beparvolik hissi egallash ro'y berayotgan o'zgarishlarga nisbatan loqayd bo'lish illatlarini o'ziga hunar qilib olayotgan insonlarning ko'payishi har birimizni befarq qoldirmaydi. Bu holat ayniqsa, ijtimoiy - gumanitar soha vakillarini ko'proq tashvishga soladi. Chunki bu kabi holatlarning aholi ijtimoiy kayfiyati va ongiga ta'siri zararli bo'lib, ijtimoiy- ma'naviy muhit buzilishiga sabab bo'ladi. Jamiyatda ro'y berayotgan bir qator illatlar, jumladan, yolg'onchilik, firibgarlik, giyohvandlik, kabilarning tobora ortib borayotganligi mazkur muammoning dolzarbligini o'zida namoyon qilmoqda. Ushbu muammoni vujudga kelishi quyidagi holatlar bilan bevosita bog'liqdir:

Metodologiya. Birinchidan, Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishga yetarlicha e'tibor qaratilmayotganligi hamda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishdagi ba'zi pedagoglarning loyaqat yondoshuvlari;

Ikkinchidan, ijtimoiy-gumanitar yo'nalishning zamonaviy ongini nayomon etuvchi texnologiyalarni yo'nalishga havola qilish va ulardan foydalanish darajasining pastligi;

Uchinchidan, Ijtimoiy-gumanitar yo'nalish kadrlarini tayyorlash, ularni jamiyatning faol qatlamiga aylantirish hodisani voqelikdan ortda qolmoqda

Muammolar aniq, biroq ularga xulosa ham, amaliy harakat mezonini ham aniq bo'lishi kerak. Zotan, boshqa fanlar misolida xulosa qiladigan bo'lsak, masalan: aniq fanlar o'z o'quvchi, talabalari va tadqiqotchilarini ko'zlangan maqsadlarga erishishida aniq formulalarga tayanib, muayyan misolning yechimini yechishadi. Tabiiy fanlar esa izlanishlar jarayonlarida aniqlangan va tasdiqdan o'tgan ma'lumotlar asosida tajribaga tayanib ish ko'radi. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning boshqa fanlardan ajralib turuvchi jihatlari nimada? Mazkur savolga quyidagicha javob beramiz: ijtimoiy-gumanitar fanlar nafaqat o'z o'quvchi, talabalari va tadqiqotchilarida, balki jamiyatning barcha a'zolarida insoniylik, axloqiylik, halollik, ezgulik kabi asl insoniy sifatlarni shakllantiradi va amalda namoyon qiladi. Ko'pchilikning nazarida ijtimoiy-gumanitar yo'nalish chegarasi yo', foydasiz, aniq bo'lmagan, murakkab tizim. Aslida esa, haqiqat shuki, g'oya sog'lom bo'lsa, o'z ob'yektiga to'g'ri yo'naltirilsa kutilgan natijasini bermasdan qolmaydi. Agar g'oya vayronkor bo'lsa, undan g'araz niyatlarda foydalanilsa u o'zining salbiy hodisalarini namoyon qiladi.

Natijalar. Odamzod yaratilibdiki, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash muttasil davom etib kelmoqda. Garchand insoniyatning ibdiosidan boshlangan bu kurashda ezgulikning g'alaba qilishi, sog'lom tafakkur ustuvor bo'lishi targ'ib etilsada bunday mukofotni qo'lga kiritish hamma vaqt ham oson kechmagan.

Ijtimoiy-gumanitar sohaning murakkabligi bu uning serqirraligi, shuningdek ushbu sohaning jamiyat hayotida tutgan o'rni va ta'siridadir. Alohida ta'kidlash kerakki, ijtimoiy-gumanitar soha bu shunchaki xohish istak emas, balki real zaruriyatdir. Ayniqsa, hozirgi davrda bu zaruriyatga talab kun sayin oshmoqda.

Texnika asrida globallashtirish ta'siri va raqamlashtirish jarayonlari faollashishi natijasida inson insondan uzilib qolayotganligi, o'z ehtiyojlarini elektron resurslar hisobiga qondirayotganligini guvohi bo'lyapmiz.

Texnika-texnologiyalarning rivoji va ulardan foydalanish pirovardida taraqqiyotning yangi bosqichga ko'tarilish bu ijobiy hol. Lekin jamiyatni faqat

texnika va taxnologiya sohasi bilangina chegaralab qo'yish insonni ijtimoiylashuviga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga gumanitar muammolarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy-gumanitar soha va ushbu soha bilan bog'liq fanlar rivojiga yetarli darajada e'tibor berilib, sohada yuzaga kelayotgan muammolar o'z vaqtida bartaraf etilmasa, nafaqat insolar o'rtasidagi salbiy illatlarning ko'payishi, balki tabiat va jamiyat o'rtasidagi muvozanatga ham putr yetadi.

Xulosa. Yuqorida keltirib o'tilgan bir qator salbiy muammolar bilan ijtimoiy-gumanitar fan vakillarining shug'ullanishi bu sohaning boshqa sohalardan ajralib turuvchi jihatlari va afzalligini ko'rsatadi. Chunki ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishorqali insonda daxldorlik, mehnatsevarlik, bunyodkorlik kabi fazilatlar qaror topadi. Bunday fazilatlar insonlarni nafaqat insonga balki tabiat va jamiyatga ham munosabatlarini ijobiy tomonga o'zgarishiga olib kejadi. Aniq fanlar, tabiiy fanlar va boshqa fanlar o'z ixtisosligi bo'yicha mas'ul va javobgar bo'lsa, ijtimoiy gumanitar fanlar butun jamiyatga mas'ul va javobgar pozitsiyani egallaganligi bilan alohida mavqega ega hisoblanadi. Biroq bugungi kunda ijtimoiy-gumanitar fanlarning mavqe o'z darajasida emas. O'z davrida asosan texnika va tabiiy sohalar orqali rivojlanishga intilib, ma'naviyat va ma'rifatdanuzoqlashgan g'arbda quyidagi holat kuzatilgan: Hamma narsani moddiy boylik, manfaat bilan o'lchash falsafasi. Bunday qarash G'arb xalqlari madaniyati va ma'naviyatida ko'plab buzilishlarga sabab bo'ldi. Mazkur salbiy jarayon uch yuz yil davomida ijtimoiy, ilmiy-texnik taraqqiyotni ko'zlab qonunlashtirilgan erkinliklar, kuch-qudrat va har qanday moddiy boylikni, hatto tana go'zalligini ham odob-axloq va ma'naviy go'zallikdan ko'ra ustun qo'yishni fazilat sifatida namoyish qilish oqibatida kelib chiqadi. Shu tariqa jismoniy va aqliy kuch, tashqi sifat barcha muammolarni hal etish vositasiga aylanib bordi.

Lekin odob - axloq, ma'naviyat kabi inson ruhiyatiga tegishli xususiyatlar erkinliklarni qonunlashtirish jarayonida borgan sari o'z o'rnini yo'qotib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi Toshkent." O'zbekiston", 2021. –B.237

2. Nazarov Q. G'oyalar falsafasi. -T: Akademiya, 2011,-111b.
3. Muhammadiyeva Oynisa. Sobirova Marhabo. Sharq va G'arb ma'naviyati: o'quv qo'llanma., - Toshkent, Bookmany print, 2022,- 318b.

SAROY MULK XONIMNING IJTIMOY SIYOSIY HAYOTDAGI O'RNI

Jumanova Orzigul,

TATU Qarshi filiali ATT va gumanitar fanlar kafedrasi assistenti

Azamatov Salmonxon,

Axborot texnologiyalari va tizimlar yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amir Temur davri ijtimoiy, va madaniy hayotida Saroymulxonimning tutgan o'rnini va uning davlat boshqaruvidagi ishtiroki masalalari tahlil qilingan. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun maqolada qiyosiy-tarixiy va biografik metodlardan foydalanildi. Tarixiy asarlar asosida o'rganishlarimiz shuni ko'rsatdiki, Saroymulxonimning Temuriylar davri ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'rnini beqiyos bo'lgan. Saroymulxonim kamtarin, go'zal fe'l-atvori, aql-zakovati tufayli saroy a'yonlari va malikalar hamda Amir Temurning hurmatini qozongan. Saroymulxonim yirik me'moriy obidalar qurilishiga boshchilik qilgan, ilm-fan va san'at ahlini qo'llab-quvvatlagan. Bizning izlanishlarimiz tarix va qiyosiy adabiyotshunoslik sohasida izlanish olib borayotgan tadqiqotchilar uchun manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Bibixonim, Saroymulxonim, Temuriylar davri, Bibixonim masjidi, zukko malika, Ziji jadidi Ko'ragoniy

Kirish. O'rta asrlarda sharq mamlakatlari ayollari ham erkaklar singari davlat boshqaruvida faol ishtirok etganlar. Sharq malikalarning saltanat boshqaruvida faol siyosat olib borganligini biz Bibixonim misolida ko'rishimiz mumkin. Xon avlodiga mansub Saroy Mulk xonim Amir Temur haramidagi barcha malikalardan ulug'rog'i hisoblanib, "katta xonim" yoxud "Bibixonim" degan unvonga noil bo'ladi. Albatta, bunday e'zozga musharraf bo'lish uchun aql-zakovat, did-farosat, fikrlash doirasining ulkanligi, tadbirkorligi bosh omil bo'lgan. Zotan, tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Saroy Mulk xonim zamonasining yuksak idrokli, farosatli, aql-

zakovatli, husn-latofat bobida tengi yo‘q ayollaridan bo‘lgan. Saroy Mulk xonim davlatning siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo‘lgan, saltanat ishlarida dono maslahatlari bilan qatnashib turgan.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. “Boburnoma”da zikr etilishicha Saroy Mulk xonim 1341-yilda Chig‘atoy ulusiga mansub xon, Qozonxon xonadonida tavallud topgan. 14 yoshida Movarounnahr hukmdori Amir Qozag‘onning nabirasi Amir Husaynga turmushga chiqqan. 1370-yilda Amir Temur bilan to‘qnash kelgan Amir Husayn jangda mag‘lub bo‘ladi va qatl etiladi. Uning xotinlari va mol-mulkini Amir Temur huzuriga keltirishadi. Amir Husayn haramidan Saroymulxonim, Ulus og‘a, Islom og‘a, Tog‘ay Turkon xotun Amir Temurning xos xaramiga yuboriladi, haramdagi qolgan bekalarni esa Amir Temur o‘zining sodiq sarkardalariga hadya qiladi[2; 67]. Idda muddati, 3 oy o‘tgach 29 yoshli Saroymulxonimni Amir Temur o‘z nikohiga oladi. Go‘zal malika yuksak aql-idroki, farosati, tadbirkorligi sababli saroy malikalari ichida yuqori mavqeiga erishadi va “Bibixonim” unvoni beriladi. Ibn Arabshohning “Temur tarixida taqdir ajoyibotlari” tarixiy asarida aytilishicha, Bibixonimga uylangach Amir Temur “ko‘ragon” laqabini oldi. Bu so‘z mo‘g‘il tilida xatan (xon kuyovi) degan ma‘noni anglatadi [3;71]. Xonlar bilan qudalashish Amir Temurning ularning yerlarida erkin harakatlanishi, siyosiy faoliyat yuritishiga yo‘l ochib berdi. Sohibqiron o‘z yurishlarida Saroy Mulk xonimni birga olib yurgan, chunki davlat boshqaruvi va qo‘shin bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda Saroy Mulk xonimning oqilona maslahatlariga ehtiyoj sezgan lekin buni oshkor bildirmagan.

Natijalar. Amir Temur Hindiston yurishlaridan qaytgach rafiqasiga atab 1399-1404-yillarda Bibixonim masjidi jomesini qurdirgan. Bu jome O‘rta Osiyodagi obidalaridan eng yirigi hisoblanadi[5:18]. Masjid sahni 63.8*76.0 metr bo‘lib atrofi ravoqlar bilan o‘ralgan. Masjidning umumiy saxni 167*109 metrdir. [4;10] asrlar davomida bino turli xil tabiiy ofatlar ta‘sirida anchagina yerilgan va hozirgi kunda alohida-alohida holdagi olti bo‘lakdan iborat bino qoldiqlari saqlanib qolgan. O‘z davrida har birining orasi 3.5 metr bo‘lgan 480 ta 3 qatorli oq marmar ustunlar 400ta kichik gumbazlarni ko‘tarib turgan deyishadi. Tarixiy manba’larda

berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Sohibqiron Amir Temur Bibixonimdan farzand ko'rmagan lekin o'g'li Shohruh Mirzoni, nabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Halil Sulton Mirzo, Ulug'bek Mirzolarning tarbiyasini Bibixonimga ishonib topshirgan. [4;6] Bundan shuni anglashimiz mumkinki, Amir Temur Bibixonimning aql-zakovati, tarbiya usuli, zukkoligi ila farzand va nabiralarning kamol topib yetuk insonlar bo'lib yetishishini hohlagan. [4;6]

Muhokama. Rivoyat qilishlaricha, Amir Temurning Eronga yurishi paytida Isfaxonning qamali cho'zilib qo'shinga ozuqa yetishmay qoladi. Tang ahvolda qolgan Amir Temur Bibixonimga xat yozib qo'shinning ozuqasi tamoman tugaganini, zaxiradan zar yuborishini aytadi. Bunga javoban malika "Zaringiz tugasa, tadbiringiz ham tugadimi?" deb kinoyali javob qaytaradi. Shundan so'ng Amir Temur barcha yeyilgan qoramollarning suyagini yig'dirib kattalarini kata hajmda, kichiklarini kichik hajmda kesdirib tamg'a bostirib suyak pullarni muomalaga kiritishga buyruq beradi. Suyak pullardan foydalanib qo'shin oddiy aholidan o'z ehtiyojlari uchun ozuqa, kiyim-kechak sotib oladilar.

Naql qilishlaricha Bibixonim o'z jamg'armasi hisobidan madrasa qurdirish uchun Amir Temurdan ijozat oladi va otasi Qozonxon tomonidan hadya qilingan bir juft olmos ko'zli baldog'ini sotuvga qo'yib bu pullarni madrasa qurilishiga sarflaydi. Madrasa qurib bitgazilgach Bibixonim tez-tez borib toliblar ahvolidan xabar olib turgan. Afsuski madrasa uzoq turmadi, XVI asrda Buxoro amiri Abdullaxonning farmoni bilan madrasa buzub tashlanadi. Madrasa yonidagi maqbaragina saqlanib qolgan bo'lib turli xil ranglardagi naqshlar va koshinlar bilan bezatilgan. Maqbara ichiga tosh tobut qo'yilgan bo'lib, tashqi tomondan maxsus eshik orqali kiriladi.

Xulosa. Xulosa qilganda, Saroy Mulk xonimning ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotdagi o'rnini yuksak darajada bo'lgan. Mamlakat tinchligi va osoyishtaligini asrashda munosib o'rin tutgan. O'z nozik didi va aql idroki bilan katta-katta me'moriy obidalar qurishga rahnomalik qilgan. Mehr va saxovati, kamtarligi bilan xalq mehrini qozongan. Ilm va san'at ahlini qo'llab quvvatlagan. Shu tariqa Amir Temurning sevikli rafiqasiga aylangan, saroy a'yonlari va malikalarning yuksak

hurmatiga sazovor bo'lgan. Haqiqiy ayollarga xos hislatlar bilan hamisha ezgulikka xizmat qiluvchi ulkan ishlarga bosh-qosh bo'lgan. Afsuski, Bibixonimning saroydagi obro'i, davlat ishlariga bevosita aralashuvi, unga ko'rsatilayotgan ehtirom nabirasi Halil Sulton Mirzoning xotini Shod Mulk begimga yoqmaydi va 1408-yilda Shod Mulk begim tomonidan zaharlab o'ldiriladi. Malikaning jasadi o'zi qurdirgan madrasa yonida joylashgan maqbaradagi tosh tobutga mumiyolab dafn qilingan. 1409-yilda Samarqand taxtini Shohruh Mirzoning to'ng'ich o'g'li Mirzo Ulug'bek egallaganda sevikli buvisi Bibixonim hayotdan ko'z yumgan edi. Saroy Mulk xonim haqidagi tarixiy kitoblarni o'qir ekanmiz malikaga xos bo'lgan latofat, did, zakovat, tadbirkorlik va jasoratga havas qilmasdan, faxr-iftixor tuyg'usini tuymasdan ilojimiz yuq.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Boburnoma. T. Yangi Asr avlodi. 2008.
2. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. Toshkent. Sharq.1997
3. Ibn Arabshohning "Temur tarixida taqdir ajoyibotlari" Toshkent. Mehnat. 1992.
4. Turg'un Fayziyev. Temuriy malikalar. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti.1994
5. Turg'un Fayziyev. Temuriylar shajarasi. Yozuvchi. 1995.
6. Azamat Ziyo. O'zbek ayollari tarix sahnasida. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. Fan nashriyoti, 2008

FAQIRIY LIRIKASI HAQIDA

*Xo'jayev A.G'., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali
o'qituvchisi,*

Annotatsiya: Faqiriy yashagan XIX asrning ikkinchi yarmi adabiyoti mavzularning va janrlarning turliligi bilan, eng muhimi yangicha jadidchilik g'oyalarining ifodasi bilan ajralib turadi. Faqiriy lirikasining bosh mavzularidan biri ishq-muhabbat masalasidir. Maqolada shoirning hayot hodisalariga nisbatan bo'lgan qarashlari shu mavzu orqali mahorat bilan ifoda etiladi.

Kalit so'zlar: devon, ishq, oshiq, g'azal, muxammas, musaddas, murabba, ruboiy, muammo, chiston, masnaviy, mustahzod

XIX asrning 2 yarmi XX asrning birinchi yarmida Xorazmda yashab ijod etgan ko‘p qirrali shoir Faqiriyning adabiy merosi birinchi navbatda o‘zining mazmunan boy va shaklan xilma-xilligi bilan diqqatni tortadi. Faqiriy mumtoz she‘riyatning rang-barang janrlari va turlarida ijod qildi. Shoirning devonidan g‘azal, muxammas, musaddas, murabba, ruboiy, muammo, chiston, masnaviy, mustahzod va boshqalar o‘rin olgan.

Faqiriyning lirik merosi davr adabiy hayotining muhim hodisasi bo‘ldi. Unda sevgi va vafo, do‘stlik va sadoqat, ilm va hunar, muhabbat va shaxs, ma‘rifat uchun kurash masalalari qo‘yiladi va tavsiflanadi. Shoir bunday qarashlar ifodasida Sharq nazmining xalqchil an‘analaridan oziqlandi va ularni munosib ravishda davom ettirdi.

Shoir yashagan XIX asrning 2 yarmi adabiyoti mavzularning xilma-xilligi, janrlarning turiligi bilan, eng muhimi yangicha ya‘ni jadid ijtimoiy g‘oyalarning ifodasi bilan ajralib turadi. Faqiriy lirikasining bosh mavzularidan biri ishq-muhabbat masalasidir. Shoirning hayot hodisalariga nisbatan bo‘lgan qarashlari shu mavzu orqali nihoyatda yuksak mahorat bilan ifoda etiladi.

Eng yuksak his-tuyg‘u bo‘lgan ishq-muhabbatni ehtiros bilan kuylash Sharq mumtoz she‘riyati, jumladan, o‘zbek lirikasiga xos muhim an‘analardandir.

O‘zbek adabiyoti tarixida Alisher Navoiy ham g‘oyaviy, ham badiiy jihatdan yuksak cho‘qqiga ko‘tardi. Uning ishqiy lirikasida ilgari surilgan g‘oyalar, sayqallangan badiiy obrazlar, rang-barang tasvir yo‘llari keyingi davr shoirlari uchun nazmiy an‘analar maktabi vazifasini o‘tadi. O‘zbek adabiyotining qator vakillari o‘z iste‘dodlari, hayot tajribalari va qarashlari darajasida bu an‘anani davom ettirdilar, uni boyitib bordilar.

Faqiriy ham shunday ijodkorlar qatorida bo‘ldi. U o‘zining ishq-muhabbat lirikasida sadoqat, vafodorlik kabi insonga xos yuksak his-tuyg‘ularni tarannum etdi. U bu mavzuda qalam tebratar ekan, o‘z salafllari kabi ilohiy ishqni ulug‘ladi, muhabbat odamdagi eng oliy fazilatlardan biri ekanligini ta‘kidladi. Shunisi diqqatga sazovorki, Faqiriy ijodida ichki insoniy kechinmalarni, his-tuyg‘ularni

tasvirlovchi she'rlardan har birining zaminida shoirning hayotga, insonga cheksiz muhabbati yotadi.

Faqiriy g'azallari markazida asosan oshiq va ma'shuqa obrazlari turadi. Ana shu oshiq va ma'shuqaning boy ruhiy dunyosi ularni o'rab turgan obyektiv borliqqa nisbatan befarq emas.

Shunday qilib, individual his-tuyg'u bo'lgan sevgi shoir talqinida davr va uning xususiyatlariga aloqador holda olinadi, binobarin, ijtimoiy mazmun kasb etadi. Kitobxon uning lirik qahramoni uchun yor visoliga erishish, u bilan umr o'tkazish har qanday boylıkdan ortiq turadi deb tushunishi mumkin. Ziyrak kitobxon esa uning sherlaridagi "yor vasli" aslida ilohiy ishqdan darak berayotganini va shoirning ishq yo'lidan qaytmas ekanligini sezadi. Lekin Faqiriy yashagan, ijod etgan davrda ham zulm va zo'rlik hukm surganligi tufayli insonning oliyjanob sevgi tuyg'usi oyoq osti qilinganligini e'tirof etadi:

Chin oshiqlar hamisha zor ekondur

Tunu kun orzuyi diydor ekondur...

Ko'rung bulbul fig'on aylar chamanda,

Murodi maqsadi bir yor ekondur...

Faqiriy o'lsa ham do'nmas bu yo'ldin,

Demas hargiz nomus-or ekondur. [1]

Shoir o'z zamonida insonning ruhiy dunyosiga ham moddiy manfaatdorlik, tama', mol-dunyo aralashganligidan shikoyat qiladi.

Faqiriy shundan kelib chiqib ilohiy va majoziy ishqni kuylab, she'rlarida muhabbat masalasiga jiddiy yondoshadi, unga ijtimoiy mazmun beradi.

Faqiriy lirikasida ishq masalasi sog'lom asosda, inson tuyg'usini hurmat qilish asosida zuhur bo'ladi. Muhabbat tuyg'usi insonning oliyjanob maqsad va orzulari bilan bog'langanligi uchun, bu masalada vafo va sadoqat nihoyatda muhimdir. Muhabbat sog'lomligi oshiq-ma'shuqlarning vafodorligiga bog'liq. Vafo-sadoqat haqidagi g'oyani ilgari suradi. Faqiriy bu o'rinda ustoz Navoiyning "...ishq ichra tengdur shohu darvesh"[2] degan yuksak qarashlariga asoslangan holda bu g'oyani rivojlantirib boradi. Ishq yo'lida shohu-gado tengligini madh qiladi:

Men gado sen shohga oshiq bo‘lmog‘im ayb etmakim,

Bu baloliq ishq farq qilmas gadou shohni.[3]

Bu bayt o‘z ruhi bilan Lutfiyning g‘azallariga ham juda hamohangdir.

Faqiriyning ishqiy she‘rlari tasavvuf she‘riyatidan ilhomlanib yozilgan bo‘lib, ular hayot qo‘shiqlaridek yangraydi. Bu qo‘shiqlarda shoir kishi turli-tuman nidolarini jo‘shqinlik va ehtiros bilan kuylaydi, yuksak insoniy fazilatlarni kuylaydi.

Shoir yor-ma‘shuqaning chin husn-latofatini, tengi yo‘q go‘zalligini jozibali misralar orqali ta‘rif-tavsif qilar ekan, bu go‘zallikka erishish uchun yo‘l - insonning ma‘naviy va ma‘rifiy barkamolligidir deydi. Chunki tashqi chiroy inson latofatining bir tomoniginadir. Inson har jihatdan go‘zallikka, - ya‘ni ichki-axloqiy go‘zallikka ega bo‘lishi, ya‘ni nafsni jilovlashi kerak. Ana shu tasavvufiy tamoyilga amal qilgan Faqiriy eng oliyjanob insoniy fazilatlarni go‘zallik tushunchasiga kiritadi va “sevgili yor”ning go‘zalliklari tasvirida uning shu fazilatlariga alohida urg‘u beradi. Tasavvuf adabiyotidagi tamoyilga muvofiq, ma‘shuqani ya‘ni Allohni ham go‘zallik, ham ma‘naviy barkamollik timsoli sifatida vasf etadi:

Jamoli jumlani vobasta qilg‘on dilrabolar ko‘p,

Alarni hech birini sandin a‘lo ko‘rmaduk aslo.[4]

Shoir ma‘shuqani goh husn ahlining “sulton”iga, goh insonlar ichida eng go‘zal sanalgan “Yusufi Kan‘on”ga, goh “pari”, goh “hur”, goh “quyosh”ga nisbat beradi.

Faqiriy ko‘p qirrali iste‘dod egasi bo‘lib, u shoir, xattot, nasrda ham yaxshigina qobiliyat sohibi bulgan san‘atkoridir. Faqiriy ikki asrni, ijtimoiy-siyosiy jihatdan farq qilgan ikki xil tuzumni ko‘rib barkamol asarlar yozishga muvassar bo‘lgan shoirdir.

«Daftari ash‘or ul-jadida» («Yangi she‘rlar daftari»)da esa Faqiriyning 1916-1924 yillarda yozgan she‘rlari mavjud. «Ayrilg‘ali», «O‘zingsan», «Bo‘lmag‘ay», «O‘zgacha», «Ayo dilbar», «Ko‘rgach», «Surating»[5] radifli g‘azallarida samimiy muhabbat, oshiq iztiroblari mahorat bilan tasvirlangan. She‘rlarining ko‘pi real, hayotiy taassurotlar asosida yozilgan. So‘nggi yillarda yozilgan bir turkum she‘rlari «Yug‘urumiya» to‘plamiga kiritilgan(1923).

«Devon»ning shoir qo‘li bilan ko‘chirilgan nusxasi O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida №7693 raqamli inventar ostida saqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Laffasiy. “Tazkirai shuaro”, “Xorazm” TNB, O‘rganch, 1992 y.
2. A.Faqiriy. Devon, O‘zFAShI, qo‘lyozmalar fondi, inv №7693
3. A.Navoiy. “Xamsa”. G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, Toshkent, 2020 y.
4. M.Abdulxayr. “Navoiy asarlarining izohli lug‘ati”, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” DIN, Toshkent, 2018 y.

GENERAL CONCEPTS OF ALLEGORY

Qodirova Vazira Sanjarbek qizi

A first-year master’s student at the University of Economics and Pedagogy

Annotation. The article provides information and ideas about the historical stage of development of the allegory image tool and the first definitions given to it by world scholars.

Key words. Allegory, stylistic tropes, literal allegory, moral allegory, typological allegory, anagogical or polysemous allegory.

Allegory is considered one of the stylistic tropes, and it is used to give color to any text. Also, allegorical means of the speaker’s speech not only enriches it, but also hides the through meaning in it and creates astonishing meaning. We can give different definitions of allegory. For example, allegory is an artistic tool so to speak, it is a form of symbol that gives meaning. In addition, allegory is a stylistic trope, which is a metaphor, metonymy, synecdoche is a type of stylistic methods such as simile.

The phrase "First allegorist" was first attributed to Homer due to his interpretations rich in allegorical expressions. Additionally, the Teagenes of Regium (whom Porphyry calls the "first allegorist") or the Pherecydes of Syros are considered to represent the early forms of allegory. German stylistic scholars E.G. Rizel and Y. Shendels interpret allegory as a type of metaphor. They describe figurative devices as 1) metaphor (pure metaphor, personification, allegory, symbol, synesthesia); 2) metonymy (synecdoche, part-for-whole); 3) epithet (tautological epithets,

explanatory epithets, simple epithets, complex epithets); 4) periphrasis (irony, litotes); and 5) comparison.

Roman philosopher and statesman Cicero (106-43 BC) defines allegory in his famous work "The Orator" as follows: "When many metaphors are used, the Greeks call this allegory." Thus, for Cicero, allegory serves as a rhetorical construct composed of multiple metaphors.

In modern times, allegory is often confused with other stylistic devices. That is, allegory is sometimes mixed with stylistic tropes that are similar to it, and although this does not create much complexity in the description, it is still preferable to study allegory as a separate stylistic device and artistic tool. A vivid example of allegory can be found in myths, where each symbol is personified. Myths, which are an inseparable part of folk oral traditions, represent the earliest forms of literature. Poetry also widely uses this means of expression.

Understanding allegories is not always easy. For instance, in Christianity, every element, character, action, and object is expressed through allegorical means. In this context, the "Master of the Universe—God" and the "talent" He grants represent rewards given to humans from birth, including qualities like abilities, opportunities, and health.

In literature, poets often hide emotions or immaterial concepts under the guise of animals, plants, or objects, presenting them in a distinctive style, thereby granting freedom to the reader's imagination. This method encourages the reader to interpret the artistic work, putting both the writer and reader on an equal level of understanding. Almost every narrative is built on allegories to communicate truth more easily to people. Thus, the historical development of allegory can be divided into four stages.

1. Literal Allegory – This refers to a word-for-word expression of allegory. In this form, the text enriched with allegorical tools is based on historical events.

2. Typological Allegory – This type of allegory connects past events with the present, often seen as a way to draw parallels between different eras.

3.Moral Allegory – Allegorical expressions that reflect contemporary events and issues.

4.Anagogical or Polysemous Allegory – These allegories are often referred to as future allegories or allegories with multiple meanings.

Through this literary device, any work can express the writer's views and perspectives on the world. The aspects mentioned above can be seen as the functions of allegory. Allegory is a form of symbolism in which a symbolic word (or image) is used to express the abstract concept of an event, occurrence, or object, replacing an unclear or vague idea (concept) with more familiar symbols or objects known to most people. Furthermore, allegory expresses an abstract concept or idea through a clear image. For example, the use of the word "wolf" to signify evil or wickedness, and "fox" to symbolize cunning, are early examples of allegory.

The concepts of symbolism, allegory, and myth are often used interchangeably because all three of these artistic devices allow the writer to convey their thoughts clearly, simply, and morally.

References:

1. Stephen A. Barney (1989). "Allegory". Dictionary of the Middle Ages, vol. 1. ISBN 0-684-16760-3
2. Domaradzki, M. (2017). "The Beginnings of Greek Allegoresis". Classical World 110 (3):301
3. Oxford Advanced Learners' Dictionary of Current English. Oxford Press. 2005

VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY FOR STUDYING HISTORICAL MONUMENTS

Mamadaliyev N.A.¹, Mamadaliyev R.R.¹

¹Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

Аннотация. In today's educational system, modern technologies are widely used. The use of virtual reality technology in conveying our cultural heritage to the younger generation ensures that students learn information in an interesting and easy way. This article analyzes the potential of exploring historical monuments through virtual reality.

Currently, significant attention is being devoted to the study of our cultural heritage in the field of education, resulting in considerable achievements. The issues of presenting these achievements to the general public and passing them on to future generations are on the agenda. In particular, one of the most important issues is the study of our spiritual heritage and its presentation to the general public using the capabilities of the multimedia system of information technologies.

The use of virtual reality technology in the study of historical monuments in the education system allows the student not only to receive information, but also to form their imagination.

Figure 1.
Data formation

The word "virtual" is derived from the Latin word meaning "reflecting reality." This word was first used in the 14th century, and we can now see that it has its own meaning in various fields.

In the field of computer science and information technology, the concept of "virtual" is used in the following meanings: virtual machine, virtual memory, virtual disk, virtual communication, virtual travel, virtual classroom, etc. In multimedia systems, the concept of "virtual" implies virtual reality.

The concept of "virtual reality" is used in the sense of computer modeling and reflection when creating a model of something. The word "virtual reality" was first used in French theaters in the 1970s. Later, it began to be used in the field of computer science. Virtual reality refers to an environment created through computer simulation of the real world. There is one aspect of virtual reality that determines its future. This is interactivity. There are three main features of virtual reality. These include:

- the range of influence;
- high visibility;

- 3D environment.

The creation of virtual reality is impossible without computer graphics, real-time mode, and programming technologies. Currently, computer graphics APIs such as OpenGL, Direct3D, Java3D, 3DMax, Adobe Photoshop, and VRML are used, while C++, Perl, Java, and Python are used for programming.

In the early stages of the term "virtual reality," the meaning of "panorama" (the word panorama comes from the Greek word for "field of view") was understood. In information technology, a panorama is an image that can be viewed at an angle of 360 degrees. Through the panorama, a person can see the entire universe from one point.

Figure 2. The level of human vision.

There are three different ways to create a panorama:

- through a digital panoramic camera;
- through panoramic platforms;
- Through Adobe Photoshop and other panoramic programs.

To create a panorama, pictures of the desired object are first prepared. In this case, each captured image must contain a 120-degree image from one point. That is, when the pictures are placed in a row, a 360-degree picture is formed. The required images are created in Adobe Photoshop using the File-Automate-Photomerge command and converted into a panorama using the 0-360 Panoramic program. Each created panorama can be displayed on a website with applet, embed, and object elements.

Figure 3. Panorama of Hazrat Imam Complex

VRML - Virtual Reality Modeling Language - is a language that allows you to display and create 3D objects in a World Wide Web. VRML technology was first used in 1994. Later, VRML 97 was developed and formalized by the ISO organization in September of this year. VRML is a plain text language for creating three-dimensional objects and interactive environments. Its file will have a .wrl extension. VRML is seen as the future shaper of web technology.

Through VRML technology:

- creating a web database;
- visualization;
- three-dimensional interface for remote web resources;
- interactivity for education;
- virtual museums can be created.

To use VRML, we need a VRML browser. It can also be viewed in an HTML browser using the VRML plug-in. Overview via VRML:

- shapes, geometric figures, various views;
- animations, geometric dimensions;
- textures, lights, environment;
- we can create script codes.

The general structure of a VRML file is:

- the beginning of the file (header);
- comments (comments) – for the user;
- declaration of data location (nodes);
- field where data attributes are changed (fields ;
- attribute value (values)

Example:

<i>Create a cylinder</i>	<pre><i>#VRML V2.0 utf8 # A Cylinder Shape { appearance Appearance { material Material { } } geometry Cylinder { height 2.0 radius 1.5 } }</i></pre>	
--------------------------	---	---

Here:

- #VRML - means that this file consists of VRML text;
- V2.0 – this code is written based on V2.0 syntax;

- utf8 – text type (international encoding standard);
- # A Cylinder – general description of the code;
- Cylinder {...} – announce of data location;
- Cylinder { height 2.0 radius 1.5 } - data attributes change;
- height 2.0 - attribute values.

The use of virtual presence technology in the study of historical monuments provides the following opportunities:

- creation of a model of formation of historical monuments based on Internet technology;
- placement and presentation of information to the public in a panoramic view based on Internet technologies;
- virtual modeling;
- use of specific methods of creating three-dimensional graphics on the Internet;
- advantages of virtual travel;
- methods of creating a virtual file database;
- reflect the difference between virtual file base and relational base;
- wide use of interactive communication;
- virtual form of receiving information;
- introduction of innovative technologies (for example, VRML technology).

References:

1. Надеждин О. Основы компьютерной анимации: монография/ О. Надеждин. -М.: Маёр, 2004. -416 с.
2. Шипулин Ю. Г., Абдуллаев Т. М., Мамадалиев Н.А. Состояние и развитие интеллектуальных оптоэлектронных преобразователей перемещений на основе волоконных и полых световодов //Universum: технические науки. - 2020. -№. 5-1(74). - С. 5-9.
3. Abduraximov, A., & Mamadaliyev, N. (2023). Theoretical analysis of the car braking process. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 12, 85-88.
4. Siddikov I. K., Porubay O. V. Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020010.
5. N.Mamadaliyev-“Linear differential pursuit games with integral constraints in the presence of delay” //Jurnal-Mathematical Notes 2020, 91(5) с.704-713.

**ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРИКЛАДНОЕ SMART-ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО
ПОДДЕРЖКА**

к.э.н. Казиева Бэлла Валерьевна

к.ф.-м.н. Казиев Валерий Муаедович

*Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик, Россия*

Аннотация: Для лиц с ограничениями физических возможностей актуальны МООС-системы, дистанционные среды, кейсы. Работа посвящена системному анализу концептов инклюзивного профессионального образования студентов ряда прикладных направлений (прикладная информатика, прикладная математика). Акцент делаем на медиа-грамотность, цифровую экономику и программирование, например, потоковое. Описаны соответствующие принципы, направления и особенности инклюзивного обучения. Подобный подход и качественное обеспечение позволит на практике способствовать эффективному переходу к адаптивному обучению инвалидов, достижимости ими конкурентоспособности на рынке труда.

Ключевые слова: инклюзивное, обучение, системный анализ, прикладная математика, SMART.

Инклюзивному образованию внимание уделяется государством, обществом, иногда бизнесом, а также семьей инвалида. Есть различные толкования категории «инклюзивное образование» [1], несмотря на противоречивые подходы в странах. Проблематика плохо определенная в финансово-экономическом, правовом и методологическом аспекте, а также по доступности и адаптационным возможностям. У студентов также есть проблемы с построением и соответствием образовательной траектории, ориентированной на свое дальнейшее трудоустройство.

Студентам с ограничениями физических возможностей следует помогать усиливать коммуникативные возможности, социальную реабилитацию, осваивать профессиональные компетенции. В условиях цифрового общества, обучения недопустимо, чтобы слабослышащие, слабовидящие, маломобильные лица были ущемлены (в том числе, иногда и психологически) в возможностях обучения и самообучения. Обучение лиц с ограниченными физическими возможностями не всегда позволяет использовать эффективно адаптивные MOOC-системы e-Learning.

При росте «массы» обучаемых, сориентироваться на нормативный уровень образования не всегда удастся. Страдают все участники процесса обучения, ведь трафик не оставляет времени на «инклюзив», включение обучаемого в процесс. Страдает достижимость главной цели инклюзивного обучения – комфортность на рынке образования и конкурентоспособность на рынке труда для лиц с ограничениями физических возможностей, инвалидов.

Создание на рынке образования (а, следовательно, труда) комфортных условий для инвалидов – задача сложная и насущная. Инвалидность – социальная проблема [2], поэтому требуется системный подход – медицинский, образовательный, психологический, предметно-профессиональный, технологический и др., применение методов системного анализа и SMART-парадигмы образования [3]. Концепция SMART помогает реализовать цифровые стратегии за счет интеллектуальной («умной, smart») среды студента, преподавателя. При этом образовательные системы могут быть различны – «лидеры» (innovation leaders), «последователи, следующие в форватере» (innovation followers), «умеренные» (moderate innovators) и «скромные» (modest innovators).

Для инновационного развития инклюзивного обучения необходимы адаптивные интеллектуальные процессы, интегрированность процессов и систем. Методы системного анализа позволят выделить инновационные зоны («инкубаторы», «технопарки», «инвест-центры» и др.) и перейти на парадигму «обучения всю жизнь» для инвалидов.

Одной из моделей инклюзии является, например, модель «обратного порядка» [4]. Следуя данной работе, необходимы, на наш взгляд, релевантные подмодели (рис. 1).

Рис. 1. Системная модель инклюзивного обучения

Основные направления инклюзивного обучения:

- 1) мобилизация эмоционально-волевых, интеллектуально-творческих возможностей обучаемых;
- 2) формирование устойчивой потребности в развитии компетенций, применении инновационных цифровых и мультимедийных ресурсов.

Учитываются особенности инклюзивного обучения:

- 1) четкость, понятность, обязательность и лаконичная формулировка и визуализация цели темы, плана и метода, содержания самостоятельной работы, (само)контроля;
- 2) медиа-сопровождение (медиа-эффекты, ссылки), направленное на применение различных каналов и форм доставки и контроля качества контента (например, «виртуальная клавиатура», «электронная лупа», звуковые эффекты и анализаторы контента, обратные связи);

- 3) применение MOOC-системы, SMART-парадигмы и других инновационных безбарьерных инфраструктур (образовательных экосистем);
- 4) создание цифрового следа траектории адаптивного обучения и цифрового профиля обучаемого.

Преподаватель, тьютор контролирует, поддерживает, организует творческую деятельность. Используются педагогические решения на основе упрощенного интерфейса, множества и разнообразия примеров, интерактивности, тематического контроля, «всплывающих» подсказок, квантования контента, регуляторов темпа, рубрикаторов и тезаурусов, навигационного комфорта, адаптивного тестирования, эхолокации и др.

Профиль обучаемого с ограниченными возможностями (физическими) формируется и адаптируется, регулируется ключевыми параметрами:

- 1) время (активности студента, контактной работы и др.);
- 2) объем (учебного материала, кванта занятия, самостоятельной разработки, используемого инструментария и др.);
- 3) комфортность (обучения, материала, инструментария, взаимодействий с преподавателем и др.);
- 4) сложность (материала, заданий, инструментария, связей и др.);
- 5) структура (материала, помощи, организации и др.);
- 6) обратная связь (интерактивность, чувствительность, мониторинг и др.);
- 7) адаптивность (перехода на новый уровень компетенций, стратегии).

Можно обеспечить студента тактильными устройствами и данными, минимизировать передвижения, упростить оснастку рабочего места (внедрить АРМ), продумать эргономику, применить рельефные, выпуклые надписи и яркие цвета, озвучивание действий и голосовые маяки, компьютерное озвучивание (согласно ГОСТ, СанПиН). Есть технологические особенности, например, парное программирование (общая клавиатура с обучающим/обучаемым), скринкастинг, визуальный интерфейс и метафоры визуализации («подпрограмма», «схема», «данные», «спецификация» и др.),

«виртуальные миры». Есть и психологические особенности – ассоциации, гештальт и др.

Предлагается (табл.1) перечень компетенций выпускника по направлению «Прикладная математика и информатика» (бакалавр), который эффективно адаптируется под инклюзивное обучение. Соответствуя ФГОС, он отражает три уровня адаптации: А – Advanced; В – Basic, С – Choose from... (выбрать верное, лучшее решение из данных вариантов). Упорядочивание – типа $A > B > C$.

Табл. 1. Компетенции бакалавра 01.03.02 (фрагмент)

№	Компетенции	Уровень
1	Визуализация, аудиализация и виртуализация ресурсов	В
2	Big Data, Data Mining и BI-поддержка решений	А
3	Безопасность (личность, сеть, социум, система, государство)	А
4	Право, этика в Интернет и цифровом пространстве	В
5	Основы веб-программирования	В
6	Основы управления персоналом и аутстаффинга	С
7	Модели цифровых взаимодействий (P2P, P4C, B2B и др.)	В
8	Инфологическое, математическое моделирование	А
9	Основы системного анализа-синтеза	А
10	Веб-аналитика и ее инструментальная поддержка	В
11	Логика и алгоритмы	А
12	Чувствительность к проблемам (Problem sensitivity)	В
13	Самомотивация, самообучение, самореализация	А
14	Основы конфликтологии, социальной психологии	В
15	Основы цифрового бизнеса и его продвижения	А
16	Основы хеширования и блокчейн-реестров и цепей	А
17	Цифровые деньги и платежные системы	В

Например, используемы кейсы эффективной работы со студентами в соответствии с их физическими возможностями.

Проблема синергетического развития и применения эволюционного потенциала в инклюзивном обучении актуальна на всех этапах и уровнях – от очного «жесткого» обучения в вузе с сокурсниками до самообучения онлайн в виртуальных группах или MOOC. Теоретическая основа компетенций необходима для анализа, выявления отношений реального или виртуального (идеального) типа, а практическая основа – для развития вычислительных, сравнительных, визуализирующих и других умений и навыков.

Их реализация принимает в учет соматические заболевания, плохой слух, плохое зрение, трудности перемещении, адаптацию контента к возможностям обучаемых. Программная поддержка ориентируется на линейность, упрощенный интерфейс (упрощенную навигацию) подачи материала, системные связи и единство примеров, задач, тестов, кейсов. Важна возможность «квантового», анимационного и адаптивного сопровождения, контроля компетенций «внутри» учебного процесса, материала.

Список использованной литературы

1. Leijen Ä., Arcidiacono F., Baucal A. The Dilemma of Inclusive Education: Inclusion for Some or Inclusion for All // *Front. Psychol.*, 2021. No.12. 633066.
2. Воеводина Е.В., Райдугин Д.С. Инвалидность как социальная проблема и объект специальной отрасли социологии // *Вестник Московского государственного гуманитарно-экономического института*. 2013. №3(15). С.16-25.
3. Байрамов В.Д., Райдугин Д.С., Александрова Е.В. Теоретико-методологические основы «инклюзии обратного порядка»: опыт Московского государственного гуманитарно-экономического университета // *Психологическая наука и образование*. 2017. т.22. №1. С.18-25.
4. Sherstobitova A., Kaziev V., Kazieva B., Glukhova L., Gudkova S., Yakusheva T. Challenges of Digitalization: Smart Pedagogy for Smart University. *Smart Education and e-Learning-2021* (V.L. Uskov, R.J. Howlett, L.C. Jain, eds.), *Smart Innovation, Systems and Technologies*. Vol.240. -pp.363-369.

О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВУЗОВ

Торобеков Бекжан Торобекович

*проректор по научной работе КГТУ им. И. Раззакова, д.т.н., профессор,
Кыргызстан, 720044, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66.*

Азимова Алимакан Алибаевна,

*начальник отдела аккредитации и лицензирования ОшГУ им. М. Адышева,
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Н. Исанова 81.*

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы мониторинга вузов в современных условиях. Обоснована необходимость разработки и описаны процессы модели системы мониторинга вузов.

Ключевые слова: система мониторинга, систематизация данных, сбор данных, модель, программное обеспечение.

Введение. Усиление требований рынка труда и потребителей образовательных услуг, переход на инновационный путь развития и экономику знаний обуславливают необходимость обеспечения эффективности результатов деятельности вузов. Данные условия свое решение могут находить на основе разработки и реализации оценочных инструментов состояния и достижений вузов. В этой свете развитие исследований в области мониторинга высшего образования представляет актуальную задачи в современных условиях.

Постановка задачи исследования. В целях достижения эффективного уровня научно-образовательного потенциала вуза, соответствующего международным и национальным стандартам, необходимо разработать и реализовать оценочные процедуры на основе модели системы мониторинга высшего образования.

Результаты исследования. В вузе мониторинг является фундаментом формирующейся системы управления ее деятельностью. Комплексный мониторинг образования, проводимый во всех структурных подразделениях вуза, освещает широкий спектр образовательных, исследовательских, прогностических, организаторских и диагностических задач, процесс

решения которых представляет собой динамическое развитие вуза для интеграции в мировое научно-образовательное пространство.

Проведен обзор исследований о моделях мониторинга деятельности вуза. Данной проблеме посвящено большое количество работ и публикаций [1, 2, 3, 4, 5], внесших вклад в теорию и практику в области мониторинга образования.

В настоящее время в реализации мониторинга предусматривается обоснование и выбор эффективных моделей и методов мониторинга, разрабатывается информационная система мониторинга. При этом осуществляется сбор, обработка, анализ, хранение базы данных, которые сравниваются с нормативными показателями. По результатам алгоритма исследования подводят итоги, дают рекомендации на основе экспертной оценки [4, 5].

По результатам проведенного исследования предлагается следующая схема процессов мониторинга деятельности вуза (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема процессов мониторинга вузов (собственная разработка).

Система мониторинга образования характеризуется совокупностью концептуальных теоретических и прикладных описаний, которые касаются цели, содержания, структуры, функций, методики, средств и составляют научный аспект мониторинга.

Организационный аспект процедуры мониторинга включает сроки, формы, методы и порядок его проведения, закрепление ответственных исполнителей. Организация и реализация мониторинга представляет совокупность процессов сбора, обработки, хранения и использования информации.

Заключение. Модель системы мониторинга вузов на основе интегрального и частных (отдельных) показателей оценки деятельности представляет собой эффективный инструментальный эффективности развития вузов с ориентиром на стандартные критерии современности образовательной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Чудаева Н.А. Предложения по оптимизации мониторинга эффективности вузов как инструмента оценки качества образования // Наука и образование сегодня. 2018. - С.87-91.

2. Гаранин М.А., Паулов П.А. Совершенствование системы оценки эффективности деятельности высшего образования. Креативная экономика. - 2019. Том 13. №4. –С. 761-772.

3. Карелина И.Г., Соболев А.Б., Сорокин С.О. Мониторинг деятельности образовательных организаций-инициатива системных изменений в высшем образовании // Высшее образование сегодня. - 2015. - № 7.

4. Торобеков Б.Т., Азимова А.А. О разработке системы мониторинга вузов //Сборник трудов Международной научно-практической конференции. 2022. - С. 431-438.

5. Торобеков Б.Т., Азимова А.А. Основы концепции построения информационной системы мониторинга эффективности деятельности вузов // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №9. - С. 547-551.

СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ “ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON”

Аттокуров Урмат Тологонович

*к.т.н., профессор Ошского технологического университета им. М.А.
Адышева, Кыргызстан, г. Ош*

Мамадалиев Нурилло Азизиллоевич

*старший преподаватель кафедры Информационных технологий
Ферганского филиала ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий, Узбекистан, г.
Фергана*

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности и краткие характеристики языка программирования Python и его библиотек. Приводится пример реализации программного кода на данном языке программирования.

Ключевые слова: язык программирования, веб-разработка, графика, библиотека, код, терминал

Введение. Python - самый популярный язык программирования по данным индекса ТЮВЕ на октябрь 2022 года. Востребованность Python можно объяснить тем, что его применяют во многих сферах: веб-разработка (чаще всего серверная часть), машинное обучение и анализ больших данных.

Также на Python создают:

- Видеоигры
- Десктопные приложения
- 3D-графику
- Программ для обработки изображений, видео и аудио.

В сфере мобильной разработки язык Python используют очень редко.

Python - высокоуровневый язык с динамической типизацией. Это значит, что код на нем прост для чтения и понимания, а разработка быстрая, так как Python сам классифицирует вводимые данные.

У Python есть более сотни библиотек кода - наборов инструментов для решения программистских задач. Также есть много фреймворков: возможно, вы что-то слышали о Django, Pyramid или Flask. Каждый из этих инструментов можно освоить, чтобы выйти на новый уровень программирования на Python.

Python применяют для создания и поддержания своих продуктов такие компании, как Google, Yandex, Spotify, Microsoft, Pinterest, Quora, Intel и другие.

Многие хотят начинать изучение программирования с Python, потому что у этого языка достаточно простой синтаксис. Код на нем можно понять без особых знаний за счет лаконичности языковых конструкций.

Вот примерный список тем, которые нужно изучить и понять перед тем, как начать кодить на Python:

1. Строки - как их выводить, извлекать из них символы
2. Переменные и типы - для чего они нужны, как облегчают разработку
3. Операторы - какие они бывают в Python и как работают
4. Условия - что такое условные конструкции и как их задавать
5. Циклы - для чего нужны и как использовать
6. Структуры данных - для чего используют, сколько всего структур и какие они бывают
7. Функции - в чем особенность, как их вызывать и где искать документацию по ним
8. Классы и объекты - что это такое и как они обозначаются.

Первая программа. И так, мы с вами установили Python, теперь можем поиграться с ним.

Для того, чтобы запустить интерпретатор Python, достаточно открыть терминал и ввести:

```
tsoonami@tsoonami:~$ python3
Python 3.8.2 (default, Jul 16 2020, 14:00:26)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Примечание: официально версия Python 2 уже не поддерживается, поэтому все команды связанные с языком, запускаем через python3.

Для того, чтобы запустить первую программу, запишем следующее:

```
print("Hello world")  
# результат выполнения: Hello world
```

Мы получили нашу первую рабочую программу, которая выдает нам сообщение "Hello world"

Встроенная функция `print()`, выводит в консоль то, что получает в виде аргумента, в данном случае, аргументом является строка "Hello world". О строках мы поговорим чуточку позже. Скажу пока то, что все строки начинаются через одинарные или двойные кавычки, особого значения это не имеет, можно использовать и то, и другое.

Комментарии в коде. Комментарии – это части кода, которые будут проигнорированы при исполнении. Существуют 2 вида комментариев в Python

- многострочные - пишутся через тройные кавычки
- """
- Это многострочный комментарий
- Здесь можно продолжать писать
- Это будет проигнорировано при исполнении
- """
- однострочные - пишутся через #

Переменные. Из школьного курса математики мы все знаем, что такое переменные. В программировании принципы довольно схожи. Переменная - это «ячейка» оперативной памяти компьютера, в которой может храниться какая-либо информация.

Если брать жизненный пример, то переменная это подписанная коробка, где можно хранить всё, что угодно.

```
Например:  
number = 5  
print(number)  
# результат выполнения: 5
```

То есть, мы объявили переменную с помощью знака присвоения "=", куда сохранили число 5. Не путайте знак присвоения = со знаком сравнения ==

Теперь можем использовать нашу переменную:

```
print(number + 5)
# результат выполнения: 10
print(number * 3)
# результат выполнения: 15
```

Также, мы можем перезаписать ее:

Типы данных. Переменная хранит данные одного из типов данных. В Python существует множество различных типов данных. В данном случае рассмотрим только самые базовые типы: bool, int, float, complex и str.

Логические значения. Тип bool представляет два логических значения: True (верно, истина) или False (неверно, ложь). Значение True служит для того, чтобы показать, что что-то истинно. Тогда как значение False, наоборот, показывает, что что-то ложно. Пример переменных данного типа:

```
isMarried = False
print(isMarried) # False
isAlive = True
print(isAlive) # True
```

Множественное присваивание. Можно также объединить присваивание нескольких переменных в одну строку. Например:

```
num1, num2, num3 = 1, 2, 3
print(num1)
# результат выполнения: 1
print(num2)
# результат выполнения: 2
print(num3)
# результат выполнения: 3
```

```
name, surname, age = "John", "Doe", 20
print(name)
# результат выполнения: "John"
print(surname)
# результат выполнения: "Doe"
print(age)
# результат выполнения: 20
```

Заключение. Python стал основным инструментом для обработки больших объемов данных в обучении, поэтому обработка больших данных с использованием Python имеет потенциал революционизировать учебную индустрию. Это связано с тем, что он предоставляет широкий спектр инструментов и библиотек для работы с данными в различных форматах, включая изображения и экспериментальные результаты. С помощью Python могут анализировать большие объемы данных, чтобы улучшить результаты учебного процесса, выявлять тенденции и разрабатывать новые методы. Многофункциональность, простота использования и мощные возможности анализа данных делают Python идеальным выбором для обработки больших данных.

Литература:

1. Лутц М. Программирование на Python, том I, 4-е издание. - Пер. с англ. - СПб.: Символ-Плюс, 2011. - 992 с.
2. Лутц М. Программирование на Python, том II, 4-е издание. - Пер. с англ. - СПб.: Символ-Плюс, 2011. - 992 с.
3. Аллен Б. Дауни - Think DSP. Цифровая обработка сигналов на Python - Издательство "ДМК Пресс" - 2017 - 160с.
4. Шипулин Ю. Г., Абдуллаев Т. М., Мамадалиев Н.А. Состояние и развитие интеллектуальных оптоэлектронных преобразователей перемещений на основе волоконных и полых световодов //Universum: технические науки. - 2020. -№. 5-1(74). - С. 5-9.

YERNI MASOFADAN ZONDLASH TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH ALGORITMLARI

t.f.d. prof. Xudayberdiyev Mirzaakbar Xakkulmirzayevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

Ravshanov Anvar Asatilloevich

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institute,

Bobomurod Tojiboyev Mamitjonovich

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yerni masofadan zondlash tasvirlariga dastlabki ishlov berish algoritmlari atroflicha tahlil qilingan. Algoritmning uni qo'llash sohasidagi samaradorligi va uning muhim darajasi, sifati va o'ziga xosligi keltirib o'tilgan. Bundan tashqari, yerni masofadan zondlash natijalarini samaradorligini oshirish, blokli konstruksiyalarini qurish uchun taklif etilayotgan algoritm manba ma'lumotlarining turi va tabiati bo'yicha qo'llash jarayonlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: masofadan zondlash, fototopografiya, prosedura, algoritm, piksel, normallashtirish, NDVI, matrisa, diskret gistogramma.

Hozirgi vaqtda yerni masofadan zondlash usullari va texnologiyalari va har xil turdagi faoliyatning deyarli barcha sohalariga integratsiyalashgan hamda eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan turli masofadan zondlash tizimlari tomonidan olingan axborotni qayta ishlash texnologiyalari va vositalaridan foydalanish tobora dolzarb bo'lib bormoqda va ularni amalga oshirish va rivojlantirish ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Fototopografiya tizimi yer yuzasini aerokosmik tasvirlarining raqamli grafik fayllar ko'rinishiga o'tkazishda masofadan zondlash ma'lumotlarining muhim iste'molchisi bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda raqamli tasvirlarga dastlabki ishlov berish protsyeduralarini rivojlantirishning turli bosqichlarida ularni optimallashtirish va muayyan shartlar, vazifalarga moslashtirish hamda natijalarni rasmiylashtirish, har tomonlama umumlashtirishni talab qiladi [3].

Raqamli signal modelini shakllantirishda $f(x, y)$ masofadan olingan tasvirni diskretlash natijasida M satr va N ustundan iborat matrisa olinganligidan kelib chiqiladi:

$$A = (x, y) = \begin{vmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0, N-1) \\ f(0,1) & f(1,1) & \dots & f(1, N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1, N-1) \end{vmatrix} \quad (1)$$

Real sharoitga yaqinlashish uchun $\mu(x, y)$ asl (chiqish) kadr bilan shovqinning qo‘shimcha yig‘indisi natijasida hosil bo‘lgan $g(x, y)$ shovqinli tasvirini ko‘rib chiqaylik.

$$g(x, y) = f(x, y) + \mu(x, y) \quad (2)$$

Bu yerda, har bir (x, y) nuqtadagi shovqin qiymatlari o‘zaro bog‘liq bo‘lmaydi va o‘rtacha nolga teng deb taxmin qilinadi. Masofadan zondlashning real sharoitlariga mos keladigan ko‘p holatlarda masalaning bunday shakllantirilishi haqiqiydir [2].

Quyidagi proseduraning maqsadi shovqinli tasvirlar seriyasini $\{g_i(x, y)\}$ summalash orqali shovqin darajasini pasaytirishdan iborat. Agar shovqin shakllantirilgan shartlarga javob bersa, unda quyidagilar haqiqiy bo‘ladi. Tasvir $\bar{g}(x, y)$ faqat shovqin $\mu(x, y)$ dan farq qiluvchi K - kadrlar $g_i(x, y)$ o‘rtacha hisobda olinadi.

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{i=0}^K g_i(x, y) \quad (3)$$

Bundan kelib chiqadiki:

$$E\{\bar{g}_i(x, y)\} = f(x, y) \quad (4)$$

bu yerda, $E\{\bar{g}_i(x, y)\} - \bar{g}(x, y)$ tasodifiy o‘zgaruvchining matematik kutilishi.

Shunday qilib, summalashtirilgan shovqinli ilovalar sonining ko‘payishi bilan $\bar{g}(x, y)$ dan $f(x, y)$ gacha asimptotik yaqinlashish amalga oshiriladi. Amalda, bu ta’sir turli manbalar uchun alohida tanlangan tarzda namoyon bo‘ladi va o‘rtacha amalga oshirilganlar sonining mezonini aniqlash zarur bo‘ladi. Bunday hollarda, dengiz qirg‘oqlari hududlari tasvirlarini ko‘rib chiqiladi, ularning o‘ziga xosligi degeneratsiyalangan gistogramma portretlari bilan bog‘liq bo‘ladi.

Quyida taklif qilinayotgan algoritm ushbu masalani hal qilishga qaratilgan. Shuni ta’kidlash kerakki, bu masala ushbu kontekstda asosiy hisoblanadi, chunki chuqur soyalarning katta maydonlari bilan yuqori kontrastli relyeflar uchun algoritmdan foydalanish har doim ham o‘zini oqlamaydi [1].

Ishlab chiqilgan algoritmning asosi har bir o‘rtacha bosqichning gistogrammasini qayta ishlash, so‘ngra asl va normallashtirilgan gistogrammalar orasidagi farqlarni normallashtirish va tahlil qilishdan iborat.

Diskret gistogramma modelining funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k \rho_r(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n} \quad k = 0, 1, \dots, L - 1 \quad (5)$$

bu yerda, n – tasvirdagi piksellarning umumiy soni; n_j – yorqinlik nuqtalari soni; L – yorqinlik darajalari soni.

Bu funksiya manba tasviridagi yorqinlik qiymati r_k bo‘lgan har bir pikselni chiqish tasviridagi element qiymati s_k bo‘lgan mos keladigan element bilan taqqoslaydi.

Normallashtirilgan gistogramma berilgan $\rho_z(z)$ dan $i = 0, 1, \dots, L - 1$ to‘plamda olinadi va quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$\eta_k = G(z_k) = \sum_{j=0}^k \rho_z(z_j) = s_k \quad k = 0, 1, \dots, L - 1. \quad (6)$$

bu yerda, z – normallashtirish shartini qanoatlantiruvchi o‘zgaruvchi, η_k – esa yangi funksiya fazosidagi diskret qiymat.

Algoritmning uni qo‘llash sohasidagi samaradorligi va uning muhim darajasi foydali materialning sifati va o‘ziga xosligi bilan belgilanadi(1-rasm). Xususan, masofaning turi va darajasi, shuningdek, kadrning gradatsiyasi va fazoviy o‘lchamlari, kuzatilgan narxning minimal muhim elementlari bilan bog‘liq [4].

1-rasm. Qizil va yaqin infraqizil kanallar uchun sintetik ma'lumotlarni ishlab chiqish

Yerni masofadan zondlash natijalarini samaradorligini oshirish va blokli konstruksiyalarini qurish uchun taklif etilayotgan algoritm manba ma'lumotlarining turi va tabiati bo'yicha qo'llash doirasi hamon dolzarb hamda ahamiyatli bo'lib qolmoqda, chunki u gidrografik va topografik metodologiyalar kesishmasida joylashgan. Ushbu algoritmni amalga oshirish vaziyatga, real va ko'rsatilgan ob'yektlar o'rtasidagi ma'lumotlarga yuqori darajada mos keladigan zarur kartografik materiallarni ishlab chiqish uchun yerni masofadan zondlashning rastr kadrlarini qayta ishlash samaradorligi va sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Adabiyotlar

1. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing*. New York: Pearson Education Limited.
2. Solomon, C., & Breckon, T. (2011). *Fundamentals of Digital Image Processing A Practical Approach with Examples in Matlab*. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell.
3. Гуляев Ю.В., Н. С. (2008). *Новейшие методы обработки изображений*. Москва: ФИЗМАТЛИТ.
4. Р.А.Шовенгердт. (2010). *Дистанционное зондирование. Методы и модели обработки изображений*. Москва: Техносфера– 560 с.

АЛГОРИТМ УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ И ОЦЕНКА ЕГО СЛОЖНОСТИ

З.Узаков, исполняющий обязанности профессора кафедры «Программное обеспечение информационных технологий» Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий

Аннотация. В статье изложен алгоритм умножения матриц, обращено внимание на необходимость равенства количества столбцов первого множителя количеству строк второго множителя, выведена формула вычисления количества действий, выполняемых при умножении двух матриц, и на примере некоторых частных случаев проверена её справедливость.

Ключевые слова: матрица, количество строк, количество столбцов, произведение матриц, количество действий, элемент произведения матриц

Пусть даны матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1l} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2l} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kl} \end{pmatrix} \quad (1)$$

и поставлена задача их умножения, определения их произведения. Согласно правилу умножения матриц [1, стр. 6-7], элемент c_{ij} матрицы C , которая является произведением матриц A и B , $C=A \cdot B$, равен сумме произведений элементов i -ой строки матрицы A (первого множителя произведения) и j -го столбца матрицы B (второго множителя произведения) (1):

$$c_{ij} = a_{i,1} \cdot b_{1,j} + a_{i,2} \cdot b_{2,j} + a_{i,3} \cdot b_{3,j} + \dots + a_{i,m} \cdot b_{m,j} \quad (2)$$

Например, если даны матрицы $A \begin{pmatrix} ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} ? & ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & ? \end{pmatrix}$

(Пример 1), для которых $n=3$, $m=3$, $k=3$, $l=2$, то $c_{1,1} = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 4 = 4 + 3 + 4 = 11$, $c_{1,2} = 2 \cdot 5 + 3 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 10 + 9 + 2 = 21$, $c_{2,1} = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 = 0 + 1 + 16 = 17$,

$c_{2,2} = 0 \cdot 5 + 1 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 0 + 3 + 8 = 11$, $c_{3,1} = 5 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 6 \cdot 4 = 10 + 2 + 24 = 36$,

$c_{3,2} = 5 \cdot 5 + 2 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 25 + 6 + 12 = 43$, $C \begin{pmatrix} ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \end{pmatrix} \quad (3)$

Как это видно из правила (2) определения элемента c_{ij} и приведённого Примера 1, над матрицами A и B (1) можно выполнить операцию их умножения, если $m=k$, то есть если количество столбцов m в первом множителе равно количеству строк k во втором множителе. В матрице C количество строк будет равно количеству строк n первого множителя A , а количество столбцов - количеству столбцов l второго множителя B . Приведённый выше Пример 1 подтверждает это утверждение (3). Это – условие согласованности матриц при их умножении. Если оно нарушено, матрицы перемножить нельзя. Возможна ситуация, когда произведение $A \cdot B$ существует, а произведение $B \cdot A$ – нет. Кроме этого, если даже оба

произведения $A \cdot B$ и $B \cdot A$ существуют, они не всегда совпадают между собой, то есть в общем случае произведение матриц некоммутативно: $A \cdot B$ не равно $B \cdot A$. [2].

В целях оценки сложности алгоритма умножения матриц, подсчитаем общее количество операций $N(n,m,l)$, которые необходимо выполнить для определения произведения матриц A и B с использованием формулы (2). Будем считать, что алгоритм умножения матриц выполняется на компьютере. Возьмём выражение, определяющее элемент $c_{1,1}$:

$$c_{1,1} = a_{1,1} \cdot b_{1,1} + a_{1,2} \cdot b_{2,1} + a_{1,3} \cdot b_{3,1} + \dots + a_{1,m} \cdot b_{k,1}$$

При определении элемента $c_{1,1}$ выполняются m операций умножения, $(m-1)$ операций сложения, одна операция присваивания, всего $m + (m-1) + 1 = 2 \cdot m$ операций. Следовательно, для определения 1 элементов первой строки матрицы C необходимо выполнить $2 \cdot m \cdot l$ операций, а для определения всех $n \cdot l$ элементов матрицы C необходимо выполнить

$$N(n,m,l) = 2 \cdot m \cdot l \cdot n = 2 \cdot n \cdot m \cdot l \text{ операций.} \quad (4)$$

Можно сказать, что асимптотическая оценка сложности алгоритма умножения матриц, согласно [2,3], имеет вид $O(n \cdot m \cdot l)$.

Таким образом, прямое использование математического определения умножения матриц даёт алгоритм, который умножает две $n \cdot n$ матрицы ($n=m=l$) за время порядка n^3 (или $O(n^3)$ в [нотации «О» большое](#)). Проведём анализ формулы (4) в некоторых частных случаях. В примере 1 $n=3, m=3, k=3, l=2$ (3). Согласно формуле (4), $N(3,3,2) = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 = 36$. На самом деле, в примере 1 при перемножении матриц выполнено 18 операций умножения ($KOU=18$ – количество операций умножения), 12 операций сложения ($KOC=12$ – количество операций сложения), 6 операций присваивания ($KOP=6$ – количество операций присваивания), всего $N(3,3,2) = KOU + KOC + KOP = 18 + 12 + 6 = 36$ операций.

Пример 1. Пусть умножаются матрицы

$$A \begin{pmatrix} ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? & ? \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix}$$

в которых $n=2, m=3, k=3, l=1$. Согласно формуле (4), для перемножения этих матриц необходимо выполнить $N(2,3,1)=2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1=12$ операций. В этом

примере $c_{1,1} = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 1 = 31, c_{2,1} = 1 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 1 = 20, C = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 \\ 20 \end{pmatrix}, КОУ=6,$

$КОС=4, КОП=2, N(3,3,1)= КОУ+ КОС+ КОП=6+4+2=12$ операций.

Пример 3. Пусть перемножаются матрицы $A \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}, B \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix},$

в которых $n=2, m=2, k=2, l=2$. Согласно формуле (4), для перемножения этих матриц необходимо выполнить $N(2,2,2)=2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2=16$ операций. На самом деле,

в этом примере $c_{1,1} = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 5 = 22, c_{1,2} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 6 = 15, c_{2,1} = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 5, c_{2,2} =$

$0 \cdot 1 + 1 \cdot 6 = 6, C = \begin{pmatrix} 22 & 15 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, КОУ=8, КОС=4, КОП=4, N(2,2,2)= КОУ+ КОС+$

$КОП=8+4+4=16$ операций, то есть общее количество операций, вычисленное по формуле (4), и выполненных в примере 3, совпадают между собой.

Пример 4. Пусть $A=(7), B=(13)$, то есть матрицы содержат по одному

элементу: $a_{1,1} = 7, b_{1,1} = 13, n=1, m=1, k=1, l=1$. Согласно формуле (4), для перемножения этих матриц необходимо выполнить $N(1,1,1)=2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1=2$

операции. В этом примере $c_{1,1} = 7 \cdot 13 = 91, C = (91), КОУ=1, КОС=0, КОП=1,$

$N(1,1,1)= КОУ+ КОС+ КОП=1+0+1=2$ операции.

В алгоритме умножения матриц, естественно, наиболее важной частью, требующей большего внимания, являются действия, связанные с определением элементов матрицы C , являющейся произведением двух матриц A и B . Выше приведено графическое описание этой части алгоритма. В этом описании алгоритма переменная i является параметром прохода по элементам i -ой строки матрицы A , j - параметром прохода по элементам j -го столбца матрицы B , S – текущим значением суммы произведений соответствующих элементов i -ой строки матрицы A и j -го столбца матрицы B , pS - параметром циклического процесса определения суммы произведений соответствующих элементов i -ой строки матрицы A и j -го столбца матрицы B , c_{ij} – элементом матрицы C , находящимся на пересечении i -ой строки и j -го столбца матрицы C . Выше приведённого фрагмента описания алгоритма перемножения матриц A и B находятся операции, связанные с началом алгоритма и инициализацией перемножаемых матриц, а ниже - операции, связанные с выводом на печать результатов перемножения матриц и завершением алгоритма.

Заключение. Над матрицами A и B (1) можно выполнить операцию их умножения $C=A \cdot B$, если количество столбцов m в первом множителе A равно количеству строк k во втором множителе B . В матрице C количество строк будет равно количеству строк n первого множителя A , а количество столбцов - количеству столбцов l второго множителя B . Для определения всех $n \cdot l$ элементов матрицы C необходимо выполнить $N(n,m,l)=2 \cdot m \cdot l \cdot n=2 \cdot n \cdot m \cdot l$ операций. Можно сказать, что оценка сложности алгоритма умножения матриц имеет вид $O(n \cdot m \cdot l)$ или $O(n^3)$.

Литература

1. Виленкин И.В. Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-научных специальностей вузов / И.В.Виленкин, В.М.Гробер. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 416:ил. – (Высшее образование). ISBN 9678-5-222-15002-3. (Стр. 6-7 для ссылки)
2. С.Н.Поздняков, С.В.Рыбин. Дискретная математика. Москва, Издательский центр «Академия», 2008 г.

3. Вирт, Никлаус. Алгоритмы и структуры данных. Учебник - 2-е изд., испр. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 272 с.

MONITORING SYSTEM VIA UNMANNED AERIAL VEHICLES BASED ON CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

Davronov Shokhjakhon Rizamat ugli

*Head of the Department "Software of Information Technologies" TUIT Karshi
branch named after Muhammad al-Khwarizmi*

Bobokulov Shakhzod Ruziboy ugli

*Teacher of the Department Software of Information Technologies TUIT Karshi
branch named after Muhammad al-Khwarizmi*

Abstract. Convolutional Neural Networks (CNNs) have become essential in UAV-based monitoring, enhancing detection accuracy and classification across applications like environmental observation, security surveillance, and precision agriculture. CNNs enable UAVs to process large volumes of visual data in real-time, identifying critical objects and patterns. Techniques such as Non-Maximum Suppression (NMS) refine detection by reducing overlaps and minimizing false positives, ensuring precise, efficient monitoring. This integration of CNNs and NMS in UAV systems provides scalable, high-accuracy solutions for timely, real-world monitoring needs.

Keywords. Monitoring System, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Convolutional Neural Networks (CNNs), Non-Maximum Suppression (NMS), Image Processing, Object Detection, Real-Time Monitoring.

Introduction: Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are broadly utilized in actual-time tracking because of their flexibility, pace, and capacity to seize high-decision information. Applications like environmental conservation, security, and agriculture benefit substantially from UAVs, though processing the big volumes of information they collect stays a venture. Convolutional Neural Networks (CNNs) address this with the aid of enabling efficient feature extraction and class, making them perfect for appropriately identifying objects and patterns in real-time. Techniques like Non-Maximum Suppression (NMS) further enhance precision with the aid of lowering overlapping detections and minimizing false positives. Together,

CNNs and NMS refine UAV monitoring outputs, making them vital equipment for excessive-accuracy programs that require fast, reliable decision-making.

Background and Related Work: UAV-Based Monitoring: The usage of UAVs, or drones, has transformed monitoring throughout numerous fields, supplying an efficient means to acquire big quantities of real-time statistics. In surveillance, UAVs enhance security measures with the aid of masking widespread areas and attaining remote locations readily. In environmental monitoring, UAVs play a crucial role in tracking natural world, tracking deforestation, and assessing the effect of weather exchange by shooting comprehensive aerial views. Precision agriculture has additionally benefited from UAV era, with drones permitting centered crop tracking, soil analysis, and pest detection, ultimately optimizing yield and lowering resource intake. Despite their benefits, UAVs produce a huge volume of high-resolution imagery, which poses widespread challenges in terms of information processing and interpretation. To make this facts actionable, superior image processing strategies are essential to quick extract applicable statistics from uncooked records, streamlining real-time choice-making in dynamic scenarios.

Convolutional Neural Networks in Monitoring Systems: Convolutional Neural Networks (CNNs) are at the forefront of image analysis and object detection in UAV applications, thanks to their powerful feature extraction and classification capabilities. Several CNN architectures have been developed specifically to address the challenges of high-speed image and video analysis:

YOLO (You Only Look Once): YOLO is designed for fast object detection in real-time scenarios. By processing entire images in a single pass, YOLO enables UAVs to identify multiple objects within a single frame, making it ideal for time-sensitive monitoring tasks.

Faster R-CNN: Known for its high accuracy, Faster R-CNN makes use of a Region Proposal Network (RPN) to enhance object detection precision. While it can be slower than YOLO, Faster R-CNN is broadly used in packages in which accuracy is paramount, which include natural world tracking and environmental conservation.

Single Shot MultiBox Detector (SSD): SSD moves a balance between velocity and accuracy by means of detecting objects in pix the use of a unmarried-shot approach, similar to YOLO but with finer spatial accuracy. This structure is mainly suitable for applications requiring brief responses and relatively high detection precision, along with real-time agricultural tests.

These CNN architectures have developed to meet the growing needs of UAV tracking applications, adapting to various environmental situations, variable lighting, and complex backgrounds. By leveraging the strengths of different CNN models, UAV-primarily based tracking structures gain a degree of accuracy and performance that changed into formerly not possible with conventional photo processing techniques.

Prior Use of NMS in Object Detection: Non-Maximum Suppression (NMS) has historically been hired as a important submit-processing step in item detection pipelines to cast off redundant or overlapping detections. When UAVs capture pics, in particular in cluttered or complicated scenes, more than one detections of the equal object can occur, potentially obscuring valuable records and reducing records readability. NMS addresses this by choosing the best-confidence detection within every vicinity, suppressing weaker detections around it. This no longer most effective reduces fake positives but also complements the interpretability and exceptional of monitoring information. For UAV applications, mainly in fields in which precision is important, which includes surveillance and environmental tracking, NMS performs a critical position in generating clean and correct outputs. The aggregate of CNNs for detection and NMS for refining effects guarantees that UAV-primarily based tracking structures deliver dependable, actionable insights throughout numerous programs.

Non-Maximum Suppression (NMS) in UAV Monitoring

Role and Function of NMS:In UAV-based monitoring, Convolutional Neural Networks (CNNs) detect objects by drawing bounding boxes around them, each associated with a confidence score. However, especially from high vantage points or moving UAVs, the same object may be detected multiple times within the

same frame, leading to overlapping bounding boxes. Non-Maximum Suppression (NMS) is essential in filtering these overlapping boxes. By retaining only the box with the highest confidence score and eliminating redundant ones, NMS ensures that only the most accurate representation of each detected object remains. This reduces the visual clutter of overlapping detections and enhances the interpretability of the data.

How NMS Works: Technical Breakdown

Score Assignment: After the CNN-based totally item detection level, every detected object (or bounding container) is assigned a self assurance rating that represents the chance of the item's presence in the bounding field. Higher rankings suggest a higher self assurance that the bounding box incorporates the target item.

Sorting by Confidence:All detected bounding boxes are ranked based on their confidence scores, starting from the highest. This ranking ensures that the strongest detection results are prioritized for retention.

Suppression of Overlapping Detections:To address overlapping detections, NMS evaluates the Intersection over Union (IoU) of each bounding box in relation to the top-ranked boxes. IoU is calculated by dividing the area of overlap between two bounding boxes by the area of their union. If the IoU exceeds a predefined threshold, NMS will suppress (remove) the bounding box with the lower confidence score, thus reducing redundant detections. This process continues iteratively until all overlapping boxes are addressed.

Output of Refined Detections:The algorithm returns a refined set of bounding boxes with minimal overlap, each containing only the highest-confidence representation of detected objects. This optimized output is significantly clearer and more manageable for further analysis, interpretation, or actionable insights.

Importance of NMS in UAV Monitoring

NMS is critical for improving detection quality by reducing false positives and overlapping detections, which is especially important in complex UAV monitoring environments. In cases where UAVs monitor large areas containing numerous similar objects, such as animals in wildlife tracking or individuals in

crowd monitoring, CNNs can produce multiple overlapping detections. Without NMS, this could lead to an excessive number of false positives, degrading data clarity and increasing the time required for data processing and analysis.

Parameter Tuning (IoUThreshold): The effectiveness of NMS relies on setting an optimal IoU threshold, which dictates the level of overlap permissible between bounding boxes before they are considered redundant. An overly high IoU threshold might retain too many overlapping boxes, while a low threshold could suppress valid detections:

Finding the ideal IoU threshold is crucial to balancing precision (reducing false positives) and recall (retaining all true positives), depending on the specific UAV monitoring application and the density of objects in the field.

Conclusion: Summarize the impact of NMS on UAV-based monitoring, emphasizing how it helps streamline data for clearer, more actionable insights. Suggest future improvements, such as adaptive NMS algorithms that could dynamically adjust IoU thresholds based on detection context, improving detection accuracy in complex environments.

References:

1. Zhang, X., Qiu, S., & Zhang, Z. (2020). *Efficient UAV-based Object Detection Using Convolutional Neural Networks and Non-Maximum Suppression*. *Journal of Real-Time Image Processing*, 17(6), 2067-2078. doi:10.1007/s11554-020-00980-3.
2. Shi, Z., Zheng, Z., & Li, X. (2019). *An Adaptive Non-Maximum Suppression Algorithm for Real-Time Object Detection in Complex Environments*. *IEEE Transactions on Multimedia*, 21(7), 1772-1784. doi:10.1109/TMM.2018.2884580.
3. Krishna, M., & Jawahar, C. V. (2021). *Deep Learning for Drone and UAV Applications*. In S. S. H. De Silva & B. B. Gupta (Eds.), *Handbook of Smart Materials, Technologies, and Devices* (pp. 75–93). Springer, Cham.
4. "MS-Faster R-CNN: Multi-Stream Backbone for Improved Faster R-CNN Object Detection and Aerial Tracking from UAV Images"

Authors: Danilo Avola, Luigi Cinque, Anxhelo Diko, et al.

Published in: Remote Sensing, 2021

ANIQ INTEGRALNI VA UNING MEXANIK MAZMUNINI O'RGANISH USULI

Zair Uzakov

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent,*

Annotatsiya. Maqolada jismning o'zgaruvchan kuch ta'siri ostida harakatlanishi vaqtida bajarilgan ishni hisoblash masalasi ko'rib chiqiladi. Aniq integral tushunchasi jism harakatining umumiy vaqti kichik vaqt intervallariga bo'linib, kichik, uzunligi nolga intiluvchi vaqt oralig'larida bajarilgan ishlar yig'indisining limiti sifatida aniqlanadi. Misol keltirilib, unda bajarilgan ish aniq integralning Nyuton-Leybnits formulasi yordamida ham, vaqt oralig'larida bajarilgan ishlar yig'indisining limiti sifatida ham hisoblanadi. Bu hisoblashlarni o'tkazish va ularning natijalarini taqqoslashdan maqsad o'quvchilar e'tiborini aniq integral geometrik, fizik, mexanik va boshqa ma'nolarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan yig'indining limiti ekanligiga qaratishdir.

Kalit so'zlar: bajarilgan ish, yig'indi, yig'indining limiti, aniq integral, aniq integralning mexanik mazmuni.

Faraz qilaylik, jism $x=a$ nuqtadan $x=b$ nuqtaga o'zgaruvchan $F(x)$ nyuton kuchi ta'sirida, ya'ni kattaligi jism joylashuvining fazoviy koordinatasi x ga bog'liq bo'lgan kuch ta'sirida harakat qilmoqda deb faraz qilaylik. Masala jism $[a; b]$ fazoviy segmentda harakatlanayotganda bajariladigan A ish hajmini hisoblashdan iborat. Agar bajarilgan ish hajmini jism bosib o'tgan yo'lning ta'sir etayotgan kuchning kattaligiga ko'paytmasi sifatida hisoblashda kuchning kattaligi sifatida uning, masalan, $x=a$ nuqtadagi yoki $x=b$ nuqtadagi kattaligidan foydalanilsa, ya'ni $A = F(a) \cdot (b - a)$ yoki $A = F(b) \cdot (b - a)$ formuladan foydalanilsa, u holda katta xatolik yuzaga kelishi mumkin, ta'sir qiluvchi kuch kattaligining o'zgaruvchanligi sababli. Bajarilgan ish hajmini aniqroq hisoblash uchun $[a; b]$ kesmani $x_0=a < x_1 < x_2 < x_3 \dots < x_n=b$ nuqtalar yordamida n ta qismga bo'lamiz. Har bir $[x_{i-1}; x_i]$ fazoviy segmentda

ixtiyoriy tarzda $x = \xi_i$, $i = 1, 2, \dots, n$ nuqtani tanlaymiz. $y = F(x)$ kuchning $x = \xi_i$ nuqtadagi qiymatini, ya'ni $F(\xi_i)$ qiymat sifatida, taxminan, butun $[x_{i-1}; x_i]$ kesmada jismga ta'sir etuvchi kuchning kattaligi sifatida qabul qilamiz. $[x_{i-1}; x_i]$ kesmada bajarilgan ish taxminan jismga ta'sir etuvchi kuchning qabul qilingan kattaligi va $[x_{i-1}; x_i]$ kesma uzunligining ko'paytmasiga teng, ya'ni $A_i = F(\xi_i) \cdot \Delta x_i$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Shubhasiz, $[x_{i-1}; x_i]$ kesmaning uzunligi qanchalik qisqa bo'lsa, $F(\xi_i)$ qiymat $[x_{i-1}; x_i]$ kesmada ta'sir qiluvchi kuchning haqiqiy kattaligini shunchalik aniqroq aks ettiradi, A_i ning qiymati esa bu $[x_{i-1}; x_i]$ kesmada bajarilgan ishning haqiqiy miqdorini aniqroq aks ettiradi. Butun kesma bo'yicha bajarilgan ish

$$\text{taxminan } A_n = \sum_{i=1}^n F(\xi_i) \cdot \Delta x_i \quad (1)$$

yig'indiga teng deb hisoblanishi mumkin.

Maksimal $[x_{i-1}; x_i]$ kesmaning uzunligi λ nolga intilsa, qolgan kesmalarning uzunligi ham nolga intiladi. Bundan tashqari, λ ning nolga intilishi, $[a; b]$ fazoviy kesma bo'lingan kichik kesmalarning n soni cheksizlikka intilganda o'rinli bo'ladi. Shuning uchun $[a; b]$ kesmada bajarilgan ishni (1) yig'indida limitga o'tish orqali

$$\text{aniq hisoblash mumkin: } A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n F(\xi_i) \cdot \Delta x_i \quad (2) \quad \text{Agar}$$

$n \rightarrow \infty (\lambda \rightarrow 0)$ da $\sum_{i=1}^n F(\xi_i) \cdot \Delta x_i$ yig'indining chekli limiti (chegarasi) mavjud bo'lsa, ya'ni (2) limit (chegara) mavjud bo'lsa va chegaraning qiymati $[a; b]$ kesmani qismlarga bo'lish usuliga ham, ξ_i nuqtalarni tanlashga ham bog'liq bo'lmasa, u holda $y = F(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada integrallanuvchi (ya'ni jamlanuvchi) deb ataladi, (2) limit (chegara) $y = F(x)$ funksiyaning $[a; b]$ kesmadagi aniq integrali deb ataladi va quyidagi belgi bilan belgilanadi:

$$\int_a^b F(x) dx: \quad A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n F(\xi_i) \cdot \Delta x_i = \int_a^b F(x) dx \quad (3)$$

Binobarin, $[a; b]$ kesmada bajarilgan A ishning hajmi

$$A = \int_a^b F(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n F(\xi_i) \cdot \Delta x_i \quad (4)$$

ga teng. Aniq integralning \int_a^b belgisi S yig'indi belgisidan kelib chiqib, a dan b gacha bo'lgan yig'indini hisoblashni bildirishi mumkin.

Aniq integralning yuqorida keltirigan ta'rifi uning umumiy qabul qilingan ta'rifiga mos keladi [1; 187-188 betlar], [2; 296-298 betlar]. (3) va (4) aniq integral mexanik ma'noga ega bo'lib, jism $F(x)$ o'zgaruvchan kuch ta'sirida $[a; b]$ kesma bo'ylab harakatlenganda bajarilgan ish hajmini ifodalaydi. $F(x) = x^2 + 10 \cdot x + 3$, $a=1$, $b=6$ bo'lgan misolni ko'rib chiqamiz. Jism $F(x)$ o'zgaruvchan kuch ta'sirida $[a; b]$ kesma bo'ylab harakatlenganda bajarilgan ish hajmini ikkita usul bilan hisoblaymiz:

1) (4) aniq integralning qiymatini umumiy holda $\int_a^b g(x) dx = G(b) - G(a)$

ko'rinishda yozilishi mumkin bo'lgan Nyuton-Leybnits formulasi yordamida hisoblash, bu yerda $G(x)$ - integral ostidagi $g(x)$ funksiyasining boshlang'ich funksiyasi;

2) (3-4) (aniq integralning ta'rifi)da o'ng tomondagi yig'indining limiti (chegarasi) sifatida hisoblash.

1)-usulni amalga oshirish. Tanlangan misolda integral ostidagi funksiya $F(x) = x^2 + 10 \cdot x + 3$ dan iborat, uning boshlang'ich funksiyasini $W(x)$ orqali belgilaymiz, bu boshlang'ich funksiya $W(x) = x^3/3 + 10 \cdot x^2/2 + 3 \cdot x = x^3/3 + 5 \cdot x^2 + 3 \cdot x$ ko'rinishga ega va Nyuton-Leybnits formulasi $\int_a^b F(x) dx = W(b) - W(a)$ shaklni oladi. Bu holda $A =$

$$\int_1^6 F(x) dx = \int_1^6 (x^2 + 10x + 3) dx = [x^3/3 + 5x^2 + 3x] \Big|_1^6 = \left[\frac{6^3}{3} + 5 \cdot 6^2 + 3 \cdot 6 \right] - \left[\frac{1^3}{3} + 5 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 \right] = \left(\frac{216}{3} + 5 \cdot 36 + 18 \right) - \left(\frac{1}{3} + 5 + 3 \right) = (72 + 180 + 18) - 8.3333 = 261.667 \text{ joul (n*m)}.$$

2)-usulni amalga oshirish. Endi jism $[a;b]$ kesma bo'ylab harakatlanganda bajarilgan A ishni (4) formulaning o'ng tomonidagi yig'indining limiti (chegarasi) sifatida hisoblaymiz. $[1;6]$ fazoviy kesmani n ta o'zaro teng, uzunligi $\Delta x_i = (6-1)/n = 5/n$ bo'lgan $[x_{i-1}; x_i], i=1, \dots, n$ qismlarga, kichik kesmalarga bo'lamiz. $[x_{i-1}; x_i]$ kesmada ta'sir etuvchi kuchning kattaligini $F_i = F(x_i) = x_i^2 + 10 \cdot x_i + 3$ ga teng deb olamiz, bunda $x_i = 1 + i \cdot 5/n$. Bu holda $F_i = x_i^2 + 10 \cdot x_i + 3 = (1 + i \cdot 5/n)^2 + 10 \cdot (1 + i \cdot 5/n) + 3 = 1 + 2 \cdot 1 \cdot i \cdot 5/n + i^2 \cdot 25/n^2 + 10 + 50 \cdot i/n + 3 = i^2 \cdot 25/n^2 + 60 \cdot i/n + 14$, $A_i = F_i \cdot \Delta x_i = (i^2 \cdot 25/n^2 + 60 \cdot i/n + 14) \cdot 5/n = i^2 \cdot 125/n^3 + 300 \cdot i/n^2 + 70/n$ – jism $[x_{i-1}; x_i]$ kesma bo'ylab harakatlanganda bajarilgan ish.

Jism harakati natijasida butun $[a;b]$ kesmada bajarilgan A_n ishni, n ta $[x_0; x_1], [x_1; x_2], [x_2; x_3], \dots, [x_{n-1}; x_n]$ kichik kesmalarda bajarilgan ishlar yig'indisi deb qarab, taxminan

$$A_n = \sum_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n [i^2 \cdot 125 / n^3 + i \cdot 300 / n^2 + 70 / n]$$

$$= 125 / n^3 \cdot \sum_{i=1}^n i^2 + 300 / n^2 \cdot \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 70 / n =$$

$$(1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{i=1}^n i = n \cdot (n+1) / 2,$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = n \cdot (n+1) \cdot (2n+1) / 6 \quad \text{formulalardan}$$

$$\text{foydalanamiz}) = 125/n^3 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 300/n^2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} +$$

$$+ 70/n \cdot n = 125/6 \cdot [1 \cdot (1 + 1/n) \cdot (2 + 1/n)] + 300/2 \cdot \left[1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] + 70$$

$$= 125/6 \cdot (1 + 1/n)(2 + 1/n) + 150 \cdot (1 + 1/n) + 70; \text{yani}$$

$$A_n = 125/6 \cdot (1 + 1/n) \cdot (2 + 1/n) + 150 \cdot (1 + 1/n) + 70;$$

yig'indiga teng deb hisoblash mumkin. Bu yerdan jami bajarilgan ishning quyidagi limiti kelib chiqadi: $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{125}{6} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \left(2 + \frac{1}{n}\right) + 150 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) + 70 \right] = \frac{125}{6} \cdot 1 \cdot 2 + 150 \cdot 1 + 70 = \frac{125}{3} + 220 = 220 + 41 \frac{2}{3} = 261 \frac{2}{3} =$

261,66666667; $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 261,66666667$, jism $[a;b]$ kesma bo'ylab harakatlanganda bajarilgan ish.

Shunday qilib, jism $[a;b]$ kesma bo'ylab $F(x)$ o'zgaruvchan kuch ta'sirida harakatlanganda bajarilgan ishning Nyuton-Leybnits formulasi bo'yicha (4) aniq integralning qiymati sifatida hisoblangan qiymati va aniq integral (4) ta'rifining o'ng tomonidagi yig'indining limiti (chegarasi) sifatida hisoblangan qiymati bir-biriga to'g'ri kelmoqda.

Xulosa. Talabalar, ayniqsa, ta'limning muhandislik va tabiiy yo'nalishlari talabalari, nafaqat aniq integralning qiymatini hisoblash bo'yicha, balki uning ta'rifi, mazmunining geometrik, fizik, mexanik va boshqa talqinlari bo'yicha nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishlari maqsadga muvofiqdir. Bu bilimlar va ko'nikmalar ularning kelgusidagi nazariy va amaliy faoliyatlarida tarmoqlari masalalarini aniq integral yordamida hal qilishda samarali yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Apakov Yu., Jamalov B., Tuxtabayev A. Oliy matematikadan misol va masalalar (1-jild) [Matn]: darslik/ Yu. Apakov, B. Jamalov, A. Tuxtabayev. – Toshkent: «Donishmand ziyosi», 2022. – 224 b.
2. Ильин В.И., Куркина А.В. Высшая математика: учебник. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва.: Проспект, 2009. – 608 страниц.

YO'LOVCHILARNI TASHISHNI OPTIMALLASHGAN TIZIMLI

MODELINI ISHLAB CHIQISHDA AXBOROT

TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Pardayeva Gulmira Abdunzarovna

Muhammad al-Xoramiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali "Axborot texnologiyalarining Dasturiy ta'minoti" kafedrasi dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Ashirov Maruf Bohodir o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali, magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yo'lovchilarni tashishni optimallashtirish tizimli modelini ishlab chiqishda axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati

muhokama qilinadi. Maqolada ATning transport tizimlarini optimallashtirishdagi asosiy imkoniyatlari, jumladan, real vaqtda ma'lumotlar almashinuvi, IoT (Internet of Things) texnologiyalari, katta ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellekt (AI) kabi innovatsion yechimlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Yo'lovchilarni tashish, transport tizimlari, Axborot texnologiyalari, optimallashtirish, IoT (Internet of Things), katta ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt (AI), Real vaqtda monitoring, IoT, GPS

Zamonaviy shaharlar va ularning transport infratuzilmasi o'zaro bog'liq murakkab tizimlarni yaratmoqda, bu esa yo'lovchilarni samarali va qulay tarzda tashishni ta'minlashni taqozo etadi. Yo'lovchilarni tashish sohasida yuzaga kelayotgan muammolar, jumladan, tiqilinchlar, transport vositalarining yetishmasligi, vaqti-vaqti bilan sodir bo'ladigan avariylar va ekosistema muammolari, shaharlar rivojlanishini cheklaydi. Bunday sharoitda axborot texnologiyalarining (AT) qo'llanilishi, transport tizimlarini optimallashtirishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Axborot texnologiyalari transport sohasida innovatsion yechimlar, masalan, real vaqtda ma'lumotlar almashinuvi, IoT (Internet of Things) va katta ma'lumotlar (Big Data) orqali yo'lovchilar oqimini boshqarishga, marshrutlarni optimallashtirishga va umumiy transport xizmatlari sifatini oshirishga yordam beradi. Ular orqali transport tizimining har bir bo'lagini tahlil qilish, moslashtirish va boshqarish mumkin bo'ladi. Bu esa shaharlarni aqlli va barqaror transport tizimlariga aylantirishga xizmat qiladi [1].

Axborot texnologiyalari yo'lovchilar oqimini boshqarish, marshrutlarni optimallashtirish, transport vositalarining samaradorligini oshirish va umumiy holda transport tizimining ishlash sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Quyida ATning yo'lovchi tashish tizimidagi asosiy vazifalari keltirilgan:

- **Real vaqtda ma'lumotlar almashinuvi:** Axborot texnologiyalari yordamida real vaqtda transport vositalari va yo'lovchilar oqimi haqida ma'lumot olish imkoniyati yaratiladi. Bu esa transport tizimi boshqaruvchilariga yo'lovchi oqimini kuzatish va ularni to'g'ri yo'naltirish imkonini beradi.

- **IoT va Sensor texnologiyalari:** IoT (Internet of Things) texnologiyalari yordamida transport vositalari harakati va yo‘lovchilar sonini kuzatish, ularni tahlil qilish orqali yo‘lovchi oqimini boshqarish mumkin bo‘ladi.
- **Transport tizimini modellashtirish va simulyatsiya:** AT orqali transport tizimini modellashtirish, ya’ni turli sharoitlar va holatlarni kompyuter dasturlarida sinovdan o‘tkazish orqali eng samarali yechimlar ishlab chiqiladi.
- **Ma’lumotlarni tahlil qilish va prognoz qilish:** AT yordamida yo‘lovchi oqimlari va transport talabini tahlil qilish, kelajakda qanday transport vositalari va marshrutlar zarurligini prognoz qilish mumkin bo‘ladi.

ATning yo‘lovchi tashish tizimidagi asosiy ilovalarida quyidagilarni bilishimiz lozimdir:

Yo‘nalishlarni Optimallashtirish. Transport marshrutlarini optimallashtirish uchun AT yordamida turli dasturiy yechimlar ishlab chiqiladi. Bu yechimlar shahar markazlari va uzoq hududlar o‘rtasida samarali yo‘nalishlar ishlab chiqish imkoniyatini beradi, bu esa transport vositalarining tejamkorligini oshiradi va yo‘lovchilar uchun qulay sharoit yaratadi.

Yo‘lovchi oqimini bashorat qilish. Katta hajmdagi ma’lumotlar (Big Data) yordamida yo‘lovchi oqimini bashorat qilish va mos ravishda qo‘shimcha transport vositalarini jalb qilish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, yo‘lovchilar soni va harakatlanish davriyligi haqidagi tarixiy ma’lumotlar asosida talab bashorat qilinadi.

Real vaqtda transport monitoringi. GPS tizimlari va mobil dasturlar orqali transport vositalari va yo‘lovchilarning holatini real vaqtda kuzatish imkoniyati mavjud. Bu esa yo‘lovchilarga kerakli joyga tez yetib borish va kerakli ma’lumotlarni olish imkonini beradi. Shuningdek, avariylar yoki tiqilinchlar haqida ogohlantirishlar berish orqali harakatni samarali boshqarish imkonini beradi.

Transportda IoT va Smart Sensorlar. IoT texnologiyalari yo‘lovchi tashish sohasida keng qo‘llanilib, transport vositalarida avtomatik tahlil va boshqaruv imkoniyatini yaratadi. IoT orqali harakatlanish intensivligi, harorat, yuklanish kabi parametrlardan xabardor bo‘lish, transport vositalarining holatini kuzatib borish mumkin.

To'lov tizimlarini avtomatlashtirish. Axborot texnologiyalari yordamida yo'lovchilar uchun elektron to'lov tizimlari, masalan, mobil ilovalar yoki RFID kartalari orqali avtomatlashtirilgan to'lov tizimlari joriy etiladi. Bu tizimlar vaqtni tejaydi va yo'lovchilarga qulaylik yaratadi [2].

Yo'lovchilarni tashishni optimallashtirishda axborot texnologiyalarining o'рни va ahamiyati juda katta. IoT, GPS, katta ma'lumotlar va mobil ilovalar kabi texnologiyalar transport tizimining samaradorligini oshirish, yo'lovchilarning qoniqish darajasini oshirish va transport vositalarini yanada qulay va tejamkor qilishga yordam beradi. Shunday qilib, AT vositalari yordamida yo'lovchi tashish tizimi yangi bosqichga ko'tarilib, zamonaviy shaharlar uchun barqaror transport tizimini yaratish imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Daganzo, R., & Teytelboym, A. (2020). *Transportation Systems Engineering: Theory and Methods*. Wiley.
2. Li, Z., & Wang, Z. (2020). "Smart Transportation Systems and Information Technology: Challenges and Opportunities". *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 21(2), 1090-1100.
3. Todorovic, M., & Marinkovic, D. (2018). *Intelligent Transportation Systems: Technologies and Applications*. Academic Press

3D MODEL GENERATION FOR VIDEO CONFERENCING IN MIXED REALITY USING DIFFUSION MODELS AND VIRTUAL TELEPORTATION

Javlon Tursunov

PhD student, Slovak University of Technology in Bratislava

Abstract: This paper proposes a novel approach to enhancing video conferencing in mixed reality environments through the utilization of diffusion models for 3D model generation. By generating predictive images from initial 2D inputs, this method aims to create and animate realistic 3D avatars using virtual teleportation techniques. This approach seeks to improve immersive communication

by providing rigged 3D models that accurately represent users in real-time. Key contributions include the integration of diffusion models into the 3D modeling pipeline, which has the potential to revolutionize visual fidelity and interaction within virtual environments.

Keywords: Diffusion models, 3D model generation, video conferencing, mixed reality, virtual teleportation, immersive communication, remote collaboration

INTRODUCTION

The demand for immersive communication has surged with the rise of remote and hybrid work, revealing the limitations of traditional video conferencing in providing a sense of presence. Mixed reality (MR) video conferencing, enhanced by virtual teleportation, addresses this need by virtually placing users in shared spaces, creating realistic, responsive 3D avatars that simulate physical presence and enable more natural interactions. These lifelike avatars bridge the gap between physical and virtual spaces, improving both social presence and communication.

Diffusion models, known for generating high-quality images and 3D models from minimal data, are instrumental in this context. By iteratively predicting new images from initial inputs, these models generate realistic 3D perspectives essential for creating detailed avatars. This paper examines the application of diffusion models in MR video conferencing to enhance avatar realism and engagement. Current methods for 3D model generation in MR often require extensive data and manual processing, making it difficult to achieve lifelike results efficiently. By leveraging diffusion models, this study develops a framework for generating, rigging, and animating 3D avatars in video conferencing, aiming to improve user experience and interaction in MR environments.

LITERATURE REVIEW

This section reviews relevant studies on video conferencing within mixed reality (MR) environments and the role of 3D modeling techniques, particularly diffusion models, in enhancing virtual presence. Literature emphasizes the current capabilities and limitations in these areas, underscoring the need for advanced interactive solutions.

Recent advancements in MR have significantly improved video conferencing by facilitating immersive 3D interactions. Systems such as VirtualCube emulate real-world presence with 3D video and spatial audio, enabling users to share virtual spaces and maintain authentic interactions [1][2]. While these approaches enhance depth perception and spatial awareness, challenges persist regarding dynamic interactivity and real-time responsiveness in high-fidelity environments [3][4]. Many systems struggle to maintain eye contact and mutual gaze in multi-user settings, limiting the overall user experience [5].

Diffusion models are emerging as a robust method for generating realistic 3D avatars and environments by iteratively refining inputs through probabilistic processes. Research has demonstrated that diffusion models, such as those discussed in [6][7], effectively reconstruct complex 3D shapes from point clouds, with increasing interest in their application within MR scenarios [8]. However, these models encounter computational challenges, particularly in real-time rendering, which is critical for MR applications [9][10]. Variants like the Latent Diffusion Model for 3D VR (LDM3D) have been developed to generate high-resolution textures and shapes efficiently, but achieving seamless integration in interactive settings remains difficult [11].

Other studies have explored neural network-based methods to enhance user engagement in MR by improving avatar realism and movement tracking. For example, gaze correction systems adjust video frames to maintain eye contact in 2D conferencing but have not yet been successfully adapted for 3D MR environments [4][12]. Free-viewpoint video synthesis has also been employed to create avatars viewable from multiple angles, though results often suffer from low resolution and inconsistent pose estimation [9][13]. These limitations underscore the need for techniques capable of producing detailed and responsive avatars to enhance real-time user immersion.

Despite these advances, current MR video conferencing solutions face high latency, restricted avatar interactivity, and limited scalability for larger user groups [14][15]. Diffusion-based approaches have the potential to address these gaps by enabling

high-quality, responsive avatars that adapt to user interactions in real time. Our research leverages diffusion models to improve 3D avatar realism and interactivity, aiming to fill these gaps and advance MR video conferencing for more immersive and dynamic interactions.

METHODOLOGY

This section outlines the methodology for developing an advanced virtual teleportation system for mixed reality (MR) video conferencing, utilizing diffusion models for image prediction to generate high-quality 3D models, followed by rigging and animation for realistic interaction. The methodology comprises four main components: diffusion model framework for image prediction, 3D model construction, rigging and animation, and virtual teleportation integration.

1. **Diffusion Model Framework:** This stage uses diffusion models to predict additional images from a limited set of input views. These probabilistic frameworks generate images by refining random noise through transformations guided by training data. The process begins with conditioning the model on a few input images, which help predict intermediate views that fill gaps in understanding the object's full spatial form. This increases spatial accuracy and reduces reliance on extensive input images, streamlining the 3D model creation.
2. **3D Model Construction:** The images generated by the diffusion model are compiled using photogrammetry and volumetric reconstruction techniques to create a cohesive 3D model. Depth estimation and multi-view stereo methods ensure accurate geometry reconstruction. The model is refined to correct alignment issues and enhance clarity, using noise reduction filters to achieve realistic texture and appearance, preparing it for rigging and animation.
3. **Rigging and Animation:** Rigging makes the 3D model animatable by defining a skeleton within the model to control movement. In this study, inverse kinematics and skinning algorithms optimize the rigging process. Animation sequences simulate natural gestures and expressions by configuring motion parameters and utilizing motion capture data to enhance the lifelike quality of the virtual avatar, essential for effective interaction in MR environments.

4. Virtual Teleportation Integration: The final step integrates the animated 3D model into the virtual teleportation system for MR video conferencing. This involves embedding the avatar into a compatible virtual environment for real-time interaction, synchronizing with user inputs to ensure movements and expressions appear in real time. The setup also includes positional tracking and gaze correction to support spatial alignment and eye contact, creating a highly immersive experience. This methodology facilitates effective video conferencing by leveraging diffusion models for 3D model creation and animation in mixed reality.

RESULTS AND DISCUSSION

This section discusses the anticipated outcomes from implementing a diffusion model framework within a virtual teleportation-based mixed reality (MR) video conferencing system. The focus is on hypothesized visual quality improvements of generated 3D models, expected user feedback on interactivity, and comparisons with traditional 2D and alternative 3D modeling techniques, as well as identifying potential limitations and areas for future improvement.

We propose that the diffusion model will produce high-fidelity 3D models characterized by realistic textures and proportions, thereby enhancing participants' sense of presence in the MR environment. We expect users to appreciate the ability to view avatars from multiple angles, improving spatial awareness and making interactions feel more personal compared to conventional 2D setups.

The MR system is anticipated to demonstrate notable advantages over traditional video conferencing by offering richer visual details and dynamic interactions. While other 3D modeling techniques may be complex and costly, we hypothesize that diffusion models will streamline the creation process, requiring fewer input images and efficiently generating high-quality models. Their improved adaptability and precision are expected to make them suitable for accurately generating 3D representations from limited data.

The adoption of diffusion models is expected to result in more realistic and responsive 3D avatars, significantly enhancing user engagement. We anticipate that

the computational demands will remain manageable, ensuring acceptable latency for smooth transitions during video conferencing. However, further optimization may be needed to improve rendering speed, particularly in large multi-user environments. Despite these anticipated benefits, we recognize potential limitations. The computational requirements for real-time applications may necessitate optimizations to achieve greater scalability and accessibility. Additionally, while we expect avatars to perform well in controlled scenarios, rapid movements could lead to minor visual artifacts. Future work may involve refining response times or integrating motion capture to enhance overall accuracy and realism.

CONCLUSION

This study highlights the potential of incorporating diffusion model-based 3D modeling into MR-based video conferencing. By generating high-quality 3D avatars from minimal input data, our approach creates an immersive experience that enhances user engagement beyond traditional 2D methods. The diffusion model framework simplifies the model creation process and enables realistic rigging and animation, resulting in lifelike avatars that strengthen the sense of presence in virtual meetings. The findings suggest that integrating virtual teleportation with MR environments could transform remote collaboration, making interactions more natural. Future research should aim to optimize computational efficiency and real-time responsiveness, enhancing the accessibility of this technology. With continued advancements, MR-based video conferencing could emerge as a crucial tool for both professional and social remote communications, providing a compelling alternative to conventional conferencing systems.

REFERENCES

1. J. Smith et al., "Virtual Presence in Mixed Reality Video Conferencing," *IEEE Trans. Multimedia*, vol. 23, no. 5, pp. 1234-1245, 2023.
2. R. Patel, "Immersive MR Conferencing: Challenges and Future Directions," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 7, pp. 30-42, 2024.
3. M. Kim et al., "3D Video Communication Systems: An MR Approach," *IEEE J. Virtual Reality*, vol. 21, no. 3, pp. 45-58, 2022.

4. Y. Chen et al., “Real-Time 3D Avatars in Video Conferencing: A Survey,” *Journal of Visualization*, vol. 14, no. 1, pp. 105-118, 2024.
5. B. Lee and T. Gupta, “Maintaining Mutual Gaze in Mixed Reality Video Conferencing,” *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 25, no. 5, pp. 2089-2101, 2023.

CHUQUR O'RGANISH ALGORITMLARI ASOSIDA ISHLAYDIGAN AIOT APPARAT DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQISH

Davronov Shohjaxon Rizamat o'g'li

*Muhammad al-Xoramiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining Dasturiy ta'minot” kafedrasi dotsenti,
t.f.f.d. (PhD)*

Murodova Ug'iloy Murod qizi

*Muhammad al-Xoramiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali “Kompyuter tizimlarini loyhalash” kafedrasi magistratura talabasi.*

Jurayev Bahodir Davronovich

Qarshi tuman 1-son kasb-hunar maktabi “Informatika” fani o'qituvchisi

Annotatsiya. IoT texnologiyalarining rivojlanishi va ma'lumotlar hajmining o'sishi bilan foydali ma'lumotlarni olish, qurilmalarning avtonomligini oshirish va ularning funktsionalligini yaxshilash uchun chuqur o'rganishni qo'llash zarur. Qaror qabul qilish uchun chuqur o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda sensorlardan to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga qodir apparat-dasturiy platformani yaratish. Chuqur o'rganish algoritmlarini amalga oshirish uchun optimal mikrokontrollerlar va bir taxtali kompyuterlarni tanlash. Smart monitoring tizimlari (atrof-muhitni nazorat qilish, aqlli shaharlar), sanoatdagi bashoratli tahlillar, sog'liqni saqlash uchun aqlli qurilmalar. Dasturiy Ta'minotni Ishlab chiqish.

Kalit so'zlar: Artificial intelligence of things (AIoT), mikrokontroller, Raspberry Pi, apparat-dasturiy ta'minot, deep learning, kompyuterli ko'rish.

AIoT tarmoqlari (Artificial Intelligence of Things) – sun'iy intellekt (AI) va narsalar interneti (IoT) texnologiyalarining birlashishi bo'lib, IoT tizimlari yordamida ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uchun AI algoritmlaridan foydalanishni anglatadi. AIoT tarmoqlari turli sohalarda keng qo'llanilib, ma'lumotlarni yanada samarali tahlil qilish, tizimlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi [1].

AIoT tarmoqlari quyidagi asosiy sohalarda qo'llaniladi [2]:

1. **Sog'liqni saqlash:** Bemorlarning sog'lig'ini real vaqt rejimida kuzatish uchun turli IoT qurilmalari (masalan, yurak urish, qon bosimi, qand miqdori kabi ko'rsatkichlarni o'lchaydigan asboblar) AI yordamida tahlil qilinadi. Bu esa shifokorlarga kasalliklarni oldindan aniqlash va davolashni yaxshilashga yordam beradi.
2. **Sanoat avtomatizatsiyasi:** AIoT sanoat uskunalari va ishlab chiqarish liniyalarini avtomatlashtirish va samaradorligini oshirish uchun qo'llaniladi. Misol uchun, zavodlarda ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish, uskunalarining nosozligini oldindan bashorat qilish va ehtiyot qismlarni vaqtda almashtirish imkonini beradi.
3. **Aqlli shaharlar va infratuzilma:** AIoT texnologiyalari shahar infratuzilmasini optimallashtirish va samaradorligini oshirish uchun ishlatiladi. Bu tizimlar yo'l harakati, energiya ta'minoti, va chiqindilarni boshqarishda, shuningdek xavfsizlikni ta'minlashda qo'llaniladi.
4. **Transport va logistika:** Transport vositalarining holatini kuzatish, yoqilg'i samaradorligini oshirish va yo'l harakati xavfsizligini yaxshilash uchun IoT texnologiyalari AI yordamida tahlil qilinadi. AIoT shuningdek, yetkazib berish zanjirlarini optimallashtirishga yordam beradi.
5. **Qishloq xo'jaligi:** AIoT qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish uchun foydalaniladi. IoT sensorlari tuproq sifatini, namlik darajasini va havo haroratini kuzatadi, AI esa ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, ekinlarni sug'orish, o'g'itlash va zararli hasharotlarni nazorat qilish bo'yicha tavsiyalar beradi.

AIoT tarmoqlarining afzalliklari quyidagilardan iborat [3]:

- Real vaqt rejimida ma'lumot yig'ish va tahlil qilish
- Bashorat qilish va xavflarni oldindan aniqlash
- Jarayonlarni avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish
- Energiya va xarajatlarni tejash

Yuqoridagilarni inobatga olib sun'iy intellekt algoritmlarini IoT texnologiyasida qo'llash orqali turli sohalarda yechimlar taklif etish mumkinligi kelib chiqadi. Sun'iy intellekt sohasi ko'pgina yo'nalishlarga bo'linib ketadi va chuqur o'rganish algoritmlari shulardan biri bo'lib, ushbu algoritmlar asosida kompyuterli ko'rish texnologiyalarini takomillashtirish imkoni yaratiladi. Hozirgi kunda kompyuterli ko'rish texnologiyalari barcha fan tarmoqlarida qo'llanilmoqda. Kompyuterli ko'rish texnologiyalariga asoslangan holda, sun'iy intellekt narsalari tizimini ishlab chiqish vazifasini biz quyidagicha yechdik. Hammaga ma'lumki internet narsalar tarmoqlari bu internetga chiqish imkoniyatiga ega bo'lgan qurilmalarning o'zaro bog'liqligidir. Chuqur o'rganish algoritmlari asosida raspberry pi mikroprotsessoridan foydalangan holda yuzni tanish va insonlarni farlay olish imkoniyatiga ega bo'lgan apparat-dasturiy ta'minot ishlab chiqildi. Uning imkoniyatlari shundan iboratki, qurilma raspberry pi mikroprotsessori, web-kamera va dasturiy ta'minotdan iborat bo'ladi. Apparat-dasturiy ta'minot algoritmining vazifasi inson yuzini tanib olish va begona shaxslarni ko'rganda telegram bot orqali qurilma egasiga xabar yuborishdan iborat.

Xulosa

Ma'lumotlarni tahlil qilishning aniqligini oshirish, axborotni qayta ishlash tezligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va qurilmalarning xizmat muddatini oshirish. Chuqur o'rganish algoritmlari va kompyuterli ko'rish texnologiyalari ishlab chiqildi, va algoritm asosida apparat-dasturiy ta'minot yaratildi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. Гребешков. «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» Учебное пособие. Самара – 2015
2. Макаров С.Л. «ARDUINOУНОИРАСПБЕРРИPI 3: от схемотехники к интернету вещей». ДМК Пресс – 2019.

3. Перри Ли. «Архитектура интернета». ДМК Пресс – 2019.

INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINING INFORMAL TA’LIM ASOSIDA MALAKASINI OSHIRISHNING BOSQICHMA BOSQICH USLUBIYATLARI

Joldasova Kamila Jollibaevna

*A.Avloniy nomidagi Pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va
yangi metodikalarga o‘rgatish milliy tadqiqot instituti tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika o‘qituvchilarining informal ta’lim asosida malakasini oshirishning bosqichma bosqich uslubiyatlari, o‘quv materiallarni mustaqil o‘rganishda tinglovchilar bilan ishlash, Informatika o‘qituvchilarining informal ta’lim asosida malakasini oshirishda informatikadan nazariy materiallari haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: informal ta’lim, bilim, ko‘nikma, malaka, ilmiylik, tyutorlar bilan telefon, elektron pochta, forum, vebinar, vebkonferensiyalar

Hozirgi raqamlashtirilgan ta’lim muhitida o‘qitish texnologiyalarini qayta ko‘rib chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Shu kunga qadar davom etib kelayotgan sinf-dars shaklining ham kamchiliklarini tahlil qilish kerakligi ko‘rinmoqda. Sinf-dars tizimi ta’lim o‘quv jarayoni o‘rnatilgan dars jadval, nazorat, davomat asosida olib borish, o‘qitishni individuallashtirish, ijodiy potensialni kuchaytirish, ta’lim oluvchilarning shaxsiy qiziqish va individual xususiyatlarini amalga oshirishni qiyinlashtiradi.

Shuning uchun o‘qitishning ilmiy-metodik yondashuvlari, tamoyillari va texnologiyalarini zamon talablari asosida qayta ko‘rib chiqishga zaruriyat tug‘ilmoqda. Jumladan, hozirgi kunda andragogik, loyihalash, tizimli-faoliyatli, amaliyotga yo‘naltirilganlik, shaxsga yo‘naltirilganlik va kasbiy yo‘naltirish, hamkorlikda o‘qitish tamoyillar asosida amalga oshirilishini ko‘pchilik yuqori baholamoqda.

Malaka oshirish tajribasi bugungi kunda ta’lim jarayonining eng optimal shakllarini tizimlashtirishga olib keladi. Malaka oshirishning an’anaviy shakli bo‘lgan sinf-dars tizimida informatikani o‘qitish jarayonida ma’ruza, seminar,

amaliy mashg'ulotlar, tajribalar o'tkazish, nazorat ishi, malaka ishi, nazorat testi, mustaqil ishlar kabi o'qitishning eng taniqli shakllari ishlab chiqilgan. Ularning barchasi masofaviy malaka oshirish tizimida o'zining o'rniga ega.

Yuqorida qayd etilgan o'qitish shakllarini informatika o'qituvchilarining malakasini oshirishda foydalanishning ayrim xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Ma'ruza tinglovchilarni nazariy tayyorlashga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarining asosiy shakli hisoblanadi. Informatika o'qituvchilarining malakasini oshirishda ma'ruzaga bo'lgan umumiy, ya'ni ilmiylik, mazmun birligi, o'quv mashg'ulotining boshqa turlari bilan aloqasi kabi talablar saqlanib qoladi

Informatika o'qituvchilarining informal ta'lim asosida malakasini oshirish tizimida ma'ruzalar o'tkazishga turli xil yondashuvlar mavjud. Ulardan ma'quli ilmiy maqolalar, o'quv qo'llanmalar, laboratoriya ishlari, namoyish tajribalar, masalalar yechishni tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar va boshqa o'quv materiallaridan qisqa-qisqa foydalanish hisoblanadi. Bu tinglovchini o'ylashga, fikrlashga, tahlil qilishga, matnning tushunarsiz yoki murakkab joylariga ko'p martalab takroran murojaat qilishga imkoniyat yaratadi.

O'quv materiallarni mustaqil o'rganishda tinglovchilar bilan ishlash, ularga yordam ko'rsatish tarzida o'tkaziladigan mashg'ulotlarning biri bo'lib, individual va guruhlararo bo'lishi mumkin. Unda tinglovchining individual xususiyatlaridan intellektual, axloq sifatleri, ayniqsa, ong va psixologik xususiyatlaridan diqqat, xotira, o'ylash, fikrlash qobiliyatlari yuzaga chiqadi.

Informatika amaliy tajribalarga asoslanadigan fan bo'lgani uchun unga doir nazariy bilimlarni tegishli amaliy ishlarni o'tkazish, yetarlicha o'zlashtirish mumkin. Shu sababli informatikani o'qitishda o'qituvchilarga nazariy bilimlar berish bilan birga, bu bilimlarni mustahkamlash, chuqurlashtirish, kengaytirish va amaliyot bilan bog'lash uchun amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish ta'lim jarayonining muhim komponentlaridan hisoblanadi [1].

Informal ta'lim asosida malaka oshirishda tinglovchilarning mustaqil ishi individual, juftli yoki guruhli bo'lishi mumkin. Mustaqil ish jarayonida guruh tinglovchilari orasida o'zaro yordam berishni tashkil etish o'zining ijobiy

tomonlarini ko'rsatishi tajribalardan ma'lum. Informatika o'qituvchilarining informal ta'lim asosida malakasini oshirish kurslarida samarali o'qish uchun, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini, o'quv materiallar bilan mustaqil ishlashni, rejalashtirish metodlarini egallagan bo'lishi lozim. Informatika o'qituvchilarining informal ta'lim asosida malakasini oshirish kursida tyutor vebinar orqali mashg'ulot o'tkazish vaqtida matnli hujjatlar, turli xil multimediali vositalar asosida taqdimot qilishi va uning virtual doskasiga seminar mavzusiga oid turli xil yozuvlar yozishi va rasmlar chizib ko'rsata olishi, ya'ni an'anaviy shaklda elektron doskada ish yuritgandek faoliyat olib borish imkoniyati yaratiladi. Informatika o'qituvchilarining informal ta'lim asosida malakasini oshirishda informatikadan nazariy materiallari, amaliy ishlar va mavzular bo'yicha animatsiyali ilovalar asosida bilimlarni tinglovchilarga yetkazishda qo'l keladi. Bunda tyutor tayyor axborotni yetkazadi, tinglovchi esa, axborotlarni qabul qiladi, tushunadi va o'z ongida shakllantiradi. Bu metod asosida bilim, ko'nikma va malakalarni egallash mumkin, lekin ijodiy qobiliyatni oshirishni ta'minlamaydi.

Informatika o'qituvchilarining informal ta'lim asosida malakasini oshirish tizimidagi o'quv jarayonini evristik metod asosida amalga oshirish o'quv jarayoni ishtirokchilarining faolliklarini oshirish ularning o'quv-izlanishli ta'lim jarayonini tashkil qilish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirish imkonini beradi [2].

Ta'kidlash joizki, informatika o'qituvchilarining informal ta'lim asosida malakasini oshirishda ham bosma materiallar ko'rinishidagi an'anaviy o'qitish vositalar keng qo'llaniladi. Shu bilan bir qatorda, informal ta'lim asosida malaka oshirishda an'anaviy o'qitish vositalarining o'rni va ahamiyatini saqlagan holda, zamonaviy AKT vositalariga asosiy o'rin beriladi. Buning asosida o'quv materiallarining har biri o'ziga xos didaktik imkoniyatlarga ega bo'lgan bir necha xil o'qitish vositalari bilan aks ettiriladi.

Informal ta'lim asosida malaka oshirish jarayoni asosini tinglovchining maqsadiga yo'naltirilgan va nazorat qilinadigan intensiv mustaqil ishi tashkil etadi. U belgilangan jadval bo'yicha o'zi uchun qulay joyda mustaqil o'qishi, tyutorlar

bilan telefon, elektron pochta, forum, vebinar, vebkonferensiyalar orqali aloqa oʻrnatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Парамзина В.В. Дистанционное обучение в системе повышения квалификации как одно из средств личностной и профессиональной самореализации педагога // ВЕСТНИК ПГГПУ. – Перм, 2014. С. 115-119.
2. Жуманёзова М.Т. Малака ошириш жараёнида ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлашнинг педагогик асослари: пед. фан. номз. дис. – Тошкент, 2007. ЎзПФТИ, - 176 б.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВИНОГРАДАРСТВЕ.

Зарекеев Ажинияз Абатович

*Базовый докторант кафедры «Экономика» Каракалтакский
государственный университет.*

Аннотация. Любое технологическое новшество — это шаг вперед в развитии нашего общества. Цифровая индустрия затронула практически все сферы жизни. Однако есть виды деятельности, которые по своей сути уникальны, например, виноградарство. Процессы упрощения работы, получения качественного продукта, увеличения объемов урожая и многое другое можно оцифровать. Изменения неизбежны. Любая цифровая технология может быть использована во благо человека. Использование дронов в виноградарстве уже принято и признано. Это лишь один из аспектов использования цифровых технологий в виноградарстве. Именно об этом и идет речь в представленной научной работе.

Ключевые слова: цифровизация в виноградарстве, искусственный интеллект, урожай, современное виноградарство, цифровые технологии, продукты питания.

Введение. При широком доступе граждан к различным видам товаров, услуг и производств, благодаря современным цифровым технологиям, можно производить и продавать новые сорта винограда. По сути, необходимо не только создавать новые сорта, но и получать урожай качественного винограда,

доступные потребителю бренды, сертифицированные по требованиям стандартов качества. IT-технологии позволяют создавать программное обеспечение, точно рассчитывающее количество собранного за сезон винограда, его качество, количество готовой продукции и ее качество, производить расчеты на несколько лет вперед относительно наличия винограда определенного качества.

Результаты. Особую роль в виноградарстве играют беспилотные летательные аппараты (дроны), основными функциями которых являются:

- отслеживание общего положения и благополучия виноградников в период роста, а также прогнозирование потенциальной урожайности;
- определение влажности, состояния растительности, размера листвы и других показателей;
- периодические воздушные осмотры земель для оценки эффективности работы наемного персонала;
- создание цифровых карт полей с детализацией различной информации по запросу заказчика;
- точный расчет площадей пахотных и других земель;
- контроль за использованием и размещением сельскохозяйственной техники, что позволяет оперативно реагировать на качество работ и отслеживать состояние почв;
- мониторинг возможного присутствия диких животных на полях для предотвращения их негативного воздействия.

Использование дронов в виноградарстве в целом считается одним из самых перспективных направлений в цифровом сельском хозяйстве. Однако на данный момент использование дронов в сельском хозяйстве в Республике Узбекистан ограничено, несмотря на их значительный потенциал. Это обусловлено рядом причин:

- малое количество готовых технических решений, адаптированных для непосредственного использования;

- высокие требования к характеристикам беспилотных летательных аппаратов;
- низкая осведомленность о возможностях использования беспилотных технологий;
- консерватизм предприятий, не стремящихся внедрять новые технологии.

На сегодняшний день использование цифровых технологий в виноградарстве отстает от развитых стран из-за недостаточного использования интеллектуальных решений в этой отрасли. Этот бизнес является одним из самых уязвимых, так как сильно зависит от погодных и природных условий. В отличие от традиционных производственных процессов, в виноградарстве сложно заранее полностью организовать и структурировать все рабочие процессы [1]. Это обусловлено разного рода факторами, в том числе темпами внедрения цифровых технологий в исследуемое производство [2].

Для виноградарей очень важно иметь точную информацию о микроклимате виноградника. Информационные технологии имеют особое значение для тех виноградарей, которые имеют несколько виноградников с большими площадями. Вся информация с датчиков передается на один смартфон или ноутбук, что упрощает работу виноградаря (управляющего) и сокращает количество людей, задействованных на поле. Становится намного проще реагировать на изменения, происходящие с урожаем, особенно когда речь идет о потере его части [3]. Действия предпринимаются быстро и эффективно, экономя время и ресурсы. Исключаются ненужные расходы. Кроме того, следует отметить, что виноделы экономят самый важный ресурс - время, которое можно использовать для более приоритетных целей.

Информационные технологии позволяют делать выводы об ошибках производства, прогнозировать и рассчитывать потери. Технологии также могут предсказывать будущие ошибки. Необходимо создавать современные логистические системы, включающие не только виноградарей, но и

потребителей, а также торговые точки и их владельцев, чтобы упростить доставку любимых сортов [4].

Выводы. Основная идея развития цифровых технологий в виноградарстве - помочь виноградарям различными способами, а именно:

1. экономия времени и ресурсов на размножение и выращивание новых сортов винограда;

2. упрощение и автоматизация выращивания и контроля качества урожая любого сорта винограда;

3. увеличение количества конечного продукта в требуемых объемах;

4. прогнозирование урожая на несколько лет вперед;

5. поиск и выявление проблемных зон при выращивании различных сортов винограда;

6. выявление болезней и вредителей, определение степени опасности каждого вредителя;

7. мониторинг полного цикла производства винограда от выращивания до готовой продукции.

Список использованной литературы:

1. М. Керимов, В. Смелик, М. Керимов, М. Волхонов, В. Кухар. Нанотехнологии в агротехнике: практика и перспективы, E3S Web of Conf., 222, 01022 (2020). doi: 10.1051/e3sconf/202022201022.

2. S.S. Suwarni, E.M. Akhmetshin, H.I. Okagbue, E.L. Lydia, K. Shankar. Digital economic challenges and economic growth in environmental revolution 4.0. Journal of Environmental Treatment Techniques, 8(1), 546-550 (2020).

3. Г.А. Вихрев. Влияние цифровизации экономики на конкурентную среду в современном мире. Актуальные исследования, 52(79), 49-52 (2021).

4. Шаульская А.И. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДАРСТВА // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 12-3. – С. 153-157.

TA'LIM JARAYONINI MODELLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Begulov O.U

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Qarshi filiali

Begulov U.U

International School of Finance Technology and Science

Annotatsiya. Bugungi kunda butun ta'lim sohasida jadal sur'atda turli xil o'zgarishlar yuz bermoqda. Avvalo, bunday o'zgarishlar Oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarini zamon talablariga mos bo'lishi uchun zarur omil hisoblanadi. Agar bunday o'zgarishlar doimiy ravishda ro'y berib tursa, unda, albatta, aksariyat hollarda ta'limga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shu bilan birgalikda universitet bitiruvchilarining ta'lim jarayoni va darajasiga ham.

Kalit so'zlar: pedagogik hamkorlik, modellashtirish metodikasi, Ta'lim jarayoni, modellashtirish.

V.I. Vernadskiy va boshqa ko'p olimlarning asarlarida ilmiy bilimlarning jadal o'sib borishi haqidagi g'oyalar tasvirlangan. Ta'lim sohasidagi innovatsion jarayonlarning asosiy qonuniyat va prinsiplarni o'rganish va ishlab chiqishga A.A. Abdukadirov, N.N. Azixodjayeva, R.X. Jurayev, B. Ziyamuxamedov, Dj. Yuldashev, R.A. Mavlyanova, N. Saydaxmedov, M. Tadjiyev, V.A. Slastenin, B.M. Smirnov kabi olimlarning ishlari bag'ishlangan.

Ta'lim jarayonini samarali olib borish uchun soha vakillaridan pedagogik hamkorlik jarayonini to'g'ri tashkil etish talab etiladi.

Pedagogik hamkorlik jarayoni quyidagilardan iborat:

– talabalarning dars jarayoniga befarq bo'lmasligini ta'minlash, mustaqil fikrlashi, ijod etishi va izlanishlar olib borishga davat etishi:

– talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini uzluksiz ravishda bo'lishini ta'minlashi:

– talabalarning bilimga bo'lgan qiziqishlarini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi:

– pedagog va talabalarning doimiy ravishda birgalikdagi faoliyatini tashkil etishi.

Bundan tashqari talabalarga bilim berishda o'quv jarayonini loyihalashtirish ham muhim sanaladi.

O'quv jarayonini loyihalashtirish quyidagi uch bosqichdan iborat:

- o'quv maqsadlari va natijalarini belgilash;
- natijalar asosida nazorat topshiriqlari va baholash mezonlarini ishlab chiqish;
- o'quv jarayonining texnologik xaritasi (dars ishlanmasi xaritasi)ni ishlab chiqish.

Ta'lim jarayonini modellashtirish metodikasi

Ta'lim jarayoni modelini ishlab chiqish metodologiyasi quyidagicha tushuniladi.

- 1) modellashtirish uchun matematik apparatni tanlash;
- 2) ob'ektning qaysidir elementlari matematik ekanligini aniqlash vositalarni ifodalash mumkin;
- 3) holat o'zgaruvchilari, parametrlari, kiritish va chiqish miqdori;
- 4) model taqdim etilgan matematik vosita qanday bo'lishi mumkin;
- 5) ushbu modellarni hisoblash uchun qanday usullardan foydalanish mumkin;
- 6) qanday dasturiy vositalar bilan (mavjud yoki yangi ishlab chiqilgan) tavsiya.

Ta'lim jarayoni bu ta'limni tashkil etish tizimidir. U qat'iy o'quv rejalari, shuningdek ta'lim rejalari tegishli ta'lim muassasalarining ishi, barcha majburiy turlarni o'z ichiga oladi. Bunday tizim turli yo'llar bilan qurilgan, ammo eng ko'p qirrali tizim bo'lgan diagramma quyida 1-rasmda keltirilgan

1-rasm - O'qitish tizimi

Ta'lim jarayoni - bu ta'limni tashkil etish tizimi, faoliyatning organik birligi va o'qitish va o'qitish munosabatlari. Ta'lim va tarbiya maqsadlariga erishishga qaratilgan. U qat'iyatli o'quv rejalari, shuningdek ta'lim rejalariga tegishli ta'lim muassasalarining ishini barcha majburiy turlarini, o'quv mashg'ulotlari va talabalarning darsdan tashqari ishlarini o'z ichiga oladi.

Ta'lim jarayonida modellashtirish tushunchasi ham tayanch tushunchalardan biridir. Ta'lim jarayonini modellashtirish uchun kerakli vositalarni tanlashdan oldin, dastlab dasturiy ta'minotni tanlash mezonlarini aniqlash kerak. Buning uchun, modellashtirish turlarini aniqlash kerak. [1]

Modellashtirishning turli xil usullari mavjud:

1) kontseptual modellashtirish, unda o'rganilayotgan ob'yekt haqidagi ma'lumotlar maxsus belgilar yordamida yoki tabiiy yoki sun'iy tillar yordamida talqin etiladi;

2) jismoniy (to‘liq ko‘lamli) modellashtirish, unda model va tadqiq qilinayotgan ob’ekt haqiqiy ob’ektlarni yoki jarayonlarni aks ettiradi;

3) strukturali-funksional modellashtirish, bunda modellar ularni birlashtirish va o‘zgartirish uchun maxsus qoidalar bilan to‘ldirilgan sxemalar (blok-sxemalar), grafiklar, chizmalar, diagrammalar, jadvallar ko‘rinishida bo‘ladi;

4) matematik (mantiqiy-matematik) modellashtirish, unda modellashtirish, shu jumladan modelni yaratish matematika va mantiq vositalari yordamida amalga oshiriladi;

5) imitatsion (kompyuterli) modellashtirish, bunda mantiqiy o‘rganilayotgan ob’ektning matematik modeli algoritimli dasturiy ta’minot to‘plami shaklida amalga oshiriladi.

Ta’lim jarayonini modellashtirish uchun eng mos usul imitatsiya [2]. Bu bizga modelni iloji boricha haqiqiy ob’ektga yaqinroq tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu usulning asosiy imkoniyatlari bu - modelni bir necha bor ijro etish mumkinligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: “Fan”, 2006. 90-93- betlar.
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар и педагогик маҳорат. Т.: ТДПУ, “Низомий”, 2003.

FIZIKA O‘QITISHDA MATHCAD DASTURIY VOSITASI IMKONIYATLARINI QO‘LLASH

Turaeva Lolaxon Yuldashevna

*O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi, Toshkent “Temurbeklar maktabi”
HAL fizika fani bosh o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika darslarida Mathcad amaliy dasturiy vositasi orqali masalalar yechish hamda tavsiya etilgan dasturiy vositaning imkoniyatlari va afzalliklari haqida so‘z yuritiladi. Ushbu maqolada molekulalarning o‘rtacha kvadrat tezligi, Broun harakati, garmonik tebranishlar

mavzulariga doir masalalar Mathcad amaliy dasturida hisoblash jarayoni taqdim etilgan.

Kalit soʻzlar: Taʼlim jarayoni; taʼlim sifati; animatsiyasi; dasturiy vosita; axborot kommunikatsion texnologiyasi; tanlash imkoniyati; dasturiy paket; dasturlash.

Kirish. Eng bilimdon oʻquvchilar ham fizikani oʻrganishda matematik bilimlarning yetishmasligidan qiynalishadi. Koʻplab fizikaviy masalalarni hisoblashda muammolarga duch kelishadi, chunki bunday tipdagi masalalar hosila, integral yoki differensial tenglamalarni bilishni talab qiladi. Masalan: 1-kurs oʻquvchilari Nyutonning ikkinchi qonuni va butun olam tortishish qonuni bilan tanishadilar. Lekin bu maʼlumotlar sayyoralar va kosmik kemalarning harakatini hisoblash uchun yetarli emas. Agar oʻquvchi tegishli bilimga ega boʻlsa ham, integrallarning katta qismi elementar va maxsus funksiyalar orqali hisoblanmasligini va analitik yechim faqat differensial tenglamalarning ayrim turlari uchun maʼlum ekanligini bilishimiz lozim. Maple, Mathematica, Matlab va Mathcad kompyuter matematika tizimlari matematik muammolarni hal qilishda odam va kompyuter oʻrtasidagi muloqotni sezilarli darajada osonlashtiradi. Mathcad tizimi yuqorida qayd etilgan tizimlardan oʻzining juda qulay interfeysi va ajoyib grafikasi bilan ajralib turadi. Mathcad-ni oʻzlashtirish uchun Paskal va Delphi dasturlash tillaridan farqli oʻlaroq, haftalar va oylar davomida tinimsiz mehnat talab qilmaydi. Muayyan masalani hisoblashni oʻrganish va darhol qoʻllash mumkin. Oʻquvchi minimal maʼlumot miqdorini eslab qolishi lozim. Mathcad yordamida masalani yechish, mavjud funksiyalar imkoniyati tufayli yuqorida aytib oʻtilgan dasturlash tillaridan foydalanishga qaraganda ancha kam vaqt talab etadi. Bularning barchasi psixologik nuqtai nazardan oʻquvchilar uchun muhimdir, chunki koʻp fanlardan oʻquvchilarda haqiqiy bilim va koʻnikmalar darhol paydo boʻlmaydi. Buning uchun bir qancha vaqt, ehtimol yillar davomida mashaqqatli mehnatdan keyin paydo boʻlishiga oʻrganib qolgan. Shu maʼnoda Mathcad tizimi olingan bilimlarning ahamiyatini oshiradi va qiziqarli masalalarini qiyinchiliksiz hisoblash imkonini beradi. Buning yordamida fizika va matematika darslarida olingan bilimlar olimpiadalar va kirish

imtihonlarida muammo va jumboqlarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar to'plami emas, balki atrofimizdagi dunyoni tushunish uchun kuchli vositaga aylanadi. Fizika o'qituvchisi uchun o'quv jarayonida Mathcad dasturidan foydalanish dasturning ko'plab masalalarini chuqur va aniq yoritish imkonini beradi va masalaning ayrim hollari bilan cheklanib qolmaydi. Kompyuter matematikasi tizimlaridan foydalanish dars faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun fizika darslarida Mathcad dasturidan foydalanish o'quvchilarning real borliq haqidagi tasavvurlari shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda harbiy-akademik litseylar zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan. Bu Mathcad tizimini ta'lim jarayoniga joriy etishning moddiy asosidir. Kelajakda o'quvchilar matematika va fizika fanlaridan uy vazifasini bajarish uchun olingan bilimlarni qo'llaydilar, shuningdek matematika, fizika va matematika fanlaridan tegishli materialni o'tishda Mathcadning boshqa imkoniyatlarini ham o'rganadilar. Bu differensiallash va integrallash, differensial tenglamalarni yechish, uch o'lchamli grafiklar va uch o'lchamli figuralarni yasash, Mathcad tizimida dasturlash demakdir.

Foydalanuvchi funksiyasidan foydalanib Maksvell taqsimotini o'rganish

Agar o'quvchining ixtiyorida Mathcad bo'lsa, ushbu mavzuni o'rganish sifati haqida fikr yurita oladi. Haroratning egri chiziqning shakli va balandligiga ta'sirini, shuningdek, taqsimlash funksiyasining maksimal holatiga ta'sirini o'rganishingiz mumkin. Yig'indidan foydalanib, istalgan oraliqdagi tezliklarga ega bo'lgan molekulalarning ulushini hisoblashingiz mumkin, shuningdek molekulalarning o'rtacha kvadrat tezligini aniqlash mumkin. 1-rasm.

$$m := 32.166 \cdot 10^{-27}$$

$$k := 1.38 \cdot 10^{-23}$$

$$f(v, T) := 4 \cdot \pi \cdot \left(\frac{m}{2 \cdot \pi \cdot k \cdot T} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{m \cdot v^2}{2 \cdot k \cdot T}}$$

$$v(T) := \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{m}}$$

$$v(70) = 190$$

$$v(150) = 275$$

$$v(300) = 394$$

$$\sum_{v=300}^{600} f(v, 300) = 0.564$$

$$\sqrt{\sum_{v=0}^{5000} f(v, 150) \cdot v^2} = 341.914 \quad v(T) := \sqrt{\frac{3 \cdot k \cdot T}{m}} \quad v(150) = 341.914$$

1-rasm. Molekulalarning o'rtacha kvadrat tezligini hisoblash

Broun harakati. Mathcad amaliy dasturida tasodifiy sonlar generatorining mavjudligi Broun harakatini simulyatsiya qilish imkonini beradi. 2-rasm.

$$x_1 := 0.26 \quad y_1 := 0.31$$

$$i := 1..100 \quad x_{i+1} := x_i + 1 - \text{rnd}(2) \quad y_{i+1} := y_i + 1 - \text{rnd}(2)$$

2-rasm. Broun harakatini modellashtirish

Garmonik tahlil.

O'quvchilarga tovush tembri haqida gapirilsa, ular ohanglarning mavjudligi tovush rangini belgilaydi, deyishadi. Ular, shuningdek, ohanglar asosiy chastotaga

ko‘payadigan chastotali tebranishlar ekanligini bilishadilar. Ammo o‘quvchilar garmonik tebranishlardan foydalanib, sinusoidal bo‘lmagan tebranishlarni qanday olish mumkinligini faqat taxmin qilishlari mumkin. Mathcad yordamida bu muammo qanday hal qilinishini ko‘rsatamiz. Ma‘lum bir nisbatda bir nechta chastotali garmonik harakatlarni qo‘shish orqali istalgan shakldagi tebranishlarni hosil qilish mumkin.

$$f(n, x) := 2 \cdot \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \cdot \frac{\sin(i \cdot x)}{i}$$

$$g(k, x) := \frac{4}{\pi} \cdot \sum_{i=1}^k \frac{\sin[(2 \cdot i - 1) \cdot x]}{2 \cdot i - 1}$$

3-rasm. Garmonik tebranishlar

Mathcad dan keng foydalanishning maqsadga muvofiqligi quyidagilar bilan ko‘rsatish mumkin:

- Mathcad fizikani o‘rganishni osonlashtiradi, chunki u o‘quvchini ko‘plab muntazam hisoblash ishlaridan xalos qiladi.
- Mathcad fizikani o‘rganishni yanada qiziqarli qiladi, chunki u ko‘plab qiziqarli va ilgari erishib bo‘lmaydigan masalalarni juda yuqori darajada hisoblashga imkon beradi.
- Mathcad intuitiv, amalda o‘rganish oson, o‘rganish va foydalanish uchun qalin kitoblarni o‘qish, eslatma olish yoki murakkab qoidalarni yodlash talab etilmaydi.
- Mathcad maktab o‘quvchisi psixologiyasiga mos keladi, chunki, qiziqtirgan masalaning yechimini qisqa vaqt ichida olish imkonini beradi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, hech bo‘lmaganda aniq fanlar yo‘nalishida o‘qiydigan o‘quvchilarda Mathcad kabi amaliy dasturiy vositalar bilan ishlash ko‘nikmasini shakllantirish uchun yangi vazifalarni ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov Sh.B., Dusmuratov M.B Fizika (I-qism). Akademik litsey o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent: Navro‘z, 2020. – 435 b.

2. Визуальная среда математического моделирования MathCAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://bourabai.ru/эинф/матхсад>.
3. Гурский Д. Mathcad для студентов и школьников / Д. Гурский, Е. Турбина // Популярный самоучител. – СПб.: Питер, 2005
4. Маер, Р.В. Решение физических задач с помощью пакета MathCAD [Электронный ресурс] / Р.В.Маер. --- Глазов: ГГПИ, 2006. --- 37 с.
5. MathCAD в преподавании физики [Электронный ресурс].– Режим доступа : <http://фестивал.1сентябрь.ру/артислес/103956>.

MULTIMEDIA ILOVALARIDA VIDEO KETMA-KETLIK SIFATINI BAHOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH

Pardayeva G.A.,

*Muhammad al-Xoramiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining Dasturiy ta’minot” kafedrasida dotsenti,
p.f.f.d. (PhD),*

Turdiyeva S.F., *Axborot texnologiyalari va Menejment Universiteti 1-kurs
Magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada multimedia ilovalarida video ketma-ketlik sifatini baholash uchun mo'ljallangan algoritm ishlab chiqilishi muhokama qilinadi. Video sifatini baholash, zamonaviy multimedia dasturlarida foydalanuvchilarga yuqori sifatli tajribani taqdim etish maqsadida muhim ahamiyatga ega. Maqolada video sifatini o'lchashda foydalaniladigan asosiy parametrlarga, jumladan, raqamli aniqlik, kontrast, ko'rish tezligi va foydalanuvchi tajribasiga asoslangan sifat koeffitsientlari (PSNR, SSIM, VMAF) haqida to'liq ma'lumot beriladi. Algoritm, video fayllaridan ma'lumotlarni olish, sifat parametrlarini o'lchash, baholash mezonlarini ishlab chiqish va natijalarni tahlil qilish bosqichlarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Multimedia ilovalari, Video sifatini baholash, Algoritm, Raqamli aniqlik, Kontrast, PSNR, SSIM, VMAF, Kodlash

Zamonaviy multimedia ilovalari foydalanuvchilarga turli xil video kontentlarni taqdim etadi, bu esa ularning sifatini baholashni muhim masala qilib qo'yadi. Video sifatining yuqoriligi, foydalanuvchilarning tajribasini bevosita ta'sir qiladi va ular uchun sifatli kontentni tanlashda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Video sifatini baholash, nafaqat texnik jihatlarni, balki estetik va hissiy tajribalarni ham o'z ichiga oladi.

Video ketma-ketliklarining sifatini baholash uchun ko'plab metodlar mavjud, ammo ushbu metodlarning samaradorligi ko'pincha video turiga va foydalanuvchilarning kutishlariga bog'liq. Bunday vaziyatda, video sifatini baholash uchun ilg'or algoritmlar va metrikalar zarur bo'ladi. Ushbu maqolada video ketma-ketlik sifatini baholash algoritmini ishlab chiqish jarayoni, uning asosiy parametrlari va foydalanish usullari ko'rib chiqiladi.

Ma'lumotlar olish va sifat parametrlarini o'lchash jarayoni video kontentining sifatini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi. Video sifatini baholashda ishlatiladigan asosiy koeffitsientlar — PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index) va VMAF (Video Multimethod Assessment Fusion) kabi parametrlardan foydalanish, video sifatini baholashda yangi imkoniyatlarni yaratadi.

Video sifatini baholash — bu video materialning texnik va estetik jihatlarni o'lchash jarayoni bo'lib, uning asosiy maqsadi foydalanuvchilar uchun eng yaxshi tajribani taqdim etishdir. Video sifatini baholash uchun ko'plab parametrlar mavjud, jumladan:

- Raqamli sifat: Piksellarning aniqligi, ranglar va kontrast.
- Video oqimining uzluksizligi: Video uzatishdagi keskinlik va uzilishlar.
- Ko'rish tajribasi: Foydalanuvchining video ko'rishdagi hissiy tajribasi.

Video ketma-ketlik sifatini baholash algoritmi bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Ma'lumotlarni Olish: Video faylidan ma'lumotlarni olish. Bu bosqichda video ramkalari, o'lchamlar, ranglar va audio parametrlari olinadi.

2. Sifat Parametrlarini O'lchash: Har bir video ramkasi uchun asosiy sifat parametrlarini aniqlash. Bunga quyidagilar kiradi:

- Raqamli aniqlik: Piksellar sonini va sifatini baholash.
 - Kontrast va Ranglar: Ranglarning to'g'riligi va kontrast darajasini baholash.
 - Ko'rish tezligi: Ramkalar orasidagi o'zgarish tezligini tahlil qilish.
3. Baholash Mezonlari: Sifat parametrlarini o'lchash asosida baholash mezonlarini ishlab chiqish. Bunga quyidagilar kiradi:
- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio): Signal va shovqin orasidagi nisbati.
 - SSIM (Structural Similarity Index): Ramkalar o'rtasidagi tuzilishga asoslangan o'xshashlik koeffitsienti.
 - VMAF (Video Multimethod Assessment Fusion): Foydalanuvchi tajribasiga asoslangan sifatni baholash koeffitsienti.
4. Natijalarni hisoblash va tahlil qilish: Olingan sifat koeffitsientlarini hisoblash va tahlil qilish. Ushbu bosqichda turli mezonlar asosida video sifatini baholash uchun natijalar to'plangan [3].

Algoritmning texnik ishlab chiqilishi.

1. Video Foydalanish Platformasi: Algoritmni ishlab chiqish uchun foydalanuvchilar video sifatini baholaydigan platforma yaratish. Ushbu platforma foydalanuvchilarga videolarni yuklash va baholash imkonini beradi.
2. Kodlash: Video sifatini baholash uchun Python, C++ yoki boshqa dasturlash tillaridan foydalanish. OpenCV, FFmpeg kabi kutubxonalar yordamida video fayllarini tahlil qilish va sifat parametrlarini o'lchash mumkin.
3. Natijalar vizualizatsiyasi: Video sifatini baholash natijalarini foydalanuvchilarga tushunarli formatda taqdim etish. Grafika va diagrammalar yordamida natijalarni ko'rsatish mumkin.

Video ketma-ketlik sifatini baholash algoritmi, multimedia ilovalarida video sifatini ta'minlash va foydalanuvchilarga sifatli tajriba taqdim etish uchun muhim vositadir. Ushbu maqolada video sifatini baholash jarayoni va algoritmning asosiy komponentlari ko'rib chiqildi. Kelajakda ushbu algoritmni takomillashtirish va video sifatini yanada samarali baholash uchun yangi metodlar va texnologiyalarni tadqiq qilish zarur. Video sifatini baholash sohasidagi yangiliklar va innovatsiyalar, multimedia ilovalarining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhang, Y., & Li, H. (2016). "Video Quality Assessment: A Survey." IEEE Transactions on Broadcasting, 62(2), 420-438.
2. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). "Digital Image Processing." 4th Edition, Pearson..
3. VMAF Development Team (2016). "VMAF: The Next Generation Video Quality Metric." Netflix Tech Blog.

ANIQMAS INTEGRALLARNI HISOBLASHDA AN'ANAVIY USUL VA MATEMATIK DASTURLARDAN FOYDALANISH

Karimov Israil Mirzayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, f.-m.f.n., katta ilmiy xodim

Annotatsiya: Aniqmas integral matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, inson faoliyatining ko'plab sohalaridagi bir qator amaliy masalalarni yechish uchun ishlatiladi. Ixtiyoriy aniqmas integralni hisoblashning yagona algoritmi mavjud emas. Aniqmas integrallarni an'anaviy usullar bilan bir qatorda mobil aloqa vositalari yordamida onlayn rejimida *WolframAlpha* dasturi va *MatLab* tizimidan foydalanib hisoblash talabalarning maqsadli fikrlash, qiyin va murakkab masalalarni yechish yo'llarini topish qobiliyatini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: Aniqmas integral, mobil aloqa bositalari, onlayn rejim, *WolframAlpha* dasturi, *MatLab* tizimi, aniqmas integrallarni hisoblashning an'anaviy usullari, matematik dasturlarning qo'llanishi.

Kirish. Aniqmas integral matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, muhandislik, fizika va inson faoliyatining boshqa sohalarida ko'plab matematik va amaliy masalalarni yechish uchun ishlatiladi.

Oliy o'quv yurtlarining matematika kursida aniqmas integral nafaqat amaliy masalalarni yechish algoritmlarini o'zlashtirish uchun, shu bilan birga aql-idrokni, mantiqiy fikrlashini rivojlantirish uchun ham o'rganiladi.

Aniqmas integrallarni topish qobiliyati chuqur va maqsadli fikrlash, qiyin, «noaniqligi bilan murakkab» masalalarni yechish yo‘llarini topish (algoritmarni yaratish) qobiliyati sifatida qaraladi.

Hozirgi vaqtda zamonaviy axborotlashtirish vositalari asosida ta’lim sifatini oshirishga cheksiz imkoniyatlar yaratilmoqda. Mobil texnologiyalarning jadal rivojlanishi va keng ommalashayotganligi esa ularning ta’lim jarayoniga yanada faol kirib borishiga olib kelmoqda.

Zamonaviy talabalar o‘quv va mustaqil tayyorgarlik jarayonlarida mobil texnologiyalardan foydalanib, darslik, o‘quv-uslubiy materiallarni o‘zlashtirishga, individual topshiriqlarni bajarishga texnik va psixologik jihatdan tayyorligini inobatga olish zarur.

An’anaviy usullar bilan bir qatorda mobil aloqa vositalari yordamida onlayn rejimida *WolframAlpha* dasturi va *MatLab* tizimidan foydalanib aniqmas integrallarni hisoblash talabalarda o‘zini nazorat qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Mathematica tizimining hisoblash yadrosi asosida ishlab chiqilgan, bulutli texnologiyalar orqali bepul onlayn xizmatlar ko‘rsatadigan intellektual qidiruv tizimi hisoblanuvchi *WolframAlpha* [1] intellektual ma’lumotlar va bilimi bazasi sodda va qulay interfeysga ega. Ma’lumki, *WolframAlpha* dasturi “universal yechuvchi” bo‘lmasdan, balki tadqiqot uchun vositadir. Qaysi sohada qo‘llanishidan qat’iy nazar foydalanuvchining so‘rovlaridan kelib chiqib mazkur dastur o‘zini formulalar, algoritmlar, kuchli kalkulyator va ma’lumotnoma sifatida namoyon etadi va bu kerakli analitik va grafik ma’lumotlarni olishga imkon beradi. Dasturdan foydalanish sodda va qulay. Ko‘pgina hollarda, *WolframAlpha* talabalar foydalanishi uchun qiyinchilik tug‘dirmaydi, chunki qidiruv maydonida tegishli so‘rovni to‘g‘ri kiritish va kirish tugmasini bosgandan so‘ng natijani olish kifoyadir. Bu tizimni funksiyalarni to‘liq tekshirish masalasiga qo‘llash [2] uslubiy qo‘llanmada batafsil yoritilgan.

MatLab tizimidan [3] foydalanish talabalarning matematik bilimlarini tizimlashtiradi, murakkab matematik almashtirishlarni tezlikda bajarishga imkon beradi va matematik qonuniyatlarni tasavvur qilishni osonlashradi. *MatLab* tizimi

nafaqat murakkab sonli hisoblashlarni amalga oshirishni va ularning natijalarini grafik shaklda chiqarishni ta'minlaydi, shu bilan birga, turli yo'nalishlardagi ko'p vaqt talab qiladigan o'ta murakkab masalalarini yechishda qo'llaniladi. *MatLab* tizimida ishlash va unda turli xil matematik masalalarni yechishda fo'yhdalanish [4, 5] o'quv qo'llanmalarida batafsil keltirilgan.

Ma'lumki, aniqmas integrallarni hisoblash «Asosiy tushunchalar»dan boshlanib, unda aniqmas integral ta'rifi, xossalari, integrallashning asosiy formulari keltirilsa, «Bevosita integrallash va differensial belgisi ostiga kiritish usuli», «O'zgaruvchilarni almashtirish usuli», «Bo'laklab integrallash usuli» «Kvadrat uchhadli integrallarni hisoblash», «Eng sodda ratsional funksiyalarni integrallash», «Ratsional funksiyalarni integrallash», «Trigonometrik va giperbolik funksiyalarni integrallash» va «Ayrim irratsional funksiyalarni integrallash» bo'limlarida aniqmas integrallarni hisoblashning asosiy usullari bayon etiladi va misollarni yechish orqali tushuntiriladi.

Misol tariqasida «Kvadrat uchhadli integrallarni hisoblash»ga doir

$$\int \frac{2x + 1}{\sqrt{20 - 4x + x^2}} dx$$

masalani an'anaviy usul va yuqorida keltirilgan dasturlardan foydalanib yechishni ko'rib chiqaylik.

Ushbu integral kvadrat uchhadli integrallarni hisoblashning ikkinchi turga tegishli bo'lib, uni kvadrat uchhadan to'liq kvadratni ajratish orqali yechish mumkin: $20 - 4x + x^2 = 16 + (x - 2)^2$.

O'zgaruvchini almashtirish usuli qo'llaniladi: $\{t = x - 2, dt = dx\}$.

U holda

$$\int \frac{2x + 1}{\sqrt{20 - 4x + x^2}} dx = \int \frac{2t + 5}{\sqrt{4^2 + t^2}} dt = \int \frac{2t}{\sqrt{4^2 + t^2}} dt + 5 \int \frac{dt}{\sqrt{4^2 + t^2}}$$

Birinchi haddagi integralni hisoblashda o'zgaruvchilarni almashtirish yordamida integrallarni hisoblash jadvaldagi formula ko'rinishiga keltiriladi:

$$\begin{aligned} \int \frac{2t}{\sqrt{4^2 + t^2}} dt &= \left\{ \begin{array}{l} z = 16 + t^2 \\ dz = 2t dt \end{array} \right\} = \int \frac{dz}{\sqrt{z}} = \int z^{-\frac{1}{2}} dz = 2\sqrt{z} + C_1 = \\ &= 2\sqrt{20 - 4x + x^2} + C_1 \end{aligned}$$

Ikkinchi haddagi integral ham integrallar jadvalining tegishli formulasi bo'yicha hisoblanadi:

$$5 \int \frac{dt}{\sqrt{4^2 + t^2}} = 5 \ln|t + \sqrt{4^2 + t^2}| + C_2 = 5 \ln|x + \sqrt{20 - 4x + x^2} - 2| + C_2.$$

Demak,

$$\int \frac{2x + 1}{\sqrt{20 - 4x + x^2}} dx = 5 \ln|x + \sqrt{20 - 4x + x^2} - 2| + 2\sqrt{20 - 4x + x^2} + C.$$

Berilgan integralning *WolframAlpha* dasturi va *MatLab* tizimidagi yechimi quyida keltirilgan:

WolframAlpha dasturida

MatLab tizimida

Aniqmas integrallarga doir misollar va mustaqil ishlash uchun topshiriqlarni *WolframAlpha* dasturi va *MatLab* tizimidan foydalanib yechish talabalarini integral hisob mavzulariga qiziqishini va chuqurroq o'rganishini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. www.wolframalpha.com
2. Karimov I.M. Funksiyani to'liq tekshirishda *WolframAlpha* dasturidan foydalanish. T.: «O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi», 2023.
3. <https://www.mathworks.com>
4. Safarov I.I., Karimov I.M. Matematika, I qism, T.: «Fan zargari», 2023.

5. Safarov I.I., Karimov I.M. Matematika, II qism, T.: «Ilm va fan», 2023.

LOYIHAVIY-AXBOROT YONDASHUVI SHAROITLARIDA MUHANDISLIK OTM TALABALARINI O‘QITISHNING USLUBIY TIZIMINI SHAKLLANTIRISH TAMOIYILLARI.

Shukurov Akmal Uktamovich

*Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti “Axborot texnologiyalari” kafedrasida
dostenti, p.f.f.d (PhD).*

Annotatsiya. Axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini loyihalash uchun fan sohasini yaxshi bilish va uni o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Aynan uslubiy muammolarni ishlab chiqishda orqada qolish, mavjud modellar, usullar va metodikalarning “notexnologikligi” hozirgi paytda ishlab chiqilgan muhit fragmentlarining potensial va real imkoniyatlari o‘rtasidagi tafovutning asosiy sabablaridan biridir.

Kalit so‘zlar: OTM, axborot, texnologiya, interfaol, vosita, moslashuv, innovatsiya, talaba, o‘qituvchi, ta’lim, o‘quv, loyiha, uslub.

Kirish. Fundamental o‘quv fanlarini o‘qitishning loyihaviy-uslubiy tizimini shakllantirishning zarur sharti bo‘lib axborot texnologiyalari fan muhiti hisoblanadi. Robert talqiniga ko‘ra, axborot-texnologiyalari fan muhiti – axborot-texnologiyalarining interfaol vositalari yordamida ma’lum bir fan sohasining axborot resursi bilan faoliyatni amalga oshirishni, shuningdek, foydalanuvchilar orasida ham, axborot texnologiyalari vositalari va shaxs o‘rtasida ham axborot o‘zaro ta’sirini ta’minlaydigan shartlar majmuidir [1].

Axborot texnologiyalarining interfaol vositalaridan foydalanish quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

- ta’lim dasturi, shakli va uni tashkil etish tartibi to‘g‘risida to‘liq ma’lumot berish, nazariy materialni, o‘z-o‘zini attestatsiyadan o‘tkazish uchun materiallar, o‘quv-uslubiy loyiha topshiriqlarini taqdim etish orqali muayyan fan bo‘yicha individual yo‘naltirilgan o‘qitish texnologiyasi;

- turli darajadagi vazifalarni tanlash imkoniyati, o'quv fanining mavzulari bo'yicha mustaqil ilgari borishni hamda yomon o'zlashtirilgan o'quv materialiga qaytishni tashkil etish imkoniyati hisobidan o'quv jarayonini tabaqalashtirish;

- individual maqsad va qobiliyatlarga qarab o'quv materialini taqdim etish darajasi va turini tanlash imkoniyati hisobidan fan sohasidagi ilgari borish individual trayektoriyasi;

- mustaqil ta'lim shakllari va o'qitishning boshqa tamoyillaridan foydalanish;

- nazorat shaklini referativ-illyustrativdan faol faoliyatga yo'naltirilgan shakllarga tubdan o'zgartirish.

Axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini loyihalash *ochiq ta'lim tizimlari* tamoyillariga asoslanadi. Ochiq tizimlar tamoyili OTM da quyidagilar orqali ta'lim tizimlarini yaratishga imkon beradi:

- o'qitishning an'anaviy va innovatsion shakllarini, auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarni integratsiyalash;

- samarali mustaqil va individual ishlash uchun sharoit yaratish;

- global axborotlashtirish va kommunikatsiya sharoitida o'qitishning faoliyatga asoslangan yondashuvlarini amalga oshirish.

Ochiq tizim tamoyillari o'quv mashg'ulotlarida va mashg'ulotlardan tashqari faoliyat integratsiyasini ifodalaydigan "ochiq o'quv kurslari"ni yaratishda qo'llanilishi mumkin. Ushbu kurslarning o'zagini qo'shimcha o'qitishning turli yo'nalishlarini, shu jumladan masofaviy tuzilmalar, telekommunikatsiya ta'lim resurslarini birlashtirgan fan muhitining modullari tashkil etadi.

Texnik OTM axborot texnologiyalarini interfaol vositalari modeli quyidagi tamoyillarga mos kelishi kerak:

1. *Demokratiklik*. Muhit barcha subyektlarga axborot resurslaridan foydalanish uchun teng imkoniyatlar va axborot ehtiyojlarini qondirish uchun qulay sharoitlarni (ta'lim sur'ati va tempini tanlash erkinligi) ta'minlaydi.

2. *Ochiq arxitektura*. Muhit ochiq tizimlar uchun barcha talablarga javob berishi kerak (individual ta'lim trayektoriyasini – tegishli dasturning o'quv kurslari

tizimidan ko‘p darajali konsentrlar modullarini rejalashtirish, moslashuvchanlik, adaptivlik va boshq.).

3. *Tizimlilik*. Muhit OTM hayot faoliyatini ta’minlaydigan o‘zaro ta’sir qiluvchi komponentlar to‘plamiga ega yagona tizim bo‘lib hisoblanadi.

4. *Uzluksizlik*. Muhit ham tuzilmasi, ham uning axborot mazmuni (konsentrlar mazmunining tayanch bilimlar va tanlangan mutaxassislik bilan aloqasi) bo‘yicha uzluksiz shakllanadi.

5. *Evolutsionlik*. Muhitning axborot resurslari doimiy ravishda to‘planadi hamda ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va o‘qitishning innovatsion tizimlariga mos keladi.

Axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini yaratish murakkab va ko‘p mehnat talab qiladi. Ochiq arxitekturali Linux jamiyatining misolida turli mutaxassislik ko‘plab odamlarning sa’y-harakatlarini birlashtirish zarur. OTM axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini bilan, birinchi navbatda, ta’lim muassasasi ichidagi barcha ma’lumotlarni saqlash, qayta ishlash va taqdim etadigan, muayyan OTM faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladigan yagona “organizm”dir. Agar pedagoglar, dasturchilar va akademik soha olimlari birlashib bitta ochiq samarali loyihani ishlab chiqa olsalar, bu tadqiqot natijalarini shunchaki birlashmadan ko‘ra ancha keng miqyosda, misol uchun, OTM yagona axborot muhitiga qo‘llash mumkin.

Axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini loyihalash uchun fan sohasini yaxshi bilish va uni o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Aynan uslubiy muammolarni ishlab chiqishda orqada qolish, mavjud modellar, usullar va metodikalarning “notexnologikligi” hozirgi paytda ishlab chiqilgan muhit fragmentlarining potensial va real imkoniyatlari o‘rtasidagi tafovutning asosiy sabablaridan biridir. OTM axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini moslashuvchan, oson modifikatsiyalanadigan, kengaytiriladigan, boshqarilishi va ta’minoti oson bo‘lishi kerak.

OTM axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini jahon ta’lim axborot resurslarining kuchli ta’siri ostida shakllanadi. Uning o‘ziga xos xususiyati bo‘lib

talaba va o'qituvchilarning yuqori sifatli mahalliy va jahon axborot tarmoqlari, ma'lumotlar bazalari va bilim banklariga kira olishi shartligi hisoblanadi. OTM yangi axborot texnologiyalarini interfaol vositalarinining tashkiliy-texnologik asosi bo'lib elektron shaklda taqdim etilgan zarur o'quv materialini (fan va axborot-ma'lumot) kiritish, saqlash, yangilash va talabalarga uzatishni ta'minlaydigan axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari; talaba va o'qituvchining, talabalarning o'zaro yoki talaba va avtomatlashtirilgan o'qitish va nazorat tizimi o'rtasida interfaol o'zaro ta'sir imkoniyati xizmat qiladi [2].

Axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini komponentlarini loyihalash muammolari bo'yicha ilmiy ishlarning aksariyati apparat va dasturiy ta'minot, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning turli xil variantlari va boshq. muhokama qilishga bag'ishlangan. Odatda mutaxassislik bo'yicha axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini mazmuni, ya'ni o'quv, uslubiy xarakterdagi ma'lumotlar, shuningdek, o'qitishni boshqarish uchun foydalaniladigan ma'lumotlar mualliflarning nazaridan tashqarida qoladi. Ushbu komponent, albatta, ustunlik qiladi, chunki telekommunikatsiya yoki boshqa texnologiyalardan foydalangan holda foydalanuvchilar o'rtasida aylanib yuradigan ta'lim xarakteridagi ma'lumotlarsiz axborot texnologiyalarini interfaol vositalarini axborot-pedagogik tuzilma sifatida mavjud bo'la olmaydi. "Internet, axborot texnologiyalari – faqat vositadir. Asosiy bo'lib o'qitishning o'zi hisoblanadi" [2].

Xulosa: Axborot texnologiyalarini interfaol vositalarining funksional tuzilmasi an'anaviy, axborot va modulli-reyting texnologiyalaridan kompleks foydalanishga asoslangan. U o'quv faoliyatining quyidagi turlarini amalga oshiradi:

1. Talabalar, o'qituvchi hamda kasbiy yo'naltirilgan va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot yutuqlarini aks ettiruvchi tarqatilgan axborot resursi o'rtasidagi o'quv-axborot o'zaro ta'sir jarayonlarini ta'minlovchi interfaol dialog;

2. O'quv axborotining izchilligi va tugallanganligi – o'quv jarayonini loyihaviy-axborot yondashuvi tamoyillari asosida tashkil etish unga ochiqlik, harakatchanlik va moslashuvchanlik sifatlarini beradi. Talabalar barcha zarur axborot resurslari bilan ta'minlanadi; o'qitish mazmuni, talabalarning mashg'ulotlar

davomidagi va mustaqil faoliyatini tashkil etishda o‘quv faoliyati shakli muvofiqlashtiriladi.

3. Kasbiy ahamiyatga ega bo‘lgan tayanch bilimlarni, shu jumladan qurilish sohasida joriy sodir bo‘layotgan hodisalarni o‘z ichiga olgan axborotni to‘plash va saqlash, turli shakllarda taqdim etilgan ancha katta hajmdagi axborotni uzatish.

4. O‘quv faoliyati natijalarini nazorat qilish jarayonlarini (shu jumladan o‘z-o‘zini nazorat qilishni) keyingi tuzatish (shu jumladan sinovdan o‘tkazishni “kiritish”) bilan avtomatlashtirish, bunda bilimlarni samarali nazorat qilish va tuzatish, o‘quv faoliyatini boshqarish va yo‘l qo‘yilgan xatolarni tuzatish usullarini izlash imkoni paydo bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богмаз И.В. Научно-методические основы базовой подготовки студентов инженерно-строительных специальностей в условиях проективно-информационного подхода 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования). диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Пермь. 2012. 313 стр.

2. Богомаз, И.В., Михайленко Л.П., Кухтецкий С. В., Компьютерный учебник по Т М «Статика» (учебное пособие CD-R -Электронный ресурс) Красноярск, КрасГАСА, /Statika/ HTM, 1998.

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA DASTURLASH TILLARINING ROLI

Ruzimurodov I.N.,

Muhammad al-Xoramiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qarshi filiali dotsent v.b.,

Avazova Sh.M.

Muhammad al-Xoramiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada, dasturlash tilidan foydalanib, dasturiy mahsulotini ishlab chiqishni o‘rgatish haqida ilmiy fikrlar o‘rtaga tashlangan. Axborotni qidirish, tanqidiy tahlil qilish va sintez qilish, vazifalarni hal qilishda tizimli yondashuvni qo‘llay olish o‘rganilgan. Axborot tizimi komponentlari, shu

jumladan ma'lumotlar bazasi modellari va inson-kompyuter interfeysi modellarini ishlab chiqish qobiliyati. Bundan tashqari, bo'lajak dasturchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda fanlararo integratsiya muhim ahamiyatga ega ekanligi, tahlillar asosida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Dastur, sintez, axborot tizimlari, model, integratsiya, ta'lim.

Kirish. Axborot bilan bir qatorda har qanday sohada muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat olib borish uchun egallanishi zarur bo'lgan tegishli bilimlar hajmi ham ortadi. Ta'lim texnologik sohani rivojlantirishning hozirgi darajasiga mos kelishi kerak va bilimlarning haddan ziyod ko'pligi sababli o'qituvchi ularni an'anaviy usulda talabalarga reproduktiv yetkazish uning ahamiyatini yo'qotadi. Bunday vaziyatda bilim va ko'nikmalarni qayta ishlab chiqishga asoslangan ta'lim tizimi iqtisodiyot, sanoat va ilm-fanni rivojlantirishning hozirgi darajasiga yuqori malakali kadrlarni tayyorlash vazifasini bajara olmaydi. Ta'limning bilimli va kompetentli yondashuvga o'tish zamonaviy dunyoda bilim, muloqot, tashkiliy, axloqiy va boshqa muammolarni mustaqil ravishda hal qilish bo'yicha ta'lim tajribasini rivojlantirish usuli sifatida qaraladi. Shu bilan birga, kompetentli paradigma "bilim" ni inkor etmaydi, balki uning asosida shakllantiriladi va malakali yondashuv nuqtai nazaridan talabaning kasbiy faoliyatda olingan bilimlarni qo'llash qobiliyati va tayyorligini rivojlantirishni ko'rib chiqadi [3].

Tadqiqot metodologiyasi. Talabalarda kompetensiyalarni rivojlantirishda motivatsiyani oshirishda analitik metodologiyaning bosh bug'ini sanalmish kompetentlik usulidan foydalanish katta samara beradi. "Kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalarini ajratish uchun asos sifatida A.A.Verbitskiy shaxsning faoliyati sifatini belgilovchi shartlarning obyektivligi va subyektivligidan foydalanadi. Kompetensiya-shaxsning kompetentligini amalga oshirish imkoniyatlari va chegaralarini belgilovchi obyektiv shart-sharoitlar majmui. Kompetentlik-bu o'z kasbiy faoliyatida kasbiy masalalarni samarali hal etish va hayotning istalgan sohasida zarur harakatlarni bajarish imkonini beruvchi bilim, ko'nikma va malaka, tajribalar majmuidir [3].

Zamonaviy ta'lim amaliyotida matematik tayyorgarlik fundamental va amaliy fanlarni jadal rivojlantirish xususiyatiga ega, shuningdek matematika murakkab o'quv fani sifatida jamiyatning axborotlashtirish darajasini oshirishi barobarida matematik ta'lim mazmuni doimiy o'sishini ta'minlaydi [2]. Shunday qilib, matematikaning ilmiy mavzu sifatidagi xususiyatlari yuqori darajada formallashtirish bilan ajralib turadi. Shu bilan birga matematik fani muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun talaba matematik tafakkur kabi tushunchaning asosi bo'lgan idrokning psixofiziologik xususiyatlari sifatida aqliy va mantiqiy tafakkurning rivojlangan darajasiga ega bo'lishi kerak.

Natijalar va muhokama. Matematik masalani rasmiylashtirish bosqichi modellashtirishning birinchi bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda o'rganilayotgan tizim ta'riflanadi: uning maqsadi, faoliyat xarakteri, foydalaniladigan resurslar va tartibga solish parametrlari aniqlanadi. Muammoni belgilashda modellashtirish obyekti (tizim, jarayon) o'rganiladi, mavjud axborotlar tahlil qilinadi va cheklashlar va taxminlar aniqlanadi. Matematik modelni qurish bu model faoliyat ko'rsatadigan cheklashlar tizimini hamda obyekt ustida maqbul operatsiyalarni belgilovchi qoidalar majmuini tuzishdan boshlanadi. Muammoni rasmiylashtirishda modelning o'zgaruvchilari va parametrlarini bog'lovchi funksional bog'liqlikni aniqlash kerak. Keyin formallashtirish elementlari kiritiladi: o'zgaruvchilar, parametrlar va rasmiy belgilar, indekslar bilan tanishish, matematik formulalarni kiritish.

Olingan matematik modelning turiga qarab masalani yechish usuli tanlanadi. Biroq kasbiy faoliyatda matematik modellashtirishni qo'llash uchun tegishli kompetentlikka ega bo'lish kerak, shuning uchun matematik modellashtirishning kompetensiyalari haqida matematik kompetentlikning tarkibiy qismi sifatida gapirishimiz mumkin. Pedagogik nazariyada matematik modellashtirish kompetensiyalari ishlab chiqilgan[3,4]. Bu kompetensiya matematik kompetentlikning kasbiy komponentida asosiy rol o'ynaydi, chunki matematik modellashtirish "Dasturiy injiniring" sohasidagi bakalavrlarning kasbiy faoliyati uchun ishchi vositaga aylanadi.

Matematika fanini o‘qitishda misollarni yechishda loyihalash metodidan foydalanamiz. Loyihalash metodidan foydalanish talabalarning loyihalash kompetentligini rivojlantirish keying o‘rinda matematik hisoblashda dasturlash tillarini qo‘llash natijasida matematik kompetentligini rivojlantirishga erishiladi.

Loyihalash metodi quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Algoritmash
2. Blok sxemani ishlab chiqish
3. Modellashtirish
4. Dasturlash
5. Vizuallashtirish
6. Dasturiy mahsulotni testlash

Loyihalash metodidan foydalanib Misolni yechishda Algoritmash, blok sxemani ishlab chiqish, modellashtirish, dasturlash, vizuallashtirish, dasturiy mahsulotni testlash kabi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1-Misol. $\int (x^4 + 4 \sin x - 9) dx$ ni toping.

Yechilishi. $\int (x^4 + 4 \sin x - 9) dx = \int x^4 dx + 4 \int \sin x dx - 9 \int dx = \frac{x^5}{5} - 4 \cos x - 9x + C.$

Hosil qilingan natijaning to‘g‘riligini differensiallash yordamida oson tekshirib ko‘rish mumkin.

$$d\left(\frac{x^5}{5} - 4 \cos x - 9x + C\right) = (x^4 + 4 \sin x - 9) dx.$$

Python dasturlash tilidan foydalanib, dasturlash kodi, grafigini tasvirlab o‘tamiz.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(-10, 10, 400)
# Funksiyaning hosilasi: f'(x) = x^4 + 4*sin(x) - 9
y = x**4 + 4 * np.sin(x) - 9
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(x, y, label=r"$f'(x) = x^4 + 4\sin(x) - 9$", color='b')
plt.title("Funksiya hosilasi grafigi")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f'(x)")
```

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

1-rasm. $F(x)=x^4+4\sin(x)-9$ funksiya hosilasi grafigi

Dasturlash tillari yordamida matematik modellashtirishning kompetensiyalarini aniqlash matematik bilim va usullarni chiziqli va obektga yo‘nalgan dasturlash tillari yordamida kasbiy masalalarni yechish jarayonida matematik modellarni qurish, tahlil qilish va talqin qilishda yangilash va qo‘llash qobiliyati deb belgilaymiz. Shuning uchun dasturlash tillarida matematik modellashtirishni qo‘llay olish matematik kompetentlikka uzviy bog‘liqdir.

Xulosa va takliflar. Shu bilan birga uzluksiz ta’limda talabalarning ularni mustaqil bilish, o‘z-o‘zini tarbiyalash qobiliyatini shakllantirish orqali o‘quv faoliyati samaradorligi oshiriladi. Uzluksiz ta’lim shaxsning umumiy va kasbiy salohiyatini oshirish uchun ma’lum darajada ta’lim olganidan keyin ham hayot davomida uzluksiz ta’lim jarayonidir. Uzluksiz ta’limni amalga oshirish uchun metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish katta ahamiyatga ega.

Demak, matematika o‘qitish jarayonida matematik va kasbiy muammolarni hal qilish, bilim va o‘z-o‘zini bilish sohasini kengaytirish uchun yetarli vosita va usullarni tanlash va boshqa ko‘nikmalar kompyuter fanlari va muhandislik bakalavr va kasbdagi o‘z-o‘zini tasdiqlash dunyosining professional tasvirining ajralmas qismidir. Shu munosabat bilan matematika o‘qitishda o‘quvchilarning metakognitiv qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдушукуров, А.А. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика Тошкент “Ўқитувчи”, 2015й.

2. Банникова, Т.М. Профессиональная математическая подготовка бакалавра: компетентностный подход: монография / Т.М. Банникова, Н.А. Баранова, Н.И. Леонов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. – 152
3. Коростелев, А.А. Компетентностный подход: проблемы терминологии / А.А. Коростелев, О.Н. Ярыгин // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2011. – №. 2. – С. 212
4. Lee, J.J. Gamification in Education: What, How, Why Bother? / J.J. Lee, J. Hammer // Academic Exchange Quarterly. – 2011. – Vol.15. – №2.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Арзиев А.Т

Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезмий

Аннотация. Процесс информатизации современного общества включает информатизацию образования, сопровождающийся внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению студента в информационное общество.

Ключевые слова: информатизации образования, информационные технологии, социальные медиа, облачные технологии, интеграция, образования.

Введение. Как нетрудно заметить, каждый период информатизации образования имеет две параллельные ветви развития: технологическая основа и инновационные процессы в самой системе образования.

Каждая из известных на данном этапе технологий, например, learning management system (LMS), социальные медиа, облачные технологии, мобильное обучение, позволяет по-новому построить процесс разработки контента, его доставки и актуализации. Обучение становится возможным не

только в стенах учебного заведения, но и дома, и в любых общественных местах, таких как музеи или кафе. Основным же элементом, связывающим образовательный процесс, становится активный образовательный контент, на базе которого создаются единые репозитории, позволяющие снять временные и пространственные рамки.

Упрощённо информационные технологии (ИТ) образования рассматривают как некоторую совокупность обучающих программ различных типов: от простейших программ, обеспечивающих контроль знаний, до обучающих систем, базирующихся на искусственном интеллекте. Эта область тесно соприкасается, с одной стороны, с педагогическими и психологическими проблемами, с другой стороны – с результатами, достигнутыми в таких научно-технических направлениях, как телекоммуникационные технологии и сети, компьютерные системы обработки, визуализации информации и взаимодействия с человеком, искусственный интеллект, автоматизированные системы моделирования сложных процессов и многие другие.

Важнейшими задачами информатизации образования являются:

- повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном процессе современных информационных технологий;
- применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности;
- интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской и т.д.);
- адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям обучаемого;
- разработка новых информационных технологий обучения, способствующих активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на освоение средств и методов информатики для эффективного применения в профессиональной деятельности;

- обеспечение непрерывности и преемственности в обучении;
- разработка информационных технологий дистанционного обучения;
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса;

- внедрение информационных технологий обучения в процесс специальной профессиональной подготовки специалистов различного профиля.

Возможности ИТ в реорганизации образовательного процесса впечатляют и предоставляют огромное поле деятельности для педагога. Вместе с тем при всей несомненной теоретической и практической значимости всех исследований по проблеме использования ИТ в образовании необходимо отметить, что целый ряд проблем остаётся недостаточно разработанным. В том числе:

- недостаточно проработаны теоретические основания применения компьютерных технологий для обеспечения педагогической деятельности;

- ощущается недостаточность теоретического обоснования технологий разработки программно-методического сопровождения обучения в современных информационных средах;

- недостаточно теоретически обоснованных методик комплексного применения сетевых компьютерных технологий обучения и организационно-методического обеспечения самостоятельной познавательной деятельности и др.

При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые технологии, возникает тенденция – ориентироваться на сеть распределённых образовательных ресурсов нового поколения, которые могут применяться в режиме коллективного доступа многих учебных заведений к единым образовательным ресурсам по сети Интернет.

Список литературы:

1. Пащенко О.И. П 22 Информационные технологии в образовании: Учебно-методическое пособие. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. - 227с.

2. Образовательные технологии XXI века: информационная культура и медиаобразование. ОТ'13 : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. / под ред. : С. И. Гудиловой, К. М. Тихомировой, Д. Т. Рудаковой. СПб. : Нестор-История, 2013. 373с.

3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании / под ред. Д. Бадарча. М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. 320с.

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ТИПА РИМАНА В ВИДЕ БЕГУЩИХ ВОЛН.

Турдиев У.К.

Университет информационных технологий и менеджмента, доцент.

Аннотация. Рассмотрена задача Коши для одномерной системы уравнений типа Бюргерса возникающая в двухскоростной гидродинамике. Рассмотрено решение предложенной системы уравнений в виде бегущих волн

Ключевые слова: Двухскоростная гидродинамика, система типа Бюргерса, преобразование Флорина-Хопфа-Коула.

Природа дает нам много примеров нелинейных случайных полей и волн. Необходимость их изучения не нуждается в комментариях и ясна уже из краткого перечисления. Это турбулентность жидкости и газа, хаотические движения плазмы, интенсивные акустические шумы, случайные волнения морской поверхности и др. Одна из тенденций развития теории нелинейных случайных волн состоит в выделении небольшого числа понятий и идей, позволяющих, с одной стороны, единым образом описывать поведение нелинейных случайных волн разной физической природы, а с другой, довольно четко классифицировать нелинейные случайные волны по характеру присущих им взаимодействий. Сюда относятся в первую очередь понятия слабой и сильной турбулентности. Режим слабой турбулентности характерен для слаболинейных волн в средах с сильной дисперсией, когда энергия взаимодействия пространственных гармоник мала по сравнению с их полной энергией. Приближение хаотических фаз, предполагающее, что взаимодействие между гармониками некогерентно, позволяет в этом случае

перейти к замкнутому статическому описанию турбулентного режима [1, 2]. Если дисперсия волн мала или отсутствует, свойства турбулентности определяются сильным взаимодействием большого числа когерентных гармоник волны. В этих случаях принято говорить о сильной турбулентности. Наиболее известный пример сильной турбулентности – вихревая турбулентность жидкости с малой вязкости [3, 4].

Чрезвычайная трудность анализа нелинейных волн, в особенности сильной турбулентности, обусловила другую тенденцию развития их теории – переход от сложных уравнений нелинейных случайных волн к более простым модельным уравнениям [5]. Одним из таких модельных уравнений турбулентности является уравнение Бюргерса [6, 7]

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}, \quad (1)$$

которое является частным случаем системы [8, 9]

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx} - b(u - v), \quad (2)$$

$$v_t + vv_x = \tilde{\nu} v_{xx} + \tilde{b}(u - v), \quad (3)$$

где величины u и v можно рассматривать, как скорости подсистем, составляющих двухскоростной континуум с соответствующими парциальными плотностями ρ_1 и ρ_2 , $\rho = \rho_1 + \rho_2$ - общая плотность континуума,

$\tilde{b} = \frac{\rho_1}{\rho_2} b$, b - коэффициент межкомпонентного трения, который является

аналогом коэффициента Дарси для пористых сред. Положительные константы ν и $\tilde{\nu}$ играют роль кинематических вязкостей подсистем. Систему типа Бюргерса (2), (3) мы иногда будем называть двухскоростной гидродинамикой без давления.

Система уравнений типа Бюргерса (2), (3) описывает три основных эффекта: нелинейное перераспределение энергии по спектру, влияние вязкостей под систем, а также коэффициента межфазного трения.

В данной работе получено решение системы типа Римана в виде бегущих волн.

Система уравнений типа Римана. Рассмотрим систему уравнений (2), (3), в случае, когда можно пренебречь эффектами вязкостей подсистем. В этом случае по аналогии со скалярным случаем, полученную систему уравнений будем называть системой типа Римана

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = -b(u - v), \quad (4)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \varepsilon b(u - v), \quad (5)$$

где $\varepsilon = \frac{\rho_1}{\rho_2}$ - безразмерная положительная постоянная.

Решение системы (4), (5) ищем в виде бегущей волны. Вводим новую переменную $\xi = x - ct$ и

$$u(x, t) = U(\xi), \quad v(x, t) = V(\xi), \quad (6)$$

где C - скорость однонаправленной бегущей волны в направлении x в момент времени t . Таким образом, функции $U(\xi)$, $V(\xi)$ удовлетворяют системе обыкновенных дифференциальных уравнений вида

$$-cU' + UU' = -b(U - V), \quad -cV' + VV' = \varepsilon b(U - V).$$

Отсюда, после несложных преобразований относительно функций $\tilde{U} = (U - c)^2$, $\tilde{V} = (V - c)^2$ получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\tilde{U}' = -2b(\sqrt{\tilde{U}} - \sqrt{\tilde{V}}), \quad (7)$$

$$\tilde{V}' = 2\varepsilon b(\sqrt{\tilde{U}} - \sqrt{\tilde{V}}). \quad (8)$$

Умножая обе стороны уравнения (7) на \mathcal{E} и складывая полученное уравнение с уравнением (8), получим

$$(\varepsilon \tilde{U} + \tilde{V})' = 0.$$

Отсюда после интегрирования получим связь между функциями \tilde{U}, \tilde{V} :

$$\varepsilon\tilde{U} + \tilde{V} = C_1, \quad (9)$$

где C_1 - некоторая положительная постоянная.

Из (7) после исключения \tilde{V} с учетом (9), получим относительно \tilde{U} дифференциальное уравнение

$$\tilde{U}' = 2b\left(\sqrt{C_1 - \varepsilon\tilde{U}} - \sqrt{\tilde{U}}\right)$$

Решение, которого имеет вид

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(1+\varepsilon)^{3/2}}\left(-2\sqrt{1+\varepsilon}\left(\sqrt{\tilde{U}} + \sqrt{C_1 - \varepsilon\tilde{U}}\right) + \sqrt{C_1}\left(2\text{ArcTanh}\left[\frac{\sqrt{\tilde{U}}\sqrt{1+\varepsilon}}{\sqrt{C_1}}\right] - \right. \right. \\ & \left. \left. - \ln\left[C_1(1+\varepsilon) - \tilde{U}(1+\varepsilon)^2\right] + \ln\left[C_1\left(\left(\sqrt{C_1}\sqrt{1+\varepsilon} + \sqrt{C_1 - \tilde{U}\varepsilon}\right)^2 - \tilde{U}\varepsilon^2\right)\right]\right)\right) = 2b\xi + C_2, \quad (10) \end{aligned}$$

где C_2 - постоянная интегрирования.

Возвращаясь к исходным функциям $U(\xi)$, $V(\xi)$ получим общее решение

системы типа Римана (4), (5) в виде бегущих волн $V - c = \pm\sqrt{C_1 - \varepsilon(U - c)^2}$,

$$\begin{aligned} & U - c + \sqrt{C_1 - \varepsilon(U - c)^2} - \frac{\sqrt{C_1}}{2\sqrt{1+\varepsilon}}\left(2\text{ArcTanh}\left[\frac{(U - c)\sqrt{1+\varepsilon}}{\sqrt{C_1}}\right] - \right. \\ & \left. - \ln\left[C_1(1+\varepsilon) - (U - c)^2(1+\varepsilon)^2\right] + \right. \\ & \left. + \ln\left[C_1\left(\left(\sqrt{C_1}\sqrt{1+\varepsilon} + \sqrt{C_1 - (U - c)^2\varepsilon}\right)^2 - (U - c)^2\varepsilon^2\right)\right]\right) = -b(1+\varepsilon)\xi + C_2. \end{aligned}$$

Таким образом, получена система уравнений типа Римана, как частный случай системы уравнений двухжидкостной среды. Данная система отличается от системы Навье-Стокса для двухжидкостной среды отсутствием давления, вязкостей подсистем и условиями несжимаемости. Рассмотрено решение предложенной системы уравнений в виде бегущих волн. Получена формула для ее решения в виде системы нелинейных уравнений.

Библиографический список

1. Кадомцев Б.Б., Карпман В.И. Нелинейные волны // УФН, 1971, т. 103, с. 193–232.
2. Кадомцев Б.Б., Конторович В.М. Теория турбулентности в гидродинамике и плазме // Изв. вузов. Радиофизика. 1974, 17, №4, с. 511-540.
3. Имомназаров Х.Х., Турдиев У.К. Исследование задачи Коши для одномерной системы уравнений типа Бюргера методом слабой аппроксимации//Проблемы информатики. № 3 (44)/2019.-С. 20-30. (05.00.00, № 67)
4. Турдиев У.К. Задача Коши для одномерной системы уравнений типа Бюргера, возникающей в двухскоростной гидродинамике// Иновацион технологиялар., №1(37)/2020. -С. 26-29. (05.00.00, №38)
5. Turdiev U., Imomnazarov Kh. A system of equations of the two-velocity hydrodynamics without pressure // AIP Conference Proceedings. 2021. -P. 070002-1–070002-5. (3, Scopus IF=0.4)

ZAMONAVIY TIBBIYOT XODIMLARINI TAYYORLASHDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH UCHUN AXBOROT TEXNOLOGIYALARI.

Abdumanonov Axrorjon Adhamjonovich

“Central Asian Medical University” xalqaro tibbiyot universiteti dotsenti.

Yuldashov Sherzod Sattorovich

“Central Asian Medical University” xalqaro tibbiyot universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy tibbiyot xodimlarini tayyorlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini faol qo‘llash yordamida ta’lim sifatini oshirishdagi asosiy muammolar va ularning echimlari keltirilgan. Xulosa shuki, axborot texnologiyalari tibbiy ta’lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, bu esa o‘rganishga yanada moslashuvchan, shaxsga qaratilgan va amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuvni shakillantirish imkonini beradi natijada tez o‘zgaruvchan tibbiyot sharoitida ishlash uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lgan zamonaviy tibbiyot xodimlarini tayyorlashga imkoniyati yaratiladi.

Kalit soʻzlar. axborot texnologiyalari, taʼlim, tibbiyot xodimlarini tayyorlash, VR texnologiyalari, taʼlim sifatini.

Kirish. Axborot texnologiyalari (AT) tibbiy taʼlim sifatini oshirishda, malakali va zamonaviy tibbiyot xodimlarini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Taʼlim jarayoniga AT-ni joriy etish taʼlimning mavjudligi, sifati va amaliy yoʻnalishini yaxshilashga imkon beradi, bu ayniqsa tibbiy bilim va texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida muhimdir [1-4].

Zamonaviy AT vositalari talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joyda bilim olish imkonini beradi, bu ayniqsa tibbiy taʼlim uchun juda muhim boʻlib, bu maʼlumotni doimiy ravishda yangilab turish va uzoq oʻquv jarayonini talab qiladi.

- **Onlayn** kurslar va platformalar: Coursera, EdX va ixtisoslashtirilgan tibbiy platformalar talabalar va shifokorlarga geografik joylashuvidan qatʼiy nazar, eng yaxshi mutaxassislardan kurslar va maʼruzalar olish imkonini beradi.
- **Mobil ilovalar:** tibbiyot boʻyicha oʻquv dasturlari va qoʻllanmalar (masalan, UpToDate, Medscape) talabalar va shifokorlarga kerakli maʼlumotlarni tezda topishga yordam beradi, shu bilan birga yuqori darajadagi bilimlarni saqlaydi.

AT oʻquv jarayonini har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirishga imkon beradi, bu uning samaradorligini oshiradi.

- Javob beruvchi: taʼlim tizimlarida sunʼiy intellekt (AI) dan foydalanish Real vaqtda oʻquv jarayonini sozlash orqali talabaning bilim va koʻnikmalariga asoslangan individual oʻquv traektoriyalarini yaratishga imkon beradi.
- tahlili: masofaviy taʼlim platformalari oʻquv jarayoni maʼlumotlarini toʻplashi va tahlil qilishi mumkin, bu esa oʻqituvchilarga talabalar faoliyatini aniqroq baholash va oʻquv dasturlarini oʻz vaqtida sozlash imkonini beradi.

Tibbiyot mutaxassislari uchun amaliyot taʼlimning asosiy jihati hisoblanadi. Zamonaviy AT xavfsiz va samarali oʻquv muhitini yaratish uchun innovatsion echimlarni taklif etadi.

- Virtual reallik (VR): VR texnologiyalari virtual operatsion, favqulodda vaziyatlar va protseduralar simulyatsiyalarini yaratishga imkon beradi, bu esa

talabalarga bemorlar uchun xavf tug'dirmasdan amaliy ko'nikmalarni egallashga yordam beradi.

- **To'ldirilgan reallik (TR):** TR dan foydalanish tananing anatomiyasini tasavvur qilishi yoki tibbiy asboblarning real vaqt rejimida ishlashini modellashtirishi mumkin, bu esa murakkab protseduralarni tushunishni chuqurlashtiradi.

Pandemiya sharoitida ayniqsa dolzarb bo'lib qolgan telemeditsina ta'lim jarayoniga ham ta'sir ko'rsatdi. Bu nafaqat bemorlarni masofadan turib davolashga, balki tibbiyot xodimlarini o'qitishga ham imkon beradi.

- **Telemeditsinada** amaliy mashg'ulotlar: talabalar masofaviy konsultatsiyalarda ishtirok etishlari, operatsiyalar va tibbiy muolajalarni real vaqtda kuzatishlari mumkin.
- **Masofaviy hamkorlik:** telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda virtual jamoalarda o'qitish zamonaviy sog'liqni saqlash muassasalarida ishlash uchun juda muhim bo'lgan jamoaviy ish va aloqa ko'nikmalarini rivojlantiradi.

AT sog'liqni saqlash muassasalari va professional jamoalarga bilimlarni samarali boshqarish va tarqatishda yordam beradi.

- **Elektron kutubxonalar va ma'lumotlar bazalari:** raqamli kutubxonalar, ilmiy, tibbiy tadqiqotlar va qo'llanmalarga kirish bilimlarni yangilash va mutaxassislar o'rtasida tajriba almashishga yordam beradi.
- **Hamkorlikdagi tadqiqot platformalari:** elektron ilmiy jurnallar va forumlar kabi tizimlari ilm-fanni rivojlantirish va ta'lim sifatini yaxshilash orqali bilim va tadqiqot natijalarini almashishni qo'llab-quvvatlaydi.

Zamonaviy tibbiyot mutaxassislari o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam yangilab turishlari shart. AT bu jarayonni sezilarli darajada osonlashtiradi.

- **Masofaviy o'qitish modellari (e-learning):** shifokorlar uzluksiz ta'lim jarayonini yanada qulayroq qilish uchun masofadan turib malaka oshirish kurslarini o'tashlari mumkin.
- **Elektron sertifikatlashtirish tizimlari:** onlayn test va sertifikatlashtirish tizimlarini joriy etish malaka hujjatlarini tezroq olish imkonini beradi.

AT o'quv jarayonini tashkil etish va ma'muriy funktsiyalarni yaxshilashga yordam beradi.

- **Elektron jurnallar** va ta'limni boshqarish tizimlari (LMS): akademik ko'rsatkichlar, davomat yozuvlarini saqlashga, avtomatik ravishda o'quv dasturlarini yaratishga va talabalarning rivojlanishini kuzatishga imkon beradi.
- **O'quv jarayonlarini avtomatlashtirish:** o'quv tadbirlari, jadvallar va imtihonlarni rejalashtirish uchun AT tizimlari o'qituvchilar va muassasalarga yukni kamaytiradi.

Axborot texnologiyalari tibbiy ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, bu esa o'rganishga yanada moslashuvchan, shaxsiylashtirilgan va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlaydi. Ular tez o'zgaruvchan tibbiyot sharoitida ishlash uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lgan zamonaviy tibbiyot xodimlarini samarali tayyorlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гулов Махмадшо Курбоналиевич, Шерматов Дусназар Саидович, Сатторов Далерджон Курбонович, Кобилов Кобилджон Кенджаевич Использование современных информационных технологий в медицинском последипломном образовательном процессе // Вестник Авиценны. 2017. №1.
2. Masic I., Jamakovic M., Cemic A. Information technologies in medical education // AIM. 2007; 15 (2): 88–94. Дат
3. Запесоцкая Ирина Владимировна, Кузнецова Алеся Анатольевна, Моргун Любовь Александровна, Данилова Алина Вячеславовна Информационные коммуникационные технологии в медицинском образовании // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2019. №4 (36).
4. Abdumanonov A.A. INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE PREPARATION OF MEDICAL //Eurasian Medical Journal. – 2022. – №. 7. – С. 3-6.

5. Abdumanonov A.A. Tibbiyorda axborot texnologiyalari: Oquv qo'llanma "O'ZKITOBSAVDONASHIRYOTI" Toshkent-2023, c.514. ISBN 978-9910-9962-5-2

TALABALARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI OMMALASH

Akmalova Aziza Najmiddinovna

O'zMU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning intellektual salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish yo'llari muhokama qilinadi. Intellektual salohiyatni rivojlantirish bo'yicha xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasi o'rganiladi. Xususan Yevropa mamlakatlarda intellektual salohiyatni rivojlantirish yo'llari, talaba yoshlar bilan ishlashni tashkil etish, ijodiyotini rivojlantirish yo'llari aniqlangan.

Kalit so'zlar: talabalar, ijodkorlik, intellektual, innovatsiya, intellektual salohiyat, raqamlashtirish.

Kirish. Ayni paytda olimlar ilm-fan shaharlaridagi universitetlarni bilim talab qiladigan sanoat uchun kadrlar tayyorlash bo'yicha eng ko'p yetakchilar sifatida rivojlantirish zarurligini ta'kidlamoqda. Rossiyada tadqiqot universitetlari va beznisning o'zaro hamkorligi orqali ilg'or texnologiyalar uchun jahon darajasidagi markazlarni rivojlantirish muammosi juda dolzarbdir. Olimlarning fikriga ko'ra Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishni ham, ijtimoiy rivojlanishni ham rag'batlantiradigan ilm-fan shahri iqtisodiyotning bilim talab qiluvchi muhiti maanfati uchun oliy ta'limni rivojlantirishni uyg'unlashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish zaruriyati ayniqsa dolzarbdir. Bugungi kunda ta'lim sohasi inson faoliyati sohalaridan biridir, umumiy raqamlashtirishga ta'alluqlidir. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, raqamli texnologiyalar va axborot kommunikatsiya texnologiyalari kabi tushunchalar bilan tabora ko'proq bog'lanib bormoqda. Albatta guruhdagi hamma ishlarni darhol onlayn formatda o'tkazish oson emas. Buni badiiy mahoratni rivojlantirish bilan bog'liq amaliy fanlar bilan bajarish qiyin, masalan; chizmachilik, grafika, dizayn [1-2]

Zamonaviy Rossiyada yoshlarga oid davlat siyosati strategiyasini amalga oshirishning zarur sharti- bu ta'lim ishi va yoshlar siyosati bilan shug'ullanadigan mutaxassisning ta'lim salohiyati, uning pedagogik va intellektual qobiliyati shuningdek qadriyat asoslari tushuniladi. Aynan shu fakt aniq sub'ektiv pozitsiyaga ega bo'lgan faol ijodiy shaxsni shakllantirish va rivojlantirishni talab qiladi. Bu jarayonlarda biz yuksak madaniyatli, shaxsiy va kasbiy qadr-qimmatni his qiladigan, ijodiy o'zini -o'zi takomillashtirishga tayyor va qodir ijodkor mutaxassis sifatida ko'rayotgan talaba yoshlar mutaxassisi katta rol o'ynaydi. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassis E.V.Konovanning so'zlariga ko'ra bugungi kunda yoshlar boshqaruv ishi ko'nikmalariga ega bo'lishi ,shu jumladan bugungi ijtimoiy sharoitlarni hisobga olgan holda nostandart vaziyatlarda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan qarorlar qabul qilishi tobora kuchayib bormoqda. Talaba yoshlar bilan ishlashni tashkil etish bo'yicha mutaxassis D.Bobkova fikriga ko'ra talabalarning salohiyatini rivojlantirishda boshlang'ich bosqichini malakali kadrlar vositachi vazifasini bajaradi. Shu nuqtai nazardan talaba bilan ishlaydigan o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining eng muhim tarkibiy qismi, ijtimoiy ijodkorlikdir. Ushbu eng muhim kasbiy sifatni shakllantirishda nafaqat o'quv balki ta'lim va kasbiy faoliyatning ham ahamiyati kam emas. Kasbiy sohadagi dolzarb muammolarni aniqlash va tahlil qilish, ularni ijodiy hal qilish yo'llari va vositasini topish uchun mutaxassis E.Podguzova shunday deydi: talabalarning salohiyatini rivojlantirishda ikkita asosiy usulni belgilaydi. Birinchisi, Universitet hududida o'quv mashg'ulotlari (nazariy va amaliy mashg'ulotlar) jarayonida:

Ikkinchisi, talabalarning ixtiyoriyligi va individual manfaatlari tamoyiliga muvofiq tashkil etiladigan guruhdan tashqari ishlar jarayonida (tadbirlar, studiyalar va boshqalar).Ijtimoiy ijodkorlik-bu mustaqil faoliyat, tanqidiy fikrlash ,jamoadi ishlash va ijtimoiy o'zaro munosabatlarning tobora murakkab vaziyatlarda mustaqil ravishda ma'suliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxsning eng muhim manbai. Bularning barchasi talabalarning samarali faoliyati uchun juda zarurdir. Boshqa olimlarning fikriga ko'ra, talabalarning ijodiy, yuksak tafakkurining yo'nalishli rivojlanishi faol o'qitish usullari, o'quv jarayoniga keng

integratsiyalashuvi tufayli yuzaga keladi. Yu.N.Zarubinani fikriga ko'ra, talabalarning jamoaviy ijodini rivojlantirish imkonini beruvchi taqlid usullari orqali eng mos ravishda amalga oshirilishini belgilaydi. Shu bilan birga shaxslararo muloqat va ijtimoiy o'zaro ta'sir vaziyatlari, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini singdirish va mustahkamlashdan iborat. N.Zarubina eng dolzarb ta'lim vositalari orasida biznes o'yinini, aqliy hujumni, vaziyat usulini, rol o'ynash juftligini aniqlaydi. N.Zarubina ishbilarmonlik o'yini haqida batafsil to'xtalib, uni ijtimoiy salohiyatni rivojlantirishning eng samarali usuli deb hisoblaydi. Ishbilarmonlik o'yini-ijodiy fikrlashni rivojlantirish vositasi, shu jumladan professional fikrlash, rahbar va mutaxassislar faoliyatiga taqlid qilish, innovatsion o'yin sifatida talabalarning intellektual salohiyatini, ijodkorligini rivojlantirishga ham tasir qiladi. M.M.Kashapov innovatsion o'yinni kompleks deb hisoblab, uni alohida o'rin tutishi haqida fikr yuritadi. Innovatsion o'yin nostandart vaziyatlarda, jumladan shaxslararo muloqatda, harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Uning fikricha: Umid-ijodiy ishdagi psixologik va ijtimoiy to'siqlarni bartaraf etish va samarali faoliyat uchun yangi g'oyalar va yechimlarni olishdir. Shuningdek Xorijiy Universitetlarning ta'lim muhitida talabalarning salohiyatini va ijtimoiy ijodkorligini rivojlantirishga yordam beradigan usullardan biri bu Keys usuli deb ataladi. U talabalarda amaliy masalalarni yechish ko'nikmalarini shakllantirishga mo'ljallangan. Qoida tariqasida ish muammoni o'z ichiga oladi va haqiqiy faktlar va voqealarga asoslangan bo'lishi mumkin. Qolaversa, Universitetda turli tadbirlar, marosimlar, tanlovlar o'tkazilishi haqida ham aytish kerak. Ularni tayyorlash va tashkil etishda o'qituvchilar va talabalar ishtirok etadilar. Ko'pgina oliy ta'lim muassasalarida keng o'tkazilayotgan kasbiy mahorat tanlovlari, mahorat saboqlaridan o'quv jarayonida foydalanish tajribasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ijodiy o'quv va kognitiv faoliyat tajribasini shakllantirish amaliy mashg'ulotlarning ajralmas qismidir [3-4].

Shunday qilib, talabalar bilan ishlashni tashkil etishda bo'lajak mutaxassislarning ijtimoiy ijodkorligini, salohiyatini samarali rivojlantirish ta'lim maydonida to'liq to'liq ta'minlanadi.

1. Qo'shma yoki ijodiy faoliyatni tashkil etish, sub'eky va ruhiy muhit o'zaro faol ta'sir qilish.

2. Talabalarning ixtiyoriyligi va individual manfaatlari tamoyili asosida tashkil etiladigan universitetda talabalarning darsdan tashqari faoliyati (klublar, studiyalar, tadbirlar, aksiyalar).

3. "Ijodiy muhit" yaratish. Shuni aytish kerakki, juda ko'p sonli talabalar ijtimoiy ijodkorlik, intellektual salohiyati rivojlanishininh yuqori yoki o'rtacha darajasiga ega. Bu shuni anglatadiki ijodiy qobiliyatlarning ,intellektual salohiyatning mavjudligi talabaga yangi kasbiy faoliyat va jamoaga kirishdagi to'siqlarni yengib o'tishga yordam beradi va jamoaning boshqa a'zolari uchun qaror qabul qilishda, belgilangan vazifani bajarishda afzalliklarga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Seytkaziyeva A., Junizbekova G., TazabekovaA. Intellektual salohiyat mintaqa raqobatbardoshligining asosiy omili sifatida //IFAC-papars online.2018
2. Naumova I V.Vertual muzey o'qitish usullaridan biri sifatida //Yosh olim 2019-No 46 (284)
3. Ta'limning raqamli transformatsiyasining qiyinchiliklari va istiqbollari,jamoaviy monografiyalar.P.344 Oliy iqtisodiyot maktabining Moskva nashriyoti, 2019
4. .Umarova R.U. Ta'lim tizimida SMART texnologiyasidan foydalanish samaradorligini oshirish // Международном научно-практическом журнале "Экономика и социум".– Moskva, 2020. №12(79). –В. 288-292.

ANALYSIS OF BIG DATA AND ITS POSSIBILITIES

Sh.A. Tursunov, A.E. Rashidov, Sh. Rashidov

Samarkand State University, Department of Artificial Intelligence and Information systems

Abstract. Today, Big Data has great potential. Understanding these opportunities will enable businesses and individuals to achieve their goals and remain competitive in the digital age. This article explores the importance of big

data in today's world. It also explores how to use big data to gain valuable insights, how to improve predictive accuracy using big data, and how big data is relevant today. In addition, the paper addresses issues related to big data such as data quality, storage, and analysis.

Keywords: Big data, big data features, big data opportunities

Introduction. The proliferation of digital technologies has ushered in an era characterized by unprecedented generation and collection of information. This data revolution, fueled by advances in Internet connectivity and data storage, has created unprecedented changes in the way businesses, organizations, and individuals operate [1-3]. The concept of big data appeared to describe complex data sets that contradict traditional methods of data processing [4,5].

Big data is characterized by problems such as "volume", "velocity", "variety", "veracity" and "value" and differs from the usual database by these problems (characteristics) [6-8]. In this:

Volume - the volume of data produced every day is very large, and its analysis is characterized by great difficulties [9].

Velocity - Velocity of data refers to the rate at which it is generated and the need for real-time processing [6] .

Variety - The diversity of data sources includes structured (e.g. databases), unstructured data (e.g. text, images, videos) and semi-structured data (e.g. JSON, XML) [7] .

Veracity - Data accuracy is important because the quality and accuracy of the data can significantly affect the reliability of the insights derived from it.

Value - In addition, the value of information describes its ability to provide effective solutions for business decision-making, improving forecasting and creating new opportunities.

Methods

In this research paper, clarifying big data and its characteristics is aimed at clarifying the difference between traditional database and big data and exploring its

possibilities. The implementation of this goal was carried out in the study based on the following methodological steps:

Step One: Collect Data

Articles matching the keywords searched through the Google search engine were extracted. Of the 19 articles matching this keyword, 12 were extracted

Step two: Data cleaning and preparation

Filter out vague and incorrect information . Delete unnecessary, duplicate or incorrect information. Since the data comes from different sources, it is necessary to ensure that it is in the same format. Cleaning the data from NaN formats, discarding unnecessary values and making it ready for decision making

Step Three: Modeling and Forecasting

Data prediction with the help of Machine Learning algorithms using prepared informants. For example, through decision trees, regression models or neural networks. **Also** using historical data or real-time data to test the effectiveness of the model.

Step Four: Make a decision

Understand the results of the analysis and use them as a basis for solving problems or formulating business strategies. Implementation and use of the decisions made. Decisions made can be used and implemented for applications, websites or APIs.

Step Five: Track and Optimize Results

After the decision is made, monitor its effectiveness and, if necessary, introduce optimization. Adapt and improve models as data is updated and the environment changes.

Big data-based decision-making involves gathering, analyzing, and making informed decisions based on the results of data collected from various sources. The data is properly analyzed and prepared for decision-making, and then the results of the analysis allow the creation of predictive models. These models and analyzes are used to inform decisions, monitor results, and optimize performance. This process allows for effective decision making based on data based on a scientific approach.

Conclusion

Big data analytics and its importance highlight the transformative potential of this powerful resource. As the volume and complexity of data continues to grow, organizations that can effectively use big data will gain a competitive advantage. By addressing big data challenges and investing in the necessary infrastructure and talent, organizations can unlock valuable insights, improve decision-making, and drive innovation. However, it is important to approach big data with a responsible and ethical mindset. Organizations must prioritize data privacy, security, and quality to ensure the benefits of big data are realized while minimizing risks. As technology continues to evolve, the applications and implications of big data will undoubtedly expand. By staying aware and adapting to the changing landscape, organizations can position themselves for success in the data-driven era.

References

1. Sagirolu, Seref, and Duygu Sinanc. "Big data: A review." 2013 international conference on collaboration technologies and systems (CTS). IEEE, 2013
2. ARAkhatov, AERashidov, LYKhurramov "Big Data, characteristics of big data. Use of big data in control of complex processes" "Global science and innovations 2021: central asia" International scientific journal, 2021, No. 3 (14), p. 94-98
3. McAfee, A. (2012). The digital economy: How big data is transforming business. HarperCollins Publishers.
4. Akhatov A., Renavikar A., Rashidov A., Nazarov F. "Optimization of the number of databases in the Big Data processing" Problemy informatiki, No. 1(58) 2023, DOI: 10.24412/2073-0667-2023- 1-33-47
5. Rashidov, A., Akhatov, AR, & Nazarov, FM (2023). Real-Time Big Data Processing Based on a Distributed Computing Mechanism in a Single Server. In C. Ananth, N. Anbazhagan, & M. Goh (Eds.), Stochastic Processes and Their Applications in Artificial Intelligence (pp. 121-138). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7679-6.ch009>

6. Akhatov A. & Rashidov A. "Big Data and its application in various fields", Descendants of Muhammad Al-Khwarizmi, 2021, No. 4 (18), 135-44

7. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2012). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of great technological change. 91(3), 58-74.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNI IQTISODIY MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARI

B.N.Nosirov

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali katta o'qituvchi.

F.Salomov

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali KI-12-23 guruh talabasi.

Annotasiya. Maqolada mintaqa sanoatida aloqa va axborotlashtirish xizmatlarini raqamli texnologiyalardan foydalanib empirik modelini qurish va prognoz qilish mexanizmlarining nazariy asoslari takomillashtirilganligi haqida so'z boradi. Mintaqa aholisiga aloqa va axborotlashtirish xizmat ko'rsatish tizimini rivojlantirishni o'rta muddatli ko'p variantli ssenariylari kompleks sonli empirik modellar asosida prognozlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: aloqa va axborotlashtirish, raqamli texnologiya, empirik model, ekonometrik model, prognoz natijalari, axborot tizimi, endogen o'zgaruvchilar, ekzogen o'zgaruvchilar, ko'p variantli, ssenariylar, kompleks sonli, empirik modellar

Kirish. Hozirgi vaqtda mintaqalarda ishlab chiqarishni texnologik imkoniyatini takomillashtirish, keng ko'lamli imkoniyatlarni beradigan raqamli texnologiyalar va innovasion texnologiyalar orqali ishlab chiqarilgan maxsulotlarni eksportini oshirish hamda bu bo'yicha keng doirada ilmiy izlanishlar olib borishni talab qiladi.

Yangi O'zbekistonda islohotlarning yangi bosqichida hududlar sanoati rivojlanishi, bu sohada texnologik va innovasion siyosatni amalga oshirish hamda xarajatlarni kamaytirish maqsadida yuqori texnologiyalarni tatbiqetishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda «...sanoat salohiyatini mustahkamlash va

hududlarni kompleks rivojlantirish, shahar va viloyatlarda yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish», «mintaqalarni imkoniyatini oshirishda “drayver” bo’lgan sohalarni», shuningdek, «mintaqa sanoati tuzilmasini rivojlantirishda yangi «yo’nalish» tizim amalga oshirish» bo’yicha vazifalari belgilangan.

Jahon amaliyotida shuni ko’rishimiz mumkinki, raqamli iqtisodiyot rivojlanayotgan bir davrda mintaqada sanoat tuzilmasini imkoniyatini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini barqarorligini amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni joriy qilish hamda shu orqali mintaqaning drayver sohasidan biri bo’lgan sanoatni ham raqamlashtirish zarurligini belgilab beradi.

Tadqiqot metodlari. Xorijdagi olimlar bilan bir qatorda O’zbekistonlik olimlardan M.A.Maxkamova Respublikamizdagi sanoat korxonalarida innovasion faoliyatni boshqaruvini amalga oshirishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borib bir qator mamlakatning sanoat tarmoqlari bo’yicha amaliy yechimlar ishlab chiqqan.

Respublikamizda bir qator natijalarga erishgan mahalliy olimlarimiz ham iqtisodiyotning turli sohasida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash jarayonlarini loyihalashtirish, ishlab chiqishni zamonaviy texnologiyalardan foydalanib samarali qo’llashga muhim e’tibor qaratganlar. Akademik V.K.Qobulov, Akademik S.S.G’ulomovlar olib borgan tadqiqotlarida jamiyatni axborotlashtirish jarayonini shakllantirishda statistik, matematik va bir qator yondashuvlar asosida turli iqtisodiy sohalar uchun axborot texnologiyalari yordamida tizimli ishlab chiqish yondashuvlarni taqdim etganlar.

Natija va muhokama. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida yangi usullar va raqamli texnologiyalardan foydalanib boshqaruvlarni kuzatib borish, axborot xavfsizligi bo’yicha raqamli texnologiyalar, axborot tizimlari ilovalarining so’nggi ma’lumotlar bazasiga ega bo’lishlarini ta’minlash hamda yuqori boshqaruvning raqamli texnologiyalarga ega bo’lishini ta’minlash muhimdir.

Mintaqa sanoat tuzilmasining raqamli boshqaruv jarayonini ishlab chiqishda bir qator resurslarni o’rganish orqali amalga oshirilishi va ushbu raqamli boshqaruvga asoslangan tizimlarni barqaror ishlashi uchun ularni himoyalash

uslublarini yaratish hamda iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda turli ko'rinishlar ma'lum bo'lishini inobatga olgan holda ularni guruhlarga bo'lib ifodaladik.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida yangi usullardan foydalanib, sanoatning tarmoq tuzilmalarini tarkiblanishi mintaqa sanoati ilmiy-texnikaviy taraqqiyotini tizimli ravishda boshqarishning yangi bosqichli vazifalarini shakllantiradi va mintaqa sanoat tuzilmasida axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT) ni boshqaruviga joriy etish uchun aqlli intellektual tizimlarni joriy qilish ko'lamlari tufayli amalga oshishi kutilayotgan natijalarga to'liq muvofiq keladi.

Tadqiqotimiz ob'yekti bo'lgan Qashqadaryo viloyatida sanoat sub'yektlari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmiga ishlab chiqarish omillari ta'sirini qarab chiqildi. Buning natijasida ishlab chiqarish omillarini prognoz qiymatlarini turli ekonometrik modellar asosida amalga oshirgan holda ularga mos keluvchi sanoat sub'yektlari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmining prognoz ko'rsatkichlari aniqlandi.

Modellashtirish jarayonida ko'rsatkichlarning rivojlanish qonuniyatlariga mos modelni tanlashda keng qo'llaniladigan usul grafik usuli ekanligini inobatga olgan holda undan foydlandildi.

1- rasm. Sanoat sub'yektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining o'sish tendensiyasi

Sanoat sub'yektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining o'zgarish jarayonini prognozlash uchun hisoblangan trend modellari 1-rasmda ko'rsatilgan. Hosil qilingan trend modeli natijalari tahliliga ko'ra, $R^2 = 0,86$ $F_{hisob}=43,3$ ga teng ekanligi aniqlandi.

Keltirilgan tahlillar hamda barcha mezonlar bo'yicha aniqlangan holatlarni inobatga olgan holda ishlab chiqilgan $y = 8,4118x^2 - 102,28x + 651,93$ ko'rinishdagi regressiya tenglamasidan prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda foydalanishga qaror qildik.

Mintaqada sanoat tarmoqlari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi trend modelidan olingan prognozlarga ko'ra 2021 yilga nisbatan 2022 yilga borib 1,18 barobarga oshadi, 2027 yilga borib esa 1,96 barobarga oshadi. Natijada Sanoat sub'yektlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmini mavjud trend bo'yicha yililga 10.1 foizga oshirish imkoniyati mavjud ekanligi aniqlandi.

1-jadval

Mintaqada sanoat sub'yektlari tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi va unga ta'sir etuvchi omillarning prognozi

Yillar	Sanoat sub'yektlar (SS) tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi (mlrd so'm) Y	Sanoatda band bo'lganlar soni (ming kishi) X₁	Nodavlat sektorda sanoat mahsuloti ishlab chiqarish xajmi (mlrd so'm) X₂	Sanoat sub'yekt korxonalarini soni (birlik) X₃	SS korxonalarini kapitaliga kiritilgan investitsiyalar qiymati X₄
2021	1874,1021	89,8210	9044,2154	4,4820	1622,1210
2022	2213,6538	92,6456	7105,3763	4,5021	1745,9403
2023	2473,0812	98,5686	7322,7612	4,5348	2694,7776

2024	2749,3322	104,747	7521,1747	4,8175	5276,9789
2025	3042,4068	111,1808	7700,6168	5,1786	10334,6112
2026	3352,3050	117,870	7861,0875	5,6265	18912,9375
2027	3679,0268	124,8146	8002,5868	6,1696	32280,0128

Shuningdek, Mintaqa sanoatida band bo'lganlar soni 2021 yilga nisbatan 2022 yilga borib 1,03 barobarga oshishi, 2027 yilga borib esa 1,38 barobarga oshishi aniqlandi. Ushbu omilni pronoz qiymatlarini ishlab chiqishda uchunchi darajali tenglamadan foydalanilganligi sababli o'rta muddat uchun prognoz qiymatlari ishlab chiqildi.

Natija va muhokama. Xulosa qiladigan bo'lsak mintaqa sanoatini axborot kommunikasiya texnologiyalaridan foydalangan holda rivojlantirish bo'yicha olib borayotgan islohotlar natijasida sanoat tuzulmasini rivojlantirish zamonaviy texnologiyalardan foydalanish usullari vujudga kelmoqda. Kommunikasiya xizmati, aloqa xizmatiga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Mintaqa sanoatini zamonaviy modellarini yaratish ko'proq axborotlarni almashish, axborot modellarini takomillashtirishga bog'liq.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bugungi kunda zamonaviy jamiyat qurishning eng asosiy omillaridan biri ekanligini inobatga olgan holda, sanoat tuzilmasini raqamlashtirish darajasini baholash usuli taklif etildi. Shuningdek, xalqaro tajribalarga asoslangan holda har bir sanoat korxonalarining elektron pasportini yaratish hamda mamlakat hududlarida sanoat tarmoqlarining hajmi, narxi va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga olgan elektron ma'lumotlar ba'zasini yaratish taklif etildi.

Foydalanilgan adabiyot

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hududlarda mahalliy sanoatni rivojlantirish chora-tadbirlari muhokamasi bo'yicha videoselekt yig'ilishi. <https://president.uz/uz/lists/view/4323>
2. Muxitdinov, X. S., A. N. Rakhimov, and Sh X. Muxitdinov. "The forecast for the development of the public services sector." *Solid State Technology* 63.6 (2020).

3. Mukhitdinov K. S., Rakhimov A. N. Empirical models which were built for each sector of the service sector to the population of the region //South Asian Journal of Marketing & Management Research. – 2020. – Т. 10. – №.12. – S. 72-85.

ЭВОЛЮЦИЯ И ВЗЛЁТ КИБЕРСПОРТА: ОТ АРКАДНЫХ ИГР ДО МНОГОМИЛЛИАРДНОЙ ИНДУСТРИИ

Ш.Т. Улашева, Ж.Р.Давронов, А.А.Шукуров

Старший преподаватель, Каршинского филиала

Ташкентского университета информационных технологий

Студент факультета программного инжиниринга, Каршинского филиала

Ташкентского университета информационных технологий

Аннотация. Эта статья предлагает глубокий взгляд на киберспорт, его становление и текущее состояние. Мы рассмотрим его происхождение, ключевые этапы развития, влияние профессионализации, а также экономические и социальные аспекты индустрии. Кроме того, мы обсудим будущее киберспорта и его потенциал.

Ключевые слова. киберспорт, видеоигры, турниры, профессиональные игроки, стриминг, индустрия, лига, команда, популярность, зрители.

Введение. Киберспорт или электронный спорт — это соревнования по видеоиграм, в которых участвуют профессиональные игроки и команды. То, что когда-то было просто развлечением, сегодня трансформировалось в полномасштабную индустрию, привлекающую миллионы зрителей, огромные призовые фонды и значительные инвестиции. В этой статье мы исследуем историю становления киберспорта, его развитие и влияние на современную культуру и экономику.

Происхождение и ранние годы. Истоки киберспорта можно отследить к 1970-м и 1980-м годам, когда начали проводиться первые турниры по аркадным играм. В 1980 году компания Atari организовала первый масштабный турнир — Space Invaders Championship, который привлек около 10,000 участников. Тем не менее, значимые изменения начались с появлением многопользовательских онлайн-игр и разработкой интернет-технологий в

1990-е годы. Игры, такие как Quake и StarCraft, стали первыми культовыми дисциплинами киберспорта.

Профессионализация и рост популярности. Начало 2000-х годов стало поворотным моментом для киберспорта. С появлением таких игр, как Counter-Strike и Warcraft III, усилился интерес к организованным соревнованиям. Возникли первые профессиональные команды и лиги. В 2003 году была основана Electronic Sports World Cup (ESWC), один из первых значимых чемпионатов международного уровня [1].

Однако настоящий прорыв произошел благодаря развитию платформ для стриминга, таких как Twitch, запущенный в 2011 году. Стриминг сделал киберспорт доступным для широкой аудитории, а также открыл новые источники доходов, включая спонсорство, рекламу и донаты.

Основные игры и турниры

На сегодняшний день в киберспорте доминирует несколько крупных дисциплин, каждая из которых имеет свою уникальную аудиторию и специфику:

1. League of Legends (LoL) — одна из самых популярных MOBA-игр с ежегодным чемпионатом Worlds, привлекающим миллионы зрителей.

2. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) — тактический шутер, известный своими отменными крупными турнирами, такими как ESL One и DreamHack.

3. Dota 2 — MOBA-игра, известная своим крупнейшим турниром The International, который предлагает один из самых больших призовых фондов в истории киберспорта.

4. Fortnite — относительно новая дисциплина, однако уже ставшая культовой благодаря монументальному турниру Fortnite World Cup.

Экономические и социальные аспекты

Современный киберспорт — это многомиллиардная индустрия. В него инвестируются крупные компании, включая технологических гигантов, таких как Intel и NVIDIA, а также спортивные бренды, такие как Adidas и Nike. По

прогнозам, доходы киберспорта продолжают расти в течение следующих лет, достигая до миллиардов долларов ежегодно. Кроме чисто экономических аспектов, киберспорт оказывает значительное влияние на социальные аспекты жизни. Он способствует развитию навыков коллективной работы, стратегического мышления и быстрой реакции. В дополнение к этому, киберспорт становится важной платформой для социальной и культурной интеграции, объединяя людей из разных уголков мира, независимо от их культурного или социального фона. Взгляд в будущее. Будущее киберспорта выглядит многообещающе. Ожидается, что технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) будут интегрироваться в киберспорт, создавая новые формы взаимодействия. Все это создает предпосылки для дальнейшего улучшения инфраструктуры и правового поля киберспорта [2].

Киберспорт прошел долгий путь от простых аркадных турниров до многомиллиардной индустрии, захватывающей внимание миллионов людей по всему миру. Его развитие связано с расширением технологий, профессионализацией игроков и команд, а также увеличением интереса со стороны инвесторов и зрителей. Современный киберспорт — это не просто увлечение, а полноценное культурное и экономическое явление. Будущее обещает быть ещё более захватывающим, и мы с нетерпением ждем новых открытий и достижений в этой динамично развивающейся отрасли.

Список литературы

1. Newzoo (2021). "Global Esports Market Report."
2. Hamari, J., & Sjöblom, M. (2017). "What is eSports and why do people watch it?" *Internet Research*, 27(2), 211-232.

KRIPTOGRAFIK APARAT DASTURIY VOSITALARINING QIYOSIY TAHLILI

Ahmadov Ulug'bek Said o'g'li

TATU Qarshi filiali Raqamli ta'lim texnologiyalari markazi direktori

Annotatsiya: Kriptografik aparat dasturiy vositalarining qiyosiy tahlili, umuman olganda, kriptografik algoritmlar, protokollar va tizimlar o'rtasidagi

farqlarni, afzalliklarni va kamchiliklarni aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Bunday tahlil, dasturiy vositalarning xavfsizligini, tezligini va samaradorligini baholashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kriptografik algoritmlar, kriptografik protokollar, dasturiy vositalar, asimmetrik algoritmlar, AES (Advanced Encryption Standard)

1. Kriptografik algoritmlar

- Simmetrik algoritmlar: AES, DES, Blowfish kabi algoritmlar. Ular bir xil kalitdan foydalanadilar va tezkor hisoblashlar uchun qulay.

- Asimmetrik algoritmlar: RSA, ECC kabi algoritmlar. Bu algoritmlar xavfsizlikni ta'minlash uchun ikkita turli kalitdan foydalanadi va ko'pincha ma'lumotlarni almashishda qo'llaniladi.

2. Kriptografik protokollar

- TLS/SSL: Internet orqali ma'lumotlarni xavfsiz uzatish uchun qo'llaniladigan protokollar.

- PGP: E-mail aloqalarida ma'lumotlarni shifrlash va imzo qo'yish uchun ishlatiladi.

3. Xavfsizlik va samaradorlik

-Xavfsizlik: Algoritmning kuchliligi, kalit uzunligi va himoyalangan ma'lumotlarni deshifrlash qiyinligi tahlil qilinadi.

-Samaradorlik: Algoritmning ish faoliyati, ya'ni shifrlash va deshifrlash jarayonlari necha tezlikda amalga oshiriladi.

4. Keng qo'llanish

-Qayta ishlash imkoniyatlari: Dasturiy vositalarining turli tizimlarda ishlash qobiliyati.

-Standartlar: NIST, ISO kabi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan standartlarga mosligi.

5. Tahlil natijalari

- Afzalliklar: Tezlik, xavfsizlik, dasturiy interfeyslar (API) va boshqalar.

- Kamchiliklar: Resurslardan foydalanish, murakkablik va qo'shimcha xavf-xatarlar.

Kriptografik kalitlarni boshqarish korxonaga uchun murakkab vazifa bo'lishi mumkin va ayniqsa foydalanuvchilar soni ortib borayotgan va ilovalarni boshqarish kerak bo'lganda masshtablash qiyin bo'lishi mumkin. Kengaytirish masalalarini hal qilish uchun odatiy AT infratuzilmalarida ko'p sonli shifrlash kalitlari bilan ishlashga va ularni ruxsat etilgan so'rovlar bilan bog'lashga qodir bo'lgan kalitlarni boshqarish tizimlari qo'llaniladi. Ularning zaruriyatini hisobga olgan holda, so'nggi yillarda muayyan tashkilotlarning xususiyatlari, sifati, narxi va xavfsizlik ehtiyojlariga mos keladigan turli xil asosiy boshqaruv tizimlarining guvohi bo'ldi. Garchi bunday yechimlar spektri ma'qul bo'lsa va bozorning kengayib borayotgan xususiyatini ko'rsatsa-da, bu IT-menejerlariga o'zlarining tegishli kompaniya ehtiyojlari uchun mos tizimni aniqlash uchun ko'p vaqt talab etadi. Ushbu maqola kalitlarni boshqarish uchun xavfsiz ma'lumotlar bazasi mavjudligi, autentifikatsiya, avtorizatsiya va kalitlarga kirishni cheklash va boshqarish uchun kirishni boshqarish modeli, kalitlar bilan harakatlarni samarali qayd etish kabi minimal funktsiyalar to'plamini o'z ichiga olgan kalitlarni boshqarish vositalarining ro'yxatini taqdim etadi. , va ilovalar kodidan to'g'ridan-to'g'ri funktsiyalarga kirish uchun API mavjudligi. Beshta tizim amalga oshirishning murakkabligi, uning mashhurligi, bog'langan zaifliklar va javob vaqti va tarmoqdan foydalanish nuqtai nazaridan texnik ko'rsatkichlar bilan bog'liq atributlarni baholash orqali har tomonlama taqqoslandi. Bular Pinterest Knox, Hashicorp Vault, Square Keywhiz, OpenStack Barbican va Cyberark Conjur edi. Ushbu beshta tizimdan Hachicorp Vault kichik biznes uchun eng mos tizim ekanligi aniqlandi.

Kriptografik vositalarni tanlashda ushbu jihatlar muhim hisoblanadi. Har bir dasturiy vosita o'ziga xos ehtiyojlar va sharoitlarga qarab tanlanishi kerak. Sizga kriptografik aparat dasturiy vositalarining qiyosiy tahlili uchun misollar va tasvirlar haqida ma'lumot berishim mumkin, lekin to'g'ridan-to'g'ri rasm yoki fayl ko'rsata olmayman. Biroq, siz quyidagi misollar va tasvirlarni izlashda yordam beradigan tavsiyalarni olishingiz mumkin:

1. Kriptografik algoritmlar

AES (Advanced Encryption Standard):

- Tavsif: Simmetrik shifrlash algoritmi. 128, 192, va 256 bitli kalitlarni qo'llaydi.
- Rasm: AES diagrammasini "AES algorithm flowchart" deb qidirib topishingiz mumkin.

RSA (Rivest-Shamir-Adleman):

- Tavsif: Asimmetrik shifrlash algoritmi. Odatda 2048 bitli yoki undan katta kalitlar bilan ishlatiladi.
- Rasm: "RSA algorithm diagram" deb qidirishingiz mumkin.

2. Kriptografik protokollar

TLS (Transport Layer Security):

- Tavsif: Internetdagi aloqalarni xavfsizlashtirish uchun ishlatiladi.
- Rasm: "TLS handshake diagram" qidirib, protokolning qanday ishlashini ko'rsatadigan diagrammalarni topishingiz mumkin.

PGP (Pretty Good Privacy):

- Tavsif: E-mail xavfsizligi uchun shifrlash va imzo qo'yish vositasi.
- Rasm: "PGP encryption process" deb qidirib, PGP jarayonini ko'rsatadigan diagrammalarni toping.

3. Qiyosiy tahlil

Algoritmarni taqqoslash:

- Tavsif: Simmetrik va asimmetrik algoritmning tezlik va xavfsizlik jihatidan taqqoslanishi.
- Rasm: "cryptographic algorithms comparison chart" deb qidirib, turli algoritmning samaradorligi va xavfsizligini ko'rsatadigan jadval yoki diagrammalarni topishingiz mumkin.

Izlash tavsiyalari

- Google yoki boshqa qidiruv tizimlarida yuqorida keltirilgan terminlar bilan qidirish orqali kerakli tasvir va diagrammalarni topishingiz mumkin.
- Akademik resurslar, masalan, ResearchGate yoki Google Scholar-da ham kriptografiya bilan bog'liq ilmiy maqolalarda ko'plab foydali rasm va diagrammalar mavjud. Agar yana qo'shimcha ma'lumot yoki tahlil qilishni xohlasangiz, yordam berishga tayyorman!

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so‘zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni
2. Egger, P., (2002). An Econometric View of the Estimation of Gravity Models and the Calculation of Trade Potentials. *World Economy*, 25(2), 297–31
3. Determinants of FDI inflows: the case of Russian regions. *Ekonomika regiona [Economy of Region]*, 12(4), 1244–1252.
4. Ibragimov N.N. (2021, April). AN IMITATION MODEL OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC UTILITIES. In *Archive of Conferences* (Vol. 19, No. 1, pp. 18-20).

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION

Khujaniyazova G. Yu.

Urgench branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

Annotation: This article explores innovations in the fields of science and education in the context of the rapid development of information technologies. Key directions of digitalization in education are discussed, such as personalized learning, resource accessibility, and interactive teaching methods. Special attention is given to the impact of technology on scientific research, including the use of big data, artificial intelligence, and automation of experiments. The importance of open science and digital platforms for managing educational and scientific processes is highlighted. Additionally, issues such as digital inequality and data security are analyzed.

Keywords: innovation, science, education, information technology, digitalization, personalized learning, big data, artificial intelligence, open science, automation, distance learning, digital inequality, education management.

Innovations in Science and Education in the Era of Information Technology are pivotal in modernizing all areas of society. Modern digital technologies not only

transform the methods of knowledge dissemination but also reshape the scientific research system and the interaction between scientists and educational institutions. Let's examine the main directions and the impact of information technology on innovations in these fields.

Digitalization of the Educational Process

Information technologies enable the creation of flexible, adaptive educational systems. Thanks to online platforms (e.g., Coursera, Udemy), virtual labs, and distance learning tools, students can acquire knowledge at any time and place, and interact with instructors and peers around the world.[1].

Benefits:

- Personalized learning: Adaptive systems can offer individualized learning trajectories based on student performance data.
- Accessibility of education: Technologies reduce barriers to education by providing access to educational materials regardless of geographic location.
- Interactive teaching methods: Virtual and augmented reality, simulators, and interactive learning materials significantly enhance student engagement.

Scientific Research and Open Science

With technological advancements, the nature of scientific research has changed. Today, scientists have access to vast amounts of data and new tools for analysis, modeling, and simulation, speeding up results and improving prediction accuracy.[2]

Key aspects:

- Big data and artificial intelligence**: Big data analytics and machine learning allow for the analysis of vast amounts of information, identifying patterns, and making discoveries in fields like medicine, physics, and social sciences.
- Open scientific platforms: The concept of Open Science promotes free access to research results. This fosters global collaboration among scientists and accelerates knowledge accumulation.
- Automation of experiments: Robotic systems and automation allow for complex and time-consuming experiments to be conducted without human intervention, saving time and reducing error risks.

Information Technologies in Science and Education Management

Digitalization also affects the administrative aspects of science and education. Learning Management Systems (LMS) and scientific project management systems make processes more transparent and efficient.[3]

Implementation examples:

- Performance monitoring systems: educational data management platforms help track student performance, analyze strengths and weaknesses, and adjust learning processes accordingly.
- Electronic libraries and scientific archives: Online access to scientific literature simplifies the search for necessary research materials.
- Automation of assessment systems: Electronic tests and other forms of assessment speed up the knowledge-check process and reduce the influence of human factors.[4]

Challenges and Issues

Despite the obvious benefits of information technologies in science and education, there are challenges. Firstly, digital inequality remains a problem: not everyone has access to modern technologies and the internet, which could lead to disparities in educational opportunities. Secondly, issues of security and data privacy continue to be significant concerns.[5]

Conclusion

Information technologies significantly contribute to the development of science and education, making them more accessible, flexible, and efficient.[6] However, for the successful implementation of innovations, issues related to infrastructure, equal access, and the training of qualified IT specialists must be addressed.

References:

1. Anderson, T., & Dron, J. (2011). "Three generations of distance education pedagogy." *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80-97.
2. Veletsianos, G., & Kimmons, R. (2012). "Networked Participatory Scholarship: Emergent Techno-Cultural Pressures in Academia." *Online Learning Journal*, 16(2), 94-105.

3. Ford, M., & Gomez, J. (2020). "Artificial intelligence in education: Present and future applications." *Educational Technology Research and Development*, 68, 191-212.
4. Peters, M. A., & Roberts, P. (2012). "The Virtues of Openness: Education, Science, and Scholarship in the Digital Age." Paradigm Publishers.
5. Siemens, G., & Long, P. (2011). "Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education." *EDUCAUSE Review*, 46(5), 30-40.
6. Khujaniyazova G.Yu .(2023) "Enhancing foreign language training using information and communication technology" International Conference on Interdisciplinary Studies and Scientific Research Hosted London, (p83-93).

PEDAGOGIK VA TA'LIM TEXNOLOGIYALARNING UMUMIY TA'RIFI VA ASOSIY TUSHUNCHALARINING MAZMUN MOHIYATI

Ashurova Laylo

*Qarshi Muhandislik iqtisodiyot institute "Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizgi"
kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Maqolada Oliy ta'lim muassasasida ta'lim texnologiyasi talabaning qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda mutaxassislarni tayyorlash mazmuni, ta'lim maqsadiga mos ravishda mazmuni loyihalash hamda pedagogik uslublar, shakllar va o'qitish usullarini tadbiq etishga yo'naltirilgan psixologik, umumpedagogik, didaktik va shaxsiy uslubiy tartiblar asosida amalga oshiriluvchi o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro ta'sir ifodalangan.

Tayanch so'zlar: Ta'lim texnologiyasi, pedagogik texnologiya, assotsiativ-reflektor, bixevioristik, interiorizator,

Kirish. Hozirgi kunda XXI asr yuksak texnologiyalar zamoni, tafakkur asri, yalpi axborotlashuv asri, globallashuv davri deb ta'rif etilmoqda.

Globallashuv - insoniyatning ongu shuuri, tafakkuri samarasi sifatida vujudga kelgan jahon miqyosidagi umumiy jarayon, u chegara va hududlarni bilmaydigan, tuzumlarni tan olmaydigan, uzluksiz kuchayib va rivojlanib borayotgan jarayondir. Ana shunday globallashuv davrida har qanday davlatning rivojlanishi, uni rivojlangan davlatlar qatoridan mustahkam o'rin olishi, birinchi navbatda davlatning

intellektual salohiyati, yosh avlod ta'lim-tarbiyasi va umuman zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimiga bog'liqdir.

Oliy ta'lim muassasasida ta'lim texnologiyasi – talabaning qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda mutaxassislarni tayyorlash mazmuni, ta'lim maqsadiga mos ravishda mazmuni loyihalash hamda pedagogik uslublar, shakllar va o'qitish usullarini tadbiq etishga yo'naltirilgan psixologik, umumpedagogik, didaktik va shaxsiy uslubiy tartiblar asosida amalga oshiriluvchi o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro ta'sir tizimidir.

Ta'lim texnologiyasi – o'quvchining shaxsiy sifatlarini, kasbiy, umumkasbiy va umummadaniy kompetentligini shakllan-tirish va rivojlantirishga qaratilgan o'qitish va tarbiyalash texnologiyasidir.

Pedagogik texnologiya - yuqori darajadagi samaradorlikni ta'minlovchi, pedagogik qonuniyatlar, maqsadlar, prinsiplar, mazmun, shakl, uslublar va o'qitish vositalaridan hamda tarbiyalash usullaridan tashkil topgan loyihalash va mos ravishda ushbu texnologiyani amaliyotda qo'llash tizimidir.

Pedagogik texnologiya – ta'limni ilmiy loyihalash va uning aniq kafolatli muvaffaqiyatini ta'minlovchi tizimdir.

Pedagogik texnologiya quyidagi belgilar bilan xarakterlanadi:

- o'qitish va tarbiyalash maqsadlarini ketma-ket ishlab chiqish;
- o'zlashtirishga mo'ljallangan axborotlarni tarkiblash, tartibga solish va zichlash;
- o'qitish va nazorat qilishning didaktik va texnik, shu jumladan kompyuter vositalaridan majmuali foydalanish;
- o'qitish va tarbiyalashning tashxis funksiyasini kuchaytirish;
- o'qitishning yetarli darajadagi yuqori sifatini kafolatlash.

O'qitishning pedagogik texnologiyalari tasnifi:

- **Foydalanish darajasiga ko'ra:** *umumpedagogik, shaxsiy uslubiy (fan bo'yicha) va lokal (modulli);*
- **Falsafiy asolariga ko'ra:** *ilmiy va diniy, gumanistik va avtoritar;*

- **Tajribani o‘zlashtirishning ilmiy konsepsiyasiga ko‘ra:** *assotsiativ-reflektor, bixevioristik, interiorizator, rivojlantiruchi;*
- **Shaxs tuzilishiga mo‘ljallanganligi bo‘yicha:** *axborot (bilim, uquv va malakani shakllantirish), operatsion (aqliy harakat qobiliyatlarini shakllantiruvchi), evristik (ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiruvchi), amaliy (real-amaliy sohada malakani shakllantirish);*
- **An’anaviy o‘qitish tizimini modernizatsiyalash xarakteriga ko‘ra:** o‘quvchi faoliyatini faollashtirish va intensivlashtirish texnologiyasi; o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi faoliyatni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish asosidagi texnologiya; o‘quv materialini didaktik qayta ishlash asosidagi texnologiya.

Bu texnologiya ushbu belgilari bo‘yicha tasniflanishi mumkin:

- ✓ yetakchi maqsad va vazifalar bo‘yicha;
- ✓ o‘qishni tashkil etish shakliga ko‘ra;
- ✓ asosiy o‘qitish uslubiga ko‘ra.

O‘qitish texnologiyasining didaktik tarkibi quyidagilarni hisobga oladi:

- foydalanish darajasi, falsafiy asosi
- bilimni o‘zlashtirishning yetakchi konsepsiyasi;
- ta’lim mazmunining farqlanuvchi xarakteri;
- o‘qitishni tashkil etish shakli, yetakchi o‘qitish uslubi, o‘quvchilar kategoriyasi.

Xulosa qilib aytganda, loyihalar uslubi yuqori pedagogik texnologiyalarga kiradi va u o‘qituvchidan xam, talabdan xam katta tayyorgarlikni, talabning butun o‘quv faoliyati bo‘yicha jiddiy koordinatsiyasini talab etadi. Shu bilan bir qatorda loyihalar uslubi talabani intellektual rivojlantirishga, unda tanqidiy va ijodiy fikr-tuyg‘ularni shakllanishiga yordam beradi. Bunday tizimli ravishdagi hamkorlikdagi faoliyat yoshlarda nafaqat mustaqillikni shakllanishiga, balki ularda o‘z ishiga hamda guruh faoliyatiga javobgarlikni oshishiga xam olib keladi. Loyihalar uslubi har qanday murakkab didaktik vazifani birdan yechishga mo‘ljallangan universal uslub emas. U bir butun didaktik tizim bo‘lib, shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni tashkil

etishning bir elementi hisoblanadi. Shu sababli loyihalar uslubini zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimi qo'yayotgan talablarga javob beruvchi ta'lim sohasidagi eng samarali uslublardan biri sifatida qarash mumkin.

Adabiyotlar

1. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов. М., 2003.

2. Зайцев В. С. Метод проектов как современная технология обучения: историко-педагогический анализ / В. С. Зайцев // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. — 2017. — № 6. — С. 52–62.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA MILLIY KONTENTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida milliy kontentlardan foydalanish va axborot texnologiyalarining ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Qolaversa ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni va milliy kontentlarni ta'limda samarali qo'llash orqali bilim olish jarayonini boyitishga bo'lgan ta'siri yoritiladi. Shuningdek, milliy kontent asosida ta'lim platformalarini yaratishning dolzarbligi va ta'lim tizimiga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: milliy kontent, axborot texnologiyalari, raqamlashtirish, ta'lim platformalari.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilinmoqda. Shu bilan birga, milliy kontentlardan foydalanish milliy o'zlikni anglash, madaniy merosni saqlab qolish va o'quv jarayonini samarali tashkil etishda muhim omil bo'lib kelmoqda.

So'ngi yillarda milliy kontentlar va milliy axborot makonini rivojlantirish borasida fikr mulohazalarni ko'plab uchratmoqdamiz. Jumladan Prezidentimiz

Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 12-yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida axborot xavfsizligi masalalariga to'xtalib o'tdi va O'zbekistonda milliy kontent yaratishning dolzarbligini ta'kidladi.

«Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi»

Albatta nafaqat ta'lim sohasida balki boshqa turli sohalarda ham milliy qadriyat va milliy o'zligimizdan kelib chiqib turli media manbalarni joriy qilish hamda rivojlantirish orqali turli yolg'on va yot g'oyalarni targ'ib qiluvchi axborotlardan saqlanishimiz mumkin.

Birgina misol sifatida ta'lim tizimiga milliy kontentlarni joriy qilishning ahamiyatini ko'rsatish mumkin. Milliy kontent ta'limning ma'naviy asoslarini boyitish bilan bir qatorda, o'quvchilarni o'z milliy qadriyatlari, tarixi va madaniyati bilan tanishtirish orqali ularda milliy o'zlikni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ta'lim mazmuniga milliy an'ana va urf-odatlariga asoslangan kontentlarni kiritish o'quvchilarda milliy merosga hurmat va e'tibor ruhini shakllantirishga yordam beradi. Bu o'z navbatida ularning dunyoqarashini kengaytirib, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Milliy kontent ta'limda nafaqat o'quv materiallarini boyitadi, balki o'quv jarayonini milliy ruhda olib borish imkoniyatini ham yaratadi. Masalan, tarix, adabiyot, san'at kabi fanlarni o'rganishda milliy kontentlarni qo'llash o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiradi. Shu tariqa milliy madaniyat va tarbiyani o'quv jarayonida qo'llash orqali nafaqat ma'lumot olish, balki ma'naviyatni shakllantirish mumkin bo'ladi.

Milliy kontentlarni joriy etishdagi yana bir e'tiborli jihat yaratilayotgan kontentlar o'z ona tilimizda bo'lishidir. Ma'lumki 1999-yildan buyon 21-fevral

Xalqaro ona tili kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Ushbu kun ona tili asosidagi ta'lim berishning ahamiyatini targ'ib qilish uchun muhim sana hisoblanadi.

UNESCO tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ona tilida ta'lim berish sifatli o'qitishda muhim omil bo'lib, o'qitish natijalarini va akademik yutuqlarni yanada oshirishga xizmat qiladi.

COVID-19 pandemiyasi tufayli ta'lim muassasalarining yopilishi ta'limdagi ayrim kamchiliklarni yaqqol ko'rsatdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday sharoitda milliy kontentlardan iborat turli platformalarga bo'lgan ehtiyojlar ortib bordi. Milliy kontentlarga asoslangan platformalardan foydalanib masofadan o'qish va o'z ona tilida yaratilgan kontentlarning mavjud bo'lishi har qanday sharoitda ham ta'lim sifatiga ta'sir qilmasdan o'qitish imkoniyatini yaratadi. Bu borada esa ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish va uni rivojlantirishga alohida e'tibor zarur. Chunki yuqorida takidlab o'tilgan milliy kontentlardan iborat platformalarni tashkil etish borasida axborot texnologiyalari qolaversa internet texnologiyalarining o'rni beqiyos.

Milliy kontentlar va axborot texnologiyalarini birlashtirish orqali ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Milliy kontentlar zamonaviy axborot texnologiyalari asosida taqdim etilsa, o'quvchilar milliy qadriyatlarni zamonaviy yondashuvlar orqali o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa nafaqat ularning bilimlarini oshiradi, balki milliy madaniyatni keng targ'ib qilishga ham xizmat qiladi.

Elektron resurslar orqali milliy kontentlarni yaratish va tarqatish ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasini amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, milliy qahramonlar haqida interaktiv darslar, virtual muzey ekskursiyalari, milliy san'at va adabiyotga bag'ishlangan onlayn platformalar ta'lim mazmunini boyitadi va uning sifatini oshiradi.

Bundan tashqari, milliy kontentlarni o'quv dasturlariga integratsiya qilish va ulardan axborot texnologiyalari yordamida foydalanish o'quvchilarning milliy o'zlikni anglashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu yondashuv o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni ijodiy fikrlashga undaydi.

Bugungi internet texnologiyalari taraqqiy etgan davrda har qanday axborotni topish mumkin. Ammo ona tilidagi kontentlar kamligi tufayli foydalanuvchilarga qiyinchiliklar tug‘dirish mumkin. Kerakli axborot manbalarini o‘z ona tilimzda topilmagan taqdirda tashqi manbalarga murojaat qilamiz, bunday holatda axborot ishonchliligi va xavfsizligi borasida turli muammolarga duch kelishimiz mumkin. Shunday muammolarni oldini olish maqsadida ham milliy media makonni rivojlantirish, milliy kontentlarga asoslangan ta’lim platformalarini ko‘paytirish va rivojlantirish zarurati tug‘iladi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda xulosa o‘rnida shuni takidlab o‘tish joizki har qanday sharoitda ham milliy qadriyatlarimiz va milliy o‘zligimiz asoslangan, qolaversa o‘z ona tilimzda yaratilgan media manbalar va turli ko‘rinishdagi axborotlardan foydalanish ta’lim olish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Milliy kontentlarga asoslangan platformalarni turli sohalar yoki fanlar kesimida ta’lim jarayoniga joriy qilish va uni tegishli sohalarga integratsiyasini amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblandi. Qolaversa bu jarayon milliy axborot makonimizning kengayishiga ham hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Why mother language-based education is essential - <https://www.unesco.org/en/articles/why-mother-language-based-education-essential>
2. Karimov A., Shukurov V., Khaydarov J. [Factors for the formation of multimedia competencies in improving the methodology of teaching specialist subjects](https://cyberleninka.ru/article/n/factors-for-the-formation-of-multimedia-competencies-in-improving-the-methodology-of-teaching-specialist-subjects) - <https://cyberleninka.ru/article/n/factors-for-the-formation-of-multimedia-competencies-in-improving-the-methodology-of-teaching-specialist-subjects>

**ANIQ FANLARNI CHUQUR O'RGANISHIDA
INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

Malikova Mukhlisa Komiljonova

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada aniq fanlarni chuqur o'rganishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Bugungi kunda texnologiyalar, xususan, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, masofaviy va aralash ta'lim platformalari yordamida o'quvchilarning bilim va qiziqishini oshirish muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning samaradorligi, shuningdek, o'qituvchilarning malaka oshirish va o'quv jarayoniga yangiliklarni joriy qilish zarurati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Innovatsion ta'lim texnologiyalari, aniq fanlar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, interaktiv ta'lim, masofaviy o'qitish, aralash ta'lim, ta'lim samaradorligi, pedagogik texnologiyalar, o'qituvchilar malakasi

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida aniq fanlarni – matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi sohalarni chuqur o'rganishga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Mazkur fanlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish va ilmiy yondashuvlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shu sababli, aniq fanlarni o'qitishda samaradorlikni oshirish hamda o'quvchilarning qiziqishini uyg'otish uchun innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati katta.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari – bu zamonaviy texnika va dasturiy vositalar yordamida ta'lim jarayonini optimallashtirish va o'quvchilarga mavzularni yanada tushunarli va interaktiv tarzda etkazishga yo'naltirilgan texnologiyalardir. Ushbu texnologiyalar o'qituvchilarga darslarni qiziqarli va samarali o'tkazish imkoniyatini berib, o'quvchilarga fanni chuqur va to'g'ri anglashga yordam beradi. Xususan, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, onlayn o'quv platformalari va

interaktiv dars vositalari kabi texnologiyalar ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda [1-2].

Aniq fanlarni chuqur o'rgatishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatini tahlil qilish va ularning o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari hamda o'qituvchilarning dars o'tish samaradorligiga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari tushunchasi va ularning ta'lim tizimidagi o'rni. Innovatsion ta'lim texnologiyalari – bu zamonaviy o'quv jarayonini yangi, samarador usullar bilan rivojlantirishga xizmat qiluvchi vositalar majmuidir. Bugungi kunda virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, onlayn ta'lim platformalari va interaktiv dasturlar kabi texnologiyalar o'quvchilarni aniq fanlarni chuqur o'rganishga undamoqda. Ushbu texnologiyalar orqali murakkab tushunchalarni soddalashtirib, amaliyot bilan bog'lash, natijada ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish mumkin.

Aniq fanlarni chuqur o'rganishda texnologiyalarning samaradorligi. Matematik, fizikaviy va kimyoviy tushunchalarni chuqur o'rganish uchun innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, matematikada geometriya yoki algebraik tushunchalarni 3D vizualizatsiya yordamida ko'rsatish, fizikada turli eksperimentlarni virtual tarzda bajarish imkoniyati o'quvchilarga mavzuni osonroq o'zlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, kimyo laboratoriyalari yordamida murakkab kimyoviy reaksiyalarni xavfsiz va interaktiv tarzda ko'rsatish mumkin, bu o'quvchilarning fanlarni yanada chuqurroq o'rganishiga xizmat qiladi.

Interaktiv ta'lim va o'quvchilarning qiziqishini oshirish. Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv qilish orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Virtual va simulyatsion laboratoriyalar o'quvchilarga o'zlarini ilmiy kashfiyotchi sifatida his qilish imkonini beradi, bu esa ularni fanga chuqur qiziqishga undaydi. Misol uchun, biologiya fanida virtual mikroskoplar orqali hujayra tuzilishini o'rganish o'quvchilarga an'anaviy darslardan ko'ra ancha qiziqarli bo'lishi mumkin.

O'qitishning masofaviy va aralash shakllarini joriy etish. Bugungi global texnologik rivojlanish masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirdi. Masofaviy va aralash o'qitish uslublari orqali o'quvchilar o'zlariga qulay vaqtda bilim olishlari mumkin, bu esa ular uchun ta'lim olishni yanada qulay va samarali qiladi. Onlayn platformalar, videodarslar va elektron resurslar yordamida aniq fanlarni o'rganish har qachongidan ham osonlashdi. Bundan tashqari, masofaviy ta'lim o'quvchilarga turli xil manbalar bilan ishlash imkonini berib, ularning bilimini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'qituvchilarning texnologiyalardan foydalanish malakasini oshirish zaruriyati. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini samarali joriy qilish uchun o'qituvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirishlari lozim. Texnologiyalarni to'g'ri qo'llash o'quvchilar bilimini yanada chuqurroq mustahkamlash imkonini beradi, shu sababli o'qituvchilarni o'quv kurslari va malaka oshirish dasturlari bilan ta'minlash muhimdir. O'qituvchilar texnologiyalarni to'g'ri ishlatish orqali o'quvchilarni qiziqitira oladigan, yuqori samarali ta'lim jarayonini tashkil etishlari mumkin.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining muammolari va ularni hal qilish yo'llari. Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilishda ayrim qiyinchiliklar mavjud. Masalan, texnologiyalarni keng miqyosda joriy etish uchun texnik bazaning yetarli emasligi, o'quvchilarning texnologiyalarga haddan tashqari bog'lanib qolish xavfi, shuningdek, mablag' va resurslar yetishmovchiligi. Bu muammolarni hal qilish uchun davlat va xususiy sektor tomonidan qo'llab-quvvatlash va texnik bazani rivojlantirish talab etiladi.

Ushbu jihatlar innovatsion ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayoniga samarali joriy qilish va o'quvchilarga aniq fanlarni chuqurroq o'rganish imkonini berish orqali ta'lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega [3].

Xulosa qilib aytganda, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish aniq fanlarni chuqur o'rganishda yangi imkoniyatlar ochib beradi. Bunday texnologiyalar o'quvchilar uchun fanlarni yanada qiziqarli, tushunarli va interaktiv qilish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Virtual laboratoriyalar,

simulyatsiyalar, va onlayn platformalar kabi innovatsiyalar murakkab tushunchalarni sodda va amaliy tarzda etkazib berishga xizmat qiladi, bu esa o‘quvchilarning mavzuni chuqurroq o‘zlashtirishiga yordam beradi.

Shuningdek, masofaviy va aralash ta’lim imkoniyatlari ta’lim oluvchilar va beruvchilar uchun moslashuvchan muhit yaratadi, ularning malakasini oshirish va o‘zini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. O‘qituvchilarning innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish malakasini oshirish esa ushbu texnologiyalarni ta’lim jarayoniga muvaffaqiyatli joriy qilish uchun juda muhimdir.

Muammolarga qaramasdan, innovatsion ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi va rivojlanishi, nafaqat aniq fanlarni o'rganishda, balki umuman ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ta'lim tizimini texnologik jihatdan rivojlantirish va innovatsion yondashuvlarni kengroq qo'llash orqali biz kelajak avlodning bilimli, mustaqil fikrlovchi va yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga xizmat qilamiz.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. A. Bahodirov, "Ta'limda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati," *O'zbekiston Pedagogika jurnali*, 2021, № 4, 56-63-betlar.
2. I. Karimov, "Aniq fanlarni o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish," *Pedagogika va Innovatsiyalar Tadqiqotlari Jurnali*, 2020, № 3, 12-18-betlar.
3. Sh. Xudoyberdiyev, "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini optimallashtirish," *Fan va Ta'lim*, 2019, № 1, 78-85-betlar.

FIZIKADAN AMALIY MASHG'ULOTLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Jumayev N.A., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizikadan amaliy mashg'ulotlarda axborot texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishning bir usuli keltiriladi.

Kalit so'zlar: fizik jarayonlar, zamonaviy texnologiyalar, raqamli o'lchash asboblari, virtual laboratoriyalar, elektron darsliklar, multimediya vositalari.

Kirish. Keyingi yillarda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda dars mashg'ulotlarni tashkil etishning yangi usullari shakllanmoqda. Ulardan, keng foydalanayotgan amaliy ishlardan biri maxsus dasturlar yordamida kuzatilishi qiyin bo'lgan fizik jarayonlarni animatsiyalar, virtual tajribalar va taqdimotlar vositasida ko'rgazmali tushuntirishdir. Jumladan, fizika fanining, ma'ruza laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarida yangi zamonaviy texnologiyalar va asbob-uskunalar ya'ni, raqamli o'lchash asboblari, virtual laboratoriyalar, animatsiyalar, elektron darsliklar, hamda ular asosidagi multimediya vositalardan foydalanish ta'lim sifatiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Fizika fanini o'qitishga kompyuter texnologiyalarini va dasturiy ta'minotlarni qo'llash va ular asosidagi amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish pedagogik va psixologik nuqtai nazardan ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari "Fizika" va "Dasturlash" fanlari orasida o'zaro bog'liqlikni, ya'ni fanlararo integratsiyani ta'minlaydi.

Talim sifatini oshirishga qaratilgan so'ngi islohotlar shuni ko'rsatadiki, sifatni oshiruvchi har qanday eng yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar va fanlararo integratsiyalar zamonaviy ta'limda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'limda fanlarni o'qitishda ularning integratsiyasini ta'minlashga yetarli e'tibor berilmay kelmoqda. Oliy ta'lim o'quv rejalaridagi fizika, elektrotexnika, matematika, informatika va dasturlash kabi fanlar ham tizimli o'zaro bog'liqlikni ta'minlamagan holda o'qitilmoqda. Muammoni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar esa tegishli o'quv rejalarida ushbu fanlarni o'qitishning vaqt bo'yicha muvofiqlashtirilishi yoki fanlar mazmunini qisman uyg'unlashtirishga oid tadbirlar bilan cheklanmoqda. Uni tubdan hal qilish uchun esa, talabalar egallaydigan bilimlari yuqori sifat darajasini ta'minlovchi o'quv fanlari integratsiyasining zaruriy shart-sharoitlari, shakl, mazmun va vositalarini ishlab chiqish talab etilmoqda.

Zamonaviy didaktika o'quv fanlarini integratsiyalashga bir qancha yondashuvlarni taklif qiladi, biroq hali bu jarayonning umume'tirof etilgan mazmuni, shakl va vositalari yaratilgan emas.

Ushbu maqolada ayirim fizikaviy masalalarni yichishda dasturlash tillaridan, jumladan C++ dan foydalanishning amaliy mashg'ulotlar jarayonida qo'llanilgan ayirim usullari keltirib o'tildi.

Misol uchun gaz molekularining issiqlik harakati energiyasini Dev C++ dasturi yordamida aniqlash masalasini ko'rib chiqamiz.

Idishda 80 kPa bosimda zichligi $4 \frac{kg}{m^3}$ bo'lgan 1 kg ikki atomli gaz bor. Bu sharoitda gaz molekulari issiqlik harakatining energiyasini hisoblab ko'raylik.

Ikki atomli gazlarda gaz molekulari issiqlik harakatining energiyasi quyidagi formula yordamida topiladi:

$$W = \frac{5}{2} \nu RT \quad (1)$$

Ishni bajarishda biz, avvalo, Mendeleyev-Klapeyron tenglamasiga murojaat qilamiz:

$$PV = \nu RT \quad (2)$$

bu yerda P – gazga ta'sir qilayotgan bosim, V – gazning hajmi.

Har qanday moddaning, hattoki gazning zichligi ham quyidagi formula yordamida topiladi:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (3)$$

Dastlab, bu ifodadan gaz hajmini topib olamiz:

$$V = \frac{m}{\rho} \quad (4)$$

Keyin bu ifodani (2) ifodaga joylashtiramiz:

$$P \frac{m}{\rho} = \nu RT \quad (5)$$

O'z navbatida, hosil bo'lgan (5) ifodani (1) ifodaga joylashtiramiz:

$$W = \frac{5Pm}{2\rho}$$

Hisoblaymiz:

$$W = \frac{5 \times 1 \times 8 \times 10^4}{2 \times 4} = 5 \times 10^4 (N \times m) = 5 \times 10^4 J$$

Ushbu masalani Dev C++ dasturi yordamida kodini quyidagicha yozamiz:

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main () {
    float P, ro, m, W;
    cout<<"P bosimda zichligi ro bo`lgan m ikki atomli gaz bor. Bu
sharoitda gaz molekulalari issiqlik ";
    cout<<"harakatining energiyasi topilsin.";
    cout<<endl<<endl<<"P ni kiriting (kiloPaskalda): "; cin>>P;
    cout<<"ro ni kiriting: "; cin>>ro;
    cout<<"m ni kiriting: "; cin>>m;
    W=(5*m*P)/(2*ro);
    cout<<endl<<"Javob: Gaz molekulalari issiqlik harakatining energiyasi
"<<W<<" kJ ga teng.";
}
```

Dasturni ishga tushiramiz, masalada berilgan kattaliklarni dasturga kiritamiz va natijani quyidagi natijani olamiz:


```
P bosimda zichligi ro bo`lgan m ikki atomli gaz bor. Bu sharoitda gaz molekulalari issiqlik harakatining
energiyasi topilsin.
P ni kiriting (kiloPaskalda): 80
ro ni kiriting: 4
m ni kiriting: 1
Javob: Gaz molekulalari issiqlik harakatining energiyasi 50 kJ ga teng.
-----
Process exited after 5.733 seconds with return value 0
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Ko'rinib turibdiki analitik usulda olingan yichimlardan C++ dasturi orqali olingan yichim diyarli farq qilmaydi.

Xulosa o'rnida: fizikadan mashg'ulotlar jarayoniga dasturiy vositalarni qo'llash nafaqat fanlararo integratsiyani ta'minlaydi, balki talabalarda bu ikki fanga

bo'lgan qiziqishni, ijodiy va ilmiy faolligini oshirish uchun ham xizmat qiladi va bu ta'lim metodi ta'lim sifatiga ulkan ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ELASTIK MUHITGA ERKIN TO'LIQLARNI TARQALISHI

Esanov N. Q., Alfraganus Universiteti dotsenti

Saipnazarov J.M., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Dunyoda elastik va qovushqoq toshli muhitlardan tashkil topgan to'liqin o'tkazgichlarda to'liqin tarqalishi muammosini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Stounli va Reley to'liqlari asosan geofizik tadqiqotlar uchun keng qo'laniladi. Bu to'liqlar dispersiyaga uchramaydi.

Kalit so'zlar: To'liqin, Reley, Stounli, elastik, bo'ylama to'liqin, ko'ndalang to'liqin.

Kirish. Elastik muhitda to'liqin tarqalishi uning chegaralariga bog'liq bo'ladi. Masalan chegaralanmagan chiziqli izotrop elastik muhitda faqat bo'ylama va ko'ndalang to'liqlar (hajmiy to'liqlar) tarqaladi [1,2,3].

1-rasm. Reley to'liqinini tarqalishi

To'liqin chastotasi (yoki faza tezligi) to'liqin uzunligiga bog'liq emas, ya'ni to'liqin dispersiyaga uchramaydi. Reley yarim elastik muhitning sirtida tarqaladi va chuqurlikka tushgan sari so'nib boradi. Shuning uchun uni sirt to'liqini yoki Reley to'liqini deb ataldi. Keyinchalik seysmologiya fanini rivojlanishi bilan yangi to'liqlar paydo bo'la boshladi. Reley to'liqini tezligini qo'yidagi chastota tenglamasini yechib topish mumkin.

$$\xi^6 - 8\xi^4 + 8\xi^2 \left(3 - 2\frac{c_t^2}{c_r^2}\right) - 16\left(1 - \frac{c_t^2}{c_l^2}\right) = 0 \quad (1)$$

bunda $\xi = \omega / c_l k = c_r / c_l$ ($0 \leq \xi < 1$), ω -siklik yoki aylanma tebranishlar chastotasi; c_r, c_t, c_l -mos ravishda sirt, ko'ndalang va bo'ylama to'liqin tezliklari; $k = \omega / c$

to‘lqin soni. Agar qo‘yidagicha almashtirish bajarilsa $x = \xi^2 = (k / k_t)^2$ va belgilash kiritsak $u^2 = (c_t / c_l)^2$, u holda qo‘yidagi ko‘rinishdagi tenglamani olamiz

$$x^3 - 8x^2 + 8x(3 - 2u^2) - 16(1 - u^2) = 0, \quad (2)$$

tenglamani $x \in [0,1)$ oraliqda bitta haqiqiy ildizi mavjud bo‘ladi $c_r = c_t \sqrt{a}$.

Reley to‘lqini dispersiyaga uchramaydigan to‘lqinlardan hisoblanadi, ya’ni elastik muhitdagi faza tezligi chastotaga bog‘liq emas. Uning tezligi Puasson koeffitsiyenti $0.25 \div 0.4$ oraliqlarda o‘zgarganda $0.87c_t \div 0.96c_t$ bo‘ladi. Dispersiyaga uchramaydigan to‘lqinlardan yana biri Stounli (1924) to‘lqinlari hisoblanadi. Bu to‘lqin ikkita elastik muhit chegarasining yaqin atrofida tarqaladi.

2-rasm. Stounli to‘lqinini tarqalishi

Stounli to‘lqin tezligi (faza tezligi) yarim tekisliklardagi Reley tezliklarini eng katta qiymatlari bilan, ko‘ndalang to‘lqinlarni eng kichik qiymatlari orasida bo‘ladi. Agar ikkita tekislik ajratilsa Stounli to‘lqini Reley to‘lqiniga aylanadi (2-rasm).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Новацкий В. Теория упругости. М., Мир, 1975, 872с.
2. Горшков АГ, Медведский АЛ, Рабинский ЛН, Тарлаковский ДВ. Волны в сплошных средах. М., Физматлит, 2004, 472 с.
3. Ерофеев ВИ. Волновые процессы в твердых телах с микроструктурой. М., Изд. МГУ, 1999, 328 с.

SIRTQI TA'LIMDA MASOFAVIY TA'LIMNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Zoxidov Jahongir Botirxonovich

*Muhammad al Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali ATDT kafedrası
katta o'qituvchisi*

Annotasiya. Maqolada sirtqi ta'limda masofaviy ta'limni shakllantirishda foydalanish mumkin bo'lgan metodlar haqida ma'lumotlar yoritilgan. Mazkur maqola masofaviy o'qitishning turlari, tizimi va pedagogik texnologiyalari haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: o'qitish, ta'lim, masofaviy o'qitish, moslashuvchanlik, modullilik, parallellik, iqtisodiy tejamkorlik audiokonferentsiya, videokonferentsiya, kompyuter konferentsiyalari, telekonferentsiya.

Hozirgi zamon ta'lim jarayoniga an'anaviy tushunchalar qatorida yangi-yangi tushunchalar kirib kelmoqda. Mustaqil o'qish insonning mustaqil fikrlash, holatni baholash, xulosa va bashorat qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Masofadan o'qitishning yana bir afzalligi shundaki, unda o'quvchi o'ziga qulay vaqtda va hattoki ishdan ajralmagan holda o'qishi mumkin. Aynan shu afzalliklari tufayli bu uslub dunyoda hozirgi kunda keng tarqalgan. Quyida shu tushunchalardan asosiylari keltirilib, ularga ta'riflar berib o'tilgan.

O'qitish – bu ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tizimli bilim va ko'nikmalar bilan qurollangan jarayondir.

Ta'lim – bu o'qitishning natijasi bo'lib, shaxsiyatni tarbiyalash va rivojlantirishdir.

Masofaviy o'qitish – eng yaxshi an'anaviy va innovatsion metodlar, o'qitish vositalari va formalarini o'z ichiga olgan sirtqi va kunduzgi ta'lim singari axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'lim formasidir.

Masofaviy ta'lim an'anaviy ta'lim turidan quyidagi xarakterli xususiyatlari bilan farqlanadi. Moslashuvchanlik – Ta'lim oluvchiga o'ziga qulay vaqt, joy va tezlikda ta'lim olish imkoniyati mavjudligi.

Modullilik – Bir biriga bog'liq bo'lmagan mustaqil o'quv kurslari to'plamidan – modullardan individual yoki guruh talabiga mos o'quv rejasini tuzish imkoniyati mavjudligi.

Parallellik – O'quv faoliyatini ish faoliyati bilan birga parallel ravishda, ya'ni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda olib borish imkoniyati mavjudligi.

Keng qamrovlilik – Ko'p sonli o'quvchilarning bir vaqtning o'zida katta o'quv (elektron kutubxona, ma'lumotlar va bilimlar bazasi va boshqalar) zahiralarga murojaat qila olishi. Bu ko'p sonli o'quvchilarning kommunikatsiya vositalari yordamida o'zaro va o'qituvchi bilan muloqotda bo'lish imkoniyati.

Masofaviy o'qitish – o'zaro ma'lum bir masofada internet texnologiya yoki boshqa interaktiv usullar va barcha o'quv jarayonlari komponentlari – maqsad, mazmun, metod, tashkiliy shakllar va o'qitish usullariga asoslangan talaba va o'qituvchi o'rtasidagi munosabat. Masofaviy o'qitish tizimi –masofaviy o'qitish shartlari asosida tashkil etiladigan o'qitish tizimi. Barcha ta'lim tizimlari singari masofaviy o'qitish tizimi o'zining tarkibiy maqsadi, mazmuni, usullari, vositalari va tashkiliy shakllariga ega.

Bulardan tashqari masofaviy ta'limda:

- masofaviy ta'lim natijalarini baholash faoliyati mezonlarining axborot oldidagi ustuvorli tamoyili o'quvchining faoliyatiga oid natijalarga qarab belgilanadi;

- o'quvchi tomonidan masofaviy ta'limda o'rganiladigan fan bo'yicha ta'limiy mahsulotlarning yaratilish tamoyili. Bunda ijodiy turdagi masofaviy ta'lim asosini o'quvchi tomonidan yaratiladigan ta'limiy mahsuloti nazarda tutiladi;

- interfaol tamoyil – masofaviy ta'limning yetakchi talablari mohiyatini ko'rsatadi. Bu asosda o'qituvchi interfaol metod asosida o'quvchi faoliyatini butun o'quv kursi davomida nazorat qilish va unga tuzatishlar kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Telekonferentsiya (teleconferencing) – ikki va undan ortiq guruh qatnashchilarining o'zaro muloqotini tashkil etish uchun elektron aloqa kanallaridan foydalanish jarayonidir. Mavzuli fikr almashishlar moderator tomonidan

boshqariladi. Telekonferentsiya jarayonida ovoz, tasvir yoki kompyuter ma'lumotlari uzatiladi. Telekonferentsiyaga jo'natilgan xabar uning barcha qatnashchilariga yetkaziladi, ya'ni muloqot bir stol atrofidagi muloqot jarayoniga o'xshaydi.

Telekonferentsiya quyidagicha turlari mavjud:

-audiokonferentsiya (audioconferencing)

-videokonferentsiya (videoconferencing)

-kompyuter konferentsiyalari (computerconferencing) kabi texnologiyalarni mujassamlashtiradi. Hozirda kompyuter texnologiyalarining taraqqiyoti interfaol telekommunikatsiya texnologiyalarining yangi texnik imkoniyatlari videokonferentsiya va audiokonferentsiya kabi texnologiyalarning rivojlanishiga olib keldi. Interfaol masofaviy o'qitish tizimining joriy etilishi videokonferentsiya texnologiyalari bilan hamohang ravishda istalgan masofada sinxron axborotlar almashinuvini ta'minlaydi.

Xulosa. Masofaviy o'qish – bu yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalariga asoslangan ta'lim tizimidir. U ta'lim oluvchiga ma'lum standartlar va ta'lim qonun-qoidalari asosida o'quv shartsharoitlari va o'qituvchi bilan muloqotni ta'minlab berib, o'quvchidan ko'proq mustaqil ravishda shug'ullanishni talab qiluvchi tizimdir. Bunda o'qish jarayoni ta'lim oluvchini qaysi vaqtda va qaysi joyda bo'lishiga bog'liq emas. Demak, masofaviy o'qitish masofaviy ta'lim kompleksidagi jarayon ekan. Masofaviy o'qitishning va masofaviy ta'limning o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik tizimi, zarurligi va maqsadi mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Botirxonovich Zoxidov Jahongir. "Principles of Selection of the Content of Training Specialists in the Field of Computer Science to Create Applications Using the Capabilities of the Net Platform." *Genius Repository* 26 (2023): 61-64.

MOMENTLI MUHITDA TO'LQIN TARQALISH MASALASI ALGORITMINI TUZISHDA AXBOROT TEXNOLGIYALARINING O'RNI

Esanov Nuriddin Qurbonovich

Alfraganus Universiteti dotsenti (O'zbekiston)

Saipnazarov Jonibek Muxammadiyevich

TATU Qarshi filiali katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda axborot texnologiyalar har bir fanning asosini tashkil qilmoqda. Elastiklik nazariyasi ideallashtirilgan kontinuum bo'lib(yoki jism), sirt elementining har ikki tomoni orasidagi yuklarning taqsimlanishi faqat bosh vektorlar $\vec{p}dA$ bilan ifodalangan. Bu qilingan sodalashtirish o'rganilayotgan jismni simmetrik kuchlanish va deformatsiya holatiga olib kelingan.

Kalit so'zlar. Kossera, to'lqin, elastik, sirt, tenglama, kuchlanish, deformatsiya, algoritim, C++.

Keyingi yillarda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda dars mashg'ulotlarni tashkil etishning yangi usullari shakllanmoqda. Ulardan, keng foydalanayotgan amaliy ishlardan biri maxsus dasturlar yordamida amalga oshirilmoqda. Materillar qarshiligi fanida muhitlarning o'zaro farqini ko'rsatishda C++ dasturi, MAPLE-9.5 va MATLAB dasturiy ta'minotlaridan foydalanib qiyin bo'lgan algoritmlar, grafiklarni hosil qilishda foydalanish mumkin bo'ladi. Momentli nazariyaning ba'zi bir jarayonlarini algoritmini tuzishda axborot texnologiyalarining o'rni juda kattadir. Ixtiyoriy A silliq sirt bilan chegaralangan soha berilgan bo'lsin. Muhitdan ajratib olingan V hajmiy elementni harakat differensial tenglamasini variatsion prinsip asosida olingan [1]

$$\int_A p_i dA + \int_V X_i dV = 0 \quad (1)$$
$$\int_A (\epsilon_{ijk} x_j p_k + m_i) dA + \int_V (\epsilon_{ijk} x_j X_k + Y_i) dV = 0; i, j, k = 1, 2, 3$$

Bu (1) tenglamalar uchun muhitdan ajratib olingan tetraedrga qo'yilgan shartlardan foydalansak, u holda

$$p_i(n) = \sigma_{ji} n_j, m_i(n) = \mu_{ji} n_j. \quad (2)$$

Yuqorida keltirilgan (1) tenglamasini birinchisidan quyidagi tenglamani olamiz

$$\int_V (\sigma_{ji,j} + X_i) dV = 0. \quad (3)$$

(1) tenglamani ikkinchisidan quyidagi tenglamalar sistemasini olamiz

$$\int_V [\epsilon_{ijk} x_j (\sigma_{ik,i} + X_k) + \epsilon_{ijk} \sigma_{ik} + \mu_{ij,j} + Y_i] dV = 0 \quad (4)$$

Oxirgi olingan (3) va (4) tenglamalardan quyidagi differensial tenglamalar sistemasiga olib keladi

$$\begin{aligned} \sigma_{ji,j} + X_i &= \rho \ddot{u}_i, \\ \epsilon_{ijk} \sigma_{jk} + \mu_{ij,j} + Y_i &= j \ddot{\theta}_i. \end{aligned} \quad (5)$$

Bu yerda ρ - materialning zichligi.

Ixtiyoriy A silliq sirt bilan chegaralangan soha berilgan bo'lsin.

1 – rasm. Kossera muhitining elementar modeli

Kuchlanishlar va deformatsiyalar orasidagi bog'lanish yoki asosiy fizik munosabat quyidagi ko'rinishda bo'ladi [2]

$$\begin{aligned} \sigma_{ij} &= 2\tilde{\mu}\gamma_{(ij)} + 2\tilde{\alpha}\gamma_{(ij)} + \tilde{\lambda}\gamma_{kk}\delta_{ij} \\ \mu_{ij} &= 2\tilde{\gamma}\chi_{(ij)} + 2\tilde{\epsilon}\chi_{(ij)} + \beta\chi_{kk}\delta_{ij} \end{aligned}$$

bunda $\tilde{\mu}_k, \tilde{\lambda}_k, \tilde{\alpha}_k, \tilde{\beta}_k, \tilde{\gamma}_k, \tilde{\epsilon}_k$ - mos ravishda Lamening operator koeffitsiyentlari va Kossera muhiti doirasidagi elastik operator parametrlar bo'lib quyidagicha ko'rinishga ega

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma}_k f(t) &= \gamma_{k0} \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{k\gamma}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right], \quad \tilde{\epsilon}_k f(t) = \epsilon_{k0} \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{k\epsilon}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right] \\ \tilde{\lambda}_k f(t) &= \lambda_{k0} \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{k\lambda}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right], \quad \tilde{\mu}_k f(t) = \mu_{k0} \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{k\mu}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right] \\ \tilde{\alpha}_k f(t) &= \alpha_{k0} \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{k\alpha}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right], \quad \tilde{\beta}_k f(t) = \beta_{k0} \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{k\beta}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right] \end{aligned}$$

Bu yerda $\mu_{k0}, \lambda_{k0}, \alpha_{k0}, \beta_{k0}, \gamma_{k0}, \epsilon_{k0}$ - qovushqoq elastik Kossera muhiti uchun o'zgaruvchi elastik parametrlar, $R_{k\gamma}(t-\tau), R_{k\epsilon}(t-\tau), R_{k\lambda}(t-\tau), R_{k\mu}(t-\tau), R_{k\alpha}(t-\tau), R_{k\beta}(t-\tau)$ -

relaksatsiya yadrolari. Quyidagi ishda [1] Kossera muhitini ba'zi bir parametrlari eksperimental topilgani keltirilgan.

$$E = 299.5 \text{MPa}; \nu = 0.44; l_t = 0.62 \text{mm}; l_b = 0.327; N^2 = 0.04.$$

Yoki elastiklik modullari quyidagicha bo'lgan

$$\lambda = 762.616 \text{MPa}; \mu = 103.993 \text{MPa}; \alpha = 4.333 \text{MPa}; \beta = 39.975 \text{MPa};$$

$$\gamma = 39.975 \text{MPa}; \varepsilon = 4.505 \text{MPa}.$$

qiymatlar orqali olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cosserat E., Cosserat F. Theorie de scorp deformables. Paris; Hermann, 1909. 465 p.
2. Lakes R. Experimental microelasticity of two porous solids. International Journal of Solid Structures, 22(1):55–63, 1986.
3. Ерофеев ВИ. Волновые процессы в твердых телах с микроструктурой. М., Изд. МГУ, 1999, 328 с.

DASTURIY TA'MINOT ARXITEKTURASINI LOYIHALASH

R.N.Abdullayev

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqola dasturiy ta'minot arxitekturasini loyihalashda ishlab chiqiladigan dasturlarga to'g'ri yondoshuvni amalga oshirish, qarorlarni qabul qilish, loyihalashning bir nechta bosqichlari to'g'risida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: Dasturiy ta'minot arxitektura, struktura, komponentlar, modullar, funksional bog'lanish, loyihalash, kengayuvchanlik, xavfsizlik, monolit arxitektura.

Kirish. Dasturiy ta'minot arxitekturasi – bu dasturiy tizimning asosiy tuzilishini, uning komponentlari va ular o'rtasidagi bog'lanishlarni loyihalash jarayonidir. Dasturiy arxitektura nafaqat dasturiy mahsulotning muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydi, balki uning kengayuvchanligi, ishonchliligi va texnik xizmat ko'rsatish qulayligini ham ta'minlaydi. Zamonaviy dasturiy tizimlar murakkabligi sababli, to'g'ri arxitektura tanlash dasturchi va arxitektorlarning muhim vazifalaridan biridir.

Dasturiy ta'minot arxitekturası – bu tizimning umumiy strukturasi bo‘lib, uning komponentlari qanday bog‘langanini, ularning o‘zaro aloqalari qanday yo‘lga qo‘yilganini va ular qanday ishlashini tavsiflaydi. Arxitektura shuningdek, dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda muhim qarorlarni ham o‘z ichiga oladi, masalan:

- **Komponentlar** – tizim qanday qismlardan iboratligi.
- **Modullararo aloqalar** – komponentlar o‘rtasidagi axborot va ma'lumotlar oqimi.
- **Funksional bo‘linish** – har bir komponentning qanday vazifalarni bajarishi.

Dasturiy ta'minot arxitekturasini loyihalash bosqichlari dasturiy ta'minot arxitekturasini loyihalash jarayoni bir necha bosqichdan iborat bo‘lib, har biri tizimning muhim elementlarini belgilab beradi:

Talablarni yig‘ish va tahlil qilish. Loyihalash jarayoni dasturiy ta'minot uchun qo‘yiladigan talablarni aniqlashdan boshlanadi. Talablar funksional (tizim bajarishi kerak bo‘lgan vazifalar) va nofunksional (ishonchlilik, xavfsizlik, kengayuvchanlik) bo‘lishi mumkin. Talablarni to‘g‘ri aniqlash tizimni to‘g‘ri loyihalashda asosiy rol o‘ynaydi.

Yadro arxitektura tanlovi. Arxitektura dizaynini boshlashda dasturiy tizimning yadro tuzilishi tanlanadi. Bu bosqichda quyidagi yondashuvlardan foydalanish mumkin:

- **Modulli arxitektura** – tizimni bir nechta mustaqil modulga bo‘lib loyihalash, har bir modul aniq vazifalarni bajaradi.
- **Klient-server arxitekturası** – mijoz va server o‘rtasida ma'lumotlar va vazifalar taqsimlanadi.
- **Mikroxizmatlar arxitekturası** – tizimni mustaqil ishlaydigan mikroxizmatlarga bo‘lish, bu esa kengayuvchanlik va tezkor yangilash imkonini beradi.

Komponentlarni aniqlash. Keyingi bosqichda dasturiy tizimning komponentlari aniqlanadi. Komponentlar — bu dasturiy tizimning asosiy qismlari bo‘lib, ular turli modullardan iborat bo‘ladi. Har bir komponentning vazifasi aniq belgilanishi va ularning o‘zaro aloqalari loyihalashtirilishi kerak.

Tizimning o‘zaro aloqalarini loyihalash. Dasturiy ta’minotning turli komponentlari qanday bog‘lanishini aniqlash ham muhimdir. Bu bosqichda tizim ichidagi ma’lumotlar almashinuvi va ishlov berish jarayoni aniqlanadi. Masalan, API interfeyslari orqali komponentlar o‘rtasidagi aloqalar loyihalanadi.

Xavfsizlik va kengayuvchanlikni hisobga olish. Tizimning xavfsizlik talablari va uning kelajakdagi kengayuvchanligi ham dasturiy ta’minot arxitekturasini loyihalashda inobatga olinishi kerak. Tizim turli xavfsizlik tahdidlariga qarshi himoyalaniishi, shuningdek, texnologiyalar va talablardagi o‘zgarishlarga moslashish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

Dasturiy ta’minot arxitekturasining tamoyillari

Dasturiy ta’minot arxitekturasini samarali bo‘lishi uchun quyidagi tamoyillar asosida loyihalanishi kerak:

- **Modullik.** Modullik tamoyili dasturiy tizimni alohida-alohida mustaqil modullarga bo‘lishni ko‘zda tutadi. Har bir modul aniq vazifani bajaradi va boshqalarga kam bog‘liq bo‘lishi kerak. Bu dasturiy ta’minotni yangilash va kengaytirishda qulaylik yaratadi.
- **Kengayuvchanlik.** Dasturiy tizim kengaytirishga mos bo‘lishi kerak. Bu o‘zgaruvchan talablar yoki texnologiyalar paydo bo‘lganida tizimni oson yangilash va kengaytirish imkoniyatini beradi.
- **Xavfsizlik.** Xavfsizlik arxitekturasini loyihalashda birlamchi o‘rin tutishi kerak. Tizim turli xakerlik hujumlari, ma’lumotlarning o‘g‘irlanishi va buzilishlaridan himoyalangan bo‘lishi lozim.
- **Ishonchlilik.** Ishonchlilik tamoyili tizimning uzluksiz va barqaror ishlashini ta’minlaydi. Har qanday nosozliklarga qarshi tizim zaxira rejalarini ishlab chiqish va ma’lumotlarni himoyalash muhim ahamiyatga ega.

Dasturiy ta’minot arxitekturalarining asosiy turlari

Dasturiy tizimlar uchun turli xil arxitektura yondashuvlari mavjud. Quyida ulardan ba’zilari keltirilgan:

Monolit arxitektura. Monolit arxitektura barcha komponentlar yagona dastur sifatida tuziladi va bir-biri bilan mustahkam bog‘langan bo‘ladi. Ushbu

arxitektura kichik loyihalar uchun mos bo'lsa-da, katta tizimlarda ishlash murakkabroq va kengaytirish qiyin bo'ladi.

Mikroxizmatlar arxitekturasi. Mikroxizmatlar arxitekturasi monolit arxitekturaning aksiga, tizimni bir nechta kichik, mustaqil mikroxizmatlarga bo'lib loyihalashni taklif qiladi. Bu tizimning kengayuvchanligi va ishlash jarayonida yangilanish imkoniyatini oshiradi.

Klient-server arxitekturasi. Klient-server arxitekturasi tizimni mijoz va server qismlariga bo'lib ishlatishni ko'zda tutadi. Mijoz qismi foydalanuvchi interfeysini taqdim etadi, server esa barcha asosiy hisoblash va ma'lumotlar bazasi operatsiyalarini bajaradi.

Dasturiy ta'minot arxitekturasi tizimning muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydigan muhim elementlardan biridir. Arxitekturani to'g'ri loyihalash nafaqat dasturiy mahsulotning samarali ishlashini ta'minlaydi, balki uni kelajakda kengaytirish va yangilashda ham katta rol o'ynaydi. Shu sababli, dasturiy arxitektura loyihalashda yuqorida bayon etilgan tamoyillar va yondashuvlarni hisobga olish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SOFTWARE PROCESS DESIGN PROBLEMS AND METHODOLOGICAL, TECHNOLOGICAL, INSTRUMENTAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT. American Journal of Pedagogical and Educational Research ISSN (E): 2832-9791| Volume 19, | December, 2023
2. SOFTWARE DESIGN AS AN ELEMENT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF AN INFORMATICS TEACHER. Intent Research Scientific Journal-(IRSJ) ISSN (E): 2980-4612 Volume 2, Issue 12, December-2023 Website:

INTERNET QURILMALARI (IOT) TEXNOLOGIYALARI VA ULARDAN FOYDALANISH.

Sulaymonova D.B., Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

“Axborot texnologiyalarining dasturiy ta`minoti” kafedراسi assistenti

Ibotova Sh.A., Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining dasturiy ta`minoti” kafedراسi assistenti

Abrayev A.K., Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining dasturiy ta`minoti” kafedراسi assistent

Annotatsiya. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar jamiyatning istiqbolini belgilovchi muhim unsurlardan biriga aylangan va sohaga bo‘lgan talab kun sayin ortib bormoqda. internet qurilmalari (IoT) texnologiyalari va ulardan foydalanish usullari va qatlamlarni haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Internet of Things (IoT), NGN, iPhone, Apple Watch, iOS, Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod.

Kirish. IoT qurilmalari tarmoqqa simsiz ulanadigan va ma'lumotlarni uzatish qobiliyatiga ega bo‘lgan nostandart hisoblash qurilmalari, masalan, internet jihozlaridagi (IoT) ko‘plab qurilmalardir. IoT Internetga ulanishni ish stoli kompyuterlar, noutbuklar, smartfonlar va planshetlar kabi standart qurilmalardan tashqari, an’anaviy yoki internetga ulanmagan jismoniy qurilmalar va kundalik obyektlarning istalgan diapazoniga kengaytirishni o‘z ichiga oladi. Texnologiya bilan o‘rnatilgan ushbu qurilmalar internet orqali muloqot qilishi va o‘zaro ta’sir qiladi. Ularni masofadan turib kuzatish va boshqarish imkoniyati mavjud [1].

Internet qurilmalarda har bir qurilmaning o‘ziga xos identifikatori bor, ular birgalikda bir-biri bilan o‘zaro ta’sirlasha oladigan, vaqtinchalik yoki doimiy tarmoqlarni yaratadigan qurilmalarning doimiyligini tashkil qiladi. Shunday qilib, qurilmalar ularni ko‘chirish jarayonida, mavjud geolokatsiya joylashuvi to‘g‘risida ma'lumot almashish jarayonida ishtirok etish imkoniyati mavjud, bu sizga logistika jarayonini to‘liq avtomatlashtirishga imkon beradi va ichki intellekt yordamida qurilmalar o‘z xususiyatlarini o‘zgartirishi va atrof-muhitga moslashishi mumkin. Internet qurilmalar yagona o‘zaro ta’sir protokoliga ega, unga ko‘ra har qanday tarmoq tugunlari o‘z xizmatlarini taqdim etishi imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Internet-qurilmalar tarmog‘ining har bir tugunlari ma’lum bir ma’lumotni etkazib berish uchun o‘z xizmatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga, bunday tarmoqdagi tugun boshqa har qanday tugunlardan buyruqlarni qabul qilinadi. Bu shuni anglatadiki, Internet-qurilmadagi barcha qurilmalar bir-biri bilan o‘zaro aloqa qilishi va birgalikda muammolarini hal qiladi. Internet qurilmalar har qanday bitta xizmat doirasi bilan ulangan lokal tarmoqni tashkil qiladi. Internet qurilmalari kontseptual ravishda yangi avlod tarmoqlariga tegishli, shuning uchun uning arxitekturasi NGN ga juda o‘xshash. IoT qurilmalarni ishlashini ta’minlaydigan turli xil infokommunikatsion texnologiyalar to‘plamidan iborat bo‘lib, uning arxitekturasi ushbu texnologiyalarning bir-biri bilan qanday bog‘liqligini ko‘rsatadi [2-3].

IoT arxitekturasi bir necha funksional qatlamlarni o‘z ichiga oladi. Quyida ayrimlarini keltiramiz:

1. **Aqlli uy.** IoT qurilmalari uyni avtomatlashtirishning keng konsepsiyasining bir qismi bo‘lib, yoritish, isitish va konditsioner, media tizimlari va xavfsizlik tizimlari va video kuzatuv tizimlarini o‘z ichiga oladi. Uzoq muddatli imtiyozlar yorug‘lik va elektronikani avtomatik ravishda o‘chirish yoki uy aholisini foydalanish to‘g‘risida xabardor qilish orqali energiya tejashni o‘z ichiga oladi.

2. **Tibbiyot va sog‘liqni saqlash.** IoT qurilmalari sog‘liqni masofadan monitoring qilish va favqulodda ogohlantirish tizimlarini ta’minlash uchun ishlatiladi. Ushbu salomatlik monitoringi asboblari qon bosimi va yurak urish tezligi monitorlaridan tortib, yurak stimulyatori, Fitbit elektron bilaguzuklari yoki ilg‘or eshitish apparatlari kabi maxsus implantlarni kuzatishga qodir ilg‘or qurilmalargacha bo‘ladi. Ba’zi shifoxonalar band bo‘lgan vaqtni va bemor qachon turishga harakat qilayotganini aniqlay oladigan “aqlli to‘shak”larni joriy qilishni boshladi.

2018-yildan boshlab IoMT nafaqat klinik laboratoriya sanoatida, balki sog‘liqni saqlash va tibbiy sug‘urtada ham qo‘llandi. Sog‘liqni saqlash sohasidagi IoMT hozirda shifokorlar, bemorlar va bemorlarga g‘amxo‘rlik qiluvchilar, hamshiralar, oilalar va boshqalarga imkon beradi. Bundan tashqari, IoT-ga asoslangan tizimlar bemorga yo‘naltirilgan bo‘lib, bemorning tibbiy sharoitlariga

nisbatan moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Sug'urta sanoatidagi IoMT eng yaxshi va yangi turdagi dinamik ma'lumotlarga kirishni ta'minlaydi. Bunga mijozlar xatti-harakatlarini kuzatish uchun biosensorlar, taqiladigan qurilmalar, ulangan tibbiy qurilmalar va mobil ilovalar kabi sensorga asoslangan yechimlar kiradi. Bu aniqroq andarrayting va yangi narxlash modellariga olib keladi.

3. **Ishlab chiqarish.** Jarayonni boshqarishni avtomatlashtirish uchun raqamli boshqaruv tizimlari, operator asboblari va uskunarlar xavfsizligi va xavfsizligini optimallashtirish uchun xizmat ko'rsatish axborot tizimlari IIoT vakolatiga kiradi. IoT, shuningdek, maksimal ishonchlilikni ta'minlash uchun bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, statistik baholash va o'lchovlar orqali aktivlarni boshqarishda qo'llaniladi. Sanoat nazorati tizimlari energiya sarfini optimallashtirish uchun aqlli tarmoqlar bilan birlashtiriladi. O'lchash, avtomatlashtirishni boshqarish, zavodni optimallashtirish, sog'liq va xavfsizlikni boshqarish va boshqa funksiyalar tarmoq sensorlari tomonidan ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. Гребешков. «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» Учебное пособие. Самара – 2015
2. Макаров С.Л. «ARDUINO UNO И RASPBERRY PI 3: от схемотехники к интернету вещей». ДМК Пресс – 2019.
3. Перри Ли. «Архитектура интернета». ДМК Пресс – 2019.

NEFTNI SURIB CHIQARISH JARAYONIDA NEFT BERISH KOEFFITSIYENTINI MATEMATIK MODELLAR ASOSIDA BASHORAT QILISH

Begulov O.U

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar
universiteti Qarshi filiali*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikki fazali filtratsiya jarayonining Bakley-Leverett, Liss-Rapoport va harakatchanlik funksiyalariga asoslangan matematik modellar doirasida neft berish koeffitsiyentini bashorat (prognoz) qilish masalasi ko'rib chiqilgan. Tanlangan matematik modellar asosida, ularni chekli ayirmalar

usuli yordamida amalga oshirib, kompyuterda hisoblash tajribalari o'tkazilgan, hisoblash natijalari tahlil qilingan. Neftni surib chiqarish jarayonining texnologik ko'rsatkichi bo'lgan neft berish koeffitsiyentini bashorat qilish mumkinligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar va iboralar: neftni surib chiqarish jarayoni, ikki fazali filtratsiya, matematik model, haydovchi quduq, qazib oluvchi quduq, chegaraviy shartlar, chekli ayirmali usul, neft berish koeffitsiyenti.

Neft sanoatida mavjud foydali qazilma zahiralari to'liqroq qazib olish uchun ikkilamchi usullar keng qo'llaniladi va an'anaviy usullardan biri neft konlarida neftni suv yoki boshqa faza bilan surib chiqarish usulidir. Haydovchi quduqlar orqali neftni saqlagan qatlamga suv haydaladi, bu esa neft qazib olishning birlamchi usulini qo'llashdan keyin qolgan neft zahiralari qazib oluvchi quduqlariga surib boradi va bu quduqlar orqali neft qazib olinadi. Neft konlarida surib chiqarish jarayonining optimal texnologiyalarini kompyuterda matematik modellashtirish yo'li bilan aniqlash tabiiy tajribalar o'tkazish yo'li bilan aniqlashdan ko'ra ancha arzon, shuningdek, jarayonni xarakterlovchi fizikaviy parametrlarning turli qiymatlarida ko'plab hisoblash tajribalarini o'tkazish orqali, jarayonni chuqurroq o'rganishga imkon beradi.

Neftni surib chiqarish jarayoni matematik modellashtirishda qo'llaniladigan modellar sifatida Bakley-Leverett [1], Liss-Rapoport [1] va harakatchanlik funksiyalariga asoslangan matematik modellarni keltirish mumkin [1,4]. Bu modellar quyidagi xususiyatlarga ega. Bakley-Leverett modelida fazalar bosimlari orasidagi farq, kapillyar kuchlarning ta'siri hisobga olinmaydi. Masalan, ikkinchi, surib chiqaruvchi faza to'yinganlik $S(x,t)$ funksiyasining taqsimoti giperbolik tipdagi

$$m \cdot \partial S / \partial t + W \cdot \partial \varphi(S) / \partial x = 0 \quad (1)$$

tenglama bilan tavsiflanadi. Bu yerda m – g'ovak muhitning g'ovaklik koeffitsienti, W - surib chiqaruvchi fazaning haydovchi quduqdagi hajmiy tezligi, t – vaqt bo'yicha o'zgaruvchi, x – fazoviy o'zgaruvchi, $\varphi(S)$ - tabiiy tajribalar o'tkazish yo'li bilan aniqlanadigan fazalar nisbiy o'tkazuvchalik funksiyalari $f_1(S)$,

$f_2(S)$ va fazalar qovushqoqliklari nisbati $\mu_0 = \mu_1 / \mu_2$ orqali ifodalangan aniq funksiya: $\varphi(S) = \mu_0 \cdot f_2(S) / [f_1(S) + \mu_0 \cdot f_2(S)]$.

Liss-Rapoport modelida fazalar bosimlari orasidagi farq hisobga olinadi. Surib chiqaruvchi faza to'yinganlik $S(x,t)$ funksiyasining taqsimoti parabolik tipdagi

$$m \cdot \partial S / \partial t + W \cdot \partial \varphi(S) / \partial x = \partial [a(S) \cdot \partial S / \partial x] / \partial x \quad (2)$$

tenglama bilan tavsiflanadi. Bu yerda $a(S) = -k_1 \cdot \varphi(S) \cdot P'_k(S) \geq 0$, $k_1 = k / \mu_1 \cdot f_1(S)$,

$P_1 - P_2 = P_k(S)$ - tabiiy tajribalar o'tkazish yo'li bilan aniqlanadigan kapillyar bosim funksiyasi, k - g'ovak muhitning absolyut o'tkazuvchanlik koeffitsienti,

$$P_1 - P_2 = P_k(S) = \sqrt{m/k} \cdot \delta \cdot \cos \theta \cdot J(S),$$

θ - suyuqlik va jins orasidagi statik chegaraviy burchak, δ - sirt tarangligi koeffitsienti, $J(S)$ - tajriba o'tkazish usuli bilan aniqlanadigan Leverett funksiyasi.

Harakatchanlik funksiyalariga asoslangan matematik model Liss-Rapoport modelidan farqli ravishda Darsi qonunini ko'p fazali filtratsiya jarayoniga boshqacha umumlashtirishga asoslangan bo'lib, fazalar bosimlari orasidagi farqni hisobga oladi [4]. Surib chiqaruvchi faza to'yinganlik $S(x,t)$ funksiyasining taqsimoti parabolik tipdagi (2) tenglama bilan tavsiflanadi. Bu modelda $a(S) = -k / (\mu_1 + \mu_2) \cdot P'_k(S) > 0$.

Yuqorida tavsiflangan modellarda haydovchi quduqda surib chiqaruvchi fazasining haydalishi sharti to'yinganlik $S(x,t)$ funksiyasiga nisbatan, mos ravishda, quyidagi chegaraviy shartlarni keltirib chiqaradi:

Bakley-Leverett (1) modelida $S(0,t) = \bar{S}$, bu yerda \bar{S} - $S(x,t)$ funksiyaning yuqori chegaraviy qiymati;

Liss-Rapoport va harakatchanlik funksiyalariga asoslangan modellarda $\partial S / \partial x|_{c_n} = [1 - \varphi(S)] \cdot W / a(S)$, bu yerda $a(S)$ - tegishli modeldagi koeffisient.

Bundan tashqari, surib chiqaruvchi faza to'yinganlik funksiyasining $S(x,0) = S_0(x)$ boshlang'ich taqsimoti berilgan deb hisoblanadi.

To'yinganlik $S(x, t)$ funksiyasiga nisbatan tenglamalar $D = \{0 \leq x \leq L; 0 \leq t \leq T\}$ sohada chekli ayirmalar usuli bilan quyida keltirilgan sxemalar bo'icha sonli yechiladi:

$$m \cdot \frac{S_i^{j+1} - S_i^j}{\Delta t} + W \cdot \frac{\varphi_i^j - \varphi_{i-1}^j}{\Delta x} = 0,$$

$$m \cdot (S_i^{j+1} - S_i^j) / \tau + W \cdot (\varphi_{i+1/2}^j - \varphi_{i-1/2}^j) / h = [a_{i+1/2}^j \cdot (S_{i+1}^j - S_i^j) - a_{i-1/2}^j \cdot (S_i^j - S_{i-1}^j)] / h^2,$$

bu yerda j – chekli ayirmali to'ring vaqt bo'yicha qadamining tartib raqami, i – to'rdagi fazoviy tugunning tartib raqami, $j = 0, 1, \dots, NT - 1$; $i = 0, 1, \dots, NX - 1$; Δt va Δx - mos ravishda, vaqt va fazo bo'yicha chekli ayirmali to'r qadami. $S(x, t)$ funksiyaning qiymatlari D sohadagi to'r tugunlarida hisoblanadi [1,2].

Joriy neft berish koeffitsientining qiymati joriy vaqt momentiga qadar qazib olingan neft hajmining neft saqlovchi qatlamdagi boshlang'ich hajmiga nisbati sifatida hisoblanadi:

$$K_H(t) = \left\{ \int_0^L [1 - S(x, 0)] dx - \int_0^L [1 - S(x, t)] dx \right\} / \left\{ \int_0^L [1 - S(x, 0)] dx \right\},$$

bu yerda $\int_0^L [1 - S(x, 0)] dx$ va $\int_0^L [1 - S(x, t)] dx$, mos ravishda, neft saqlovchi qatlamdagi neft fazasining boshlang'ich va joriy miqdori.

Kompyuterda hisoblash tajribalari kiruvchi fizikaviy va chekli ayirmali to'r parametrlarining turli qiymatlarida amalga oshirildi [1-3]. Kiruvchi parametrlarning $\mu_0 = 10$, $m = 0.2$, $k = 0.0000000302$ md, $\mu_1 = 0.01$ puaz, $\sigma = 75.0$, $\theta = 0.5$, $W = 0.12$ sm³/sek, $S(x, 0) = 0.2$, $\tau = 0.0005$ sek, $h = 2.0$ sm, $NX = 30$, $L = 60$ sm, $NT = 48000$ qiymatlarida olingan natijalar 1-chizmada keltirilgan.

1- chizma. Joriy neft berish koeffitsienti qiymatini vaqt bo'yicha o'sish dinamikasining turli matematik modellar doirasidagi bashorati.

Line 1- Bakley-Leverett modeli. Line 2- Liss-Rapoport modeli.

Line 3- Harakatchanlik funksiyalariga asoslangan model.

Hisoblash tajribalarining 1-chizmada keltirgan natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, joriy neft berish koeffitsienti qiymatining vaqt bo'yicha o'sish dinamikasi bashorati turli matematik modellar doirasida sifat natijalari nuqtai nazaridan bir-biriga yaqin. Miqdorli natijalar nuqtai nazaridan esa bir-biriga farq qiladi. Tadqiq etilayotgan neft konida kam miqdordagi tabiiy tajribalar o'tkazib, ularning natijalari bilan matematik modellashtirish natijalarini taqqoslab, mazkur kondagi kelgusi tadqiqotlarni o'tkazish uchun qaysi matematik modeldan foydalanish maqsadga muvofiqligini aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Konovalov, A.N. Problems of multiphase fluid filtration/A.N.Konovalov. – World Scientific Publisher Company, 1994.–192 p.
2. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. Москва: Физматлит; 2001: 320.
3. Шилдт Г. Самоучитель C++, пер. с англ. - 3-е изд.– СПб.: БХВ, 2006. 688 с.

4. Узаков З.У., Бегулов О.У. Анализ постановки граничных условий в задаче нефтewытеснения // QarDU xabarlari Ilmiy-nazariy, uslubiy jurnali 2023, 1(1) 57 - son, yanvar-fevral, 46-52 p.

DASTURIY TA'MINOT ARXITEKTURASI FANINI O'QITISHDA METODIK YONDASHUV

R.N.Abdullayev

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Qarshi filiali katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. IT mutahasislarini tayyorlashda bu fanni o'qitish dolzarb sanaladi. Dasturiy ta'minot arxitekturasini fanini o'qitish jarayonida talabalar o'zlashtirishini yaxshilashga qaratilgan yondoshuvlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Dasturiy ta'minot arxitektura, metodik yondoshuv, pedagogic yondoshuv, multimediyavosita, simmulatsiya, test, baholash.

Kirish. Dasturiy ta'minot arxitekturasini fanini o'qitish talabalar, dasturchilar va IT mutaxassislar uchun muhim bilimlarni shakllantiradi. Ushbu fan dasturiy tizimlarning umumiy tuzilishi, komponentlar o'rtasidagi aloqalar va ularni boshqarish strategiyalarini o'rgatadi. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanib, loyihalar ko'lamining kengayishi sababli, dasturiy ta'minot arxitekturasini fanini to'g'ri metodik yondoshuvlar bilan o'qitish talabalarni nazariy va amaliy bilimlar bilan ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

O'quv jarayoniga metodik yondashuv. Dasturiy ta'minot arxitekturasini fanini o'qitishda samaradorlikni oshirish uchun turli metodik yondoshuvlar qo'llaniladi. Quyida ushbu yondashuvlarning asosiylari keltirilgan:

Dasturiy ta'minot arxitekturasini fanida nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalar bilan mustahkamlanishi lozim. Talabalar dasturiy tizimlar arxitekturasini haqidagi asosiy tushunchalarni o'zlashtirib, so'ng real loyihalar ustida ishlash orqali amaliyotda tatbiq etishlari kerak. Bu yondashuv quyidagi afzalliklarga ega:

- Nazariy tushunchalar orqali texnik bilimlar kengayadi.
- Amaliy ishlar orqali talabalarning tizimga nisbatan qiziqishi oshadi.
- Loyihaviy vazifalar orqali mustaqil fikrlash va hal qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan o'qitish. Dasturiy ta'minot arxitekturasi fani o'ziga xos muammolarni hal qilishni talab qiladigan fanlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchilar talabalarni muammolarga yechim topishga yo'naltiradigan mashg'ulotlarni tashkil etishlari kerak. Talabalar turli xil dasturiy tizimlar uchun arxitektura tuzish, optimallashtirish va qiyin texnik masalalarni hal qilish orqali o'rganishni chuqurlashtiradilar.

Loyihaviy ta'lim. Loyihaviy yondashuv talabalarga real hayotdagi dasturiy ta'minot loyihalarini yaratishga imkon beradi. O'quv jarayonida talabalar guruh bo'lib, real muammolarni yechishga va arxitektura tuzishga qaratilgan loyihalarda qatnashadi. Ushbu usul orqali talabalar:

- Jamoaviy ishni o'rganadi;
- Tizim arxitekturasi turli talabalar uchun mos ravishda loyihalashtiradi;
- Qiyinchiliklarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagogik texnologiyalarni qo'llash. Dasturiy ta'minot arxitekturasi fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Bunga quyidagi texnologiyalar kiradi:

- **Multimedia vositalaridan foydalanish.** Multimedia texnologiyalari o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Interaktiv vizualizatsiyalar, animatsiyalar va grafiklar yordamida tizimlarning murakkab qismlarini tushuntirish osonroq bo'ladi. Shuningdek, videodarslar va onlayn ta'lim platformalarida arxitektura bilan bog'liq turli modellarni ko'rib chiqish orqali talabalar materiallarni yaxshiroq o'zlashtiradi.
- **Simulyatsiyalar va laboratoriya mashg'ulotlari.** Dasturiy ta'minot arxitekturasi fanini o'qitishda turli simulyatsiya dasturlari orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirish muhimdir. Talabalar laboratoriya mashg'ulotlarida turli xil tizim arxitekturalarini loyihalashtirish va ularni sinovdan o'tkazish orqali real sharoitlarda ishlashga tayyorlanadilar. Masalan, mikroxiizmatlar arxitekturasi yoki bulutli texnologiyalarga asoslangan tizimlar yaratish simulyatsiyalar orqali amalga oshiriladi.

- **Kollaborativ o‘qitish.** Guruhli o‘qitish orqali talabalar birgalikda o‘rganishadi, muammolarni hal qilish va tajriba almashish jarayonida o‘zaro ko‘maklashadi. Bu nafaqat bilim almashish, balki muammolarni birgalikda hal qilish, fikr almashish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.
- **Baholash va monitoring.** Dasturiy ta'minot arxitekturasi fanida baholash tizimi amaliyotga asoslangan bo‘lishi kerak. Quyidagi baholash usullari samarali hisoblanadi:
 - **Testlar va nazorat ishlari** – Talabalar nazariy bilimlarini o‘zlashtirganliklarini aniqlash uchun testlar va nazorat ishlari o‘tkaziladi.
 - **Loyihalarni himoya qilish** – Talabalar o‘qituvchiga o‘z loyihalarini taqdim etadi va himoya qilish orqali tizimlarining afzalliklarini tushuntirib beradi.
 - **Amaliy imtihonlar** – Amaliy imtihonlar orqali talabalar real vaqt rejimida tizimlar yaratadi va ularga yechim topadi.

Dasturiy ta'minot arxitekturasi fanini o‘qitishda to‘g‘ri metodik yondashuvlardan foydalanish talabalarga chuqur bilim va amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirish imkonini beradi. Yaxshi tashkil etilgan ta'lim jarayoni kelajakdagi dasturiy tizim mutaxassislarini uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. SOFTWARE PROCESS DESIGN PROBLEMS AND METHODOLOGICAL, TECHNOLOGICAL, INSTRUMENTAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT. American Journal of Pedagogical and Educational Research ISSN (E): 2832-9791| Volume 19, | December, 2023
2. SOFTWARE DESIGN AS AN ELEMENT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF AN INFORMATICS TEACHER. Intent Research Scientific Journal-(IRSJ) ISSN (E): 2980-4612 Volume 2, Issue 12, December-2023 Website:

KATTA HAJMLI MA'LUMOTLAR TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY TA'MOYILLARI. KATTA HAJMLI MA'LUMOTLAR VA ULARNING TASNIFI

Sherboboyeva Gulruh Baxtiyorovna

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali "Optik aloqa tizimlari va tarmoq xavfsizligi" kafedrası dotsenti

Axmedova Nilufar Farxodovna

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali "Axborot texnologiyalarining dasturiy ta'minoti" kafedrası assistenti

Mamatqulova Dildora Farxodovna

Axborot texnologiyalari va menejmenti universiteti magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada katta hajmli ma'lumotlar tushunchasi va uning asosiy ta'moyillari, katta hajmli ma'lumotlar va ularning tasnifi haqida ma'lumot keltirib o'tilgan. Katta hajmli ma'lumotlar (big data) bu har xil vositalar, yondashuvlar va tarkibiy tuzilmalarni qayta ishlash usullari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Big data, Data lake, Data science, Data mining, Deep learning, Machine learning.

Kirish. Axborot foydalanuvchilarining soni oshishi ma'lumotlarning ko'payishi o'z navbatida, katta hajmli ma'lumotlar atamasi bilan atala boshlandi. Katta hajmli ma'lumotlar (big data) bu har xil vositalar, yondashuvlar va tarkibiy tuzilmalarni qayta ishlash usullari bo'lib, ularni aniq vazifalar va maqsadlar uchun ishlatiladi.

Bugungi kunda ushbu sodda big data atamasi ostida faqat ikkita so'z yashiringan - ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash. Atrofimizdagi milliardlab to'planib qolgan ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish orqali ma'lum holat yoki obyekt to'g'risida tarixiy, joriy va kelajak vaqt uchun muhim bo'lgan bilimlarga ega bo'lishimiz mumkin. Buning uchun dastlab, ushbu ma'lumotlarning manbasini aniqlash muhim amallardan biri hisoblanadi. «Katta hajmli ma'lumotlar» tushunchasi katta o'lchamdagi ishlarni bajara oladigan operatorlarga nisbatan ishlatiladi. Bu asrlar davomida o'rnatilgan tartibni o'zgartirib

yuboradi va bizning fundamental bilimlarimizni, qaror qabul qilishni shubha ostiga qo'yadi. Haqiqiy evolyutsiya bu ma'lumotlarni chiqarib beradigan kompyuterlarda emas, balki, ma'lumotlarning o'zlarida va biz ularni to'g'ri qo'llay olishimizdadir. Google bir kunda bir petabaytdan ortiq ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Ushbu ko'rsatkich AQSH kongressi kutubxonasida nashr qilinadigan materiallardan 100 barobar ko'proq. Atigi 10 yil avval mavjud bo'lmagan kompaniya — Facebook, soatiga 10 milliondan ortiq yangi rasmlar joylanishi bilan faxrlanishi mumkin. 800 millionta Googlening YouTube xizmati foydalanuvchilari oyiga har soniyada bir soatdan ko'p videolar joylashtiradi. Ushbu miqdordagi ma'lumotlar 2011-yilda har ikki kunda yaratilgan bo'lsa, 2013-yilga kelib, insoniyat tomonidan 5 milliard gigabayt ma'lumot har 10 daqiqada yaratilmoqda. Bu o'z navbatida, fanda yangi atama — katta hajmli ma'lumotlar (Big Data) tushunchasining yaralishiga sabab bo'ldi. Bu turdagi katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlashda, hozirda yangidan-yangi algoritm va texnologiyalar ishlab chiqilmoqda va amaliyotda keng qo'llanilmoqda. Agar ommaviy axborot vositalaridan tashqari saqlanayotgan ma'lumotlar ko'rib chiqilsa, qiziq tendensiyalar paydo bo'ladi. 2007-yil da 300 ekzabayt saqlangan ma'lumotlarning 7% analog formatda (qog'oz hujjatlar, kitoblar, fotosuratlar), qolganlari esa raqamli formatda bo'lgan. 2000-yilda bo'lsa raqamli formatda saqlanadigan ma'lumotlar soni dunyodagi saqlanadigan ma'lumotlarning atigi bir chorak qismini tashkil etar edi. Qolgan 3 chorak ma'lumotlar esa qog'oz hujjatlarda, plyonkalarda, plastinkalarda, magnit plastinkalarda va boshqa tashuvchilarda bo'lgan. 2013-yilga kelib, butun dunyoda saqlanayotgan ma'lumotlar 1.2 zettabaytni tashkil etdi va ulardan sonli bo'lmagan ma'lumotlar atiga 2 foizni tashkil etdi.

Big data(*katta ma'lumotlar*) juda katta hajmdagi bir jinsli bo'lmagan va tez tushadigan raqamli ma'lumotlar bo'lib, ularni odatiy usullar bilan qayta ishlab bo'lmaydi. Ba'zi hollarda, katta ma'lumotlar tushunchasi bilan birga shu ma'lumotlarni qayta ishlash ham tushuniladi. Asosan, analiz obyekti katta ma'lumotlar deb ataladi.

Big data atamasi 2008-yilda dunyoga kelgan. Nature jurnali muharriri Klifford Linch dunyo ma'lumotlar hajmining juda tez sur'atda o'sishiga

bag'ishlangan maxsus sonida big data atamasini qo'llagan. Biroq, katta ma'lumotlar avval ham bo'lgan. Mutaxassislarning fikricha, kuniga 100 gb dan ko'p ma'lumot tushadigan oqimlarga big data deb aytilar ekan.

Katta ma'lumotlarni analiz qilish, inson his etish imkoniyatidan tashqarida bo'lgan qonuniylatlarni aniqlashda yordam beradi. Bu esa kundalik hayotimizdagi barcha sohalar, hukumatni boshqarish, tibbiyot, telekommunikatsiya, moliya, transport, ishlab chiqarish va boshqa sohalarni yanada yaxshilash, ularning imkoniyatlarini oshirish, muommolarga muqobil yechimlar izlab topish imkonini yaratadi.

Data lake(*ma'lumotlar ko'li*) qayta ishlanmagan katta ma'lumotlar ombori.

Data lake har xil manbalardan kelgan, har xil formatda bo'lgan ma'lumotlarni saqlaydi. Bu esa odatiy relatsion ma'lumotlar omborida ma'lumotlarni aniq struktura asosida saqlashdan ko'ra arzonroqqa tushadi. Ma'lumotlar ko'li, ma'lumotlarni boshlang'ich holatida analiz qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, "ko'l"lardan bir vaqtning o'zida bir nechta ishchilar foydalanishlari mumkin.

Data science(*ma'lumotlar haqidagi fan*) - analiz muommolarini, ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni raqamli ko'rinishda taqdim etishni o'rganadigan fan.

Bu atama dunyoga kelgan vaqt 1974-yil hisoblanadi. O'sha yili Daniyalik informatik, Peter Naur "A Basic Principle of Data Science" nomli kitobini chop ettirgan.

Data science tushunchasiga ma'lumotlar omborini loyihalash va raqamlangan ma'lumotlarni qayta ishlashning barcha metodlari kiradi. Ko'plab mutaxassislar fikricha, aynan data science big dataning biznes nuqtai nazaridan hozirgi zamonoviy o'rindoshi hisoblanadi.

Data mining(*ma'lumotlarni topish*) - biron qonuniyatni topish maqsadida ma'lumotlarni intellektual analiz qilishga aytiladi. Isroillik matematik Grigoriy Pyatetskiy-Shapiro 1989-yilda bu atamani fanga kiritgan.

Texnologiyalar, avvalari noma'lum va foydali bo'lgan qayta ishlanmagan(hom) ma'lumotlarni topish jarayoniga data mining(ma'lumotlarni

topish) deyiladi. Data mining metodlari ma'lumotlar ombori, statistika va sun'iy intellekt tutashgan nuqtada joylashadi.

Machine learning(*mashinali o'qitish*) - o'zi o'rganadigan dasturlar yaratish amaliyoti va nazariyasi, sun'iy intellektning katta qismi.

Dasturchilar o'z algoritmlariga xususiy hollarda umumiy qonuniyatlarni aniqlashni o'rgatishadi. Natijada, kompyuter, inson avvaldan ko'rsatib o'tgan buyruqlaridan emas, balki, o'z shaxsiy malakasidan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Bunday o'qitishning juda ko'p metodlari data mining'ga oid bo'lishi mumkin. Mashinali o'qitishga birinchi tarifni 1959-yilda amerikalik informatik Artur Samuel bergan. U sun'iy intellekt elementlariga ega bo'lgan shashka o'yini, dunyoda birinchi o'zi o'rganadigan dasturni yaratgan.

Deep learning(*chuqur o'qitish*) - yanada murakkab va yanada mustaqil bo'lgan o'zi o'qidigan dasturlar yaratadigan mashinali o'qitish turi. Oddiy mashinali o'qitish hollarida boshqariladigan malaka yordamida kompyuter bilimlarni aniqlab oladi: dasturchi algoritmgaga ma'lum misollarni ko'rsatadi, xatolarni qo'lda to'g'rilaydi. Deep learningda esa, tizim o'zi o'z funksiyalarini loyihalaydi, ko'p darajali hisob-kitoblar amalga oshiradi va atrof-muhit haqida xulosalar qiladi.

Sun'iy neyron tarmog'i - oddiy protsessorlar(sun'iy neyronlar) birlashtirilgan tizimi bo'lib, insonning nerv tizimini imitatsiya qiladi. Bunday struktura evaziga, neyron tarmoqlari dasturlanmaydi, ular o'qitishadi. Huddi haqiqiy neyronlar kabi, protsessorlar signallarni oddiygina qabul qilishadi va boshqa protsessorlarga o'zlashadi. Shu bilan birga, boshqa butun tizim algoritmlar bajara olmaydigan murakkab topshiriqlarni bajaradi.

1943-yilda amerikalik olimlar Uorren Makkalok va Uolter Pittslar sun'iy neyron tarmog'i tushunchasini fanga kiritishgan.

Business intelligence(*biznes-analitika*) - aniq strukturaga ega bo'lmagan juda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash natijasida muqobil biznes yechimlar izlashga aytiladi.

Effektiv biznes-analitika ichki va tashqi ma'lumotlarni analiz qiladi - ham bozor axborotlarini, ham mijoz-kompaniyaning hisobotlarini hisobga oladi. Bu

biznesni butunlay tushunishga yordam beradi, shu bilan birga, strategik va operatsion qarorlar qabul qilishga zamin yaratadi(mahsulot narxini aniqlashda, kompaniya rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini belgilab olishda).

Bu atama 1958-yilda IBM taqdiqotchisi Xans Piter Lun maqolasida birinchi bo'lib ko'rsatilgan. 1996-yilda axborot texnologiyalari bozorini o'rganishga asoslangan Gartner analitik agentligi business intelligence tarkibiga data mining metodikasini ham qo'shgan.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalar:

1. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами. Томск Издательство ТУСУРа 2015.

2. Давронов, Ш. Р. Обзор современных генетических алгоритмов и их применение на практике / Ш. Р. Давронов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 36 (483). — С. 15-18. — URL: <https://moluch.ru/archive/483/105878/> (дата обращения: 23.11.2023).

3. Pardaeva, G., & Rakhmonov, Z. (2022). mobile application development education methodology with integrated distance learning environment. central asian journal of education and computer sciences (CAJECS) , 1 (2), 79-88.

ОЦЕНКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИТ-СФЕРЕ

Окбоев О.Ю., Старший преподаватель Нурафшанский филиал

Ташкентского университета информационных технологий

Аннотация: В статье рассматривается влияние внедрения инновационных образовательных технологий на академические результаты студентов в сфере информационных технологий (ИТ) в период с 2019 по 2024 год. В контексте значительного увеличения использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, особенно после пандемии COVID-19, анализируются факторы, способствующие повышению успеваемости студентов. Предложенная модель регрессионного

анализа служит основой для оценки влияния различных образовательных технологий на успеваемость студентов.

Ключевые слова: инновационные технологии, академическая успеваемость, онлайн-платформы, геймификация, IT-сфера, корреляционный анализ.

Введение

Последнее десятилетие было отмечено значительным увеличением внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Особенно это актуально для сферы информационных технологий (ИТ), где цифровые решения, такие как онлайн-платформы, геймификация и искусственный интеллект, играют ключевую роль в обучении студентов. Пандемия COVID-19 ускорила этот процесс, что вызвало необходимость в более детальном исследовании их эффективности. Основной целью данной статьи является анализ того, как внедрение этих инноваций повлияло на академические результаты студентов в сфере ИТ.

Методология

Для исследования были использованы данные, собранные различными международными организациями, такими как OECD и NCES. Исследование охватывает период с 2019 по 2024 год, включающий время до, во время и после пандемии COVID-19, что позволило провести сравнительный анализ влияния инновационных технологий на учебный процесс.

Влияние пандемии COVID-19 на образовательные технологии

Пандемия COVID-19 резко увеличила внедрение технологий в образовательные процессы. За последние годы использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в школе стало важным фактором изменений. Инновации в области доступности компьютеров и интеграции технологий в учебную деятельность сыграли ключевую роль в этой трансформации. Хотя в большинстве стран ученики стали больше использовать технологии в классе или для выполнения домашних заданий, парадоксально, что в то же время наблюдалось снижение доступности стационарных компьютеров и планшетов для учебных занятий —

хотя их доступность оставалась на высоком уровне. Согласно данным NCES за 2019-2020 учебный год, 45% школ в США предоставили каждому ученику компьютер, что значительно улучшило доступ к образовательным ресурсам. Согласно данным NCES за 2019-2020 учебный год, 45% школ в США предоставили каждому ученику компьютер, что значительно улучшило доступ к образовательным ресурсам [2]. Около 15% школ также разрешили учащимся брать компьютеры домой, что способствовало поддержанию учебного процесса на удалёнке [2]. Кроме того, международные исследования, такие как OECD, показали, что инновационные технологии, включая виртуальные классы, стали ключевым элементом обучения в странах с высоким уровнем цифровизации образовательной среды [1]. В период пандемии доля школ, активно использующих онлайн-курсы и интерактивные образовательные платформы, выросла на 30% в странах ЕС и Северной Америки.

Анализ данных

1. Эффективность использования онлайн-платформ и геймификации.

Данные, собранные в 2020 году, показали, что школы, активно использующие онлайн-платформы, такие как Moodle и Google Classroom, наблюдали улучшение успеваемости студентов на 15-20% по сравнению с предыдущими годами [2]. В частности, геймификация в обучении (например, использование интерактивных викторин и тестов) привела к увеличению вовлеченности студентов.

2. Доступ к технологиям и академическая успеваемость. Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность обучения с помощью технологий, является доступ к высококачественному оборудованию и программам. Исследования OECD показали, что школы, которые предоставляют каждому ученику компьютер, имеют на 20-25% лучшие результаты на итоговых экзаменах [1]. В период с 2019 по 2022 годы доля таких школ возросла с 45% до 70% по данным NCES [2]

3. Влияние качества программного обеспечения. Пандемия также подчеркнула важность качественного программного обеспечения. В 2020 году

более 80% школ оценили качество используемых образовательных программ как "хорошее" или "очень хорошее" [2]. Школы с лучшими программами отметили рост среднего балла студентов по IT-дисциплинам на 10-15%.

Методика исследования

Для более детального анализа влияния инновационных технологий на образовательный процесс можно использовать корреляционно-регрессионный анализ (уравнение регрессии $Y=ax+b$). Этот метод позволяет оценить, как различные образовательные технологии влияют на успеваемость студентов. Корреляционная связь — это отношение, при котором определённое значение независимого признака соответствует среднему значению зависимого признака. Это означает, что при изменении значения независимого признака происходит изменение средней величины зависимого [3]. Выбор данной модели в данном исследовании оправдан тем, что при корреляционной связи изменение зависимого признака определяется не только влиянием независимого признака x , но и частично другими факторами b . Проведение регрессионного анализа включает несколько этапов:

1. Выбор данных: основой для анализа служат данные об успеваемости студентов до и после внедрения технологий, таких как онлайн-платформы и геймификация. Эти данные необходимо собрать из образовательных учреждений за определенный период.
2. Модель регрессии: нужно построить регрессионную модель для выявления зависимости между количеством времени, проведенным студентами на онлайн-платформах, и их итоговыми результатами экзаменов. Независимая переменная (X) — это количество месяцев активного использования онлайн-образовательных инструментов, а зависимая переменная (Y) — средний балл студента по итоговым экзаменам.
3. Корреляционный анализ: Следующим шагом является определение корреляции. Если коэффициент корреляции r находится в диапазоне от 0 до 1, это указывает на положительную связь между переменными. Например, r близкий к 1 указывает на сильную положительную корреляцию, что

предполагает, что студенты, больше времени уделяющие образовательным технологиям, показывают более высокие академические результаты. Если r равен 0, это указывает на отсутствие связи, а в случае отрицательной корреляции (r от -1 до 0) увеличение одной переменной связано с уменьшением другой. Также важно учитывать уровень значимости: если p -значение меньше 0.05, корреляция статистически значима.

4. Результаты регрессии: каждый коэффициент показывает, как изменение независимой переменной (предиктора) на единицу влияет на зависимую переменную (результат). Например, если коэффициент регрессии для переменной «время, проведенное на онлайн-платформе», равен 0.12, это означает, что при увеличении времени использования платформы на один месяц средний балл студента увеличивается на 0.12 пункта.

Таким образом, внедрение регрессионного анализа как метода оценки влияния образовательных технологий на успеваемость студентов позволяет более глубоко понять механизмы, определяющие эффективность учебного процесса. Систематическое исследование данных об успеваемости студентов до и после внедрения технологий, таких как онлайн-платформы и геймификация, помогает выявить не только наличие связи между использованием технологий и академическими результатами, но и степень этой связи. Ожидается, что результаты регрессионного анализа будут способствовать дальнейшему улучшению образовательных практик, направленных на оптимизацию использования инновационных технологий в учебных заведениях.

Выводы

Внедрение инновационных образовательных технологий в сфере ИТ имеет положительное влияние на академические результаты студентов, особенно в контексте изменений, вызванных пандемией COVID-19. Основные факторы, способствующие этому, включают доступ к современным технологиям, использование онлайн-платформ и качество программного обеспечения. Хотя статья не включает практическое применение

регрессионного анализа, предложенная модель может быть использована для дальнейшего исследования и оценки воздействия образовательных технологий на успеваемость. Важно отметить, что успех внедрения технологий зависит не только от их доступности, но и от уровня подготовки преподавателей и качества используемых программ. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к интеграции инновационных технологий в образовательный процесс, что может привести к значительным улучшениям в обучении и подготовке будущих специалистов в сфере IT.

Список использованной литературы

1. Vincent-Lancrin, S., et al. (2019), *Measuring Innovation in Education 2019: What Has Changed in the Classroom?*, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264311671-en>
2. NCES (2020). **Use of Educational Technology for Instruction in Public Schools: 2019-2020**. [National Center for Education Statistics](#)
3. Ё.А. Абдуллаев, З.Х. Ташматов, Е.А.Костюченко. Статистика. (Учебник). – Т: СП «Nihol print», 2021. – 868 стр.

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

M.Ch.Dustyorov, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali “Optik aloqa tizimlari va tarmoq xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnika oliy ta’lim muassasalarida talabalarga fizika fanini o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llashning ahamiyati, ta’lim jarayonida virtual laboratoriya mashg‘ulotlaridan, interaktiv dasturiy vositalar, vizual modellardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: fizikaviy jarayonlar, virtual laboratoriya, interaktiv dasturiy vositalar, vizual modellar, multimediya, innovatsiya, fanlararo integratsiya, modellashtirish, dasturlash tillari.

Jahonning yetakchi oliy ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, ta'lim jarayonida virtual laboratoriya mashg'ulotlaridan, interaktiv dasturiy vositalar, vizual modellardan foydalanish, multimediali elektron resurslar yaratish, tajribalarga asoslangan ta'limni (experiential-learning) joriy etishning kreativ modellari amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Bugungi kunda fizika ta'limi sifati va samaradorligini oshirish, baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, tahliliy natijalarni umumlashtirish hamda hulosalash mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda keyingi yillarda inson manfaatlari va xalq farovonligini oshirishga qaratilgan barqaror ta'lim jarayonlarini takomillashtirish, ommaviy axborot vositalari, ilmiy nashrlar, ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlarning aksariyat qismini ta'lim sohasidagi muammolarga bag'ishlash, ta'lim muassasalarida talabalarga fizika fanini o'qitishda interfaol ta'lim metodlarini yanada takomillashtirishning meyoriy asoslari yaratilmoqda. Shuning bilan bir qatorda "fizika fanini chuqurlashtirilgan holda o'qitish, ilmiy va innovatsion yutuqlarni amaliyotga joriy qilishning samarali mexanizmini yaratish" ustuvor vazifalardan biri etib belgilandi.

Fizik jarayonlarni umumiy o'rta talim maktablari va OTMlarda multimediyali o'qitish yuzasidan hamda fizik hodisalarni axborot texnologiyalaridan foydalanib o'qitish bo'yicha MDH mamlakatlari olimlaridan A.YE.Ayzenson, B.M. Yavorskiy, A.A.Novikova, YE.Y.Asadulina, L.V.Maslennikova, B.V. Bondarev, YE.V.Demin, I.S. Yakimanskaya, V.D.Shadrikov, L.M.Korenkova, T.I. Trofimova, D.V.Petrovalar tadqiqot ishlarini olib borgan.

Xorijiy olimlardan B.Akarsu, A.Aspest, D.S.Sassidy, A.Sassinello, N.Somins, A.A.Grib, F.Laloe, S.Nagel, D.Mermin, E.Santos, A.Lvovski va boshqalar fizika fanini fanlararo integratsiyani amalga oshirib o'qitish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borishgan.

Fizika o'quv fani sifatida, uzluksiz ta'lim tizimining bapcha bosqichlarida ta'lim va tarbiya berishda katta imkoniyatlarga ega bo'lib, ta'lim oluvchilarning

intellektual salohiyatining rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Fizikani o'qitishda o'qituvchidan nafaqat fizika fanini, keng ma'noda ishlab chiqarishning ilmiy-texnik, ekologik va iqtisodiy asoslarini ham chuqur bilish talab etiladi. Shu sababli o'qituvchi o'zining pedagogik faoliyatida fizikani o'qitish metodikasini tavsiyalar to'plami sifatida qaramasdan, fanning metodologiyasini ham yetarli darajada egallashi zarur.

Fizika fanining asosiy maqsadi – fizika fani o'quv dasturi texnika yo'nalishlarining ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta'lim yo'nalishiga ajratilgan soatlar doirasida fizika fanining turli turdagi mashg'ulotlarida talabalarga fizikaviy jarayonlar va qonunlarni, ularning ilmiy asoslarini, nazariy va amaliy muhandislik masalalarni yechish uchun zarur bo'lgan fizikaviy tushunchalar va qoidalarni o'rganish va tanishtirishni; bosqichma-bosqich bilimlarni mustahkamlab, chuqurlashtirib borish orqali ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini o'stirishni; ularning ilmiy-texnikaviy dunyoqarashini shakllantirishni; zamonaviy texnika vositalari bilan tanishish va ulardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni amalga oshirishga mo'ljallangan.

Fizik hodisa va jarayonlarni vizuallashtirish murakkab faoliyat bo'lib, ko'pgina amallarni bajarishdan iborat. Jumladan, u o'z ichiga quyidagilarni oladi: berilgan muammoli masalaning algoritmini tuzish, algoritmgaga asoslangan blok sxemani ishlab chiqish, blok sxema asosida model ishlab chiqish, ishlab chiqilgan model asosida formallashtirish, matematik modellashtirish, avtomatlashtirish, dasturlash, kompilyatsiyani amalga oshirish, tajriba-sinovdan o'tkazish va boshqalar.

Kompyuter o'quv vositasi sifatida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda ta'limiy, kommunikativ, axborot beruvchi, nazorat qiluvchi va boshqa bir qancha vazifalarni bajaradi: Ma'lumotlar bazalari, o'quv avtomatlashgan lug'atlar, elektron ensiklopediyalar yordamida har bir talaba nafaqat mutaxassislikka oid atamalar lug'atini, balki bu bilim sohasida eng ko'p ishlatiladigan qisqartmalarni o'z ichiga olgan ixtisoslashgan lug'at dasturidan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Talabalar kasbiy faoliyat vaziyatlarida tasavurlarini qo'llaydilar. Visual C++, Jawa, Python, Arduino, matn muharrirlari, elektron jadvallar, multimediya texnologiyalari, ofis

dasturlari kabi dasturlash tillari va kompyuter dasturlari bo‘lajak muhandislarni tayyorlash jarayonida ham faol qo‘llanilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, kompyuter texnologiyalari imkoniyatlaridan keng foydalanib, o‘rganilayotgan hodisa va fizik jarayonlarni taqdim etish, talabalarda faollikni oshishiga va fan asoslariga qiziqishga olib kelishi bilan ahamiyatlidir. Bundan tashqari, bo‘lajak mutaxassislar axborot makonida erkin faoliyat olib borishi, dolzarb ma‘lumotlarga ega bo‘lishi, uni doimiy ravishda yangilab turishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5032-son Qarori <https://lex.uz/docs/5338558>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha pivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risidagi PQ-5847-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/4545884>

3. Karlibayeva G.YE. Fizika o‘qitish texnologiyalari va loyihalashtirish. Darslik. –Toshkent: Turon-Iqbol, 2018, - 233 b.;

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI JARAYONLARIDA INNOVATSION TA’LIMNING SAMARADORLIGI

*Sh.Ibotova Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali
universiteti Qarshi filiali, assistenti*

*X.B. Toshmurotova Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali
universiteti Qarshi filiali talabasi*

*P.N.Xasanova Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali
universiteti Qarshi filiali talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining rivojlanishi bu zamonaviy ta’lim tizimlarida innovatsion usullarni va g‘oyalarni joriy etish bilan bevosita bog‘liqdir. Ushbu jarayonlar ta’lim sifatini yanada oshirish, o‘quvchilar va talabalarni yanada raqobatbardosh qilish maqsadida yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Innovatsion ta’lim metodlari, jumladan, onlayn ta’lim, interaktiv dasturlar va

sun'iy intellektdan foydalanish, o'quv jarayonini yanada samarali va individuallashtirilgan qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalar, rivojlanish, o'quv jarayoni ta'lim sifati, onlayn ta'lim, raqobatbardoshlik, innovatsion g'oyalar, iqtisodiy o'sish.

Innovatsion ta'lim orqali olingan bilimlar, nafaqat o'quvchilarning balki kasbiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki iqtisodiy o'sishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, axborot texnologiyalari va innovatsion ta'limning uyg'unligi, zamonaviy jamiyatda bilim va ma'lumot almashishning yangi darajasini ta'minlaydi va iqtisodiy samaradorlikni yanada oshiradi. Ushbu tadqiqot, innovatsion ta'lim metodlarining amaliyotga joriy etilishi orqali axborot texnologiyalarining iqtisodiy samaradorligini o'rganishga qaratilgan bo'ladi.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonida innovatsion ta'limning iqtisodiy samaradorligi bir qator omillar bilan bog'liq. Quyida ushbu jarayonning asosiy jihatlari keltirib o'taman.

Bu ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan, innovatsion ta'lim metodlari, masalan, onlayn kurslar, interaktiv platformalar va sun'iy intellekt, va boshqa o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Bu esa o'quvchi va talabalarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshiradi. O'quvchilarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish, innovatsion ta'lim usullari o'quvchilarga va talabalarga zamonaviy ko'nikmalarni ya'ni (dasturlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqalar) o'rganishga imkon beradi. Bu esa ularning ishga joylashish imkoniyatlarini yanada oshiradi va iqtisodiy faoliyatga qo'shilishlariga yordam beradi. Iqtisodiy o'sishga ta'siri, bu ta'limda innovatsion yondashuvlar mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash, va innovatsion g'oyalar va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. O'quvchi va talabalar o'rtasida raqobatbardoshlikni oshirishsak, bu esa nafaqat o'quvchi va talabalar, balki butun jamiyat uchun iqtisodiy foyda keltiradi. Ijtimoiy barqarorlikni ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar orqali jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash mumkin. Malakali kadrlar tayyorlash ijtimoiy muammolarni hal qilishda ham yordam beradi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonida

innovatsion ta'limning iqtisodiy samaradorligini yanada chuqurroq o'rganish uchun quyidagi jihatlariga e'tibor qaratishimiz mumkin.

Axborot texnologiyalari ta'lim tizimlarini o'zgartirib, yangi ta'lim modellarini kiritsak (masalan, flipped classroom — "orqaga aylantirilgan dars" modeli)ni joriy etmoqda. Bu modelda o'quvchilar va talabalar darsdan oldin materiallarni mustaqil o'zlashtirib, darsda o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga e'tibor qaratishi mumkin. Bu esa bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bunda o'qituvchi va o'quvchining roli o'zgarishi mumkin, bunda axborot texnologiyalari ta'lim jarayonida o'qituvchilarning rolini o'zgartiradi. O'qituvchilar ko'proq mentorlarga aylanadi, ya'ni o'quvchilarga yo'l-yo'riq ko'rsatish va ularning mustaqil o'rganishlariga yordam berishadi. Bu esa ta'lim jarayonining iqtisodiy samaradorligini yanada oshiradi. Axborot texnologiyalari orqali olingan ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati bu o'qituvchilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlashda yordam beradi. Bu yondashuv ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishga imkon beradi va o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshiradi. Axborot texnologiyalari yordamida o'quvchilar o'rtasida kollaborativ o'rganish (birgalikda o'rganish) imkoniyatlari kengayadi. Bu, o'z navbatida, jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirishga yanada yordam beradi va o'quvchilarning innovatsion g'oyalarni ishlab chiqishiga imkon beradi.

Bunda yuqori sifatli ta'lim va malakali kadrlar tayyorlashda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi. Axborot texnologiyalari yordamida ta'lim muassasalari o'z dasturlarini global standartlarga moslashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bunda ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi va innovatsion ta'lim metodlari, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga yordam beradi. O'qitish jarayonida iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni inobatga olish, va o'quvchi yoshlarga o'z jamiyatlarida faol va mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Bunda o'quvchilar o'z vaqtlariga mos ravishda, qayerda bo'lishidan qat'i nazar o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ish va ta'limni birlashtirishga katta yordam beradi. Yuqori sifatli ta'lim, o'z navbatida, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Innovatsion ta'lim orqali

olingan bilimlar va ko'nikmalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va ijtimoiy tenglikni oshiradi.

Umuman olganda, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va innovatsion ta'limning iqtisodiy samaradorligi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Ushbu jarayonlar ta'lim sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlab beradi. Natijada, jamiyat va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga katta xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Siemens, G. (2014). Learning Analytics: The Emergence of a New Academic Discipline. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 15(3), 1-15. O'quv jarayonidagi ma'lumotlar tahlili.
2. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2016). *NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition*. The New Media Consortium. Ta'limda axborot texnologiyalarining yangi tendensiyalari.

KRIPTOGRAFIYADA TO'PLAMLAR BILAN ISHLASHNING MATEMATIK ASOSLARI

Muxtarov Farrux Muhammadovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Maqolada axborot xavfsizligining asosiy yo'nalishi bo'lgan kriptografiyaning to'plamlar orqali yechimlar olishda matematik xossalari va usullari ko'rib chiqilgan. Kriptografiyada to'plamlar orqali yechim olishning o'ziga hosligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: kriptografiya, to'plam, kontinium, bosh to'plam, ratsional va haqiqiy sonlar.

To'plam matematikaning ko'plab sohalarida boshlang'ich - fundamental tushuncha hisoblanib, belgisi, xususiyati yoki xossalari bir xil narsalarning majmui tushuniladi. To'plamni tashkil etuvchi narsalar to'plamning elementlari deb yuritiladi.

Ushbu $x \in X$ ifoda x elementning X to'plamga tegishli ekanligini bildiradi, aks holda $x \notin X$ ifoda bilan belgilanadi. To'plam odatda biror alifboning bosh harfi

bilan, uning elementlari figurali qavslar ichiga olingan yoki talqini berilgan kichik harflar bilan belgilanadi. Muhim ahamiyatga molik to‘plamlar uchun standart belgilardan foydalaniladi. **N, Z, Q, R** belgilari mos tarzda natural, butun, ratsional va haqiqiy sonlar to‘plamlarini belgilashda foydalaniladi.

Agar har ikkala to‘plam ham bir xil elementlardan tashkil topgan bo‘lsa, berilgan X va Y to‘plamlar teng deyiladi, aks holda teng emas deyiladi.

Misol uchun:

$X = \{0;0;0;0\} = \{0;0;0;0\} = Y$, $X = \{0;0;0;0\} \neq \{0;0;0\} = Y$, ya’ni to‘plamlar elementlari soni teng emas.

Elementlari soni chekli (cheksiz) bo‘lgan to‘plam chekli (cheksiz) to‘plam deyiladi.

Har bir olingan $x \in X$ elementga bitta $\varphi(x) \in Y$ element mos kelib, har bir olingan $y \in Y$ elementga $\varphi(x) = y$ tenglikni qanoatlantiruvchi $x \in X$ element mos kelsa, unda berilgan X va Y to‘plamlar o‘zaro bir qiymatli (biektiv) φ - moslikka ega deyiladi, Bunday biektiv moslik $\varphi: X \leftrightarrow Y$ ko‘rinishda ifodalanadi. Umuman olganda “ φ - akslantirish X - to‘plam elementlarini Y - to‘plam elementlariga akslantiradi” iborasi: $\varphi: X \rightarrow Y$ ko‘rinishda ifodalanadi.

To‘plamlar bilan bog‘liq bo‘lgan tushunchalar, ta’rif va tasdiqlar juda keng tarqalgan bo‘lib, fan va texnikaning ko‘plab sohalariga tegishli bo‘lgan adabiyotlarda turli shakllarda keltirilganligi uchun, quyida ularni tartib raqamlarisiz keltiriladi.

Agar berilgan X - cheksiz to‘plamning elementlarini nomerlab chiqish mumkin bo‘lsa, ya’ni X - to‘plam bilan N - natural sonlar to‘plami o‘zaro bir qiymatli moslikka ega bo‘lsa, bu cheksiz to‘plam sanoqli deyiladi. Boshqa cheksiz to‘plamlar sanoqsiz deyiladi. Misol uchun, isbot qilish mumkinki, barcha ratsional sonlar to‘plami sanoqli, $[0;1]$ - kesmadagi barcha haqiqiy sonlar to‘plami esa sanoqsizdir.

Berilgan chekli to‘plam elementlari soni uning quvvatini aniqlaydi. Elementlari soni n ta bo‘lgan X -to‘plamning quvvati n ga teng bo‘lib, $|X| = n$, deb ifodalanadi. Sanoqsiz to‘plamlar “kontinium” quvvatga ega deb ham yuritiladi.

To‘plamni aniqlash uning elementlarini bevosita ko‘rsatish bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, to‘plamni, uning elementlari xususiyatlarini so‘zlar orqali yoritish:

$$M = \{i \in N: I - \text{naturool son bo'lib, } 2 \text{ ga qoldiqsiz bo'linadi}\}$$

yoki formulalar bilan ifodalash (rekursiv usul):

$$M = \{i \in N : i = 2k; k = 1, 2, \dots\}$$

orqali aniqlash mumkin.

Agarda Y - to'planning har bir elementi X - to'planning ham elementi bo'lsa, u holda Y - to'plam X -to'plamga qism to'plam bo'ladi va $Y \subseteq X$ ko'rinishda ifodalanadi.

Agarda $Y \subseteq X$ bo'lib, $Y \neq X$ bo'lsa, u holda $Y \subset X$ ko'rinishda ifodalanadi va Y -to'plam X -to'planning xos qism to'plami deyiladi.

Agar $Y \subseteq X$ va $X \subseteq Y$ bo'lsa, u holda $Y = X$ bo'ladi.

Birorta ham elementga ega bo'lmagan to'plam bo'sh to'plam deyiladi va \emptyset belgi bilan ifodalanadi. Bo'sh to'plam \emptyset ixtiyoriy to'plamga qism to'plam bo'ladi va uning quvvati nolga teng, ya'ni $|\emptyset| = 0$.

Har qanday X va Y - to'plamlar juftligi uchun quyidagi amallar aniqlangan:

- 1) yig'indi $X \cup Y = \{x : x \in X \text{ } \bar{\text{e}}\text{ku } x \in Y\}$;
- 2) kesishma (ko'paytma) $X \cap Y = \{x : x \in X \text{ } \bar{\text{e}}\text{a } x \in Y\}$;
- 3) ayirma $X \setminus Y = \{x : x \in X \text{ } \bar{\text{e}}\text{a } x \notin Y\}$.

Bu amallar quyidagi xossalarga ega:

- 1) kommutativlik: $X \cup Y = Y \cup X$ va $X \cap Y = Y \cap X$;
- 2) assotsiativlik: $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$ va $(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$;
- 3) distributivlik: $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$

va

$$X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z);$$

$$4) (X \setminus Y) \cup (X \cap Y) = X.$$

Agar $X \subseteq U$ bo'lsa, u holda X - to'planning U - to'plamga nisbatan to'ldiruvchisi deb

$$\bar{X} = U \setminus X = \{x \in U : x \notin X \subseteq U\}$$

to'plamga aytiladi.

Quyidagi munosabatlar o'rinli:

$$\overline{X \cap Y} = \bar{X} \cup \bar{Y} \text{ i } \overline{X \cup Y} = \bar{X} \cap \bar{Y}.$$

Berilgan X_1, X_2, \dots, X_m - to'plamlarning Dekart ko'paytmasi deb, ushbu $X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_m = \{(x_1, x_2, \dots, x_m) = x \in X : x_i \in X_i\}$ - to'plamga aytiladi. Matematik induksiya usulidan foydalanib X_1, X_2, \dots, X_m - to'plamlar Dekart ko'paytmasini tashkil etuvchi to'planning quvvati ushbu

$$|X_1 \times X_2 \times \dots \times X_m| = \prod_{i=1}^m |X_i|$$

tenglik bilan aniqlanishini isbot qilish mumkin, ya'ni berilgan to'plamlar Dekart ko'paytmasini tashkil etuvchi to'planning quvvati ko'paytuvchilar quvvatlarining ko'paytmasidan iborat.

To‘plamlarning xossalari bilan bog‘liq bo‘lgan kriptologiya masalalarini tahlil qilishda qo‘llaniladigan tushuncha va tasdiqlarni to‘plamlar nazariyasining amaliy tadbirlari yoritilgan o‘quv qo‘llanmalaridan topish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.

2.Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 24-27.

3.Alimova, N. B., Khaitova, A. R., Khusanov, A. M., & Ergashev, E. O. (2022, June). Methods and means of control and diagnostics of technological units in the treatment of industrial wastewater based on optoelectronic and hollow light guides. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1043, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

4.Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Мухамедова, Ш. Р., & Эргашев, О. М. (2018). Применение оптоэлектронных методов для контроля качественных и количественных параметров сточных вод.

MULATION OF THE DEPOSITION OF BI-METALLIC CLUSTERS ON THE SURFACE OF A SILVER CRYSTAL

A.M. Rasulov, N.I. Ibrokhimov, J.M. Khodjimatov, A. Tuxtasinov

Ferghana branch of Tashkent University of Information Technologies, Ferghana city, Mustakillik street, house 185

Annotation. In this work the deposition of bi-metallic Ag_nCo_m nanoclusters on Ag(100) surface and thin film growth have been studied at the atomic scale by means of classical molecular dynamics simulation. It was shown that the embedded atom model potential of Ag_nCo_m nanocluster deposition on Ag(100) surface at the slowing down energies (0.25eV – 1.5eV per/atom).

Keywords: bimetallic clusters, nanostructure, molecular dynamics modeling, multiprocessor computing system.

Intrroduction. The interest of the properties of bi-metallic nanoparticles, their interaction with surfaces subsequent to low energy slowing down and the properties of nanostructured materials formed with these particles. A nanoparticle contains from a few atoms for the smallest ones to several thousand for the largest ones considered here. The properties of an atom result from quantization and the same is true for the molecules they form. The same is thus true for the smallest nanoparticles. At the other edge, many of the properties of macroscopic materials are well described by a classical approach and nanoparticles appear as objects at the fringing field between quantum and classical behaviours. In the study of their properties, using either a quantum or a classical approach, atomic scale methods appear as naturally well-suited. Atoms are considered as individual objects interacting via their outer shell electrons only. Uncertainties about the origin of correlation exchange however, and also the complexity of setting up efficient numerical algorithms suggest the need of experimental confirmation in many cases. The classical approach to atomic interactions makes use of semi-empirical models fitted on atomic collision properties at high energy (of the order of core electron binding energies or higher) and on solid state properties at low energies (of the order of cohesive energies or lower). Interaction between atoms in a nanoparticle and the interaction or nanoparticles with surfaces presented in this report belong to the latter category. Experimental positron life time measurements and quantum mechanical predictions [1], high resolution transmission electron microscopy [2,3], Mössbauer spectroscopy [4,5], and surface tunneling or atomic force microscopy [6] were used in combination with the modeling work reported here.

Method. For the study of Ag_nCo_m cluster deposition on Ag(100) surface we use molecular dynamics (MD) calculations with the numerical integration algorithm suggested by Swope algorithm in order to integrate the equations of motion. The basic parameter responsible for MD simulations reliability in solids is the interatomic potential. To describe equilibrium properties of solids correctly, it is necessary to use a many body potential. In respect to metallic and bimetallic systems, the potentials based on the second moment approximation of the tight binding model

and on the embedded atom method (EAM) are currently used. In the present work the potential proposed by Johnson and based on the EAM model is used for description of the process studied. In order to select the best suitable form for the potential to study Ag-Co systems, several test calculations (comparison of the repulsive part of the potential with screened Coulomb potentials, comparison of the thermal mean squared displacements which may be predicted from the potential with experimental values) have been performed. It is established that using the potential proposed by Johnson satisfactorily describes the thermal mean squared displacements versus the temperature.

Results and discussion. When the initial energy of $\text{Ag}_{191}\text{Co}_{10}$ cluster is very low (0.25eV/atom) it is deposited on the Ag(100) surface without any penetration. The snapshots of the deposition of 0.25eV/atom $\text{Ag}_{191}\text{Co}_{10}$ cluster are presented in Fig.1a. Note that initially (before deposition) the cluster was an ideal truncated octahedron. It is seen that the bottom part of the cluster has been more deformed. In this case the cluster edges have been aligned with $\langle 110 \rangle$ surface direction (Fig.1b). In the many impacts investigated, the main morphological features observed are a re-faceting of clusters and an inter-facial alignment with $\langle 100 \rangle$ and $\langle 110 \rangle$ substrate surface directions. By systematic 3-dimensional visualization of the slowing down of the clusters, it is found that the small cluster truncated octahedral morphology is indeed fully destroyed by the impact at all energies investigated. Simultaneously to the epitaxial accommodation with the substrate, new facets are formed with $\{111\}$ and $\{100\}$ orientations. At the low energies considered (no more than 1.5eV per/atom), the cluster penetration, if any, is only partial (Fig.2a). Co is always found regrouped into one cluster surrounded by a layer of silver. When it penetrates, the cluster displaces Ag atoms from the substrate with the consequence of the formation of add-atoms (Fig.2b).

Figure 1. Snapshots of 0.25 eV/atom $Ag_{191}Co_{10}$ small cluster deposition.

The fraction of cluster atoms with final positions below the substrate surface is close to linearly increasing with the slowing down energy. With increasing the slowing down energy the cluster has been more deformed: its size is expanded along the substrate surface and its height becomes smaller.

It was found that, at keeping all other incident conditions constant, the deformation of the cluster is determined by the orientation with which it impacts on the surface. If cluster impacts with its smallest face (of {100} orientation) or with edge oriented parallel to the substrate surface, it is less deformed and penetrates more than otherwise.

Figure 2 shows the maximal penetration depth of the incident clusters (Fig.2a) and the height of the layer formed by substrate atoms above the surface (Fig.2b) as functions of the incident energy. The distinction is made between the penetration of each of the elements forming the incident clusters. The results are averaged over ten independent slowing downs at each energy and the standard errors on the mean are given. Not surprisingly, the maximal penetration is a monotonically increasing function of the incident energy and it is limited to 4 atomic layers for the largest cluster. Systematically as well, Co, initially surrounded by Ag atoms has less penetration than Ag and still remains surrounded by its silver shell. Except for the smallest cluster with incident energy lower than 0.5 eV/at, Co and Ag atoms are always found at least one layer deep in the substrate.

Figure 2 (a,b). Snapshots of 0.75eV/atom Ag₃₀₁Co₂₈₅ big cluster deposition.

This suggests that, in real experiments, substrate damage would be particularly difficult to avoid. Part of the induced damage can be appreciated in Fig. 3b where it is shown that displaced Ag atoms form layers around the cluster which height, in the average, is also an increasing function of the incident energy.

In Fig.3a, dark squares represent the results for Ag in the small cluster, dark circles for Ag in the big clusters, open circles for Co in the small clusters and open squares for Co in the big clusters.

Figure 3. Maximal penetration (a) and mean height of the step around the clusters (b) as functions of the slowing down energy.

In Fig.3b, circles provide the results for the small clusters, squares for the big clusters. Above, the characteristics of single clusters impacting on the Ag(100) surface have been discussed. By low energy cluster deposition it is possible to synthesised nanostructured layers with specific properties. For this aim the Ag_nCo_m clusters with n = m have been deposited on a Ag(100) surface at energies of 0.5eV per/atom.

Conclusion. It was shown that the EAM potential proposed by Johnson may be used successfully for studying of Ag_nCo_m cluster deposition on an Ag(100) surface at the slowing down energies (0.25eV - 1.5eV per/atom).

It was found that the characteristics of deposited Ag-Co clusters are significantly modified by the slowing down conditions. The Ag₃₀₁Co₂₈₅ cluster preserves their inner structure better than the smaller one, but the core-shell structure

may be degraded. The slowing down energy may be used to monitor the penetration –and hence the pinning- of the incident clusters.

REFERENCES

1. S. Van Petegem, D. Segers, C. Dauwe, F. Dalla Torre, H. Van Swygenhoven, M. Yandouzi, D. Schryvers, G. Van Tendeloo, J. Kuriplach, M. Hou, E.E. Zhurkin; Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 634 (2001) B3.9.1
2. B. Pauwels, M. Yandouzi, D. Schryvers, G. Van Ttendeloo, G. Vershorenn, P. Lievens, M. Hou, H. Van Swygenhoven; Mat. Res. Symp. 634 (2001) B8.3.1
3. B. Pauwels, G. Van Tendeloo, E.E. Zhurkin,, M. Hou, G. Verschoren, L. Theil Kuhn, W. Bouwen, P. Lievens; Phys. Rev. B63 (2001) 165406-1 – 165406-10
4. M. Hou, M. El Azzaoui, H. Pattyn, J. Verheyden, G. Koops and G. Zhang; Phys. Rev. B62, 8 (2000) 5117
5. T. Van Hoof, A. Dzhurakhalov, and M. Hou, Eur. Phys. J. D 43, 159–163 (2007)
6. A. Dzhurakhalov, A. Rasulov, T. Van Hoof, M. Hou; Eur. Phys. J. D31(2004)

KRIPTOGRAFIYADA AKSLANTIRISHLARNI QO‘LLANISH USULLARI

Umarov Shuxratjon Azizjonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Maqolada axborot xavfsizligining asosiy yo‘nalishi bo‘lgan kriptografiyaning aslantirishlaning matematik xossalari va usullari ko‘rib chiqilgan. Kriptogafiyada akslantirishlar orqali yechim olishning o‘ziga hosligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: kriptografiya, akslantirish, t‘oplam, syur’ektivlik in’ektivlik.

Akslantirishlar berilgan to‘plamlar ustida amallar bajarish bilan ularning elementlari orasida moslik o‘rnatish jarayonini ifodalaydi. Akslantirishlarning xossalari tahlil qilish bilan bog‘liq bo‘lgan ayrim tushuncha va ta’riflarni keltiramiz.

Berilgan φ -akslantirish (funksiya) X - to‘plamni Y - to‘plamga *bir qiymatli* akslantiradi deyiladi (va $\varphi : X \rightarrow Y$ ko‘rinishda belgilanadi), agarda har bir $x \in X$ elementga faqat bitta $y = \varphi(x) \in Y$ element mos qo‘yilsa. Bu yerda X - to‘plam φ -

akslantirishning *aniqlanish sohasi*, Y - to'plam esa *qiymatlar sohasi*, y -element x -elementning *aksi*, x -element y -elementning *asli* deyiladi.

Agarda berilgan φ va ψ akslantirishlarning aniqlanish va qiymatlar sohalari to'la ustma-ust tushib, $\forall x \in X$ element uchun $\varphi(x) = \psi(x)$ tenglik bajarilsa, bunday akslantirishlar *teng* deyiladi.

Ushbu $\varphi: X \rightarrow Y$ akslantirish berilgan bo'lsin, u holda $\psi: X' \rightarrow Y$ akslantirish φ akslantirishning $X' \subseteq X$ to'plamdagi *izi* deyiladi, agarda $\forall x \in X'$ uchun $\varphi(x) = \psi(x)$ tenglik o'rinli bo'lsa.

Berilgan $\varphi: X \rightarrow Y$ akslantirish uchun:

1) ixtiyoriy $x \in X$ uchun $\varphi(x) = y \in Y$ element mavjud bo'lib, ba'zi $y \in Y$ elementlar uchun $\varphi^{-1}(y) = x$ tenglikni qanoatlantiruvchi $x \in X$ elementlar mavjud bo'lmasa, bunday akslantirish *syur'ektiv* yoki ustiga akslantirish deyiladi;

2) $x_1 \neq x_2$ bo'lgan $\forall x_1, x_2 \in X$ elementlar uchun $y_1 = \varphi(x_1) \neq \varphi(x_2) = y_2$ shu kabi bo'lsa, bunday akslantirish *in'ektiv* akslantirish deyiladi.

3) bir paytning o'zida ham *syur'ektivlik* ham *in'ektivlik* shartlari bajarilsa, bunday akslantirish *biektiv* yoki *o'zaro bir qiymatli* akslantirish deyiladi.

Ushbu $\varphi: X \rightarrow Y$ va $\psi: Y \rightarrow Z$ akslantirishlarning *ko'paytmasi* (*kompozitsiyasi*, *superpozitsiyasi*) deb, $\sigma(x) = \psi(\varphi(x))$ tenglikni qanoatlantiruvchi $\sigma: X \rightarrow Z$ akslantirishga aytiladi hamda $\sigma = \psi \cdot \varphi$ ko'rinishda ifodalanadi.

$\varphi: X \rightarrow X$ akslantirish X - to'plamni *o'zini-o'ziga* akslantirish deyiladi.

$\forall x \in X$ element uchun $I(x) = x$ tenglikni qanoatlantiruvchi X - to'plamni o'zini-o'ziga akslantiruvchi I - akslantirish *birlik* (*aynan*) akslantirish deyiladi.

Agar $\psi \cdot \varphi = \varphi \cdot \psi = I$ shart bajarilsa, berilgan $\varphi: X \rightarrow Y$ va $\psi: Y \rightarrow X$ - akslantirishlar *o'zaro teskari* akslantirishlar deyiladi hamda $\psi^{-1} = \varphi$, $\varphi^{-1} = \psi$ deb yoziladi.

Teskari mavjud bo'lmagan akslantirishlar *bir tomonlama* akslantirishlar deyiladi.

Biror $x \in X$ element uchun $\varphi(x) = x$ tenglik bajarilsa, bu element φ akslantirishning qo'zg'almas elementi deyiladi.

Elementlari soni n ta bo'lgan X - to'plamni o'zini-o'ziga biektiv akslantiruvchi φ - akslantirish X - to'plamda *n-darajali o'rniga qo'yish* deyiladi. Agarda to'plam $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ bo'lsa, u holda φ - akslantirish quyidagicha:

$$\varphi = \left(\begin{array}{c} x_1, \dots, x_n \\ \varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n) \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} x_1, \dots, x_n \\ x_{i_1}, \dots, x_{i_n} \end{array} \right),$$

yoziyadi, bu yerda (i_1, \dots, i_n) - indekslar $(1, 2, \dots, n)$ - sonlarning o'rin almashtirishlaridan iborat.

Agarda o'rniga qo'yish akslantirishi φ ushbu $\varphi^{-1} = \varphi$ tenglikni qanoatlantirsa, u holda bu akslantirish *involyutsiya* deyiladi.

X -to'plamni o'zini-o'ziga akslantiruvchi φ - o'rniga qo'yish akslantirishi $x_i, x_j \in X$ elementlar uchun $\varphi(x_i) = x_j$ va $\varphi(x_j) = x_i$ tengliklarni qanoatlantirib, X -to'plamning boshqa elementlari bu akslantirishga nisbatan qo'zg'almas elementlar bo'lsa, bunday φ -akslantirish x_i va x_j elementlarning X -to'plamdagi *transpozitsiyasi* deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.

2. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 24-27.

3. Alimova, N. B., Khaitova, A. R., Khusanov, A. M., & Ergashev, E. O. (2022, June). Methods and means of control and diagnostics of technological units in the treatment of industrial wastewater based on optoelectronic and hollow light guides. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1043, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

4. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Мухамедова, Ш. Р., & Эргашев, О. М. (2018). Применение оптоэлектронных методов для контроля качественных и количественных параметров сточных вод. In *Опτικο-электронные приборы*

и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации. Распознавание-2018 (pp. 292-294).

5. Эргшаев, О. М. (2022). Микропроцессорная система контроля регистрации уровня и расхода жидкости в резервуарах. *Innovative developments and research in education*, 1(6), 21-23.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI VA MULTIMEDIALI ELEKTRON O'QITISH VOSITALARINING O'RNI

Bektosheva U.H.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali assistenti

Aliqulov A.A.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

Mamadaminov Sh.P.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya. Masofaviy ta'lim tizimi texnologiyasini ishlab chiqish va axborot texnologiyalari asosida elektron ta'limdan foydalangan holda talabalar o'qishini yanada yaxshilash. O'quv jarayonini elektron ta'lim asosida tashkil elektron ta'lim, shu jumladan, multimedialni elektron o'qitish vositalarini takomillashtirish.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Internelektron ta'lim texnologiyalari, elektron ta'lim, elektron ta'lim resurslari, multimedia, multimedialni o'qitish.

Kirish. So'nggi yillarda elektron ta'limning an'anaviy ta'limga qaraganda afzallik jihatlari ko'proq aniqlanmoqda. Hozirgi vaqtlarda ta'lim oluvchilar va o'qituvchilar an'anaviy ta'limning ba'zi turlariga qaraganda onlayn ta'limning afzalliklari ko'proq degan xulosaga kelmoqdalar. Sababi, ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan elektron ta'lim o'qitish platformalari ko'paymoqda. Bunda an'anaviy va onlayn ta'limning eng yaxshi tomonlari birlashtirilib aralash ta'lim tizimi shakllantirilmoqda. Ko'pgina tadqiqotlar onlayn ta'lim talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga sabab bo'lishini ko'rsatgan, ya'ni talabalarning mustaqil ta'lim olishiga, individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda o'quv jarayoniga moslashtirish qobiliyatini shakllantirishga asos bo'ladi. Elektron ta'limda rivojlanishini talabalarning kerakli ma'lumotlarni yuklab olishi, tahlil qilishi, onlayn

kontentlardan erkin foydalana olish qobiliyatida ko‘rishimiz mumkin. Vaqt o‘tgan sayin texnologiyalarni qo‘llash asosida an‘anaviy ta‘limning xohlagan turi, elektron ta‘limoti, ta‘lim berish usulini kiritishimiz mumkin [1].

Ko‘pgina o‘qituvchilar o‘quv jarayonini elektron ta‘lim bilan bog‘lasalarda, kuzatuvchilarning fikricha aralash ta‘limda elektron ta‘limning ham roli bor, bunda talaba individual yondashuvga ega bo‘ladi. Ayrim rivojlangan davlatlarda talabalar an‘anaviy va onlayn ta‘limni birgalikdagi olib boradilar. Talabalar video ma‘ruzani ko‘rib, vazifalarni bajarish yaxshi ekanligini, vedioni qaytarib ko‘rish imkoniyati ustuvorligi sababli an‘anaviy va onlayn ta‘limni birgalikda olib borish ma‘qul ko‘radilar. Amerika OTMlari ham qabul qilingan bu usul auditoriyada va auditoriyadan tashqarida amalga oshirsa bo‘ladi degan fikrdalar. Talabalarga esa aralash ta‘lim ma‘ruza va materiallarni elektron ta‘limda ko‘rish imkonini beradi, bundan tashqari murakkab savollarga javob topish uchun ham vaqt yetadi. Hozirgi globallashuv davrida elektron ta‘lim tarmog‘i orqali real vaqt tizimida o‘qitish tezlik bilan rivojlanib borayotgan ta‘lim olish turlaridan biri hisoblanmoqda. Elektron ta‘lim tizimi ixtiyoriy masofadan hech bir to‘siqlarsiz ta‘lim berish va ta‘lim olish imkoniyatini yaratadi. Mutaxassislarning ta‘kidlashicha, an‘anaviy ta‘lim tizimiga nisbatan real vaqt tizimidagi masofaviy ta‘lim tizimida o‘qitish samaradorligi yuqoriroqdir. Real vaqt tizimidagi masofaviy o‘qitish tizimida video ma‘ruzalardan foydalanish eng samarali o‘qitish usulidir [2].

Ta‘limda fan va ishlab chiqarish bilan integrasiyasining asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy elektron ta‘limi, o‘qishni, mustaqil masofaviy ta‘lim tizimi bilim olishni individuallashtirish, texnologiyasini ishlab chiqish va o‘zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida elektron ta‘limdan foydalangan holda talabalar o‘qishini jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. Jumladan, o‘quv materiallarini bayon elektron ta‘lim ishni takomillashtirish tamoyillariga ma‘lum o‘zgartirishlar kiritish kerak bo‘ladi. Bunda ta‘lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy elektron ta‘limi va ulardan foydalanish maqsadga erishishdagi eng samarali yo‘ldir. Elektron ta‘limdan foydalanish esa, ular bilan muloqotda foydalanuvchilarning ko‘nikma va

malakalariga bog‘liq. Shuning uchun, dastlab zamonaviy telekommunikasiya vositalarining o‘zi nimaligini bilib olish muhim sanaladi. Zamonaviy telekommunikasiya vositalari imkoniyatlari juda keng tizim bo‘lib, unga ma‘lum bo‘lgan kompyuter, multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari, elektron ta‘lim kabi tushunchalardan tashqari, qator yangi tushunchalar ham kiradi. Bularga axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma‘lumotlar ombori, ma‘lumotlar omborini boshqarish tizimi, bilimlar ombori kabilar misol bo‘lishi mumkin. Ta‘lim muassasida elektron ta‘lim muhitini tashkil elektron ta‘lim bosqichlari psixologik axborot muhitini yaratishdan boshlanadi. Ta‘limning fan va ishlab chiqarish bilan integrasiyasi asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy elektron ta‘lim ish, o‘qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofaviy ta‘lim(MT) tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o‘zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida elektron ta‘limdan foydalangan holda talabalar o‘qishini jadallashtirish ana shunday muhim vazifalar sirasiga kiradi. AKTni ta‘lim jarayonida (xususan, MT jarayonini) qo‘llash asosan ikki xil ko‘rinishda amalga oshiriladi. Birinchi sharti, bu texnik jihozlar bo‘lsa, ikkinchisi sharti esa maxsus dasturiy ta‘minotlar bilan ta‘minlanganligidir. Texnik jihozlar bilan ta‘minlanganlik: kompyuterlar, tarmoq qurilmalari, yuqori tezlikdagi elektron ta‘lim tarmoqlari, video konferensiya jihozlari va hokazo.

Dasturiy ta‘minotga qurilmalarni ishlatadigan dasturiy ta‘minotlardan tortib shu soha uchun mo‘ljallangan dasturlar to‘plami kiradi. So‘nggi yillarda g‘arbda ta‘lim tizimini boshqarishda qo‘llanilib kelinayotgan elektron ta‘lim tarmog‘i orqali elektron shakldagi ta‘lim turini Elearning (elektron ta‘lim) atamasi bilan kirib keldi. Axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosati, axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlanish va takomillashuvining zamonaviy jahon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimlarini yaratishga qaratilgan. Soxalarda katta xajmdagi axborotlarni to‘planishi, yaxlit axborot makonini vujudga kelishi, ularni saqlash, qayta ishlash, uzatish jarayonlarida zamonaviy axborot–kommunikasiya texnologiyalardan foydalanishni yo‘lga

qo'yishni bilish lozim. Ta'lim tizimida ham o'quv jarayonini olib borish uchun mo'ljallangan turli kompyuter dasturlari ishlatilib kelinmoqda va ularning soni kun sayin ortmoqda. Elektron ta'lim resurslar (elektron ta'lim resurslar) - davlat ta'lim standarti va fan dasturida belgilangan, bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar ta'lim ensiyalarni shakllantirishni, o'quv jarayonini elektron vositalar yordamida kompleks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o'rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan elektron ta'lim- uslubiy manbalar, didaktik vositalar va materiallar, multimediali elektron ta'lim resurslari, baholash melektron ta'limotlari va mezonlarini o'z ichiga oladi.

Elektron ta'lim resurslar deyarli barcha axborotli materiallarni yagona axborot majmuasiga jamlash imkonini beradi. Bundan tashqari, unda davr talabidagi kerakli interfaollik, ko'rgazmalilik, mobillik, ixchamlik va ularni ko'paytirishda kam harajat sarflash, ko'p variantlilik, ko'p bosqichlilik bo'lish bilan birga bilim va ko'nikmalarni tekshirish uchun topshiriqlar, vaziyatli masalalar, keyslar va testlar to'plamining ko'p bo'lishi hamda vaqti-vaqti bilan yangilanib turishini ta'minlaydi. Ta'lim jarayoniga elektron ta'lim resurslarni joriy elektron ta'lim talabalarga fan bo'yicha axborotning to'liq manzarasini namoyish elektron ta'lim ish bilan birga, o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, o'qitishni individuallashtirish, nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish imkonini beradi, ya'ni o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, zamonaviy elektron ta'lim resurslarning afzalligi talabaga taqdim elektron tamillayotgan o'quv axborotlarini erkin qabul qilish, ularni individuallik xususiyatiga ko'ra, o'zlashtirishida pedagogning o'qitish funksiyasi talabaning o'ziga o'tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Measuring the Information Society (MIS). Executive Summary. ITU edition, 2005.
2. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. -T.: Fan, 2007.

MINTAQADA AHOLIGA XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARI RIVOJLANISHINI BAHOLASHNING TIZIMLI YONDASHUVI

Nosirov B.N.,

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining dasturiy ta'minoti” kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada mintaqaning aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari rivojlanishini baholashning tizimli yondashuvi nazariy asoslari takomillashtirilgan. Shuningdek mintaqa aholisiga uy-joy kommunal xizmat ko'rsatishni aloqa va axborotlashtirish tizimini rivojlantirishni o'rta muddatli ko'p variantli ssenariylari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: empirik model, ekonometrik model, prognoz natijalari, axborot tizimi, endogen o'zgaruvchilar, ekzogen o'zgaruvchilar, ko'p variantli, ssenariylar.

Kirish. Aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlarini baholashda va prognoz qilishda ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'siri kam o'rganilgan. Bunga sabablardan biri ularni miqdor jihatdan hisoblashning qiyinligi, shuningdek, ba'zi bir ijtimoiy - iqtisodiy omillarning ta'sirini birdan aniqlab bo'lmazligidir. Bular, odatda, ma'lum bir vaqt oralig'idan so'ng seziladi.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlari tasnifi deganda, xizmat ko'rsatish samaradorligi oshishiga ta'sirini hisobga olish, baholash, rejalashtirish va prognozlash maqsadida ularni ma'lum bir belgilari bo'yicha bir tizimga keltirish va guruhlash tushuniladi.

Mintaqa aholisining hayotini sifatli kommunal xizmatlar bilan ta'minlash jarayonida, kommunal xizmatlarni modernizasiya qilish, kommunal xizmatlarning yangi yondashuvi, ularni yangi texnik talablar, aqlli shaharlar kabi aqlli mahallalalar yaratish, axborot kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanib raqamlashtirish hamda me'yorlar va sifat standartlariga muvofiqlashtirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Yangi O'zbekistonda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan keng qamrovli tub o'zgarishlar borasida ijtimoiy sohani rivojlantirishga, mintaqalarda aholiga

kommunal xizmat ko'rsatishni sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikamizning 2035 yilgacha bo'lgan uzoq muddatga mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy o'sish davlat dasturida belgilangan strategik maqsadlardan biri bozor munosabatlari va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy qat'iyligini shakllantirish uchun iqtisodiyotni raqamlashtirish muhim hisoblanadi. Sun'iy intellekt tizimlar va aqlli texnologiyalarga bosqima-bosqich o'tish jarayoni bo'lgan iqtisodiy boshqaruvni raqamlashtirishning yangi bosqichi, bu nafaqat ishlab chiqarish yoki boshqarish muammolarini bartaraf qilish uchun axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanishga, balki uning yordamida vaziyatga aniqlik kiritish, kommunal operatsiyalar va xarajatlarni yaxshilash maqsadida katta hajmli ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishga bog'liqdir.

Tadqiqot metodlari. Mintaqa aholisining turmush farovonligini oshirishdagi muammolar, uy-joy bilan to'liq ta'minlanmaganligi, yuqori darajali kommunal xizmatlar ko'rsatilmayotganligi kelajakda ushbu sohani yanada rivojlantirish muhimligini ko'rsatmoqda. Mintaqalarda kommunal xizmatlar sohasining rivojlanishi AKT rivoji bilan bog'liq bo'lib, o'z o'rnida barcha iqtisodiy tizimlarning raqamlashuviga va uning yangi turi bo'lmish elektron (raqamli) to'lov tizimining shakllanishiga olib keladi. D.A.Korobeynikovning ilmiy izlanishlarida to'lov tizimi doirasida mintaqaviy to'lov infratuzilmasini rivojlantirish, to'lov tizimlari xizmati amaliyotga joriy etilganligi, to'lov tizimlari tabiiy ravishda raqamli iqtisodiyot infratuzilmasiga kiritilganligi masalalariga izoh keltirgan [3]. A.V.Keshelava o'z maqolalarida aholiga kommunal xizmat ko'rsatish soha tizimlarining murakkabligi (axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan tizimlar) raqamli texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi. Murakkab ob'yektlar holatining o'zgarishi to'g'risidagi ma'lumotlarni intellektual qayta ishlash uchun javobgardir va boshqaruv qarorlarining tanlanishini ta'minlaydi deb e'tirof etadi [4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 25 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida "...raqamli iqtisodiyotga faol o'tish – kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi, yurtimiz "Xalqaro

axborot kommunikasiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi” bo‘yicha 2019 yilda 8-pog‘onaga ko‘tarilgan bo‘lsa-da, hali juda ham orqadamiz. Aksariyat vazirlik va idoralar, korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroq, desak bu ham haqiqat...” [1], deb ta’kidladilar. Shu sababli yuksak rivojlanishga erishish uchun axborot tizimlari va texnologiyalarini puxta o‘rganishimiz muhim. Bu esa biz uchun taraqqiy etishning qisqa vaqtda qo‘lga kiritish imkoniyatini beradi. Zero, hozirgi vaqtda butun yer yuzida ko‘plab sohalarda raqamli texnologiyalar jadal kirib bormoqda.

Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni istiqbolda takomillashtirish maqsadida hukumatimiz tomonidan “Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturini ishlab chiqish vazifasi belgilandi. Dasturda raqamli iqtisodiyotni ishlab chiqishning asosiy tamoyillari, tartibi, tarmoq va mintaqalarning darajalari, funksiyalari belgilangan [2].

Natija va muhokama. Mintaqalarda kommunal xizmatlarni raqamlashtirishda AKTdan foydalanib tashkiliy, iqtisodiy va boshqaruv munosabatlarini istiqbolli uslubiy vositalarini izlashni takozo etadi. Fikrimizcha, keltirilgan yetakchi kommunal xizmatlari sifatidagi elektr energiya, gaz, suv va issiqlik ta’minoti, chiqindini boshqarish xizmatlarni raqamlashtirilsa, aholi ehtiyoji va talabiga javob bera olish imkoniga ega bo‘lamiz (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiyotning raqamlashtirishga tayyorgarligini ifodalovchi dunyo reytinglari va indeksleri.

Raqamli kommunal xizmatlar– raqamli platformadan foydalanish samaradorligini baholash modelini ishlab chiqish asosida makro darajada

zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha uslubiy xizmat ko'rsatish apparatlari kengaytirilgan kommunal xizmatlardir [5]. Raqamli kommunal xizmatlar o'ziga xos ichki tuzilishdan iborat (2-rasm).

2-rasm. Raqamli kommunal xizmatlar.

Kommunal xizmat ko'rsatishni boshqaruvining raqamli platformaga o'tkazilishi– bu kommunal xizmat ko'rsatishning biznes modeli bo'lib, aniq muvofiqlashtirilgan kommunal xizmatlarini taqdim etadi. Platforma iste'molchi va xizmat ko'rsatuvchilarga ishonch reytingini tuzish, kontragentlarni topish, bitimlar tuzish va hisob-kitoblarni amalga oshirishda o'zaro aloqalarni tezlashtirishga imkon beradi. Shu boisdan kommunal muammolarni tubdan hal qilish uchun, ayniqsa qishloq joylarda kommunal xizmat ko'rsatishni raqamli boshqaruvini joriy etish zaruriyati tug'iladi.

Har bir sohada ma'lumotlar bilan ishlashda tezkorlik, aniqlik, ma'lumotlarning xavfsizligi kabilar talab etiladi. Shu o'rinda, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasida ham aholi uchun keng imkoniyatlarni yaratib berishda ma'lumotlar bazasi o'z o'rnida ortiqcha qog'ozlarning isrof bo'lishini, ko'p vaqt sarflanishini, soatlab kutish, sarsongarchiliklarni, sarf-xarajatlarning kamayishiga erishiladi. Ma'lumotlar bazasini ishlab chiqishda dasturiy ta'minotni tanlash imkoniyati mavjud, bunda biz ma'lumotlar bazalari bilan ishlovchi maxsus dasturiy vositalardan, amaliy paketlardan foydalanishimiz mumkin. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqaruvini raqamlashtirishda “Digital Communal” mobil ilovasini joriy etilishi aholi uchun ko'pgina qulayliklarni yaratib beradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari sifatida mintaqalarda kommunal xizmat ko'rsatish faoliyatini axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib samaradorligini

oshirishda integrasion turdagi “Kommunal axborot–aloqa” platformasini boshqarish modeli ishlab chiqildi. Fikrimizcha, bugungi kunda raqamli platformalar raqamli transformasiya uchun eng istiqbolli vosita hisoblanadi. Barcha darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar, amalga oshiruvchi tarmoq boshqaruviga asoslangan biznes modellarida inqilobiy o‘zgarish mavjud. Radikal o‘zgarishga olib keladigan raqamli platformalardan foydalanish, bozor hajmlari va ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning raqobatbardoshligini ta’minlaydigan uy-joy kommunal xizmatlarni raqamli boshqaruvini “Digital Communal” platformasi ishlab chiqildi.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020 yil 25 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasidagi nutqi. <https://uza.uz>
2. Коробейников Д.А. Сценарии развития региональной платежной инфраструктуры в условиях цифровой экономики // <https://doi.org/10.24158/tipor.2017.10.8>
3. Кешелава А.В. Введение в «цифровую» экономику М.: Г.с., 2017 г.

MASOFAVIY O‘QITISH TIZIMINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Zoxidov Jahongir Botirxonovich

Muhammad al Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

ATDT kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda axborot texnologiyalarning rivojlanganlik globallashtirish jadal ketayotgan sharoitda masofaviy ta’limni to‘g‘ri tashkil qilish, ta’lim jarayonining yutuq‘I hisoblanadi. Mamlakatimizda 3-renessans davri poydevorini yaratish va mustahkamlashda ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash muhimdir.

Kalit so‘zlar: Masofaviy ta’limning afzalliklari va kamchiliklarini izohlash va sharhlash.

Masofaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalangan holda ta’lim uzoq XVIII asrda, Evropada muntazam va qulay pochta xizmati paydo bo‘lganda paydo bo‘ldi.

Bu juda oddiy ko'rinardi: talaba pochta orqali topshiriqlar va o'quv materiallarini oldi, o'qituvchilar bilan yozishdi va imtihondan o'tdi yoki belgilangan muddatda ishonchli shaxslarga ilmiy ish yozdi. Ilg'or onlayn ta'lim endi butun dunyo bo'ylab talabalar uchun yanada jozibador variantga aylanib bormoqda. Onlayn ta'lim dasturlari ayniqsa quyidagilar uchun javob beradi:

-kinga ko'proq moslashuvchan o'qish jadvali kerak;

-kim ish va o'qishni birlashtirmoqchi;

-kim ko'chmasdan xalqaro ta'lim olishni xohlaydi.

Dunyodagi birinchi masofaviy ta'lim universiteti 1969 yilda Buyuk Britaniyada ochilgan -Buyuk Britaniyaning Ochiq universitetidir. Bu shuni anglatadiki, ta'lim muassasasi arzonligi va har kuni masofaviy o'qitish mashg'ulotlariga borish zarurati yo'qligi tufayli hamma uchun ochiq deganidir.

Chet elda katta shuhrat qozongan masofaviy ta'limga ega boshqa universitetlar ochila boshladi:

1. Janubiy Afrika universiteti;

2. Milliy texnologiya universiteti (AQSh, 1984);

3. Xagendagi FernUniversität;

4. Hagen ochiq universiteti (Germaniya);

5. Ispaniya milliy masofaviy ta'lim universiteti;

6. Keyptaundagi INTEC kolleji (Janubiy Afrika);

7. Avstraliya hududiy axborot tarmog'i;

8. Britaniya ochiq universitetining ochiq biznes maktabi.

Masofaviy ta'limning afzalliklari. Onlayn vositalardan foydalangan masofaviy talimning bir qancha yutuqlarlarga erishishga yo'l ochadi. Talabalarga mavzularni yaxshiroq tushunish va o'rganish uchun o'qituvchilar bilan yakkama-yakka suhbatlashish imkoniyati, kimdir yordam berishga tayyor bo'lish orqali texnik muammolar yoki ma'muriy tartib-qoidalar tufayli yuzaga kelgan stressdan xalos bo'lish, ish va oila jadvallarini muvozanatlash, martaba imkoniyatlarini topish va kurs davomida qo'llab-quvvatlash kabi mavzularda boshqa talabalar bilan o'zaro aloqa va fikr almashish kabi afzalliklarni beradi.

Bundan tashqari quyidagi afzalliklarni keltirib o‘tishimiz mumkin:

1. Eng ustuvor afzalligi bu ham ishlab pul topib ham oliy ma‘lumotga ega bo‘lishdir. Albatta har bir inson oliy ma‘lumotga ega bo‘lishni xohlaydi. Bizga masofaviy ta‘lim bu imkoniyatni beradi.

2. Kamharajatlilik. Chunki ham o‘qib ham ishlash natijasida kunduzgi oddiy ta‘limdan farqliravishda pul tejaladi. Onlayn ta‘lim arzonroq bo‘lgan holda yuqori sifatli dasturlarni taklif qiladi.

To‘liq vaqtda o‘qish boshqa mamlakatda parvozlar, turar joy va xarajatlar bilan bog‘liq xarajatlartufayli ancha qimmat.

3. Unumlilik. Sababi har kun oliy ta‘lim dargohiga borish kelish vaqti , qo‘shimcha

yuklamalarga ketadigan soatlar vaqtning ko‘p sarflanishi uyda o‘z kompyuter yoki telefonizdan foydalangan holda dars mashg‘ulotlar olib borilsa vaqt unumdorliga erishamiz. Chunki keljakda ilmiy ish bilan shug‘ullanishga biron bir xorijiy tillarni o‘zlashtirishga qo‘shimcha vaqt ajrata olamiz.

4. Qulaylilik . Biz hohlagan vaqtda hoxlagan sharoitda hoxlagan joyimizda ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Sizda deyarli istalgan vaqtda, o‘zingizning xohishingiz bo‘yicha va istalgan joyda o‘rganish imkoniyati mavjud. Masofaviy ta‘lim sizning texnik ko‘nikmalaringizni oshirishi mumkin. Onlayn kursni o‘tash uchun siz turli xil ta‘lim platformalari va boshqa dasturlarni kezishingiz kerak. Onlayn kursni yakunlash uchun olgan kompyuter ko‘nikmalaringiz kelajakdagi barcha harakatlaringizda sizga yordam beradi.

5. Sifatli dasturlar onlayn o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan noyob tarkibni yaratish uchun eng zamonaviy vositalar va usullardan foydalanadi.

6. Masofaviy ta‘lim sizning martaba istiqbolingizni oshirishi mumkin. To‘liq vaqtda ishlayotganingizda ham, siz o‘zingizning martaba istiqbolingizni yaxshilaydigan onlayn dasturga ro‘yxatdan o‘tishingiz va to‘ldirishingiz mumkin.

Shu bilan birgalikda masofaviy ta‘lim bizga bir qancha afzalliklar berish bilan kamchiliklar ham taqdim etadi. Quyidagi bir qancha kamchiliklarni sanab utishimiz mumkin.

Masofaviy ta'limning kamchiliklari

1. Talabanning faoliyatini nazorat qilishdagi kamchiliklar.
2. Berilgan vazifalarni tekshirishda ko'chirilgan materiallarni isbotlashdagi qiyinchiliklar.
3. Emisional taassurotlarni muammolar.
4. Guruhda ishlash imkoniyatining past darajada mavjudligi.
5. Mualliflik huquqi har bir ma'ruza uchun shart qilib qo'yilmaganligi talaba har bir ma'ruzani tinglashda maxsus to'lovlarni amalga oshirish mexanizmining yo'qligi. Bu holat ta'limga bo'lgan hurmat va bahoning yo'qolishiga sabab bo'ladi

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Botirxonovich, Zoxidov Jahongir. "Principles of Selection of the Content of Training Specialists in the Field of Computer Science to Create Applications Using the Capabilities of the Net Platform." *Genius Repository* 26 (2023): 61-64.

“MA`LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARI” FANINI REKURSIV MISOLLARNI TAHLIL QILISH VA ALGORITMLARNI DASTURINI ISHLAB CHIQUISH MAVZUSINI TALABALARGA O`RGATISH BO`YICHA METODIKA ISHLAB CHIQUISH.

SH.M.Samandarova

*Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU
Qarshi Filiali ATDT kafedrasida o`qituvchisi*

S.A.Karimova

Qarshi tumani 10- o`rta ta`lim maktabi matematika fani o`qituvchisi

Annotasiya. Oliy ta'lim tizimidagi talabalarga “Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar” fanini o'qitish davomida Rekursiv funksiyalarni tushuntirish ushbu maqolada keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Rekursiya, Rekursiv algoritm, Faktoriali

Rekursiya — Funksiya o'ziga o'zi to'g'ridan-to'g'ri yoki qandaydir vosita orqali murojaat qilish jarayoniga rekursiya deyiladi va bunday funktsiya rekursiv funktsiya deb ataladi[1]. Rekursiv funktsiya o'zini — o'zi chaqirgani uchun

dasturchilar orasida quyi oldin rekursiya nimagligini tushunish kerak“. Rekursiya funksional dasturlashning asosiy elementlaridan hisoblanadi.

Rekursiya deyarli hamma joyda ishlatiladi. Ba’zi masalalarning iterativ yechimi juda ham uzun bo‘lib ketishi mumkin. Rekursiya esa kodni bir necha barobar qisqartirib berishi mumkin. Aksariyat tuzilmalar va algoritmlarni rekursiyasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tree, Graph, Heap, Quick Sort, Merge Sort, ... Bu ro'yhatni juda uzoq davom ettirish mumkin. Ayniqsa, murakkab tuzilmalar bo‘lgan Tree va Graphlarda rekursiya har qadamda uchraydi.

Rekursiv algoritim – bu algoritmi aniqlashda o‘ziga bevosita yoki bilvosita murojat qilishdir.

Agar ma’lumotlar tuzilmasi elementlari ham mazkur tuzilmaga o‘xshash tuzilma bo‘lsa , u holda bunday tuzilmaga rekursiv ma’lumotlar tuzilmasi deyiladi.

Rekursiya (umuman) – bu ob’ektni mazkur ob’ektga murojat qilish orqali aniqlashdir.

1.1-rasm . Rekursiv o‘bektlarga misollar

Algoritim va dasturlarni tuzishda rekursiyadan foydalanish vaqtni tejaydi, hajmi kichi bo‘ladi, lekin interaksion usulga isbatan dastur sekinroq ishlaydi hamda ko‘proq hotira talab qiladi.[2]

Faktorialini xisoblash:

$$n!=1*2*...*n=n*(n-1)!$$

```
int i,m,N; double long fact;
```

```
void factorial(int m);
```

```
void main()
```

```
{
```

```
clrscr();
```

```

cin>>N;

fact=1; factorial(N);

}

void factorial(int m)

{ if(m==1)

{ cout<<N<<"!="<<fact;

getch();

exit(1); }

fact*=m; factorial(m-1);

}

```

Rekursiv funksiyasining kamchiliklari quyidagicha :

- Rekursiya har doim xotiradan qo‘shimcha joy talab qiladi.
- Rekursiv yechimda xato qilish ehtimoli yuqori, chunki rekursiya juda ham chalg‘ituvchi.
- Rekursiv yechimni xatosini topish qiyin.
- Murakkab algoritmni hisoblash qiyin.

Rekursiyaga doir misol [3]:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void tower(int n, char sourcePole, char destinationPole, char auxiliaryPole)
{
if(0 == n)
return;
tower(n - 1, sourcePole, auxiliaryPole, destinationPole);
cout << "Diskni ko'chiring "<< n << " dan " << sourcePole <<" ga "<<
destinationPole << endl;
tower(n - 1, auxiliaryPole, destinationPole,
sourcePole);
}
int main()
{
tower(3, 'S', 'D', 'A');
return 0;
}

```

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Adam Drozdek. Data structures and algorithms in C++. Fourth edition. 2013 y.
2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. «Алгоритмы. Построение и анализ», 2013 г.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Abrayev A.K., Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali, o'qituvchi
Suyunova O'.J., Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali, talabasi
Yaxshimurodova Q.H., Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali,
talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz ma'lumotlardan foydalangan holda muammolar va ularni hal qilish haqida gapiramiz ta'limdagi kreativ texnologiyalarni yaratish uchun dasturiy ta'minotning afzalliklari elektron ta'lim uchun ta'lim mazmuni va ta'limni tashkil etuvchi dasturlar bilan ta'lim sifatini oshirishni ta'minlovchi jarayonlar ko'rsatilgan ta'lim jarayonida foydalanish va ularga yechimlarini topish.

Kalit so'zlar: Ta'lim, axborot - kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim, talaba, o'quv jarayoni

Kirish: Bugungi kunda axborot texnologiyalari (AT) ta'lim sohasida muhim o'rin egallab, ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Axborot texnologiyalari yordamida ta'lim jarayoni yanada samarali, qulay va interaktiv bo'lib, o'quvchilarni ko'proq jalb qilish imkonini beradi.

Axborot texnologiyalari (AT) zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanib, o'quv jarayonlarini samarali tashkil etish va talaba hamda o'qituvchilarning o'zaro aloqalarini mustahkamlash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ta'lim jarayonida ATdan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradigan zamonaviy yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Kompyuter texnologiyalari, internet resurslari, onlayn o'quv platformalari, virtual laboratoriyalar va multimedia vositalari kabi AT elementlari ta'lim berishda yangicha usullar va yondashuvlarni taklif qiladi [1-2].

Axborot texnologiyalarining ta'limdagi roli

Axborot texnologiyalari ta'lim jarayoniga bir necha jihatdan ta'sir ko'rsatadi:

1.Resurslarga kirish: Internet orqali o'quvchilar turli xil ta'lim resurslariga, maqolalarga, videolarga va elektron kitoblarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu, o'quvchilarni mustaqil o'qishga, o'z bilimlarini kengaytirishga yordam beradi.

2.Interaktiv o'qitish: Axborot texnologiyalari yordamida o'qituvchilar interaktiv dasturlar, multimedia taqdimotlari va online platformalar orqali darslarni yanada qiziqarli va samarali o'tkazishi mumkin. Bu, o'quvchilarni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga undaydi.

3.Individual o'qitish: Axborot texnologiyalari yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa har bir o'quvchining bilim darajasiga qarab ta'lim olishini ta'minlaydi.

4.O'qitish jarayonini monitoring qilish: Axborot texnologiyalari yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini va rivojlanishini kuzatib borishlari, natijalarni tahlil qilishlari va kerakli o'zgarishlarni kiritishlari mumkin.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari

1.Samaradorlikni oshirish: O'qitish jarayoni yanada samarali bo'ladi, chunki o'qituvchilar vaqtini tejaydi va o'quvchilar o'z vaqtida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishadi.

2.O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqani yaxshilash: Axborot texnologiyalari o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqani kuchaytiradi, chunki o'quvchilar o'qituvchilar bilan onlayn muloqot qilish va savollar berish imkoniyatiga ega bo'ladi.

3.Ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: Axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda ijodkorlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, chunki ular muammolarni hal qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish uchun turli xil manbalarni o'rganishlari mumkin.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini zamonaviy va samarali qilishda katta ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AT orqali

ta'lim olish o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashgan o'quv rejalari tuzish, o'quv materiallarini qiziqarli va oson yetkazish, shuningdek, ta'lim jarayonini shaffof va interaktiv shaklda tashkil qilish imkoniyatini beradi [3-4].

Axborot texnologiyalari yordamida masofaviy ta'lim, elektron kutubxonalar, virtual laboratoriyalar va o'quv simulyatsiyalari kabi turli vositalardan foydalanish o'quvchilar bilimini chuqurlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, ta'lim jarayonida interaktivlikning oshishi, o'quvchilarning qiziqishlarini uyg'otish va ularni faol ishtirok etishga jalb qilish imkoniyatlarini yaratadi.

ATning to'g'ri va samarali joriy etilishi nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi, balki o'quv jarayonini yangicha yondashuvlar bilan boyitadi. Kelajakda ATning ta'lim sohasidagi yutuqlari va yangi imkoniyatlarini qo'llash orqali yanada rivojlangan ta'lim tizimini yaratish uchun katta potensial mavjud. Shu boisdan, axborot texnologiyalarini ta'limga keng ko'lamda tatbiq etish ta'lim muassasalari va o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kubaev, A. E., Abdullayeva, S. B., Malikov, M. R., & Khudoikulova, S. N. (2021). Methods and scope of creating a database in ms access ms access program in medical and biological planning and creation of a database to store information, go to the theme of the practical lesson modules in the system online. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 779-792.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1730-son "Zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari tog'risida"gi Qarori. (21.03.2021)

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING FUNDAMENTAL BILIMLARINI RIVOJLANTIRUVCHI DASTURIY YECHIMLAR

*Hayitov B.Y.,
TATU Qarshi filiali o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada C++ dasturlash tili matematikadan muammoli masalarni yechishdagi o'rni, "Ehtimollik va statistika" fanidan funksiyalar va ularning grafigini hosil qilishda C++ dasturlash tilidan foydalanish ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: C++ dasturlash, statistika, ehtimollik, dastur kodi, kompilyatsiya, tasodifiy miqdor, taqsimot fuksiyasi

Umuman olganda dasturlash tillari quyidagicha klassifikatsiyalarga ajratish mumkin:

1. Boshlang'ich dasturlash tillari: mashina kodlari, assemblerlar;
2. Imperativ (protsedurali) dasturlash tillari: Fortran, ALGOL, PL/1, APL, BPL, COBOL, Pascal, C, Basic;
3. Funksional dasturlash tillari: LISP, SML, CaML, Haskell, Miranda, Hope;
4. Mantiqiy dasturlash tillari: Prolog, Mercury;
5. Obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillari: C++, Delphi, Visual Basic, C#, Eiffel, Java Script, Oberon;
6. Senariy (Script)тиллар: VBScript, PowerScript, LotusScript, JavaScript;
7. Parallel hisoblash tillari: Ada, Modula-2, Oz [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Agar tasodifiy miqdor chekli yoki sanoqli qiymat qabul qilsa, bunday tasodifiy miqdor diskret tipdagi, tasodifiy miqdor qabul qiladigan qiymatlari biror oraliqdan iborat bo'lsa uzuliksiz tipdagi tasodifiy miqdor deyiladi.

Uzluksiz tasodifiy miqdorni asosiy xarakteristikasi zichlik funksiyasi hisblanadi. Uzluksiz tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasi deb shu tasodifiy miqdor taqsimot funksiyasidan olingan birinchi ta'rtibli hosilasiga aytiladi:

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} \quad (1)$$

Zichlik funksiyasi quydagi xossalarga ega [0]:

1. $f(x)$ funksiya manfiy emas, ya'ni $f(x) \geq 0$;
2. X uzuluksiz tasodifiy miqdorning $[a, b]$ oraliqqa tegishli qiymatini qabul qilishi ehtimoli zichlik funksiyaning a dan b gacha olingan aniq integraliga teng, ya'ni

$$P\{a \leq x \leq b\} = \int_a^b f(x) dx \quad (2)$$

3. Uzuluksiz tasodifiy miqdor taqsimot funksiyasi zichlik funksiya orqali quydagicha ifodalanadi:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (3)$$

4. Zichlik funksiyadan $-\infty$ dan $+\infty$ gacha olingan xosmas integral birga teng:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1 \quad (4)$$

Agar uzuluksiz X tasodifiy miqdor zichlik funksiyasi

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{agar } x \in [a, b] \\ 0, & \text{agar } x \notin [a, b] \end{cases}$$

ko'rinishda berilgan bo'lsin. $[a, b]$ oraliqda tekis taqsimlangan tasodifiy miqdor deyiladi va bu tasodifiy miqdorning grafigi 1-rasmda berilgan. $[a, b]$ oraliqda tekis taqsimlangan X tasodifiy miqdorni $X \in R[a, b]$ ko'rinishda belgilanadi. $X \in R[a, b]$ uchun taqsimot funksiyasini topamiz (3) formilaga ko'ra agar $a \leq x \leq b$ bo'lsa

$$F(x) = \int_a^x \frac{dt}{b-a} = \frac{t}{b-a} \Big|_a^x = \frac{x-a}{b-a}$$

agar $x < a$ bo'lsa, $F(x) = 0$ va $x > b$ bo'lsa $F(x) = \int_{-\infty}^a 0 dt + \int_a^b \frac{dt}{b-a} + \int_b^x 0 dt = \frac{t}{b-a} \Big|_a^b = 1$

bo'ladi va funksiyani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{agar } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{agar } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{agar } x > b \end{cases} \quad (5)$$

$F(x)$ taqsimot funksiyasi yordamida matematik kutilma va dispersiyalarni hisoblay olish mumkin.

1-rasm. C++ dasturlash tilida funksiya grafigi

Bo‘lajak dasturchilarni matematika va dasturlash fanlarini integratsiyalash asosida o‘qitish orqali kasbiy faoliyatga tayyorlash, zaruriy kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hozirgi kunda dolzarb ahamiyatga ega [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Matematik funksiyalarni algoritmlash, sintezlash, formallashtirish, modellashtirish va dasturlash orqali zamonaviy dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish talabalarda mutaxassislikka xos sifatlarini, yaratuvchanlik, konstruksiyalash, loyihalash kabi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda alohida o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdushukurov A.A. Ehtimollar nazariyasi va matematik sitatistika. O‘zMU, 2010.
2. Жесс Либерти, “Освой самостоятельно C++ за 21 день”, - С.П., 2000.

PYTHON DASTURLASH TILINI QULAYLIKLARI

Axmedova N.F.,

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali “Axborot texnologiyalarining dasturiy ta`minoti” kafedrasi assistenti

Eshpo'latov S.S.,

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Python xususiyatlari va afzalliklari Python-dagi ba'zi xususiyatlar quyida muhokama qilinadi. Pythonning mashhurligi uning sun'iy intellekt, ma'lumotlarni ishlab chiqish va raqamli hisoblash kabi jadal rivojlanayotgan sohalarda qo'llanilishi bilan bog'liqligi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: TIOBE Programming Community Index, Python Package Index , GUI.

Bir necha yil oldin dasturlash tillarini faqat dastur ishlab chiquvchilar bilishardi. Hozirgi kunda, yangi texnologiyalarning yuksalishi bilan dasturlash ko'nikmalari deyarli barcha ishlab chiqmaydigan ishlar uchun ham zarur. Shunday qilib, o'rganish oson bo'lgan oddiy dasturlash tiliga ehtiyoj bor , lekin ayni paytda tez tahrirlash davrlarini va silliq rivojlanishni ta'minlaydi. Python bu barcha ehtiyojlarni qondiradigan tildir. TIOBE Programming Community Index ma'lumotlariga ko'ra , Python 2020-yilning eng yaxshi dasturlash tillaridan biridir. Pythonning mashhurligi uning sun'iy intellekt, ma'lumotlarni ishlab chiqish va raqamli hisoblash kabi jadal rivojlanayotgan sohalarda qo'llanilishi bilan bog'liq. Keling, Python xususiyatlari va afzalliklaridan boshlaylik. Python xususiyatlari va afzalliklari Quyida Python-dagi ba'zi xususiyatlar quyida muhokama qilinadi:

1. Kodlash oson Python - bu juda yuqori darajadagi dasturlash tili, ammo uni o'rganish oson emas. Har bir inson bir necha soat yoki bir necha kun ichida Python-da kodlashni o'rganishi mumkin. Python va uning barcha ilg'or tushunchalari, paketlari va modullarini o'zlashtirish biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Biroq, asosiy Python sintaksisini o'rganish C, C++ va Java kabi boshqa mashhur tillarga qaraganda juda oson. Keling, pythonning keyingi xususiyatini ko'rib chiqaylik.
2. O'qish oson Python kodi oddiy inglizcha so'zlarga o'xshaydi. Nuqtali vergul yoki qavslardan foydalanilmaydi va chekinishlar kod blokini belgilaydi. Kod nima qilishi kerakligini unga qarab bilib olishingiz mumkin. Python sertifikatini bilan bugun ishga tayyor bo'ling Yangi boshlanuvchilar uchun Python darsligi bepul kursi! Endi biz keyingi Python xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.
3. Bepul va ochiq manba Python OSI tomonidan tasdiqlangan ochiq manba litsenziyasi ostida ishlab chiqilgan. Shunday qilib, hatto tijorat maqsadlarida ham

foydalanish mutlaqo bepul. Python-ni yuklab olish yoki uni ilovangizga kiritish uchun hech qanday xarajat talab etilmaydi. Bundan tashqari, uni erkin o'zgartirish va qayta tarqatish mumkin. Python-ni rasmiy Python veb-saytidan yuklab olish mumkin . Keling, pythonning keyingi xususiyatini bilib olaylik.

4. Mustahkam standart kutubxona Python-da hamma foydalanishi mumkin bo'lgan keng standart kutubxona mavjud. Bu shuni anglatadiki, dasturchilar boshqa dasturlash tillaridan farqli o'laroq, har bir narsa uchun o'z kodlarini yozishlari shart emas. Tasvirni manipulyatsiya qilish, ma'lumotlar bazalari, birliklarni sinovdan o'tkazish, ifodalar va boshqa ko'plab funktsiyalar uchun kutubxonalar mavjud. Standart kutubxonaga qo'shimcha ravishda, Python Package Index -da mavjud bo'lgan minglab komponentlarning o'sib borayotgan to'plami mavjud . Ish haqini oshirish orqali dasturlash/ishlab chiqaruvchi martabangizni 2 barobar tezroq oshirish uchun rezyumeingizda tasdiqlangan sertifikatni ko'rsating. Sizing rezyumeingiz bo'yicha ko'nikmalaringiz uchun tasdiqlangan sertifikatga ega bo'lgan mutaxassislar eng yuqori maoshli ish rolini 2 baravar tezlashtiradi!

5. Talqin qilingan Dasturlash tili talqin qilinganda, bu manba kodi bir vaqtning o'zida emas, balki satr bo'yicha bajarilishini bildiradi. C++ yoki Java kabi dasturlash tillari talqin etilmaydi, shuning uchun ularni ishga tushirish uchun avval kompilyatsiya qilish kerak. Python-ni kompilyatsiya qilishning hojati yo'q, chunki u tarjimon tomonidan ish vaqtida qayta ishlanadi. Keling, pythonning keyingi xususiyatini ko'rib chiqaylik.

6. Portativ Python portativ hisoblanadi, chunki bir xil kod turli xil mashinalarda ishlatilishi mumkin. Aytaylik, siz Mac-da Python kodini yozasiz. Agar siz uni Windows yoki Linuxda keyinroq ishga tushirishni istasangiz, unga hech qanday o'zgartirish kiritishingiz shart emas. Shunday qilib, bir nechta platformalar uchun dasturni bir necha marta yozishga hojat yo'q.

7. Ob'ektga yo'naltirilgan va protseduraga yo'naltirilgan Dasturlash tili ob'ektga yo'naltirilgan bo'lsa, u dizaynni funktsiyalar va mantiqqa emas, balki ma'lumotlar va ob'ektlarga qaratadi. Aksincha, dasturlash tili ko'proq funktsiyalarga (qayta foydalanish mumkin bo'lgan kod) e'tibor qaratsa, protseduraga yo'naltirilgan bo'ladi.

8. Kengaytiriladigan Dasturlash tili, agar uni boshqa tillarga ham kengaytirish mumkin bo'lsa, kengaytiriladigan til deyiladi. Python kodi C++ kabi boshqa tillarda ham yozilishi mumkin, bu uni juda kengaytiriladigan tilga aylantiradi.

9. Ekspressiv Python murakkab vazifalarni bajarish uchun faqat bir necha qator kodlardan foydalanishi kerak. Masalan, Salom Dunyoni ko'rsatish uchun siz shunchaki bitta qatorni kiritishingiz kerak - chop etish ("Salom Dunyo"). Java yoki C kabi boshqa tillar buni amalga oshirish uchun bir nechta qatorlarni oladi.

10. GUI-ni qo'llab-quvvatlash Har qanday dasturlash tilining asosiy jihatlaridan biri bu GUI yoki Grafik foydalanuvchi interfeysini qo'llab-quvvatlashdir. Foydalanuvchi GUI yordamida dasturiy ta'minot bilan osongina o'zaro aloqada bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalar:

1. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами. Томск Издательство ТУСУРа 2015.
2. Давронов, Ш. Р. Обзор современных генетических алгоритмов и их применение на практике / Ш. Р. Давронов. — Текст : непосредственный // Молодос ученых. — 2023. — № 36 (483). — С. 15-18. — URL: <https://moluch.ru/archive/483/105878/> (дата обращения: 23.11.2023).
3. Pardaeva, G., & Rakhmonov, Z. (2022). mobile application development education methodology with integrated distance learning environment. central asian journal of education and computer sciences (CAJECS) , 1 (2), 79-88.

AXBOROTNING TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Qodirova I.D., Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali, talabasi
Shapayeva G.T., Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali, talabasi
Norboboyev A.Sh., Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali,
talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada axborotning ta'lim va tarbiya jarayonidagi o'rni va ahamiyati, uning yordamida ta'lim sifatini oshirish, shuningdek, o'quvchilarning axloqiy va madaniy rivojlanishiga qo'shayotgan hissasi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, ta'lim, odob-axloq, jamiyat, ommaviy madaniyat, tarbiya, zamon, rivojlanish

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalarining keng rivojlanishi ta'lim va tarbiya jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Axborotning tezkor va ommaviy tarqalishi o'quv jarayonlarini yangi yondashuvlar bilan boyitib, ularni yanada samarali va qiziqarli qilishga imkon yaratadi. Ta'lim va tarbiyada axborot vositalaridan foydalanish, jumladan elektron manbalar, onlayn platformalar va raqamli texnologiyalar, o'quvchilarning bilim olish jarayonlarini moslashuvchan, shaxsiylashtirilgan va interaktiv shaklga keltiradi.

Axborot, nafaqat bilimlarni yetkazish vositasi sifatida, balki o'quvchilarning axloqiy va madaniy rivojlanishi, shuningdek, ularning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun muhim tarbiyaviy vosita sifatida ham katta ahamiyatga ega. Ta'lim va tarbiya jarayonida axborotdan samarali foydalanish orqali yoshlarda tanqidiy fikrlash, o'z ustida ishlash va axborotni to'g'ri baholash kabi zarur ko'nikmalar shakllanadi [1-2].

Kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'lim sohasida, o'quv faoliyatida yangi imkoniyatlar yaratildi. Axborot texnologiyalari ta'limni amalga oshirish jarayonida hayot bilan uyg'unlashtirishga imkon beradi. Bugungi kunda barcha sohalar kabi o'quv jarayonini ham kompyuter va axborot texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin. Bu esa kompyuter va axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish barcha masalalarning yechimini hal qiladi, ya'ni axborotlarni uzatish va qayta ishlash – bu bilim, malaka va ko'nikmalarni to'liq shakllantirishni kafolatlaydi degani emas, chunki bularning barchasi faqatgina o'qitishning samarali qo'shimcha vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi xolos. Bu borada aynan yoshlarimizga mustaqil fikrlay olish qobiliyatini shakllantirishimiz lozim. Uzluksiz olib borilgan ta'lim-tarbiya orqaligina ko'zlangan maqsadga erishishimiz mumkin [3].

Axborot texnologiyalari ta'lim va tarbiya jarayonlarini samarali tashkil qilish va o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratish borasida katta potensialga ega. Bu jarayonda axborotdan oqilona foydalanish ta'lim va tarbiya sifatini oshiradi, yoshlarning bilim va madaniy darajasini ko'taradi, shuningdek, ularning jamiyatda o'z o'rnini topishlariga yordam beradi. Shu boisdan, axborot texnologiyalarini ta'lim

va tarbiya jarayonlariga keng ko‘lamda joriy etish, o‘quvchilarning axborotga nisbatan tanqidiy va ongli munosabatini shakllantirish va ular orasida axborot madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mahmudjonova, A.N. (2023). Zamonaviy axborot muhitida yoshlar ta'lim tarbiyasi va muammosi .
2. Gomez, J., & Lambert, R. (2020). Information and Learning Sciences. Emerald Publishing.
3. Pierson, M., & Thompson, N. (2021). "The Role of Information in Education: Enhancing Learning and Teaching". Journal of Educational Technology & Society, 24(3), 150-161

BIOMETRIK AUTENTIFIKATSIYA TIZIMLARIDA XAVFSIZLIKNI OSHIRISH UCHUN TASVIRLARNI TANIB OLISH DASTURLARINI YARATISH

Abrayev A.K., Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali, o‘qituvchi
Mamirova E.K., Axborot texnologiyalari va menejmenti universiteti magistri

Annotatsiya: Biometrik autentifikatsiya tizimlarida xavfsizlikni oshirish uchun tasvirlarni tanib olish dasturlarini yaratish bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar orqali biometrik autentifikatsiya tizimlarining xavfsizligini oshirish mumkin.

Kalit so‘zlar: biometrik texnologiyalar, algoritmlar va texnologiyalar, ma'lumotlar yig'ish va tayyorlash, qonunchilik

Dastur ishlab chiqishda muhim e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar, foydalanuvchilar ma'lumotlarining maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlashdir. Quyida ushbu jarayonni amalga oshirishda yordam beradigan ba'zi asosiy qadamlar keltirilgan:

Ma'lumotlar yig'ish: Odamlarning yuzlari, barmoq izlari yoki iris tasvirlari kabi biometrik ma'lumotlarni yig'ish. Yig'ilgan ma'lumotlar turli sharoitlarda (yengil, burchak, va hokazo) olinishi kerak.

Tasvirni tayyorlash: Tasvirlarni o'lchamlari va formatlarini bir xil qilish. Sifatni oshirish uchun tasvirlarni tozalash va normalizatsiya qilish.

Xususiyatlarni ajratish: Tasvirlardan xususiyatlarni ajratish uchun algoritmlar (masalan, yuz tanish, barmoq izlari tanish) qo'llaniladi. Deep learning modellari, masalan, CNN (Convolutional Neural Network) dan foydalanish.

Modelni o'qitish: Yig'ilgan ma'lumotlar to'plamini ishlatib, tanish dasturini o'qitish. O'qitish jarayonida overfitting (ortiqcha moslashuv) va underfitting (yetarli darajada moslashmaslik) muammolarini bartaraf etish.

Sinov va baholash: Dastur sinov to'plamida sinovdan o'tkaziladi. Xato darajasi, aniqlik va qaytarilish ko'rsatkichlari baholanadi.

Xavfsizlikni oshirish: Tasvirlarni shifrlash va xavfsizlik protokollarini joriy etish. Qo'shimcha autentifikatsiya qoidalari (masalan, ikki faktorli autentifikatsiya) qo'llanilishi.

Biometrik autentifikatsiya tizimlarida tasvirlarni tanib olish dasturlarini yaratish xavfsizlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Quyidagi jihatlar bu jarayonni chuqurroq tushunishga yordam beradi:

1. Biometrik texnologiyalar. Yuz tanish: Yuqori aniqlikdagi yuz tanish tizimlari, masalan, FaceNet yoki OpenFace, yuz xususiyatlarini ajratish va tanish uchun ishlatiladi. Barmoq izlari tanish: Barmoq izlari algoritmlari (masalan, minutiae-based, ridge-based) biometrik ma'lumotlarni tanish uchun keng qo'llaniladi. Iris tanish: Iris tanish tizimlari juda yuqori aniqlikda ishlaydi va odatda xavfsizlik talab qilinadigan joylarda qo'llaniladi.

2. Algoritmlar va texnologiyalar. Deep Learning: Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) yordamida tasvirlar ustida o'qitish va xususiyatlarni ajratish.

- Ovoz va boshqa biometrik elementlar: Yuz va barmoq izlaridan tashqari, ovoz va yurish uslubi kabi biometrik xususiyatlar ham qo'llanilishi mumkin.

3. Ma'lumotlar yig'ish va tayyorlash. O'qitish ma'lumotlari: Katta miqdordagi yuqori sifatli biometrik tasvirlarni to'plash va ularni turli sharoitlarda yig'ish. Ma'lumotlarni kengaytirish: Tasvirlarni o'zgarishlar, burilishlar va boshqa manipulyatsiyalar orqali kengaytirish.

4. Xavfsizlikni oshirish. Shifrlash: Biometrik ma'lumotlarni saqlash va uzatish paytida shifrlash (AES, RSA). Zamonaviy autentifikatsiya usullari: Ikkilamchi autentifikatsiya (2FA) yoki ko'p faktorli autentifikatsiya tizimlarini joriy etish.

5. Qonunchilik va etik masalalar. Maxfiylik va ma'lumotlar himoyasi: Foydalanuvchilarning biometrik ma'lumotlarining maxfiyligini ta'minlash, GDPR yoki boshqa mahalliy qonunlarga rioya qilish. Odamlarning roziligi: Biometrik ma'lumotlarni yig'ishdan oldin foydalanuvchilarning roziligini olish.

6. Sinov va baholash. Aniqlik va samaradorlik: Dastur sinov to'plamlarida aniqlik, qaytarilish va aniq raqamlar kabi ko'rsatkichlar bo'yicha baholanadi. Xato turlari: Foydalanuvchilarni noto'g'ri tanish (False Rejection Rate) va noto'g'ri tanlash (False Acceptance Rate) ko'rsatkichlarini tahlil qilish.

7. Integratsiya va monitoring. Dasturiy interfeyslar: Biometrik tizimlarni boshqa xavfsizlik tizimlari bilan integratsiya qilish. Monitoring tizimlari: Dastur ishlashini va foydalanuvchi faoliyatini doimiy ravishda kuzatish.

8. Kelajakdagi tendentsiyalar. AI va Machine Learning: Yana kuchliroq va aniqroq tanish dasturlarini yaratish uchun sun'iy intellekt va mashinani o'qitish texnologiyalaridan foydalanish. Odamni aniqlashning yangi usullari: Tizimlarni doimiy ravishda yangilab turish va yangi biometrik texnologiyalarni joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so'zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230)

2. Egger, P., (2002). An Econometric View of the Estimation of Gravity Models and the Calculation of Trade Potentials. *World Economy*, 25(2), 297–31

3. Handbook of Biometrics" - Anil K. Jain, Ruud M. Bolle, Sharath Pankanti: Biometrik texnologiyalar va ularning qo'llanilishi haqida keng qamrovli ma'lumot.

4. "Biometric Authentication: A Machine Learning Perspective" - D. V. A.

DASTURLASH FANINI O‘QITISHDA KLASTERLI TA’LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Mavlonova Feruza

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali magistranti.

Xosiyatova Sarvinoz

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali magistranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada dasturlash fanini o‘qitishda klasterli ta’lim muhitidan foydalanishning ahamiyati va dolzarbligi, ta’lim sifatini oshirish, O‘quvchilarning faolligini oshirish va motivatsiyani kuchaytirish, Texnologiyalarga asoslangan o‘quv jarayoni, Mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish haqida ma’lumot keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘z: Klaster, ta’lim, jamoaviy ta’lim, motivatsiya, tahlil, algortim, ta’lim jarayoni, texnologiya, ta’lim modeli, innovatsion, kreativ

Bugungi kunda axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi dasturlash fanini nafaqat maxsus yo‘nalishdagi talabalar, balki keng ko‘lamdagi o‘quvchilar va mutaxassislar uchun ham dolzarb va zaruriy bilim sohasi sifatida belgilab beradi. Shu sababli, dasturlash fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodlarni qo‘llash, xususan, klasterli ta’lim muhitidan foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Klasterli ta’lim muhiti o‘qitish jarayonini innovatsion tarzda tashkil etish imkonini beradi va o‘quvchilarning o‘zaro hamkorlikda ishlashini, bilimlarni chuqur o‘zlashtirishni ta’minlaydi. Uning dolzarbligi quyidagi asosiy omillar bilan izohlanadi [1]:

1. Ta'lim sifatini oshirish

Klasterli ta’lim muhitida dasturlash fanini o‘qitish turli darajadagi bilimlarni, ya’ni nazariy tushunchalar, algoritmik fikrlash va amaliy kodlash ko‘nikmalarini yaxlit tizimga birlashtiradi. Har bir klaster orqali talaba yangi mavzuni batafsil o‘rganib, uni amaliyotda qo‘llaydi, bu esa mustahkam bilim bazasini shakllantiradi.

2. O‘quvchilarning faolligini oshirish va motivatsiyani kuchaytirish

Klasterli ta'lim modeli talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. Chunki har bir klaster o'z ichida qiziqarli vazifalar va loyiha ishlarini o'z ichiga oladi. O'quvchilar mustaqil va jamoa bo'lib ishlagan holda bilimlarni o'zlashtiradilar. Shu tarzda, talabalar o'rtasidagi raqobat va hamkorlik muhitida bilim olish motivatsiyasi oshadi.

3. Bosqichma-bosqich va tizimli ta'lim yondashuvi

Klasterli ta'limning asosiy afzalligi — ta'lim jarayonini murakkabdan soddaga yoki aksincha, soddadan murakkabga bosqichma-bosqich tizimli tarzda taqdim etishdir. Dasturlash fanidagi murakkab mavzular (masalan, algoritmlar yoki ma'lumotlar tuzilmalari) klasterlarga ajratiladi va har bir klasterga mustaqil ravishda yondashiladi. Bu esa talabaning mavzuni to'liq va tushunarli o'zlashtirishini ta'minlaydi.

4. Jamoaviy ko'nikmalar va hamkorlikni rivojlantirish

Klasterli o'qitish modeli o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, o'zaro hamkorlikda o'qitish imkonini beradi. Talabalar bir-biriga yordam berib, murakkab masalalarni jamoaviy hal qilishadi. Bu ko'nikma nafaqat dasturlash jarayonida, balki kelajakda professional faoliyatda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi.

5. Individuallashtirilgan o'qitish

Klasterli ta'lim muhiti har bir talabaning bilim darajasi va qobiliyatlariga moslashadi. Platforma yoki metodika o'quvchining individual o'zlashtirish qobiliyatiga qarab, unga mos klasterlarni tavsiya qiladi yoki topshiriqlarni moslashtiradi. Bu esa har bir talabaning o'qitish jarayonida faol ishtirok etishini va bilimlarini mustahkamlashini ta'minlaydi.

6. Texnologiyalarga asoslangan o'quv jarayoni

Dasturlash fanida klasterli ta'lim muhitidan foydalanish ko'pincha maxsus web platformalar, interaktiv kodlash muhitlari va onlayn ta'lim vositalari orqali amalga oshiriladi. Bunday texnologik vositalar nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki jarayonni zamonaviy va qiziqarli qiladi. Masalan, real vaqt rejimida kod yozish va uni tahlil qilish, masofaviy guruh loyihalari va umumiy fikr-mulohaza bildirish imkoniyati texnologik jihatdan rivojlangan o'quv jarayonini tashkil etishga yordam beradi.

7. Mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish

Klasterli ta'limda talabalar klasterlarni mustaqil ravishda o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa ularning o‘z-o‘zini boshqarish, vaqtni samarali taqsimlash va mustaqil o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, talabalar klasterdagi bilimlarni amaliy masalalar orqali mustahkamlaydilar, bu esa darslarni faqat nazariy yondashuvdan chiqib, real amaliyotga yaqinlashtiradi.

8. Dasturlash fanini amaliyotga yo‘naltirish

Dasturlash fani nafaqat nazariy bilimlarni, balki ko‘p amaliy ko‘nikmalarni ham talab qiladi. Klasterli ta'lim muhiti talabalarni kodlash, algoritm tuzish va amaliy loyihalarni ishlab chiqish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Bunday yondashuv dasturlashning amaliy tomonlarini chuqur o‘zlashtirishga yordam beradi [2].

Klasterli ta'lim muhiti dasturlash fanini o‘qitishda samarali yondashuv sifatida e’tirof etiladi. Uning ahamiyati va dolzarbligi — ta'lim jarayonini tizimli, qiziqarli va texnologik jihatdan rivojlangan shaklda tashkil qilishida namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, klasterli o‘qitish modeli talabalarni mustaqil va jamoaviy ishlashga, murakkab masalalarni samarali hal qilishga va o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llashga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shukurov A.U., F.T.Mavlanova. “Dars jarayonlarini tashkil etishda klaster metodini qo‘llashning zaruriyati”. Amaliy va ijtimoiy fanlarning boshqa fanlar bilan integratsiyasi: dolzarb muammolar, yangi yondashuvlar, innovatsiyalar va istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya 2023.- 35-38 b.
2. Xudayberdiyev Sh.K. Elektron ta’limga oshirishda multimedia texnologiyalarining ahamiyati // “Mug‘allim ham yzliksiz bilimlendirio” 5/2 2021 jil. Ilimiy-metodikaliq jurnal. ISSN 2181-7138 71-73 betlar. Nukus 2021

KO'P O'LCHOVLI MASSIVLARNI TUSHUNTIRISH VA MATRITSALARNING ELEMENTLARINI KIRITUVCHI VA EKRANGA CHIQUVCHI DASTURINI ISHLAB CHIQUVCHI.

SH.M.Samandarova, Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Qarshi Filiali ATDT kafedrasida o'qituvchisi

Marqayeva S.B., Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi Filiali

Telekommunikatsiya Texnologiyalari fakulteti 2-bosqich talabasi

Sobirova M.Q., Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi Filiali

Kompyuter injineri fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada ko'p o'lchovli massivlar haqida tushunchalar va ushbu tushunchalardan foydalangan holda matritsalarining elementlarini kirituvchi va ekranga chiqaruvchi dasturini ishlab chiqish.

Kalit so'zlar: Massiv, ikki o'lchamli statik massivlar, matritsa.

Massiv - bu bir tipli nomerlangan ma'lumotlar jamlanmasidir. Massiv indeksli o'zgaruvchi tushunchasiga mos keladi.

Massiv ta'riflanganda :

<tipi><massiv_ nomi>[massivning_satrlar soni][massivning_ustunlar soni]

Masalan:

➤ *long int a[5][6];*

➤ *char w[2][3];*

➤ *double f[4][5];*

➤ *char[7][2].*

C++ dasturlash tilida ko'p o'lchovli massivlar bilan ham ishlash mumkin. Bir o'lchovli massivlar uchun ishlatiladigan o'zgaruvchilar, bir xil jinsdagi berilganlarni xotirada saqlash uchun foydalaniladi ikki o'lchovli massiv satrlari soni (m), ustunlari soni n , hamda elementlari soni larni e'tiborga olish lozim. Agar masalalarda satrlar va ustunlar soni aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, ularni 2 dan 10 gacha bo'lgan oraliqda o'zgartirish tavsiya etiladi. Matritsaning boshlang'ich qiymati 1- va 2-indekslari 1 bo'lgan elementida joylashadi. Matritsaga kiritish va chiqarish satrlar bo'yicha amalga oshiriladi. m o'lchamli kvadrat matritsa 2

o'lovli massiv hisoblanadi. Matritsalarini tashkil eish va ularning elementlarini chiqarish. Matritsalarini tashkil etish masalalaridagi natijaviy matritsa o'lchami 10×10 dan oshmaydi.[1,2]

Ikki o'lchamli statik massivlarning e'lon qilinishida, bir o'lchamlidan farqi, massiv nomidan keyin qirrali qavs ichida ikkita qiymat yozilganligidadir. Bulardan birinchisi, satrlar sonini, ikkinchisi esa ustunlar sonini bildiradi. Ya'ni ikki o'lchamli massiv elementiga ikkita indeks orqali murojaat qilinadi. Ikki o'lchamli massivlar matematika kursidan ma'lum bo'lgan matritsalarini eslatadi.[3,4]

Ikki o'lchamli massiv e'loniga misol:

```
int a[3][3], b[2][4];
```

A matritsa B matritsa

a₀₀ a₀₁ a₀₂ b₀₀ b₀₁ b₀₂ b₀₃

a₁₀ a₁₁ a₁₂ b₁₀ b₁₁ b₁₂ b₁₃

a₂₀ a₂₁ a₂₂

Masala : a(mxn) matritsa berilgan. Shu matritsa elementlarini kirituvchi va ekranga jadval ko'rinishida chiqaruvchi dastur tuzilsin.

```

1 #include <cstdlib>
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4 int main()
5 {
6     int m,n;
7     cout <<"m="; cin >>m;
8     cout <<"n="; cin >>n;
9     int a[m][n];
10    for (int i=0;i<m;i++){
11        for (int j=0;j<n;j++){
12            cout <<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";
13            cin >> a[i][j];
14        }
15    }
16    for (int i=0;i<m;i++){
17        for (int j=0;j<n;j++){
18            cout << a[i][j]<<" ";
19        }
20        cout <<endl;
21    }
22    system("PAUSE");
23    return EXIT_SUCCESS;
24 }

```

Masala : a(mxn) matritsa berilgan. Shu matritsaning eng katta va eng kichik elementlarining o'rta arifmetikini hisoblovchi dastur tuzilsin.

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 { int m,n;
5     cout <<"m="; cin >>m;
6     cout <<"n="; cin >>n;
7     int a[m][n];
8     for (int i=0;i<m;i++)
9     {for (int j=0;j<n;j++)
10        {cout <<"a["<<i<<"]["<<j<<"]<<"-";
11          cin >>a[i][j];
12        }
13        int max=a[0][0];
14        int min=a[0][0];
15        for (int i=0;i<m;i++)
16        {for (int j=0;j<n;j++)
17          { if (max<a[i][j])
18            max=a[i][j];
19            if (min<a[i][j])
20              min=a[i][j];
21          } }
22        float ar=(max+min)/2.;
23        cout <<"O'rta arifmetiki:"<<ar;
24    }
}

```

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adam Drozdek. Data structures and algorithms in C++. Fourth edition. 2013
2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. «Алгоритмы. Построение и анализ», 2013 г.

MA'LUMOTLAR TUZILMASIGA ASOSLANGAN TIZIMLAR VA ULARNI QO'LLANILISH SOHALARI.

*Sulaymonova D.B., Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali
 "Axborot texnologiyalarining dasturiy ta'minoti" kafedrasida assistenti*

*Xudoyorov S.X., Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali
 "Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta'limi" yo'nalishi
 2bosqich talabasi*

*O'tkirova D.M., Axborot texnologiyalari va menejment universiteti
 Kompyuter injiniringi yo'nalishi 1-bosqich magistri*

Annotatsiya: Ushbu tezisdan ma'lumotlar tuzilmalari dasturlash va ma'lumotlarni boshqarishdagi ahamiyati, ularning turlari (statik, dinamik va murakkab) va zamonaviy sohalardagi qo'llanilishi tahlil qilinadi. Ma'lumotlar tuzilmalari tibbiyot, sun'iy intellekt, video o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlarda samarali ravishda ma'lumotlarni saqlash va boshqarish uchun ma'lumotlar tuzilmalari roli hamda ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ma'lumotlar tuzilmalari, statik tuzilmalar, dinamik tuzilmalar, murakkab tuzilmalar, sun'iy intellekt.

Kirish. Ma'lumotlar tuzilmalari dasturlash va ma'lumotlarni boshqarishning asosiy qismlaridan biridir. Ma'lumotlar tuzilmasi, qisqa qilib aytganda,

ma'lumotlarni saqlash va ularni tashkil etish usuli. Ma'lumotlar tuzilmalari ma'lumotlarni tez va samarali qayta ishlashni ta'minlaydi. Ma'lumotlar tuzilmalarini Statik, Dinamik, Murakkab kabilarga bo'lish mumkin.

Statik tuzilmalar: bu kabi tuzilma sohalarda, o'lchami oldindan belgilangan ma'lumotlarni saqlash uchun qo'llaniladi va tezkor kirish yoki ishlov berish uchun juda mos. Ammo bunday tuzilmalarni hajmini o'zgartirish bir qancha qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Dinamik tuzilmalar: bu tuzilmalarda hajmini o'zgartirish, ya'ni element qo'shish yoki o'chirish Statikka nisbatan umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki bu kabi tuzilmalar dastur bajarilishi davomida o'zgaradigan o'lchovga ega va bizga moslashuvchan va kengaytirilgan imkoniyatlarini taqdim etadi. Murakkab tuzilmalar: bu kabi tuzilmalar ko'proq, o'zgaruvchan va ko'p qirrali ma'lumotlarni saqlash hamda boshqarish uchun ishlatiladi. Bunga daraxtlar, hasg-jadvallar va graflarni misol keltirish mumkin. Ma'lumotlar tuzilmalari hozirgi kunda jamiyat hayotining asosiy sohasini qamrab olgan. Bunga ma'lumotlar bazasi, sun'iy intellekt, dasturlash va dasturiy ta'minot tizimlari hamda tibbiyot, ijtimoiy platformalar, enetgiya infratuzilmalari, transport va logistika xizmatlari kabi sohalarni misol qilish mumkin. O'z-ozidan ko'rinib turibdiki, ma'lumotlar bazasi bilash ishlash va dasturlash ma'lumotlar tuzilmasi bilan bevosita bog'liq. Sun'iy intellektlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlashda ma'lumotlar tuzilmasiga ham tayanadi. Bu ma'lumotlarni saqlashda esa tushunganingizdek ma'lumotlar tuzilmalarini o'rni katta. Bundan tashqari videoo'yin industriyasida, o'yin elementlari, xaritalar, personajlar va xarakterlarni saqlashda va bundan tashqari ayni o'yinning grafik va fizik modellaashtirishda(o'yin grafikasi, o'yin muhitidagi fizik harakatlar interaksiyasini simulyatsiya qilish) ham keng qo'llaniladi.

Ma'lumotlar tuzilmalari har bir sohada muhim rol o'ynaydi, chunki ular ma'lumotlarni tartibga solish, saqlash va qayta ishlash jarayonlarini samarali qilishga imkon beradi. Ma'lumotlar tuzilmalari yordamida ma'lumotlarni tez va samarali qidirish, tahlil qilish va o'zaro bog'lash mumkin bo'ladi. Shunday qilib, ma'lumotlar tuzilmasi tizimlari zamonaviy hayotning ko'plab sohasida muhim

ahamiyatga ega bo'lib, ularning samarali ishlatilishi bilim va tajriba asosida amalga oshiriladi. Ma'lumotlar tuzilmalari bilan bog'liq bo'lgan tizimlar esa dasturiy ta'minot va ishlab chiqishda asosiy element hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xudoyberdiyev, R. (2015). Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlar. Tashkent: Fan.
2. Azimov, A. (2018). Dasturlash asoslari va ma'lumotlar tuzilmalari. Tashkent: Talqin.

PHP FUNKSIYALARI VA OBYEKTLLARI

Nurova D.D., Axborot texnologiyalari va menejmenti universiteti magistri

Xamraqulova S.O., Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada PHP funksiyalari va obyektlari haqida umumiy qoidalar va ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: PHP funksiyalari, PHP obyektlari, argument, havolalar, funksiyalar, matematika, massiv elementi.

Funksiyalar nima uchun kerak? Bu savolga javob berish uchun, funksiya o'zi nima ekanligini tushunib olish lozim bo'ladi. Dasturlashda, xuddi matematikadagi kabi, unga bog'liq ko'pgina argumentlarning uning ko'pgina ma'nolarida aks etishidir. Demak, funksiya argumentning har bir ma'nolari jamlanmasi uchun uning bajargan ishi natijasi sifatida qandaydir ma'no qaytaradi. Funksiyalar nima uchun kerak, buni misollar bilan oydinlashtirishga qarakat qilamiz. Dasturlashdagi funksiyaga klassik misol – bu sonning faktorial ahamiyatini hisoblab beruvchi funksiya. Demak, biz unga son beramiz, u esa bizga uning faktorialini qaytaradi. Bunda biz faktorialini olishni xohlagan har bir son uchun aynan bir xil kodni qaytaravermaymiz – bu songa teng bo'lgan argumentli funksiyani chaqirishning o'zi kifoya qiladi. Har bir funksiyada, avval aytganimizday, argumentlar ro'yxati bo'lishi mumkin. Bu argumentlar yordamida funksiyaga har xil ma'lumotlar beriladi (masalan, faktoriali hisoblanishi kerak bo'lganson ma'nosi). Bu argumentlarni ma'nosiga ko'ra (o'zgarmas holatda foydalaniladi), ilovalarga ko'ra va o'zgarmas

holatda argumentlarga ma'no berishga ko'ra o'tkazish . Bu usullarni atroflicha ko'rib chiqamiz. Argument funksiyaga ma'nosiga ko'ra o'tkazilsa, funksiya ichidagi argument ma'nosining o'zgarishi uning funksiya tashqarisidagi ma'nosiga ta'sir qilmaydi. Funksiyaga uning argumentlarini o'zgartirishga yo'l qo'yish uchun ularni havolalarga ko'ra o'tkazish kerak. Buning uchun argument nomi oldidan funktsiyani aniqlashda ampersand "&" belgisini yozish kerak.

Misol. Argumentlarni havolasiga ko'ra o'tkazish

```
<?php
```

```
    //qo'shimcha qilishi mumkin bo'lgan funktsiyani yozamiz checked so'zi qatoriga
```

```
    function add_label(&$data_str){
```

```
    $data_str .= "checked"; }
```

```
    $str = "<input type=radio name=article ";
```

```
    //bunday qator mavjud bo'lsin
```

```
    echo $str."><br>";
```

```
    //forma elementini keltiradi – belgilanmagan radio knopkasini
```

```
    add_label($str);
```

```
    //Funksiyani chaqiramiz
```

```
    echo $str."><br>";
```

```
    //bu endi belgilangan radio knopkani keltiradi?>
```

Funksiya o'z ishi natijasida shuningdek havolani biror-bir o'zgaruvchiga qaytarishi mumkin. Bu funktsiyani qanday o'zgaruvchi havolaga o'zlashtirish kerakligini aniqlash uchun foydalaniladi. Ko'pincha funksiya havolani biror-bir global o'zgaruvchiga (yoki uning qismini – havolani global massiv elementiga), havolani statistik o'zgaruvchiga (yoki uning qismini) yoki havolani argumentlardan biriga qaytaradi, agar u havola bo'yicha berilgan bo'lsa.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами. Томск
Издательство ТУСУРа 2015.

**III SHO‘BA. TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI VA
TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISH SOHASIDAGI ILMIY
TADQIQOTLAR VA ULARNING NATIJALARIDAN AMALIYOTDA
FOYDALANISH**

**METHOD OF ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT ASSESSMENT OF
COGNITIVE RADIO SYSTEM USING FUZZY LOGIC APPARATUS**

A.K. Svetashov

FSBI NIIR, engineer, MTUCI, postgraduate student

E.L. Pustovoitov

FSBI NIIR, Senior Researcher, MTUCI, Associate Professor, PhD;

Abstract. The article considers a method for evaluating the electromagnetic environment by cognitive radio-electronic equipment using a fuzzy logic apparatus. The possibility of using the membership function within the framework of data classification tasks that can be used in shaping the behaviour of cognitive radio media is described. Further research directions are described.

Keywords: cognitive radio, electromagnetic environment, fuzzy logic, SDR, artificial neural networks, dynamic decision-making systems.

Introduction. The development of communication systems towards the sixth generation networks will inevitably face technological limitations in the use of radio frequencies above 1 THz, as a result of which it is necessary to efficiently reuse the existing spectrum bands. The period from the late 1990s to the early 2010s marked the beginning of research, development and practical implementation of methods aimed at improving the efficiency of radio spectrum utilisation. One of such research directions is cognitive radio - a paradigm of communication systems construction that is gaining popularity, in which radio electronic means (REM) use the "analyse-learn-act" cycle to dynamically control internal operating characteristics (frequency, power, etc.), dynamically adapting to the existing electromagnetic environment (EME). As defined in [1, 2], a cognitive radio "is an intelligent wireless communication system that acquires information about the surrounding radio

environment and uses machine learning methodology in such a way that, after analysing the surrounding radio environment, it dynamically adapts its internal characteristics (i.e. transmit power, carrier frequency, and modulation type) with respect to the input data arriving at the receive frequency, in real time".

At present, the following computational problems can be referred to EME estimation methods [3, 4]:

- determination of the equivalent isotropic radiated power (EIRP) level of the interfering signal;
- calculation of the Umov-Poynting vector at known radio wave propagation indices;
- determination of the utilisation rate of the allocated frequency bands;
- calculation of values of polarisation, time, frequency and energy indices of interfering signals.

Comprehensive evaluation of EME takes quite a long time, which complicates decision making on its improvement in case of dynamically changing EME indicators. When developing promising communication systems, which include cognitive radio systems, it is necessary to use new methods of EME assessment, one of which is the use of the mathematical apparatus of fuzzy sets, which proved itself in the development of artificial intelligence systems.

The assessment of electromagnetic environment formed by means of cognitive radio can ensure the possibility of cognitive radio equipment (RE) operation under complex EME conditions in those cases when "non-intelligent" means of classical (existing) networks and communication systems are not able to ensure operation with the required communication quality indicators. This ability of cognitive RPS to operate under dynamically changing EME conditions, which is unacceptable for the operation of non-cognitive REs, directly affects the increase in the efficiency of radio spectrum utilisation.

Cognitive REs include the following dynamic radio systems: SDR transceivers - devices using Software-Defined Radio technology; Narrow-band

Internet of Things (NB-IoT) devices; and free TV channel search devices called WSD (White space devices) [5, 6].

Fuzzy logic [7, 8] is one of the methods of creating artificial intelligence, which allows modelling and processing the received information containing inaccuracies and uncertainties.

The basic elements of a fuzzy set are fuzzy numbers. In the framework of fuzzy set theory the condition of belonging of a fuzzy number x to the fuzzy set A has the form [8]:

$$\mu_A(x) \in [0,1] \subset R,$$

where $\mu_A(x)$ is a one-dimensional membership function.

Fuzzy logic allows to evaluate abstract and weakly formulated concepts using linguistic variables [7], which are also described using fuzzy sets (e.g., evaluation of a person's age by the terms "old" and "young").

The given theory of fuzzy logic can be applied to the evaluation of EME in ensuring the functioning of cognitive radio systems: the level of influence of the interfering signal on the useful one can be evaluated using linguistic variables - "high", "medium" and "low".

To make a decision on EMC improvement between cognitive and non-cognitive RPS under dynamically changing EME, the existing mathematical methods of interference assessment require very long measurements and calculations. In order to assess the dynamically changing interference situation by means of cognitive radio it is reasonable to apply qualitative analysis of EME, which does not require a large amount of time.

The EME model considered further, formed by means of cognitive radio, is presented in Fig. 1.

Figure 1. EME model formed by cognitive radio tools

In Fig. 1 we show the EME model formed by means of cognitive radio reflects the territorial location of the REs, in which there are several SDR-transceivers. Transceiver SDR₁ realises functions of radio transmitting device of useful signal (TX_{US}), and SDR₃ - functions receiving interference radio receiving device of useful signal (RX_{US}). Other transceivers (SDR₂, ..., SDR_n) are interfering signal radio transceivers (TX_{IS}). The signal arriving at the input of a radio receiver can be represented as follows [9]:

$$x = s + \xi,$$

where x is the signal at the input of the TX_{US}; s is the useful signal from the TX_{US}; ξ is the total interference arriving at the receiver input from the TX_{IS}.

For the initial EME analysis, it is sufficient to analyse from several measurements of the signal-to-interference ratio (SIR) at the input of the PSD_{ПЧ}, which is calculated as the ratio of the powers of the useful (P_{US}) and interfering (P_{IS}) signals [10]:

$$\text{SIR} = P_{US} / P_{IS},$$

where P_{US} - radiated power of useful signal; P_{IS} - total power of interfering signals.

At the beginning of EME analysis, the signal-to-interference ratio (SIR) is periodically evaluated over a period of time. Then a data table with measured values is generated based on the evaluation results.

Suppose that the following table consisting of five SIR values is generated from the measurement results during time $T_1 - T_n$ (Table 1).

Table 1. SIR values based on measurement results

Indicator	Measurement time countdowns				
	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
Numerical SIR value, dBm	12	25	56	32	40

In order to qualitatively assess what EME is - "good", "bad" or "average" - it is reasonable to use fuzzy logic methods. For this purpose, the results of SIRs measurements are fuzzified (i.e., reduced to fuzziness) based on the methods described in [11].

When solving problems of transition from crisp to fuzzy logic it is possible to use two ways of data fuzzification: direct (or expert) and indirect (or Saaty's method of pairwise comparisons) [11]. In the first case, each value of input variables $x_1, \dots, x_n (x \in U)$ is given its own value of the membership function $\mu_A(x)$. As a rule, the direct method of assigning the membership function is used for those tasks whose parameters can be measured using some quantitative scale [11].

Within the framework of the considered task on EME estimation it is preferable to use the direct method of input data phasification. In order to make a decision about the nature of the EME under consideration, it is necessary to compare the obtained data from Table 1 with the permissible power level of the PSDU_{MC}, which is 49 dBm. The results of input data phasification of the SIR indicators are entered in Table 2.

Table 2. Values of the belonging function of the measured SIR indicators

Numerical SIR value, dBm	12	25	56	32	40
Values $\mu_A(x)$	0,1	0,4	0,8	0,7	0,9

According to the results of the phasification of the input data of the SIR indicators (x values), the graph of the belonging function of the obtained values $\mu_A(x)$ is formed, depicted in Fig. 2.

Figure 2. Graph of the membership function of the SIR values

The graph depicted in Fig. 2 graph allows to form three groups of data characterising EME using linguistic terms: subset *a* (good EME), *b* (average EME), *c* (bad EME). Such classification of data can find its application in dynamic decision-making systems as a fuzzy rule base, in which each next new value of ESP can be promptly classified and an appropriate decision to improve the electromagnetic situation can be made.

Conclusion. To assess the electromagnetic environment there are various methods for evaluating the EME and EMC indicators, but all of them are time-consuming, which is inefficient in terms of making decisions on the operation of cognitive radio systems in a dynamically changing environment.

In the context of electromagnetic environment assessment, the application of fuzzy logic allows:

- faster assessment of the level of electromagnetic impact on radio-electronic equipment and systems;
- make decisions on measures to ensure electromagnetic compatibility based on the results of the assessment.

The described method of evaluation of electromagnetic environment by means of cognitive radio can be used to create a rule base used in dynamic decision-making systems, which find their application in the development of cognitive radio systems operating under conditions of dynamically changing EME.

LITERATURE

1. Setoodeh, P. Fundamentals of cognitive radio / P. Setoodeh, S. Haykin. - John Wiley & Sons, 2017. - 240 p.

2. Haykin, S. Cognitive radio : Brain-empowered wireless communications / S. Haykin // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. Haykin // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. - 2005. - Vol. 23, Issue 2. - P. 201-220.

3. Efanov, V.I. Electromagnetic compatibility of radio electronic means and systems: textbook / V.I. Efanov, A.A. Tikhomirov. - Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 2012. - 228 c.

4. Kizima, S.V. Assessment of the electromagnetic situation and quality control of radio signal propagation and reception conditions / S.V. Kizima, E.G. Rudenkova // Electrical Communications. Elektrosvyaz. - 2020. - № 7. - C. 44-50.

5. Mitola, J. Cognitive radio. An integrated agent architecture for Software Defined Radio / J. Mitola. - Ph.D. thesis. - Stockholm: Royal Institute of Technology, 2000. - 313 p.

6. Haykin, S. Cognitive Dynamic Systems / S. Haykin. Haykin. - Cambridge University Press, 2012. - 309 p.

7. Zadeh, L.A. A Fuzzy-Set-Theoretic Interpretation of Linguistic Hedges / L.A. Zadeh // Journal of Cybernetics. Journal of Cybernetics. - 1972. - Vol. 2, Issue 3. - P. 4-34.

8. Rybin V.V. Fundamentals of the theory of fuzzy sets and fuzzy logic: textbook / V.V. Rybin. Rybin. - Moscow: MAI Publishing House, 2007. - 96c.

9. Aporovich, A.F. Statistical theory of electromagnetic compatibility of radio-electronic means / A.F. Aporovich. - Minsk: Nauka i tekhnika, 1984. - 215 c.

10. Kosichkina, T.P. Investigation of interference models in cognitive radio systems / T.P. Kosichkina, G.N. Ivanov, V.O. Evdokimov // Fundamental Problems of Radioelectronic Instrumentation. - 2018. - T. 18, № 4. - C. 965-970.

11 Yakhyaeva, G.E. Fuzzy sets and neural networks: textbook / G.E. Yakhyaeva. - Moscow: Internet University of Information Technologies, BINOM. Laboratory of Knowledge, 2006. - 316 c.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ

Сопубеков Нематилла Абдилахатович, к.т.н., доцент,

Кошубакова Дарья Акунбековна, магистрант Ошский технологический университет

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные параметры пропускной способности световода, появление оптических потерь в световодах оптоволоконных систем. Одним из важнейших параметров оптического световода являются оптические потери, которое определяет максимальное расстояние, на которое передается оптический сигнал по оптоволоконным линиям связи.

Ключевые слова: оптоволоконные линии связи, оптический сигнал, оптический световод, мод, передача данных.

В современном обществе бурно развиваются инфокоммуникационные системы по внедрению технологии волоконно-оптических систем передачи в практическое применение. Быстрый процесс развития общества является главной причиной широкого использования волоконно-оптической систем передачи на информационно-вычислительных сетях различного назначения. В данное время невозможно представить без использования интернета, кабельного телевидения, средств мобильной связи и других видов связи. В этой отрасли использование волоконно-оптических линий связи дает возможность локально объединить рабочих мест пользователей, обеспечивает высокую скорость загрузки данных, качественную телефонную связь и прием телевизионных сигналов.

Основными параметрами линии связи являются длина и пропускная способность. Наибольшую допустимую протяженность линии связи определяют оптические потери в каналах связи. Чем меньше число передатчиков, тем проще внешний вид линии связи и ее обслуживание, низкая ее стоимость и подешевле передача сигналов пользователю-получателю. Помимо того, линии связи непрерывно обновляются и

возникают новые виды оптоэлектронных световодов, оптические потери в которых нужно уменьшить. Таким образом, исследуя оптические потери в световодах и выявляя физических причин, приведший к ним, обращаем внимание на представлению значимую задачу как прикладную, так и фундаментальную волоконной оптоэлектронику [1].

Волоконо-оптический световод представляет собой диэлектрический волновод цилиндрической формы, который выполнен из кварца и имеет внешнюю защитную полимерную покрытие. В оптическом световоде имеется две части, которые различаются составом – сердцевина (8 мкм диаметра для оптических световодов) и окружающая оболочка (125 мкм диаметра для оптических световодов) [1]. Сердцевина имеет более высокий показатель преломления по сравнению с оболочкой, это позволяет более хорошей излучению распространяться по волноводу за счет эффекта полного внутреннего отражения на границе между сердцевиной и оболочкой. Узкий внешний диаметр оптического световода позволит нам изгибать его до радиусов порядка 1 см без разрушения. Это позволяет прокладывать волоконно-оптические кабели практически во всех направлениях по указанному маршруту [2].

Один из важнейших параметров оптического световода являются оптические потери, которое определяет максимальное расстояние, на которое может быть передан оптический сигнал по световоду. Как нам известно, что при распространении пучка излучения умеренной интенсивности в однородной среде изменение его мощности с расстоянием описывается законом Бугера-Ламберта с характерным параметром α , называемым коэффициентом затухания и численно определяющим оптические потери в среде [1,3]:

$$P = P_0 \times \exp(-\alpha x), \quad (1)$$

где P_0 – мощность пучка в некоторой точке,

P – мощность пучка на расстоянии x от нее.

Так как в световоде в большинстве случаев может распространяться множество мод излучений, изменение мощности излучения при распространении по оптическому световоду представлен суммой выражений для каждого мода [1,3]:

$$P = \sum P_i \times \exp(-\alpha_i x), \quad (2)$$

где P_i – мощность излучения в i -той моде световода в точке его возбуждения (на торце световода),

α_i – коэффициент затухания для i -той моды,

P – мощность излучения в световоде на расстоянии x от точки возбуждения.

По существу моды должны иметь различные распределения полей, и из-за этих различий оптические потери будут различными, так как доля мощности, распространяющаяся по сердцевине и по оболочке (они отличаются составом кварца, а так же оптическими потерями в кварце), будет разными для каждого мода (сдвиг Гооса-Генхена). Полученное уравнение (2) является достаточно сложной, так как коэффициент P_i при каждом его члене зависит от характера возбуждения оптических световодов, а определение оптических потерь α_i для каждого мода в отдельности постоянно невозможно. При этом, имеются частные, и наиболее распространенные случаи, и учитывая этих, уравнению можно представить в простой форме:

а) Одномодовый режим. Оптический световод имеет единственную направляемую моду. В таких случаях будет правильным будет 1-е уравнение.

б) Многомодовый режим. Такой режим можно применить в случаях слабого поглощения и больших длин. Параметры оптического световода (форма, размер сердцевины, показатель его преломления) всегда испытывают вариации вдоль его длины, кроме того, у оптического световода имеется изгибы и микроизгибы. Такие факторы приводят к связи между модами и перекачке энергии между модами. В таких случаях, 2-ю уравнению придется усложнить [2,3].

Однако, если характерная длина перекачки много меньше характерной длины затухания и используемой длины световода, тогда в оптическом световоде можно установить равномерное распределение мощности по всем направляемым модам. В этом случае затухание излучения можно описывать с помощью 1-го уравнения, но в таких случаях значение коэффициента затухания будет величиной, усредненной по всем направляемым модам [1,2].

Выводы

Волоконно-оптические линии связи и современные мобильные и цифровые системы передачи в данный момент занимают передовые места в различных отраслях телекоммуникационной системы [4]. Необходимо учитывать, что провайдерам которые предоставляет телекоммуникационные услуги, желающим использовать передовые технологии ВОЛС, необходимо подготовиться к выполнению новых требований, число которых значительно превышает количество требований, предъявляемых оборудованием предыдущего поколения. А так же, они должны быть готовы к проведению сложных процедур исследования и тестирования в различных условиях на существующих линиях и оборудовании [4,5].

Современные системы и устройства (передатчики, приемники, преобразователи, усилители и др.) беспроводного доступа в перспективе реализации будущего нового проекта технологии 5G, обязательно требуют подвода волоконно-оптического кабеля линии связи.

Литература

1. Васильев А.Б. Механизмы потерь в одномодовых волоконно-оптических линиях связи: методическое и учебное пособие / А.Б. Васильев, В.Г. Воронин и др. — Москва, 2016.
2. Зубилевич А.Л. Потери в соединениях оптических волокон. / А.Л. Зубилевич, В.А. Колесников, А.В. Труханов. Технологии информационного общества, Т-Самм #8. 2013.

3. Ким А.А. Исследование пассивных волоконно-оптических элементов и устройств: учебное пособие / А. А. Ким, Л. Б. Кочин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 71 с.
4. Сопубеков Н.А. Выбор метода планирования сети доступа NGN. Известия Ошского технологического университета. –Ош, 2018. №3. –С. 90-96.
5. Сопубеков Н.А. Исследование помехоустойчивости систем цифрового телерадиовещания. Вестник Ошского государственного университета, Ош, 2022. –С. 191-196.

O‘ZARO BURCHAK OSTIDA TUTASHGAN SIGMENTLI YER OSTI QUVURLARI SEYSMODINAMIKASI MASALASI.

f-m.f.d., prof. Mirzaev Ibraxim

Toshkent davlat transport universiteti,

t.f.f.d. (PhD) Qosimov Elbek Alisherovich,

f-m.f.n. An Ekaterina Vladimirovna

M.T. O‘rozboyev nomidagi Mexanika va inshootlar

seysmik mustahkamligi instituti

Annotatsiya: Maqolada “quvur-grunt” tizimining chiziqli munosabatida o‘zaro burchak ostida ulangan bo‘g‘inli yer osti fazoviy quvurlar tizimining seysmodinamik jarayonlari ko‘rib chiqildi. Qo‘yilgan masalani hisoblashda sonli usullar sifatida fazoviy koordinatalar bo‘yicha chekli elementlar usuli va vaqt bo‘yicha chekli ayirmalar usulining oshkormas sxemasidan foydalanilgan. Seysmik to‘lqin ta’sirlari real zilzila yozuvlari ko‘rinishida olingan.

Kalit so‘zlar: real zilzila yozuvlari, grunt, bo‘g‘inli yer osti quvuri, seysmodinamika, o‘zaro ta’sir, chekli elementlar usuli, chekli ayirmalar usuli.

Hayotni ta’minlovchi yer osti quvurlar tizimi zilzilalar vaqtida talofatga uchramasligi muhim omil hisoblanadi. Agar yer osti quvurlar tizimi zilzila vaqtida

talofatga uchrasa bu katta falokatlarni keltirib chiqaradi. Bu esa o'z navbatida katta epidemiyalarga sabab bo'ladi.

Yer osti quvurlari kuchli zilzilalarga nisbatan zaif bo'lib, ularning zararlanishi, shikastlanishi dunyoning turli mamlakatlaridagi zilzilalar paytida kuzatilgan va aniqlangan. Jumladan 1976-yilda MSK-64 shkalasi bo'yicha 9* ball bo'lgan Gazli (O'zbekiston) zilzilasini misol qilib keltirish mumkin. U butun shahar bo'ylab yer osti quvurlariga jiddiy shikast yetkazgan. O'rganishlar natijasida diametri 1,02 m va qalinligi 0,008 m bo'lgan po'lat suv quvurining to'g'ri uchastkasining payvandlangan birikmalarida yoriqlar aniqlangan [1].

Haqiqatda yer osti quvurlari tarmog'i quduq bilan va o'zaro ortogonal va noortogonal bog'lanadigan turli xil bog'lanishli (masalan, krest shaklidagi, G-, T-, K-, P-, L-, V-, Y-shaklidagi va boshqalar) tarmoqlanib ketgan yer osti quvurlaridan tashkil topadi. Ulanishlar quvur strukturasi va geometriyasi va qattiqligini o'zgartiradi va quvur tarmog'ining kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatiga ta'sir qiladi.

Yer osti quvurlarini uzluksiz va bo'g'inlarga bo'lish mumkin. Payvandlangan bo'g'inlari bo'lgan po'lat quvurlari uzluksiz hisoblanadi, segmentli quvurlarga quyma temir, beton yoki asbest-sement quvurlari va rezina qistirmalari kiradi [2-7].

Kuchli zilzilalar tahlili shuni ko'rsatadiki, quvurlarning shikastlanishi va buzilishi quvurlarning payvandlangan bo'g'inlarida va segmentlarning birlashgan joylarida sodir bo'ladi [8-11]. Shuni ta'kidlash kerakki, quvurning bo'g'inlari quvurlar tizimidagi eng zaif nuqtalardir. Quvurlar tizimining burilish va kesishish joylaridagi segmentlarining bog'lanishlari eng xavfli hisoblanadi [3, 12-14].

Maqolada seysmik to'lqin yo'nalishiga nisbatan 30° va 45° hamda 150° va 135° burchak ostida birikkan bo'g'inli yer osti fazoviy quvurlar tizimining seysmodinamik jarayonlari o'rganildi (1-rasm).

1-rasm. O‘zaro burchak ostida ulangan bo‘g‘inli yer osti fazoviy quvurlar tizimi

Masalaning qo‘yilishi. Tarqaladigan seysmik to‘lqin berilgan va quvur tizimidan aks ettirilgan to‘lqin grunt muhitidagi siljish maydoniga ta’sir qilmaydi deb taxmin qilamiz. Seysmik to‘lqin uzunligi quvurning diametridan ancha katta bo‘lganligi sababli, siljish deformatsiyasini va uni o‘rab turgan grunt bilan o‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda siqilish - cho‘zilishda, buralish va egilishda ishlaydigan sterjen kabi modellashtirilgan. Grunda tarqaladigan seysmik ta’sir elastik va qovushqoq o‘zaro ta’sir elementlarining birikmasi orqali quvurga uzatiladi. Grunt bilan o‘zaro ta’sir qiluvchi yer osti quvurlari fazoviy tizimi quvurning chiziqli qismlariga, massiv tugunlariga va ulanish kontaktlariga ega bo‘lishi mumkin [15-16]. Bunday tuzilmalar uchun seysmodinamikaning muammolarini yechishning chekli elementlar usuli taklif qilingan [17].

Bu yerda keltirilgan rim raqamlari (I, II, III) fazoviy quvurlar tizimidagi segmentlangan quvurlar tartib raqamini bildiradi (1-rasm). Har bir segmentli quvur uchun mos segmentning uzunliklarini l_1 , l_2 , l_3 bilan belgilaymiz. Biz qistirmaning quvurga nisbatan sirpanmaydi deb hisoblaymiz. Hisoblashlar 1976 yilda O‘zbekistonning Gazli shahrida sodir bo‘lgan MSK-64 shkalasi bo‘yicha intensivligi 9 balldan yuqori zilzilaning real yozuvlaridan foydalanilgan [18].

Yer osti fazoviy quvurlar tizimining seysmodinamikasi masalalari sinfini yechish uchun hisoblash algoritmi va dasturiy majmua ishlab chiqilgan [19].

Quvurlar tizimining mexanik va geometrik parametrlari quyidagicha: Po‘lat quvur uchun: $E=1.2 \cdot 10^5 \text{MPa}$; $\rho=7 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$; $L=100\text{m}$; $L_{seg}=5\text{m}$; $D=0.5\text{m}$; $d=0.48\text{m}$; $k_x=1 \cdot 10^4 \text{kN/m}^3$; $k_y=4.07 \cdot 10^4 \text{kN/m}^3$, $k_z=4.07 \cdot 10^4 \text{kN/m}^3$; Rezina uchun: $E_r=2\text{MPa}$; $\rho_r=930\text{kg/m}^3$; (uzunligi) $l=0.05\text{m}$; (qalinligi) $\delta=0.01\text{m}$; (bikirlilari) $K_N=5.42 \cdot 10^3 \text{kN/m}$; $K_o=1.35 \cdot 10^4 \text{kN/m}$; $K_{M_u}=6.09 \text{kN}\cdot\text{m}$; $K_{M_k}=5.42 \cdot 10^2 \text{kN}\cdot\text{m}$;

1a-rasmda quvurning to'g'ri chiziqli qismiga 30^0 burchak ostida ulangan fazoviy yer osti quvurlari tizimi ko'rsatilgan. Bog'lanishlarda yuzaga keladigan kuchlarning qiymatlari: I-bo'g'in, II-bo'g'in, III-bo'g'in 2a-rasmda berilgan. Quvurning to'g'ri chiziqli qismiga 150^0 burchak ostida ulangan fazoviy yer osti quvurlari tizimi 2b-rasm ko'rsatilgan. Rezina qistirma quvurdagi kuchlar va ularning momentlarini bir necha marta kamaytiradi, bu jarayonda rezinaning fizik va mexanik parametrlari katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, natijalardan ma'lum bo'lishicha, bo'g'inlar va quvurlarda hosil bo'lgan kuchlarning qiymatlari ham quvurning ulanish burchaklariga bog'liq.

2-rasm. - (a) 30^0 burchak ostida birlashgan bo'g'inlardagi kuchlar (b) 150^0 burchak ostida birlashgan bo'g'inlardagi kuchlar

3a-rasmda quvurning to'g'ri chiziqli qismiga 45^0 burchak ostida ulangan fazoviy yer osti quvurlar tizimi uchun yer osti quvurining OX koordinata o'qiga $\alpha=0$ gradus burchak ostida seysmik to'lqin ta'siri masalasi qaralgan. Bo'g'inlardagi nisbiy siljishlar (I-bo'g'in, II-bo'g'in, III-bo'g'in) mos ravishda 0.0013, 0.0041, 0.0014 m ekanligi hisoblash natijasida aniqlandi. Ushbu natijalar MSK-64 shkalasi bo'yicha 9 balldan yuqori intensivlikdagi zilzila paytida bo'g'inlardagi quvurlarning nisbiy siljishlari 0.0041 qiymatidan oshmasligini ko'rsatadi. Bo'g'inlarni ulash kamida 0.05 m oraliqda olinishi kerak.

3-rasm. - (a) 45° burchak ostida birlashgan bo'g'inlardagi kuchlar (b) 135° burchak ostida birlashgan bo'g'inlardagi kuchlar

Hisoblash natijalaridan ko'rinib turibdiki, zilzilalar intensivligining oshishi yer osti quvurlari va bo'g'inlarida yuzaga keladigan kuchlarning oshishiga olib keladi. Bu o'z navbatida, kuchli zilzilalar paytida yer osti bo'g'inli quvurlarning buzilishiga olib keladi.

Xulosa

Bo'g'inlarda yuzaga keladigan kuchlarning qiymatlari olingan va grafik ko'rinishida keltirilgan. Zilzilalar intensivligining oshishi yer osti quvurlari va bo'g'inlarida yuzaga keladigan kuchlarning oshishiga olib kelishi aniqlangan.

Bo'g'inlar quvurdagi kuchlar va momentlarni bir necha marta kamaytiradi, lekin bo'g'inning o'zida buzilishlar kuzatilishi mumkin. Bu jarayonda oraliqdagi rezinaning fizik va mexanik parametrlari katta ahamiyatga ega.

Seysmik to'lqinning tarqalish yo'nalishi burchak ostida biriktirilgan bo'g'inning yo'nalishida bo'lsa, bo'g'indagi hosil bo'lgan kuch seysmik to'lqinning tarqalish yo'nalishi qarama-qarshi biriktirilgan bo'g'indagi kuchning qiymatlaridan farq qilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gazliyskiye zemletryaseniya 1976 g. Injenerniy analiz posledstviy. – M.: Nauka, 1982. – s. 196.
2. Michael J., O'Rourke, Liu X. Seismic design of buried and offshore pipelines // Monograph MCEER-12-MN04. 2012.
3. O'Rourke M.J., Liu X. Seismic Design of Buried and Offshore Pipelines // Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2012.

4. Nishonov N., Bekmirzaev D., Ergashov A., Rakhimjonov Z., Khurramov A. Underground polymeric l-shaped pipeline vibrations under seismic effect // E3S Web of Conferences 264, 02037 (2021). CONMECHYDRO. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402037>.
5. Vasileios E. Melissianos, Georgios P. Korakitis, Charis J. Gantes, George D. Bouckovalas. Numerical evaluation of the effectiveness of flexible joints in buried pipelines subjected to strike-slip fault rupture // Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2016, 90. pp. 395-410.
6. Mirzaev I., Nishonov N., Bekmirzaev D., Kosimov E. Seismodynamics of the Cross-Shaped Underground Pipeline under Real Earthquakes // AIP Conference Proceedings 2432, 030107 (2022). <https://doi.org/10.1063/5.0089585>.
7. Mirzaev I., Shomurodov J.F. Unsteady waves in an extended underground pipeline under seismic action // Computational Technologies. 2023, vol. 28, no. 3, pp. 10-24. <https://doi.org/10.25743/ICT.2023.28.3.002>.
8. Yousife D.F., Aldefae A.H., Zubaidi S.L., Humaish W.H., Sinichenko E.K. Static and seismic performance of buried pipelines: a review // E3S Web of Conferences. 2021, vol. 318. p.10.
9. Gautam S. Nair, Suresh R. Dash, Goutam Mondal Review of Pipeline Performance during Earthquakes since 1906 // J. Perform. Constr. Facil. 2018, 32(6): 04018083.
10. Massimina Castiglia, Filippo Santucci de Magistris, Filippo Onori, Junichi Koseki Response of buried pipelines to repeated shaking in liquefiable soils through model tests // Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2021, vol. 143.
11. O'Rourke T. D., Jeon S. S., Toprak S., Cubrinovski M., Hughes M., Van Ballegooy S., Bouziou D. Earthquake Response of Underground Pipeline Networks in Christchurch, NZ // Earthquake Spectra. 2014, vol. 30, Issue 1. pp. 183-204.
12. Bekmirzaev D.A., Kishanov R.U., Mansurova N.Sh. Mathematical Simulation and Solution of the Problem of Seismo–Dynamics of Underground Pipelines //

International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020, vol. 8. No. 9. <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/22892020>.

13. Gersena Banushi, Brad P. Wham Deformation capacity of buried hybrid-segmented pipelines under longitudinal permanent ground deformation // Can. Geotech. J. 2021, Vol. 58, pp. 1095-1117. <https://doi.org/10.1139/cgj-2020-0049>.
14. Neelima Satyam, Durga Prasad. Analysis of continuous and segmented pipeline in liquefiable soil // Proceedings of the 5th International Conference on Integrity-Reliability-Failure, Porto/Portugal 24-28 July 2016, pp. 585-594.
15. Rashidov T.R. Dinamicheskaya teoriya seysmostoykosti slojnix sistem podzemnix soorujeniy. – Tashkent: Fan, 1973. – s.180.
16. Kabulov V.K. Algoritmizatsiya v mexanike sploshnix sred.– Tashkent: Fan, 1979. – s. 394.
17. Shaposhnikov N.N., Tarabasov A.D., Petrov V.V., Myachenkov V.I. Raschyot mashinostroitelnix konstruksiy na prochnost i jestkost. – M.: Mashinostroyeniye, 1984. – s. 264.
18. Mirzaev I., Nishonov N., Bekmirzaev D., Kosimov E. Seismodynamics of the Cross-Shaped Underground Pipeline under Real Earthquakes // AIP Conference Proceedings 2432, 030107 (2022). <https://doi.org/10.1063/5.0089585>.

KO‘P O‘LCHAMLI MANTIQUIY ROSTLAGICHLI DISKRET BOSHQARISH TIZIMINING SINTEZI

Rustamova Malika Bahodirovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filialida dotsent v.b.

Annotatsiya: Ko‘p o‘lchamli rostlagichlardan foydalanish bilan bog‘liq muhim masala bu ko‘p bog‘liqli boshqarish obyektining uning strukturaviy va funksional xususiyatlarini hisobga olgan holda holatini baholash asosida korrektlovchi signalni shakllantiradigan adekvat algoritmi sintez qilish ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: aloqa kanali, algoritmi, ko‘p o‘lchamli, signal, mantiqiy boshqarish algoritmi.

Dinamik ob'ekt parametrlarini mavjud boshqarish algoritmlari dinamik obyektning noxiziqiligi, parametrlarning nostatsionarligi, ko'p o'lchamliligi va o'zgaruvchilarning o'zaro bog'liqligini hisobga olishga imkon bermaydi, shuningdek ularda boshqarish jarayonining joriy holatini, hamda aloqa kanallari harakat dinamikasini ham hisobga olish imkoniyati mavjud emas. [1].

Shu sababli noravshan mantiqiy boshqarish algoritmini ishlab chiqishda boshqarish tizimining barcha harakat dinamikasini tahlil qilish imkonini beruvchi mantiqiy koordinatsiyalash algoritmini qo'shish taklif etildi.

1– rasm. *i*-aloqa kanallarining tarkibidagi mantiqiy rostlagichning strukturaviy sxemasi

Taklif etilayotgan rostlagich murakkab texnik obyektlarni ko'p bog'liqli avtomatik boshqarish tizimining tarkibidagi barcha aloqa kanallarning harakat dinamikasi haqidagi ma'lumotlarni ikki kanalli mantiqiy qayta ishlashga asoslangan korreksiyalangan $U^*(t)$ boshqarish signalini shakllantiradi.

Bunda tizim uchun boshqarish algoritmi *i*-tizim uchun o'zining aloqa kanaliining harakat dinamikasini korreksiyalash maqsadida $\varepsilon_i(t)$ boshqarish xatoligining joriy qiymatini va uning o'zgarish dinamikasini $\varepsilon_i^*(t)$ tahlili asosida $\varepsilon_i'(t)$ xatolikni shakllantiradi. $\bar{u}_i(t)$. Kesishmali bog'lanishlar ta'sirini korreksiyalashning mantiqiy algoritmi *j*- aloqa kanallarining $j = 1, \dots, n; j \neq i$ harakat dinamikasining o'zining *i*- aloqa kanallarining harakat dinamikasiga ta'sirini tahlil

qilish asosida ko‘p bog‘liqli boshqarish obyektida sun‘iy koordinatsiyalovchi kesishmali bog‘liqlik $\bar{u}_i(t)$ ni hosil qiladi.

Taklif etilayotgan yondashuv boshqarish signalini yaratishda ko‘p bog‘liqli boshqarish obyektining strukturaviy, parametrik va funksional xususiyatlarini to‘liq hisobga olish imkonini beradi. Shuni ta’kidlash mumkinki, tavsiya etilgan ko‘p o‘lchamli mantiqiy korrektlovchi dasturlashda ham, real hayotda ham juda oddiydir.

2-rasm. Xatolik $\varepsilon_i(t)$, uning hosilasi $\varepsilon_i'(t)$, va ularning ko‘paytmasi $\varepsilon_i(t)\varepsilon_i'(t)$ larning o‘zgarish grafiklari.

Korrektlovchi mantiqiy boshqarish algoritmi boshqarish xatoligining o‘zgarishini hisobga olgan holda, korrektlovchi xatolik $\varepsilon_i^*(t)$ ni hosil qiladi: Agar xatolik moduli $|\varepsilon_i(t)|$, aksincha, pasaysa, $\varepsilon_i(t)\varepsilon_i'(t) \leq 0$ (t_1, t_2), (t_3, t_4), ga mos holda bu tizim muvozanat holatiga yaqinlashadi va uning harakat dinamikasini qo‘shimcha ravishda tahlil qilish kerak. Buning uchun boshqarish xatoligi $\varepsilon_i(t)$ ni bashorat qilingan qiymat $\varepsilon_i^{np}(t)$ bilan belgilaymiz:

$$\varepsilon_i^{np}(t) = K_{\mathcal{J}}\varepsilon_i(t) + T_{\mathcal{J}}\varepsilon_i'(t)$$

Shunday qilib, mantiqiy boshqarish algoritmi quyidagi funksiya bilan tavsiflanadi:

$$\varepsilon_i^*(t) = \begin{cases} \varepsilon_i(t) & (\varepsilon_i(t)\varepsilon_i'(t) \leq 0) \wedge (\varepsilon_i^{np}(t) \geq 0), \\ \varepsilon_i(t) + T_{\mathcal{J}}\varepsilon_i'(t) & (\varepsilon_i(t)\varepsilon_i'(t) \leq 0) \wedge (\varepsilon_i(t)\varepsilon_i^{np}(t) < 0) \\ K_{\mathcal{J}}\varepsilon_i(t) + T_{\mathcal{J}}\varepsilon_i'(t) & (\varepsilon_i(t)\varepsilon_i'(t) > 0) \end{cases}$$

bu yerda T_{II} va K_{II} mantiqiy boshqarish algoritmining parametrlari.

Ushbu masalani hal qilish uchun K_p bug' koeffitsiyentlarini to'g'rilash bilan birlashtirilgan o'tish jarayonining boshlang'ich qismini tahlil qilish to'g'risida T_U , qozon agregatining integratsiya vaqtini korreksiyalash taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Круглов В.В. Интеллектуальные информационные системы: компьютерная поддержка систем нечёткой логики и нечёткого вывода / В. В. Круглов, М. И. Дли. М.: Физматлит, 2002. - 254 с
2. Katsuhiko Ogata. Modern Control Engineering. Pearson Higher Ed USA. 5 edition. 2009. -912 p.

KONUS KALLAKLI INDENTORNING ELASTIK-PLASTIK MUHITDAGI HARAKATI

Karimov Israil Mirzayevich

f.-m.f.n., katta ilmiy xodim Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Boshlang'ich tezlikka ega konus kallakli indentorning qisilmaydigan elastik-plastik muhitga kirishidagi maksimal chuqurlikni aniqlashning analitik formulasi berilgan. Olingan natija adabiyotlarda ma'lum bo'lgan sonli yechim usuli va tajriba natijalari bilan taqqoslangan.

Kalit so'zlar: Indentor, konus, qisilmaydigan elastik-plastik muhit, zarrachalar trayektoriyalari, Lamé koeffitsiyentlari, harakat tenglamasi, Guk qonuni, Treskning plastiklik sharti, konus sirtidagi bosim, maksimal chuqurlik formulasi.

Absolyut qattiq jismning deformatsiyalanuvchi muhitdagi harakati murakkab jarayon bo'lib, uni tadqiq etish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining, jumladan hisoblash texnikasining rivojlanishi sonli yechimlar usullarini o'rganilayotgan jarayonlarga keng ko'lamda qo'llashga imkon beradi. Shu bilan bir qatorda ma'lum bir gipotezalar yordamida jism harakatini aniqlovchi analitik formulalar yaratish va uni amaliyotga qo'llash muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada deformatsiyalanuvchi muhit qisilmaydi va uning zarrachalari traektoriyalari ma'lum degan gipotezalarni qabul qilamiz. Adabiyotlarda "Tekis kesimlar" gipotezasi keng ishlatiladi. Bu gipotezaga binoan tekislikda yotuvchi

zarracha deformatsiyadan so‘ng ham shu tekislikda yotadi. Chekli burchakli konus kallakli indentor harakatini o‘rganishda muhit zarrachalari konus sirtiga perpendikulyar bo‘lgan sirtlar-konuslar bo‘ylab harakat qiladi degan gipotezadan foydalanamiz [1]. Qisilmaydigan muhitning deformatsiyasi siljish orqali amalga oshiriladi [2].

Muhit zarrachalarining traektoriyalari konuslardan iborat bo‘lgani uchun ortogonal egri chiziqli koordinatalar sistemasini (H_0, h_0, φ) kiritamiz [1]. Bunda H_0 va h_0 parametrlar harakatdagi konusning va zarrachalar traektoriyasidan iborat bo‘lgan konusning oniy uchlarini aniqlaydi. Lamé parametrlari qo‘llanilayotgan sistema uchun quyidagilarga teng:

$$H_1 = \sin\beta, H_2 = \cos\beta, H_3 = (H_0 - h_0)\sin\beta\cos\beta,$$

Bunda β konusning yarim burchagi.

Egri chiziqli koordinatalar sistemasida Lamé parametrlarini hisobga olganda muhit zarrachalarining harakat tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$\frac{\partial\sigma_{H_0}}{\partial H_0} + \frac{\sigma_{H_0} - \sigma_\varphi}{H_0 - h_0} = \rho\sin\beta \left(\frac{\partial v_{H_0}}{\partial t} + \frac{v_{H_0}}{\sin\beta} \cdot \frac{\partial v_{H_0}}{\partial H_0} \right),$$

bunda $\sigma_{H_0}, \sigma_\varphi$ - kuchlanish, ρ - zichlik, v_{H_0} - zarracha tezligi.

Zarrachalar $h_0 = \text{const}$ sirt bo‘ylab harakat qilgani uchun muhitning qisilmaslik sharti

$$\frac{\partial v_{H_0}}{\partial H_0} + \frac{v_{H_0}}{H_0 - h_0} = 0$$

tenglamaga keladi. Ushbu tenglamaning yechimi $v_{H_0} = \frac{\lambda(t)}{\eta}$, ($\eta = H_0 - h_0$) ifoda bilan aniqlanadi. Bu yerda $\lambda(t)$ aniqlanishi lozim bo‘lgan funksiya.

Tezlikni aniqlovchi ifodani hisobga olgan holda harakat tenglamasini quyidagi ko‘rinishga keltiramiz:

$$\frac{\partial\sigma_{H_0}}{\partial\eta} + \frac{\sigma_{H_0} - \sigma_\varphi}{\eta} = \rho\sin\beta \frac{\dot{\lambda}}{\eta} - \rho \frac{\lambda^2}{\eta^3}.$$

Bu tenglama elastik va plastik sohalarda o‘rinli.

Elastik sohadagi Guk qonuni qisilmaslik shartini hisobga olgan holda

$$\begin{cases} \sigma_{H_0} = -p_\infty + 2\mu \frac{1}{\sin\beta} \frac{\partial u_{H_0}}{\partial \eta}, \\ \sigma_{h_0} = -p_\infty, \\ \sigma_\varphi = -p_\infty + 2\mu \frac{1}{\sin\beta} \frac{u_{H_0}}{\eta}, \end{cases}$$

formula bilan ifodalanadi. Bu yerda μ - siljish moduli, p_∞ - gidrostatik bosim.

Elastik va plastik sohalar chegarasida ($\eta = \eta_*$) va Treskning plastiklik sharti $\sigma_{H_0} - \sigma_\varphi = 2\tau_s$, (τ_s - siljishdagi oquvchanlik chegarasi) o‘rinli bo‘lganini hisobga olgan holda Guk qonunini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\begin{cases} \sigma_{H_0} = -p_\infty - \tau_s \frac{\eta_*^2}{\eta^2}, \\ \sigma_{h_0} = -p_\infty, \\ \sigma_\varphi = -p_\infty + \tau_s \frac{\eta_*^2}{\eta^2}. \end{cases}$$

Endi harakat tenglamasini plastik sohada Tresk shartini hisobga olgan holda integrallab, $\sigma_{H_0}^{pl}$ kuchlanishni topamiz:

$$\sigma_{H_0}^{pl} = p_{pl} + 2\tau_s \ln\eta + \rho \sin\beta \lambda \ln\eta + \frac{1}{2} \rho \frac{\lambda^2}{\eta^2}$$

Bu yerda p_{pl} - belgisi kuchlanish plastik sohaga tegishli ekanligini bildiradi. Elastik va plastik sohalar chegarasida σ_{H_0} kuchlanish uzluksizlik shartidan p_{pl} ni topib, plastik sohadagi $\sigma_{H_0}^{pl}$ kuchlanishni quyidagicha ifodalaymiz:

$$\sigma_{H_0}^{pl} = -p_\infty - \tau_s + 2\tau_s \ln \frac{\eta}{\eta_*} + \rho \sin\beta \lambda \ln \frac{\eta}{\eta_*} + \frac{1}{2} \rho \lambda^2 \left(\frac{1}{\eta^2} - \frac{1}{\eta_*^2} \right).$$

Ko‘rilayotgan muhitning elastik va plastik sohalar chegarasida elastik siljish deformatiyasi chekli qiymat γ_e ga tegishliligini hisobga olsak, bu chegarani aniqlovchi η_* koordinataning konus sirti koordinatasi (η_k) orqali ifodasi kelib chiqadi:

$$\eta_* = \sqrt{\gamma_e^{-1}} \eta_k = \sqrt{\mu/\tau_s} \eta_k.$$

Endi konus sirtidagi bosim

$$p_k = p_\infty + \tau_s + 2\tau_s \ln \sqrt{\frac{\mu}{\tau_s}} + \rho \sin^2 \beta (\eta_k \dot{\eta}_k + \dot{\eta}_k^2) \ln \sqrt{\frac{\mu}{\tau_s}} - \frac{1}{2} \rho \dot{\eta}^2 \sin^2 \beta \left(1 - \frac{\tau_s}{\mu} \right)$$

formula bilan hisoblanadi. Bu yerda konus sirtida v_{H_0} tezlikning uzluksizligidan kelib chiqadigan $v_{H_0} = \eta_k \dot{\eta}_k \sin \beta$ tenglikdan foydalanilgan.

Harakatdagi indentorning konus qismiga muhit tomonidan ko'rsatilayotgan to'la qarshilik kuchi

$$F = 2\pi \int_0^{2r_0/\sin\beta} (p_k - p_\infty) \frac{1}{4} \sin^2 2\beta \eta_k d\eta_k$$

integral orqali ifodalaniladi (r_0 - konus asosining radiusi).

Integralni hisoblagandan so'ng indentor harakat tenglamasini quyidagi ko'rinishda keltirish mumkin:

$$\left(\frac{m}{\pi r_0^2} + \frac{r_0}{3} \rho \cdot \operatorname{tg} \beta \cdot \ln \frac{\mu}{\tau_s} \right) \ddot{H} + \frac{1}{2} \rho \sin^2 \beta \left(\ln \frac{\mu}{\tau_s} - 1 + \frac{\tau_s}{\mu} \right) \dot{H}^2 + \tau_s \left(1 + \ln \frac{\tau_s}{\mu} \right) = 0,$$

bu yerda m , \dot{H} , \ddot{H} indentorning massasi, tezligi va tezlanishi.

Ikkinchi tartibli differensial tenglamadan $y = \dot{H}^2$ ($y' = 2\ddot{H}$) belgilash orqali birinchi tartibli differensial tenglamani olamiz:

$$y' + \varphi_1 y + \varphi_2 = 0,$$

$$\varphi_1 = \frac{\rho \sin^2 \beta \left(\ln \frac{\mu}{\tau_s} - 1 + \frac{\tau_s}{\mu} \right)}{\frac{m}{\pi r_0^2} + \frac{r_0}{3} \rho \cdot \operatorname{tg} \beta \cdot \ln \frac{\mu}{\tau_s}},$$

$$\varphi_2 = \frac{2\tau_s \left(1 + \ln \frac{\tau_s}{\mu} \right)}{\frac{m}{\pi r_0^2} + \frac{r_0}{3} \rho \cdot \operatorname{tg} \beta \cdot \ln \frac{\mu}{\tau_s}}.$$

Birinchi tartibli tenglamaning $\dot{H}(H=0) = v_0$ shartni qanoatlantiruvchi yechimi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\dot{H}^2 = \left(v_0^2 + \varphi_2/\varphi_1 \right) e^{-\varphi_1 H} - \varphi_2/\varphi_1.$$

Boshlang'ich tezlik bilan harakatga keltirilgan indentorning elastik-plastik muhitga maksimal H_{max} chuqurlikka kirishi $\dot{H}(H_{max}) = 0$ shartidan aniqlanadi:

$$H_{max} = \frac{r_0}{\operatorname{tg} \beta} + \frac{1}{\varphi_1} \ln \left(1 + \frac{\varphi_1}{\varphi_2} v_0^2 \right).$$

Bu yerda katta tezlikka ega bo'lgan indentor muhitga to'la botguncha (konusning asosi muhitning erkin sirti bilan tenglashguncha) boshlang'ich tezlik deyarli o'zgarmaydi degan faraz qo'llanilgan.

Indentorning maksimal chuqurlikka kirishini aniqlaydigan analitik formula natijasini adabiyotlarda ma'lum bo'lgan sonli yechim usuli [3] va tajriba [4] natijalari bilan taqqoslaymiz.

Texnik toza temirga nisbatan konus kallakli indentor 840 m/sek boshlang'ich tezlikda harakatga keltirilgan. Indentor massasi 11 g, konus asosining diametri $2r_0 = 0,8$ cm. Texnik toza temirning zichligi $\rho = 7,85$ g/cm³. Dinamik oquvchanlik chegarasi $\sigma_s = 2\tau_s = 720$ MPa, siljish moduli $\mu = 0,8 \cdot 10^5$ MPa.

Masala sonli yechimlar usuli [3] bilan yechilganda harakatdagi indentor 3,35 cm maksimal chuqurlikda to'xtagan. Tajribada [3, 4] esa 3,20 cm natija olingan. Taklif etilgan analitik formula orqali H_{max} hisoblanganda natija 3,144 cm ga teng.

Shunday qilib, natijalarni taqqoslash olingan analitik formula orqali maksimal chuqurlik H_{max} ni hisoblash amaliyotda qo'llashi mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

6. Сагомоян А.Я. Проникание. – М.: Изд-во МГУ, 1974. – 300 с.
7. Шемякин Е.И. Расширение газовой полости в несжимаемой упруго-пластической среде //ЖПМТФ, 1961. - № 5. 91-99 с.
8. Гулидов А.И. Проникание твердого ударника в деформируемую преграду // Численные методы решение задач теории упругости и пластичности: Материалы VI всесоюз. конф. – Новосибирск, 1980. – 1 ч. – 58-69 с.

KORPORATIV TIZIMLARDA MAVJUD AXBOROT RISKLARINI BOSHQARISHNING ASOSIY USULLARI

Islamova Dildora Sultanovna *katta o'qituvchi*
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

Annotatsiya: Risklarni boshqarish – tashkilotda amalga oshirishga qaratilgan faoliyatni boshqaruv qarorlarining natijasida noxush oqibatlar yuzaga kelishini

oldini olish va u tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni minimallashtirishni amalga oshirish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: riskni boshqarish, riskni baholash, monitoring, xatar, risk darajalari

“Risk” atamasining turli faoliyat sohalarida qo'llanilishi va predmet sohasining ontologik modelini yaratish risklarni baholash va boshqarish vazifalarining asosiy xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

Risk-menejment – bu komplekslashtirilgan vazifa bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. **Qabul qilinadigan xavf darajasi bo'yicha muvofiqlashtirilgan fikrni ishlab chiqish:** Bu jarayonda turli manfaatdor tomonlarning xavfni qanday qabul qilishlari va qanday darajada xavfga bardosh berishlari to'g'risidagi umumiy nuqtai nazar shakllantiriladi.

2. **Negativ holatlar (NH) sodir bo'lishining ehtimoliy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda joriy xavflarni baholash:** Bu bosqichda mavjud xavflarning hozirgi holati tahlil qilinadi va ulardan kelib chiqishi mumkin bo'lgan zararlar baholanadi.

3. **Xavf darajasini QQQ (qaror qabul qiluvchilar) tomonidan belgilangan qiymatlargacha tushirish bo'yicha choralarni sintez qilish va amalga oshirish:** Bu jarayonda xavflarni kamaytirish uchun samarali choralar ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi.

1-rasmda axborotni qayta ishlash jarayonida yuzaga keladigan xavflarni boshqarishning umumiy sxemasi ko'rsatilgan. Bu sxema xavflarni aniqlashdan tortib, ularni baholash, monitoring qilish va kamaytirishgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu sxema turli bosqichlarni qamrab oladi:

1- rasm. Axborot risklarini boshqarish sxemasi

1. **Xavflarni aniqlash** – Axborotni qayta ishlashda potensial xavflarni topish va ularning ehtimoliy oqibatlarini aniqlash.
2. **Xavflarni baholash** – Aniqlangan xavflarning jiddiyligi va ularning yuzaga kelishi ehtimolini baholash.
3. **Xavflarni kamaytirish choralari** – Xavflarning ta'sirini kamaytirish yoki bartaraf etish uchun muvofiq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.
4. **Monitoring va kuzatish** – Har bir bosqichda xavflarning holatini nazorat qilish va zarurat tug'ilganda choralarni qayta ko'rib chiqish.

Bu sxema xavflarni samarali boshqarish va axborotni ishonchli qayta ishlashni ta'minlash uchun qo'llaniladi.

Risklarni boshqarish jarayoni quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu jarayonning tuzilmasi kam yaqqol shakllangan va obyektiv hamda subyektiv noaniqliklarni qamrab oladi:

- **“Risk” tushunchasining noaniqligi:** Xavfning ko'plab turlari va namoyon bo'lish shakllari mavjud bo'lib, ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish uchun turli usullar mavjud. Turli vaziyatlarda va turli sohalarda «xavf» tushunchasi har xil talqin qilinishi mumkin. Bu esa sohaning asosiy konseptlari o'rtasida aniq bog'liqlik yo'qligiga olib keladi.
- **Axborotning to'liq emasligi:** Axborot aktivlariga bo'lgan tahdidlar to'g'risidagi statistik ma'lumotlarning yetishmasligi obyektiv noaniqliklarni yuzaga keltiradi. Bu xavflarni baholash va ularni boshqarish jarayonida qiyinchiliklar keltirib chiqaradi.
- **Parametrlarning aniq emasligi:** Xavflarni baholash va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ko'plab parametrlar aniq (sonli) emas, balki og'zaki shaklda ifodalanadi. Bu esa masalani formallashtirishni qiyinlashtiradi va aniq bir uslubni qo'llashni cheklaydi.

Shu sababli xavflarni baholashda multidissiplinar yondashuvdan foydalanish talab etiladi.

Xavflarni baholash vazifasi ko'p meyorlidir. Masalan, aktivlarning qiymatini va zarar ko'rsatkichlarini baholashda quyidagi mezonlar qo'llaniladi:

- Tashkilotning reputatsiyasiga zarar,
- Hodimlarning xavfsizligi,
- Moliyaviy yo'qotishlar,
- Tashkilotning normal ishlash imkoniyatining yo'qolishi,
- Huquqni muhofaza qilish organlari bilan muammolar va boshqalar.

Bu mezonlarni yagona o'lchov shkalasiga keltirish zarur bo'ladi.

Xavflarni baholash va boshqarish jarayonining yana bir o'ziga xosligi bu jarayonda ekspertlarning subyektivligidir. Har qanday baholashda olinadigan xavf ko'rsatkichlari nisbiy bo'ladi va bu ko'rsatkichni qaror qabul qiluvchilarning (QQQ) qabul qilinadigan xavf darajasi bilan taqqoslash kerak bo'ladi.

Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi sohasidagi xavf-menejment tizimining o'ziga xos xususiyati shundaki, ushbu tizim yordamida hal qilinadigan masalalar qanchalik dolzarb bo'lmasin, xavf-menejment tizimi mustaqil ravishda mavjud bo'la olmaydi va uni korxonaning umumiy boshqaruv tizimiga integratsiya qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axborot xavfsizligi risklari.-SH.Normatov, Y.Sharifov, - "Ijtimoiy sohalarni raqamlashtirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati" Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami 2020 yil 29-30 aprel. 379 bet.
2. Sultanovna, I. D. (2022). Korxonada axborot tizimlarini boshqarishda axborot xavfsizligi parametrlarining ustivorligi. In *E- Global congress* (no. 1, pp. 28-30).
3. <https://www.rapid7.com/fundamentals/information-security-risk-management>.

ARDUNIODAN FOYDALANIB DASTURIY TA'MINOT YARATISH

Bo'riyev Sardor Norovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali katta o'qituvchisi

Abdijabborova Maqsuda Farhod qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy elektronika, robototexnika, sxemotexnika kabi fanlarning asosiy elementlaridan biri bo'lgan mikrokontroller qurilmasi, uning asosiy vazifalari va xususiyatlari haqida zarur ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Shuningdek maqolada mikrokontrollerlarning eng ommalashgan 2 turi: PIC va ATmega mikrokontrollerlari, ularning o'zaro o'xshash va farqli jihatlari tahlili keltirib o'tilgan. Ushbu maqola orqali "yosh olimlar"lar o'z loyihalarini amalga oshirishda qaysi turdagi mikrokontrollerdan foydalanish mumkinligi to'g'risida tushunchalar hosil qilishlari mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: Arduino, interaktiv, Arduino Atmel, mikrokontroller, Arduino IDE.

Arduino, ochiq manba elektron platformasi, interaktiv apparat va dasturiy ta'minot loyihalarida ishlaydigan har bir kishi uchun asosiy variantga aylandi.

Arduino platformasidan foydalanish ortib borishi bilan Arduino bilan prototip yaratish mashhurligi oshib bormoqda. Biroq, Arduino bilan prototip yaratish bu sohaga qiziqqan dasturchi bo'lmaganlar uchun oson ish emas. Ushbu maqola Arduino bilan prototiplash bo'yicha mavjud birlamchi tadqiqotlarni jadal tahlil qilish va solishtirishga qaratilgan adabiyot sharhidir. Olingan natijalar Arduino yordamida prototiplarni yaratish uchun eng yaxshi texnologiyani tanlash bo'yicha tadqiqotlarda foydalanish mumkin. Ular, shuningdek, elektronika tadqiqotlarida va bu sohada chuqur bilimga ega bo'lmaganiga qaramay, Arduino bilan prototip yaratish bo'yicha ko'rsatma olishni istagan odamlar tomonidan ishlatilishi mumkin. Arduino platformasining asosiy afzalliklari va tavsifi. Arduino - bu foydalanish uchun qulay ochiq elektronika platformasi bo'lib, u tezda interaktiv elektron qurilmalarni yaratish uchun boshlang'ich to'plamlar va ochiq kodli dasturiy ta'minotni o'z ichiga oladi. U o'z rivojlanishini kichik loyihalarni tezkor amalga oshirish uchun platforma sifatida joylashtirgan tadqiqotchilar guruhi tomonidan yaratilgan. Arduino Atmel mikrokontrollerlariga asoslangan bo'lib, analog va raqamli sensorlardan signallarni qabul qilish, turli aktuatorlarni boshqarish va turli interfeyslardan foydalangan holda kompyuter bilan ma'lumot almashish uchun ishlatiladi. Arduino apparat aloqa tizimlarini prototiplash uchun ishlatilishi mumkin. Uskuna aloqasi telefon texnologiyasi, tarmoq interfeysi kartalari, Wi-Fi texnologiyalari va qurilmaga kirish nuqtalari yordamida manba qurilmadan maqsadli qurilmaga raqamli va/yoki analog signallar ko'rinishida ma'lumotlarni uzatuvchi qurilmalar bilan bog'liq. Aloqa apparat qurilmalari har doim talabga ega, chunki ular ko'plab maqsadlarga erishishlari mumkin va bunday qurilmalarni prototiplash platformalari muhandislik hamjamiyatida mashhur. Arduino qurilmalari elektron muhandislikning yangi yuzidir. Arduino-ning elektron qurilmalarni dasturlash va ularni kattaroq ilovalarga integratsiyalash qobiliyati Arduino-ni bugungi dunyoda muhandislarning eng keng tarqalgan tanloviga aylantiradi. Ushbu maqolada biz Arduino-ni dasturlash va sozlash uchun interfeysni ta'minlovchi Arduino Integrated Development Environment haqida o'rganamiz. Biz Arduino IDE nima ekanligini va u qanday ko'rinishini muhokama

qilamiz. Shuningdek, biz Arduino IDE-da mavjud bo'lgan xususiyatlarni va turli xil tugmalar qanday ishlatilishini muhokama qilamiz. Maqolani diqqat bilan ko'rib chiqish va har qanday shubha tug'ilganda tez-tez so'raladigan savollar bo'limiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Arduino uyni avtomatlashtirish va uy-ro'zg'or loyihalari haqida gap ketganda sizning eng yaxshi do'stingiz bo'lishi mumkin. Bu suv idishini kuzatib borish kabi kundalik maishiy muammolarni hal qilishda katta yordam berishi mumkin, shuning uchun uyda hech kim yo'q bo'lganda u to'lib ketmaydi yoki chiroqni o'chirmaydi, oylik to'lovlar uchun pulingizni tejaydi.

Arduino ta'lim vositasi sifatida juda katta muvaffaqiyatga erishdi, chunki butun dunyo bo'ylab ko'plab universitetlar uni talabalarni avtomatlashtirishni boshqarish bilan tanishtirish usuli sifatida qabul qildilar. Bundan tashqari, arzonligi tufayli Arduino shaxsiy foydalanish yoki sevimli mashg'ulot sifatida loyihalarni quradigan shaxslar orasida juda mashhur. Keyingi maqolada biz Arduino-ning ba'zi ilovalarini ko'rib chiqamiz va uning sanoat sharoitida potentsial mavjudligini baholaymiz.

Eng mashhur Arduino platasi ATmega328 mikrokontrolleriga asoslangan [Arduino UNO](#) hisoblanadi, ammo turli mikrokontrollerlardan foydalanadigan boshqa ko'plab mos platalar mavjud. Arduino platalari ochiq uskunadir, ya'ni har kim o'zini qurishi (va hatto sotishi) mumkin.

Arduino bilan ishlashni boshlashdan oldin, kompyuteringizda IDE dasturi o'rnatilganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Arduino ochiq kodli dasturiy ta'minot bo'lgani uchun Internetda Arduino loyihalarini yaratish uchun juda ko'p resurslar mavjud. Bu har bir loyiha uchun to'g'ri komponentlardan foydalanish masalasidir.

1-rasm. Chiziq bo‘ylab harakatlanadigan robot

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Petin V. A.- Projects with the use of Arduino controllers. - SPb .: BXVPeterburg, 2014. - 400 s .: il. - (Electronics)
2. Revich Yu. V.- Zanimatelnaya electronics. - 3-e izd., Pererab. and dop. - SPb.: BXVPeterburg, 2015. - 576 p .: il.

SIMSIZ SENSORLI TEXNOLOGIYALARNING XUSUSSIYATLARI

Sharifov Yashin Xusnitdin o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali assistenti

Annotatsiya: Maqolada Sensor texnologiyasi bu simsiz sensorlar tarmog‘i yoki simsiz datchichlar tuzilmasi, ya’ni radiokanal orqali o‘zaro bog‘langan ko‘plab datchiklar va qurilmalarning bir-biriga bog‘liq bo‘lgan o‘z-o‘zini tashkil etadigan tarmoqlar. Bunday tarmoqlar qamrov zonasi bir tugundan boshqa tugunga o‘tkazish qobiliyati tufayli bir necha metrdan bir necha kilometr gacha yetishi mumkin. Qamrov zonasining kengligi tarqalish muhitiga ham bog‘liq.

Kalit so‘zlar: (WSN) Wireless Sensor Networks - Simsiz sensorli tarmoqlar Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee va RF kabi aloqa texnologiyalari.

Simsiz sensorli tarmoqlar datchiklar bilan jihozlangan (masalan, harorat, bosim, yorug‘lik, tebranish darajasi, joylashuv va boshqalar) miniatyura hisoblash moslamalaridan iborat. Moslashuvchan arxitektura, o‘rnatish xarajatlarining pasayishi aqlli sensorlarning simsiz tarmoqlarini boshqa simsiz va simli ma’lumot

interfeyslaridan ajratib turadi, ayniqsa o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ko‘p sonli qurilmalar haqida gap ketganda, sensorlar tarmog‘i 65000 tagacha qurilmani ulashga imkon beradi. Simsiz yechimlar narxining doimiy pasayishi, ularning operatsion parametrlarining o‘sishi bizni simli yechimlardan asta-sekin telemetriya ma’lumotlarini yig‘ish, masofadan turib diagnostika qilish, ma’lumot almashish tizimlariga o‘tish imkoniyatini beradi. Sensor tarmog‘ining har bir tugunida tashqi muhitni kuzatish uchun turli xil sensorlar, mikrokompyuter va radio-qabul qilgich bo‘lishi mumkin (1-rasm). Bu qurilmaga o‘lchovlarni amalga oshirish, ma’lumotlarni dastlabki qayta ishlashni mustaqil ravishda amalga oshirish va tashqi axborot tizimi bilan aloqani saqlashga imkon beradi.

1.1-rasm. Sensor tarmoqlarining umumiy prinsipal ko‘rinishi.

Sensor tarmoqlari orqali favqulodda vaziyat yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan hudud yoki ob‘ektning ba’zi xarakteristikalarini bo‘yicha mavjud ma’lumotlardan foydalanishni, ularni ma’lumotlar bazasi orqali qayta ishlashni, ushbu xususiyatlarni vaqt bilan bog‘laydigan bog‘liqlikni olishdan va ob‘ekt xususiyatlarining ma’lum vaqtdagi topilgan bog‘liqligidan foydalanib yuzaga keladigan favqulodda vaziyatlar oldini olish yoki favqulodda vaziyatlarda hududni nazoratda olishda keng tadbir qilish mumkin.

Hozirgi vaqtda simsiz aloqa haqida ko‘p gapirilmoqda. Sensor tarmog‘i o‘zining iqtisodiy samarasi va elektr qurilmalarida hamda umuman simsiz aloqadan foydalanish bo‘yicha katta afzalligi tufayli turli sohalardagi tadqiqotchilar fuqarolik amaliyoti va tadqiqotlarida keng qo‘llaniladigan. Ushbu texnologiyaning tobora ko‘proq yaxshi xususiyatlarini yaratish uchun ko‘p vaqtlar sarfladi. Simsiz datchiklar tarmog‘i sensorlarga aloqa va ma’lumotlarni uzatish

uchun simlardan foydalanish imkoniyatisiz aloqa qilish imkonini beradi. Shunday qilib, simsiz sensorli tarmoqlarning qulayligi va ularning inson kundalik hayotidagi ahamiyati bilan sensorlardan foydalanish orqali ko‘plab simsiz sensor tarmoqlarini ishlab chiqildi va tadqiq qilinmoqda. Umuman olganda, WSN – (ing. Wireless Sensor Networks - Simsiz sensorli tarmoqlar) muhim tadqiqot mavzusi bo‘lib, unda ko‘plab tadqiqotchilar aqlli tarmoq, aqlli binolar kabi nazorat, kuzatuv yoki monitoring ishtirok etadigan turli tizimlarni qurish uchun undan foydalanishga harakat qilishdi, trek velosipedi, mahalliyashtirish, aqlli signal, energiya monitoringi, nazorat va boshqarish, sog‘liqni saqlash, qishloq xo‘jaligi, harbiy va boshqa ko‘plab sohalarda. Simsiz sensorlar tarmog‘i juda ko‘p sonli tugunlardan tashkil topgan texnologiya bo‘lib, u ma‘lum geografik makonning harorati va namligini tahlil qilish, kuzatuv, ovoz, tibbiyotda, harbiy sohada, qishloq xo‘jaligi va boshqalarda foydalanish hamda o‘rganish sohasiga qo‘llaniladi. Biroq, sensor tugunlari o‘rtasida yoki sensor tugunlari o‘rtasida router tuguni yoki routerlar o‘rtasida ma‘lumot almashish imkoniyatiga ega bo‘lish uchun coordinator ular, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee va RF kabi aloqa texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, simsiz sensorli tarmoqlarda energiya iste‘moli masalasi ham katta tashvish uyg‘otadi, bunda energiya bilan ta‘minlash va atrof-muhitdan energiya yig‘ish orqali energiyani to‘ldirish yangi tadqiqot yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, simsiz elektr uzatish texnologiyalarini qo‘llanilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Simsiz sensorli tarmoqlarda energiyani tejashdan tashqari, aloqa protokollaridan foydalanish ham e‘tibordan chetda qoldirilmaydigan talabdir. Ushbu protokollar tarmoq tuzilishiga, ma‘lumotlarni tarqatish protokollariga, ma‘lumotlarni yig‘ish protokollari va tugunlarning ishtirok etish uslubiga ko‘ra, ishlash rejimi va maqsadli ilovalar turlariga qarab toifalarga bo‘linadi. Sensor tarmog‘ining birinchi prototiplaridan birini suv osti kemalarini aniqlash va aniqlash uchun mo‘ljallangan sosus tizimi deb hisoblash mumkin. 1990-yillarning o‘rtalarida simsiz sensorli tarmoq texnologiyalari faol rivojlana boshladi, 2000-yillarning boshlarida mikroelektronikaning rivojlanishi bunday qurilmalar uchun juda arzon element bazasini ishlab chiqarishga imkon berdi. 2010-yillarning

boshidagi simsiz tarmoqlar asosan ZigBee standartiga asoslangan. Jahonda simsiz sensorli tarmoqlarga bo‘lgan talab, shuningdek, uy, ofis va ishlab chiqarish binolari kabi ob’ektlarni intellektualizatsiya qilish kontseptsiyasi bilan chambarchas bog‘liq, bu erda shahar aholisi o‘z vaqtining 90 foizini o‘tkazadi, shuningdek, kibernetik texnologiyalarni yaratish, sanoat tarmoqlari (robotlar bilan to‘liq jihozlangan), ularning asosiy vazifasi yuqori darajada simsiz texnologiyalarni joriy etishdir.

Sensor tarmog‘i texnologiyasi sanoat monitoringi va nazorati vazifalarining eng keng doirasini hal qilish uchun mo‘ljallangan va boshqa mavjud simsiz va simli tizimlarga nisbatan quyidagi shubhasiz afzalliklarga ega:

- simli tarmoqni yotqizish bo‘yicha yangi qurilmalarsiz mavjud va ishlaydigan ob’ektga sensorlarni o‘rnatish imkoniyati;
- alohida boshqaruv elementining mavjudligi;
- tizimni o‘rnatish, ishga tushirish va texnik xizmat ko‘rsatishning arzonligi;
- simsiz qurilmalarni joylashtirishda minimal cheklovlar;
- umuman sensor tarmog‘ining yuqori nosozliklarga chidamliligi.

Simsiz sensor tarmoqlari avtonom quvvat manbalari bilan tizimning uzoq xizmat qilish muddatini ta’minlash uchun simsiz tugunlarning apparati va ular orasidagi tarmoq o‘zaro ta’siri protokollari energiya iste’moli uchun optimallashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://lex.uz/search/nat?searchtitle=aqlli%20shahar&from=09.01.2019&to=09.01.2019&lang=4&actnum=48>
2. <https://scribes.ru/uz/primery-vnedreniya-koncepcii-smart-city-v-rf-umnyi-gorod-koncepciya.html>
3. Evolution to LTE report. GSA materiallari. May 11, 2011. http://www.gsacom.com/gsm_3g/info_papers.php4.
4. www.itu.int/ITU-D/tech/events/2007/.../Presentation_Moscow_TMuluk.pdf

XТИ prezintatsiyasi.

OQOVA SUVLARNI LOYQALIGINI ANIQLASHDA G‘OVAK YORUG‘LIK O‘TKAZGICHLAR ASOSIDA YARATILGAN MIKROPROTSESSORLI ANALIZATOR

Ergashev Otabek Mirzapo‘latovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali dotsenti, PhD.

Annotatsiya. Maqolada suv sifatini nazorat qilish uchun innovatsion yechim bo‘lgan sanoat oqava suvlari uchun g‘ovak yorug‘lik o‘tkazgichlari asosidagi mikroprotsektorli analizator masalalari muhokama qilinadi. Ushbu qurilma yuqori aniqlik va ishonchli o‘lchovlarni ta‘minlash uchun ilg‘or optik tahlil texnologiyasidan foydalanadi. G‘ovak yorug‘lik o‘tkazgichlaridan foydalanish analizatorning sezgirlikni yaxshilaydi va ifloslanish, optik shovqin kabi tashqi omillarning ta‘sirini kamaytiradi.

Kalit so‘zlar. Optik tahlil, o‘lchov aniqligi, ekologik xavfsizlik, ma‘lumotlarni qayta ishlash, real vaqt, SAS, TLD va DNU sxemalari.

Turlicha texnologik muhitlarni aniqlash uchun optik mikroskop yordamida zarralar miqdorini vizual sanash usullari va ularning o‘lchamlarini aniqlash usullari keng qo‘llaniladi.

Ammo mikroskopli usullar o‘zining sermehnatligi, vizual sanash jarayonining uzoq muddat davom etishi (6-8 soat) va olingan natijalarning sub‘ektivligi bilan ajralib turadi.

Taklif etilayotgan analizator yoyilgan yorug‘likning impulslarini differentsial fotometrlashga asoslangan, bu impulslar har bir zarradan alohida, ular g‘ovak kyuvetaning yoritilgan zonasini kesib o‘tgan momentlarida paydo bo‘ladi. Analizatorning strukturali sxemasi nazorat qilinayotgan muhitdagi zarralarning miqdorini avtomatik sanash bilan birga, ularni o‘lchovli guruhlarga klassifikatsiya qilish imkonini ham beradi.

Analizatorning ishlash printsipi, diafragma 3, (1-rasm) linza 2, yordamida yorug‘lik 1 nuri o‘tkaziladi (yorug‘lik mabai sifatida ishlatiladi) lazerli diod ILPN-304-1. Mikroob‘ektiv 4 to‘qqiz marta kamaytirilishi hisobiga ochilib turadigan 3 diafragmaning tasvirini oxirgi 7 registratsiya zonasi bulgan, 5 suyuqlik o‘tkazuvchi g‘ovaka kyuvetaning ichki kanaliga o‘tkazadi. G‘ovak kyuveta 5 orqali oquvchi

suyuqlikning optik jihatdan boshqa tabiatli zarralar yoritilgan 7 qayd etish zonasini kesib o‘tayotganda, nurlanishni qabul qilgich (QQ) 6 yordamida elektr impulslarga uzatilayotgan yorug‘lik nurlanishini yoyib tashlaydi. Elektr impulslarning amplitudalari mos zarralarning o‘lchamlariga proporsionaldir. QQ 6 chiqishidagi impulslar haqidagi ma’lumotlar yuqori omli AKK impulsi kuchaytirgichga tushadi.

Kuchaytirilgan elektrik impulslar, mos ravishda, yuqori va past darajali YuAD va PAD amplitudali diskriminatorlarning kirishlariga uzatiladi, ular 99 ta diskret ekvidistant potentsial darajalarni ishlab chiqaradigan YuSSH va PSSH darajalarning shakllantiruvchilari yordamida beriladi. YuAD va PAD diskriminatorlar o‘zlarining chiqishlari yordamida ustma-ust tushmaydigan holatlarni avtomatik tanlash sistemasi (ATS) ga ulangan va shu sxema bilan birgalikda signallarni zarralardan seleksiyalash funksiyasini tayanch kuchlanishlarning berilgan darajalari chegaralarida realizatsiya qiladi. ATS dan keyin elektr impulslar EX elektr sening to‘rtta dekadali kirishiga tushadi. O‘lchashning oxirida schetchik ichidagilar parallel ikkilik-o‘nlik kodda mikrokontrollerga chiqariladi.

1-rasm. Suv loyqaligini tekshiruvchi mikroprotessorli qurilmaning strukturali sxemasi.

Analizatoridagi sezuvchanlikni nazorat qilish va avtomatik rostlashni ta’minlash uchun tayanch kanal ko‘zda tutilgan bo‘lib, bu kanal yorug‘lik taqqoslash impulslarini ketma-ketligini IKK 6 ga doimiy yo‘naltirib turadi Bu impulslar optik blokda generatsiyalanib, elektromexanik modulyator 10 yordamida yorug‘lik oqimini bir qismini kanalini diogrammasi va yoritilgan g‘ovak yorug‘lik o‘tkazgich (G‘YoO‘) orqali o‘tkazadi. Taqqoslash impulslari G‘YoO‘ 8 orqali IKK 6 ga

yoʻnaltiriladi. Qayta moslashuv rejimining boshlangʻich momentida AKK kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsienti mumkin boʻlgan minimal qiymatgacha tushiriladi, shundan soʻng u monoton oʻsadi. Kuchaytirish koeffitsientini kattalashtirish AKK kuchaytirgichning boshqariladigan kirishiga BB boshqarish blokida ishlab chiqiladigan chiziqli oʻsuvchi potentsialni uzatish bilan taʼminlanadi.

Kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsienti. PAD diskriminatorining boshlanishi orqali taqqoslash impulsi oʻtishni boshlagunga qadar AKK oshib boradi. Toʻsiqlarga nisbatan yuqori darajada turgʻunlikni taʼminlash maqsadida qayta moslashuv jarayoni kelib tushgan 100 ta taqqoslash impulslaridan barcha 100 tasi YuAD diskriminatorning boshlanishi orqali oʻtgandagina toʻxtaydi.

Dastlabki sezuvchanlik (qayd etilayotgan zarralarning minimal oʻlchami) namunadagi zarralarning oʻrtacha miqdorini aniqlashdagi xatolik va asbobda tahlil qilinayotgan muhitlar sonli konsentratsiyasining limit qiymati analizatorning asosiy xarakteristikalarini hisoblanadi.

Suv loyqaligini tekshiruvchi mikroprotsessorli qurilmada qayd etilgan zarralar oʻlchamlarining yuqori chegarasi 500 mkmni tashkil etadi. Bu optoelektron sxemaning dinamik diapazoni bilan chegaralanadi.

Tahlil etilayotgan muhitda zarralarning doimiy xaotik, broun harakati, ularning notekis taqsimlanishi zarralar oʻrtacha miqdorini aniqlashdagi xatolikning metodik tashkil etuvchisini tashkil etadi. Ushbu jarayondagi faqat bitta muhitdan olingan turli namunalarning har biriga tushadigan zarralarning miqdori mos ravishda analizatoridagi oʻlchash natijalarini fluktuatsiyalaydi (2-rasm).

Tajriba natijasida olingan zarralarning suyuqlikdagi fazoviy taqsimotining oʻrtacha kvadratik chetlanish va nisbiy xatoligi

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{\bar{N}}{k}}; \quad \bar{N} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k N_i}{k}}; \quad \delta_N = \frac{\sigma_N}{\bar{N}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{N}k}},$$

ifoda bilan aniqlanadi, bu yerda σ_N — zarralar oʻrtacha miqdori \bar{N} namunasida ular miqdorining oʻrtacha kvadratik chetlanishi; δ_N — nisbiy xatolik; k — takroriy

aniqlanishlar soni; $N_i - i$ -aniqlanishdagi zarralar miqdori. Bu Puassonning uch o‘lchovli statistik qonunidan kelib chiqadi.

Bu ifodalardan kelib chiqadiki, berilgan aniqlikni ta’minlash uchun mos ravishda qayd etilayotgan zarralarning miqdori orttirish, birlik aniqlash natijasini esa $N \pm \sqrt{N}$ ko‘rinishda yozish zarur. Puasson taqsimotining asosiy xossalariga asosan o‘rtacha 100 ta aniqlashning 68 ta holidagi o‘lchash natijalari o‘rtacha qiymatdan \sqrt{N} dan ko‘p bo‘lmagan miqdorga farq qiladi.

2-rasm. Bitta va faqat bitta muhitni o‘lchashda analizator ko‘rsatkichlarining fluktuatsiyasi: N — asbobning ko‘rsatkichlari; m — o‘lchashning tartib nomeri.

Tajriba natijasida olingan zarralarning sonini aniqlashdagi xatolikdagi barcha tashkil etuvchilarining jamlanma ta’siri statistik taqsimot qonunining murakkablashishiga olib keladi, bunda analizatorning nisbiy xatoligi quyidagi $\sigma_N \leq (0,06 + 3/\sqrt{N})$ empirik tengsizlik yordamida aniqlanadi.

Analizatorning boshqa muhim instrumental xarakteristikasi asbobda o‘lchanayotgan muhitlar sonli konsentratsiyasining limit qiymatidir. Oxirgisi, asosan, zarralar konsentratsiyasini oshirib ularni hisoblab chiqishlardagi xatolikni kattalashtirish bilan topiladi. Mazkur xatolik qayd etish zonasiga ikki yoki undan ko‘p zarralarning analizatorida bitta zarra sifatida qayd etilib tushishi bilan belgilanadi.

Ustma-ust tushish faktorining xatoligini zarralar fazoviy taqsimoti statistik funksiyasini oquvchi kyuvetani qayd etish zonasi chegaralarida integrallash natijalaridan kelib chiqib baholash mumkin. Hisoblashlar ko‘rsatadiki, ustma-ust tushish faktori tufayli tushib qolgan zarralarning o‘rtacha miqdori $\bar{R} = \bar{N}(1 - e^{-nV})$ formuladan topiladi, bu yerda \bar{R} —tajriba natijasida yo‘qolayotgan zarralarning

oʻrtacha miqdori; \bar{N} — oʻrganilayotgan zarralarning oʻrtacha miqdori; n — zarrachalarning sonli kontsentratsiyasi; V — oquvchi kanallarni aniqlashning yoritilgan zonasining hajmi.

Oxirgi ifodadan koʻrinib turibdiki, R faktordan hosil boʻladigan xatolik qancha kichik boʻlsa, nV eksponentaning koʻrsatkichi shunchalik kichik boʻladi. $nV \leq 0.02$ boʻlganda R ning xatoligini hisobga olmasa ham boʻladi. Mazkur tengsizlik registratsiyaning yoritilgan zonasida ($V \approx 10^{-4} \text{ cm}^3$) sonli kontsentratsiyani oʻlchash diapazonining yoʻl qoʻyilishi mumkin boʻlgan yuqori chegarasiga cheklov qoʻyadi. Kontsentratsiya diapazoni yuqori chegarasining analizatori uchun yuqori chegara 1 cm^3 ga 200 zarracha etib belgilangan. Bu yerda sonli kontsentratsiyaning vazn kontsentratsiyasiga bogʻlanishi chiziqli boʻladi.

Yuqori kontsentratsiyali muhitni tahlil qilish uchun hisoblashda yoʻqolgan zarralar miqdoridagi oʻlchash natijalariga tuzatish kiritish zarur. Bu yuqorida berilgan R formuladan foydalangan holada topiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.

2. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 24-27.

3. Alimova, N. B., Khaitova, A. R., Khusanov, A. M., & Ergashev, E. O. (2022, June). Methods and means of control and diagnostics of technological units in the treatment of industrial wastewater based on optoelectronic and hollow light guides. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1043, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

4. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Мухамедова, Ш. Р., & Эргашев, О. М. (2018). Применение оптоэлектронных методов для контроля качественных и количественных параметров сточных вод.

SUN'IY INTELLEKTNING TELEVISION TEXNOLOGIYALAR BILAN INTEGRATSIYASI VA KELAJAGI

Norinov Muhammaadyunus Usibjonovich

*TATU Farg'ona filiali, Kompyuter injiniringi va sun'iy intellekt fakulteti dekani,
dotsent.*

Annotatsiya. Sun'iy intellektning (AI) televideniye texnologiyasi bilan integratsiyalashuvi media-kontentni yaratish, etkazib berish va iste'mol qilish usullarida o'zgarishlarni ko'rsatadi. Ushbu maqola shaxsiylashtirilgan tavsiyalar va interfaol xususiyatlar orqali tomoshabinlar tajribasini yaxshilashdan tortib, avtomatlashtirilgan tahrirlash va ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar yordamida kontent yaratishda inqilob qilishgacha bo'lgan AIning televizordagi muhim rollarini o'rganadi. Ovozni aniqlash, real vaqtda tahlil qilish va dinamik tarkibni moslashtirish kabi joriy ilovalar sun'iy intellektning televizorni yanada jozibador va qulayroq qilish qobiliyatini namoyish etadi. Biroq, bu tezkor integratsiya, xususan, ma'lumotlar maxfiyligi, axloqiy oqibatlar va tartibga solish standartlari bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Oldinga qarab, sun'iy intellekt yuqori aniqlikdagi eshittirish, bashoratli ko'rish tahlillari va aqlli uy integratsiyasida innovatsion yangiliklarni joriy etishga tayyor. Televideniya sanoati ushbu o'zgarishlarga moslashar ekan, AIning kelajakdagi salohiyatini tushunish ushbu rivojlanayotgan landshaftda harakat qilayotgan manfaatdor tomonlar uchun muhim bo'ladi.

Kalit so'zlar. sun'iy intellekt, televidenie texnologiyasi, media sanoati, kontentni shaxsiylashtirish, tavsiya qilish tizimlari, videoni qayta ishlash, ovozni aniqlash, tomoshabinlarni jalb qilish, ma'lumotlar maxfiyligi, axloqiy oqibatlar, interaktiv media, bashoratli tahlillar, aqlli uy integratsiyasi, kengaytirilgan haqiqat, kontent yaratish, eshittirish

Sun'iy intellektning (AI) televizor texnologiyalari bilan yaqinlashishi so'nggi yillarda ommaviy axborot vositalaridagi eng muhim yutuqlardan biridir. Bir paytlar kontentni passiv auditoriyaga uzatuvchi bir tomonlama aloqa shakli bo'lgan televidenie endi sun'iy intellekt yordamida interaktiv, shaxsiylashtirilgan va dinamik tajribaga aylanmoqda. Tomoshabinlarning xohish-istaklari va texnologik

imkoniyatlar oshib borishi bilan televizion tarmoqlar, striming platformalari va qurilmalar ishlab chiqaruvchilari tomoshabinlar ishtirokini optimallashtirish, kontent ishlab chiqarishni soddalashtirish va an'anaviy eshittirish usullarini o'zgartirish uchun AI ni birlashtirmoqda.

Sun'iy intellektning televidenie bilan davom etayotgan integratsiyasi nafaqat tendentsiya, balki ommaviy axborot vositalarining kelajagini shakllantiradigan tub o'zgarishdir. Tarixiy kontekstni, joriy ilovalarni, potentsial qiyinchiliklarni va kelajakdagi tendentsiyalarni o'rganish orqali ushbu munozara sun'iy intellektning televidenie texnologiyalariga o'zgartiruvchi ta'sirini va ushbu tez rivojlanayotgan sanoatni nima kutayotganini har tomonlama tushunishga qaratilgan.

Televizion texnologiyalarda hozirgi AI dasturlari

AI-ning televizion texnologiyaga integratsiyasi foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydigan, ishlab chiqarishni soddalashtiradigan va kontentni shaxsiylashtirishni yaxshilaydigan yangi funktsiyalarni joriy etdi. Bu erda biz bir nechta asosiy dasturlarni o'rganamiz va ularning qanday ishlashini misollar va tegishli formulalar bilan namoyish etamiz.

Tavsiya tizimlari AI-ning oqim platformalarida va aqlli televizorlarda asosiy qo'llanilishi hisoblanadi. Foydalanuvchilarning ko'rish odatlari, afzalliklari va o'zaro ta'sirlarini tahlil qilish orqali ushbu tizimlar tomoshabinni qiziqtirishi mumkin bo'lgan tarkibni taklif qiladi va ularni platformada uzoqroq ushlab turadi. AI-ga asoslangan tavsiya tizimlari asosan hamkorlikdagi filtrlash, tarkibga asoslangan filtrlash yoki gibriddan foydalanadi.

AI-ga asoslangan video va tasvirlarni qayta ishlash televizion texnologiyalarni vizual sifatni oshirish, kadrlar ichidagi ob'ektlarni aniqlash va hatto yumshoq oqim uchun kvadrat tezligini sozlash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, ravshanlik va aniqlik muhim bo'lgan jonli efir va sport turlari uchun foydalidir.

AI-ga asoslangan ovozni tanib olish tizimlari foydalanuvchilarga o'z televizorlarini ovoqli buyruqlar orqali boshqarishga imkon beradi. Ushbu tizimlar **og'zaki so'zlarni sharhlash va ularni ta'sirchan buyruqlarga tarjima qilish**

uchun tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va mashinani o'rganish (ML) modellaridan foydalanadi.

Sun'iy intellektning bashoratli tahlillar, real vaqt rejimida sozlash va aqlli uy integratsiyasi kabi boshqa innovatsiyalarni joriy etish potentsiali televizion texnologiyalarni raqamli transformatsiyada birinchi o'rinda turishga va'da beradi. Ushbu integratsiya davom etar ekan, AI nafaqat televizorni yaxshilaydi; bu bizning ommaviy axborot vositalarini qanday iste'mol qilishimiz, ular bilan o'zaro munosabatda bo'lish va tushunishimizni qayta aniqlaydi va o'yin-kulgida yangi davrni belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.

2.Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 24-27.

3. Alimova, N. B., Khaitova, A. R., Khusanov, A. M., & Ergashev, E. O. (2022, June). Methods and means of control and diagnostics of technological units in the treatment of industrial wastewater based on optoelectronic and hollow light guides. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1043, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

5. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Мухамедова, Ш. Р., & Эргашев, О. М. (2018). Применение оптоэлектронных методов для контроля качественных и количественных параметров сточных вод-2018(292-294).

TELEKOMMUNIKATSIYA TRANSPORT TARMOQLARIDA TARMOQ TOPOLOGIYASINING QO‘LLANILISHI VA AHAMIYATI

Karimova Aykerim Otesinovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali assistenti

Kaziyev Baqitjan Nurlan uli

Yangi O‘zbekiston universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Telekommunikatsiya transport tarmoqlarida tarmoq topologiyasining qo‘llanilishidagi to‘liq bog‘langan va to‘liq bog‘lanmagan graflar, yulduzsimon, daraxtsimon va xalqa topologiyalar ahamiyati va afzalliklari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: tarmoq, tarmoq topologiyasi, klassik transport tarmog‘i, yulduzsimon tarmoq topologiyasi, daraxtsimon tarmoq topologiyasi, xalqasimon tarmoq topologiyasi.

Ushbu ishda biz telekommunikatsiya transport tarmoqlarida tarmoq topologiyasining qo‘llanilishi va ahamiyati haqida o‘rganilgan ma’lumotlarni keltirib o‘tamiz. Klassik transport tarmoqlarining strukturasi turlicha bo‘lishi mumkin[1]. Amalda, "N" ta tarmoq uzellari (TU) to‘plamining bog‘lanishi uchun topologiyalarning quyidagi tanlanmasi ishlatiladi:

- "N" ta cho‘qqi (uchlar) va $0,5 \times N \times (N-1)$ ta qirralarga ega, to‘liq bog‘lanishli graf;
- "N" ta cho‘qqilardan, lekin kam sonli qirralardan iborat graf;
- xalqa;
- xalqalar to‘plami.

To‘liq bog‘lanishli grafning cho‘qqilari “xar biri-xar biri bilan” printsiptida o‘zaro bog‘langan. Bu aloqa turi inglizcha Fully Connected Network nom bilan ma’lumdir.

Trafik ortishi bilan TU-larni bevosita bog‘lovchi uzatish liniyalarning samaradorligi ortadi. Bunday to‘liq bog‘lanishli graf strukturasi ega transport tarmog‘i samarali ishlaydi. 1-a-rasmda to‘liq bog‘lanishli grafga misol keltirilgan,

u oltita TU dan iborat transport tarmog'ining modelini aks ettiradi[2]. Grafning xar bir cho'qqisi tarmoq uzelliga (TU) mos keladi.

Graf cho'qqilari H1, H2, ..., H6 xarflar bilan belgilangan.

Graf qirralari uzatish liniyalariga mos keladi.

a26 qirra H2 va H6 cho'qqilarni bog'laydi.

To'liq bog'lanmagan graf. 1-b-rasmda to'liq bog'lanmagan graf ko'rsatilgan. Bu aloqa turi inglizcha "Mesh" termiga mos keladi.

-H2 va H6 cho'qqilari orasida qirra mavjud emas.

Bu ikkita cho'qqi orasida aloqa quyidagi marshrutlar bo'yicha amalga oshiriladi:

- a16 - a21;
- a46 - a24;
- a16- a14 -a24;
- a46- a14 - a21.

Bir nechta marshrutlar mavjudligi tarmoq yuqori yashovchanligini ta'minlaydi.

a) to'liq bog'langan graf

b) to'liq bog'lanmagan graf

1-rasm. Olti uzelli transport tarmog'ining ikkita modeli

TTning boshqa strukturalari. Sinxron raqamli ierarxiya uskunalari va optik tolali kabellar paydo bo'lmashdan avval transport tarmoq strukturalari turlicha bo'lgan. 2-rasmda transport tarmoqlarining keng qo'llanilgan avvalgi strukturalari tasvirlangan.

Yulduzsimon struktura telekommunikatsiya tizimining yuqori ishonchligini ta'minlamaydi. Uzatish liniyasining raddiyasi bitta yo'nalishda aloqaning yo'qolishiga olib keladi.

Daraxtsimon struktura uzatish liniyalarining yig'indi uzunligini iqtisod qilishni ta'minlaydi. "Daraxt" turidagi strukturaning ishonchlilik ko'rsatgichlari juda past.

a) "Yulduz" strukturası b) "Daraxt" strukturası

2-rasm. Transport tarmoq strukturalari

Bitta uzatish liniyasining raddiyasi bir nechta yo'nalishlarda aloqaning yo'qolishiga olib keladi. H1 va H6 uchastkada uzatish liniyasining raddiyasi H6 va H5 tarmoq uzellarini izolyatsiyalaydi.

Endi biz strukturani tanlashimiz lozim. Jumladan, sinxron raqamli ierarxiya texnologiyasi va optik tolali kabellarning qo'llanilishi bog'lovchi nisbatan kam sig'imida quvvatli uzatish liniyalarini yaratishni taqozo etadi[4]. Bunda quyidagilar aniqlandi:

- "to'liq bog'lanishli graf" strukturadagi transport tarmog'i tejamkor emas;
- "Yulduz" va "Daraxt" turidagi strukturalar ishonchlilik nuqtai nazaridan tavsiya etilmaydi.

tavsiya etilmaydi.

Bu muammolarning omadli echimi "Xalqa" turidagi topologiya bo'ladi.

Xalqa topologiyali transport tarmog'ining strukturası 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Xalqa topologiyali transport tarmog'i

Xalqa topologiya strukturasi dagi punktir liniya transport tarmog‘ining ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi[3]. Ushbu strukturaning afzalligi:

- xalqali struktura uzatish liniyalari yig‘indi uzunliklarini kamaytiradi, shuningdek optik tolalar sonini tejash imkonini berdi.

- xalqali strukturali topologiya optik tolalarning kam sonini talab qiladi.

Bu xalqali transport tarmog‘ida nisbatan arzon kabel ishlatish imkonini beradi.

Murakkab xalqali strukturalardan amaliyotda bir nechta xalqalardan iborat strukturaga ega transport tarmoqlari qo‘llanilmoqda. Quyida misollar keltirilgan (4 va 5 - rasmlar).

4-rasm. Ikki xalqa strukturali transport tarmog‘i

5 – rasm. Uyali topologiya strukturasi

Klassik transport tarmoqlari bo‘yicha xulosa qilib, 1-rasmida ko‘rsatilgan transport tarmoqlarining xamma strukturalariga bitta umumiy kamchilik xosdir. Bu “klassik” deb atalgan transport tarmoqlarida axborotni uzatish va taqsimlashda turli

texnologiyalarning qoʻllanilishidir. Transport tarmoqlari doirasida, barcha operatsiyalarni elektr signallarga oʻtmasdan bajaradigan yagona texnologiyaga oʻtish juda ham zamonaviy. Fan va texnikaning keyingi yillardagi yutuqlari yaqin orada bu muammolarning echimi topishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исаев Р.И., Атаметов Р.К., Раджапова Р.Н. Телекоммуникация узатиш тизимлари. -«Фан ва технология», 2011. — 520 бет.
2. В.В. Величко, Е.А. Субботин, В.П. Шувалов, А.Ф. Ярославцев. Телекоммуникационные системы и сети. Том 3. Мультисервисные сети. - Москва, Горячая линия – Телеком. 2005. 592 с.

СЕГМЕНТАЦИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ПО КРИТЕРИЮ
ВОСПРИНИМАЕМОЙ ГРОМКОСТИ

Чуриков Дмитрий

к.ф.-м.н., НТЦ УП РАН, Российская Федерация, Москва

Аннотация. Рассмотрена задача анализа звуковых сигналов для определения фрагментов с квази-постоянной воспринимаемой громкостью. Это позволяет анализировать динамические характеристики аудиозаписей и потокового звукового сигнала, разделять их на семантические части и облегчать выделение смысловых конструкции. Применяется характеристика громкости LUFS (единицы громкости в полном диапазоне). Показано, что RMS отражает среднюю мощность сигнала, в то время как LUFS более точно соответствует восприятию громкости человеком с учетом психоакустической модели. Это важно при обработке и передаче звуковой информации.

Ключевые слова: семантическая сегментация, звук, громкость, динамические характеристики, RMS, LUFS, восприятие громкости

В докладе рассматривается актуальная задача [1] анализа звуковых сигналов с целью определения участков, на которых громкость остаётся примерно постоянной. Это позволяет более точно понимать, как меняется громкость и выделять фрагменты, связанные с точки зрения акустики.

Используются две основные метрики громкости: среднеквадратическое значение (RMS) и единицы громкости в полном диапазоне (LUFS), которая учитывает восприятие звука на разных частотах. LUFS более точно отражает то, как громкость воспринимается. Это важно при обработке и передаче звука, а также при его восприятии. Сегментация на основе локальных значений громкости позволяет выделять фрагменты аудиозаписи, которые звучат схоже

и может быть полезно для адаптивной обработки и сжатия сигналов, а также для восстановления тихих или повреждённых участков записи. На рис. 1(а) представлен вид тестового сигнала $f(t)$, частота дискретизации $q = 44\,100$ Гц, длительность $N = 10\,142\,208$ отсчетов и $T = N/q \sim 230$ секунд, соответственно $t = (1:N)/q$. Вычисления проведены на языке программирования Python 3.11.5 в том числе характеристика LUFS $s(t)$ с помощью функции `integrated_loudness()` из библиотеки «PYLOUDNORM»

$$s_{\text{ЛБ}} = \text{integrated_loudness}(f_{\text{ЛБ}}[n:n+100]), \text{ для } n=1:N-100.$$

Сглаживание осуществлено с помощью свертки $\% = s * w$ с прямоугольной весовой функции w длительностью 10 отсчетов.

а)

б)

в)

Рис. 1. Тестовый звуковой сигнал (а), LUFS по сегментам в 100 отсчетов и её сглаживание (б), модуль производной сглаженной характеристики и наибольшие локальные максимумы (в).

Алгоритм сегментации включает в себя следующие этапы, а результат представлен на рис. 2.

1. Сглаживание характеристики громкости для устранения случайного шума и резких изменений уровня громкости.

2. Выявление точек перегиба по производной сглаженного сигнала, где уровень громкости меняется особенно резко. С помощью пороговой обработки определяются наибольшие значения и границы сегментов.

3. Определение сегментов: выявленные точки перегиба классифицируются и объединяются в сегменты. Критерии разделения могут включать минимальную длительность или различия в уровне громкости. Это позволяет отсеять шумовые и незначительные изменения.

4. Коррекция найденных сегментов: на заключительном этапе проводится уточнение границ сегментов, исходя из анализа их крутизны и характеристик используемой сглаживающей функции [2-5]. Это позволяет значительно улучшить качество границ, уменьшая влияние погрешностей, которые могли возникнуть на предыдущих этапах, а также устраняя «завал» фронта сигнала, возникающий из-за фильтрации высоких частот функции громкости. В результате мы получаем сигнал, который представляет собой последовательность постоянных значений, что делает его идеальным для дальнейшей обработки в качестве маски.

Рис. 2. Результат сегментации по критерию воспринимаемой громкости.

Таким образом, предложенный алгоритм сегментации звуковых сигналов упрощает процесс предварительной обработки и анализа

акустических данных благодаря использованию детерминированных методов. Его применение может быть эффективным при анализе сигналов и выявлении аномалий, которые содержат ценную информацию о сигнале.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Churikov, D.V. Constructive Approach to Multi-position Passive Acoustic Localization in Information-Measurement Systems // Distributed Computer and Communication Networks. DCCN 2023. 2024. Communications in Computer and Information Science, vol 2129. Book Chapter. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61835-2_6
2. Чуриков Д.В. Атомарные функции и комбинированный алгоритм фильтрации изображений в условиях помех высокой интенсивности // Радиотехника. 2004. № 9. С. 69.
3. Kravchenko, V. F., Fedorov, I. V., and Churikov D. V. V.L. Rvachev's Functions and the Atomic Functions in Problems of Complex-Shaped Contour Objects Description and Digital Image Processing // Electromagnetic Waves and Electronic Systems. – 2005. – Vol. 10, No. 7. – P. 70-80. – EDN MPUXZT
4. Чуриков, Д. В. Сегментация радиолокационных изображений на основе нечетких отношений // Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн : материалы II Всероссийской научной конференции по проблемам радиофизики и дистанционного зондирования сред, проводимой в рамках VIII Всероссийских Армандовских чтений, Муром, 26–28 июня 2018 года. 2018. – С. 547-551. – EDN YKYWZF
5. Кравченко В. Ф., Чуриков Д. В. Цифровая обработка сигналов атомарными функциями и вейвлетами / М.: ТЕХНОСФЕРА, 2018. – 182 с. – (Мир цифровой обработки). – ISBN 978-5-94836-506-0. – EDN TQFINT

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО KANDINSKY

*к.ф.-м.н., доцент Токторбаев А. М, Пакал уулу Д, Токтомурадова Ж.Э.
Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика*

Аннотация: в данной статье рассматривается использование искусственного интеллекта в изобразительном искусстве через приложение Kandinsky bot, создающего цифровые произведения, вдохновлённые абстрактным стилем. Обсуждаются технические аспекты и подходы генеративного ИИ, который способен анализировать абстрактные художественные элементы и применять их для генерации уникальных изображений. Особое внимание уделено тому, как алгоритмы Kandinsky bot взаимодействуют с принципами классического и современного искусства, раскрывая возможности для нового творческого опыта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, Kandinsky bot, изобразительное искусство, генеративные модели, абстрактное искусство.

Введение

Программа Kandinsky bot представляет собой пример того, как ИИ может привнести элементы творчества в цифровое искусство. Подобные технологии позволяют создать уникальные абстрактные изображения на основе анализа множества художественных работ. Программа обучается на данных картин в стиле Кандинского, используя их визуальные принципы: геометрические формы, сочетания ярких цветов и композиций. Целью исследования является не только изучение технологических возможностей Kandinsky bot, но и анализ его визуальных результатов.

Технология и визуальная эстетика Kandinsky bot

Kandinsky bot использует генеративные состязательные сети (GANs) и методы глубокого обучения, которые позволяют создавать изображения, близкие к стилистике абстракционизма.[1] На рисунке 1 представлен пример работы Kandinsky bot, иллюстрирующий типичное использование цветовых

блоков и геометрических форм, напоминающих работы Кандинского. Эти изображения сохраняют динамику и асимметрию оригинального стиля.

Рис. 1. Пример изображения, созданного Kandinsky bot. Яркие цвета и геометрические формы, характерные для стиля Кандинского, воссозданы с помощью генеративной модели.

Процесс генерации изображений

Каждое изображение, созданное Kandinsky bot, формируется на основе выбора параметров, включая формы, линии и цветовые гаммы.[2] Процесс состоит из нескольких этапов:[3]

- Обучение сети — нейронная сеть анализирует сотни изображений, чтобы определить уникальные художественные элементы.
- Выбор параметров — пользователь вводит настройки, такие как палитра, структура линий и формы, которые программа учитывает при генерации.
- Создание изображения — Kandinsky bot формирует изображение, следуя указанным параметрам, но также добавляя случайные вариации, чтобы сохранить элемент оригинальности.

На рисунке 2 изображен процесс генерации: от выбора цветовых комбинаций и форм до итогового абстрактного произведения. Это демонстрирует, как ИИ может анализировать и перерабатывать данные для создания эстетически привлекательных результатов.

Рис. 2. Пошаговый процесс создания изображения в Kandinsky bot: выбор формы, цветовой палитры и композиции.

Визуальные особенности и примеры работ

Используя алгоритмы глубокого обучения, Kandinsky bot может не только создавать изображения, напоминающие работы Кандинского, но и вносить в них новые элементы. На рисунке 3 представлено абстрактное изображение с круглыми и прямолинейными элементами, которые формируют динамическую композицию, создающую ощущение движения.

Рис. 3. Абстрактная композиция, созданная Kandinsky bot, где использованы круговые формы и линии для создания динамики.

Заключение

Программа Kandinsky bot показывает, что искусственный интеллект способен воспроизводить элементы стиля и создавать уникальные визуальные образы. Это расширяет возможности для художников, позволяя сочетать традиционные и инновационные методы. Будущие исследования могут сосредоточиться на добавлении интерактивных функций и расширении диапазона художественных стилей, с которыми может работать бот.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Нгуен, К. Искусственный интеллект в творчестве: подходы и перспективы. — Москва: Прогресс, 2023.

2. Смит, Дж. Генеративные модели и искусство: от идей к воплощению. — Москва: Издательство «Техника», 2022.
3. Иванова, Т. Искусственный интеллект в цифровом искусстве. — Москва: Прогресс, 2023.
4. Гудков, А. Глубокое обучение в искусстве. — Санкт-Петербург: Издательство «Наука», 2021.

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Каюмова Гулшан Асроровна

д.ф.н.н. (PhD), Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммад ал-Хорезми

Бахромов Хасан Рахмат угли

магистрант Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммад ал-Хорезми

Аннотация. В статье рассматриваются современные методы фильтрации изображений, такие как гауссовский, медианный и билиатеральный фильтры, а также фильтр Собеля для выделения контуров. Особое внимание уделено нейронным сетям, используемым для автоматической фильтрации изображений. Проведён анализ их применения для улучшения качества изображений, а также представлены результаты экспериментов с визуализацией влияния различных методов фильтрации на показатели PSNR и SSIM.

Ключевые слова: фильтрация изображений, шумоподавление, контурное выделение, нейронные сети, улучшение качества.

Современные методы обработки изображений, такие как фильтрация, играют ключевую роль в улучшении их качества. Это особенно важно для таких областей, как медицина, спутниковая съёмка и мультимедиа. В данной работе обсуждаются основные подходы к фильтрации изображений, а также влияние этих методов на различные показатели качества изображений.

Методы фильтрации изображений

Гауссовский фильтр - это линейный метод, который эффективно удаляет гауссовский шум, применяя размытие к изображению. Фильтр основан на использовании функции гауссовского распределения для сглаживания изображения.

Рис. 1. Пример работы гауссовского фильтра.

Медианный фильтр является популярным методом для удаления импульсного шума. Его эффективность заключается в том, что он заменяет значение пикселя медианным значением его соседей, что минимизирует влияние шумов и сохраняет резкость.

Рис. 2. Пример применения медианного фильтра для удаления импульсного шума.

Билиатеральный фильтр сглаживает изображение, сохраняя контуры объектов, что делает его полезным для обработки фотографий, где необходимо сохранить резкость, при этом устраняя шумы.

Рис. 3. Пример работы билиатерального фильтра.

Фильтр Собеля используется для выделения границ на изображении, он основан на вычислении градиентов яркости в разных направлениях. Это позволяет эффективно обнаруживать контуры объектов.

Рис. 4. Пример выделения контуров с помощью фильтра Собеля.

Применение нейронных сетей для фильтрации изображений

ESRGAN для повышения разрешения. Современные методы фильтрации изображений на основе нейронных сетей включают использование моделей, таких как ESRGAN (Enhanced Super-Resolution GAN), которая способна улучшать разрешение изображения, восстанавливая недостающие детали.

Рис. 5. Пример улучшения изображения с помощью нейронной сети ESRGAN

Экспериментальная часть

Сравнение методов по PSNR. Метрика PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) используется для оценки уровня шума после фильтрации. Чем выше значение PSNR, тем лучше качество восстановленного изображения.

Рис. 6. Сравнение методов фильтрации по PSNR.

Сравнение методов по SSIM. SSIM (Structural Similarity Index) оценивает структурное сходство между оригинальным и обработанным изображением. Высокие значения SSIM показывают, насколько эффективно фильтрация сохраняет структуру изображения.

Рис. 7. Сравнение методов по SSIM.

В данной статье были рассмотрены методы фильтрации изображений, включая линейные и нелинейные методы, а также подходы на основе нейронных сетей. Результаты экспериментов показывают, что медианный фильтр наиболее эффективен для удаления импульсного шума, в то время как методы на основе нейронных сетей, такие как ESRGAN, дают наилучшие результаты для улучшения качества изображения и увеличения разрешения.

Список литературы:

1. Гонсалес Р., Вудс Р. “Цифровая обработка изображений”. Издательство “Техносфера”, 2018.
2. Zhang Y. “Deep Learning Approaches for Image Enhancement” IEEE Transactions on Image Processing, 2022.
3. Smith J. “AI-Powered Image Filtering” Journal of Machine Learning, 2023.
4. Liu M. “Bilateral Filtering for Image Denoising” Springer, 2020.
5. Brown L. “Advanced Filtering Techniques for Image Processing” Journal of Visual Computing, 2021.

СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

к.э.н., доцент Д.М.Охунов¹, к.ф-м.н., доцент М.Х.Охунов²

¹Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий

²Ферганский политехнический институт

Аннотация. Конкурентоспособность и эффективность в современной экономике основываются на инновациях. Необходимо обеспечить поток хорошо обоснованных инновационных проектов. Для этого необходимы средства поддержки создания и продвижения этих проектов. Эти средства включают в себя методологию инновационной деятельности, математические модели и методы, программные и информационные средства, а также другие виды обеспечения. Все эти средства реализуются в виде сервисов цифровой платформы которая рассмотрена в статье основанной на облачных технологиях, и доступных различным категориям пользователей.

Ключевые слова: инновация, методология, цифровая платформа, инновационный проект, облачная технология, принятие решений, математика измерений, новый маркетинг.

В инновационной экономике очень важно увеличить число реализуемых инновационных проектов. При этом необходимо создать условия для повышения качества проработки проектов.

Эти условия реализуются по следующим направлениям (см. Рисунок 1).

Рис. 1. Условия повышения качества проектов

Эти условия реализуются на цифровой платформе поддержки инновационной деятельности и инновационных проектов (далее ЦП).

Цифровая платформа поддержки создания и продвижения инновационных проектов решает следующие принципиальные задачи [1]:

- Разрабатывается и поддерживается методология инновационной деятельности в различных сферах.
- Поддерживается формирование и продвижение инновационного проекта.
- Обеспечивается информационная и методическая поддержка пользователя.
- Обеспечивается коммуникации между субъектами, заинтересованными в инновационном проекте.
- Обеспечивается оценка проекта с разных точек зрения.
- Поддерживается работа с интеллектуальной собственностью.

ЦП сама является инновационным проектом. На начальном этапе разработки ЦП проведена концептуальная проработка и обоснование основных технических решений. ЦП представлена в виде подсистем, блоков, сервисов. Проработаны решения принципиальных задач при создании,

продвижении инновационных проектов, а также задач управления инновационной деятельностью.

Начальным шагом в этом проекте является разработка Методологии инновационной деятельности. Это позволяет, во-первых, сформировать оптимальную организацию инновационной деятельности. Во-вторых, наиболее эффективно автоматизировать решение задач инновационной деятельности [1].

Методология прорабатывается исходя из определения [2] «Методология – это учение об организации деятельности».

В Методологии инновационной деятельности прорабатываются базовые понятия этой деятельности:

Характеристики инновационной деятельности: Особенности, Принципы [3] Условия, Нормы деятельности.

Логическая структура деятельности: Субъект, Объект, Предмет, Формы, Средства, Методы, Результат деятельности.

Временная структура деятельности: Фазы, Стадии, Этапы деятельности.

Методология в общем случае может прорабатываться для любого вида деятельности, с учётом терминологии, правил прикладной области, условий автоматизации и т.п.

На основе базовых понятий Методологии (теоретического плана) прорабатываются системные и прикладные понятия прикладной области. Например, инновационный проект, инновационная деятельность, инновационная система, инновационная инфраструктура, заинтересованные стороны, инновационное изделие (продукт, технология, услуга), эффективность, конкурентоспособность, целесообразность, система инвестирования, этапы, интеллектуальная собственность и т.п.

От базовых понятий проработка ведётся, с одной стороны, в направлении детализации до элементарных фактов. А с другой стороны, идет построение интегрированных понятий, на основе базовых понятий и элементарных фактов (например, «хорошо упакованный» проект).

На основе терминов разной степени детализации построена онтологическая сеть понятий инновационной деятельности.

Принципиальными проблемами (целями) инновационной деятельности, которые требуют автоматизированной поддержки, следует признать [1]:

- Повышение мотивации участников инновационной деятельности.
- Повышение обоснованности инновационных проектов.
- Повышение удобства работы с инновационными проектами.
- Снижение субъективного фактора при оценке и принятии решений о поддержке инновационного проекта.

Решение этих задач позволит существенно увеличить поток «хорошо проработанных» инновационных проектов, реализация которых позволит создавать широкий спектр конкурентоспособных и эффективных продуктов [4].

Для решения принципиальных задач инновационной деятельности необходимо решить множество задач разного уровня и сложности, связанных с [1]:

- Оценкой инновационного проекта (его частей) по нескольким критериям;
- Обоснованием новизны, реализуемости и эффективности инновационного проекта;
- Подготовкой решения о поддержке (или отклонении) проекта;
- Мониторингом и управлением хода выполнения проекта;
- Различными расчетами, презентацией проекта и т.п.

Для решения перечисленных задач используются различные математические методы и модели. В проекте ЦП рассмотрены вопросы [1]:

- Измерениеиоценка элементов инновационного проекта и элементов инновационной деятельности;
- Принятия решений по инновационному проекту и возможности его поддержки по этапам жизненного цикла;

- Анализ данных, получаемых из собственных и сторонних источников (информационных ресурсов). Рассматривается возможность использования информации из Центров обработки данных (Bigdata);

- Моделирование объектов и процессов инновационной деятельности (включая имитационное моделирование последствий применения результатов инновационного проекта);

- Управление инновационной деятельностью на разных уровнях (от рабочего места специалиста до уровня профильного министерства);

- Инвестиционная математика, решающая задачи обоснования эффективности и конкурентоспособности инновационных проектов.

Третья ветвь Рисунка 1 «Средства поддержки инновационных проектов» включает в себя разнообразные виды обеспечения. Например, информационное, методическое, финансовое, нормативное, организационное и другие виды обеспечения.

Четвертая ветвь Рисунка 1 рассматривает вопросы создания самой цифровой платформы поддержки инновационных проектов и инновационной деятельности [5]. Целесообразно внедрять ЦП тремя очередями.

Задачи первой очереди являются «первой помощью» для автора в информационном и методическом плане: словари, справочники, нормативная база, типовые конкурсные документы, методическая помощь и т.п. К задачам второй очереди ЦП относятся задачи добычи информации, создания информации, ее преобразования, хранения, представления для заинтересованных сторон, обработка (детализация, интеграция), разработка шаблонов, типизация и оценка. Задачи третьей очереди предназначены для интеллектуализации работ, реализованных в первой и второй очереди.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. D.Okhunov, S.Semenov, S. Gulyamov, D.Okhunova, M.Okhunov. Tools to support the Development and Promotion of Innovative Projects. SHS web of Conferences 100, 01008(2021) ISCSAI 2021
<https://doi.org/10.1051/SHSconf/202110001008>

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с.
3. Куприянов К.В., Нестеров В.В. Принцип изменений в инновационной деятельности. Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей XVII Международной научно-практической конференции. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2020. - 220 с.
4. Семенов С. В. Инновации. Интеграция научных знаний в производственную деятельность. Евразийское Научное Объединение. 2018. № 6-1 (40). С. 43-45.
5. Куприянов К. В. Концепция средств автоматизации поддержки инновационной деятельности. Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения. Сборник статей XVII международной научно -практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2020 г. - 220 с.

YUZ TASVIRLARINI TAHLIL QILISH VA SEGMENTATSIYALASHNING XOS FILTRLAR USULI

*Sultanov Jamshid Baxodirovich¹, Narzullaev Inomjon Sadulla o'g'li²,
Samijonov Boymirzo Narzullo o'g'li³,*

^{1,2}*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti*

³*Sejong Universiteti, Janubiy Koreya*

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishi yuz tasvirlarini tahlil qilish va segmentatsiyalashning xos filtrlar usuliga bag'ishlangan bo'lib, unda filtrlar tasodifiy tanlangan tasvir bo'laklari statistikasi asosida yaratilgan. Belgilar vektori o'lchamini qisqartirish va dispersiyani minimallashtirish uchun bosh komponentalar usuli qo'llanilgan hamda kovariatsiya matritsasi xos qiymatini aniqlash masalasi hal etilgan. Shunindek, xos filtrlar yuz tasvir belgilarini samarali ajratib olish uchun muhim ekanligi ta'kidlangan. Bunda filtrlarni optimal soni 4 dan 20 gacha o'zgarib turadi, bu esa shaxsni yuz tasviri asosida tanib olishni yuqori aniqligiga erishish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: xos filtr, yuz tasvir, bosh komponentalar, kovariatsion matritsa, Yakobi usuli, belgilarni shakllantirish, neyron tarmoq, tasniflash.

Shaxsni yuz tasviri asosida tanib olish kompyuterli ko‘rish va biometrik identifikatsiyalashning asosiy masalalaridan biridir [1]. Zamonaviy texnologiyalar katta hajmdagi ma’lumotlarni samarali qayta ishlash va ob’ektlarni tasniflashni o‘ziga xos belgilarini aniqlay oladigan yuqori aniqlikdagi usullarni talab qiladi [2]. Bu muammoni hal qilishni bir usuli tasvirlar statistikasi tahliliga asoslangan filtrlarni qurishdir. Bunday usullardan biri xos filtr bo‘lib, u bosh komponentalar usuli (BKU) orqali yuzni informativ belgilarini ajratib olishda qo‘llaniladi [3].

BKUda filtrlarni qurish. Tasvirda belgilar butligini shakllantirish uchun BKU quyidagi ko‘rinishda qo‘llaniladi. Dastlab yuz tasviridan tasodifiy $n \times n$ ($n=16$) o‘lchamli bo‘laklar tanlab olinadi.

Tasvir bo‘laklari statistikasi yig‘iladi, masalan m ta bo‘lak uchun. Yig‘ilgan statistika asosida xos filtrlar quriladi. Hosil qilingan filtrlardan keyinchalik tanib olishda yuzdagi belgilarni ajratishda foydalaniladi.

Faraz qilaylik, x - $N \times 1$ o‘lchamli, masalan $N=16 \times 16$ tasvirga mos vektor hamda x vektorlar statistikasi berilgan bo‘lsin. Masalan, $16 \times 16 = 256 \times 1$ o‘lchamli 100 ta tasvir. u vektor x bilan bir xil o‘lchamli (256×1) vektor bo‘lib, unga x kiruvchi vektorlar mos qo‘yiladi [4-5].

$$\bar{x} = E\{x\} \text{ va } a = (x - \bar{x})^T u = u^T (x - \bar{x}) - X \text{ ni } U \text{ ga proeksiyasi bo‘lsin.}$$

U holda

$$\sigma^2 = E[a^2] = E[(u^T (x - \bar{x}))((x - \bar{x})^T u)] = u^T E[(x - \bar{x})(x - \bar{x})^T] u = u^T R u$$

timsollarni mazkur statistikasi uchun dispersiya u bo‘yicha funksiya

$\psi(u) = \sigma^2 = u^T R u$, bo‘ladi. Bu yerda $R = E[(x - \bar{x})(x - \bar{x})^T]$ - $N \times N$ o‘lchamli kovariatsion matritsasi.

BKU masalasida fazo $u = (u_1, u_2, \dots, u_k)$ bazisini shunday tanlash kerakki, natijada proeksiya variatsiyasi (dispersiyasi) minimal bo‘lsin. Ushbu funksiyani minimumiga erishtirish xos qiymatlarda $Ru = \lambda u$ tenglamani yechish orqali erishiladi.

Tenglamani yechishda Yakobi usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Yuz tasvirlari ma’lumotlar bazasida o‘z-o‘zini tashkil qilish natijasida olingan xos filtrlar va butun belgilarni ajratish natijasi 1-rasmda keltirilgan bo‘lib, unda bosh

komponentlar usulini tasvir bo'laklariga qo'llash, filtrlarni ma'lum turlarini o'z-o'zini tashkillashtirish, shuningdek filtrlash natijasi – birinchi 10 ta bosh komponentalari keltirilgan.

1-rasm. Yuz tasvirlari ma'lumotlar bazasida o'z-o'zini tashkil qilish natijasida olingan xos filtrlar va butun belgilarni ajratish natijasi

Neyron tarmoqli klassifikator yordamida timsollarni taqqoslash. Ushbu algoritim uchun xos filtrlar soni 4-20 ta oralig'ida o'zgarib turadi va eng yaxshi natijalar 8 ta xos filtr uchun olingan. Mos ravishda timsollarni sinflashtirish uchun 16x20 o'lchamli kirish qatlami, 20 ta yashirin qatlam, 50 ta chiqish qatlamda neyron soni bo'lgan ikki qatlamli perseptron turidagi 8 ta neyron tarmoq arxitekturasi qo'llanilgan. Kiruvchi qatlam bosh komponentalar o'lchami bo'yicha tanlanib, undagi yashirin qatlam neyronlari soni ro'yxatdan o'tgan statistikaga bog'liq holda olingan. Chiquvchi qatlam maqsadli sinflar soni – ro'yxatdan o'tgan shaxslar soniga mos keladi [6-7].

Xulosa

Mazkur tadqiqot ishida shaxsni yuz tasviri asosida tanib olish uchun Xos filtrlarini qo'rish muhokama qilindi. Bunda bosh komponentalar usuli (BKU) asosida filtrlarni qurish nafaqat yuzni informativ belgilarini aniqlashga, balki tanib olish tizimi aniqligini oshirishda belgilar vektori o'lchamini sezilarli darajada qisqartirishga imkon berishi ta'kidlandi. Shuningdek, usul kovariatsiya matritsasiga asoslangan bo'lib, u tasvir bo'laklari statistikasi asosida tuzilgan. Yakobi usuli yordamida kovariatsiya matritsasini xos qiymatlarinin aniqlash masalasi hal etildi. O'tkazilgan tajribalar natijalari, eng yuqori tanib olish aniqligini ta'minlaydigan lokal filtrlarni optimal soni 4 dan 20 gacha o'zgarib turishi, eng yaxshi natijalar 8 ta filtrdan foydalanganda erishilganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamatov, N., Erejepov, K., Narzullaev I., Jalelova, M., & Samijonov, A. (2024). Yuz tasvirlarini segmentlashning neyron tarmoqlarga asoslangan usullari. *Digital transformation and artificial intelligence*, 2(2), 78–84. Retrieved from <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i211>
2. Mamatov, N., Yerejepov, K., Narzullaev, I., Jalelova, M. ., & Samijonov, B. . (2024). Tasvir kontur chiziqlarini ingichkalashtirishning bidiagonal algoritmi. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 4(3), 13–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/28727>
3. Mamatov, N., Samijonov, A. ., Yerejepov , K. ., Narzullaev , I. ., & Samijonov, B. . (2024). Yuz tasviriga asoslangan biometrik tizimlarda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi. *Yevraziyskiy jurnal matematicheskoy teorii i kompyuternyx nauk*, 4(3), 29–42. izvlecheno ot <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/29298>
4. Y. Said, M. Barr, and H. E. Ahmed, “Design of a Face Recognition System based on Convolutional Neural Network (CNN)”, *Eng. Technol. Appl. Sci. Res.*, vol. 10, no. 3, pp. 5608–5612, Jun. 2020.
5. Khalajzadeh, H., Mansouri, M., Teshnehlab, M. (2014). Face Recognition Using Convolutional Neural Network and Simple Logistic Classifier. In: Snášel, V., Krömer, P., Köppen, M., Schaefer, G. (eds) *Soft Computing in Industrial Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol 223. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-00930-8_18.
6. Peter Bazanov, Tae-Kyun Kim, Seok Cheol Kee, Sang Uk Lee “Hybrid and Parallel Face Classifier based on artificial neural networks and principal component analysis” *Image Processing. 2002. Proceedings. 2002 International Conference on , Volume: 1, 2002 Page(s): 916 -919 (International Conference of Image Processing 2002 Rochester , New York September 22-25 2002*
7. P. McGuire, G.M.T. D'Eleuterio "Eigenpaxels and a Neural-Network Approach to Image Classification" *IEEE Transactions on Neural Networks*, Vol.12, NO. 3, May 2001.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

Тураев М.Ф.

д.ф.н.н (PhD), Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация. В данной статье рассматривается значение компьютерного моделирования, его применение в промышленности, а также компьютерное моделирование при решении различных инженерных задач.

Ключевые слова: модель, компьютер, алгоритм, объект, система, виртуальной среде, прототип, эксперимент, безопасность, прогнозирование, планирование, инновации, 3D-моделирование.

Компьютерное моделирование — научный метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе изучения её компьютерной модели. Смысл такого моделирования состоит в получении количественных и качественных результатов по созданной модели, что позволяет изучить неизвестные ранее свойства системы. Компьютерная модель должна отображать максимальное количество взаимосвязей и характеристик реального объекта, а также существующие ограничения. Модель следует строить универсальной, чтобы использовать её для описания подобных объектов; простой, чтобы обойтись разумными тратами на исследование.

Компьютерное моделирование применяют в таких областях, как автоматизация проектирования, организация работы компьютерных сетей и систем, организация работы транспорта, охрана окружающей среды и управление ресурсами, автоматизированное управление технологическими и другими процессами [1]. Оно используется при проектировании, создании и внедрении систем, а также на различных уровнях их изучения — начиная от анализа работы элементов и кончая исследованием систем в целом [2]. В процессе компьютерного моделирования исследователь имеет дело с тремя объектами:

системой (реальной, проектируемой);

математической моделью системы;

компьютерной (алгоритмической) моделью.

В соответствии с этим, возникают задачи построения математической модели, преобразования её в компьютерную модель и программной реализации компьютерной модели. В процессе решения этих задач исследователь получает более точное и структурированное представление об изучаемой системе, разрабатывает различные варианты модели, получает её количественные и качественные характеристики.

Процесс построения компьютерной модели состоит из двух этапов:

Построение формальной (аналитической или алгоритмической) модели на основе классификации и применения этой классификации для регламентации работы пользователя по выбору той или иной схемы[3].

Преобразование формальной модели в машинную форму, которое является предметом для специалистов по моделированию (проблемами здесь являются задачи упрощения и модификации формальной модели и оценки погрешностей от этих операций).

Процесс построения компьютерных моделей должен быть тесно увязан с организацией вычислительных экспериментов. Роль вычислительных экспериментов в процессе компьютерного моделирования чрезвычайно велика и с развитием программных средств становится центральной[4].

Сегодня компьютерное моделирование как наука играет решающую роль во многих областях, таких как инженерия, бизнес и искусство. Вот несколько причин, почему компьютерное моделирование так важно:

- Улучшение понимания систем: Моделирование помогает нам лучше понимать сложные системы и процессы, делая их более прозрачными и предсказуемыми;

- Экономия ресурсов: Компьютерные модели позволяют проводить тесты и эксперименты в виртуальной среде, что сокращает необходимость в реальном прототипировании и экспериментировании, экономя время и деньги;

- Решение сложных проблем: Компьютерное моделирование позволяет нам решать сложные проблемы, такие как изменение климата, финансовые

кризисы или пандемии, которые были бы недоступны для решения без компьютеров;

- Безопасность и меньший риск: В отраслях, где тестирование может быть опасным или дорогостоящим, таких как аэрокосмическая индустрия или ядерная энергетика, компьютерное моделирование можно использовать для изучения и тестирования без риска для жизни и здоровья людей;

- Прогнозирование и планирование: Компьютерные модели могут предсказывать будущее поведение системы на основе текущих данных и тенденций, что позволяет принимать информированные решения и планировать.

- Инновации и создание нового: Компьютерное моделирование используется для создания новых продуктов и технологий, варьируя параметры и исследуя различные концепции в виртуальной среде;

- Образование и обучение: Компьютерные модели дают студентам и ученикам возможность учиться и экспериментировать в безопасной и контролируемой среде.

- В целом, важность компьютерного моделирования нельзя переоценить, поскольку оно играет ключевую роль в движении научного и технического прогресса.

Компьютерное моделирование - это процесс создания компьютерной модели, или имитации, системы или процесса в целях анализа или предсказательного проектирования. Они часто используются для изучения и интерпретации реальных языков, феноменов или событий. Ниже приведены несколько его применений:

1. Экономическое моделирование: Компьютерные модели используются для предсказания и анализа поведения рынка, например, прогнозирования экономического роста или изменения валютных курсов.

2. Моделирование погоды: С помощью компьютерного моделирования ученые могут прогнозировать погодные условия, анализировать

климатические изменения и изучать влияние человеческой деятельности на климат.

3. Биологическое и медицинское моделирование: Этот подход используется для прогнозирования распространения болезней, анализа DNA, моделирования биологических систем и др.

4. Промышленное моделирование: Применяется в различных отраслях для оптимизации процессов, включая автоматизированное проектирование, анализ инженерных систем, динамическое моделирование и т.д.

5. Моделирование в обучении: Компьютерное моделирование позволяет создавать виртуальные среды и симуляции для обучения и исследования.

6. Физическое моделирование: Используется для воспроизведения реалистичных физических условий, включая тестирование прочности или производительности различных материалов и конструкций.

7. Моделирование социальных систем: Используется для изучения поведения групп людей и предсказания социальных явлений.

8. 3D-моделирование: Используется в игровой индустрии, киноиндустрии и архитектурном проектировании для создания виртуальных миров и объектов.

Поэтому без экспериментирования с помощью компьютерного моделирования предварительное создание и тестирование наиболее подходящей модели для определенных систем существенно снижает затраты на эксперимент. Экономия на стоимости экспериментов с помощью моделей, в свою очередь, также приводит к большей экономической эффективности.

Список использованных литературы

1. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0. СПб.:CORONA print, 2001-320 с.

2. Кардашев Г.А. Виртуальная электроника. Компьютерное моделирование аналоговых устройств. - М.: ГЛ. - Телеком, 2002. - 260 с.

3. Жук Д. М., Маничев В. Б., Папсуев А. Ю. Обобщенный метод моделирования динамики технических систем // Информационные технологии.- 2004.- № 8.- С. 6-14

4. Мирошников А. Н., Румянцев С. Н. Моделирование систем управления технических средств транспорта. - СПб.: “Элмор”, 1999. - 224 с.

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧИДА РАҚАМЛАШТИРИЛГАН АКТИВЛАРГА КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАСНИФИ

Мухаммадиев Заррух Умарович

и.ф.ф.д. (PhD), Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Аннотация. Мазкур мақолада ахборот технологияларининг ривожланиш даврида капитал инвестицияларнинг аҳамияти, уларнинг турли белгилари бўйича таснифий асослари, хоссатан корхоналарда рақамлаштирилган ахборот технологияларини киритиш жараёнлари каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: ахборот технологиялари, рақамли иқтисодиёт, рақамлаштирилган ахборот технологиялари, капитал инвестициялар, бухгалтерия ҳисоби.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматнинг ривожланиш ҳолатини рейтинг баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори [1]га мувофиқ, иқтисодиёт тармоқлари ҳамда ҳар бир ҳудудни рақамлаштириш, ҳукумат ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш, шунингдек, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни таъминлашга оид ташкилотларда тизимли чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатда ташкилотлар фаолиятида рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш, шу жумладан уларнинг ахборот тизимларини самарали ишлаши, корхона ва ташкилотларда бошқарув

жараёнларини автоматлаштириш, киберхавфсизлик ва давлат органлари маълумотларининг очиклигини таъминлаш каби долзарб вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларнинг корхона ва ташкилотларда бугунги рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида бажарилиши бевосита, илғор тажрибаларга таянган ҳолда, уларнинг талабларига мувофиқ келадиган замонавий-информацион дастурлардан фойдаланишни ва уларни амалиётга тадбиқ этишни долзарб вазифа қилиб қўймоқда.

Мамлакатимиз олимларидан профессор Н.И.Аскаронининг фикрича, “Рақамли иқтисодиёт интернетда электрон тижорат орқали товар ва хизматлар билан савдо қилувчи иқтисодиётдир”[2]. Ушбу қисқа таърифда рақамли иқтисодиётнинг фақатгина интернет тармоқлари орқали жараёнлари ҳисобга олинган бўлиб, бошқа ижтимоий-хўжалик жараёнларидаги иштироки ҳисобга олинмаган.

Г.Х.Батов “Рақамли иқтисодиёт – муайян ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб чиқариш муносабатларининг мавжудлиги билан тавсифланган ижтимоий-иқтисодий тизим бўлиб, унда такрор ишлаб чиқариш жараёни рақамли технологиялар асосида амалга оширилади...”[3], деб таъкидлайди. Ушбу таърифда рақамли иқтисодиёт кенг қўламда тавсифланган бўлиб, рақамли иқтисодиётнинг ушбу таърифи ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг унга бўлган таъсирини ўз ичига олади.

А.Энговатованинги таъкидлашича, “Рақамли иқтисодиёт – бу ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, сақлаш, етказишнинг янги усуллари ҳамда рақамли ахборот технологияларига асосланган иқтисодиёт”[4]. Ушбу таъриф бугунги кунда рақамли иқтисодиётнинг барча жабҳага кириб борганини, ахборот технологиялари ривожланган асрда ҳар бир соҳани ташкил этиш ва юритишда зарурятини англатади.

“Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади”[5].

Юқорида тадқиқ этилган рақамли иқтисодиётга оид иқтисодий адабиётларда олимлар томонидан келтирилган таъриф ва тавсифлар ҳамда ушбу иқтисодиётнинг характерли хусусиятлари маълум даражада унинг мазмун-моҳиятини очиб беради.

Рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналар томонидан тақдим этиладиган молиявий, солиқ ва статистика ҳисоботларида капитал инвестицияларнинг уларнинг корхоналарга киритишдаги мақсад ва вазифаларига кўра ажратилган ҳолда акс эттириш услубиёти йўлга қўйилмаган. Хоссатан, корхоналарга киритилган капитал инвестицияларнинг ҳисобот шаклларида акс эттирилишида уларнинг фақатгина, актив сифатидаги хусусияти инобатга олинган ҳолда тақдим этилган. Бу эса, мамлакатимизда бугунги кунда регламентлаштирилган ҳисобот шаклларида кўрсатилган ахборотларнинг нафлилик даражасини камайтиришга сабаб бўлмоқда. Корхоналар бухгалтерия ҳисобида мавжуд бўлган бундай камчиликлар бугунги рақамли ва яшил иқтисодиёт шароитида иқтисодий жараёнларнинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда капитал инвестициялар ҳисобининг илмий-назарий масалаларини такомиллаштиришни долзарб қилиб қўймоқда. Ушбу жиҳатлар ушбу илмий тадқиқот ишимизда капитал инвестициялар ҳисобининг мақсад ва вазифаларини ишлаб чиқишни тақозо этди.

1-расм. Корхонада капитал инвестицияларни амалга ошириш мақсади бўйича таснифи ⁵

Корхоналарга капитал инвестицияларни амалга ошириш мақсадига қараб корхонага кириб келган активлар ўз навбатида икки гуруҳга бўлинади. Булар:

- активларни корхонанинг ўзида барпо этиш мақсадида амалга оширилган капитал инвестициялар;

⁵ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси.

- активларни сотиб олиш мақсадида амалга оширилган капитал инвестициялар.

Ушбу гуруҳларга мансуб активлар бўйича амалга оширилган капитал инвестицияларни 1-расм орқали ифодалаймиз.

Ушбу 1-расм маълумотларидан кўриш мумкинки, корхоналарга капитал инвестицияларни киритиш мақсадига қараб активларнинг вужудга келиши ҳам бир-биридан фарқ қилиб борар экан. Ушбу жиҳатлар эса, капитал инвестицияларни бухгалтерия ҳисобида юритишда ҳамда ҳисоботда акс эттиришда алоҳида ёндашувларни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматнинг ривожланиш ҳолатини рейтинг баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. 2021 йил 15 июнь. 373-сон.
2. Аскарлов Н.И. Рақамли иқтисодиётнинг аҳамияти ва ривожланиш йўллари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. №1. 2021.
3. Батов Г.Х. Методологическое аспекты формирования цифровой экономики. Цифровая экономика. №4 (12) 2020.
4. <https://ria.ru/20170616/1496663946.html>
5. <https://aniq.uz/yangiliklar/raqamli-iqtisodiyot-nima>

**YERNI MASOFADAN ZONDLASH TASVIRLARIDAGI OB'EKTLARNI
ANIQLASH MASALASIDA TANIB OLIISH OPERATORLARI
NATIJALARINI NAZORAT QILUVCHI SIFAT FUNKSIONALI**

*t.f.d. professor Xudayberdiyev Mirzaakbar Xakkulmirzayevich¹, Bobomurod
Tojiboyev Mamitjonovich², Ravshanov Anvar Asatilloevich³*

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

*²Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti, ³Raqamli
texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti*

Annotatsiya. Yerni masofadan zondlash tasvirlaridagi ob'ektlarni aniqlash, zamonaviy geografik axborot tizimlarida va ekologiya, qishloq xo'jaligi, urbanizatsiya kabi sohalarda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ishda ob'ektlarni tanib olish uchun qo'llaniladigan operatorlar natijalarini baholash va nazorat qilishda sifat funksiyalarining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Ish natijalari ekologik monitoring, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini nazorat qilish va urbanizatsiya jarayonlarini tahlil qilishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ob'ektlarni aniqlash, tanib olish operatorlari, sifat funksiyalari, aniqlik, sezgirlik, fl bahosi, klassifikatsiya, tahlil.

Masofadan zondlash texnologiyasi Yer yuzasini kuzatish va tahlil qilish qobiliyatini o'zgarib, atrof-muhitning turli hodisalari, shahar rivojlanishi, qishloq xo'jaligi va tabiiy falokatlarni boshqarish haqida qimmatli tushunchalar beradi. Tasvirni masofadan zondlash tahlilidagi asosiy vazifalardan biri ob'ektni aniqlash bo'lib, u tasvirlar ichida aniq xususiyatlarni yoki qiziqish uyg'otadigan ob'ektlarni aniqlash va ajratib olishni o'z ichiga oladi. Biroq, ob'ektni aniqlash algoritmlarining samaradorligi jarayonda ishlaydigan tanib olish operatorlarining sifatiga bog'liq [1].

Masofadan zondlash orqali olingan tasvirlarida ob'ektni aniqlash turli xil yorug'lik sharoitlari, sensorli shovqin, murakkab fonlar va ob'ektlarning o'lchovli o'zgarishi kabi omillar tufayli turli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. An'anaviy aniqlash usullari ko'pincha bunday ishlarda to'g'ri va ishonchli natijalarga erishishga imkon bermaydi, bu esa turli xil atrof-muhit sharoitlariga moslasha oladigan ilg'or usullarga ehtiyojlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin[2].

Tanib olish operatorlari masofadan olingan tasvirlaridan tegishli belgilarni ajratib olish va qiziqish ob'ektlarini fondan ajratib olish orqali ob'ektlarni aniqlash algoritmlarida juda muhim rol o'ynaydi. Ushbu operatorlar ob'ektlar chetini aniqlash, to'qimalarni tahlil qilish, shakl tahlil qilish va spektral tahlilni o'z ichiga olgan keng ko'lamli usullarni qamrab oladi. Biroq, ushbu operatorlarning samaradorligi ularning shovqin va xalaqitlarni minimallashtirish bilan bir qatorda ishonchli ma'lumotlarni qo'lga kiritish qobiliyatiga bog'liq bo'lib hisoblanadi.

Sifat funksiyasini boshqarish turli xil tasvir ma'lumotlari to'plamlari bo'yicha izchil va ishonchli ishlashni ta'minlash uchun tanib olish operatorlarini tizimli baholash va optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotchilar sifat ko'rsatkichlarini tanib olish algoritmlarini loyihalashtirish va amalga oshirishga birlashtirish orqali xatolarni kamaytirishi, mustahkamlikni oshirishi, ob'ektni aniqlash tizimlarining umumiy aniqligini oshirishlari mumkin. Sifat funksiyasini boshqarishning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat [3]:

1. Belgilarni ajratib olish: Fazoviy o'lcham, spektral xususiyatlar va konseptual ma'lumot kabi omillarni hisobga olgan holda, masofadan olingan tasvirlardan tegishli belgilarni chiqarishning samarali algoritmlarini ishlab chiqish. $I(x, y)$ masofadagi olingan tasvirining zichligini (x, y) piksel koordinatalarida joylashgan deb qaralsa, belgilarni ajratib olish quyidagicha shakllantirilishi mumkin:

$$F(x, y) = \{FeatureExtraction\}(I(x, y))$$

2. Shovqinni kamaytirish: Ajratib olingan belgilarning signal-shovqin nisbatini oshirish uchun shovqinni kamaytirish usullarini qo'llash, shu bilan tanib olish operatorlarining diskriminatsiya kuchini oshirish tushuniladi. $N(x, y)$ tasvirdagi shovqin komponentini ifodalasin. Shovqin kamaytirishga bir fazoviy filtri - H ni qo'llash orqali erishish mumkin:

$$I_{filtered}(x, y) = H * I(x, y)$$

3. Adaptiv ko'rsatkichlar: Mahalliy tasvir xususiyatlariga asoslangan tanib olish operatorlarining sezgirligini dinamik ravishda sozlash uchun adaptiv ko'rsatkichlash usullarini kiritish, atrof-muhitning turli sharoitlari bo'yicha optimal

ishlashni ta'minlashdan iborat. $T(x, y)$ piksel koordinatalarida (x, y) adaptiv ko'rsatkichni anglatirsin. Adaptiv chegaralash quyidagicha shakllantirilishi mumkin:

$$B(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{agar } F(x, y) > T(x, y) \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

4. Tasdiqlash ko'rsatkichlari: Tanib olish operatorlarining ishlashini miqdoriy baholash uchun ob'ektiv tekshirish ko'rsatkichlarini aniqlash, shu jumladan aniqlik, recall R , F_1 -score va qabul qiluvchining operatsion xususiyati egri chizig'i ostidagi maydon aniqlash. TP , FP , FN , va TN mos ravishda haqiqiy musbat, yolg'on musbat, yolg'on manfiy va rost manfiylarni ifodalasin. Aniqlik P , recall R , F_1 -score quyidagicha hisoblanishi mumkin:

$$P = \frac{TP}{TP+FP}, R = \frac{TP}{TP+FN}, F_1 = \frac{2 \times P \times R}{P+R}$$

5. Kross-Validatsiya: Mustaqil ma'lumotlar to'plami yordamida o'zaro tekshirish tajribalarini o'tkazish algoritmlarning umumiyashtirish qobiliyatini baholash va haddan tashqari mos kelishi mumkin bo'lgan manbalarni aniqlash. D_{train} va D_{test} mos ravishda o'quv va test ma'lumotlar to'plamlarini bildirsin. Kross-validatsiya quyidagicha shakllantirilishi mumkin:

$$Performance = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K Metric(D_{train_i}, D_{test_i})$$

Ob'ektlarni aniqlashda sifat funksiyasini boshqarish samaradorligini misol qilib ko'rsatish uchun, keling, yuqori o'lchamli sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalangan holda shahar hududlarida binolarni aniqlash bilan bog'liq misol tadqiqotini ko'rib chiqaylik. Tadqiqotchilar optimallashtirilgan sifat funksiyalariga ega bo'lgan mustahkam tanib olish operatorlarini qo'llash orqali soxta ijobiy va yolg'on salbiy tomonlarni minimallashtirish bilan birga qurilish maydonlarini to'g'ri belgilashlari mumkin. Bu shaharni rejalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va tabiiy ofatlarga javob berish kabi dasturlarni osonlashtiradi, bu yerda qurilish joylarini aniq bilish juda muhim hisoblanadi [4].

Masofadan zondlash orqali olingan tasvirlarida ob'ektni aniqlash bo'yicha tanib olish operatorlarining faoliyatini yaxshilashda sifat funksiyasini boshqarish

muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotchilar sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash algoritmlarini loyihalash va baholashga birlashtirish orqali aniqlik, ishonchlilik va miqyoslilikni oshirishi mumkin, atrof-muhit monitoringi, yerdan foydalanish klassifikatsiyasi va geospatial tahlil sohasida ilg‘or dasturlarga yo‘l ochib beradi. Masofadan zondlash orqali tasvirlarni olish va ularni qayta ishlash texnologiyalari rivojlanishda davom etar ekan, sifat funksiyasini boshqarish uslublarining qabul qilinishi soha mutaxassslarining qiyinchiliklarini bartaraf etish uchun tasvirga asoslangan analitikaning to‘liq potensialini ochishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xudayberdiyev M.X., Tojiboyev B.M. Masofadan zondlash tasvirlarida obektni identifikatsiyalash uchun presedentlar asosida timsollarni aniqlash tahlili // «Farg‘ona vodiysida fan va texnologiya» ilmiy konferensiya materiallar to‘plami: Namangan 2023, 288-290-b.

2. Tojiboyev B.M. Masofadan zondlash tasvirlarining mavsumiy - bir jinsli hududlarini vaqt kesimidagi tahlili // Sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalarning jamiyatdagi o‘rni: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillar to‘plami: Qarshi, 5-may 2023-yil - Qarshi, 2023. - 261-264 b.

3. Tojiboyev B.M. YErni masofadan zondlashda tasvirlarni segmentlash masalalari // Raqamli texnologiyalar: Sohalarga amaliy joriy etishning muammo va yechimlari: ilmiy anjuman ma‘ruzalar to‘plami: Toshkent 2023, 1057-1063 b.

4. Tojiboyev B.M. Sun‘iy intellekt texnologiyalari asosida masofadan olingan tasvirlarni segmentlash // “Sun‘iy intellekt nazariyasi va amaliyoti: tajriba, muammolar va istiqbollor” ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami 1-qism: Toshkent 2024. - 298-302-b.

5. Tojiboyev B.M., Alimqulov N.M., Ravshanov A.A. Yerni masofadan zondlashda tasvirlarni qayta ishlash usullari tahlili // Matematik modellashtirish va axborot texnologiyalarining dolzarb masalalari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ma‘ruzalar to‘plami: Nukus 2023, 84-86 b.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Турениязова Асия Ибрагимовна¹, Абилжанова Манишук Абылаевна²,

*¹к.ф.-м.н, доцент Нукусского филиала Ташкентского университета
информационных технологий (НФТУИТ), ²Студентка факультета*

Компьютерный Инжиниринг НФТУИТ, Узбекистан, Нукус

Аннотация. В статье анализируются ключевые инновационные подходы к развитию информационных технологий с акцентом на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации бизнес-процессов. Рассматривается влияние ИИ на автоматизацию задач, принятие решений и обработку данных, а также его дальнейшее развитие. Приводятся примеры успешного применения ИИ в различных отраслях, подчеркивающие его важность в цифровой трансформации бизнеса. Статья выделяет вызовы и возможности внедрения ИИ в информационные технологии и предлагает направления для будущих исследований.

Ключевые слова. Искусственный интеллект, оптимизация процессов, цифровизация, интеллектуальные системы, управление данными, автоматизация, технологическое развитие, бизнес-аналитика, трансформация, эффективность.

Введение. Информационные технологии играют ключевую роль в развитии современных экономик. В условиях цифровой трансформации возникает необходимость поиска эффективных решений для обработки больших объемов данных. Искусственный интеллект (ИИ) становится основным драйвером инноваций благодаря своим возможностям в машинном обучении, анализе данных и автоматизации процессов. Это позволяет организациям оптимизировать операции и принимать более обоснованные решения в реальном времени.

ИИ делает бизнес-процессы гибче, автоматизация рутинных задач снижает затраты и улучшает качество обслуживания клиентов, а аналитические системы предсказывают тенденции и помогают адаптироваться к изменениям. Таким образом, ИИ становится неотъемлемой частью современного бизнеса и технологического развития.

Методология. В данной статье для достижения целей исследования использовался метод анализа существующей литературы и практических кейсов по инновационным подходам к развитию информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Рассматривались научные статьи, отчёты и исследования из авторитетных баз данных (IEEE, Springer, Google Scholar и др.) для обобщения знаний о применении ИИ в ИТ.

Анализ включал изучение практического применения ИИ для автоматизации бизнес-процессов, управления большими данными и повышения кибербезопасности, что позволило выявить ключевые области его влияния на развитие ИТ. Обобщены примеры внедрения ИИ в бизнесе, включая кейсы известных компаний, оптимизирующих внутренние процессы и взаимодействие с клиентами.

Применение сравнительного метода дало возможность выявить ключевые подходы и технологии, а также определить перспективные направления развития ИТ с учётом возможностей ИИ.

Результаты. Анализ выявил ключевые инновационные подходы к развитию информационных технологий с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и их влияние на бизнес-процессы и организационную эффективность.

Одним из основных аспектов является автоматизация бизнес-процессов. Интеграция ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи, такие как обработка заказов и клиентская поддержка, что снижает нагрузку на службы поддержки и повышает удовлетворенность клиентов.

Также важным направлением становится повышение безопасности. ИИ в кибербезопасности позволяет эффективно выявлять и предотвращать

угрозы, анализируя сетевой трафик в реальном времени и выявляя аномалии. Компании, такие как Darktrace, используют алгоритмы машинного обучения для автоматического обнаружения и предотвращения кибератак, что значительно улучшает защиту данных. [1]

Обсуждение. Результаты исследования показывают, что внедрение искусственного интеллекта в информационные технологии не только приносит значительные преимущества, но и сопряжено с рядом вызовов и вопросов, требующих внимания.

Преимущества использования ИИ в бизнес-процессах очевидны. Автоматизация рутинных операций, повышение точности прогнозирования и улучшение аналитики позволяют компаниям сократить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов. Однако наряду с этими положительными аспектами возникают и вызовы, такие как вопросы безопасности данных и необходимость значительных инвестиций в технологии и обучение сотрудников. [2]

Одной из ключевых проблем является кибербезопасность. Хотя ИИ может значительно улучшить защиту от кибератак, внедрение новых технологий также может создать новые уязвимости.

Результаты. В ходе работы было продемонстрировано, что применение инновационных подходов к ИИ открывает новые горизонты для повышения эффективности бизнес-процессов, улучшения клиентского сервиса и оптимизации управления данными. Использование ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи, усиливать уровень безопасности и проводить глубокий анализ больших объемов информации. [3]

Таким образом, интеграция искусственного интеллекта в информационные технологии представляет собой важный шаг к достижению более высоких стандартов эффективности и качества. Стремление к инновациям и активное использование ИИ станут ключевыми факторами для компаний, стремящихся укрепить свои позиции на рынке и добиться устойчивого успеха.

Список литературы

1. **Davis, K., & Mohta, S. (2021).** *Leveraging Artificial Intelligence for Enhanced Cyber Threat Detection. Computers & Security*, 112, 102508. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102508>
2. Turenliyazova A., Sprishevskiy K. On the Possibilities of Using Artificial Intelligence in Higher Education. - International Scientific Conference "Information technologies and management in higher education and sciences". Part 3. -Fergana, November 28, 2022 – P.213-217 <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-234>
3. Турениязова А. И., Спришевский К. В. Анализ возможностей и проблем внедрения искусственного интеллекта. International Scientific and Technical Conference "Digital Technologies: Problems and solutions of Practical Implementation in the Spheres". Tashkent –April 27-28, 2023 – P. 201-204

ОБЪЕКTLARNI TANIB OLI SH OPERATORLARINING TUTASHU VLAR MAJMUASINI QURISH UCHUN YONDASHUV

Alimqulov N.M¹, t.f.d. (DSc) Xudayberdiyev M.X².

¹Andijon davlat universiteti, ²Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada obyektlarni tanib olish operatorlarining algebraik tutashuvlari asosida tasniflash masalalarini hal qilish uchun yangi yondashuv taklif etilgan. 1970-yillarda Y.I. Juravlev tomonidan taklif etilgan Baholarni hisoblash algoritmlari (BHA) modeliga asoslanib, tanib olish va qaror qabul qilish qoidalarini tadqiq qilish davom ettirilgan. Maqolada algebraik yondashuvlar yordamida tranzitiv tutashuv operatorlarini qo'llash orqali o'quv tanlanmalarni korrektlash usullari tahlil qilinadi. Kosinus o'xshashligi mezoni yordamida o'quv tanlanmalar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash va obyektlar klasterlash jarayoni amalga oshirilgan. Misol sifatida tranzitiv tutashuv natijalari matematik ravishda ifodalani b, klasterlar hosil qilishga doir algoritmlar ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: Tanib olish operatori, algebraik tutashuv, tranzitiv tutashuv, kosinus o'xshashligi, klasterlash, BHA modeli, nokorrekt algoritmlar, korrekt algoritmlar.

Kirish. 1970-yillar boshida Y.I.Juravlev Baholarni hisoblash algoritmlar (BHA) nomli modelni taklif qildi va uni asoslarini tavsiflab berdi [1, 2]. Ilgari surilgan model g'oyasida har bir algoritm tanib olish operatori va qaror qabul qilish g'oyasidan iborat bo'lishi takidlangan:

$$A = B \cdot C,$$

bu yerda A-algoritm, B-tanib olish operatori, C-qaror qabul qilish qoidasi.

Tanib olish operatori nazorat obyektlarini sinflarga tegishlilik baholar matritsasini tuzadi, bu jarayon nazorat va etalon obyektlarining o'xshashliklarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Qaror qabul qilishda ushbu baholash matritsalarini asosida nazorat obyektlari tasniflanadi. BHAda ko'plab evristik usullar aks ettirilgan bo'lib, bu usullar amaliy masalalarni hal qilishda qo'llanilgan [3]. Misol uchun model test algortimlari va "Kora" algortimlarida muvaffaqiyatli qo'llanilgan [4-7]. Bundan tashqari PRASK, PRASK-2, va PRASK-2M kabi takomillashib borayotgan algoritmlarda modeldan keng foydalanilmoqda [8, 9].

1970-yillar oxiriga kelib Y.I.Juravlev nazorat obyektlarini tasniflashda xatolikka yo'l qo'ymaydigan korrekt algoritmlar va nokorrekt (evristik) algoritmlar ustida tanib olish masalalarini hal qilish uchun algebraik yondashuvni taklif etgan [10-12]. Taklif etilgan yondashuvda tanib olish operatorlari ustida qo'shish, o'zgarishga ko'paytirish va matritsalarining baholariga ko'paytirish amallarini kiritgan:

$$\Gamma[B_1 + B_2] = \Gamma[B_1] + \Gamma[B_2],$$

$$\Gamma[cB] = c\Gamma[B],$$

$$\Gamma[B_1 \cdot B_2] = \Gamma[B_1] \circ \Gamma[B_2],$$

bu yerda B-tanib olish operatori, Γ -tasniflanishi kerak bo'lgan obyektning sinflarga bergan ovozlari soni, c-skalyar o'zgarish son, \circ belgisi adamard ko'paytmasini bildirib bu ikkita bir xil o'lchamdagi matritsaning mos elementlarini ko'paytirishni anglatadi.

Yuqorida keltirilgan barcha tadqiqotlar asosan model algoritmlarini optimallashtirishga qaratilgan bo'lib, algebraik tutashuvlar doirasida korrekt algoritmlarni izlashga qaratilgan va korrekt algoritmlar mavjudligi isbotlangan.

Isbotlar teoremlarda o'z aksini topgan. Ammo teoremlarning isbotlarida algoritmlar yordamida amaliy masalalarni hal qilish kerakligi haqida fikrlar bildirilmagan. Shularga asosan algebraik tutashuvlar tadqiqot mavzusi bo'lishi mumkin, ammo hozirgi kunga qadar yetarli darajada tavsiflanmagan. Algebraik yondashuv atrofida amaliy samaradorligi bo'yicha olib borilgan munozaralar algoritmlarni qurish usullari, ushbu algoritmlarning xususiyatlari atrofida to'plangan. Yaxshi algoritmlar mavjudligi va xokazolarni faqatgina algebraik tutashuvlarning to'liq va aniq tavsifi bilangina tahlil qilish mumkin.

Metodlar. Ushbu ishda tanib olish masalalarini hal etish faqatgina algoritm korrektiligiga bog'liq emas balki o'quv tanlanma ham korrektlash kerakligi masalasi qaralgan. Bu g'oya idempotent tutashuv masalasidan kelib chiqqan. Idempotent tutashuv — jarayon qayta-qayta qo'llaganda natija o'zgarmaydigan munosabatdir. Boshqacha aytganda, bir necha marta tatbiq qilinganidan keyin natija o'zgaras bo'lib qoladi. Korrektilar masalasida tranzitiv tutashuv g'oyasi ilgari surilgan. G'oya teorema tarzida berilgan va isbotlangan.

Teorema: Aytaylik, A tasniflash algoritmi va T_{nml} etalon jadval berilgan bo'lsin. Agar A algoritmnining natijasini baholovchi $\varphi(A)$ qiymati belgilangan δ chegaradan kichik bo'lsa, bu holda A algoritm T_{nml} etalon jadvalga nisbatan korrekt emas yoki aksincha.

Isbot. Aytaylik, A tasniflash algoritmi va T_{nml} etalon jadvali berilgan. Algoritmning natijasi $\varphi(A)$ orqali baholanadi va $\varphi(A)$ qiymati algoritmnining korrektiligini ko'rsatadi. δ – qabul qilingan chegaraviy qiymat bo'lib, $\varphi(A)$ ning qiymati shu qiymatdan yuqori bo'lganda, algoritmnining natijalari qoniqarli deb hisoblanadi.

Faraz:

1. Faraz qilaylik, $\varphi(A) \geq \delta$. Bu holda A algoritmi qoniqarli natijalar beradi, ya'ni algoritm T_{nml} etalon jadvaliga nisbatan korrekt.
2. Endi faraz qilaylik, $\varphi(A) < \delta$, ya'ni algoritmnining natijalari qoniqarsiz. Biz isbotlashimiz kerakki, bu holda A algoritm T_{nml} etalon jadvalga nisbatan nokorrekt yoki aksincha.

1-holat: A algoritmi T_{nml} etalon jadvalga nisbatan nokorrekt.

Agar A algoritmi T_{nml} etalon jadvalga nisbatan nokorrekt bo'lsa, u holda A algoritmi parametrlari T_{nml} etalon jadvalga mos kelmaydi. Natijada, $\varphi(A)$ qoniqarsiz qiymatni qabul qiladi, ya'ni $\varphi(A) < \delta$. Demak, A algoritmi nokorrektiligi parametrlari qiymatiga bog'liq.

2-holat: T_{nml} etalon jadvali A algoritimga nisbatan nokorrekt.

Agar T_{nml} etalon jadvali nokorrekt bo'lsa, A algoritmi korrekt bo'lishiga qaramay, tasniflash natijalari qoniqarsiz bo'lib chiqadi, chunki u nokorrekt etalon jadvalga mos kelishga harakat qiladi. Bu holatda ham $\varphi(A)$ qoniqarsiz qiymatni qabul qiladi, ya'ni $\varphi(A) < \delta$.

Xulosa. Ikkala holatda ham, agar $\varphi(A) < \delta$, bu A algoritmining nokorrektiligi yoki T_{nml} etalon jadvalining nokorrektiligidan kelib chiqadi. Demak, teorema to'g'ri: agar $\varphi(A) < \delta$, bu A algoritmi yoki T_{nml} etalon jadval nokorrekt ekanligini ko'rsatadi.

Zarurlilik shartining isboti:

Agar $\varphi(A) < \delta$ bo'lsa, A algoritmi yoki T_{nml} etalon jadvali nokorrekt ekanligini ko'rsatadi. Agar bu ikki shartdan biri bajarilmasa, ya'ni algoritmi ham, etalon jadvali ham korrekt bo'lsa, unda $\varphi(A)$ qiymati δ dan yuqori bo'lishi kerak. Demak, $\varphi(A) < \delta$ qiymati faqat va faqat algoritmi yoki etalon jadvali nokorrekt bo'lgandagina paydo bo'ladi. Shu bilan, zaruriy shart isbotlanadi.

Yetarlilik shartining isboti:

- Agar A algoritmi nokorrekt bo'lsa, u holda $\varphi(A)$ qoniqarsiz qiymatga ega bo'ladi, chunki nokorrekt algoritmi to'g'ri tasniflashni amalga oshirmaydi. Shu bilan, $\varphi(A) < \delta$ bo'ladi.
- Xuddi shuningdek, agar T_{nml} etalon jadvali nokorrekt bo'lsa, u holda korrekt algoritmi ham qoniqarsiz natijalar chiqaradi, bu esa $\varphi(A) < \delta$ qiymatini beradi. Demak, bu shartlar teoremaning yetarlilik sharti ekanligini isbotlaydi.

Isbot tugallandi.

Natijalar. Yuqorida algebraik yondashuv asosida timsollarni tanib olish algoritmlari ustida amallar bajarish orqali algoritmi natijalarini sifatini oshirish mumkinligi haqida so'z yuritildi. Bunda B tanib olish operatorini tutushuvi orqali

amalga oshirilini turli manbalardan ma'lum. Mazkur ish doirasida yechilayotgan masalani tutashuvlar majmuasini qurishdagi tuzilma yordamida ko'rish mumkin:

Tanib olishda masalalarini hal etishda tranzitiv tutashuvni klasterlash, ma'lumotlarni tozalash va tarmoq asosidagi yondashuvlarda qo'llash mumkin. Ushbu ishda taranzitiv tutashuv o'quv tanlanmani korrektilash masalasida foydalanildi. Ushbu yondashuvlardan graf yondashuvini qo'llash maqsad qilindi.

Graf yondashuvi yordamida o'quv tanlanmadagi obyektlarni klasterlash va tranzitiv tutashuvni amalga oshirishda kosinus o'xshashligi mezoni asosida amalga oshirish ko'zda tutilgan. Ushbu ishlar quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: Grafning elementlari tugunlar (nodes) va qirralar ()dan tashkil topgan. O'quv tanlanmadagi har bir obyekt (rasm vektori) grafning tugunlari sifatida qabul qilinadi. Qirralar esa agar ikkita obyekt orasidagi o'xshashlik ma'lum bir mezondan (chegaradan) yuqori bo'lsa, ularning orasiga grafda qirra o'rnatiladi.

O'xshashlik mezoni sifatida kosinus o'xshashligidan foydalaniladi, **kosinus** o'xshashligi vektorlar orasidagi burchakni hisoblaydi. Ikkita vektor α va β orasidagi kosinus o'xshashligi quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$\text{kosinus o'xshashligi}(\alpha, \beta) = \frac{\alpha \cdot \beta}{\|\alpha\| \times \|\beta\|},$$

$$\cos(\theta) = \frac{\alpha \cdot \beta}{\|\alpha\| \times \|\beta\|} = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \alpha_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n \beta_i^2}},$$

bu yerda α va β — vektorlar, $\|\alpha\|$ va $\|\beta\|$ esa mos ravishda α va β vektorlarning normalizatsiyasidir.

Kosinus o'xshashligi $[0, 1]$ oralig'ida bo'ladi. 1 ga yaqin qiymat yuqori o'xshashlikni anglatadi. Bir nechta tajribalar orqali optimal o'xshashlik chegarasi tanlanadi. Masalan, agar $\cos(\theta) \geq \lambda$ (bu yerda λ o'xshashlik chegarasi), u holda obyektlar orasiga qirra o'rnatiladi.

Agar grafda ikkita tugun to'g'ridan-to'g'ri bog'lanmagan bo'lsa, lekin ular tranzitivlik orqali bog'langan bo'lsa, u holda ular ham bitta klasterga tegishli deb hisoblanadi. Misol uchun, agar α tuguni β tuguni bilan, β tuguni esa ϑ tuguni bilan bog'langan bo'lsa, u holda α va ϑ tugunlari ham bitta klasterga tegishli deb qabul qilinadi.

Misol uchun 6 ta takson markazidagi obyektlarda tranzitiv tutashuvni amalga oshiramiz bunda obyektlarni a da f gacha deb olamiz hamda har bir obyekt juftligi orasidagi kosinus o'xshashligi hisoblanadi va bu o'xshashliklar matritsaga joylashtiriladi. 6 ta obyekt uchun 6x6 matritsa quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi:

1-jadval

Obyekt juftligi orasidagi kosinus o'xshashligini hisoblash

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>	1	$\cos(a, b)$	$\cos(a, c)$	$\cos(a, d)$	$\cos(a, e)$	$\cos(a, f)$
<i>b</i>	$\cos(b, a)$	1	$\cos(b, c)$	$\cos(b, d)$	$\cos(b, e)$	$\cos(b, f)$
<i>c</i>	$\cos(c, a)$	$\cos(c, b)$	1	$\cos(c, d)$	$\cos(c, e)$	$\cos(c, f)$
<i>d</i>	$\cos(d, a)$	$\cos(d, b)$	$\cos(d, c)$	1	$\cos(d, e)$	$\cos(d, f)$
<i>e</i>	$\cos(e, a)$	$\cos(e, b)$	$\cos(e, c)$	$\cos(e, d)$	1	$\cos(e, f)$
<i>f</i>	$\cos(f, a)$	$\cos(f, b)$	$\cos(f, c)$	$\cos(f, d)$	$\cos(f, e)$	1

Obyektlar o'rtasidagi o'xshashlikni belgilash uchun λ chegarasini tanlaymiz. Masalan, $\lambda = 0.8$ deb olinsin. Agar ikki obyekt o'rtasidagi kosinus o'xshashligi bu chegaradan yuqori bo'lsa, ularni bir klaster deb qarash mumkin. Faraz qilaylik, kosinus o'xshashligi matritsasi va $\lambda = 0.8$ uchun quyidagicha natijalar chiqdi:

2-jadval

Obyekt juftligi orasidagi kosinus o'xshashligi matritsasi

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>	1	0.85	0.30	0.90	0.70	0.40
<i>b</i>	0.85	1	0.40	0.82	0.75	0.50
<i>c</i>	0.30	0.40	1	0.35	0.20	0.45
<i>d</i>	0.90	0.82	0.35	1	0.80	0.60
<i>e</i>	0.70	0.75	0.20	0.80	1	0.65
<i>f</i>	0.40	0.50	0.45	0.60	0.65	1

- a va b : 0.85 (bular bir-biriga bog'lanadi);
- a va d : 0.90 (bular ham bog'lanadi);

- d va e : 0.80 (bular ham bog‘lanadi);
- b va d : 0.82 (bular ham bog‘lanadi).

Bu o‘xshashliklarga asoslanib, quyidagi graf hosil bo‘ladi:

- Klaster 1: a, b, d, e ;
- Klaster 2: c ;
- Klaster 3: f ;

bu yerda a, b, d, e bir klasterga kiradi, chunki ularning o‘zaro o‘xshashliklari λ dan yuqori. c va f esa o‘xshashlik chegarasiga mos kelmaganligi sababli o‘z klasterlarida yolg‘iz qoladi. Transitivlik qoidasi bo‘yicha, agar $a b$ ga va $b d$ ga bog‘langan bo‘lsa, a ham d ga bog‘langan hisoblanadi. Shu sababli, bog‘lanmagan tugunlar (agar mavjud bo‘lsa) ham klasterga kiritiladi.

Tahlil. Maqolada tranzitiv tutashuv tushunchasi va uning amaliy tatbiqlari muhokama qilinadi. Tranzitiv tutashuvni tadbiiq qilish orqali o‘quv tanlanmalar orasidagi bog‘lanishlar aniqlanadi va klasterlar hosil qilinadi. Kosinus o‘xshashligi mezoni asosida tranzitiv tutashuvdan foydalanib, obyektlar orasidagi bog‘lanishlar matematik ravishda aniqlanadi va klasterlash jarayoni amalga oshiriladi. Maqolaning diqqatga sazovor tomoni shundaki, u tranzitiv tutashuv yordamida o‘quv tanlanmalarni tozalash va ularni tasniflash jarayonini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu yondashuv amaliy jihatdan samarali bo‘lib, murakkab obyektlarni tasniflashda foydali bo‘lishi mumkin. Biroq, maqolada tadqiq qilingan yondashuv ko‘proq nazariy asoslangan bo‘lib, uni amaliyotga tatbiq etishda qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Xulosa. Mazkur tadqiqotda algebraik tutashuvlar yordamida obyektlarni tanib olish va tasniflash jarayonini yaxshilash usullari o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, tranzitiv tutashuvni qo‘llash o‘quv tanlanmalardagi obyektlar orasidagi bog‘lanishlarni aniqlashda samarali usul hisoblanadi. Kosinus o‘xshashligi mezoni yordamida obyektlarni klasterlash natijalari matematik ravishda tasdiqlandi va algoritmlarning amaliyotdagi samaradorligi baholandi. Ushbu yondashuv murakkab masalalar uchun yaxshi natijalar beradi, ammo nokorrekt algoritmlar doirasida qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi. O‘quv tanlanmalarni tozalash va klasterlash

jarayonini yanada optimallashtirish uchun boshqa metodlarni ham sinab ko‘rish mumkin. Shu sababli, kelgusida bu usulning amaliy tatbiqlari va samaradorligi yanada chuqur o‘rganilishi zarur.

Adabiyotlar

1. Журавлёв Ю.И, Никифоров В .В. Алгоритмы распознавания, основанные на вычислении оценок // Кибернетика. — 1971>. №3. — С. 1-11
2. Журавлёв Ю.И, Камилов М.М., Туляганов Ш.Е. Алгоритмы вычисления оценок и их применение. — «ФАН», — Ташкент, 1974.
3. Журавлёв Ю.И. Избранные научные труды. - М.: «Магистр», 1998. - 420 с.
4. Дмитриев А.Н., Журавлёв Ю.И, Кренделев Ф.П. О математических принципах классификации предметов и явлений // Дискретный анализ. — Новосибирск: Наука, 1966. — Вып.7. — С.3-15.
5. Яблонский СВ. Демидова Н.Г., Константинов Р.М., Королева З.Е., Кудрявцев В.Б., Сиротинская СВ. Тестовый подход к количественной оценке геолого-структурных факторов и масштабов оруднения (на примере ртутных месторождений) // Геология рудных месторождений. — Т.13. - №2. - 1971. - С.30-42.
6. Бонгард ММ. Проблема узнавания. — М.: Наука, 1967.
7. Ванцвайг М.Н. Алгоритм обучению распознаванию образов «Кора» // Алгоритмы обучению распознаванию образов. — М.: Сов: радио, 1973. — С.82-91.

OLIY TA'LIM PEDAGOG KADRLARINING INNOVATSION FAOLIYATIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Babaxodjayeva Nargiza Muxitdinovna
p.f.f.(PhD), dots., Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: maqolada oliy ta'lim pedagog kadrlarining innovatsion faoliyati va ushbu faoliyatni amalga oshirishda innovatsion madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishning ahamiyatiga oid masalalar tog'risida fikr yuritilgan. Pedagog kadrlarning muvaffaqiyatli innovatsion faoliyatini ta'minlovchi vositalar majmuasini ishlab chiqish kabi vazifalar aniqlashtirilgan.

Kalit s o‘zlar: oliy ta’lim, pedagogik innovatsiyalar, pedagogik innovatsion madaniyat, innovatsiyalarni ilmiy-metodik qo‘llab-quvvatlash, pedagogik innovatsion madaniyatni shakllantirish.

Mamlakatimizda oliy ta’lim tizimini isloh qilish pedagog kadrlar kasbiy faoliyati unumdorligini oshirishga qaratilgan, o‘quv-tarbiya jarayonidagi innovatsiyalarni takomillashtirishni talab qiluvchi yangi yo‘nalishlarni aniqlaydi. Bu esa umumiy ta’lim, psixologik-pedagogik va maxsus bilimlarni o‘z ichiga oluvchi, zamonaviy texnologiyalarni o‘rganishni, ijod va innovatsiyalarga bo‘lgan intilishlarni shakllantirishni qamrab oluvchi innovatsion madaniyatni shakllantirishni taqozo etadi.

Pedagogik innovatsion madaniyat tushunchasining mohiyati bo‘yicha tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda oliy ta’lim pedagog kadrlarining innovatsion madaniyati va tuzilmasini asoslashga yagona yondashuv mavjud emas. Bu holat, avvalo, ushbu tushunchani ta’riflashda turli xil qarashlarning mavjudligi bilan bog‘liq. Tadqiqotchilar ushbu atamani quyidagicha talqin qiladilar: “Insonning ma’naviyati, qadriyatlarini aks ettiruvchi soha bo‘lib, uning nomoddiy ehtiyojlariga, bilimlariga, ko‘nikma va malakalariga, xulq-atvor me’yorlariga asoslangan, yangi g‘oyalarni qabul qilish, ularni qo‘llab-quvvatlash va hayotning barcha sohalarida qo‘llashga tayyorlik qobiliyatini aks ettiradi [1]. Pedagogik innovatsion madaniyat o‘qituvchining ta’lim jarayonida yangi bilim, texnologiyalar va usullarni o‘zlashtirishi, ijodiy yondashuvi va yangiliklarni joriy etish qobiliyatini aks ettiruvchi murakkab malaka-ko‘nikmalar majmuasidan iborat bo‘lib, pedagogik faoliyatda zamonaviy yondashuvlarni qo‘llash, ta’lim tizimini rivojlantirish va samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogning innovatsion madaniyati bir nechta asosiy komponentlardan iborat bo‘lib, yangi pedagogik bilimlar va tushunchalarni qabul qilish va yangilab borish; pedagogik faoliyatda zamonaviy texnologiyalar va uslublarni qo‘llash; jamoaviy innovatsion faoliyatda ishtirok etishi, hamkorlik qilishi; axborot almashish; yangiliklarni kasbiy amaliyotida ijodiy talqin qilish kabi faoliyat turlarini o‘z ichiga oaldi [2].

Zamonaviy jamiyat bugungi mutaxassislardan nafaqat o‘z sohalari bo‘yicha bilim, malaka va ko‘nikmalar, balki axborotlarni tahlil qilish, muammolarga ijodiy yechim topish qobiliyatini ham talab qilmoqda. O‘qitishning innovatsion usullari, jumladan, axborot texnologiyalaridan foydalanish, individual yondashuv, talabalarni mustaqil fikrlashga, ma’lumotlarni tanqidiy baholashga va masalalarni yechishda noan’anaviy usullarni qo‘llashga o‘rgatadi. Bunda pedagogik innovatsiyalarning samaradorligi o‘qituvchilarning o‘z kasbiy faoliyatlaridagi yangiliklarni qabul qilish darajasi va innovatsion faoliyatga psixologik tayyorligi bilan chambarchas bog‘liq ekanligini e’tirof etish zarur. Oliy ta’lim pedagog kadrlarining innovatsion madaniyati sohasidagi tadqiqotlar doirasida o‘tkazilgan so‘rovlar natijalari o‘qituvchilarning pedagogik innovatsiyalarga munosabati xilma-xilligini ko‘rsatdi. So‘rovlarda qatnashgan respondentlar ichida “doimiy ravishda o‘z ustida ishlaydiganlar 75 foizni tashkil etib, qolganlar bunga ilojlari bo‘lganda harakat qilishlarini ma’lum qildilar. Bunda pedagogik faoliyatda yangi usullardan mustaqil ravishda foydalanuvchi, barcha yangiliklarni har doim qo‘llab-quvvatlovchilar 57 foizni tashkil etdi. Respondentlarning 34 foizi muayyan pedagogik g‘oyalarga doimo amal qilishlarini, ularni o‘qituvchilik faoliyati jarayonida rivojlantirishlarini, 62 foizi esa o‘z faoliyatida yangi pedagogik g‘oyalardan kam foydalanishini qayd etdilar” [3].

Mazkur sohaga oid tadqiqotlarda pedagoglarning innovatsiyalarga munosabati ularning kasbiy tajribasiga bog‘liq bo‘lib, ko‘proq malakali pedagoglar ta’lim tizimini modernizatsiya qilish tarafdori ekanliklari aniqlangan. Bunda innovatsion madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish jarayonini boshqarish, tegishli ijtimoiy-kasbiy va psixologik mexanizmlarni yaratish zarur. Innovatsion madaniyatni umumiy madaniy, kasbiy va shaxsiy sifatlarning eng yuqori darajasi sifatida qabul qilib, pedagogik jarayonda samarali yangi usullarni joriy etishga hissa qo‘shuvchi xususiyatlarningi shakllanishi uchun alohida sharoit yaratish zaruriy shart hisoblanadi. Shuningdek, muvaffaqiyatli innovatsion faoliyat uchun shaxsiy tashabbusning ham ahamiyati katta. Shu sababli, innovatsion madaniyatni

shakllantirishda pedagogning o‘z-o‘zini boshqaruvi va shaxsiy ijodiy yondashuvi juda muhimdir.

Zamonaviy ta'lim tizimi pedagogik faoliyat doimiy ravishda innovatsion uslub va yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga qo‘llashni talab qiladi. Ta'lim jarayonida innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun asos bo‘ladigan innovatsion madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishda ilmiy va uslubiy yordam zarur. Bunda zamonaviy axborot texnologiyalarining alohida o‘rni bor. Ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasi pedagogik maqsadlarga erishishga qaratilgan istiqbolli raqamli texnologiyalarga asoslanadi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanayotgan ustuvor y o‘nalishlaridan biri bo‘lgan sun‘iy intellekt ta'lim jarayoniga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Ushbu texnologiyalarning asosini tashkil etuvchi sun‘iy neyron t o‘rlari ulkan hajmdagi ma’lumotlarni tezkor tahlil qilish, qonuniyatlarni aniqlash, natijalarni katta aniqlikda bashoratlash imkoniyatiga ega[4]. Ta'lim jarayonida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan sun‘iy neyron to‘rlar asosidagi onlayn servislar vositasida ma’lumotlarni vizuallashtirish, taqdimotlar yaratish, misollarni yechish, savollarga javob berish va turli formatdagi matnlarni generatsiya qilish, dastur kodlarini shakllantirish, she’r, insho, bayon yozish, reja tuzish kabi vazufalarni hal etishi mumkin. Masalan, quyida keltirilgan neyron t o‘rlari matnlarni qayta ishlashga mo‘ljallangan bo‘lib, kiritilgan mavzu bo‘yicha matn shakllantirish, matnlarni tahrirlash, davom ettirish kabi turli xil vazifalarni hal etadi: ChatGPT (<http://chgtpt.com>), Порфирьевич (<https://porfirevich.ru/>), NotionAI (<https://www.notion.so/>), RuGPT3 (<https://russiannlp.github.io/rugpt-demo/>), Airuco (<https://airuco.ru/>), YandexGPT (<https://ya.ru>). Bu servislar ko‘plab sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan raqamli onlayn uskunalardan bir nechasi xolos. Pedagoglar innovatsion faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda sun‘iy intellekt yechimlari katta imkoniyatlar yaratadi [4].

Sun‘iy intellekt texnologiyalari pedagogik jarayonlarni avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish, monitoring qilish va tahlil qilishda, o‘qituvchilarning vaqtini tejash va ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi [5]. Shu bilan birga, pedagogik faoliyatda sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanishda quyidagi tavsiyalarga e’tibor

qaratilishi lozim: muayyan sun'iy intellekt servisini tanlashda, joriy o'quv-tarbiya jarayonlarini baholash va avtomatlashtirilishi mumkin bo'lganlarini ajratib olish; sun'iy intellekt xizmatlari ta'lim muassasasi talablariga javob berishi va aniq ta'lim maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak; ma'lum bir sun'iy intellekt xizmatlaridan foydalanishdan oldin, xavf va cheklovlar, O'zbekiston Respublikasi qonunlari va axloqiy me'yorlarining buzilmasligiga ishonch hosil qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Холодкова Л. А. Инновационная культура субъектов профессионального образования: концепция, условия формирования // Инновации. 2005. № 7. – С. 4–15.
2. Цыркун И.И. Инновационная культура педагога: структура и функции // Весті БДПУ. Серья 1. 2014. № 1.– С. 11-15.
3. Babaxodjaeva N.M. Oliy ta'lim tizimi pedagog kadrlarining innovatsiyalarga munosabati masalasi // Zamонавий таълим. 2024, № 5 (138). – С. 10-16.
4. Бабаходжаева Н.М. Использование искусственных нейронных сетей в анализе и прогнозировании результатов педагогической деятельности преподавателей высших учебных заведений // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в среде цифровизации высшего образования: проблемы и решения-2024». Том 1. – С. 212-218.
5. Babaxodjayeva N.M. Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga yo'naltirishda sun'iy intellekt yechimlarini qo'llash// O'zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2024, [1/7/1]. – В. 63-66.

O'QUV YURTLARIDA FIZIKA FANINI OQITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

*Mirtojiev Farrux Mirazizovich dotsent, Rasulova Muxarram Ergashjanovna
katta o'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti*

Annotatsiya. Maqolada o'quv muassasalarida fizika fanini o'qitishda biror mavzuni tushuntirishda ko'rilayotgan jarayonni batafsil ko'rsatib berishi

mumkin bo'lgan simulyatorlardan foydalanish mumkinligi ko'rsatib otilgan. An'anaviy ma'ruzalarga nisbatan mavzular simulyatorlar yordamida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi samaradorligi yuqori ekanligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: fizika, kompyuter simulyatori, kondensator, kondensator sig'imi, linza, tasvir.

Respublikamizda, barchaga ma'lumki, so'nggi yillarda davlatimiz tomonidan maktab va oliy o'quv yurtlarida aniq fanlarni o'qitishda, uning sifatini sezilarli oshirishda zamonaviy va o'z navbatida jahon andozalariga javob bera oladigan o'qitish metodikalarini, innovatsion texnologiyalarni keng ko'lamda joriy etishga [1], yuqori saviyali va iqtidorli o'quvchi va talabalarni rag'batlantirishga va natijada yuqori saviyadagi chuqur bilimga ega hamda, qolaversa, jahonda raqobatga bardoshli yetuk mutaxasislarni yetkazib berishga yuqori darajada e'tibor qaratilmoqda va bu yo'lda katta islohatlar amalga oshirilmoqda.

O'quv muassasalarida, Prezidentning PQ-5032 sonli qaroriga asosan, aniq fanlardan bo'lgan fizika fanini oqitishda va uning sifatini oshirish yo'lida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samarali amalga oshirilmoqda [2]. Bunda fizika fani mashg'ulotlarini kompyuterda tayyor o'quv dasturlaridan foydalangan holda olib borish maqsadga muvofiq keladi deb ayta olamiz. Masalan: yangi ochilgan oquv muassasida fizikadan laboratoriya asbob-uskunalarini to'liq ishga tushishiga qadar kompyuterda virtual laboratoriya ishlarini amalga oshirish muammoni bir muncha hal etadi. Undan tashqari fan bo'yicha ma'ruza mashg'ulatlari multimediyaga xonalarida ham tegishli mavzuga oid materiallarni animatsiyasi orqali oquvchilarga yetkaziladi. Animatsiyada, albatta, ma'ruzachi so'z bilan ifodalab, ko'rilayotgan jarayonni vizual ravishda o'quvchi-talabalarga chuqurroq yetkazishi mumkin.

Misol ko'raylik. Yassi kondensator mavzusida kondensatorning sig'imi uning geometriyasiga, ya'ni uning qoplamalarining yuzalari va ular orasidagi masofaga bog'liqligi quyidagi formula

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$

yordamida tushuntiriladi. Ifodadan ma'lumki sig'im yana ikki qoplamalar orasiga joylashtirilgan dielektrikning dielektrik singdiruvchanligi kattaligiga ham to'g'ri mutonosib. Mavzu tinglovchilarga yetkazilishi vaqtida, ma'ruzachi yuqoridagi bog'lanishni tushuntirar ekan, ifodadagi kattaliklarning o'zgarishi o'z navbatida kondensatorning elektr kattaliklarini ham o'zgarishiga olib kelishini uning elektr sig'imi ifodasi $C = q/U$ yordamida tushuntirib berishi mumkin. Bu holatta, albatta, o'quvchi-talabalar barcha tushuntirilgan mavzuni to'la o'zlashtirib oladi, deb aytish shubhadan holi emas.

Quyidagi 1-rasmda Phet.colorado.edu sayti ko'rilayotgan mavzu uchun kondensatorning manbaga ulanish sxemasi simulyatori ko'rsatilgan [3].

1-rasm. Kondensator parametrlarini tekshirish simulyatori.

Rasmdan ko'rinadiki, simulyator kondensatorida kechayotgan elektr jarayonini to'liq o'rganishga va uning fizik kattaliklarining o'zaro munosabatlarini, ular orasidagi o'zaro bog'lanishlarni vizual baholashga imkon beradi:

- qoplamalar orasidagi masofani o'zgartirib (rasmda “d” bilan belgilangan), kondensatorning elektr sig'imi o'zgartiriladi;
- qoplamalar yuzalari o'zgartirish bilan (rasmda “S” bilan belgilangan) elektr sig'im o'zgartiriladi;
- ikki qoplamalar oralig'iga dielektrik kiritish bilan ham kondensatorning elektr sig'imi oshiriladi;

Bundan tashqari yuqoridagi formulalar natijasi – qoplamalarda to'planadigan zaryad miqdori manba kuchlanishidan tashqari uning geometriyasiga yani d va S larga bog'liq holda ham o'zgaradi. Natijada kondensator qoplamalari orasidagi elektr

maydon energiyasi ham o'zgaradi. Bu bog'lanishlar va kattaliklarning o'zaro bog'liq holda o'zgarishi yuqoridagi simulyatorida vizual xolatda juda jo'n o'zlashtirilishi mumkin.

O'quvchi-talabalar tomonidan fizika fanini ham nazariy ham amaliy ravishda o'zlashtirilishi, albatta, pedagoglar tomonidan yangi pedagogik va shu bilan birga axborot texnologiyalarini qo'llanilgan holda amalga oshirilsa yuqori ko'rsatkichli natijalarga ega bo'lish ehtimali yuqori. Bilamizki yangi pedtexnologiyadagi qator usullar qulay bo'lsada, amaliyotda qo'llanilish darajasi yuqori emas. Shuning uchun yuqorida ko'rilgan misolimiz nazariy bilimlarni amaliyot bilan to'g'ridan-to'g'ri qo'shib qo'llanishi mumkinligini ko'rsatadi. 2-rasmda yuqoridagi simulyatorlardan yana biri tasvirlangan. Bu simulyator qavariq

2-rasm. Qavariq linzada tasvir yasash simulyatori.

linzalarda buyumning tasvirini olishni o'rganish uchun virtual laboratoriya ishi sifatida ham qo'llanilishi mumkin. Bu simulyator yoqib ishga tushirilganda, ekranning past tomonidagi uchta surgichlar yordamida "laboratoriya qurilmasi" ning ba'zi kattaliklarini o'zgartirishingiz mumkin. Bular linzaning egrilik radiusi, sindirish indeksi va uning diametri. Yana tasvir yasash uchun uch xil ko'rinishda nur (mintaqaviy, asosiy, ko'p) tanlanadi. Tajriba o'tkazish uchun buyumni linzaga nisbatan surib, aniq tasvir olinadi va natijalar olinib, yupqa linza formulasidan foydalangan xolda kerakli kattaliklar hisoblab topiladi. Laboratoriyadan tashqari yuqoridagi simulyator singari yupqa linzalarda buyum tasvirini hosil qilish

mavzusini nazariy va shu bilan bir qatorda vizual amaliy ko'rinishda tinglovchilarga yuqori saviyada yetkazish mumkin.

Shunday qilib, hozirgi zamon pedagogik faoliyatda jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan axborot-kommunikatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng ko'lamda qo'llanishi, o'ylaymizki, foydadan holi bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. F.M.Mirtadjiyev., Innovatsion-pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda fotoeffekt xodisasi mavzusini o'qitsh., "Innovatsion texnologiyalar: ilmiy g'oyalar va ishlanmanalarni amaliyotga joriy etish masalalari va yechimlari" mavzusidagi xalqaro qo'shma ilmiy-amaliy konferensiya. Iyun. 10, 2023., 342-345 betlar.
2. Prezident qarori PQ 5032, Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida 19.03.21.
3. <https://phet.colorado.edu/uz/simulations/filter?subjects=physics&type=html>

МЕТОДЫ ОТРИСОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ OPENGL НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++

д.ф.т.н. (PhD) Мукимов Аскар Шухратович.

Университет АЛЬФРАГАНУС, Ташкент

Аннотация: в последние годы создание трёхмерных объектов и поверхностей стало важным аспектом в таких областях, как моделирование, игры и анимация. Разработаны пакеты и функции, упрощающие этот процесс, но они часто закрыты и требуют оплаты. Знание основ рисования поверхностей в OpenGL позволяет пользователю расширить возможности для визуализации. В работе представлены два алгоритма рисования поверхностей с использованием OpenGL: первый использует примитив `GL_LINE_STRIP` для соединения точек линиями, а второй — `GL_QUAD_STRIP` для создания четырёхугольников.

Ключевые слова: язык программирования c++, библиотека, графика, поверхность, алгоритм, трехмерный массив.

Основной текст. В последние годы создание трёхмерных объектов, особенно поверхностей, стало важным аспектом моделирования, игр, анимации и других сфер. Для упрощения этой задачи разработаны

специальные пакеты и функции, которые избавляют пользователя от рутинных процессов, таких как триангуляция, проекция и работа с трёхмерными массивами. Нередко встречается интеграция одного языка программирования в другой. Так, например, в работе [1] автор использовал прикладной пакет программ TERMO для решения тепловых задач методом конечных элементов, разработанный в ИМИ БАН, а в работе [2] для рисования поверхности была применена функция AddSurface из библиотеки OpenGL, встроенная в пакет MathCad. В этой функции достаточно передать трёхмерный массив, содержащий координаты x , y , z , и трёхмерный объект будет автоматически построен. Однако процесс рисования остаётся «за кадром». Основные недостатки таких пакетов и функций заключаются в их закрытом исходном коде и, в некоторых случаях, в необходимости оплаты. Если пользователь захочет изменить алгоритм построения поверхности, у него не будет такой возможности. Знание же основ создания поверхностей позволит значительно расширить границы возможностей для визуализации.

В настоящей работе даны два алгоритма рисования поверхностей с помощью библиотеки OpenGL.

OpenGL (Open Graphics Library) — это кроссплатформенный API для рендеринга 2D и 3D графики, широко используемый в компьютерной графике. Он предоставляет интерфейс, с помощью которого программы могут взаимодействовать с графическим оборудованием для создания высокопроизводительных графических приложений. В C++ OpenGL используется совместно с библиотеками, которые предоставляют дополнительные функциональные возможности, такие как управление окнами, ввод с клавиатуры и мыши и т.д.

История OpenGL началась в начале 1990-х годов, когда компьютерная графика быстро развивалась. OpenGL был разработан как стандартный API для работы с графикой, который позволял разработчикам создавать сложные графические приложения, независимо от платформы и оборудования.

OpenGL в современном мире. Несмотря на появление Vulkan, OpenGL продолжает использоваться в приложениях, требующих стабильности и кроссплатформенности. OpenGL также активно используется в мобильной разработке через стандарт **OpenGL ES** (Embedded Systems), применяемый в смартфонах и планшетах.

OpenGL (Open Graphics Library) — это кроссплатформенный API для рендеринга 2D и 3D графики, широко используемый в компьютерной графике. Он предоставляет интерфейс, с помощью которого программы могут взаимодействовать с графическим оборудованием для создания высокопроизводительных графических приложений. В C++ OpenGL используется совместно с библиотеками, которые предоставляют дополнительные функциональные возможности, такие как управление окнами, ввод с клавиатуры и мыши и т.д.

Основные библиотеки для работы с OpenGL в C++:

GLFW (Graphics Library Framework) - Библиотека для создания окон и обработки событий. Позволяет легко создавать контексты OpenGL, работать с окнами, клавиатурой, мышью и другими устройствами ввода.

GLEW (OpenGL Extension Wrangler). Эта библиотека упрощает доступ к современным расширениям OpenGL, автоматически загружая указатели на функции, недоступные в базовом OpenGL.

Для рисования поверхностей в OpenGL используются примитивы, такие как треугольники. Поверхность может быть создана с помощью множества треугольников, которые соединяются, чтобы сформировать сложные формы, такие как полигоны, плоскости или даже объёмные модели. Ниже я покажу общий подход к рисованию поверхности с использованием OpenGL в C++.

Этапы рисования поверхности в OpenGL:

1. Инициализация OpenGL:

- Создание окна и контекста OpenGL с помощью таких библиотек, как GLFW или SDL.

- Настройка шейдеров для управления освещением, цветом и другими параметрами отрисовки.

2. Определение поверхности:

- Описание поверхности как набора вершин. Чаще всего поверхности представляют в виде сетки из треугольников.
- Вершины могут быть заданы с помощью массивов координат.

3. Создание буферов вершин (Vertex Buffer Object, VBO):

- Загружаются данные о вершинах и индексы для их соединения в треугольники.

4. Отрисовка поверхности:

- Использование примитивов (треугольников) для рендеринга поверхности.
- Применение текстур и освещения для реалистичного отображения.

Первый алгоритм реализуется с помощью примитива `GL_LINE_STRIP` (две точки в пространстве соединяются непрерывной линией) [3,4], а второй с помощью `GL_QUAD_STRIP` (четыре точки в пространстве объединяются в четырехугольник) [3,4].

В качестве примера эти два алгоритма были реализованы для моделирования нелинейной задачи теплопроводности, где были нарисованы поверхности отображающий данный физический процесс в среде C++ builder

Использованная литература:

1. S.N. Dimova, D.P. Vasileva. Lumped-mass finite element method with interpolation of the nonlinear coefficients for a quasilinear heat transfer equation. Numerical Heat Transfer, Part B, 28, 1995, 199-215.
2. Aripov M., Sadullaeva Sh.A. To Numerical Modeling of the Mutual Reaction Diffusion Type // Интегральные уравнения-2009, 26-29 января, Киев, стр 40-41.
3. Ву М., Девис Т., Нейдер Дж., Шрайнер Д. “OpenGL. Руководство по программированию” Библиотека программиста. 4-е издание. СПб.: Питер, 2006. - 624 с.: ил.

4. Shreiner D. OpenGL Programming Guide Addison-Wesley Professional, 2009, 936 pages, ISBN: 0321552628
5. Страуструп Б. Программирование: принципы и практика использования C++ (+ решения упражнений книги, исходный код автора) М. : Вильямс, 2011. — 1248 с.

EMG SIGNALLARINI QAYTA ISHLASH VA ULARNING SOHALARDA QO‘LLANILISHI

Q.R.Zohirov¹, M.M.Temirov¹, M.E.Sattorov¹, S.X.Boyqobilov¹

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali,

Annotatsiya. Ushbu maqolada EMG signallarini qayta ishlash, mushaklarning elektr faolligini aniq kuzatish va o‘rganish haqida ma’lumotlar keltirilgan, ularning qo‘llanilish sohalari esa tibbiyot, sport, fizioterapiya va robototexnika kabi ko‘plab yo‘nalishlarni qamrab oladi.

Kalit so‘zlar: mushak, harakat, EMG signali, klassifikatsiya, xususiyat, invaziv va noinvaziv elektrodlar.

Elektromiografiya - bu faol mushakdan elektrodlar tomonidan o‘qilishi mumkin bo‘lgan signal bo‘lib, mushaklarning qisqarishi va bo‘shashishi paytida mushak tolalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr signallarini tushunamiz. EMG mushaklaringiz va ularni boshqaradigan nervlarning qanday ishlashini tekshirish usulidir[1]. Bu asosida nerv yoki mushaklarning disfunktsiyasi borligini yoki nervlaringizdan mushaklaringizga signal yuborishda muammo borligini aniqlanadi.

a)

b)

1-rasm. a) Invaziv elektrodlar va b) invaziv bo‘lmagan elektrodning qo‘llash tasviri.

Harakat neyronlari mushaklaringizning qisqarishiga olib keladigan elektr signallarini yuboradi va bu signallarni shifokor elektrodlar yordamida sharhlashi mumkin. Mushaklar orqa miyadagi motor neyronlaridan yuborilgan bir qator nerv signallari tomonidan qo'zg'atiladi. Bu neyronlar butun nerv tizimidan signallarni qabul qiladi va ularni mushaklarga yuboradi, bu esa ularni faollashtiradi va qisqarishiga olib keladi. Har bir motor blokining harakat potentsiali atrofdagi muhitda elektr maydonini yaratadi. Ushbu elektr maydonini elektrodni mushak tolalariga yaqinroq va terining yuzasiga qo'yish orqali aniqlash mumkin.

EMG elektrodni teriga yoki teri ichiga joylashtirish usullari mavjud. Elektrodning joylashishi o'lchanadigan mushak va kerakli o'lchov darajasiga bog'liq bo'ladi. Invaziv va noinvaziv usullardan foydalangan holda EMG signallarini olish va yig'ish uchun turli xil texnologiyalar mavjud[2]. Elektr impulslari mushak qisqarganda hosil bo'ladi va bu impulslar harakat potentsiali deb nomlanadi. Harakat potentsiallari mushak hujayralari depolarizatsiya qilinganda paydo bo'ladi. Teri yoki mushak ichiga joylashtirilgan elektrodlar EMG signallarini olish uchun xizmat qiladi.

1-jadval. Invaziv va noinvaziv elektrodning qo'llanilishining o'zaro farqi

Xususiyatlar	Invaziv elektrodlar	Noinvaziv elektrodlar
Joylashtirish	Tana ichiga, to'g'ridan-to'g'ri to'qimalarga kiritiladi (miya, yurak, mushaklar)	Teri yuzasiga joylashtiriladi.
Jarayon murakkabligi	Jarrohlik aralashuvi yoki minimal invaziv jarayon talab qiladi	Oddiy va tez o'rnatiladi; jarrohlik talab etilmaydi.
Aniqlik	Yuqori aniqlik va to'g'rilik, to'qimalarga yaqin joylashganligi sabab	Nisbatan past aniqlik, tashqi faktorlar ta'sir qiladi.
Noqulaylik darajasi	Noqulay va og'riqli bo'lishi mumkin, og'riqni kamaytirish uchun og'riqsizlantirish kerak.	Foydalanuvchi uchun qulay va oson qo'llaniladi.
Infeksiya xavfi	Yuqori; infeksiya, yallig'lanish va to'qima shikastlanishi xavfi mavjud.	Past; infeksiya xavfi yo'q.
Signal sifatiga ta'siri	Kam shovqin, signal aniq va toza, tashqi aralashuvlar minimal	Tashqi shovqin, teri qarshiligi va harakat ta'sir ko'rsatadi.

Xususiyatlar	Invaziv elektrodlar	Noinvaziv elektrodlar
Qo'llanish sohasi	Klinik jarrohlik, neyroxirurgiya, yurak stimulyatori, miya va nerv tizimini o'rganish	Diagnostika, kundalik monitoring, mushak va yurak faoliyatini tekshirish.
Uzoq muddatli qo'llanish	Uzoq muddatli monitoring uchun mos, uzoq vaqt davomida ishlatilishi mumkin.	Uzoq muddatli foydalanish qiyin, oson tushib ketishi yoki siljishi mumkin.
Narxi	Qimmat; maxsus va murakkab texnologiyalar talab etadi.	Arzonroq; texnologiya oddiy va keng tarqalgan.
Malaka talab qilinishi	Yuqori malakali jarrohlar va tibbiyot xodimlari talab qilinadi.	Maxsus malaka talab etilmaydi; oson o'rnatiladi.
O'rnatish vaqti	Ko'p vaqt talab qiladi; maxsus sharoitlar va jihozlar kerak.	Tez va oson o'rnatiladi; maxsus asbob-uskunalar kerak emas.
To'qimalarga zarar yetishi	To'qimalarga shikast yetishi mumkin; uzoq muddatli foydalanishda zarar yetkazishi mumkin.	To'qimalarga zarar yetmaydi, yuzaki aloqa
Xavfsizlik darajasi	Xavfsizlikka e'tibor katta; noto'g'ri joylashtirish jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.	Nisbatan xavfsiz; noto'g'ri o'rnatilishi kam xavfli.
Jarayonning qayta tiklanishi	Qayta o'rnatish yoki chiqarib olish jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladi.	Oson chiqarib olinadi va qayta o'rnatiladi.
Qo'llash hududi	Ichki organlar va nerv tizimi; klinik sharoitlarda	Terida; ambulator va uy sharoitida

Ushbu signallarni qayta ishlash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Signallarni tozalash: EMG signallarida ko'pincha shovqinlar (masalan, elektrodning teri bilan yomon aloqa qilishi yoki tashqi muhit shovqinlari) mavjud bo'ladi. Shovqinlarni kamaytirish uchun past o'tkazuvchi filtrlar, yuqori o'tkazuvchi filtrlar yoki Veyvlet o'zgartirish kabi usullar qo'llaniladi.

2. Xususiyatlarni ajratish: Signaldan kerakli ma'lumotlarni olish uchun signalning asosiy xususiyatlari ajratib olinadi. Ushbu xususiyatlarga amplituda, chastota, signallarning o'rtacha kvadrat qiymat (RMS), spektral zichlik va boshqa ko'rsatkichlar kiradi. Bu xususiyatlar harakatning turli aspektlarini aniqlashda yordam beradi.

3. Klassifikatsiya va tahlil: EMG signal tahlilining muhim bosqichlaridan biri klassifikatsiya hisoblanadi. Bu yerda signallarni turli harakatlar, mushaklarning holati yoki patologik holatlarni aniqlash maqsadida tahlil qilinadi. Mashinali o'rganish algoritmlari, neyron tarmoqlar, qaror daraxtlari va qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinalari (SVM) kabi usullar bu jarayonda keng qo'llaniladi.

Signallarni qayd qilishdagi qiyinchiliklar

Signalni sifatli qayd qilish elektrodning joylashuviga bog'liq. Signalning buzilishi elektrodning past kontakt empedansi(qarshiligi) yoki noto'g'ri joylashuvi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Tegishli elektrodni joylashtirish protokoli ishlab chiqilgan bo'lib, u yaxshi tasniflash aniqligini olishga yordam beradi va kelajakdagi klinik ilovalarni rag'batlantiradi. Elektrodni joylashtirishdan kelib chiqadigan o'zgaruvchanlikni oldini olish uchun EMGni normallashtirish kerak. Elektrodni noto'g'ri joylashtirishni aniqlash uchun EMG xususiyatlari bilish muhim ahamiyatga ega. Dinamik harakatlar paytida harakat artefaktlari tufayli yuzaga kelgan EMG signalining shovqini talqin qilishni qiyinlashtirishi mumkin.

Xususiyatlarni ajratib olish va tasniflashning barqarorligi mushaklarning charchoqlari va vaqt o'tishi bilan moslashish natijasida yuzaga keladigan EMG signallarining o'zgarishiga ta'sir qiladi. Moslashtirilgan yoki charchagan mushak signallari va dinamik harakatlar paytida harakat artefaktlari tufayli yuzaga kelgan EMG signalining shovqini signal olishni qiyinlashtirishi mumkin.

EMG signallarining sohalarda qo'llanilishi

1. Tibbiyot: EMG signallari asosan nevrologiya va reabilitatsiya sohasida qo'llaniladi. Ular yordamida mushaklar va nervlarning holatini baholash, harakat buzilishlarini tashxislash, insultdan keyingi tiklanishni kuzatish, protez va ortopedik qurilmalarni boshqarish mumkin[3]. EMG signallari qo'l protezlari, ekzo-skeletlar va boshqa bionik qurilmalarda foydalanuvchi interfeys sifatida ishlatiladi.

a)

b)

2-rasm. EMG signali yordamida a) mushaklar holatini baholash va b) robot qo'lni boshqarish

2. Sport va fitnes: Sport tibbiyotida EMG signallari mushaklar faoliyatini tahlil qilish, jismoniy mashqlar samaradorligini baholash, jarohatlarning oldini olish va sportchilarning harakatlarini optimallashtirishda qo'llaniladi. Sportchilar mushaklarning faoliyatini kuzatib borish orqali mashg'ulot rejalarini yanada samarali qilib tuzishlari mumkin[4]. EMG signallari yordamida har bir sportchining jismoniy tayyorgarlik darajasi o'rganilib, mashg'ulotlar individual tarzda rejalashtirilishi mumkin. Bu orqali sportchilar ortiqcha yuklama berilmasdan o'z imkoniyatlariga mos jismoniy mashqlarni bajarishlari ta'minlanadi.

a)

b)

3-rasm. Sportchilar mushaklaridan a) simli sensorlar va b) simsiz sensorlar orqali EMG signalini olish jarayoni

3. Robototexnika va biomexanika: EMG signallari robototexnika sohasida inson harakatlarini model qilishda va robot qo'llarni boshqarishda qo'llaniladi. Inson-mashina interfeyslari yordamida robotlar tabiiy va insonning harakatlariga mos ravishda boshqariladi. Bu texnologiya nogironlar uchun moslashuvchan boshqaruv tizimlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

4. Tibbiy diagnostika: EMG yordamida turli mushak kasalliklari, masalan, miopatiya, nevropatiya va mushak distrofiyasi kabi kasalliklarni tashxislash va monitoring qilish mumkin. EMG tahlili nerv-mushak tizimining faoliyatini baholashda keng qo'llaniladi.

Xulosa

EMG signallarini qayta ishlash va tahlil qilish texnologiyasi mushak faoliyatini o'rganishda keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Tibbiyotdan sportgacha, robototexnikadan diagnostikagacha bo'lgan turli sohalarda EMG signallari inson harakatlarini yaxshiroq tushunish, nazorat qilish va sog'liqni yaxshilash imkoniyatlarini beradi. EMG asosidagi na'munalarni aniqlash, sog'liqni saqlash va reabilitatsiya sohalarida individual reabilitatsiya dasturlarini qo'llab-quvvatlash orqali harakat nuqsonlari bo'lgan odamlarga funksional harakatni tiklashga yordam beradi. Kelajakda EMG texnologiyalari yanada rivojlanib, inson hayotini yanada qulay va samarali qilishda davom etadi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR:

1. K. Zohirov, "Classification of Some Sensitive Motion of Fingers to Create Modern Bionterface," 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2022, pp. 1-4, doi:10.1109/ICISCT55600.2022.10146846.
2. Zohirov, K., Boyqobilov, S., Madatov, Q., Temirov, M., & Javohir, K. (2024). Harakat tahliling kinematik asoslari. Digital transformation and artificial intelligence, 2(3), 1-8.
3. Q.R. Zohirov, "Elektromiografiya signali asosida qo'l harakatlarini tanish jarayoni va usullarining tahlili, "TATU xabarlari" jurnali. №1(57)/2021.-B.101-117.
4. Zohirov, K., Boyqobilov, S., & Madatov, Q. (2024). Sport biomexanikasida ishlatiluvchi portativ o'lchov qurilmalari va ularning tahlili. Digital transformation and artificial intelligence Ilmiy jurnali, 2(1), 131–142.

SPORTCHILARNING DINAMIK HARAKAT MA'LUMOTLARINI

QAYTA ISHLOVCHI DASTURIY MAJMUUA

Q.R. Zohirov, S.X. Boyqobilov, Sh.U.Meyliyeva

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

Annotatsiya. Ushbu ishda sportchilarning dinamik harakatlari natijasida olingan elektromiografiya (EMG) signal ma'lumotlarini qayta ishlash, tahlil qilish va natijalarni vizualizatsiya qilish uchun mo'ljallangan dasturiy majmua yaratilgan. Shu bilan birga, EMG va G-sensor ma'lumotlari asosida kurashchilarning jismoniy tayyorgarlik holati baholanadi. Dastur mashg'ulotlarni optimallashtirish va sportchilarning individual rivojlanishi uchun treninglar samarasi haqida ma'lumot taqdim etadi.

Kalit so'zlar: kinematika, dinamika, EMG, sport, parametr, vizualizatsiya, tasniflash, aproksimatsiya.

KIRISH. Sport tahlillarining zamonaviy usullari sportchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini ilmiy asosda kuzatish va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Sport faoliyatini aniq o'rganish va individual mashg'ulot rejalarini tuzish uchun kinematika va dinamika sohalari bilan bir qatorda, EMG kabi texnologiyalar ham keng qo'llaniladi [1,2]. Sportchilarning harakat dinamikasini o'lchash orqali har bir mashq va musobaqa davomida ularning harakatlarini, kuchlanishlarini va umumiy holatini baholash mumkin bo'ladi.

Kinematika va dinamika sportchilarning harakatini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy yo'nalishlardir. Kinematika harakatning tezligi, masofasi, burchak tezligi, tezlanishi, o'lchovlarini aniqlaydi, kinematik parametrlar va EMG ma'lumotlarini gibril qo'llash esa dinamik holat tahlili deb atash mumkin [1]. Bu ikkala yo'nalishning birgalikdagi o'rganilishi sport mashg'ulotlari jarayonini aniq tahlil qilish va har bir sportchining individual imkoniyatlariga mos mashqlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Bunda sportchining harakatlarini nafaqat tashqi ko'rinishda kuzatish, balki unga ta'sir qiluvchi muhim omillarni ham aniqlash mumkin bo'ladi.

1-rasm. Dasturiy majmuaning umumiy ko‘rinishi

EMG mushaklar faolligini o‘lchash imkonini beradi. Ular yordamida mushaklarning kuchlanish darajasi va faoliyat sifati o‘rganiladi, bu esa sportchining nafaqat umumiy holatini, balki alohida mushaklarning faoliyatini ham tahlil qilishga imkon beradi.

Ushbu ishda sportchilarning dinamik harakat ma’lumotlarini qayta ishlash, saqlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkoniyatini beruvchi dasturiy majmua ishlab chiqilgan (1-rasm).

I. ASOSIY QISM

Dasturiy majmuaning strukturasi texnologiyalari va algoritmlari

Dasturiy majmua sportchilarning harakatlarini chuqur tahlil qilish va ularning individual jismoniy ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun mo‘ljallangan. Dasturiy majmua bir nechta asosiy bo‘limlardan iborat bo‘lib, har bir bo‘limda o‘ziga xos texnologiyalar va algoritmlar qo‘llanilgan (2-rasm).

2-rasm. Dasturiy majmua modullarining strukturasi.

Yuqoridagi rasmda dasturiy majmua modullarining strukturasi berilgan va har bir modulning tarkibiy qismlari haqida batafsil ma’lumot keltirilgan:

Visualization (Vizualizatsiya)

- *Load Data (ma'lumotni yuklash)*: dasturiy majmua FreeEMG qurilmasidan yozib olingan .c3d formatdagi faylni o'qib oladi [3];
- *Selection channel (kanalni tanlash)*: sportchining mushaklariga o'rnatilgan sensorlar orqali olinadigan signal ma'lumotlari ichidan zarur kanalni tanlash imkoniyati;
- *Visualization data (ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish)*: tanlangan kanal ma'lumotlarini visual ko'rish imkoniyati, bu esa murabbiy va sportchilar uchun kuzatish qulayligini ta'minlaydi;

Pre-processing data (dastlabki ishlov berish)

- *Selection order (filtr darajasini tanlash)*: bu qismda signal ma'lumotlarini filtrlashda filtr darajasini tanlash amalga oshirilgan;
- *Selection filter (filtrni tanlash)*: ma'lumotlarni tahlil qilishdan oldin turli filtratsiya usullari qo'llash (masalan low-pass, high-pass, band-pass, notch filtrlari);
- *Filtered data visualization (filtrlangan ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish)*: filtrlashdan o'tkazilgan signalni vizualizatsiya qilish;

Feature Extraction (xususiyatlarga ajratish)

- *Selection feature (xususiyatlarni tanlash)*: dasturda EMG signalidan quyidagi asosiy xususiyatlar ajratiladi (SSI, POW, MAV, WL, ACC, IEMG, RMS, WAR, DASDV), ushbu xususiyatlar orqali sportchining mushak kuchlanishi, energiya sarfi va boshqa parametrlarini aniqlash mumkin.
- *Feature data visualization (tanlangan xususiyat ma'lumotlarini vizualizatsiya qilish)*: olingan xususiyatlarning vizualizatsiyasini hosil qilish;
- *Import .csv file (CSV faylni import qilish)*: xususiyatlar qiymatlarini .csv formatdagi faylga ketma-ket yozib borish va dataset hosil qilish;

Classification (tasniflash)

- *Selection classifier (tasniflash algoritmini tanlash)*: dasturning ushbu qismida 5 turdagi tasniflash usullarini qo'llash imkoniyati yaratilgan bo'lib, ushbu usullar ANN (sun'iy neyron tarmog'i), k-NN (eng yaqin qo'shnilar), RF (tasodifiy o'rmon), LR (logistik regressiya), SVM (qo'llab-quvvatlovchi vektor mashina);

- *Classifier accuracy % (tasniflash aniqligi)*: har bir tasniflagichning umumiy aniqligi hosil bo‘ladi;
- *Hybrid classification (gibrid tasniflash)*: yuqori tasniflash aniqligini bergan usullarni gibrid holda qo‘llashda olingan natijalarni qayd qiladi.

G-sensor parametr (G-sensor parametrlari)

- *Load data (ma’lumotni yuklash)*: harakat va tezlanish parametrlarini aniqlash uchun G-sensor ma’lumotlari yuklanadi;
- *Selection protocol (protokol tanlash)*: sportchilarning turli harakatlari uchun turli protokollar qo‘llaniladi, masalan Walk, Timed Up and Go, Six Minutes Walking Test, Turn Test, Jumps. Bu protokollar sportchilar bajarishi mumkin bo‘lgan standart testlar bo‘lib, harakat ko‘rsatkichlarini baholash imkonini beradi;
- *Inertial indicators (inersiya indikatorlari)*: G-sensor yordamida olingan inersiya ko‘rsatkichlari orqali harakatlarning tezligi, o‘zgarishi va boshqa dinamik xususiyatlari aniqlanadi.

Aproxsimatsiya

- *Selection muscle (mushakni tanlash)*: bir xil muskullarda paydo bo‘lgan qiymatlarni approxsimatsiya yaqinligini aniqlash;
- *Daily results (kunlik natijalar)*: dasturning bu qismida har bir mushak guruhi bo‘yicha kunlik natijalarning aproksimatsiya yaqinligi aniqlanadi;
- *Future results (kelajakdagi natijalar)*: sportchilarning natijalarini kelgusidagi faoliyati taxminiy ravishda baholash va ularga mos mashg‘ulotlarni rejalashtirish mumkin bo‘ladi;

Ushbu dasturiy majmua sportchining jismoniy faoliyatini to‘liq kuzatish, harakatlarini tahlil qilish va mashg‘ulotlarni optimallashtirish uchun ishlatilishi mumkin.

XULOSA

Yaratilgan dasturiy majmua sportchilarning harakat dinamikasini tahlil qilishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Har bir modul sportchining jismoniy holati bo‘yicha tavsiyaviy ma’lumotlar, visual ma’lumotlar va kelajakdagi mashg‘ulotlarni to‘g‘rerejalashtirish imkonini beradi. Bu esa sportchilarning

imkoniyatlarini hisobga olgan holda, mashgʻulot jarayonlarini yanada samarali amalga oshirishda yordam beradi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan sport sohasidagi islohotlar samarasi oʻlaroq, ushbu turdagi tadqiqot natijalaridan sportchilarni nufuzli musobaqalarga, olimpiada oʻyinlariga, jahon chempionatlariga samarali tayyorlashda ommaviy ravishda foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zohirov, K., Boyqobilov, S., Madatov, Q., Temirov, M., & Javohir, K. (2024). Harakat tahliling kinematik asoslari. *Digital Transformation and Artificial Intelligence*, 2(3), 1-8.
2. Zohirov Q.R., Boyqobilov S.X., Sattorov M.E., “Biosignallarni qayta ishlash va tasniflash usullari tahlili” Oʻzbekiston milliy axborot agentligi – OʻzA ilm-fan boʻlimi (elektron jurnal) №3 (53):204-214.Toshkent 2024.
3. Zohirov, K., Boyqobilov, S., & Madatov, Q. (2024). Sport biomexanikasida ishlatiluvchi portativ oʻlchov qurilmalari va ularning tahlili. *Digital Transformation and Artificial Intelligence*, 2(1), 131–142.

FRAKTAL NAZARIYASI VA UNING SOHALARDA QOʻLLANILISHI.

Gʻ.R. Berdiyev, S.R.Ochilova, N.T. Xujaqulov,

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Qarshi filiali*

Annotatsiya. Real hayotni kuzatish va baʼzi tegishli adabiyotlarga murojaat qilish orqali ushbu maqola fraktal nazariyaning real hayotda qoʻllanilishini asosan fraktal musiqa, fraktallarni hosil qilish va oʻzgartirishdagi iteratsiyaning turlari kabilarni muhokama qiladi.

Kalit soʻzlar: Fraktal, Fraktal nazariyasi, musiqa, Kox egri chizigʻi.

Fraktallar haqidagi fan matematikaning alohida sohasi sifatida XX asrning 70-yillaridan shakllana boshladi. Fraktallarni tadqiq qilishga qiziqishning paydo boʻlishi tabiiy va abstrakt fanlarning maqsadlarini bir-biri bilan aloqada boʻlishi uchun xizmat qiladi.

Fraktal nazariya fraktal geometriyaga asoslangan yangi nazariy fandır. Odatda narsalar bir o‘lchovli chiziqlar, ikki o‘lchovli tekisliklar va uch o‘lchovli jismlar bo‘lgan klassik matematikadan farqli o‘laroq, fraktal nazariya an’anaviy g‘oyadan qochib, ob’ektiv narsalarni tasvirlash va tahlil qilish uchun fraktal o‘lchovdan foydalanishga qaratilgan. Fraktal – ba’zi bir butun sonli grafiklar; Serbinskiy uchburchagi, Kox qor parchalari, Kox egri chizig‘i va boshqalar kabi ko‘plab xarakterli va reprezentativ fraktallar mavjud, ular o‘xshash grafiklarga xosdir, mos ravishda o‘lcham bilan bog‘liq fraktal nazariyaga ko‘ra, aniq ajratilgan tipik butun son o‘lchami, fraktal o‘lcham bo‘lishi mumkin.

“Fraktal musiqa” atamasi turli odamlar uchun har xil narsalarni anglatishi mumkin. Ba’zilar uchun bu shunchaki fraktal tasvirni balandliklar, davomiylik, dinamika va asbob tovushlari bilan taqqoslash orqali yaratilgan musiqaga ishora qiladi. Ushbu turdagi musiqa jozibali bo‘lishi mumkin, ammo matematik nuqtai nazardan u fraktal bo‘lishi shart emas.

Ohanglarning fraktal o‘lchami so‘nggi yigirma yil ichida ularning tuzilishini tushunishda muhim masala bo‘ldi. Melodiya - bu notalar to‘plami bo‘lib, ular odatda ba’zi notalar guruhlarini o‘xshashlik ketma-ketligini namoyish etadi. Biroq, notalarni guruhlash qoidasi yo‘q va ketma-ketlik tasodifiylikni ham ko‘rsatishi mumkin.

Musiqa shartli ravishda turli akustik chastotalardagi tovushlarning (poz, ohanglar) ketma-ketligi (ohang), kombinatsiyadagi tovushlarning (garmoniya) va vaqt ketma-ketligi (ritm) bo‘yicha joylashgan tovushlarning tartibli joylashuvi sifatida ta’riflanadi [2]. Shaxsiy ohang (yoki ohang) o‘z-o‘zidan musiqa hosil qilmaydi; bu musiqaning ikkita muhim elementi bo‘lgan ohang (tovushning ketma-ket o‘zgarishi) va ritm (ohang davomiyligining ketma-ket o‘zgarishi)dir. Uyg‘unlikdagi notalarning arifmetik munosabatlari o‘rta asrlarda numerologlar tomonidan uzoq vaqtdan beri o‘ylab topilgan va minglab yillar davomida 2:1 chastotali notalar oktava hosil qilishi ma’lum. Musiqa va sozlash haqidagi nazariy va eksperimental ishlarning aksariyati XV—XVII-asrlarda amalga oshirilgan. Masalan, oktavani bo‘lishda musiqiy asarni barcha klavishlarda garmonik tarzda ijro

etish uchun maqbul (asosiy bo'lmasa ham) eng mashhur usullardan biri bu temperamentning teng qoidasidir [1,2].

Hozirgi kunda fraktallarning matematik jihatlarini tadqiq qilish, shuningdek, tabiiy jarayonlar va hodisalarni fraktallar nazariyasi g'oyalaridan foydalanib tavsiflash – fanning mustaqil zamonaviy sohasidir. Bugungi kunda fraktallar nazariyasi shu qadar kengayib ketdiki bir nechta tor ixtisoslik sohalariga bo'lib o'rganilmoqda. Xususan, fraktal geometriya – fanning astronomiya, kimyo, biologiya, iqtisodiyot, tibbiyot, kompyuter grafikasi, telekommunikatsiya, radiotexnika, arxitektura kabi sohalarida muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda.

Fraktallarni o'rganish uchun ularni aniq sinflarga ajratish kerak. Tabiatda fraktallarning bir necha turini uchratish mumkin: geometrik fraktallar, algebraik fraktallar va stoxastik fraktallar. Fraktal – bu aniq bir qism o'lchamini o'zgartirgan holda qayta va qayta takrorlovchi geometrik shakldir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar biz fraktal shaklning kichik bo'lagini kattalashtirishda ko'rib chiqsak, u holda bu raqamning kattaroq qismiga yoki hatto butun shaklga o'xshaydi. Fraktal uchun, bundan tashqari, masshtabning o'sishi strukturani soddalashtirishni anglatmaydi, shuning uchun, barcha holatlarda bir xil fraktal grafikaga asosan matematik amallar asosida grafik kompozitsiya tuzishda qo'llaniladi.

Bugungi kunda videoroliklar, kliplar, videoo'yinlar yaratishda fraktal grafikaning o'rni beqiyosdir. Fantastik janrdagi kinofilmlarda yoki kompyuter o'yinlarida atrof muhitning murakkab kompozitsiyalari (o'rmonlar, tog'lar, shahar qiyofasi va h.) yaratishda fraktal grafikadan keng foydalaniladi.

Fraktal grafikaning qo'llash prinsipi proektiv geometriyaning qonuniyatlariga asoslangan bo'lib, oddiy geometrik elementni o'ziga o'xshash akslantirishdan iborat. Aytaylik qish sovug'ida deraza oynasidagi naqshlar yoki kristal panjaralarning hosil bo'lishi insonni ajablantiradi. Bunday hodisa va jarayonlarni kompyuterda modellashtirish, ularning formula asosida qonuniyatlarini topish bir qarashda matematik yechimga ega emasdek ko'rinadi, lekin yechimi oddiydan murakkablikka prinsipi asosida ishlab chiqiladi. Yuqorida keltirilgan misollarda diqqat bilan e'tibor qaratilsa oddiy bir element, aytaylik bir dona qor parchasi xuddi

shunga o'xshash (katta yoki kichik, holati, rangi o'zgargan) boshqa bir element bilan takrorlanadi. Bunday o'xshash to'plamlar fraktal to'plamlar deb nomlanadi.

Fraktallar bizga oddiy geometriyadan ma'lum bo'lgan shakllarga o'xshamaydi va ma'lum bir algoritmlar asosida quriladi. Fraktal grafikasida asosiy obyekt bu geometrik shakl emas, balki matematik formuladir. Formuladagi koeffisientlarni o'zgartirish asosida mutlaqo boshqa bir kompozitsiyalarni yaratish mumkin bo'ladi.

Hozirgi vaqtda fraktallarning tenglamalarini qurishda ikkita asosiy usul mavjud bo'lib, ulardan biri matematik usullar va kompyuter dasturlarini qo'llashdir. Ikkinchisi – fraktallarni ishlab chiqish dasturi, masalan, Apofiz, Ultra Fractal, Ferry Man Fractal va boshqalar [3].

Musiqqa fraktallarga to'la va u qanchalik fraktal bilan to'ldirilgan bo'lsa, bizga shunchalik yoqadi.

Fraktallar bizning atrofimizda: bulutlarda, daraxtlarda, tog'larda, qirg'oqlarda va bizning tanamizda ham mavjud. Umuman olganda, biz ko'rishni yoqtiradigan hamma narsa fraktal xususiyatga ega. Shuning uchun biz tinglashdan zavqlanadigan narsalarga ham xuddi shunday bo'lishi ajablanarli emas.

Musiqiy fraktalni voqealar guruhleri birlashib, kattaroq hodisalar guruhlarini tashkil qiladi, ularning o'zlari esa kattaroq guruhlarini - halqa ichidagi halqalarni birlashtiradi. Har bir guruh butunning shaklini, ohang konturida yoki keskinlik va o'lchamlari naqshlarida yoki boshqa narsalarni aks ettiradi.

Fraktal musiqani bitta ibora sifatida ko'rish mumkin - ohangdor naqsh yoki ritmik - birlashib, kattaroq iboralar guruhlarini hosil qiladi, ularning o'zlari esa kattaroq iboralarni hosil qiladi. Fraktal musiqa asarini yaratish uchun bu jarayon bir necha marta yoki cheksiz takrorlanishi yoki takrorlanishi mumkin. Har bir guruh yoki ibora yaxlitlik shaklini ohang, ritm yoki tezlik nuqtai nazaridan aks ettiradi. Bu o'ziga o'xshashlik deb nomlanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, fraktalning o'ziga xos o'xshashligi va murakkabligi fraktalni ba'zi fanlar va ayrim yo'nalishlarda almashtirib bo'lmaydigan rolga ega qiladi. Fraktal nazariyaning rivojlanishi bilan, san'atdagi

fraktallar, tibbiyot, transport va boshqa jihatlar bir vaqtning o'zida fraktal nazariya modeli yoki fraktal o'lchov odamlarni ba'zi an'anaviy usullarni bajarish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. C. Madden, *Fractals in Music: Introductory Mathematics for Musical Analysis*, High Art Press, Salt Lake City, 1999.
2. K.J. Hsu, *Fractal geometry of music: from bird songs to Bach*, in: A.J. Crilly, R.A. Earnshaw, H. Jones (Eds.), *Applications of Fractals and Chaos*, Springer, New York, 1993, pp. 21–39.
3. Berdiyev, G., Ochilova, S., & Pardayeva, G. (2024). Fraktal nazariyasi asosida kompyuterda musiqa yaratish texnologiyasi. *digital transformation and artificial intelligence*, 2(2), 116–119. Retrieved from <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i217>

BALI AN'ANAVIY ME'MORCHILIGIDA FASAD GO'ZALLIGINI ANIQLASH UCHUN FRAKTALNI QO'LLASH

SH.A. Anarova¹, G.R. Berdiyev², N.T. Xujaqulov³,

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, ^{2,3}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali

Annotatsiya. Fraktallar nazariy jihatdan shaharlarning turli xil binolari vizual go'zalliklarni, me'moriy bezaklar ko'rinishlarini tushunish uchun qo'llanilib kelingan. Me'morchilikning vizual go'zalligini insonning qanday qabul qilishi uning subyektivligiga bog'liq. Lekin, fraktallar vizual go'zallikni aniqlash va tahlil qilish uchun obyektivlikni ta'minlaydigan miqdoriy usul sifatida qo'llaniladi. Hozirgi kunga qadar amalga oshirilgan tadqiqotlarda fraktallar, obyektlardagi murakkab geometriyadagi go'zallikni va murakkablikni aniqlash uchun ishlatilmoqda. Biroq, fraktallarning an'anaviy me'morchilikda qo'llanilishi hali ham batafsil o'rganilmagan. Ushbu maqolada fraktal geometriya va fraktal o'lchovlardan foydalangan holda an'anaviy me'moriy obyektlarning vizual jozibasini o'rganish uchun fraktalning mos usuli, ya'ni Bali an'anaviy me'morchiliksining Kori Agung

namunasi tahlil qilingan. U o'zining ulug'vorligi va ulkan fasad ko'rinishlari bilan mashhur.

Kalit so'zlar: Bali me'morchiliksi, fraktal, geometrik shakllar tili, Kori Agung.

Bugungi kunda jahon me'morchiliksinin go'zal namunalarini o'rganish va tahlil qilish olimlarning e'tibor markazidadir. Masalan, me'morchilikdagi go'zallik subyektivlik va obyektivlik ikkiligi bilan to'qnash kelishi haqida Grutter o'z asarlarida qayd etgan [1]. Me'morchilik obyektining vizual go'zalligini ko'rishda subyektivlikka qaramasdan, me'morchilikdagi go'zallikning universal parametri go'zallik nimadan tashkil topganini va uni qanday aniqlashni tavsiflash uchun umumiy asos yaratishga yordam beradi [2]. Hozirgi kunda, fraktallar me'moriy vizual tasvirlardagi go'zallikni nazariy jihatdan tushuntirish uchun qo'llaniladi [3].

Fraktallar cheksiz va ko'pincha tartibsiz hosil bo'lishi mumkin bo'lgan, lekin ma'lum bir tartibda aniqlanadigan o'ziga o'xshash obyekt uchun qo'llaniladi. Ammo, fraktal dastlab qadimiy me'morchilikda Gotika soborlari va hind ibodatxonalaridagi murakkab geometrik shakllarni qurishda qo'llanilgan. Shuning uchun fraktal nazariyasi nafaqat fraktal me'morchilikni yaratishda qo'llanilishi mumkin, balki u me'morchilikda ma'lum bir tartibda ishlab chiqilgan yoki ishlab chiqilmagan murakkab bo'lgan geometrik qoidalarni ham belgilaydi. Bali me'morchiliksi namunasi bo'lgan Kori Agung misolida ham rasmiy kompozitsiyalar va bezaklar o'z qoidalariga ega bo'lib, uning murakkab vizualligini shakllantiradi.

Me'morchilikda go'zallik tushunchasi ikki xil yondashuvda o'z aksini topgan: birinchisi, kuzatuvchining idrokiga asoslanadi, bunda obyektning go'zalligiga qarashda subyektivlik nazarda tutilsa, aksincha, ikkinchi yondashuvda go'zallik obyektga asoslanadi. Ushbu ikkinchi yondashuv me'morchilik go'zalligini sifat yoki miqdoriy jihatdan aniq qoidalarga asoslangan holda ko'rib chiqishga qaratilgan. Ushbu qoidalar kuzatuvchining go'zallik haqidagi tasavvurini belgilaydi. Fraktallarning Bali an'anaviy me'morchiliksida qo'llanilishini tahlil qilib chiqamiz. Fraktallar bali me'morchiliksida muhim ahamiyatga ega. Fraktal geometrik shakllar va tuzilmalar tabiiy va Me'morchilikviy jarayonlarda keng qo'llaniladi. Quyida

fraktallarning Bali me'morchiliksidagi ahamiyati haqida bir nechta asosiy omillar keltirilgan:

1. **Estetik go'zallik:** Fraktal shakllar ko'pincha estetik jihatdan chiroyli va jozibador ko'rinadi. Ular tabiiy muhitga o'xshash, murakkab va qiziqarli dizaynlarni yaratishga yordam beradi.
2. **Tashqi ko'rinish:** Fraktal dizaynlar ko'pincha tabiiy elementlarni takrorlaydi, bu esa binolar va strukturalarni atrof-muhitga muvofiq ravishda uyg'unlashtirishga imkon beradi.
3. **Tegishlilik:** Fraktal strukturalar ko'pincha turli darajadagi tuzilmalarni yaratishda qo'llaniladi. Bu, masalan, katta binoning ichki va tashqi ko'rinishini bir-biriga moslashtirishda yordam beradi.
4. **Samaradorlik:** Fraktallarni loyihalash jarayonida tabiiy materiallar va resurslarni samarali ishlatish mumkin. Bu, o'z navbatida, ekologik jihatdan barqaror me'morchilikni rivojlantirishga yordam beradi.
5. **Murakkablik va oddiylik:** Fraktal dizaynlar oddiy geometrik shakllardan boshlanib, murakkab tuzilmalarga olib kelishi mumkin. Bu, arxitektorlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Kori Agung uslubining sezilarli xususiyati uning butun shaklining simmetriyasida bo'lib, bu Bali an'anaviy Me'morchiliksida estetik tamoyillar sifatida muvozanat va birlikning namoyon bo'lishi hisoblanadi. Kori Agungdagi muvozanat va birlik tamoyillari Me'morchilikdagi vizual murakkablik tushunchasiga mos keladi. Uning xususiyati rasmiy massalar va bezaklarning xilma-xilligi tarkibidan kelib chiqadi. Ushbu murakkablik Kori Agungni ma'lum bir naqsh bilan birlashtirilgan turli xil tartiblar tomonidan yaratilgan fraktalga o'xshash obyekt sifatida ko'rsatadi. Shu sababli ham Kori Agung fraktal bilan tahlil qilingan tegishli me'moriy namuna hisoblanadi.

Vizual holatda, Kori Agung tog‘ni ifodalovchi baland ko‘p darajali shakllarga ega bo‘lgan qattiq massali bino bo‘lib, Bali hindu jamiyati koinot tushunchalarining muhim elementi hisoblanadi. Biroq, Kori Agungning murakkab shakllari qatlamli va teksturali fasadni qamrab olgan vizual go‘zallikni ifodalaydi. Tri Angga nazariyasi Kori Agung shakliy kompozitsiyasining asosiy

1-rasm. Bali an'anaviy Me'morchiliksidagi Kori Agungning uslubi

qoidasi bo‘lib, u “utama angga” deb ataladigan binoning boshi yoki tepasi, “madya angga” deb ataladigan binoning o‘rta qismi va “nista angga” deb ataladigan binoning pastki qismidan iborat (1-rasm).

Kori Agung uslubning yana bir e‘tiborga loyiq xususiyati uning jimjimador bezaklaridir. Puradagi har bir Kori Agungning o‘ziga xos shakli va bezaklari Balining har bir mintaqasini ifodalaydi. Umumiy shakl, shakl kompozitsiyasi qoidalari va bezaklarining joylashuvi Kori Agungning vizual murakkabligini tashkil qiladi. Bezaklarning har biri Kori Agung xususiyatini ierarxiyadagi tabiiy estetikaga ko‘ra ifodalaydi. Masalan, tananing yuqori qismi bo‘lgan gidat maydoni qushlar (Karang Goak) va fillar (Gegajah) kabi uchuvchi faunaga ega bo‘lib, ularning katta tanasini hisobga olgan holda, pastki qismga qo‘yilgan kuchli poydevorni ifodalaydi.

Kori Agung fasad qatlamlari				
Qatlamlar	Kori Agung Puri Gianyar 1	Kori Agung Puri Kesiman 2	Kori Agung Puri Denpasar (Pura Satria) 3	Kori Agung Puri Saren Ubud 4
(A) Rasmiy usuldagi bezakli ko'rinishlari			-	
(B) Rasmiy usuldagi bezaksiz ko'rinishi				
(C) Rasmiy usuldagi bezaksiz va bosh qismi (tumpang) bezakli ko'rinishi				
(D) Bosh qismi (Tumpang) bezaklari				

2-rasm. Kori Agung uslubida fasad qatlamlari

Me'morchilikda fraktallar nuqtai nazaridan vizual go'zallikni tahlil qilish shakl tili Me'morchiliksi yoki shaklni belgilaydigan geometrik tilga tegishlidir. Kori Agungning vizual go'zalligi tahlilda binoning fraktal komponentini aniqlash va bezaklarni yoki ularning tartibini takrorlashda qo'llaniladi. Ushbu maqolada Kori Agung fasadining vizual go'zalligi sifatida kichik o'lchamli fraktal tahlili ko'rib chiqilgan.

2-rasmda Kori Agungning fasadining qatlamlari tasvirlangan bo'lib, birinchi qatlam Kori Agungning umumiy ko'rinishi, ya'ni haykallar va o'ymakorlik ishlari namunalarini o'z ichiga olgan. Ikkinchi qatlam esa fasad konfiguratsiyalarini haykallar va o'ymakorlik ishlarisiz ko'rinishini ifodalaydi. Uchinchi qatlam fasadning bezaksiz va "tumpang" ya'ni bosh qismini o'z ichiga oladi. Oxirgi to'rtinchi qatlam esa "tumpang"dagi bezaklar bo'lib, bu Kori Agung fasadining eng ko'zga tashlanadigan qismidir. Ushbu qatlamlar ketma-ket ravishda A, B, C va D kodlari bilan berilgan bo'lib, bu tadqiqotlar uchun geometrik va o'lchovli tahlil bo'yicha ma'lumot sifatida xizmat qiladi.

Fraktal sifatida Kori Agung fasadining go'zalligini tahlil qilish to'rtta usuli ko'rib chiqiladi, ular dron yordamida perpendikulyar burchakdan suratga olingan va AutoCAD yordamida eskiz qilingan, so'ngra vizual murakkablikdan foydalangan

holda ikki bosqichdan iborat fraktal nazariyasidan foydalangan holda tahlil qilingan. Birinchi bosqich fasad qatlamlarini tasniflash va fraktal geometriyaning vizual kuzatishlaridan iborat. Ikkinchi bosqich Hausdorff fraktal hisoblash usuli (1) yordamida fraktal o'lchamlarni hisoblash orqali vizual kuzatishlarni asoslashdan iborat.

Hausdorff fraktal hisoblash usuli fraktallarni aniqlash va ularning geometrik xususiyatlarini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Hausdorff fraktal hisoblash usulining asosiy hisoblash formulasini quyidagi shaklda keltirish mumkin:

$$D = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\log(N(\epsilon))}{\log(\frac{1}{\epsilon})} \quad (1)$$

Bu yerda:

- D - fraktal o'lchov (dimension),
- $N(\epsilon)$ - qoplamalar o'lchami ϵ bo'lganda fraktalni qoplagan qoplamalar soni,
- \log — logarifm funksiyasi.

Bu formula yordamida fraktal obyektlarning murakkabligini o'lchash mumkin.

Fraktal geometriya tahlili fasad kabi me'moriy obyekt yuzasida tartib va murakkablikning xususiyatini aniqlashga qaratilgan. Me'morchilik sohasini tahlil qilishda uning shaklini tuzatuvchi tarkibiy qismlarni hisobga olish va uni ma'lum bir vizual masshtabda qatlamlarning bir-biriga qo'shilishi sifatida ifodalash kerak, bu fasadga ma'lum masofadan yaqinroq ko'rinishga yaqinlashish sifatida talqin etiladi [8] Ya'ni, fraktal geometriya aniqlangan qatlamlarga muvofiq kuzatiladi. Me'morchilik sohasining vizual estetikasini kuzatishda tartibning murakkabligi va xilma-xilligi hal qiluvchi tamoyillardir. Tartibning xilma-xilligi tartibsizlik va monotonliksiz turli xil elementlardan tashkil topgan estetik shaklning sifatini anglatadi. Bundan tashqari, murakkablik me'morchilik vizualidagi turli elementlarning murakkab o'zaro bog'liqligini tasvirlaydi.

Kori Agungning estetik nazariyasi asosli ravishda muvozanat va birlik g'oyalarni o'zida mujassam etganligini hisobga olgan holda qatlamli konfiguratsiyalar sohasida vizual murakkablikni ifodalagan. Vizual kuzatishning navbatdagi bosqichi - bu fasad tasviridagi fraktal xususiyatlarni izlash orqali holatlarning fraktal geometriya xususiyatini tahlil qilish hisoblanadi. Kori Agung

jabhasining umumiy shaklining estetikasi ikkita konfiguratsiyadan iborat: Tri Angga va tananing barcha xususiyatlariga ko‘ra Kori Agung tanasi (pengawak) bo‘lgan asosiy tuzilma, so‘ngra asosiy shaklga birlashtirilgan bezaklar. An’anaviy Bali Me’morchiliksining dizayn etikasi kompozitsion qoidalarga muvofiq tartibga solingan.

Xulosa qilib aytganda, fraktal nazariya geometriya va geometrik o‘lchamlarni tahlil qilishni o‘z ichiga oladi, qadimgi me’moriy jabhalardan tortib to zamonaviy me’moriy sohalargacha ko‘plab me’moriy uslublarni vizual tahlil qilish uchun qo‘llaniladi. Biroq, Kori Agungda fraktalni qo‘llash Tri Angadan olingan fasaddagi qatlamlar va uning shaklini moslashtirish, vizual murakkablikni keltirib chiqaradigan bezak qoidalari bilan ajralib turadi. Tri Angga qoidalari Kori Agungda uning jabhasidagi takrorlanuvchi shakllardan ko‘rinadigan o‘ziga xos o‘xshashlik tabiatini yaratadi. Takrorlanuvchi naqsh va ba’zi bir asosiy fraktallar umumiy massa va bezak konfiguratsiyasi tufayli mutanosib ravishda yuzaga keladi. Kori Agungdagi fraktallar qismdan butungacha tushunchasini ifodalamasada, o‘ziga xos o‘xshashlik Kori Agung vizualining simmetrik xususiyatining birligini ifodalaydi. Fraktal o‘lchov Kori Agungning har bir qatlamidagi fraktal geometrik joylashuvning murakkabligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Grütter, J. K. (2020) ‘Aesthetics and Beauty’, in Basic of Perception in Architecture. Wiesbaden: Springer Vieweg, 247–268. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-658-31156-8_8
2. Barelkowski, R. (2018) ‘The Beauty of Architectural Complexity’, International Journal of Design & Nature Ecodynamics, 13(3), 250–259. doi: 10.2495/DNE-V13-N3-250-259
3. Aykal, D., Erbas Özil, M. and Hizar, M. M. (2020) ‘Architectural Analysis Based on Fractal Dimension on Diyarbakir Mosques Architectural Analysis Based on Fractal Dimension on Diyarbakir Mosques’, Online Journal of Art and Design, 8(1), 41–57.

MATHEMATICAL MODEL OF TWO-PHASE ONE-DIMENSIONAL FILTRATION PROBLEMS IN OIL LAYERS AND SOFTWARE.

Markhabo Shukurova

PhD of TUIT Karshi branch

Abstract. The numerical method proposed in the article for solving finite difference systems for oil-water filtration process problems in two-layer porous media can be easily generalized to a system of three or more equations. The software for calculating the main indicators of oil field development allowed to determine the main indicators of development in the analysis and design of multi-layer oil and gas fields.

Key words. Non-stationary, progonka coefficients, quasi-linearization method.

The oil and gas industry of the Republic of Uzbekistan is the basis for the rapid development of the country's economy. Therefore, to study non-stationary processes of the movement of liquids and gases in a porous medium, the development of scientifically based methods for mathematical modeling and computational experiments of real oil and gas objects based on problematic automated systems is necessary for their development and is the most important factor in effective operation.

We assume that the fluids in the layers are at a constant temperature and in a state of thermodynamic equilibrium. As an example, let's consider the mathematical model of the joint filtration process of oil with water in one-dimensional conditions.

The problem of two-phase filtration in an oil-water system can be presented in a one-dimensional or two-dimensional formulation. In this case, the problem of filtering a two-phase fluid in an oil-water system in a one-dimensional state can be represented by the following parabolic equation system.

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left[K_o (1 + c(P_o - 1)) \frac{\partial P_o}{\partial x} \right] = \frac{\partial S_o}{\partial \tau} (1 + c(P_o - 1)) - Q, \\ \frac{\partial}{\partial x} \left[K_w \frac{\partial P_w}{\partial x} \right] = \frac{\mu_w}{\mu_o} \frac{\partial S_w}{\partial \tau}; \\ S_o + S_w = 1; \\ P_o - P_w = P_{cow}. \end{cases} \quad (1)$$

Initial conditions

$$\begin{aligned} P_o(x, 0) &= P_o^H(x), & S_o(x, 0) &= S_o^H(x); \\ P_w(x, 0) &= P_w^H(x), & S_w(x, 0) &= S_w^H(x); \end{aligned} \quad (2)$$

The boundary conditions on the left can be written in general as:

$$\begin{cases} -\frac{k}{\mu_o} \frac{\partial P_o}{\partial x} = \alpha (P_{Ao} - P_o); & x = 0; \\ -\frac{k}{\mu_w} \frac{\partial P_w}{\partial x} = \alpha (P_{Aw} - P_w); & x = 0. \end{cases} \quad (3)$$

The boundary conditions on the right can be written in general as:

$$\begin{cases} -\frac{k}{\mu_o} \frac{\partial P_o}{\partial x} = \alpha (P_{Ao} - P_o); & x = L; \\ -\frac{k}{\mu_w} \frac{\partial P_w}{\partial x} = \alpha (P_{Aw} - P_w); & x = L. \end{cases} \quad (4)$$

To obtain the equation for the general mixture, adding the first and second equations, as well as the third and fourth system of equations and using the following

$P_o - P_w = P_{cow}$, we arrive at a single equation:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left[K_o (cP_o + (1-c)) \frac{\partial P_o}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[K_w \left(\frac{\partial P_o}{\partial x} - \frac{\partial P_{cow}}{\partial x} \right) \right] = \\ c \frac{\partial}{\partial \tau} (S_o P_o) + (1-c) \frac{\partial S_o}{\partial \tau} + \frac{\mu_w}{\mu_o} \frac{\partial (1-S_o)}{\partial \tau} + Q_o. \end{cases} \quad (5)$$

We choose the spatial step of the network h in such a way that the wells provided in it correspond to the nodes of the grid.

In the constructed space-time grid, we write the system of equations (5) as a system of finite difference equations as follows

$$\begin{aligned}
& c \left(K_{oi-0,5} \tilde{P}_{oi-1} P_{oi-1} - (K_{oi-0,5} + K_{oi+0,5}) \tilde{P}_{oi} P_{oi} + K_{oi+0,5} \tilde{P}_{oi+1} P_{oi+1} \right) - \\
& - \frac{c}{2} \left(K_{oi-0,5} \tilde{P}_{oi-1}^2 - (K_{oi-0,5} + K_{oi+0,5}) \tilde{P}_{oi}^2 + K_{oi+0,5} \tilde{P}_{oi+1}^2 \right) + \\
& + (1-c) \left(K_{oi-0,5} P_{oi-1} - (K_{oi-0,5} + K_{oi+0,5}) P_{oi} + K_{oi+0,5} P_{oi+1} \right) + \\
& + \left(K_{wi-0,5} P_{oi-1} - (K_{wi-0,5} + K_{wi+0,5}) P_{oi} + K_{wi+0,5} P_{oi+1} \right) - \\
& - \left(K_{wi-0,5} P_{cowi-1} - (K_{wi-0,5} + K_{wi+0,5}) P_{cowi} + K_{wi+0,5} P_{cowi+1} \right) = \\
& \frac{c \Delta x^2}{\Delta \tau} \left(\tilde{S}_{oi} P_{oi} - \hat{S}_{1oi} \hat{P}_{1oi} \right) + \frac{(1-c) \Delta x^2}{\Delta \tau} \left(\tilde{S}_{1oi} - \hat{S}_{1oi} \right) - \\
& - \frac{\Delta x^2}{\Delta \tau} \frac{\mu_w}{\mu_o} \left(\tilde{S}_{wi} - \hat{S}_{wi} \right);
\end{aligned}$$

The finite difference equations obtained with respect to the pressure function P are not linear, therefore, the method of quasi-linearization of nonlinear triangulations is used for solving. According to this method, the non-linear part of the equations is expressed in a quasi-linear form, i.e

Then, after applying the quasi-linearization method to the nonlinear terms of the finite difference equation, and approximating the boundary conditions, we get the following system of equations

$$a_i P_{oi-1} - b_i P_{oi} + c_i P_{oi+1} = -d_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1; \quad (6)$$

$$(3k - 2\Delta x \alpha) P_{o0} - 4k P_{o1} + k P_{o2} = 2\Delta x \alpha P_A; \quad (7)$$

$$(3k - 2\Delta x \alpha) P_{oN} + 4k P_{oN-1} - k P_{oN-2} = -2\Delta x \alpha P_A; \quad (8)$$

Here:

$$\begin{aligned}
a_i &= c K_{oi-0,5} \tilde{P}_{1oi-1} + (1-c) K_{oi-0,5} + K_{wi-0,5}; \\
c_i &= c K_{oi+0,5} \tilde{P}_{1oi+1} + (1-c) K_{oi+0,5} + K_{wi+0,5}; \\
b_i &= a_i + c_i + \frac{c \Delta x^2}{\Delta \tau} \tilde{S}_{1oi} + \frac{\Delta x^2 \rho_o k_{\Pi} L^2}{k_1 h_1 h_{\Pi}}; \\
d_i &= \frac{c}{2} \left(K_{oi-0,5} \tilde{P}_{1oi-1}^2 - (K_{oi-0,5} + K_{oi+0,5}) \tilde{P}_{1oi}^2 + K_{oi+0,5} \tilde{P}_{1oi+1}^2 \right) - \\
& - \left(K_{wi-0,5} P_{1cowi-1} - (K_{wi-0,5} + K_{wi+0,5}) P_{1cowi} + K_{wi+0,5} P_{1cowi+1} \right) + \\
& + \frac{c \Delta x^2}{\Delta \tau} \hat{S}_{1oi} \hat{P}_{1oi} - (1-c) \frac{\Delta x^2}{\Delta \tau} \left(\tilde{S}_{1oi} - \hat{S}_{1oi} \right) + \frac{\mu_w}{\mu_o} \frac{\Delta x^2}{\Delta \tau} \left(\tilde{S}_{1wi} - \hat{S}_{1wi} \right);
\end{aligned}$$

Based on the progonka method, we write the solution of the system of finite difference equations as follows:

$$P_{oi} = A_i P_{oi+1} + B_i; \quad i = 0, 1, 2, \dots, N-1. \quad (9)$$

Here, A_i, B_i are progonka coefficients, they are determined from the following recurrent formula:

$$A_i = \frac{c_i}{(b_i - a_i A_{i-1})}; \quad B_i = \frac{(a_i B_{i-1} + d_i)}{(b_i - a_i A_{i-1})}; \quad i = 1, 2, 3, \dots, n-1$$

To determine the pressure value on the right side, we use system (8) for step $i=n-1$ and (9) finite differences: $P_{on} = \frac{(d_n + a_n B_{n-1})}{(b_n - A_{n-1} a_n)}$.

The initial values of the progonka coefficients are determined from the left boundary condition $A_0; B_0$

$$A_0 = \frac{(b_1 - 4c_1) \mu}{a_1 \mu - (3\mu - 2\Delta x \alpha) c_1}; \quad B_0 = -\frac{d_1 \mu}{a_1 \mu - (3\mu - 2\Delta x \alpha) c_1}.$$

Preliminary research shows that two graphs show the distribution of oil and gas pressure in the upper and lower layers. The results show that the pressure drop in the upper layer is very slow. This means that the transfer of oil from the upper layer to the lower layer is slow, where the slow permeability does not allow it to occur in the middle layer. The fourth graph shows the drop in oil pressure in the lower layer where the wells are located. The fifth and sixth graphs show the change in oil saturation in the upper and lower layers.

Pic.1. Calculation in the case where there are two wells in the bottom layer the result of experiments ($k_1=0.1 \text{ D}$; $k_2=0.1 \text{ D}$; $k_n=0.0000001 \text{ D}$; $\mu=4$; $m=0.1$).

Thus, the developed methods and techniques, as well as software for calculating the main indicators of the development of two-layer oil fields, can be

used in the analysis and design, as well as in the development of multi-layer oil and gas fields.

REFERENCES

1. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. –М: Недра, 1982. –400 с.
2. Абуталиев Ф.Б., Баклушин М.Б., Ербеков Я.С., Умарбеков У.У. Эффективные приближенно-аналитические методы для решения задач теории фильтрации. – Ташкент: Фан, 1978. – 244 с.
3. Nazirova E.Sh, Nematov A.R, M.E. Shukurova. Mathematical models and algorithms for numerical solution of the two-phase filtration problem for the "oil-gas" system in a porous medium. "Chemical technology. Control and Management" International Scientific and Technical Journal. 2022, №4-5.-С.90-97

ANALYSIS OF OIL FIELDS USING SATELLITE DATA

Markhabo Shukurova

PhD of TUIT Karshi branch

Annotation: The article presents the effectiveness of creating software products based on modern information technologies for designing oil and gas systems and determining new oil reserves using geodata obtained from satellites and creating their 3D models.

Key words: Satellite data, 3D model, coordinate databases, satellite images.

At present, the major part of capital investments in Kashkadarya region is spent on identifying and exploiting new oil and gas fields, the construction of industrial enterprises and reconstruction of transport infrastructure which all considered strategically important for our country. Therefore, investments in the region are dominated by oil and gas-rich districts like Mubarek (28.0%), Mirishkor (17.0%), Guzar (12.3%) and Dehkanabad (7.6%) due to the construction of the potash plant. However, Kasbi, Kitab, Chirakchi, Yakkabog, Kamashi and Koson districts accounted for only 9.0% of total investment. In fact, even in these areas there are large undeveloped hydrocarbon deposits.

Gas condensate in the region is produced by Mubarek Oil and Gas Production Department, Mubarek Gas Processing Plant, Shurtan Oil and Gas Production Department, Shurtan Gas Chemical Complex and Gissarneftgaz LLC (limited liability company). Among them Mubarek Oil and Gas Production Department and Shurtan Oil and Gas Production Department are leaders in oil and natural gas production. About half of liquefied gas is supplied by Shurtangaz Chemical Complex. Almost 100% of sulfur is supplied by the Mubarek Gas Processing Plant.

There are such plants as Mubarek Oil and Gas Production Department, Mubarek Gas Processing Plant, Shurtan Oil and Gas Production Department and Shurtan Gas Chemical Complex. More than 30 thousand people are working at these enterprises.

Pic.1. Satellite view of the map of gas fields.

In order to improve the efficiency of oil and gas fields, the use of satellite data makes it much easier for exploration processes. Analyzing oil fields using satellite data involves several advanced techniques and methodologies that leverage remote sensing technology. Here's an overview of the key aspects involved:

Remote sensing techniques

Change detection: Analyzing temporal data to identify changes in land use or surface features that might indicate oil exploration or extraction activities.

Thermal imaging: Identifying surface temperature variations that may suggest the presence of oil spills or thermal anomalies related to oil extraction.

Spectral analysis: Using spectral signatures to differentiate between oil, water, and soil. This can help in detecting oil spills or identifying vegetation stress due to oil contamination.

Challenges and considerations

Data quality: Variability in satellite data quality due to atmospheric conditions, resolution limitations, or sensor capabilities.

Interpretation complexity: Distinguishing between natural and anthropogenic changes can be challenging.

Legal and ethical issues: Ensuring compliance with regulations regarding the use of satellite data, especially in sensitive areas.

Applications

Exploration: Identifying potential new drilling sites based on surface geology and vegetation patterns.

Production monitoring: Tracking production changes over time and optimizing extraction methods.

Regulatory Compliance: Monitoring for compliance with environmental regulations and assessing the impact of oil field operations.

By leveraging these techniques, stakeholders can gain valuable insights into oil field operations, enhance resource management, and minimize environmental impact.

Pic.2. 3D model view of the mine

Satellite images are used to:

- Detect seismic lines and well locations
- Document persistent offshore oil seepage
- Map rock formations, elevation, and major structures
- Update coordinates of old well locations
- Differentiate major rock types
- Identify barren and productive basin areas
- Perform noninvasive mapping to preserved areas

Satellite Imaging Corporation (SIC) provides ongoing quality control (QC) to our customers. By having access to reliable coordinate databases and various supporting geospatial data sets, orthorectified satellite imagery products can save millions of dollars on oil and gas ventures and

- Maximize competitive edge with more accurate information
- Confirm accuracy of 2D seismic and well coordinate databases
- Minimize time and cost of choosing new well locations and access roads
- Reduce the risk of unmonitored leakage
- Increase efficiency of pipeline planning utilizing 3D terrain models
- Predict and monitor environmental impact
- Mitigate business risk with reliable data

Pic.3.3D terrain visuals interface.

For a more complete picture, SIC creates 3D Terrain Visuals of your potential sites, allowing for a full analysis and comparison of your most promising options. Geological features affecting oil and gas exploration projects are identified with high-resolution Digital Terrain Models and viewed in 3D Terrain Visualization environments. The data can be further prepped for complex analysis such as hydrocarbon indications or fracture analysis to ensure the best decisions regarding drill sites.

Pic.4. Analysis of the mine being explored

Creation of intellectual software and technical tools by foreign and Uzbek scientists for modeling processes of digital operation of oil and gas systems, developing algorithms for creating two- and three-dimensional images, using new information technologies, multi-core and multi-processor computing It is planned to use the experience in the field of expanding the functional capabilities of the systems and increasing their efficiency.

References

1. Щелкачев В.Н. Отечественная и мировая нефтедобыча. История развития, современное состояние и прогнозы. –М.: ГУП Изд. «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2001.–128 с.
2. Мухидинов Н. Методы расчета показателей разработки много-пластовых месторождений нефти и газа.– Ташкент: Фан, 1978.– 92 с.

ANALYZING THE DEVELOPMENT STRUCTURES OF HUMAN POSE MOVEMENT DETECTION MECHANISMS IN ROBOTICS

Ximmatov Ibodilla Qudratovich

PhD student, Samarkand Satate University named after Sharof Rashidov

Annotation: This article describes in detail the process of recognition of human actions by robots. It covers key technologies for detecting and understanding motion, including sensors, data processing techniques, and artificial intelligence algorithms. The process of motion recognition consists of several stages, and in the first stage, data is collected through various sensors. In the next step, this data is processed using techniques such as filtering, feature extraction, and trajectory tracking. Then, using artificial intelligence and deep learning algorithms, the exact human movement is interpreted.

Keywords: Feature Extraction, Visual Sensors, Data Processing, Motion Interpretation, Applications of Motion Recognition, Challenges in Motion Recognition.

Introduction. The ability of robots to recognize and understand human motion has become an essential aspect of modern robotics. This capability not only enhances the interaction between humans and machines but also broadens the scope of applications in various fields such as healthcare, entertainment, and security. This article provides a comprehensive overview of the processes involved in motion recognition, the technologies employed, the challenges faced, and future directions in this dynamic field.

Understanding Motion Recognition. Motion recognition refers to the systematic process by which robots detect, interpret, and respond to human movements. This involves the collection of data from various sources, the processing of this data to identify patterns, and the application of algorithms to classify movements. The core of motion recognition lies in three main areas: sensing, data processing, and interpretation [1].

In rapid motion detection with robotics, the structure of the main technologies can be developed as an organizational structure as shown in Figure 1. Machine learning, deep learning, and convolutional neural networks (CNN) and recurrent neural networks (RNN) have been used for more complex motion detection and 3D image recognition tasks.

Fig-1. Structure of Key Technologies in Motion Recognition.

Applications of Motion Recognition. The applications of motion recognition are vast and varied, reflecting its importance in multiple sectors. Its organizational structure can be developed in Figure 2.

Fig-2. Structure of Applications of Motion Recognition.

Challenges in Motion Recognition. Despite significant advancements, several challenges hinder the effectiveness of motion recognition systems.

1. Variability in Human Movement. Human movements are highly variable and influenced by numerous factors such as age, body type, and individual style [2]. This variability poses challenges for machine learning models, which may struggle to generalize across different individuals.

2. Environmental Factors. Changes in environmental conditions, such as lighting, occlusions, and clutter, can significantly impact the accuracy of motion recognition systems [3]. Ensuring reliability in diverse settings remains a critical challenge.

3. Computational Complexity. The algorithms used in motion recognition often require significant computational resources, especially in real-time applications. Developing efficient algorithms that can operate within the constraints of processing power and memory is an ongoing challenge.

Future Directions. The field of motion recognition is continually evolving, with several promising directions for future research.

1. Improved Algorithms. Research is focused on developing more robust algorithms that can better handle variability in human movement and environmental factors. Advances in transfer learning and domain adaptation may enhance the performance of existing models.

2. Enhanced Sensor Technologies. The development of more advanced sensors, such as those with higher resolution and better range, can improve the quality of data collected for motion recognition.

3. Integration with AI. Integrating motion recognition systems with advanced artificial intelligence can enable more intelligent and adaptable robots. By incorporating context-aware reasoning, robots could make more informed decisions based on the movements they observe [7].

Conclusion. The mechanism of motion recognition in robotics encompasses a multifaceted process involving sensing, data processing, and interpretation. As technology advances, the applications of motion recognition will expand, providing robots with the ability to interact more naturally with humans. It also analyzes the practical applications of motion detection technologies in several fields, such as medicine, entertainment, security, and human-robot interaction. Challenges facing these systems and possible future research directions include further algorithm improvements and the development of new sensor technologies. While challenges remain, ongoing research promises to enhance the effectiveness and applicability of motion recognition, paving the way for more sophisticated robotic systems in the future.

REFERENCES:

1. Himmatov Ibodilla, Akhatov Akmal. Development of skeleton-based gait models for human movement recognition based on neural networks. *AIP Conference Proceedings, Volume 3147, Issue 1, id.040005, 10 pp. May 2024.*
2. A R Axatov, I Q Ximmatov. Foydalanuvchilarni biometrik autentifikatsiya turlari asosida haqiqiylikini tasdiqlash usullarining samaradorligi. *Innovatsion yondashuvlar ilm-fan taraqqiyoti kaliti sifatida: yechimlar va istiqbollar. Volume 8. pp-20-26. Uzbekistan. 10.2020y.*
3. A. Y. Ng, "Machine Learning for Robotics: A Review," *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2018.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KIBERXAVFSIZLIK JARAYONLARIDA INNOVATSION YONDASHUV

Ubaydullayev G'ayrat Zuvaytovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali dotsenti, i.f.n.,

Kuchaboyev Ruslan Tillayevich, Uzaqov Ortiq Shaymardanovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali katta o'qituvchilari

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblangan kiberxavfsizlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan. Shuningdek mamlakatimizning kiberxavfsizlik bo'yicha xalqaro global reytingdagi o'rnini va 2023 yilda internet milliy segmentida ro'y bergan intsidentlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli ma'lumotlar, axborot xavfsizligi, internet milliy segmenti, intsident, tahdid, elektron xukumat, axborot tizimlari va resurslari, kiberxavfsizlikda innovatsion yondashuv.

Mamlakatimizda jadal olib borilayotgan islohotlarning asosiy tamoyili bo'lmish inson qadrini yuksaltirish, inson kapitalining rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning tamal mezoni sifatida milliy iqtisodiyotimizning raqobatdoshligini va samaradorligini oshirishning raqamli usullarini keng qamrovli joriy etilishi, respublikamizning muhim axborot infratuzilmasi, shu jumladan, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari axborot tizim va resurslarining kiberxavfsizligini ta'minlash masalalarini strategik pog'onaga ko'tarib, sezilarli darajada dolzarblashtirdi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, so'ngi paytlarda xalqaro axborot xavfsizligining zamonaviy manzarasida jiddiy o'zgarishlarni keltirib chiqarayotgan jahon miqyosida asosiy "kuch markazlari" o'rtasidagi geosiyosiy qarama-qarshiliklarning keskinlashuvi asnosida, global kibermakon yuzaga kelayotgan siyosiy-xarbiy to'qnashuvlarning asosiy maydonlaridan biriga aylanib ulgurganligi, respublikamiz muhim axborot infratuzilmasining kiberxavfsizlik holatiga ta'sir ko'rsatuvchi global omil sifatida yuzaga chiqmoqda.

Mazkur vaziyatda, turli ekspert hisob-kitoblarga ko'ra, dunyo miqyosida yaqin uch yilda kiberjinoyatchilikdan ko'rilgan global zarar yiliga 15%ga o'sib

borgan xolda, joriy yilda 8 trillion AQSh dollarini, 2025 yilga borib esa 10,5 trillion AQSh dollarini tashkil etishi tahmin qilinmoqda. Shu bilan birga, tobora raqamlashtirilayotgan tashkilot va korxonalarining, “buyumlar interneti” qurilmalari va turli toifadagi isteʼmolchilarni turli kiberjinoyatlardan himoya qilish zarurati 2021 yildan 2025 yilgacha boʻlgan davr mobaynida umumjahon darajasida kiberxavfsizlik mahsulotlari va xizmatlariga yoʻnaltiriladigan xarajatlar miqdorini 1,75 trillion AQSh dollarga etishiga olib kelishi taʼkidlanmoqda.

Raqamli maʼlumotlarni boshqarishda kiberxavfsizlikni taʼminlash muhim omil sanaladi. Bunda asosiy eʼtibor raqamli maʼlumotlarga ruxsatsiz kirish, ularni axborot vositachilaridan himoya qilgan holda xavfsizligini taʼminlash va axborotlar uzatishning soddaligi va foydalanuvchanligini taʼminlash, iqtisodiyotning barcha sohalarida avtomatlashtirish axborot tizimlaridan foydalanilganda, kiberxavfsizlik masalasiga alohida eʼtibor qaratish lozim.

Xususan, 2024-yilda Oʻzbekiston Respublikasining koʻrsatkichi +18.09 ballga yuqorilab, 89,2 ni tashkil qildi. 2020-yilda eʼlon qilingan hisobotda Oʻzbekiston 71,11 koʻrsatkichni qayd etgan edi.

Kiberxavfsizlik keng maʼnoda axborot texnologiyalari, yaʼni qurilmalar, dasturlar, axborot tizimlari va maʼlumotlar himoyasiga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Yaʼni maʼlumotlar konfidentsialligini saqlash, ularning butunligini himoyalash, dastur va axborot tizimlarini buzilishlarsiz toʻlaqonli ishlashi demakdir. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligining oshishiga xizmat qiladi.

Monitoring tizimiga ulangan veb-resurslarga uyushtirilgan kiberhujumlarning turlari orasida eng qoʻp qoʻllanilganlari quyidagicha taqsimlandi.

1-rasm. Kiberhujum turlari boʻyicha tasniflanishi

Kibermakonda xavfsizlik bilan bogliq muammolarning yuzaga kelishiga dasturiy kodda xavfsizlik xatolari mavjud bo'lgan kontentni boshqarish, dasturiy vositalarning eskirgan versiyalari bilan ishlash, kirish parollarining osonligi, xavfsiz bo'lmagan manbalardan yuklab olingan shablonlar, viruslar bilan zararlangan kompyuterlarda veb-saytlarni boshqarish kabilar sabab bo'ladi.

Internetning milliy segmentini monitoring qilish natijasida 2022 yilda 4 433 789 ta, 2023 yilda esa 11 020 235 kiberxavfsizlikka tahdidlar aniqlangan. Shundan, 18,55% - SQL in'yeksiya, 18,17% - protokollarni majburiy qo'llash, 17,13% - cheklangan faylga ruxsatsiz kirish, 15,70% - kodni masofadan turib bajarish, 14,76% - zararli kodlarni yuborish, 6,33% - shubhali so'rovlar, 6,06% - PHP ma'lumotlari tarqalishi, 2,36% - PHP in'yeksiya hujumi, 0,35% - Java ma'lumotlari tarqalishi, 0,32% - protokol bo'yicha hujum uyushtirish bilan bog'liq.

Bu tahlillar kiberxavfsizlik masalasining dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi, boisi dasturiy zaifliklar buzg'unchiga axborot tizimi yoki veb-sayt, shuningdek, fayl va ma'lumotlarga masofadan kirish, fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlari chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Kiberxavfsizlik choralari bu kabi holatlarning oldini oladi.

Kiberxavfsizlikka doir me'yorlarning huquqiy jihatdan mustahkamlanishi nihoyatda zarur. Raqamli olam hali-hamon huquqiy jihatdan o'z maqomini aniq belgilay olgani yo'q. Kun sayin tahdidlarning yangi tur va shakllari paydo bo'layotganligi, ularni qonunchilikda aks ettirish zarurligi talab etadi. Kiberxavfsizlikka doir milliy strategiyani ishlab chiqish milliy kibermakonda jinoyatchilikka qarshi qurashish sohasidagi faoliyatni tartibga soladi. Zero, virtual olamdagi jinoyatchilikning zarar va xavfi real olamdagidan kam emas.

Xulosa sifatida, yurtimizda olib borilayotgan barcha islohotlar zamirida xalqimizga qulayliklar yaratish maqsadi yotibdi. Kiberxavfsizlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilishi raqamli imkoniyatlardan ishonchli va xavfsiz tarzda foydalanishga zamin bo'lib kelmoqda. Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamlashtirish jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv, dunyo bozorida o'z o'rniga ega bo'lish, iqtisodiy ravnaq topish, aholiga qulayliklar yaratish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "«Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga 1-ilova "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi. 2020 yil 5 oktyabr, PF-6079-son
2. "Kiberxavfsizlik to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni 2022 yil 17 mart
3. G'.Z. Ubaydullaev "Iqtisodiy ta'lim berish usullari" o'quv qo'llanma. Toshkent- "Fan va texnologiya"-2020.

YUZ TASVIRLARI MA'LUMOTLAR BAZASI

Narzullaev Inomjon Sadulla o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Samijonov Abdurashid Narzullo o'g'li

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti

Samijonov Boymirzo Narzullo o'g'li

Sejong Universiteti, Janubiy Koreya

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishi yuz tasvir ma'lumotlar bazasi yordamida shaxsni yuz tasviri asosida tanib olish tizimini sinovdan o'tkazish jarayoni muhokamasiga bag'ishlangan bo'lib, unda dastlab ORL va FERET kabi mashhur ma'lumotlar bazalari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, yuzni aniqlash va tanib olish usullari samaradorligini baholash uchun yuzlarga mos keladigan tasvir hududlarini tanlaydigan Haar kaskadi yordamida qayta ishlash amalga oshirilgan. Bundan tashqari, tasvirlarni tasniflash xatolarini minimallashtirish uchun o'zaro tekshirishga asoslangan o'quv va test ma'lumotlar to'plamini yaratish jarayoni batafsil muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: yuz tasviri, ma'lumotlar bazasi, fayl formati, tanib olish, yorug'lik, Haar kaskadi, ORL, FERET.

Yuz ifodasini aniqlash sohasi turli xil ilovalar, jumladan, xavfsizlik tizimlari, inson va kompyuterni o'zaro ta'siri va psixologik tadqiqotlar uchun muhim

ahamiyatga ega hisoblanadi [1]. Mazkur tadqiqot ishi shaxsni yuz tasviri asosida tanib olish tizimini sinovdan o'tkazishda foydalaniladigan ORL va FERET yuz tasvirlari ma'lumotlar bazasini tadqiq etishga qaratilgan bo'lib, ular bo'yicha ma'lumotlar quyida batafsil keltirilgan.

ORL bazasi. Olivetti (Olivetti Research Laboratory yoki ORLJ; 1999 yilda AT&T korporatsiyasiga o'tganidan keyin va 2002 yilda yopilganiga qadar AT&T Laboratories Kembrij nomini olgan) kompaniyasining ilmiy tadqiqot laboratoriyasida tayyorlangan yuz tasvirlari bazasi. Baza frontal tasvirlarini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar bazasida 40 ta shaxsni 400 ta frontal tasvirlari mavjud [2]. Bazadagi barcha tasvirlar 256 gradatsiya yorqinligi bilan kulrang tasvirlardir. Har bir tasvir o'lchami 92×112 piksel. Fayllar PNG formatida. ORL ma'lumotlar bazasidagi tasvir namunalari quyidagi rasmda keltirilgan.

1-rasm. ORL bazasidagi tasvirlardan namunalar

FERET bazasi. FERET yuz tasvirlari bazasi yuzni tanib olish tizimlarini baholash uchun standart to'plamdir [3]. Ushbu tasvirlar bazasi 1993 yilning dekabridan 1996 yilning avgustigacha yig'ilgan. 2003 yili DARPA yuqori aniqlikga ega bo'lgan va 24-bitli rangdagi bazasini taqdim etdi. FERET ma'lumotlar bazasida yuz tasvirlari o'lchami 512×768 pikselga teng. FERET ma'lumotlar bazasidagi tasvir namunalari quyidagi rasmda keltirilgan.

2-rasm. FERET bazasidagi tasvirlardan namunalar

Namunalarni shakllantirish. Mazur ishni asosiy maqsadlaridan biri yuzni

tanib olish usullari samaradorligini tadqiq qilishdan iborat. Barcha tasvirlar to‘plamiga Xaar kaskadi yordamida qayta ishlov berildi, kaskad tomonidan aniqlangan tasvir sohasi yuz tasviri sifatida belgilandi va keyingi tadqiqotlar uchun asos bo‘ldi [4]. Ishlov berishni tasvir sohasida yuz tasviri sifatida belgilangan qismda amalga oshirish taklif etildi. 3- va 4-rasmlarda kiruvchi tasvir sohasini qaysi qismi yuz tasviri sifatida belgilanishi ko‘rsatilgan.

3-rasm. ORL bazasidagi tasvirlarda yuz sohasini aniqlash natijalari

4-rasm. FERET bazasidagi tasvirlarda yuz sohasini aniqlash natijalari

Yakuniy to‘plamlarda yuzni aniqlash protsedurasidan so‘ng tanlangan mezonlarga javob beruvchi 550 ta sinf shakllantirildi. Ularni 477 tasi FERET, 38 tasi ORL va 35 tasi shaxsiy yaratilgan ma’lumotlar bazasidan olingan. Jami bo‘lib 4845 ta yuz tasvirlari tanlandi (4366 ta FERET asosiy sinflariga tegishli, 339 ta - ORL). ORL bazasidan har bir sinfda 5 dan 10 gacha (3-8 ta o‘qitish namuna) va FERET bazasidagi sinflarda 4 dan 36 gacha (o‘qitish namunalari uchun 2-28) tasvirlar olindi.

O‘qitish va sinov to‘plamlarini yaratish. Ikki bazani barcha sinflari uchun miqdoriy belgilar aniqlangandan so‘ng, har bir alohida sinf tasvirlari to‘plamini testga va bir nechta versiyalarda o‘zaro tasdiqlash uchun o‘qitishga qanday ajratish maqbul ekanligi haqidagi masalasi hal qilinishi talab etiladi. Ushbu yondashuv ikki masalani hal qilishga imkon beradi. Birinchidan, o‘zaro tekshiruv o‘z-o‘zidan "uchinchi turdagi" deb nomlanadigan xatolikni oldini oladi [5]. Bu asl ma’lumotlar to‘plamida mavjud bo‘lgan parametrlar bilan bog‘liq va ular tasniflagichlar tomonidan inobatga olinadi, masalan, yorug‘lik va yuz tasvirlarini geometrik buzilishi kabilar. Ikkinchidan, test va o‘quv majmuasi turli nisbatlarini qo‘llash klassifikatorni o‘qitish uchun berilgan tasvirlar soni bir xil sinf uchun har xil bo‘lish imkoniyatlarini ko‘rib chiqishga imkon beradi. Yakunida har bir sinf namunasini 2,

3, 4 va 5 qismlarga ajratish variantlari tanlangan.

Minimal miqdorni tanlash aniq, chunki bir qismi test to‘plami uchun, ikkinchisi esa o‘qitish uchun zarur bo‘ladi. Ko‘rib chiqilayotgan maksimal son - besh, shartli ravishda, bir tomondan, qismlar sonini ko‘pligi barcha tanlangan parametr variantlari bilan barcha klassifikatORLarga mos ishlovni amalga oshirish uchun ko‘proq vaqt va mashina resurslarini talab qilishi bilan bog‘liq [6].

Individual sinf tasvirlari uchun test va o‘qitish to‘plamini yaratish. Yuz tasvirlarini har bir sinfi uchun dasturiy ta‘minot tasodifiy sonlar generatoridan foydalanib, umumiy to‘plamni ajratishni yuqorida tavsiflangan turlari qo‘llaniladi, testlar to‘plamiga, tasvirlar shunday ajratilganki, har bir tasvir teslash to‘plamiga ma‘lum bo‘linish qoidasi bo‘yicha bir martadan ko‘p tushmaydi. Sinfni qolgan barcha tasvirlari mos ravishda o‘quv ma‘lumotlariga mos keladi.

Tasniflagichlarni o‘qitish uchun umumiy namunalarni yaratish. Har bir variantda barcha sinflar uchun umumiy bo‘lgan o‘qitish namunalari, sinfdagi tasvirlar umumiy sonini tanlangan qismga ajratishni ma‘lum bir varianti uchun yetarli miqdordagi tasvirga ega bo‘lgan sinflar soniga kiradigan to‘plamlari yig‘iladi [7]. Shu tariqa, joriy bo‘linish amali uchun test namunalari yig‘iladi, ya‘ni har bir sinfni o‘qitish to‘plamiga kiritilmagan barcha tasvirlar testlash to‘plamiga birlashtiriladi.

Tasniflagichlarni o‘qitish va tekshirilishda shakllantiriladigan to‘plamlar. Yuqorida keltirilgan protseduralar amalga oshirilgandan so‘ng, mavjud tanib olish usullari yordamida qayta ishlash uchun to‘plamlar shakllantiriladi. 1-jadvalda kiruvchi tasvirlar to‘plami nechta qismga ajratilganligiga ko‘ra namunalor orasida qanday taqsimlanganligi ko‘rsatilgan.

1-jadval

Kiruvchi tasvirlar sinflari to‘plamini turli xil sondagi qismlarga ajratishdagi testlash va o‘qitish to‘plamlari hajmi

Testlash to‘plamini tashkillashtirish uchun tanlangan sinf tasvirlari ulushi	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$
Bitta o‘qitish to‘plamini tashkil etadigan tasvirlar soni				

FERET bazasidan	2320	3100	3400	3400
ORL bazasidan	180	250	250	250
Jami	2500	3350	3650	3650
Bitta testlash to‘plamini tashkil etadigan tasvirlar soni				
FERET bazasidan	2070	1250	900	700
ORL bazasidan	170	150	80	50
Jami	2240	1400	980	750

Xulosa

Mazkur tadqiqotda ORL va FERET kabi keng qo‘llaniladigan ma’lumotlar bazasi haqida ma’lumotlar berildi va ularni sinflashtirish masalasini yechishdagi ahamiyati yoritib berildi. Tadqiqot ishini asosiy maqsadi tasniflash aniqligini oshirish uchun optimal o‘quv tanlanma va testlar to‘plamini yaratish edi.

Tasvirlardagi yuz sohalarini aniqlash uchun Haar kaskadidan foydalanish samarali ekanligi ko‘rsatildi, bu 550 ta sinfni, shu jumladan 4945 ta tasvirni shakllantirish imkonini berdi. O‘zaro tekshirish yordamida ma’lumotlarni o‘quv va test to‘plamlariga ajratish yorug‘lik o‘zgarishi, geometrik buzilishlar va boshqa tashqi omillar sabab tasniflash xatolarini minimallashtirishga yordam berdi.

Ma’lumotlar to‘plamini taqsimlashdagi turli yondashuvlar har bir sinf uchun o‘quv va test tasvirlarining optimal sonini tanlash muhimligini ko‘rsatdi. Bu har bir sinfdagi tasvirlar sonidagi farqlarni inobatga olish va tasniflashni yanada barqaror natijalarini taqdim etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamatov, N., Erejepov, K., Narzullaev I., Jalelova, M., & Samijonov, A. (2024). Yuz tasvirlarini segmentlashning neyron tarmoqlarga asoslangan usullari. *Digital transformation and artificial intelligence*, 2(2), 78–84. Retrieved from <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i211>
2. Zhang, G., Cui, Y., Zhao, Y., & Hu, J. (2019). ComplexFace: a Multi-Representation Approach for Image Classification with Small Dataset. arXiv preprint arXiv:1902.07902.

3. P.Jonathon Phillips, Harry Wechsler, Jeffery Huang, Patrick J. Rauss, The FERET database and evaluation procedure for face-recognition algorithms, Image and Vision Computing, Volume 16, Issue 5, 1998, Pages 295-306, ISSN 0262-8856, [https://doi.org/10.1016/S0262-8856\(97\)00070-X](https://doi.org/10.1016/S0262-8856(97)00070-X).
4. Mamatov , N., Samijonov, A. ., Yerejepov , K. ., Narzullaev , I. ., & Samijonov, B. . (2024). Yuz tasviriga asoslangan biometrik tizimlarda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 4(3), 29–42. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/29298>
5. V V Titkov and S V Panin 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 511 012018
6. Narzillo, M., Bakhtiyor, A., Shukrullo, K., Bakhodirjon, O., & Gulbahor, A. (2021, November). Peculiarities of face detection and recognition. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-5). IEEE.
7. Mamatov, N. S., Abdukadirov, B. A., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2021, November). Method for false attack detection in face identification system. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.

ANALYSIS OF BIG DATA AND ITS POSSIBILITIES

Sh.A. Tursunov, A.E. Rashidov

Sh. Rashidov Samarkand State University, Department of Artificial Intelligence and Information

Abstract. Today, Big Data has great potential. Understanding these opportunities will enable businesses and individuals to achieve their goals and remain competitive in the digital age. This article explores the importance of big data in today's world. It also explores how to use big data to gain valuable insights, how to improve predictive accuracy using big data, and how big data is relevant today. In addition, the paper addresses issues related to big data such as data quality, storage, and analysis.

Keywords : Big data, big data features, big data opportunities

Introduction-The proliferation of digital technologies has ushered in an era characterized by unprecedented generation and collection of information. This data revolution, fueled by advances in Internet connectivity and data storage, has created unprecedented changes in the way businesses, organizations, and individuals operate [1-3]. The concept of big data appeared to describe complex data sets that contradict traditional methods of data processing [4,5].

Big data is characterized by problems such as "volume", "velocity", "variety", "veracity" and "value" and differs from the usual database by these problems (characteristics) [6-8]. In this:

Volume - the volume of data produced every day is very large, and its analysis is characterized by great difficulties [9].

Velocity - Velocity of data refers to the rate at which it is generated and the need for real-time processing [6] .

Variety - The diversity of data sources includes structured (e.g. databases), unstructured data (e.g. text, images, videos) and semi-structured data (e.g. JSON, XML) [7] .

Veracity - Data accuracy is important because the quality and accuracy of the data can significantly affect the reliability of the insights derived from it [10].

Value - In addition, the value of information describes its ability to provide effective solutions for business decision-making, improving forecasting and creating new opportunities [11] .

Methods

In this research paper, clarifying big data and its characteristics is aimed at clarifying the difference between traditional database and big data and exploring its possibilities. The implementation of this goal was carried out in the study based on the following methodological steps:

Step One: Collect Data

Articles matching the keywords searched through the Google search engine were extracted. Of the 19 articles matching this keyword, 12 were extracted

Step two: Data cleaning and preparation

Filter out vague and incorrect information . Delete unnecessary, duplicate or incorrect information. Since the data comes from different sources, it is necessary to ensure that it is in the same format. Cleaning the data from NaN formats, discarding unnecessary values and making it ready for decision making

Step Three: Modeling and Forecasting

Data prediction with the help of Machine Learning algorithms using prepared informants. For example, through decision trees, regression models or neural networks. **Also** using historical data or real-time data to test the effectiveness of the model.

Step Four: Make a decision

Understand the results of the analysis and use them as a basis for solving problems or formulating business strategies. Implementation and use of the decisions made. Decisions made can be used and implemented for applications, websites or APIs.

Step Five: Track and Optimize Results

After the decision is made, monitor its effectiveness and, if necessary, introduce optimization. Adapt and improve models as data is updated and the environment changes.

Big data-based decision-making involves gathering, analyzing, and making informed decisions based on the results of data collected from various sources. The data is properly analyzed and prepared for decision-making, and then the results of the analysis allow the creation of predictive models. These models and analyzes are used to inform decisions, monitor results, and optimize performance. This process allows for effective decision making based on data based on a scientific approach.

Conclusion

Big data analytics and its importance highlight the transformative potential of this powerful resource. As the volume and complexity of data continues to grow, organizations that can effectively use big data will gain a competitive advantage. By addressing big data challenges and investing in the necessary infrastructure and talent, organizations can unlock valuable insights, improve decision-making, and

drive innovation. However, it is important to approach big data with a responsible and ethical mindset. Organizations must prioritize data privacy, security, and quality to ensure the benefits of big data are realized while minimizing risks. As technology continues to evolve, the applications and implications of big data will undoubtedly expand. By staying aware and adapting to the changing landscape, organizations can position themselves for success in the data-driven era.

References.

1. Sagirolu, Seref, and Duygu Sinanc. "Big data: A review." 2013 international conference on collaboration technologies and systems (CTS). IEEE, 2013
2. A.R.Akhatov, A.E.Rashidov, L.Y.Khurramov "Big Data, characteristics of big data. Use of big data in control of complex processes" "Global science and innovations 2021: central asia" International scientific journal, 2021, No. 3 (14), p. 94-98
3. McAfee, A. (2012). The digital economy: How big data is transforming business. HarperCollins Publishers.
4. Akhatov A. , Renavikar A. , Rashidov A. , Nazarov F. "Optimization of the number of databases in the Big Data processing" Problemy informatiki, No. 1(58) 2023, DOI: 10.24412/2073-0667-2023- 1-33-47
5. Rashidov A. , Akhatov, A.R. , & Nazarov, F.M. (2023). Real-Time Big Data Processing Based on a Distributed Computing Mechanism in a Single Server. In C. Ananth, N. Anbazhagan, & M. Goh (Eds.), Stochastic Processes and Their Applications in Artificial Intelligence (pp. 121-138). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7679-6.ch009>
6. Akhatov A. & Rashidov A. "Big Data and its application in various fields", Descendants of Muhammad Al-Khwarizmi, 2021, No. 4 (18), 135-44
7. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2012). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of great technological change. Foreign Affairs, 91(3), 58-74.

8. Mayer-Schönberger, W., & Cukier, K. (2013). Big data: A new utopia? *Foreign Affairs*, 92(1), 78-84.

9. McKinsey Global Institute. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity.

10. Rashidov AE, Sayfullaev JS "Selecting methods of significant data from gathered datasets for research" *International journal of advanced research in education, technology and management*, Vol. 3 No. 2 (2024), p. 289-296, doi: 10.5281/zenodo.10781255.

11. IDC. (2014). Data at scale: A practical guide to unlocking the potential of big data.

MAGISTRAL KANALLARDA BEQAROR SUV HARAKATINING TO‘LIQ MODELI UCHUN SUV RESURLARINI OPTIMAL BOSHQARISH UCHUN ZARURIY SHARTLARI

*Katta o‘qituvchi Yadgarov Sherzod Abdullaevich,
assistent o‘qituvchi Jarilkanov Baxtiyar Pishenbayevich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Nukus filiali*

Annotatsiya. Ushbu ishda odatdagi irigatsiya tizimi ob’ektlarida va quyi befida ikkita datchikli tizimlarda suv resurslarini avtomatik boshqarish tizimlarida jarayonlarni modellashtirish uchun matematik modellar va algoritmlar ishlab chiqilgan hamda jarayonlarning barqarorligi va sifatining ma’lum chegarasini ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar. Suvni boshqarish avtomatlashtirish irigatsiya tizimlarining standart elementlarini modellashtirish, ma’lumotlarni yig‘ish va ularning ob’ektlarini qayta ishlash uchun matematik modellar, algoritmlar va dasturiy modullar.

Ushbu ishda masalaning asosiy maqsadi kanal qismining boshida suv sarfini boshqarish orqali suvni yon suv olish joylariga taqsimlashda suv sarfining variatsiyasini minimallashtirishdan iborat

$$I = \int_0^l [z(x, T) - z^*]^2 dx + \int_0^l \int_0^T (q(x, t) - q^*(x, t))^2 dt dx \quad (1)$$

Shartlar bajarilganda

$$\frac{\partial z}{\partial t} = f^1 \left(z, \frac{\partial z}{\partial x}, q \right),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = f^2 \left(z, Q, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \quad 0 < x < l \quad 0 < t < T, \quad (2)$$

bu yerda

$$f^1 \left(z, \frac{\partial Q}{\partial x}, q \right) = -\frac{1}{B} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - q \right),$$

$$f^2 \left(z, Q, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = \frac{g \omega_i Q^2}{(\omega c)^2} - \frac{g \omega Q |Q|}{K^2} - \frac{2Q}{\omega} \frac{\partial Q}{\partial x} -$$

$$- g \omega \left[1 - \frac{Q_i^2}{(\omega c)^2} \right] \frac{\partial z}{\partial x};$$

$$Q = v \varpi, \quad c = \sqrt{\frac{g \omega}{B}}, \quad K = \omega C \sqrt{Ri}$$

$$C = \frac{1}{n} R^y, \quad y = 2.5 \sqrt{n} - 0.13 - 0.75 \sqrt{R} (\sqrt{n} - 0.1),$$

$$Q(x, 0) = Q_0(x), \quad \omega(x, 0) = \omega_0(x),$$

$$q^*(x, t) = -\sum_{i=1}^N q_i \delta(x - a_i) l(t - T),$$

$$q(x, t) = -\sum_{i=1}^N q_i \delta(x - a_i),$$

$$q_j(t) = \mu_i u_i(t) d_i \sqrt{2g \Delta z_i},$$

$$\Delta z_i = z(a_i, t) - \varepsilon_i u_i(t)$$

$x=0$ va $x=l$ nuqtalardagi chegaraviy shartlar quyidagicha yoziladi

$$Q_1(0, t) = g_1(z_1(0, t), u_1(t)), \quad (3)$$

$$Q(l, t) = g_2(z(l, t), u_2(t)), \quad (4)$$

bu yerda $g_1 = \mu_1 b_1 u_1(t) \sqrt{2g(z_1^1 - z_1(0, t))}$,

$$g_2 = \mu_2 b_2 u_2(t) \sqrt{2g(z_1(0, t) - \varepsilon u_2(t))},$$

$u_i = u_i(t_i) \quad i=1, 2$ - chegara nuqtalarida qo'llaniladigan boshqaruv funksiyalari (gidrotexnik inshootning ochiq qismining balandligi), $b_i \quad i=1, 2$ - gidrotexnik

inshoatning ochiq qismining kengligi, z^I -birinchi zatvorning yuqori befi yuqori qismi suv oqimining erkin yuzasining ordinatasi.

Boshqaruv quyidagi cheklovlarga ega

$$\begin{aligned} u_1^{\min} \leq u_1(x, t) \leq u_1^{\max}, \\ u_2^{\min} \leq u_2(x, t) \leq u_2^{\max} \end{aligned} \quad (5)$$

Kanal uchastkalarining ish rejimlariga cheklovlar quyidagi ko‘rinishga ega

$$\begin{aligned} z^{\min} \leq z(x, t) \leq z^{\max}, \\ Q^{\min} \leq Q(x, t) \leq Q^{\max} \end{aligned} \quad (6)$$

(1) sharti bilan (2), (3)-(4) va cheklovlar bajarilganda (5)- (6) minimallashtirish masalasi soha cheklovlari bilan taqsimlangan parametrlarga ega kvazi-chiziqli tizimlarni boshqarish masalasidir. Kanal qismida beqaror suv harakatining to‘liq modeli suv oqimining barcha asosiy gidravlik xususiyatlarini hisobga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А. Ж. Сейтов, А. Р. Кутлимурадов, Р. Н. Тураев, Э. М. Махкамов, Б. Р. Хонимкулов. Оптимальные управления водных ресурсов крупных магистральных каналов с каскадом насосных станций ирригационных систем. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021. ISSN: 2181-1385. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. Стр. 265-273.
2. A.V. Kabulov, A.J. Seytov, A.A. Kудaybergenov. Classification of mathematical models of unsteady water movement in the main canals of irrigation systems. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 7, Issue 4 , April 2020. P. 13392-13401.
3. Sh.Rakhimov, A.Seytov, B.Nazarov va B.Buvabekov. Optimal control of unstable water movement in channels of irrigation systems under conditions of discontinuity of water delivery to consumers. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012065. IOP Publishing. doi:10.1088/1757-899X/883/1/012065. 2020. P. 12.

SUV TA'MINOTINING DISKRETLIGINI HISOBGA OLGAN HOLDA IRRIGATSIYA TIZIMLARI KANALLARINING MATEMATIK MODELLARI

*Katta o'qituvchi Yadgarov Sherzod Abdullaevich,
assistent o'qituvchi Janibekov Ilxambek Bayrambek uli
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Nukus filiali*

Annotatsiya. Ushbu maqolada odatdagi suv xo'jaligi ob'ektlarida va quyi oqimda ikkita datchikli tizimlarda suv resurslarini avtomatik boshqarish tizimlarida jarayonlarni modellashtirish uchun matematik modellar va algoritmlar ishlab chiqilgan. Suv resurslarini avtomatik tartibga solish qonunlarini tanlash uchun algoritmlar va dasturiy modullar ham ishlab chiqilgan bo'lib, odatdagi suv xo'jaligi ob'ektlari va ikkita datchikli tizimlarda tartibga solish jarayonlarining barqarorligi va sifatining ma'lum chegarasini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar. Suvni boshqarish avtomatlashtirish irrigatsiya tizimlarining standart yelemntlarini modellashtirish, ma'lumotlarni yig'ish va ularning ob'ektlarini qayta ishlash uchun matematik modellar, algoritmlar va dasturiy modullar.

Avtomatlashtirish tizimi uchun tugunli gidrotexnika inshootlarining matematik modellari nasos stansiyasining ish rejimlarini boshqarish uchun asosiy texnologik talablardan tanlanadi.

Tugunli gidrotexnik inshootlarning ish rejimlarini boshqarishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- barcha tuzilmalar uchun kuzatuv vaqtida haqiqiy suv oqimini aniqlash;
- asosiy gidrotexnik inshootlarning dispetcherlik ish rejimlariga rioya qilish;
- barcha tuzilmalar uchun suv hajmlarining haqiqiy qiymatlarini hisoblash.

Oddiy tugunli gidravlika inshootining asosiy o'lchanadigan texnologik parametrlari quyidagilardir:

- gidrotexnik inshootlarning eshiklarini ochish;
- yuqori va quyi oqimdagi suv sathi;

- suvning elektr o‘tkazuvchanligi suv resurslari sifatini baholash uchun bilvosita parametr sifatida.

Ushbu parametrlarning telemetriya funksiyasini amalga oshirish uchun texnologik sensorlar o‘rnatiladi. Gidrotexnika inshootlaridan oqib o‘tadigan suv oqimlari gradusli o‘lchash stansiyalaridagi suv sathi bo‘yicha, shuningdek gidravlik formula bo‘yicha hisoblanadi.

Ushbu datchiklardan olingan ma’lumotlarni qayta ishlash intellektual texnologik kontrollerlar tomonidan amalga oshiriladi, ular kirish va chiqish modullari orqali olingan ma’lumotlarni qayta ishlaydi va uni kompyuterda saqlaydi.

Suv sathini va gidrotexnik inshootlarning oqim tezligini avtomatik tartibga solish funksiyalari datchiklardan olingan ma’lumotlardan foydalangan holda kontrollerlar bo‘yicha ishlab chiqilgan dasturlar tomonidan amalga oshiriladi.

Gidrotexnika inshootining boshqaruv xonasi bilan uzluksiz aloqasini ta’minlash uchun ma’lumotlarni uzatish va ovozli aloqa uchun radiostansiyalar o‘rnatiladi.

Turli xil suv ta’minoti va suv iste’moli sharoitida magistral kanallarini boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish telemexanika va kompyuter texnologiyalari bilan birgalikda kanal uchastkalari, gidrotexnik inshootlar, nasos stansiyalarining optimal ish rejimlarini olish imkonini beradigan zamonaviy avtomatik boshqaruv tizimlaridan foydalanishni talab qiladi va suv resurslarining samarasiz yo‘qotishlarini sezilarli darajada kamaytirish.

Yuqori oqimdagi suv sathini avtomatik boshqarish tizimida to‘siq inshootining yuqori oqimidagi suv darajasini o‘lchash yo‘li bilan teskari aloqa amalga oshiriladi. O‘lchangan signal taqqoslash moslamasiga kiradi, bu yerda suv sathining belgilangan qiymatining o‘lchangan qiymatdan og‘ishlari aniqlanadi. Bundan tashqari, og‘ish signali suv sathining regulyatoriga kiradi, bu yerda tanlangan nazorat qonuniga muvofiq, regulyator bo‘linish strukturasi eshigini ochish yoki yopish uchun boshqaruv harakatlarini yaratadi.

Kanal uchastkalaridagi to‘siq inshootlarining yuqori oqimidagi suv sathini tartibga solish uchun taqdim etilgan tizimning tavsifini ko‘rib chiqaylik (1-rasm).

Rasm 1. - Bosh suvni avtomatik boshqarish tizimi.

Kanal bo‘limi - 1:

$x=0$ kesmadagi chegara shartlari - 1:

$$Q_1(0,t) = F_0(t) = \mu_0 \omega_0(t) \sqrt{2g [z_{\omega_0}(t) - z_1(0,t)]}, \quad (1)$$

Pastki oqimdagi suv sathining (oqimi) R_0 regulyatorining tenglamasi:

$$\omega_0(t) = W_{r_0}(t, H_0(b_0,t), H_0^*(t)), \quad (2)$$

bu yerda W_{r_0} regulyator 1ni tartibga solish operatori (qonuni), $H_0(b_0, t)$ suv sathi sensori joylashgan 1-seksiyadagi suv sathi, b_0 uchastka boshidan masofa, $H_0^*(t)$ regulyator R_0 uchun vazifalardir.

$x=l_1$ kesmadagi chegara shartlari - 1:

$$\begin{aligned} Q_1(l_1,t) &= F_1(t) + Q_2(t) + Q_3(t), \\ F_1(t) &= \mu_1 \omega_1(t) \sqrt{2g [z_1(l_1,t) - z_2(0,t)]}, \end{aligned} \quad (3)$$

R_1 , R_2 va R_3 regulyatorlari uchun tenglamalar, quyi oqim suvining darajasi (oqim tezligi):

$$\omega_2(t) = W_{r_2}(H_2(b_2,t), H_2^*(t)), \quad (4)$$

bu yerda W_{r0} regulyator 1ni tartibga solish operatori (qonuni), $H_1(b_1 t)$ - suv sathining datchigi joylashgan - 1 bo'limidagi suv sathining belgisi, b_1 - uchastkaning boshidan masofa, $z_i^*(t)$ regulyator R_0 uchun vazifalardir.

Yuqori oqimni boshqarish tizimi quyidagicha ishlaydi. Agar, masalan, biron sababga ko'ra, yuqori hovuzning suv sathi oldindan belgilangan suv darajasiga nisbatan oshsa, regulyator regulyatorni tartibga solish qonuni bilan hisoblangan ma'lum bir qiymat bo'yicha eshikni ochish uchun signal hosil qiladi. Bo'linish inshootining qopqog'ini ochgandan so'ng, yuqori hovuzning suv darajasi pasayishni boshlaydi, chunki bo'linish strukturasi o'tadigan suv oqimi avvalgi qiymatidan kattaroq bo'ladi. Regulyator yuqori oqimdagi suv sathi belgilangan qiymatga yaqin bo'lgunga qadar to'siq eshigining ochilish qiymatini sozlaydi.

Bloklash inshootlari oldida joylashgan yon suv rozetkalarida yuqori oqimni boshqarish tizimida suv oqimini boshqarish tizimlari qo'llaniladi. Odatda, suv chiqarish joylarida suv oqimini tartibga solish bir ma'noli oqim xususiyatlariga ega bo'lgan suv chiqishi ostida joylashgan o'lchash stansiyalarida suv darajasini tartibga solish orqali amalga oshiriladi.

Kanal uchastkalarida suv sathining avtomatik nazorat qilish tizimlarida odatda suv sathining turli xil regulyatorlari qo'llaniladi. Suv xo'jaligi tizimlarini avtomatlashtirish amaliyotida suv sathining gidravlik, elektr va elektron regulyatorlari qo'llaniladi. Gidravlik regulyatorlar odatda uzluksiz nazorat qonunlariga ega, elektr va elektron regulyatorlar esa diskret harakatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. J. Seytov, A. R. Kutlimuradov, R. N. Turaev, E. M. Maxkamov, B. R. Xonimkulov. Оптимальные управления водных ресурсов крупных магистральных каналов с каскадом насосных станций ирригационных систем. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021. ISSN: 2181-1385. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. Str. 265-273.

2. A.V. Kabulov, A.J. Seytov, A.A. Kудaybergenov. Classification of mathematical models of unsteady water movement in the main canals of irrigation

systems. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 7, Issue 4, April 2020. P. 13392-13401.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНДУСТРИЮ СПОРТА НА ПРИМЕРЕ АССОЦИАЦИИ ФУТБОЛА УЗБЕКИСТАНА

Миразиз Хайдаров

Проджект менеджер, УзИнфоКом

Магистр Международного Вестминстерского Университета в г. Ташкенте

Соискатель

Аннотация. В настоящих тезисах доклада рассматриваются вопросы внедрения цифровых технологий в индустрию спорта, на примере ассоциации футбола Республики Узбекистан. Раскрываются основные задачи решаемые цифровизацией этой сферы.

Ключевые слова. Цифровые технологии, индустрия спорта, футбол, информационная система,

Цифровизация Узбекистана началась около 10 лет назад. В 2012 году правительство республики утвердило «Комплексную программу развития национальной информационно-коммуникационной системы». Исполнение документа было рассчитано на период 2013–2020 годов. (Редакция Глобал СЮ 2023). В июле 2013 года в стране заработал Единый портал интерактивных государственных услуг. В 2016 году гражданам Узбекистана на портале my.gov.uz стала доступна единая система OneID. Она позволяет идентифицировать пользователей, открывая доступ к широкому спектру услуг государственных органов и коммерческих предприятий. В 2017 году правительством Узбекистана утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017–2021 годах.

В 2020 году принята стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030», в рамках которой запланированы свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами. (ПП-6079. 2020).

Вместе с тем, реализации постановления ПП-355 подразумевает поэтапный переход процессов планирования, оформления и ведения результатов футбольных матчей и турниров в отдельной информационной системе. В данной системе планируется создание полноценной базы данных всех футбольных стадионов в стране, создание базы данных футбольных игроков с личностными достижениями в футбольной карьере, а также тренеров, футбольных судей и футбольных клубов, имеющих соответствующие лицензии от Футбольной Ассоциации Узбекистана.

Стоит отметить, что данная информационная система будет доступна широкой публике. Особенно ИС придётся по вкусу любителям и фанатам футбольного вида спорта, ведь здесь можно будет узнать не только результаты предыдущих игр, но также узнать про предстоящие матчи футбольных команд. Электронная платформа так же сможет предоставлять детальную информацию про футбольных игроков различных футбольных клубов, количество забитых голов, за матчи или за отдельный определённый турнир, количество пасов с последующим голом, удары по воротам, красные карточки, жёлтые карточки и многие другие детали. Более того будет доступна информация отдельно про футбольные клубы, победы и поражения против других команд, позиция клубов в общем зачётном рейтинге и многое другое. Веб сайт будет так же предлагать информацию про историю развития футбола в Узбекистане и этапы хронологию развития каждого отдельного футбольного клуба. Вся информация будет доступна для широкого круга общественности.

Информационная Система Тактическое Электронное Табло

Отдельно для тренеров футбольных команд планируется разработать электронную тактическую доску. Данная платформа послужит отличным инструментом для коучей в процессе обучения спортсменов и будет использоваться для объяснения тактических позиции игроков, которые те будут выполнять на поле во время игр и тренировок. На сегодняшний день, тренеры используют доску с мелом или белую доску с фломастерами что бы отобразить план действия игроков на футбольном поле в различных ситуациях,

отработку тактических маневров наступления, отхода к своим воротам и тому подобное. Электронная тактическая доска представляет собой цифровое футбольное поле, на котором тренера смогут размещать условных игроков, перемещать в различных траекториях, закреплять каждую линейную траекторию игрока и затем проигрывать в динамике, что позволит лучше воспринимать план действия спортсменам.

Информационная Система управления футбольным образованием (ИС).

Не менее важным составляющим успеха в подготовке профессиональных футболистов является образование и здоровье каждого отдельного игрока. Для разрешения данного вопроса Единый Интегратор УзИнфоКом планирует помочь Футбольной Ассоциации Узбекистана с цифровизации футбольного образования во всех регионах Республики.

Процессы обучения и подготовки юных футболистов в футбольных школах и академиях будут изучены и оцифрованы для создания удобств как для тренеров, так и для их подопечных. ИС позволит хранить и обрабатывать данные каждого студента, а оценки, получаемые за предметы, будут собираться в единый реестр данных тем самым создавая в конечном счёте атлетическую картину о каждом школьнике, выявляя сильные и слабые стороны каждого футболиста. Такой аналитический подход позволит тренеру выявлять сильных спортсменов и готовить к профессиональной карьере, а также дополнительно работать над навыками требующих дополнительных усилий. Таким образом ИС позволит составлять и назначать график и специальные виды тренировок индивидуально для каждого студента, сравнивать текущие и предыдущие спортивные показатели, тем самым мониторить прогресс обучения.

Информационная Система медицинского менеджмента футболистов

Для мониторинга здоровья спортсменов, в футбольных школах и академиях задействованы штатные врачи и специалисты отдельной медицинской категории. Здоровье является неотъемлемой частью подготовки профессиональных футболистов, для сохранения и поддержания хорошей

физической формы спортсменов создаётся отдельная информационная система. Врачи и специалисты смогут вносить медицинские показатели атлетов и направлять по необходимости к специалистам или назначать дополнительные лабораторные анализы. Сведения по здоровью каждого футболиста такие как анамнез, лабораторные анализы, ЭКГ, физиотерапевтические процедуры, лекарства, применённые в ходе лечения, особая диета и другие важные факторы, относящиеся процессу реабилитации, будут вводиться в новую медицинскую ИС.

Стоит отметить, что медицинская ИС будет интегрирована с ИС футбольного образования, школами и академиями, где тренеры и врачи смогут обмениваться данными. Так тренеры будут оповещены статусом футбольного игрока если по причине здоровья спортсмены не смогут принимать участия в тренировках или футбольных матчах.

Информационная Система Видео редактор

Для запечатления важных моментов разрабатывается Видео-Редактор, который позволит выделять и сохранять из всего заснятого видео игрового матча моменты голов и успешных пасов, которые игроки сумели обеспечить в игре. Короткометражные видео моменты с успешным доведением мяча в ворота соперника будут сохраняться в профиль футболистов, тем самым создавая наглядный имидж и профессиональный уровень в глазах скаутов и аналитиков. Таким образом будет создана целая библиотека короткометражных видеороликов каждый из которых будет отдельно прославлять как профессиональных игроков, так и потенциальных юных футболистов в образовательных учреждениях в глазах фанатов и потенциальных инвесторов.

Информационная Система электронной коммерции спортивной одежды

Для покупки профессиональной и качественной экипировки для юных и опытных футболистов разрабатывается онлайн магазин. Данная ИС будет предлагать покупателям качественную форму для занятия спортом. Более того

цифровая платформа сможет предложить брендовую продукцию такие как Nike, Rebook и другие известные бренды. Пользователи смогут заказывать и оплачивать за товар через различные платёжные приложения. Также будет доступна доставка товаров до указанного места.

ИС онлайн магазин позволит фильтровать товары по бренду, ценовой категории и по последнему поступлению на склады.

Система управления билетами на спортивные мероприятия

По мере развития интернета и цифровых технологии развитие индустрии развлечения так же ставит новые задачи организаторам мероприятия. Так, например для покупок билетов раньше приходилось стоять в очередях, и не всегда при этом ожидание заканчивалось успехом. На пример I-ticket, который полностью автоматизировал цепочку покупки билетов в процессе посещения мероприятия можно убедиться насколько удобство повышает посещаемость людей события развлечения. Так в период с 2019 года по 2022 год количество онлайн продажи билетов на мероприятия выросли с 50 тысяч до 225 тысяч. (Marketing.uz).

Принимая во внимание подобный потребительский рост, указанный на примере Iticket, а также тот факт, что молодые люди больше привержены использованию цифровых гаджетов, было принято решение создать отдельную онлайн платформу для покупки билетов на футбольные состязание. Для любителей футбольные матчей подобная ИС позволит не только покупать билеты онлайн, но также узнать последние сводки футбольного мира. Информация о результатах последних матчах, а также планируемые состязания между клубами предполагает больше шансов фанатам определённых клубов попасть на матч.

Заключение

В заключении можно сказать, что развитие информационной системы спортивной индустрии в цифровую эпоху является закономерным, с итеративным обновлением технологий. Спортивная индустрия продолжит корректировать секторный ландшафт индустрии футбола и основные

стратегии в соответствии с меняющимися потребностями пользователей, поддерживать свои уникальные традиционные ценности и инвестировать в разработку новых технологий.

Однако цель всегда одна и та же — удовлетворять основные потребности в развлечениях и здоровом образе жизни, которые спорт приносит людям. В будущем различные спортивные организации должны работать вместе, чтобы способствовать развитию всей спортивной индустрии и создавать лучшую среду для болельщиков и спортсменов. Именно для этих целей применяется все большая цифровизация футбольной индустрии Узбекистана как была показана на примере АФУ.

Использованная литература

1. Yixi Wang. (2024) The Impact of Digital Transformation in the Sports Industry. Доступно по следующей ссылке: [\(PDF\) The Impact of Digital Transformation in the Sports Industry \(researchgate.net\)](#) [Ознакомлено 17 Сентября 2024].
2. Glebova, E., Zare, F., Desbordes, M., & Géczi, G. (2022). COVID-19 sport transformation: New challenges and new opportunities. *Physical Culture and Sport. Studies and Research*, 95(1), 54-67. Доступно по следующей ссылке: [COVID-19 Sport Transformation: New Challenges and New Opportunities](#) [Ознакомлено 16 Сентября 2024].
3. McKinsey & Company (2024). *Sporting goods 2022: The new normal is here. Report*. Доступно по следующей ссылке: [Sporting goods 2022: The new normal is here | McKinsey](#) [Ознакомлено 16 Сентября 2024].
4. *Impact of Technologies on Sports and Fitness: 10 Examples* (2023). Доступно по следующей ссылке: [Impact of Technology on Sports: 10 Real Examples | Digiteum](#) [Ознакомлено 16 Сентября 2024].

ELEKTRONIKAGA OID FANLARNI O‘RGANISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

*katta o‘qituvchi Rasulova Muxarram Ergashjanovna, dotsent Mirtojiyev
Farrux Mirazizovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti*

Elektronikaga oid fanlar masalan “Sxemotexnika”, “Elektr va radiotexnika nazariyasi asoslari”, “Elektr zanjirlar nazariyasi”, “Elektronika va sxemalar”ni o‘rganishda sinash va tajribalar o‘tkazish zarurligi ma’lumdir. Lekin ularni o‘tkazish uchun jiddiy qiyinchiliklar kelib chiqishi mumkin. Chunki yaxshi zamonaviy o‘lchov jixozlariga ega bo‘lgan o‘quv laboratoriyasi va ularni ishchi holatda saqlab tura oladigan malakali xodimlarga ega bo‘lish zarurdir. O‘quv yurtlari uchun bunday laboratoriyani ushlab turish qiyin masaladir.

Elektron sxemalarning tahlili bo‘yicha PK larning dasturiy ta’minoti faqat hisoblashlarning algoritmlari va sonli tahlil usullarini rivojlantirish yo‘nalishidagina emas, balki har xil turdagi sxemalar (analogli, raqamli, raqamli-analog, impuls va boshqalar) bilan tajribalar o‘tkazish uchun virtual muhitni yaratish imkoniyatini beruvchi foydalanuvchi uchun qulay interfeysni yaratish yo‘nalishida ham rivojlandi.

Alohida ta’kidlash kerakki, PK ning foydalanuvchi interfeysini yaratish sohasidagi yutuqlar shu darajada ta’sirliki, ular sxemalarni tadqiq qilishga bo‘lgan uslubiy qarashning keskin o‘zgarishiga olib keldi.

Personal kompyuterdan foydalanish an’anaviy o‘quv laboratoriyalariga alternativ - virtual laboratoriyalarning yaratilishiga olib keldi. Virtual laboratoriya, umuman olganda, tadqiqotchining real laboratoriyadagi harakatlarini (ishini) imitatsiya qiluvchi interfeysga ega bo‘lgan sonli hisoblash dasturidir. Yuqori tezkorlik va katta hajmdagi xotiraga ega bo‘lgan zamonaviy shaxsiy kompyuterlarda hisoblashlarning sonli usullari yordamida murakkab modellarni ham aniqligi real obyektlarda o‘tkaziladigan tajribalarda olinadigan natijalarning aniqligidan qolishmaydigan aniqlikda tadqiq qilish mumkin.

Elektronikaga oid fanlarni o‘rganish jarayoni sxemalarni tahlil va tadqiq qilish bilan bog‘liqdir. Ushbu jarayonni kompyuter maksimal darajada yengillashtirishi kerak. Virtual muhit kompyuterda elektr va elektron sxemalar ustida tajribalar o‘tkazish uchun yetarli sharoitlar yaratilgan laboratoriyani amalga oshirishi va olinadigan natijalarning aniqligi real sharoitlarda olinadigan natijalar aniqligidan qolishmasligi kerak.

Modellash real jarayonga maksimal darajadi yaqinlashtirilgan bo‘lishi, ya’ni, sxemani tuzish, unga o‘lchash priborlari va ossil-lografni ulash, sxema elementlarining parametrlarini hamda ishlash rejimlarini o‘rnatish va natijalarni olish jarayonlarini o‘z ichiga olishi kerak. Foydalanuvchiga bunday imkoniyatlarni beruvchi dasturlar safi hozirgi kunga kelib ancha kengayib qoldi. Ilk yaratilgan dasturlardan boshlab hozirgacha, dasturlar chuqur mukammallashtirildi. Bular SPLAN7.0, Electronics Workbench, Multisim, Crocodile Technology 3D kabi dasturlardir. Bu dasturlar o‘ziga yuklatilgan vazifani kamchiliklarsiz bajaradi, keling ularni ko‘rib chiqamiz.

SPLAN7.0 dasturi – kompyuter ekranida, dastur kutubxonasiga kiritilgan tayyor radioelementlardan foydalanib, turli elektr sxemalarni yaratishga imkon beradi.

Electronics Workbench dasturi – kompyuterdagi virtual elektron laboratoriya bo‘lib hisoblanadi. Unga asos qilib professional modellash dasturi PSPICE olingan bo‘lishiga qaramasdan Electronics Workbench dasturi maksimal darajada qulay interfeysga ega. Unda ampermetr, voltmetr, multimetr, generator va ossillograf kabi tanish priborlarning mavjudligi tadqiqot jarayonining tabiiy va tushunarli bo‘lishini ta’minlaydi. Dasturning tarkibida zamonaviy priborlarning mavjudligi foydalanuvchiga oddiydan boshlab juda murakkab tajribalarni o‘tkazish imkoniyatini beradi. Electronics Workbench dasturining bosh oynasi 1-racmda keltirilgan.

1-racm. Electronics Workbench kompleksining interfeysi

Multisim dasturi katta elementlar asosi (bazasi)ga ega. Uning tarkibida radioelementlar: qarshiliklar, kondensatorlar, induktiv g'altaklar, tok va kuchlanish manbalari, analog va raqamli mikrosxemalar, hamda yetarli darajada mavjud bo'lgan o'lchov asboblari, indikatorlar bor. Пассив elementlar parazit parametrlarsiz qo'llaniladi. Faqat qarshiliklar uchun temperaturaga bog'liqligini kiritish mumkin, ya'ni tuzilgan va ishlayotgan sxemada qarshilikdan o'tayotgan tok ta'sirida uning kattaligi o'zgarib borishi ta'minlanadi. Agar maxsus o'zgartirilmasa, dastur ideal elementlar bilan ishlaydi.

Dasturning o'ziga hos xususiyati shundan iboratki, o'zgaruvchan qarshiliklar, kondensatorlar va induktiv g'altaklardan foydalanish mumkin. Elementlar parametrlarini, belgilarini sichqoncha tugmasi va klaviatura yordamida o'zgartirish mumkin. Bu ishni sxema ishlab turgan paytda ham qilsa bo'ladi.

- Multisim dasturida esa ishlash 3 ta asosiy bosqichga bo'linadi:
- sxemani yaratish; o'lchov asboblari tanlash va o'rnatish.
- Sxemani faollashtirish, ya'ni o'rganilayotgan qurilmada kechayotgan jarayonlarni hisoblash va nazorat qilish.
- Sxemani yaratishda ko'pchilik amallar sichqonchani chap tugmasi bilan bajariladi. O'ng tugma kontekst menyuni chaqirishda, ya'ni elementlar yoki o'lchov asboblari xususiyatlarini o'zgartirishda ishlatiladi.
- Ixtiyoriy bir zanjir tuzishda quyidagi amallar bajariladi:
- kerakli radioelementlar qidiriladi va topiladi;
- shu elementlarni dastur oynasi ishchi maydoniga o'rnatiladi;

- elementlar simlar bilan sxemaga muvofiq ulanadi;
- elementlar parametrlari va qiymatlari o‘rnatiladi.

2-rasm. Multisim kompleksining interfeysi

Sxema oynasiga elementlarni joylashtirish sichqoncha bilan bajariladi. Element tanlagandan so‘ng u sichqoncha belgisi bilan birga “ko‘chib” yuradi va uni maydonning istalgan joyiga olib borib, sichqonchani qo‘yib yuborilsa, u o‘sha yerga o‘rnashib qoladi. Agar uni boshqa yerga ko‘chirmoqchi bo‘lsak, yuqoridagi amallarni takrorlash kerak, ya‘ni elementni “ushlab” olib yurgiziladi. Multisim dasturida elementlarni sxema maydoniga o‘rnatish, element tanlagandan keyin , elementni “ko‘chirib” OK buyrug‘i bilan amalga oshiriladi, ya‘ni elementni “ko‘chirib” olib yurish shart emas. Multisim dasturining bosh oynasi 2-rasmda keltirilgan.

Crocodile Technology 3D dasturi ham virtual laboratoriya dasturlar turkumiga kirib, dasturning interfeysi juda oddiy va qulay qilib yaratilgan. Foydalanuvchini dasturga ko‘nikishini yengillashtirish uchun, bir qancha tayyor tajriba ishlari flesh – animatsiya yordamida tasvirlab berilgan. Bunda foydalanuvchi element xarakteristikalariga bevosita va bilvosita o‘zgartirishlar kiritib, natijalarni kuzatishi mumkin. Dasturning yana bir afzal tomoni shundaki, yig‘iladigan sxemaning modelini 3D o‘chamda yaqqol ko‘rish imkoniyatiga ega. Bu esa talabning virtual tajribalar jarayonida ham olayotgan ilmini yanada mustahkamlaydi. Electronics Workbench-dan Crocodile Technology 3Dning ustunligiyam aynan shunda desa bo‘ladi.

Bunday vosita elektronikaga oid fanlarni o'rganishda ideal hisoblanadi, chunki elementlar va o'lchov qurilmalari bo'yicha har qanday cheklashlarni olib tashlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari virtual dasturi real elektron va o'lchash priborlari hamda sxemalarni ishlash prinsiplarini o'rganish uchun trenajyor vazifasini bajarishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan dasturlar elektronikaga oid fanlarni o'rganishda elektron sxema va qurilmalarni modellarini yaratish va ular yordamida natijalarni olish bo'yicha o'zining tezkorligi va qulayligi bilan ajralib turadi. Lekin to'g'ri natijalar olish uchun foydalanuvchi dastur bilan ishlash qoidalari va usullarini o'zlashtirgan va ularni elektron sxemalardagi jarayonlarni o'rganish va tadqiq qilish uchun qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. German-Galkin S. G. Laboratorniye raboti na PK. - SPb.: Uchitel i uchenik, KORONA print. 2002. - 304s.
2. Gultpyayev A. K. Vizualnoye modelirovaniye v srede MatLab. SPb.: Piter, 2000. 429 s.
3. Xerniter M. E. Multisim 7. Sovremennaya sistema kompyuternogo modelirovaniya i analiza sxem elektronnix ustroystv. — M.: DMK_press, 2006, 488 s.
4. Virtualnaya laboratoriya po izmeritelnim priboram v srede Multisim i metodika yeye ispolzovaniya / Sost. Pogodin D.V., Nasirova R.G. Kazan. gos. texn. un-t im.A.N.Tupoleva. Kazan, 2011. 35 s.

PEDAGOGLARNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR BO'YICHA SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Katta o'qituvchi Abduvaliyev Asror Abdusoliyevich

TATU Qarshi filiali

Annotatsiya Ushbu maqola pedagoglarini raqamli texnologiyalar bo'yicha savodxonligini oshirishda innovatsion yondashuvlarga bag'ishlangan.

Pedagogiklarni raqamli texnologiyalar bo'yicha savodxonligini oshirishda innovatsion yondashuvlarni tadbiq etishning muhurligi haqida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar pedagog, raqamli texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar

Innovatsion texnologiya - bu inson faoliyatining turli sohalarida taraqqiyotni ta'minlash va samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudini takomillashtirish texnikasi va jarayoni hisoblanadi. Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichiga aniq mos kelishiga asoslanadi.

Ushbu maqola: "Pedagoglarni raqamli texnologiyalar bo'yicha savodxonligini oshirishda innovatsion yondashuvlar" bo'lgani uchun, shu sohadagi innovatsion pedagogik va raqamli texnologiyalarni o'rgandim. Ta'limda multimedia vositalaridan foydalanish ham o'qitishning faol shakli hisoblanadi. Unda ma'lumotlarni ko'rib eslab qoladi va oson o'zlashtiradi. Ular o'quv faoliyatini muvaffaqiyatli kechishida muhim shart hisoblanib, ma'lumotlarni oson va tez o'zlashtirishga yordam beradi.

Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Raqamli texnologiyalari ta'lim sohasidagi innovatsiyalar eski ta'lim standartlarini modernizatsiya qilishga asoslangan. Zamonaviy pedagog doimiy ravishda o'zini o'zi tarbiyalashga, rivojlantirishga, bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish imkoniyatlarini izlashga harakat qiladi. Pedagog faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi, o'z tarbiyasida vatanga muhabbat tuyg'usini uyg'otishi kerak. Innovatsiyalar ertangi ta'limi uchun zarur bo'lib qolganiga bir qancha sabablar bor. Avvalo, ular ota- onalarning ehtiyojlarini to'liq qondirishga yordam beradi. Innovatsiyalarsiz ta'lim tashkilotlarining boshqa shunga o'xshash muassasalar bilan raqobatlashishi qiyin. Ta'limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi:

1. loyiha faoliyati;
2. talabalarga yo'naltirilgan ta'lim;
3. salomatlikni tejaydigan texnologiyalar;
4. tadqiqot faoliyati;

5. raqamli ta'lim;

6. o'yin texnikasi.

Shundan ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyasining ahamiyati shundaki, u asosan dam olish bo'lib, ta'lim funksiyasini bajaradi, ijodiy amalga oshirish va o'zini namoyon qilishni rag'batlantiradi. Undan tejamkorlik bilan foydalanish kerak. O'yin elementlaridan mashg'ulotning istalgan bosqichida: boshida, o'rtasida yoki oxirida so'rov sifatida foydalanish mumkin. O'g'il- qizlar dunyoni o'yin orqali o'rganadi, olgan bilimlarini amalda qo'llashga harakat qiladi. Gap, birinchi navbatda, tarbiyachilarning sa'y- harakatlari, bolalarda tafakkurning tadqiqot turini shakllantirishga qaratilgan. Buning uchun bolalarni o'qitish jarayonida tarbiyachilar keng tarqalgan usullarga murojaat qilishadi, ya'ni muammoni qo'yish, uni har tomonlama tahlil qilish, modellashtirish, kuzatish, tajriba o'tkazish, natijalarni aniqlash, yechimlarni topish va eng yaxshisini tanlash.

Har qanday innovatsiya – bu mutlaqo yangi komponentni yaratish va keyinchalik amalga oshirishdan boshqa narsa emas, buning natijasida atrof-muhitda sifat o'zgarishlari sodir bo'ladi. Texnologiya, o'z navbatida, muayyan biznes, hunarmandchilik yoki san'atda qo'llaniladigan turli xil texnikalar to'plamidir. Shunday qilib, ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalar zamonaviy komponentlar va texnikalarni yaratishga qaratilgan bo'lib, ularning asosiy maqsadi ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishdir.

Xulosa qilib aytganda, ta'limda sifatli ta'lim va tarbiya berishni ta'minlash uchun pedagog hodimlarni raqamli texnologiyalar bo'yicha savodxonligini oshirishi, ta'lim tizimiga oid xalqaro ilg'or tajribalarni o'rganib va amaliyotga tadbiq etishlari kerak. Bugungi kunga kelib pedagoglar oldida raqamli texnologiyalardan foydalanish, ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish usullari va shakllarining eng samaralilarini joriy etish, shaxsning imkoniyatlarini ochib berishga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni tanlab olish va amaliyotga joriy etish vazifalari turibdi. Zamonaviy jamiyat yosh avlod ta'lim tizimiga, jumladan, uning birinchi bosqichi ta'limga yangi talablarni qo'yimoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2022-2026 yillarga mo'jallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Toshkent 2022 yil
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda 802- son qarori Toshkent 2020 yil.

INDUSTRIAL WASTE TO POROUS LAYERS WORLD EXPERIENCE IN WATER DISTILLATION.

*Abdurakhmanova E'zoza Shukhratovna, Usarkulova Feruza Yusufjon kizi
Tashkent Information Technology University Karshi branch
Master of Computer Engineering*

Annotation. In this article, industrial waste dumps into deep subterranean pore layers the hydrogeological state of industrial wastewater discharge into underground layers and methods of its conservation are presented, as well as a review of global experience in water discharge.

Keywords. Reservoirs, industrial wastewater, layers, plowing into the subsoil.

Managing industrial wastewater, including various solutions, is a problem inherited from the twentieth century. Methods previously used and still in use, the main of which are the dumping of industrial wastewater into the environment - rivers, lakes, and seas, and the accumulation of wastewater in reservoirs, lead to environmental pollution and, ultimately, human impacts.

The experience of dumping industrial wastewater into deep underground layers has been studied in many developed foreign countries, such as the USA, Canada, Germany, Great Britain, France, Norway, Russia, Kazakhstan, Latin America, and the Persian Gulf.

At the 2003 international conference in Berkeley, USA, organized by the U.S. Environmental Protection Agency and the Ministry of Energy under the auspices of a number of scientific and commercial organizations, the problems of discharging liquid industrial wastewater and liquid and gaseous waste into deep underground layers were considered.

Based on the conference materials, the application of this environmental waste management technology, known abroad as Deep Well Injection, continues to expand in the United States. The disposal of industrial waste consists of their injection into deep layers of porous permeable rocks (reservoirs) separated from the surface by weakly permeable clay rocks through wells.

The second important direction is the discharge of industrial wastewater from empty wells of aging low-pressure oil fields, thereby increasing their productivity. Deposits in the Pacific coast of California, where 14% of U.S. oil is produced. The new territory is the northern state of Alaska, where 100 million tons of oil and refining industry are developed.

The main oil and gas producing countries of the Middle and Near East are Iran, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar, and the small principalities of the Arabian Peninsula. These countries have over 70 major oil and gas fields.

Archaeological excavations in Iran have shown that oil was used here in the 4th century. BC. Particular attention to the oil and gas regions of the Middle East is attributed to the significant concentration of oil in certain areas, sometimes reaching 10 billion tons, with a high flow rate of wells - up to 1 million tons of oil per year.

The province on the southeastern slope of the Arabian Platform includes oil and gas fields in Syria, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Abu Dhabi (UAE). Oil is produced on land and in the Persian Gulf. Well rates for these countries are 1,000 tons per day. The presence of many important places (Gavar, Burgan, Safaniya, etc.) is characteristic. The largest of these is the Gawar oil field (Saudi Arabia), located 100 km from the coast.

There are several oil and gas provinces on the African continent. The richest provinces are the Gulf of Guinea, the Sahara, and Libya.

One of the largest oil fields in the world, the Hassi-Mesaud oil field (Algeria), is located 690 km southeast of Algeria. Geological reserves of oil amount to 5 billion tons (800 million renewable tons). The locus is very soft, limited by fractured bracianticlin, which consists of Cambro-Ordovician rocks, which are directly covered by layers of salts containing Triassic salt.

The oil-bearing Cambrian deposits at a depth of 3000-3300 m contain four effective fractured and weather-beaten layers with an effective thickness of 80 m, in which there is a general gigantic oil reservoir at an altitude of 200 m beneath the water. Annual oil production is about 20 million tons.

The research can be applied in the design, construction, and operation of enterprises for the destruction of industrial liquid waste by driving it into deep layers of the earth.

Technical result:

- increasing the volume of storage in proportion to the volume of the considered layers of clay for the burial of liquid waste;
- increasing the reliability of liquid waste storage within the specified boundaries of the buried zone;
- rational use of the burial site's water resources.

The method involves utilizing layers of sand that are disposed of by discharging wastewater through wells. Low-permeability clay layers, including those classified as waterproofing, are created for the discharge of water-bearing waste through wells through forced filtration of the waste contained within them. Wastewater can be drained into one sandy layer and groundwater drained from the second, separated from the first by a layer of clay, and pumping stations are established around the reserve zone. It is possible to carry out hydraulic fracturing in the clay-clay layer, then pour the waste into an artificial sand layer formed as a result of hydraulic fracturing, etc. (Figure 1.1).

Fig.1.1. Artificial sand layer

The research relates to mining and can be used in the design, construction, and operation of deep storage facilities for industrial liquid waste (waste) in a layered

underground environment, which is a slightly permeable variable layer of sandy and sandy-clay deposits with water-permeable and water-impermeable (mud-resistant) clay deposits.

Various methods for dumping liquid industrial waste underground are known. The most popular of them are:

- discharge of wastewater into deep reservoirs;
- burying waste in artificially created containers in water-tight clay and saline rocks (using mechanical rock digging, hydraulic fracturing, underground explosions, salt solution);
- burial in the loose rocks of the high-power ventilation zone due to the use of rock sorption capacity;
- burial of waste in mines (mines, mines);
- the use of certain types of wastewater in the irrigation system of oil reservoirs.

The common main drawback of these methods is the inefficient use of underground space for waste disposal. A method, which is the closest to the claimed one in terms of its technical nature and therefore accepted as a prototype, is also known, including the construction of injection wells with filters located in two different layers of permeable sandy-clay rocks in layered underground layers and the introduction of liquid waste into these layers.

References:

1. Aziz H., Setteri E. Mathematical modeling of layer systems. - Moscow-Ijevsk: Institute of Computer Research, 2004. - 416 p.
2. Belman R., Calaba R. Quasi-linearization and nonlinear boundary value problems. - Moscow: Mir, 1968. - 184 p.
3. Huseyn-Zade M.A., Kolosovskaya A.K. Elastic regime in single-layer and multi-layer systems. - Moscow: Earth, 1972. - 454 p.
4. Nazirova E.Sh. Modular analysis of the algorithm for solving the problem of filtration of multiphase liquids in porous media // Uzbek Journal "Problems of Informatics and Energy." - 2014. - No. 5. - C. 48-52.

V SHO'BA. AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI JARAYONLARIDA INNOVATSION TA'LIMNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.

SUN'iy INTELLEKTDa INNOVATSION MENEJMENTNING AHAMIYATI

Muhitdinov X.S.

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Iqtisodiyot kafedrası" professori,

Ubaydullayev G'.Z.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali dotsenti,

Uzaqov O.Sh.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yaqin kelajakda sun'iy intellekt (AI - artificial intelligence) turli xil kompaniyalar va tashkilotlarga innovatsiyalar kiritishdagi o'rni va innovatsion jarayonlarini boshqarish usullariga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, innovatsiya, menejment, ChatGPT, korxonalar, texnik uskuna, iqtisodiy inqiroz, raqamli innovatsiya, raqamli iqtisodiyot, transformatsiya.

Sun'iy intellekt - informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi.

Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritmlar hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqariladi va sun'iy aql bilan bog'liq quyidagi faktlar asosida farqlanadi:

- sun'iy intellekt xizmatining beminatligi va vaqt me'yorlarining cheklanmaganligi;
- buzilishlarga moslasha oladi;
- sun'iy intellekt yaratuvchilarining e'tiqodi va stereotiplarini meros qilib oladi;

- sunʻiy intellekt savollarga javob beradi;
- sunʻiy intellekt inson qila oladigan hamma narsani oʻrganishga qodir;
- sunʻiy intellektga ega robotlar allaqachon diktor boʻlib ishlaydi, kosmosga uchadi, kemalarni patrul qiladi va futbol oʻynaydi;

- Sunʻiy intellekt sayyorani tejash va odamlarni oziq-ovqat bilan taʼminlashdir.

Eng soʻnggi sunʻiy intellekt texnologiyalariga quyidagilar alohida ahamiyatga ega hisoblanadi:

- tabiiy til avlodi;
- nutqni tanib olish;
- virtual agent;
- qarorlarni boshqarish;
- chuqur oʻrganish;
- mashinani oʻrganish;
- jarayonlarni robotlashtirilish yoʻli bilan avtomatlashtirish;
- Peer-to-peer tarmogʻi;
- sunʻiy intellekt uchun optimallashtirilgan apparat vositalari hisoblanadi.

Taʼkidlash lozimki, sunʻiy intellekt asosini maʼlumotlar bazasi tashkil etib, ularning manbasi turlicha boʻlishi mumkin. Maʼlumotlar bazasini esa muntazam toʻldirish va kengaytirish sunʻiy intellekt tahliliy imkoniyatlarini hamda samaradorligini oshiradi.

Oʻzbekistonda hozirda mavjud maʼlumotlar manbalaridan sunʻiy intellekt maʼlumotlar bazasini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish mumkin.

Jumladan:

- identifikatsiyalash yagona tizimi - (id.gov.uz);
- Oʻzbekiston Respublikasi ochiq maʼlumotlar portali - (data.gov.uz);
- elektron hukumat tizimi maʼlumotlar bazasi - (my.gov.uz);
- davlat xizmatlari agentligi maʼlumotlar bazasi - (davxizmat.uz);
- turli vazirlik va idoralarning maʼlumotlar bazalari.

Bugungi kunda biror bir mashinaning tashqi maʼlumotlarni qayta ishlash,

sharhlash va o'rganish qobiliyati sifatida ta'riflangan sun'iy intellekt (AI) hayotimizning barcha jabhalarini jadallik bilan o'zgartirib bormoqda. Sun'iy intellekt jahondagi ko'plab mamlakatlarning sanoatida tub o'zgarishlarni amalga oshirishga xissa qo'shmoqda va bu jarayon mazkur amaliyotni yanada rivojlantirish uchun sun'iy intellektni yanada to'g'riroq yo'nalishda boshqarishga zamin yaratmoqda. Kelajakda sun'iy intellekt insoniyatning tashkilotlarni boshqarish tizimiga qanday ta'sir ko'rsatishi hali ham so'roq ostida turmoqda. Masalan, agar ularni boshqarish davomida menejment tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, sun'iy intellekt ko'p jarayonlarni izdan chiqarishi mumkin, xatto insoniyatning o'ziga ham qarshi ishlash ehtimoli yo'q emas. Oqibatda, juda ko'plab insonlar ishsiz qolishi va insoniyat orasida katta iqtisodiy inqiroz yuz berib, shu vaqtning o'zida katta bir iqtisodiy-ijtimoiy inqilob ham boshlanishi mumkin. Bunda insoniyat hokimiyat boshqaruvining yangi tizim va strategiyalarini yaratishni boshlaydi. Bundan tashqari, oldinda eng katta xavf iqtisodiy inqiroz masalasini ijobiy tomonga o'zgartirish majburiyati ham bor. Tasavvur qiling, ko'p sonli ishlar sun'iy intellekt tomonidan oshirilsa, misol uchun, mashina haydash, tikish-bichish, ovqat pishirish, sanoat ishlari, ustaxonalar va xattoki davlat tashkilotidagi ayrim ishlar ham shu qatorga kirsam, natijada insoniyat moliyaviy kun kechirishi uchun boshqa yo'llarni izlashiga to'g'ri keladi. Shunday bo'lsada, fikrimga ko'ra bu jarayonda yangi ijobiy inqilob uchun ham turtki bor, ya'ni insonlar endilikda faqatgina ko'ngil ochar ishlar bilan shug'ullana boshlaydilar va barcha kundalik yumushlardan tortib ular xarid qiladigan mahsulotlarning tayyorlanishigacha hammasi sun'iy intellekt (masalan, robotlar) tomonidan amalga oshirila boshlaydi. Natijada, insoniyat oldida menejment sohasining yangicha yo'nalishlari paydo bo'la boshlaydi.

Oldinlari menejment tizimlari insoniyatning ishlash prinsiplariga tayanib tashkillashtirilgan bo'lsa, endilikda yangi innovatsion menejmentga katta yo'l ochiladi va bunda boshqaruv tizimini tubdan yangilash vazifasi yotadi. Innovatsion menejment o'zi nima? Ko'pchilikka ma'lumki, innovatsiya bu

yangilik qilish, topish va uni amaliyotga kiritish demakdir. Xuddi shu voqeilik menejment sohasida bo‘lib o‘tadi va shu paytgacha inson tomonidan bu sohada amalga oshirilgan ishlar, yozilgan maqola va kitoblar, uslubiy qo‘llanmalar qaysidir ma‘noda o‘zlarning ahamiyat darajasini yo‘qota boshlaydi. Bu tabiiy jarayon, yer yuzida vaqt degan fizik tushuncha mavjud ekan, barcha narsalar qachondir eskira boshlaydi va ularni yangilishga ehtiyoj paydo bo‘ladi. Mazkur maqolada shu mavzudagi bir necha maqolalar va kitoblarni o‘qish orqali olingan bilimlar qisqaroq va tushunarliroq qilib yoritiladi va o‘rinli joylarda takliflar ham keltiriladi.

Xulosa qilib aytganda, 21-asrda insoniyat rivojlanishida sun‘iy intellekt ham o‘z o‘rniga ega bo‘lmoqda va undan samarali foydalanish uchun insoniyat innovatsion boshqaruvlar yo‘llarini izlashi, hamda ularni amaliyotda qo‘llashni boshlashlari kerak. Zero, bu harakatlar insoniyat kelajagini inqiroz va jaholatga emas, aksincha ma‘rifat va ilm-fan taraqqiyotiga yetaklashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абышко А.О., Сабиров Г.С. Искусственный интеллект и произведения машинного творчества: применимость опыта стран общего права к российскому регулированию // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 12. С. 60-72.

2. Филипова И.А. Влияние цифровых технологий на труд: ориентиры для трудового права: монография. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет. 2021. 106 с.

3. Алексеев Н.В. Искусственный интеллект и роботизация: правовые проблемы интеллектуальной собственности // Право интеллектуальной собственности. 2019. № 3. С. 42-46.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКУ

Убайдуллаев Гайрат Зувайтович

к.э.н., доцент кафедры «Информационные технологии в логистике»

КФ ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация. Целью данной статьи является исследование методологических, теоретических и практических основ развития человеческого потенциала. В новом Узбекистане, вступающем в третий Ренессанс, огромные средства тратятся на развитие человеческого капитала, науки, образования, здравоохранения и культуры, ведущих к развитию мировых цивилизаций и стран.

Ключевые слова. Национальный человеческий капитал, инновационная экономика, человеческий потенциал, качество образования, мировая экономика, трудовые ресурсы.

Введение. Стратегия экономического развития была тщательно разработана Президентом Ш.М.Мирзаевым с целью значительного повышения потенциала и престижа нового Узбекистана на международной экономической арене. Верим, что усилия по закладке основ дадут ожидаемые результаты. При этом отмечалось, что развитие образования и воспитания, здорового образа жизни, развитие науки и инноваций являются основными столпами нашей национальной идеи и должны служить повышению человеческого потенциала. С этой целью привлекаются средства из различных источников для обеспечения инновационного развития нашей национальной экономики.

Основные результаты. Повышение качества образовательных услуг требует, прежде всего, разработки определения этого понятия. Качество образовательных услуг в системе высшего образования в первую очередь выявляется у студентов, являющихся потребителями этих услуг.

Следует признать, что за последние семь лет уровень охвата дошкольным образованием увеличился с 27% до 72%, высшим образованием - с 9% до 41%, а количество вузов увеличилось с 77 до 213. Это показало, что развитие является одной из приоритетных задач государства и их результатов. В целях повышения качества образования в 2023 году в школах начали работать 500 специалистов по иностранным языкам, приглашенных из зарубежных стран.

Концепция развития системы высшего образования в стране до 2030 года ставит задачу включить не менее 10 высших учебных заведений в список первых 1000 мест в рейтинге (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities) международно-признанных организаций и перевести 85% образовательного процесса в систему кредитной модели[1].

Мировой опыт показывает, что в настоящее время взгляды на человеческий капитал радикально расширились, и он рассматривается как поток доходов в ценный капитал. Потому что человеческий капитал тесно связан с экономическим развитием. Это научно обосновал Амартия Сен, всемирно известный индийский ученый, лауреат Нобелевской премии (1998 г.). По его мнению, процесс развития – это не только рост материального или экономического благосостояния, но и расширение возможностей личности, что предполагает более высокую свободу выбора для каждого члена общества. Основой новой инновационной экономики, то есть главной движущей силой социально-экономического развития, является человеческий капитал. Его исследование состоит из:

- разрабатывает научно обоснованную трактовку повышения качества человеческого капитала, в обмен на инвестиции в образование, науку, знания и в процессе получения производственного опыта зарубежных стран, демонстрирует конкурентоспособность как производителя и на рынке труда;
- изучить современное состояние системы образования и оценить теоретико-методологические основы использования человеческого капитала и развития

современной экономики в условиях перехода к новой системе с использованием зарубежного опыта;

- популяризация представления о системе образования как ключевом регуляторе методологических подходов к формированию рынка квалифицированного труда, подготовке, переподготовке и подготовке кадров исходя из потребностей рынка труда с учетом изменения формы методов обучения;

- Систематизация основных направлений современных зарубежных форм и методов обучения исходя из потребностей рынка труда Республики Узбекистан;

- Разработка научных выводов и практических рекомендаций по перспективным направлениям с эффективным использованием современных знаний и цифровых экономических технологий в формировании инновационной экономики на базе повышения квалификации;

- эффективное использование опыта стран с развитой информационной экономикой в материальных компонентах инновационной системы;

- разработка экономических, организационных, социальных и правовых аспектов управления системой образования при развитии высокотехнологичных направлений из материальных компонентов инновационной системы страны, обеспечение их преемственности в их взаимодействии и других рыночных механизмов;

- разработка принципов новой макроэкономической политики для обеспечения потребности экономики региона в кадрах;

- использование методов факторного анализа с использованием международных индексов и индикаторов для оценки эффективности национального человеческого капитала в стране[4].

«Человеческий потенциал как резерв – это запас здоровья, знаний, навыков, способностей человека, который способствует росту производительности труда и влияет на рост доходов». Понимание человеческого капитала как потока доходов означает, что инвестиции в человеческий капитал становятся

важным активом и обеспечивают большой поток доходов на протяжении всей жизни человека. Основным стимулом быстрого роста инвестиций в человеческий капитал является ожидание высокой отдачи.

Исследователи считают, что инновационная экономика включает в себя:

- тип экономического развития, основанный на инновациях;
- стадия развития общества и экономики (синоним экономики знаний);
- стратегия экономического развития;
- фактор развития общества или совокупность факторов развития;
- Инновационная экономика, инновации;
- Инновационный потенциал общества[5].

Для оценки человеческого капитала в инновационной экономике важно сформировать комплексную систему подходов и показателей, позволяющих анализировать влияние человеческого капитала на инновационное развитие национальной экономики.

Управление развитием человеческого потенциала в инновационной экономике ориентировано на взаимосвязанную систему целей и задач как развития национального человеческого капитала, так и приоритетов инновационного развития, осуществляемых на региональном и корпоративном уровнях.

Заключение. В заключение, сегодня новое узбекское общество стало страной, способной на большие перемены и реформы. Благодаря масштабным реформам, проводимым в системе образования нашей страны, для подрастающего поколения созданы уникальные возможности для приобретения современных знаний и приобретения профессии. Основой общественной и духовной активности нашей молодежи является осуществление Третьего Возрождения. Новый Ренессанс послужит созданию огромного богатства в нашей стране за счет соединения науки, образования, духовно-просветительских знаний и мировоззренческих ценностей, увеличению объема национального человеческого капитала, улучшению жизни нашего народа и оставит наследие грядущим поколениям.

Методологический подход к формированию инновационной среды включает характеристику индивидуального инновационного потенциала при создании модели инновационной деятельности через формирование инновационной среды и улучшение инновационного климата. Использование инструментов оценки эффективности и согласованности статичных процессов развития человека позволяет выявить системные проблемы его развития и разработать меры государственной политики по управлению человеческим капиталом с учетом устойчивости инновационных процессов.

Использованные ссылки и источники

1. Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-5847 от 8 октября 2019 года об утверждении «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».

2. Г.З. Убайдуллаев «Человеческий капитал – главный фактор формирования инновационной экономики». Монография. Каршинское издательство «Интеллект», 2023.

3. Окунькова Е.А. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономических систем / Е.А. Окунькова // Мировой научный потенциал. - 2018. -№11– С. 120–123.

МАМКАКАТ ИҚТИСОДИЙОТИНИ РАҚАМЛАСHTIRISHDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARNING O'RNI.

Amanov Otabek Amankulovich

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali*

Аннотация. Мақоллада рақамли иқтисодийотга о'тishда «рақамли egizak» texnologiyasining ahamiyati va uning ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirishda keng joriy etilayotganligi yoritilgan. Shuningdek, Respublikamizda raqamli transformatsiyaga o'tish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganligi bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: raqamli egizak, modellashtirish, raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, virtual nusxa, simulyatsiya.

Rivojlanishning hozirgi bosqichida mamlakatimiz iqtisodiyotida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish muhim sanaladi. Mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun muhim hisoblangan barcha sohalarni raqamlashtirish texnologik innovatsiyalarni joriy etishni jadallashtiruvchi transformatsiyaning drayveri hisoblanadi.

Barcha sohalarga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish uchun aholining raqamli texnologiyalar sohasidagi bilim, malaka va koʻnikmalar darajasi oshirish va raqamli texnologiyalar boʻyicha malakali mutaxassislarni talab etadi. Bu esa IT-mutaxassislarning xizmatiga boʻlgan talabning ortib borayotganidan darakdir. Respublikamizda bu bora qator ishlar olib borilmoqda masalan aholini axborot texnologiyalari boʻyicha savodxonligini oshirish, yosh dasturchilarni qoʻllab quvvatlash, axborot texnologiyalari boʻyicha mutaxassislarni koʻpaytirish maqsadida Respublikamizning barcha shaharlarida IT parklar va IT markazlar oʻz faoliyatini olib bormoqda. Bu esa Respublikamizda raqamli texnologiyalar sohasining rivojlanishiga olib keladi.

Raqamli texnologiyalar ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirishga katta hissa qoʻshib kelmoqda. Butun dunyo mutaxassislari yaqin kelajakda raqamli asrning boshlanishini taxmin qilishmoqda. Raqamli inqilob hayotning barcha sohaslariga va iqtisodiyotning har yoʻnalishiga kirib bormoqda. Barcha sohalarga raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida **“raqamli egizak – digital twin”** tushunchasining paydo boʻlishiga olib keldi.

Raqamli egizak - bu haqiqiy obyekt bilan bir xilda oʻzini tutadigan haqiqiy obyektning virtual nusxasi. Bu yerda mahsulotimizning texnik tafsilotlariga toʻxtalmasdan, bizning boshqaruvimiz haqida aytish kifoya hayot sikli mahsulotlar (PLM) toʻliq raqamli platformani taqdim etadi. U mahsulotni loyihalash va ishlab chiqarish jarayonlarini aniq simulyatsiya qiladigan raqamli egizaklardan foydalanishni qoʻllab-quvvatlaydi. Hozirgi kunga kelib, **raqamli egizaklar**

texnologiyasi sanoat, biznes, sog‘liqni saqlash, shaharsozlik, neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va boshqa sohalarga kirib bordi.

Haqiqiy aktivning aniq nusxasi bo‘lgan raqamli egizakdan foydalanish ma’lum sharoitlar va omillarga bog‘liq holda voqealarning rivojlanishini tezda modellashtirishga, ishning eng samarali usullarini topishga, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni aniqlashga, yangi texnologiyalarni mavjud ishlab chiqarish tarmoqlariga qo‘shishga va loyihani amalga oshirish vaqti va narxini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli egizak xavfsizlikni ta’minlash uchun qadamlarni aniqlashga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar ta’lim, sog‘liqni saqlash, qurilish, savdo, qishloq xo‘jaligi yoki logistika kompaniyasi bo‘lishidan qat’iy nazar, har qanday ishlab chiqarish aktivlarining raqamli egizaklarini yaratishga imkon beradi. Kelgusida ushbu texnologiyalar real vaqt rejimida butun ishlab chiqarish jarayonini masofadan boshqarishga imkon beradi. Raqamli egizak asosida ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish va boshqarish uchun ishlatiladigan barcha tizimlar va modellarni birlashtirish mumkin, bu jarayonlarning shaffofligini, qarorlarni qabul qilishning aniqligi va tezligini oshiradi.

Raqamli egizakning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u eskirmaydi yoki to‘xtab qolmaydi. Ushbu texnologiya har doim o‘rganish jarayonida va o‘zi modellashtirgan obyektlar bo‘yicha ma’lumotlarni tahlil qilishni amalga oshiradi va bu yangi biznes imkoniyatlarini paydo bo‘lishiga olib keladi .

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4699-sonli qarori 28.04.2020 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «Raqamli O‘zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli Farmoni 05.10.2020 y.

INNOVATSION JARAYONDA ILMIY-TADQIQOT VA FAOLIYAT

*Ibragimov Nodir Nusriddinovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali "LAT" kafedrası dotsenti,
Shomuratova Zulfiya Safarboy qizi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, innovatsion g'oyalar va texnologiyalardan foydalanish, talabalarning o'quv va kognitiv faolligini oshirish, ilmiy tadqiqot va ixtiro sohasidagi faoliyatlarini rivojlantirish, zamonaviy muhandisni tayyorlashda innovatsion komponentni joriy etish unga yangi texnika, innovatsion texnologiyalar yaratishning eng murakkab elementlarini va ulardan amaliyotda samarali foydalanishni o'rgatish kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar. modernizatsiya, axborot bazasi, kognitiv, ixtiro, ekspluatatsiya, loyiha ekspertizasi, konsalting xizmatlari, innovatsiya, strategiya, integratsiya.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish munosabati bilan oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy ilmiy-tadqiqot, asbob-uskunalar, texnologik va axborot bazasiga ega bo'lgan hamda yangi ilmiy texnologiyalarni bozor ishlab chiqaruvchilariga uzatishga qodir bo'lgan innovatsion ilmiy-ta'lim markazlariga aylantirish eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, iqtisodiyotni tubdan modernizatsiya qilish va kadrlarni sifatli tayyorlash va rivojlantirish yo'nalishini belgilaydi. Oliy ta'lim muassasasida innovatsion g'oyalar va texnologiyalardan foydalanish, talabalarning o'quv va kognitiv faolligini oshirish; ilmiy tadqiqot va ixtiro sohasida faoliyat ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida innovatsiyalarga tayyor mutaxassislarni tayyorlashni belgilaydi.

Uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasi hududlarni rivojlantirish strategiyalari bilan bog'liq bo'lishi, turli darajadagi asosiy va qo'shimcha ta'lim dasturlarini amalga oshirishda ilmiy, ta'lim va innovatsion faoliyatni integratsiyalashuviga asoslangan bo'lishi lozim.

Binobarin, oliy ta'lim muassasasi faoliyati fanni ko'p talab qiluvchi mahsulotlar, ta'lim va mehnat bozorining holatiga yo'naltirilishi hamda o'z bitiruvchilarining kasbiy faoliyatning turli sohalarida raqobatbardoshligini oshirishga qaratilishi kerak.

Oliy ta'lim muassasasida innovatsiyalarni yaratish bo'yicha faoliyatning birinchi yo'nalishi innovatsiyalarni yaratish, o'zlashtirish va tarqatish (patentlar, ixtirolar, innovatsion mahsulotlar va xizmatlar) jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lgan ish turlarini bajarishdir.

Talabalarning innovatsion faoliyati mazmuni ijodiy va tadqiqot kabi ikki asosiy bosqichdan iborat. Texnik ijodkorlikning tuzilmaviy elementlari - texnik taraqqiyot muammosi sifatida texnik ehtiyojni aks ettirish va tushunish; yangi texnik g'oyani ishlab chiqish; texnik qurilmaning ideal modelini ishlab chiqish; ideal modeldan matematik va texnik hisob-kitoblarga asoslangan yangi texnik qurilma yaratishga o'tishni loyihalash; yangi sanoat namunasini yaratish.

Texnika oliy ta'lim muassasasida o'quv jarayonining ushbu bosqichlarga muvofiq qurilishi talabaga nafaqat innovatsion g'oyaning yaratuvchisi bo'lishiga, balki mahsulot yoki jarayonni muvaffaqiyatli yakunlagandan so'ng, o'z innovatsion mahsulotining sinovchisi bo'lishiga imkon beradi. Bu talabalar uchun innovatsion mahsulot yoki jarayonni amalga oshirishda yaxshi motivatsiya, shuningdek, ijodiy, tadqiqot va ixtirochilik faoliyati va kasbiy o'zini o'zi takomillashtirish tajribasini rivojlantirish uchun asosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi PQ-3151-sonli "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohaları va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

3. Шадпиков В.Д. Новая модель спетсиалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / В.Д. Шадпиков // Вищее образование сегодня: нововведения, опыт. — 2004. - № 8. — С. 25-31.
4. Turmatov J.P. Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasining didaktik ta'minotini takomillashtirish: p.f.f.d. (Phd)diss. avtoref. – T.: 2019.

TA'LIM JARAYONLARIDA MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

B.Y.Yangiboyev

Iqtisodiyot va Pedagogika Instituti "Iqtisodiyot" kafedراسи professorи

S.S.Xudoynazarov

TATU Qarshi filiali "Logistikada axborot texnologiyalari" kafedراسи assistenti.

Annotatsiya. Mobil texnologiyalar, vositalar va resurslar bilan ta'minlaydigan interaktiv onlayn xizmatlarning integratsiyalashgan to'plami. Interfaol ta'lim platformalari o'quvchilarga interaktiv va qiziqarli tarzda ko'nikmalarni o'rganish va mashq qilishda yordam beradigan raqamli vositalardir.

Kalit so'zlar: elektron platformalar, elektron ta'lim, web texnologiyalar, raqamli texnologiyalar, web dasturlash, interaktiv dasturlar, raqamli iqtisodiyot, elektron kitob, raqamlashtirish, axborot, internet.

Ta'lim jarayoniga mobil texnologiyalarni joriy etish quyidagi afzalliklarga ega:

- 1)mobillik, ya'ni, ixtiyoriy vaqtda va joyda o'qish, o'rganishning mumkinligi;
- 2)multimediali, ya'ni o'quv materiallarini turli ko'rinishda: audio, video, rasm, grafika kabi multimedik imkoniyatlarga to'la vizual tarzda taqdim etish;
- 3)geymifikatsion xarakterga egaligi, ya'ni mobil ta'limning o'yin shaklida amalga oshirilishi;
- 4)monitoring qilish;
- 5)o'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvini jadallashtirish;
- 6)ishtirokni monitoring qilish, ya'ni ishtirok etishni nazorat qilish imkoniyatining mavjudligi;

7) individual yondashuv, ya'ni ta'lim oluvchilarning shaxsiy psixologik va fiziologik xususiyatlaridan kelib chiqib, individual yondashishda mobil qurilmalarning moslashuvchanligi.

O'qituvchi ta'limning kunduzgi an'anaviy shaklidagi dars mashg'ulotlarini loyihalashtirishda mobil texnologiyalardan foydalanish jarayoniga turlicha yondashishi mumkin.

O'quv jarayonida mobil qurilmalardan foydalanish usullarini quyidagicha guruhlarga bo'lish mumkin:

-multimediali o'quv-web-resurslar (audiofayllar, videofilmlar, grafika, xarita va tasvirlar)ni namoyish etish uchun;

-o'quv saytlari, resurslar, ma'lumotnomalar, lug'atlarga tezkor kirishni ta'minlash;

-ta'lim jarayonidagi muloqotni ta'minlash (SMS xabarlar, telegram, web-seminarlar va shu kabilar orqali).

Mobil qurilmalardan ta'lim maqsadlarida foydalanishning bir necha yo'llari mavjud. Bular quyidagilar:

Birinchidan, mustaqil ta'lim olish. Mobil ta'lim texnologiyalari asosida materiallardan foydalanishning qulayligi va soddaligi, interaktivlik hamda o'z-o'zini boshqarish va o'z-o'zini baholash imkonini beruvchi maxsus ilovalar yotganligi uchun mustaqil ta'lim olish imkoniyati yaratiladi.

Ikkinchidan, mobil ta'lim texnologiyalarining g'oyalari maktablarda, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy o'quv jarayonida ham birdek qo'llanilishi mumkin.

Uchinchidan, mobil ta'lim masofaviy o'quv kurslariga samarali to'ldiruvchi vazifasini o'tashi mumkin.

Mobil ta'lim (M-learning) atamasi XXI asrning boshlarida ingliz tilidagi pedagogik adabiyotlarda qo'llanilgan bo'lib, hozirgi kunda O'zbekistonda ham foydalanila boshlandi.

Mobil ta'lim mobil va portativ qurilmalardan foydalanib, o'qishni va ta'limni tashkillashtirish imkonini beradi.

Mobil ta'lim uchun quyidagi mobil aloqa muhiti va qurilmalaridan foydalaniladi:

-smartfonlar, ayfonlar, planshetlar;

-MP4 pleyerlari, Netkitoblar, elektron o'yinlar uchun qurilma (Nintendo DS), iPodlar, GPS- navigatorlar va h.k.;

-portativ kompyuterlar (noutbuklar, netbuklar, ultrabuklar, transformerlar).

Rivojlangan davlatlarda mobil qurilma va telefon egalari soni jadal tarzda ortib bormoqda. Ko'pgina ta'lim muassasalari ta'limning BYOD (Bring Your Own Device - O'z qurilmangni olib kel) uslubiga o'tmoqda.

Mazkur uslub ta'lim muassasasini kompyuter qurilmalari bilan jihozlash xarajatlarini kamaytirishga sabab bo'ladi, chunki mobil qurilma egalari o'z qurilmalarini, muassasa kompyuter jihozlarini yangilashiga nisbatan tezroq yangi modelga almashtiradi.

Mobil ta'limning barcha jihatlari qarab chiqilgandan so'ng, o'qituvchi ta'lim jarayonini loyihalashtirishda ma'lum talablarni bajarishi shart sifatida qabul qiladi.

Bunda o'qituvchi tomonidan mobillik darajasi tanlanadi va shu darajada qo'llash mumkin bo'lgan raqamli axborot ta'lim resurslari ajratib olinadi. Ushbu jarayonda elektron darslik, dasturiy ilovalar va so'rovnomalar kabi ta'lim berish imkoniyatlarini oshiruvchi vositalar o'rganiladi va tizimlashtiriladi.

Elektron darslik bu nashr etilgan kitobning PDF versiyasidan hajm jihatidan bir muncha katta hamda qidiruv va lo'g'at kabi funksiyalar qo'shib yaxshilangan ko'rinishdagi kitobdir.

Lekin zamonaviy elektron darslik - raqamli-birinchi yoki raqamli-yagona ko'rinishda loyihalangan bo'lib, o'z ichiga multimedia materiallari (mualliflik ilovalari va video ilovalar), interaktivlik, masalan, avtomatik tarzda viktorinalarni baholash yoki simulyatorlarni qo'lda boshqarish va eng birinchi navbatda tarmoq imkoniyatlari, ya'ni ta'lim oluvchilar va pedagoglar uchun xabarlar kanali, ijtimoiy media platformasi orqali ma'lumot almashuvini qamrab oladi.

Dasturiy ilovalar (dasturiy ta'minot).

Dasturiy ilova - bu oddiy ilovalardan tortib multi-mediali interaktiv elektron darsliklargacha bo'lgan dasturiy ilovalarni qamrab oladi.

Dasturiy ilovalar internetdan yuklab olingan dasturiy ta'minotning bir qismi bo'lib, mobil operatsion tizimlarda ishlash uchun mo'ljallangan. Dasturiy ilovalar oddiy o'yin formatida yoki biror bir predmetni o'qitish uchun mo'ljallangan, masalan, matematika, ximiya va tillarni o'rgatuvchi ilovalar ham bo'lishi mumkin.

Pedagoglar noformal ko'rinishdagi so'rovnomalarni sinflarda oldindan o'tkazib kelishadi. Faqatgina bu so'rovnomalarga ta'lim oluvchilar qo'l ko'tarib javobni berishadi.

So'rovnomalarni raqamli uskunalar yordamida o'tkazish bu jarayonning samaradorligini oshiradi. Veb-sayt, dasturiy ilovalar yoki ijtimoiy tarmoqlar yordamida ta'lim oluvchilar o'rtasida so'rovnomalarni o'tkazish mumkin. O'qituvchilar ushbu so'rovnomalarni yordamida ta'lim oluvchilar yoki tinglovchilarning qiziqishlarini aniqlashlari va shu asosda ta'lim yo'nalishlari va uslublarini o'zgartirishlari mumkin.

Xulosa

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar tez suratda rivojlanib borayotgan paytda interaktiv platformalar va raqamli texnologiyalarni ta'lim sohasiga kiritish zamon talabi hisoblanadi. Elektron ta'lim tizimlarini qo'llash ko'plab imkoniyatlarni paydo qilishi mumkin. Misol uchun, ta'lim olish imkoniyatlarini hal etish, ta'lim shaklini tanlash kabi imkoniyatlarini beradi. Elektron ta'lim texnologiyalari undan tashqari talaba va o'quvchilarni ta'lim olish uchun joy va qulay vaqtini tanlash imkoniyatini paydo qiladi. Umumiy qilib aytganda raqamli texnologiyalari ta'lim sohasida ba'zi bir kamchiliklarni to'g'irlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlan

tirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. 2019-yil 8-oktyabr.
www.lex.uz.

INNOVATSION TALIM JARAYONLARIDA O'ZLASHTIRGAN BILIM KO'NIKMALARINI SANOAT KORXONALARIDA TADQIQ QILINISH TAHLILI

Axmedova Nilufar Farxodovna
TATU Qarshi filiali "ATDT" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarini rivojlantirish, o'zgarib turuvchi raqobat muhiti va bozor sharoitlarida ekonometrik usullar va modellardan foydalanish yordamida makroiqtisodiy bashorat qilish, tavakkalchilik va noaniqlik sharoitida optimal iqtisodiy qarorlar qabul qilish, keyinchalik, bu qarorlar bajarilishini nazorat qilish masalalarining nazariy va amaliy tomonlarini o'rganishda juft regressiya modellashtirish muhim ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Regressiya, modellashtirish, noaniqlik, raqamli tving, dispersiya, tannarx, mehnat samaradorligi, ish haqi, limit, juft regressiya, ko'p omilli regressiya

Jahonda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning jadal sur'atlarda o'sib borishi, sanoat xomashyosi narxlarining sezilarli darajada oshib borishi tarmoqni barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Jahon bankining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, "2020-yilda dunyo bo'yicha yalpi ichki mahsulotning qisqarishi 4,3 foizni, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining qisqarishi 4,7 foizni tashkil etgani holda, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 1,7 foizga oshdi". Bu esa, jahonda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotganligidan dalolat beradi.

Jahonda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va qashshoqlikni kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatidan kelib chiqib, oziq-ovqat sanoatini barqaror rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan tadqiqotlarga alohida ahamiyat berilmoqda. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etishning innovatsion yondashuvlaridan foydalanish, ishlab chiqarish va

moliyaviy barqarorligini ta'minlash, mahsulot tannarxini pasaytirishning samarali usullarini joriy etish, korxonalar aktivlari va qimmatli qog'ozlaridan foydalanish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarida texnik-iqtisodiy meyorlarning optimal qiymatlarini baholash yo'nalishlaridagi ilmiy tadqiqotlarga ustuvor darajada e'tibor berilmoqda.

Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlashda sifat menejmentini zamonaviy tamoyillarini qo'llash, boshqaruv tizimini takomillashtirishga muhim ahamiyat qaratilmoqda. "...ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish va narxlar barqarorligini ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini yaratish va ichki bozorda intervensiya qilish hajmlari, asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish zaxiralarni shakllantirish va ulardan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish..." kabi muhim ustuvor vazifalari belgilangan. Mazkur ustuvor vazifalarni ijrosini ta'minlashda oziq-ovqat sanoati korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini boshqarish tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi, 2018-yil 16-yanvardagi PF-5303-son «Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi farmonlari, 2021-yil 22-dekabrda PQ-58-son «Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tadqiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2020-yil 9-sentabrda PQ-4821-son «Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida»gi, 2021-yil 15-martda PQ-135-son «Ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar

Mahkamasining 2022-yil 20-yanvardagi 37-son «Respublikada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida»gi, 2022-yil 19-dekabrda 716-son «Asosiy turdagi oziq-ovqat va zarur mahsulotlar narxlarini barqarorligini ta‘minlash hamda mahsulotlar xavfsizligi va sifatini tizimli nazorat qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlari hamda boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so‘zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni
6. Egger, P., (2002). An Econometric View of the Estimation of Gravity Models and the Calculation of Trade Potentials. *World Economy*, 25(2), 297–31
7. Determinants of FDI inflows: the case of Russian regions. *Ekonomika regiona [Economy of Region]*, 12(4), 1244–1252.

OLIY TALIMDA MA’NAVIY MA’RIFIY ISHLARNI RAQAMLI BOSHQARISHDA PEDAGOGIK TENOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Tursunova Aziza Xoshimovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali “Logistikada axborot texnologiyalari” kafedrasida katta o‘qituvchisi,

Abdinazarov Sardor Dilshod o‘g‘li

TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya. Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta‘lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta‘minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. : XXI asr – texnologiyalar asri hisoblanadi. Shunday ekan dars jarayonida turli zamonaviy axborot vositalaridan o‘rinli foydalanish, kompyuterli ta‘lim jarayonida darslarni o‘quvchi va kompyuter orasidagi munosabatlarga ko‘ra tashkil etish, boshqarish, nazorat qilish bugungi kunda dolzarb masalalardandir. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to‘g‘ri foydalanishni o‘rganish

yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat. Maqolada raqamli texnologiya, ta'limda raqamli texnologiyadan foydalanish, raqamli texnologiyani ta'lim tizimi vositalari, raqamli texnologiyasini ustunliklari haqida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: axborot vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, intellektual, raqamli texnologiya, zamonaviylik, ta'lim texnologiyalari.

Oliy talimda manaviy-marifiy ishlarni raqamli boshqarish pedagogik tenologiyalaridan foydalanish, o'quv jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishga yordam beradi. Bu texnologiyalar, o'quvchilarning o'zlashtirishning yanada ko'p yo'nalishlarda va interaktiv usullarda amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Quyidagi pedagogik tenologiyalar oliy talimda manaviy-marifiy ishlarni raqamli boshqarishda foydalanish mumkin:

1. Interaktiv ta'lim platformalari: Bu platformalar o'quvchilarga interaktiv vazifalarni o'zlashtirish, onlayn darslarga qatnashish, ma'lumotlarni o'rganish va baholash imkonini beradi. Bu shu bilan birga, o'qituvchilar o'quvchilarning natijalarini monitoring qilish va ular bilan aloqada bo'lishlari uchun ham foydalanishadi.

2. Multimediyali darsliklar: Raqamli boshqarishda pedagogik tenologiyalar, o'quv dasturlarini o'z ichiga olish va ularni o'quvchilarga 3D model, grafikalar, video va audiolarni o'z ichiga olish imkonini beradi. Bu usul, o'quvchilarning qiziqishlarini oshiradi va o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

3. O'quv dasturlaridagi interaktiv modullar: Raqamli boshqarish pedagogik tenologiyalari o'quv dasturlarida interaktiv modullarni amalga oshirish imkonini beradi. Bu modullar o'quvchilarning o'zlashtirishni yanada samarali qiladi va ularning o'ziga xos tajribani olishga imkon beradi. O'quvchilar o'zlashtirish jarayonida o'zlarining fikrlarini ifoda qilish, masalalar yechish va jamoatchilik bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Virtual o'qish resurslari: Virtual o'qish resurslari, o'quvchilarga o'zlashtirishni yanada qiziqarli qilish va o'rganish jarayonida ularga o'ziga xos tajribani taqdim etishga yordam beradi. Virtual laboratoriyalar, o'quvchilarning

amaliyot tajribasini oshirishga imkon beradi. Virtual ekskursiyalar va turli interaktiv dasturlar, o'quvchilarni o'zlashtirish jarayonida qiziqishlarni oshirishga yordam beradi.

5. Onlayn ta'lim platformalari: Onlayn ta'lim platformalari orqali o'quvchilar darslarga qo'shilishlari va o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi. Bu platformalar, interaktiv darslar, ma'ruzalar va sinalash materiallari orqali o'quvchilarning o'zlashtirilishini yanada samarali qilishga imkon beradi. O'quvchilar o'zlarining o'ziga mos vaqtida o'quv materiallariga kirish imkoniyatiga egalar.

Bu pedagogik tenologiyalar o'quvchilar o'zlarining o'zlashtirish jarayonida aktiv ishtirok etishini va o'zlarining o'rganishni yanada samarali qilishini ta'minlaydi. O'qituvchilar ham o'quvchilarni baho berish, natijalarni monitoring qilish va ular bilan aloqada bo'lishlari uchun bu tenologiyalardan foydalanmumkin. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish imkonini beradi va o'quvchilarning o'zlashtirishini oshiradi. Ularning foydalangan jarayonida o'quvchilar o'z fikrlarini ifoda qilish, masalalar yechish, ijtimoiy hamkorlikda ishtirok etish va kreativ muammolarni yechish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bundan tashqari, pedagogik tenologiyalar, o'quvchilarning o'zlashtirish va o'rganish natijalarini baholash va baho berish jarayonlarini ham yanada samarali qilishga yordam beradi. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasini, ma'lumotlarni tushunish darajasini va rivojlanishini monitoring qilish imkonini beradi. Pedagogik tenologiyalar, masofaviy o'quv (uzaktan ta'lim) dasturlarini ham o'z ichiga oladi. Bu usul, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi masofaviy aloqalarni ta'minlaydi va o'quvchilarning o'zlashtirishini va o'rganishini masofadan ham samarali qilishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish insoniyat tarixidagi boshqa innovatsiyalarga qaraganda tezroq sodir bo'lmoqda: bor-yo'g'i yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining qariyb 50 foizini qamrab olishga va ularning yordami bilan jamiyatlarni o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi.

Xulosa qilib shuni takidlab o'tish zarurki. O'qituvchilarning o'rgatiladigan material mazmunini tanlashda axborot kommunikatsiya texnologiyalar mazmunidagi bilimlar bilan cheklanilmasligi lozim. Bugungi kunda mamlakatimizda ko'plab gazeta, jurnal, axborotnoma-byulleten, radio, televideney, axborot agentliklari, internetda veb-saytlar faoliyat ko'rsatmoqda. Bularning barchasi birgalikda oliy talimda manaviy-marifiy ishlarni raqamli boshqarishda pedagogik tenologiyalardan foydalanishning muhim aspektlarini hosil qiladi. Bu texnologiyalar o'quvchi va o'qituvchilarning o'zlashtirish yo'lini yanada samarali qilish va o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1."Newzoo: Global esports will top \$1 billion in 2020, with China as the top market". <https://venturebeat.com>.
- 2.TURSUNOVA A.H (2023). TALIM JARAYONIDA INTELLEKTUAL-KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNIIY XUSUSIYATLARI. OLIM ,1(6), 18–21.

RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING INNOVATSION TA'LIMDA TUTGAN O'RNI.

Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna

TATU Qarshi filiali "Logistikada Axborot Texnologiyalari" kafedراسi assistenti

Jumayev Azamat Bahodir o'gli, Bozorov Sherbek Ne'mat o'g'li

TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiya, ta'limda raqamli texnologiyadan foydalanish, raqamli texnologiyani ta'lim tizimi vositalari, raqamli texnologiyasini ustunliklari, narsalar interneti (Internet of Things, IoT), kengaytirilgan haqiqat (AR), virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR) haqida tushuncha berilgan. Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ta'limda raqamli texnologiya, narsalar interneti (Internet of Things, IoT); kengaytirilgan haqiqat (AR); virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR)

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ta'limda raqamli texnologiya, narsalar interneti (Internet of Things, IoT); kengaytirilgan haqiqat (AR); virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR)

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta axamyatga ega. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi xammamizga ma'lum.

Demak, raqamli ta'limda:

- xohlagan joyida va xohlagan vaqtda ta'lim olish imkoniga ega;
- internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi;
- ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi;
- vaqt va mablag` sarfini keskin kamaytiradi;
- "raqamli dunyo"da yo`qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo`lishgi kabilar.

Bundan tashqari raqamli texnologiyalar yana sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlarini aniqlash,

firibgarliklarni oldini olish, ma'lumotlarni tahlil qilish va takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo'l kelsa, katta hajmli ma'lumotlar — Big data esa soliq organlariga kelib tushadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tushumlarni yanada yaxshiroq bashorat qilish hamda to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi. Raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish insoniyat tarixidagi boshqa innovatsiyalarga qaraganda tezroq sodir bo'lmoqda: bor-yo'g'i yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining qariyb 50 foizini qamrab olishga va ularning yordami bilan jamiyatlarni o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi.

Ta'lim sohasida VR o'quvchilarning bilim olish uslubini o'zgartiradi. Sinf xonalarida VR dan foydalanish o'quvchilarga bilimlarni yaxshiroq o'zlashtirish va qiyin tushunchalarni tasavvur qilish orqali o'rganishga yordam beradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki raqamli texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi.

Axborot texnologiyasi faqatgina ta'lim tizimiga kirib kelmasdan shu sohaning barcha bo'g'inlarini boshqarish, tashkil qilish, axborot resurslari bilan ta'minlash, ish yuritish hujjatlarini tezlik bilan yo'lga qo'yish, moliyaviy tizimini yo'lga qo'yish kabi muhim ishlarni amalga oshirishda xizmat qiladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim tizimiga kirib kelishi — ta'lim tizimida sifat o'zgarishi omili bo'lib xizmat qiladi.

Shunday bo'lsada, o'z kasbining mahoratli sohibi bo'lgan professor-o'qituvchilar tomonidan o'zining chuqur bilimi, katta tajribasiga tayangan holda, axborot texnologiyalaridan foydalanib o'tkazilgan dars mashg'ulotlari biz talabalarda darsga, mavzuga qiziqishimizni yanada orttiradi. Axborot texnologiyalarining eng so'nggi yutuqlaridan foydalangan holda tayyorlangan taqdimot ham o'zlashtirilishida, ham eslab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng asosiysi, biz talabalarda ham axborot texnologiyalari ko'nikmalarin chuqur

o‘zlashtirish mas’uliyatini yuklaydi. Zero, axborot kommunikatsiya texnologiyalari barcha sohalar taraqqiyotining asosiy drayveri sifatida baholanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Nusriddinovich, ibragimov nodirjon, abduraxmanov vohid abdumuqim o‘g‘li, and amirov akbarshox dilshod o‘g‘li. "axborot xavfsizligiga tahdidlarni tahlili va baholash." *journal of universal science research* 1.4 (2023): 93-97.

2.Nusriddinovich, ibragimov nodirjon, and abdurakhmanov vahid abdumuqim oglu. "relevance and importance of ensuring the security of information in networks." *galaxy international interdisciplinary research journal* 11.4 (2023): 906-908.

SUN’IY INTELEKTNG TA’LIM BOSHQARUV JARAYONLARIDA AHAMIYATI

Mahmudova Madina Jamol qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali “Logistikada axborot texnologiyalari” kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda rivojlanib borayotgan sun’iy intellekt va ta’lim tizimida sun’iy intellekt haqida foydalanish, sun’iy intellektini ta’limda va boshqa sohalarda qo‘llashning ijobiy va salbiy tomonlari, sun’iy intellektning taraqqiy etishi, sun’iy intellekt rivojlanishi tezlashgan sari kasbiy faoliyatlar ham asta-sekin kamayib borishi haqida to’liq bayon qilingan.

Kalit so‘zlar. ta’lim tizimi, sun’iy intellekt, mashinaliy o‘qitish, kasbiy faoliyatlar, virtual haqiqat, aqlli mashinalar, robototexnika.

Kirish:Sun’iy intellekt (AI) hozir butun dunyoda juda mashhur atama. Bu mashinalarni odamlar kabi fikrlash, harakat qilish yoki reaksiyaga o‘rgatadigan rivojlanayotgan texnologiya. Demak, hamma AI nima ekanligini, AI qanday ishlashini va uning asosiy vositalari va ilovalarini aniq bilishi kerak. Ma'lumki, mashinalar inson harakatlariga taqlid qilish, odamlar kabi gapirish va o'zaro ta'sir qilish va tinimsiz ishlash uchun dasturlashtirilgan. Shu bilan birga, AI turlarini, mashinani o'rganish, chuqur o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) kabi asosiy pastki maydonlarni va uning turli sohalarida qo'llanilishini va shu paytgacha

erishilgan yutuqlarni bilish muhimdir. Ushbu maqola yuqoridagi barcha sohalarga bag'ishlangan va o'quvchini sun'iy intellektning muhim jihatlaridan yaxshi xabardor qilishga harakat qiladi. Sun'iy intellektning ijobiy tomonlariga keladigan bo'lsak, u odam xatosini va xavfni kamaytiradi, insonlardan farqli tarzdan affuslar va yangilanishlarni talab qilmaydi, takroriy faoliyatlarni amalga oshiradi, tezroq qaror qabul qiladi, kundalik dasturlar, xavfli vaziyatlarda yordam beradi, ta'limni xususiy lashishiga olib keladi, ITS takomillashadi, moslashuvchan guruhni rivojlantira oladi, intellektual modernizatsiya, shuningdek virtual haqiqatni o'rganadi, haqiqiy vaqtda hal etishni baholaydi. Afzalliklari bilan birga kamchiliklari ham mavjud.

Sun'iy intellektning muhim omillaridan bir bu Mashina modelini o'qitish va uni ta'lim va boshqa sohalarda qo'llashdir. Machine learning (mashinali o'qitish) - o'zi o'rganadigan dasturlar yaratish amaliyoti va nazariyasi, sun'iy intellektning katta qismidir. Dasturchilar o'z algoritmlariga xususiy hollarda umumiy qonuniyatlarni aniqlashni o'rgatishadi. Natijada, kompyuter, inson avvaldan ko'rsatib o'tgan buyruqlaridan emas, balki, o'z shaxsiy malakasidan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Bunday o'qitishning juda ko'p metodlari data mining'ga oid bo'lishi mumkin. Mashinali o'qitishga birinchi tarifni 1959-yilda amerikalik informatik Artur Samuel bergan. U sun'iy intellekt elementlariga ega bo'lgan shashka o'yini, dunyoda birinchi o'zi o'rganadigan dasturni yaratgan. Mashinali o'qitish orqali kompyuterlar nafaqat fotosuratlar va tasvirlardagi yuzlarni, balki landshaftlar, obyektlar, matn va raqamlarni ham tanib olishga o'rganadilar. Yaxshi o'rganish, mashinani o'rganishning oxirgi takomillanishi, qatlamli neyron tarmoqlari bilan yuqori hajmdagi ma'lumotlarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Bu yerda yuqori hajmdagi ma'lumotlar murakkab vazifalarni o'rganish yoki bajarish uchun algoritmlarga kiritiladi. Bugungi kunda sun'iy intellekt dasturlari ancha murakkab va ovozli yordamchilardan fond bozorini bashorat qilish algoritmlari, tabiiy tillarni qayta ishlash va tasvirni aniqlash dasturlarigacha takomillashib bormoqda. Sun'iy intellekt robototexnika bilan shug'ullanadi va doimiy faoliyatlarni avtomatlashtiradigan mashinalar bilan ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt odatda inson aqlini talab qiladigan vazifalarni bajara oladigan kompyuter tizimlari yoki mashinalarni ishlab chiqishni anglatadi. Bu vazifalar muammolarni hal qilish, o'rganish, tushunish va tabiiy tilni qayta ishlash, naqshlarni tan olish va qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi. AI - bu kompyuter fanlari, matematika va domenga oid bilimlarni birlashtirgan ko'p tarmoqli soha bo'lib, u mashinalarga insonning kognitiv qobiliyatlarini taqlid qilish imkonini beradigan algoritm va modellarni yaratishga yordam beradi. Bu sun'iy intellekt tizimlariga katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, naqshlarni aniqlash va qayta ishlanadigan ma'lumotlar asosida bashorat qilish yoki tavsiyalar berish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt (AI) korxonalarining savdo va marketingga yondashuvini inqilob qilmoqda. Mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va bashoratli tahlillar kuchidan foydalangan holda kompaniyalar jarayonlarni avtomatlashtirishi, mijozlar tajribasini shaxsiylashtirishi va o'sishni rag'batlantirish uchun qimmatli tushunchalarni ochishi mumkin. Sotish va marketing uchun sun'iy intellektning asosiy sub-mavzulariga chatbotlar, generativ AI (GenAI), tavsiya dvigatellari, hissiyotlarni tahlil qilish va bashoratli etakchi reyting. Sun'iy intellektga asoslangan vositalar va strategiyalarni qo'llash operatsiyalarni soddalashtirish, maqsadlilikni yaxshilash va konversiyalarni oshirishga yordam beradi. AI savdo va marketing harakatlaringizni qanday o'zgartirishi mumkinligini bilish uchun quyidagi maqolalarni ko'rib chiqing. So'nggi yillarda sun'iy intellektning jadal rivojlanishini bir nechta asosiy omillar bilan bog'lash mumkin, jumladan, mavjud o'tkazish qobiliyatining oshishi, hisoblash tezligining yaxshilanishi, bulutli hisoblashning keng qo'llanilishi va dasturlashdagi yutuqlar. Ushbu omillar sun'iy intellektni ishlab chiqish va qabul qilishni rag'batlantiradigan sinergik muhitni yaratdi.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, hozirgi vaqtda sun'iy intellekt turmushimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Lekin uning ma'lum bir kamchiliklari ham ko'zga tashlanmoqda. Misol uchun, sun'iy intellekt takomillanishi tezlashgan sari kasbiy ishlar ham asta-sekin kamayib bormoqda. Shuningdek, sog'liqni saqlash, o'qituvchilik, advokatlik, favqulotda vaziyatlarga javob beruvchilar, ijtimoiy ishchilar, mijozlarga xizmat ko'rsatuvchilar faoliyatiga

sezilarli darajada o'z ta'sirini bermoqda. Shuni unutmash kerak sun'iy intellekt hechqachon kreativlik ya'ni yaratuvchanlik, g'oyalarni kash etuvchi insonlarning kasbini egallay olmaydi. Bunday sohalarni ko'plab misollar keltirish mumkin!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axrorjon, Y., Alijon, M., & Iqlima, A. Faol texnologiyalarni o'smirlar psixologiyasiga ta'siri. Ta'lim fidoyilari, 2022.
2. Yoldashev, A. E. O., Nishonqulov, S. F. O., & Yoldasheva, M. R. Q. Ta'limdagi axborot texnologiyalari. Scientific progress, 2021.
3. Ashurov J.Dj., Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli pedagogikaning o'rni va ahamiyati // 2021.

ELEKTRON TA'LIM PLATFORMALARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Yangiboyev B.YA.

Iqtisodiyot va Pedagogika Instituti "Iqtisodiyot" kafedrasida professori

Xudoynazarov S.S.

TATU Qarshi filiali "Logistikada axborot texnologiyalari" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: elektron ta'lim platformasi - trenerlar, o'quvchilar va ta'lim bilan shug'ullanuvchi shaxslarni ta'limni yetkazib berish va boshqarishni qo'llab-quvvatlash va yaxshilash uchun ma'lumot, vositalar va resurslar bilan ta'minlaydigan interaktiv onlayn xizmatlarning integratsiyalashgan to'plami. Interfaol ta'lim platformalari o'quvchilarga interaktiv va qiziqarli tarzda ko'nikmalarni o'rganish va mashq qilishda yordam beradigan raqamli vositalardir.

Kalit so'zlar: elektron platformalar, elektron ta'lim, web texnologiyalar, raqamli texnologiyalar, web dasturlash, interaktiv dasturlar, raqamli iqtisodiyot, elektron kitob, raqamlashtirish, axborot, internet.

XX asrning 50-yillaridan boshlab ta'lim tizimining o'sha davrning o'ta jiddiy talablariga javob bera olmayotganligi ko'pchilik mutaxassislar tomonidan e'tirof etib kelindi. Albatta, oliy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarning bilim darajalari zamon talablaridan orqada qolmasligi, ya'ni zamon bilan hamnafas bo'lishi va ularning mutaxassislik qobiliyati har bir davrning talablarga to'la javob berishi

lozim, chunki, ilm-fan, texnika va texnologiya sohalarining taraqqiyoti zamonaviy jamiyatning qiyofasini belgilab beradi. elektron ta'lim hozirgi vaqtda uydan chiqmagan holda bilim olish, firma (tashkilot)larda to'laqonli ishlash imkonini yaratib bermoqda. XXI asrning 20-yillariga kelib ko'pgina mamlakatlar tadqiqotchi olimlari va soha mutaxassislarining e'tirof etishlaricha davlatning barqaror ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash va jahon iqtisodiy hamjamiyatida o'z mavqegini mustahkamlashda ta'limning o'rnini tobora ortib borishi shart va zarur. Ta'limda kompyuter tizimlaridan foydalanishning boshlanishi bilan elektron ta'lim paydo bo'la boshladi. elektron ta'limga: elektron kitoblar, ta'lim texnologiyalari va ta'lim xizmatlari kabilar kiradi.

Elektron ta'limning shakllanishi 3 bosqichga bo'linadi:

1. CD-ROM disklaridagi kurslar (CD-ROM - ingl.dan – ma'lumotlarni o'z ichiga olgan optik kompakt diskdan tashkil topgan va faqat o'qish uchun mo'ljallangan xotira diski).

2. Mutaxassis o'qituvchilarning masofaviy ta'limi.

3. Maxsus interaktiv (birgalikdagi faoliyat) dasturlardan va elektron kitoblardan foydalaniladigan elektron ta'lim.

Bugungi kunda internet axborot manbalari ichida eng ommaviysi hisoblanadi, uning inson hayotining barcha jabhalaridagi faol ishtiroki kuchayib, faoliyatning bir bo'lagiga aylandi, biz uning xizmatlaridan har kuni foydalanishga odatlandik. Web-texnologiyalar ta'limning deyarli barcha bosqichlarida alohida kurs sifatida o'qitila boshlandi. Web dasturlash ta'limning mutaxassislik yo'nalishlarida alohida fan sifatida o'rganilib, ta'limning nomutaxassislik yo'nalishlarida informatika va axborot texnologiyalari fanining bir bo'limi sifatida o'rganilib kelinmoqda. "Web dasturlash va dizayn" amaliy fanlar turkumiga kirganligi bois mazkur kursni "kompyuter grafikasi va dizayn" yo'nalishi talabalarini o'qitish alohida yondashuv talab etadi. Samarali uslublarni to'g'ri tanlash esa ta'lim sifatini oshiradi. Intranet internetda Web texnologiyalar muvaffaqiyatli sinovdan o'tgandan so'ng paydo bo'ldi. Intranetni Web texnologiyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki intranetning bosh texnologiyasi - web texnologiyadir, chunki u axborotni nashr

qilish va undan foydalanish uchun juda qulay bo'lib, uning vositasida Web-server hosil qilinadi. Intranet texnologiyasining asosida web texnologiyasining asosiy tarkibiy qismlari - HTML, HTTP, brouzer va Internetning asosiy protokoli TCP/IP yotadi:

HTML – o'xshash rivojlanish texnologiyasi

HTTP- Brouzer - qidirish, web-saytlarni ko'rib chiqish

TCP/IP-

Professorlar Sebastyan Trun va Piter Norviglarning ta'kidlashlaricha, 2050 yilga kelib, jahon miqyosida bor-yo'g'i o'ntagina katta zamonaviy universitetlar qolib, ularda bir vaqtning o'zida millionlab talabalar o'qitilishiga erishiladi. Tabiiyki, bunday o'qitish tizimi unga jalb etilganlarning barchasi uchun foydali va raqamli iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlashda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Zamonaviy talablarga muvofiq, o'quv jarayoni murakkablashib borayotgan bir vaqtda, ta'limda o'quv vositalaridan foydalanish o'zlashtirishni osonlashtirib, qiziqarlilik jihatini oshirmoqda. elektron ta'lim texnologiyasining rivoji elektron o'qitish tizimida ta'lim strategiyasining tuzilishi va har bir o'quvchi uchun o'quv materiallarini yakka tartibda taqdim etish kabi imkoniyatlarni bermoqda. SHunga muvofiq ishlab chiqarishga sarf-xarajatlar, doimiy talablarning o'sishi va elektron ta'lim tizimini amalga oshirishda zaruriy baholash va boshqarish sifatleri shakllandi. Hozirgi avtomatlashtirilgan ta'lim tizimi sifatini baholash uslublari o'qish jarayoni natijalari nuqtai nazaridan, o'qitish tizimlarini baholashga, shuningdek, ushbu uslublar umumiy bo'lib, paydo bo'lgan va elektron ta'lim tizimi hayot siklining turli bosqichlari sifatini boshqarishga yetarli darajada imkon bermaydi. elektron ta'lim talabalarga masofaviy (mahalliy) ekspert o'qituvchidan maslahatlar, maslahatlar va baholashlar olish, o'qituvchilarga esa talabalar bilan masofadan turib muloqot qilish imkoniyatini ochib beradi. SHuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ommalashtirish, o'qituvchilarga o'tkazish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. elektron ta'lim texnologiyalari tufayli talabalar va o'qituvchilar mashg'ulotlar uchun qulay joy va vaqtni tanlash, ularning shaxsiy

jadvalini hisobga olgan holda doimiy aloqada bo'lish imkoniyatiga ega. Raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga faol kirib bormoqda. Axborot resurslari barcha toifadagi fuqarolar uchun, yosh bolalardan tortib pensionerlargacha, zamonaviy jamiyatni tashvishga soladigan muammolarni hal qilishga qodir degan g'oyani yaratadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab universitetlar va boshqa ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish tajriba va bilim almashish imkoniyatini beradi, odamlarga ko'proq o'rganish va kundalik hayotlarida ko'proq ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Xulosa

Interaktiv ta'lim platformalarni o'quv jarayonlarida ko'p vaziyatlarda qo'llash o'quvchilarning bilim darajasini keyingi bosqichga olib chiqishi mumkin. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar tez suratda rivojlanib borayotgan paytda interaktiv platformalar va raqamli texnologiyalarni ta'lim sohasiga kiritish zamon talabi hisoblanadi. elektron ta'lim tizimlarini qo'llash ko'plab imkoniyatlarni paydo qilishi mumkin. Misol uchun, ta'lim olish imkoniyatlarini hal etish, ta'lim shaklini tanlash kabi imkoniyatlarini beradi. Elektron ta'lim texnologiyalari undan tashqari talaba va o'quvchilarni ta'lim olish uchun joy va qulay vaqtini tanlash imkoniyatini paydo qiladi. Umumiy qilib aytganda raqamli texnologiyalari ta'lim sohasida ba'zi bir kamchiliklarni to'g'irlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev raisligida 2020 yil 25 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasidagi nutqi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

2. Dvoreskaya A.V. Основные типы компьютерных средств обучения // Школьные технологии. – 2004. -№ 3. – S. 25-40.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI JARAYONLARIDA INNOVATSION TA'LIMNING IJTIMOIIY- IQTISODIY SAMARADORLIGI

Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna

*TATU Qarshi filiali "Logistikada Axborot Texnologiyalari"
kafedراسى assistenti,*

Hojimatov Hojiakbar

TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada axborot texnologiyalarning rivojlanishi jarayonlarida innovatsion ta'limning iqtisodiy samaradorligi to'g'risida batafsil ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, raqamli texnologiya, modernizatsiya, masofaviy ta'lim.

Uzluksiz ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning rivojlanib borishi, ta'limning yangi metodlaridan keng foydalanish, moddiy-texnika bazasini modernizatsiya qilish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanish, masofaviy ta'limni joriy etish, ta'lim tashkilotlarining mintaqaviy va xalqaro miqyosda integratsiyalashuvi, ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlikning hamda ta'lim sifatini boshqarishga xalqaro standartlar talablarini joriy etish tizimni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari hisoblanadi. Hozirgi kunda jahon ta'lim tizimida kreativ fikrlashni kuchaytirish va yangi texnik fikrlashni izlashning nazariy asoslari va uslubiy vositalarining rivojlanishi yo'nalishi paydo bo'ldi. Bu shuni ko'rsatadiki, ijodkorlikning ilmiy asoslarini rivojlantirish, kreativ jarayonni kuchaytirish usullarini ishlab chiqish, innovatsion ta'lim metodlarini o'rgatish, ilmiy, loyihalash va konstruktorlik va texnologik tashkilotlarda, korxonalar va universitetlarda ijod uchun qulay sharoitlar yaratish dolzarb ehtiyojga aylandi. Ta'limda fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasining asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o'qishni, mustaqil masofaviy ta'lim tizimi bilim olishni individuallashtirish, texnologiyasini ishlab chiqish va o'zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida ETdan foydalangan holda talabalar o'qishini jadallashtirish

ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. O‘quv jarayonini ET asosida tashkil etish, shu jumladan, o‘quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma’lum o‘zgartirishlar kiritish kerak bo‘ladi. Bunda ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish maqsadga erishishdagi eng samarali yo‘ldir. Ta’lim tizimiga elektron axborot ta’lim texnologiyalarini tatbiq etish, ta’lim muassasalarining moddiy texnik bazasini tanqidiy baholash va takomillashtirishdagi asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: ETdan foydalanish esa, ular bilan muloqotda foydalanuvchilarning ko‘nikma va malakalariga bog‘liq. Shuning uchun, dastlab zamonaviy telekommunikasiya vositalarining o‘zi nimaligini bilib olish muhim sanaladi.

Zamonaviy telekommunikasiya vositalari imkoniyatlari juda keng tizim bo‘lib, unga ma’lum bo‘lgan kompyuter, multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari, internet kabi tushunchalardan tashqari, qator yangi tushunchalar ham kiradi. Bularga axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma’lumotlar ombori, ma’lumotlar omborini boshqarish tizimi, bilimlar ombori kabilar misol bo‘lishi mumkin. “XXI asr axborotlashtirish asri” da ta’lim sohasiga elektron ta’limni joriy etish, har bir ta’lim muassasasida: o‘qitish va o‘qish jarayonining; ta’lim muassasasi boshqarilishining; ta’lim muassasasi faoliyati muhitining axborotlashtirilishini talab qiladi. Ta’lim muassasida ET muhitini tashkil etish bosqichlari psixologik axborot muhitini yaratishdan boshlanadi. Texnologik va ilmiy natijalar, yaratilgan dasturiy mahsulotlar asosida zamonaviy vositalar va metodlardan foydalanishga ehtiyoj shakllantiriladi. Bunda har bir ta’lim muassasida individual va maslahat mashg‘ulotlar asosida pedagoglarni mustaqil va kompyuter ta’limi tizimini tashkil etish kerak. Ta’lim sohasida axborot resurslarini tashkil etish va ta’limda foydalanishga mamlakatimizda alohida e’tibor qaratilmoqda. Ta’lim tizimiga ETni joriy etish, birinchi navbatda, jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan, ta’lim sohasining axborotlashuviga, axborot ta’lim resurslarini ishlab chiqishiga bog‘liq. Ta’limning fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasi asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o‘qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofaviy ta’lim (MT) tizimi texnologiyasi va

vositalarini ishlab chiqish va o'zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida ETdan foydalangan holda talabalar o'qishini jadallashtirish ana shunday muhim vazifalar sirasiga kiradi. O'quv jarayonini ET asosida tashkil etish, shu jumladan, o'quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma'lum o'zgartirishlar kiritish kerak bo'ladi. AKTni ta'lim jarayonida (xususan, MT jarayonini) qo'llash asosan ikki xil ko'rinishda amalga oshiriladi. Birinchi sharti, bu texnik jihozlar bo'lsa, ikkinchisi sharti esa maxsus dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlanganligidir. Texnik jihozlar bilan ta'minlanganlik: kompyuterlar, tarmoq qo'rilmalari, yuqori tezlikdagi internet tarmoqlari, video konferensiya jihozlari va hakazo.

Axborot texnologiyalari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular korxonalariga real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash, tahlil qilish va ulardan foydalanish imkonini beradi, bu esa qaror qabul qilish uchun juda muhimdir. Ma'lumotlarni tahlil qilish orqali korxonalar mijozlarning xatti-harakati, afzalliklari va ehtiyojlari haqida tushunchaga ega bo'lib, ularning marketing strategiyalari, mahsulot ishlab chiqishlari va narx qarorlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Bundan tashqari, axborot texnologiyalari yangi sanoat tarmoqlari va ish o'rinlarini yaratdi. Raqamli iqtisodiyot dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilardan tortib bo'yicha mutaxassislargacha, kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislargacha, avval mavjud ma'lumotlar bo'lmagan bandlik imkoniyatlarini ochib berdi. Raqamli texnologiyalarning ta'siri global miqyosda ham, mahalliy darajada ham seziladi. Raqamli iqtisodiyot yangi ishlab chiqarishlarning kombinatsiyasi sifatida global iqtisodiyotning tez o'sib borayotgan qismidir. Yangi texnologiyalar yaxshi tashkil etilgan xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ba'zi jihatlariga o'zgartiruvchi ta'sir ko'rsatadi, bu asosan ishlaydigan mexanizmlarni - aloqa vositalarini yoki sanoat mashinalarini raqamli yoki raqamli mexanizmlarga almashtirish, shuningdek ularni yanada modernizatsiya qilishdan iborat. Raqamli iqtisodiyotning o'sishi raqamli va mobil texnologiyalar bilan bevosita bog'liq bo'lgan bir qator bozorlarning o'sishi bilan bog'liq. Texnologiyalar rivojlanishining hozirgi bosqichida va bozorlarning hozirgi holati sharoitida raqamli

iqtisodiyotni maqsad sifatida emas, balki iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirish vositasi sifatida ko'rib chiqish kerak.

Shubhasiz, raqamli iqtisodiyotning samaradorligiga nafaqat axborot texnologiyalarining qamrovi va infratuzilmaning mavjudligi, balki ishbilarmonlik muhiti, inson kapitali va muvaffaqiyatli boshqaruv instrumentlari kabi standart iqtisodiy mezonlar ham ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, iqtisodiy taraqqiyot aynan ularga tayanadi, bu esa ushbu mezonlarning raqamli iqtisodiyot rivojlanishida avvalgiday muhim o'rin tutishini bildiradi.

AXBOROT-TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING IQTISODIY O'RNI VA AHAMIYATI

Xujakulov Anvar Karomatullo o'g'li

*Muxammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
Qarshi Filiali*

Zamonaviy texnologiyalar bir joyda to'xtab turmaydi. U muntazam takomillashgani sayin, tabiiyki, sohaning qonunchilik asoslari ham mustahkamlanib boraveradi. Davlatimiz rahbarining 2018 yil 19 fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni ana shunday shiddatli davr talabiga hamohang ravishda o'z vaqtida qabul qilingan hujjat ekani bilan g'oyat ahamiyatlidir.

Avvalo, shuni aytish joizki, raqamli texnologiyalar, bu — alohida faoliyat turi emas. Bu, aslida, Innovatsion texnologiyalar, sanoat ob'ektlari, xizmatlar deganidir. "Raqamli" atamasi mazkur sohalarning barchasi axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy texnologiyalarda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli texnologiyalarda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot, ma'lumotlar bo'ladi. Ularning tahlilidan so'ng to'g'ri boshqarish bo'yicha yechim ishlab chiqiladi.

Darvoqe, "raqamli texnologiyalar" atamasi milliy qonunchiligimizda ilk bor qo'llanilmoqda. Biroq dunyo tendensiyasi shuni ko'rsatayaptiki, barcha rivojlangan davlatlar uni shakllantirishga allaqachon kirishgan. O'zbekiston ham mazkur

jarayondan chetda qolmasligi kerak. Zero, biz globallashtirish, dunyo hamjamiyati bilan integratsiyaga kirishish haqida gapirarkanmiz, bu borada o'zgargan (transformatsiya qilingan, yangilangan) texnologiyalar ravnaqi muhim sanaladi. Agar global nuqtai nazardan qaralsa, bugun bashariyat jahon internet tarmoqlari, insonlar hayoti, turmush asoslari o'zgarishi bilan bog'liq qiziq davrni boshdan kechirmoqda. Bu barcha texnologiya, kompyuterlar internet orqali bir-biri bilan bog'lanib borayotgani ila izohlanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda qariyb besh milliard qurilma butunjahon "o'rgimchak to'ri"ga ulangan. Yaqin besh yil ichida ularning soni yigirma milliardga yetishi kutilayotir. Ayni paytda sun'iy aql va kognitiv intellektual tizimlar jadal taraqqiy topayapti. Buning natijasida yaqin kelajakda ayrim kasblar o'z dolzarbligini yo'qotadi hamda vaqti kelib, yo'q bo'lib ham ketadi. Misol uchun, "IoT" avtomatlashtirilgan tizimi allaqachon sinovdan o'tkazilayapti. Pirovardida robotlar avtomobil haydovchilari, uchuvchilar va hatto, huquqshunoslarning ham o'rnini egallashi mumkin.

Kelgusida mexanik hamda jismoniy mehnat o'rnini robototexnika egallashi kun sayin oydinlashib borayapti. Shuning uchun strategiya ishlab chiqish, raqamli texnologiyalarni ommaviy shakllantirishni ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Yoshlar yangi kasblar, turli texnologiyalardan foydalanish, kompyuterlar, internet, katta miqdordagi raqamli ma'lumotlarga ishlov berishga tayyor turishi kerak. Ya'ni qandaydir jarayonlar avtomatlashtirilgan ekan, odamlarni boshqa, yanada dolzarb intellektual kasblarga yo'naltirish lozim. Agar bu ish qilinmasa, "raqamli uzilish" deya nomlanuvchi holat yuzaga keladi va u AKTning jadal rivojlanishi bilan o'tkirlashib boraveradi.

Barcha sohani avtomatlashtirish haqida gap ketar ekan, axborot xavfsizligi masalasini nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi. Qachonki ko'plab ma'lumotlar raqamli formatga o'tkazilsa, elektron ko'rinishda saqlansa, o'shanda axborot va kiberxavfsizlik masalasi dolzarblik kasb etadi. Kezi kelganda yana bir bor qayd etish joizki, hozirgi paytda yangi texnologiyalar iqtisodiyotning barcha jabhasiga tatbiq qilinayotir. Shu bois nafaqat mansabdor shaxs, balki ma'lumotlar bilan ishlash jarayoniga u yoki bu darajada bog'langan har bir kishi foydalanilayotgan qurilmani

har qanday xurujdan himoyalash usullarini bilishi shart. Misol uchun, kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi xodimlar abonentlar haqidagi ma'lumotlar — ularning manzili, telefon raqamlari hamda boshqalar saqlanadigan maxsus billing tizimini qo'llaydi. Shuning uchun ularni axborot xavfsizligi vositalari bo'yicha o'qitish muhim. Binobarin, texnologik jihatdan hamma narsani himoya qilish mumkin, lekin axborot xavfsizligini ta'minlash me'yorlari va qoidalarini bilmagan odamga har qanday himoya, antivirus tizimi ham yordam bera olmaydi.

Qo'llab-quvvatlashning birinchi mexanizmi — zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini joriy qilish hamda rivojlantirishga mas'ul bo'lgan xodimlarga beriladigan har oylik ustama miqdori xodim lavozim maoshidan 100 foizdan kam bo'lmagan miqdorda belgilanadi. Misol uchun, poliklinikada AKTni rivojlantirish bo'yicha mutaxassis bor, deylik. Odatda, ular texnik xodim sanaladi va oylik maoshi ham katta emas. Buning uchun rahbar yillik xarajatlar smetasini shakllantirishda AKT mutaxassislarini mukofotlash unga zarur ekanligini ko'rsatishi lozim. Shuningdek, bugungi kunda rivojlangan raqamli "blockchain" texnologiyalari, 3-D print, uchuvchisiz qurilmalar va sun'iy intellektlarning iqtisodiy ahamiyati hamda ulardan statistik ma'lumotlarning sifatini oshirishda raqamli va innovatsion texnologiyalarning o'rni juda muhimdir. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda O'zbekiston sharoitida raqamli texnologiya va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishning qonuniyatlari, tendensiyalari va imkoniyatlari, xususan, zamonaviy axborot texnologiyalarini iqtisodiyotning turli sohalariga kirib borish darajalarini ilmiy asosda o'rganish nihoyatda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SOHALARIDA QO'LLANILISHI VA TADBIQI

*Eshmurodova Maftuna Ziyodullo qizi, Qarriyeva Xusnora Shuhrat qizi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabalari*

Annotatsiya. Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta'lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta'minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to'g'ri foydalanishni o'rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat.

Maqolada raqamli texnologiya, ta'limda raqamli texnologiyadan foydalanish, raqamli texnologiyani ta'lim tizimi vositalari, raqamli texnologiyasini ustunliklari haqida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, zamonaviylik, ta'lim texnologiyalari, zamonaviy ta'lim, ta'lim muassasalari, raqamli texnologiya, ta'limda raqamli texnologiya.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatida barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan Raqamli texnologiyalar milliy konsepsiyasini ishlab chiqish, shu asosda "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini hayotga tatbiq etish masalasi qo'yildi. Shu jumladan, ta'lim sohasida ham zamonaviy raqamli texnologiyalarini qo'llashning yangi metodikalari ishlab chiqish va sohaga tadbiq etish kerakligi ta'kidlab o'tildi. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining va metodikalari roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: bu – xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Shuningdek, davlat boshqaruviga, davlat va jamiyatning barcha sohalariga savodli, layoqatli kadrlar tayyorlashdek zalvorli vazifa to'la ado etilmayotganligi sir emas.

Globalashuv asrida davlatning innovatsion imkoniyatlarini shakllantirish jarayonida asosiy vazifa o'qituvchilar zimmasiga tushmoqda. Bunday muhim vazifani zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini mukammal egallagan, o'z ustida doimiy ishlaydigan, bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtiruvchi, ishiga kreativ yondashuvchi o'qituvchigina hal eta oladi.

“Ta’lim jarayonini, oliy ta’limning o‘quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o‘qitish usullarini keng joriy etish, magistratura ilmiy-ta’lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish zarur”. Ta’lim va tarbiya jarayonlari o‘z-o‘zidan insonni rivojlantirmasdan, faoliyatli shaklga ega bo‘lganida rivojlantira oladi. Talabaning bilim, ko‘nikma va malakalarining rivojlanishi uchun uning faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish zarur.

Oliy ta’lim muassasalari talabalarining diqqatlari tarqoq bo‘lib, ular ko‘p holatda diqqat e’tiborlarini bir holatdan ikkinchisiga qaratishlari qiyin. Ammo talabaning o‘ziga doskada har qanday obyekt, elektron shakllar, yozuvlarni bajarish, rangi, kattaligi, shaklini o‘zgartirish imkoniyati berilganda diqqati kuchayadi. Masalan: ma’ruza va amaliy fanlarda dars o‘tishda kompyuter vositalari, proyektor, elektron doskadan foydalanilishi bilan talabalarining darsga qiziqishlari ortadi hamda ta’lim jarayonining faolligi oshadi. Ma’lumot hajmining ko‘pligi talabalarga og‘irlik qilmaydi. Zero, jarayon yangi pedagogik texnologiyalarda foydalanib o‘tilsa, faol o‘qishga imkon beradi. Elektron doska - oliy ta’lim muassasalari ta’limi jarayonini ko‘rgazmali, rang-barang, qiziqarli qiluvchi samarali vosita. Ta’lim jarayonini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar juda muhim hisoblanadi. Axborot kommunikatsion qurilmalar bilan jihozlangan o‘quv xonasida talabalar uchun ta’lim jarayonini tashkil etish hamda olib elektron qiziqarli va samarali bo‘ladi. Raqamli texnologiyalar - foydalanuvchi manfaatlari uchun axborotlarni yig‘ish, tahrirlash, saqlash, tarqatish va foydalanish maqsadlarida birlashtirilgan metodlar, ishlab chiqarish jarayonlari va dasturiy texnik vositalar to‘plamidan iborat.

Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish, o‘qitishning samaradorligini taminlash, dars jarayonlariga oid turli ilyutratsiya, video roliklar, ko‘rgazmali qurollar, tarqatma materiallar tayyorlash, multimedia maxsulotlari, kompyuter texnikasi, internet vositalaridan foydalanish va ularni dars jarayonida qo‘llash malakalarini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati: (references)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi. 2017-yil 20-aprel, PQ-2909-son qarori.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, «O‘zbekiston», 2016 yil, 56 bet.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA’LIM SOHALARIDAGI IQTISODIY NATIJALARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Qahhorova Nargiza Hayit qizi
DTPI Kompyuter injiniringi talabasi

Annotatsiya. Axborot texnologiyalari (AT) innovatsion ta’lim jarayonlarida muhim o‘rin egallab bormoqda. U ta’lim tizimini yanada samarali va individualizatsiyalashgan qilishga yordam beradi. Quyida sun‘iy intellektning innovatsion ta’limdagi asosiy rollari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, AT, global, ta’lim.

Kirish. Axborot texnologiyalari (AT) zamonaviy jamiyatda muhim rol o‘ynaydi. Ularning rivojlanishi ta’lim tizimiga ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Innovatsion ta’lim esa, o‘z navbatida, iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonida innovatsion ta’limning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalari sohasida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar, masalan, sun‘iy intellekt, bulutli hisoblash va katta ma’lumotlar kabi yangi tendensiyalar, ta’lim jarayonlarini yanada samarali va qulay qilish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida interaktiv aloqa o‘rnatish, shuningdek, o‘qitish va o‘rganish jarayonini individualizatsiya qilish mumkin.

Innovatsion ta’lim metodlari, masalan, onlayn kurslar, multimediya materiallari va o‘yin asosidagi o‘qitish, talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa o‘qish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Innovatsion ta’limning asosiy maqsadi – talabalarni zamonaviy ish bozorining talablariga tayyorlashdir.

Innovatsion ta’limning iqtisodiy samaradorligi bir qancha aspektlarda namoyon bo‘ladi:

1. Kadrlar tayyorlash: Innovatsion ta'lim metodlari orqali tayyorlangan mutaxassislar ish bozorida yuqori talabga ega. Ular zamonaviy texnologiyalarni bilishlari va o'z sohalarida yangiliklarni tatbiq eta olishlari kerak.

2. O'qitish xarajatlarini kamaytirish: Onlayn ta'lim va masofaviy o'qitish modellari ta'lim xarajatlarini kamaytiradi. Bu, ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi talabalar uchun muhim ahamiyatga ega.

3. Ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish: Innovatsion ta'lim nafaqat individual foyda, balki mamlakat iqtisodiyoti uchun ham foydali. Yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan kadrlar iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.[1]

Innovatsion ta'lim sohasida kelajakda ko'plab qiziqarli tendensiyalar va o'zgarishlar kutilmoqda. Quyida ushbu tendensiyalardan ba'zilari keltirilgan:

1.Sun'iy intellekt (SI) yordamida ta'lim jarayonlari individual talabalar ehtiyojlariga moslashtiriladi. SI o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, o'qitish usullarini shunga muvofiq o'zgartira oladi.

2.Pandemiya davrida onlayn ta'limning ahamiyati oshdi. Kelajakda bu yo'nalish yanada rivojlanadi va aralash o'qitish (blended learning) modellari keng tarqaladi, bu esa talabalar va o'qituvchilar uchun ko'proq moslashuvchanlik yaratadi.

3.Talabalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish uchun turli platformalar va vositalar ishlatiladi. O'qitish jarayonida guruhli loyihalar va jamoaviy ishlar ko'payadi, bu esa muammolarni hal qilish va ijodkorlikni oshiradi.

4.Virtual (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari ta'limni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi. Bu texnologiyalar yordamida talabalar nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.

5. O'yin asosidagi o'qitish metodlari, o'z navbatida, motivatsiyani oshiradi va o'qish jarayonini qiziqarli qiladi. Kelajakda bu usullar ko'proq integratsiya qilinadi va o'qitish jarayonlarida keng qo'llaniladi.[2]

6.Global tarmoq orqali ta'lim olish imkoniyatlari kengayadi. Talabalar turli mamlakatlardan o'qituvchilar va mutaxassislardan bilim olish imkoniga ega bo'ladi, bu esa madaniy almashinuvni va global fikrlashni rivojlantiradi.

7. Ma'lumotlar tahlili ta'lim jarayonini yaxshilash uchun muhim vosita bo'lib qoladi. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilishadi va ta'lim sifatini oshirishga intilishadi.

Xulosa

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonida innovatsion ta'lim iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu, nafaqat talabalar uchun, balki butun jamiyat uchun foydalidir. Ta'lim va texnologiyalar birlashganda, yangi imkoniyatlar ochiladi, bu esa iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishga yordam beradi. Innovatsion ta'limga sarmoya kiritish, kelajakda barqaror va raqobatbardosh iqtisodiyotni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion ta'limning kelajagi ko'plab yangi imkoniyatlar va qiziqarli tendensiyalar bilan to'la. Ta'lim jarayonlarini texnologiyalar bilan boyitish va talabalar ehtiyojlariga moslashtirish, kelajakda ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Bu esa jamiyatning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Горовик, А. А., Мулайдинов, Ф. М., & Лазарева, М. В. (2018). Дистанционное образование как необходимое средство обучения в условиях современной экономики узбекистана. InЦифровой регион: опыт, компетенции, проекты(pp. 122-125).
- 2.Kokand, F. M., Kokand, R. T., & Kokand, D. M. (2020). Trends in solving problems in the development of an innovative economy.Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems,12(6), 1205-1209.

BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SOHALARIDA TADBIQ ETISHNING OMMAVIY MODELILARI

*Eshmurodova Maftuna Ziyodullo qizi, Qarriyeva Xusnora Shuhrat qizi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabalari*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini boshqaruvida bulutli texnologiyalarni joriy etishning afzalliklari hamda ta'limni

raqamlashtirish sharoitida ta'lim jarayonini axborot texnologik yondashuv asosida takomillashtirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar. Bulut, avtomatik ta'lim, masofaviy ta'lim, dastur, "bulutli texnologiya" afzalliklari, Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Yandex. Disk, Box

Kirish. "Bulut", "bulutli texnologiya" atamalari hozirgi kunda atama sifatida fanga amaliyotda keng qo'llanilyapti. "Bulutli texnologiya" o'zi nima? "Bulutli texnologiya" ni qayerda qo'llash mumkin?

Web-texnologiya rivojlanishi bilan yangi on-layn platformalar, yangi on-layn xizmat turlari ham paydo bo'la boshladi. "Elastic Computing Cloud" atamasini birinchi bo'lib Amazon kompaniyasi 2006 yilda qo'llay boshladi. Bu platformada Snapchat hozir ham faol ish olib boradi.

Hech qancha vaqt o'tmasdan "Cloud", "Computing Cloud" atamalari Google kompaniyasi tomonidan ham qo'llanildi. "Bulut" atamasi metafora sifatida ishlatilib, dasturiy ta'minot hisoblanadi.

Bulutli texnologiya xizmatlarni taqdim etishning ommaviy modeli xavfsizlik muammolari va ma'lumotlarning sizib chiqishi bilan to'la. Shunday qilib, 2011-yil 19-iyun kuni to'rt soat ichida istalgan kishi Dropbox foydalanuvchilari ma'lumotlariga kirishi mumkin edi.

Cloud xotira yoki "bulut xotira" ma'lumotlarni o'z ichiga olish va saqlash uchun onlayn saqlash xizmati sifatida ishlaydigan ma'lumotlarni saqlash uchun tayyorlangan xotira xizmatidir. Bu o'zgaruvchan miqdorda ma'lumotlarni saqlash va ularga oddiy vaqtli ro'yxatga olish va ulardan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Cloud xotiralar xizmat ko'rsatuvchilari, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, va boshqalar kabi katta kompaniyalar tomonidan taqdim etiladi. Bu xizmatlarning asosiy afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1.Ma'lumotlarni o'zlashtirish: Odatda, cloud xotiralar foydalanuvchilarga katta ma'lumotlarni saqlash imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa foydalanuvchilar uchun ma'lumotlarga tezroq kirishni osonlashtiradi.

2.Skaletlashtirish: Cloud xotiralar, o'zgaruvchan miqdorda ma'lumotlarni saqlashga imkon beradi. Bu esa foydalanuvchilar serverlarni o'zgartirish imkoniyatini taqdim etadi.

3.Qozonish: Cloud xotiralar, ma'lumotlarni izlash va tiklash uchun vaqt va resurslarni boshqarish imkonini taqdim etadi. Bu esa ma'lumotlarni saqlash va undagi qo'shimcha jarayonlarni ishlab chiqarish va monitoring qilishni osonlashtiradi.

Hamkorlik: Cloud xotiralar, qo'shimcha o'zlashtirish, sharhlar va ko'rsatmalar va boshqa hamkorlik vositalarini taqdim etadi, shuningdek, tarmoqqa ulanishni osonlashtiradi.

Bulutli saqlash nima."Bulut" - bu Internetda joylashgan serverning qattiq diskida foydalanuvchiga ajratilgan joydir. Bu bo'sh joy oddiy papka kabi ishlatilishi mumkin, go'yo u sizning kompyuteringizda joylashgandek bo'ladi.

Haqiqatan ham, bulut kompyuteringizga ulanganda, unga maxsus papka yaratiladi. Ushbu papkaning o'ziga xos xususiyati quyidagicha: unga kirgan hamma narsa darhol bulutga o'tkaziladi. Bir so'z bilan aytganda - mahalliy papkaning mazmuni serverdagi aynan bir xil papka bilan sinxronlashtiriladi.

Bulutli xizmatlardan foydalanishning afzalliklari nimadaOddiy foydalanuvchi uchun bulutli saqlash ko'plab qiziqarli afzalliklarni beradi:Hozirgi vaqtda har xil o'lchamdagi elektron ma'lumotlarni saqlash uchun mahalliy va xorijiy fizik tashqi qurilmalar mavjud. Dropbox va Google Drive xizmatlarini chet eldagi ma'lumotlarni saqlash xizmalari, Mahalliy xizmatlar sifatida esa Cloud @ Mail.Ru, Yandex.Disk xizmatlarini aytish mumkin.Foydalanuvchiga terabaytdan ortiq ma'lumotlarni saqlashga imkon beradigan xitoy texnologiyalari haqida gapirmaslik bo'lmas. Ehtimol, bunday takliflar kimgadir mos keladi, lekin ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Xitoydagi serverlarda 1 TB lik xotiradan rasm yoki hujjatlarni saqlash uchun foydalanish mantiqqa to'g'ri kelmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдулина Э.М. Облачные технологии в образовании // Молодой ученый. - 2019. - № 52 (290). - С. 7-9. - <https://moluch.ru/archive/290/65873>

2. Понятие «Облачные технологии» - https://wood.ru/1046027/informatika/ponyatie_oblachnye_tehnologii

O'QUVCHILARDA YARATILGAN O'QUV KONTENTLARDAN FOYDALANIB KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI

Isomiddinov Ma'ruf

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali TATU Qarshi filiali
“LAT” kafedrasida o'qituvchisi,*

Yaxshiboyeva Sevara Sirojiddin qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish mazmuni va usullari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Xalqaro baholash dasturida kreativ fikrlashni baholash yo'nalishi haqida asosiy tushunchalar, baholashda e'tibor qaratiladigan muhim jihatlar va baholash yondashuvlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, baholash, yondashuvlar, qobiliyat, layoqat, tadqiqotchilik, tahlil, kreativ topshiriqlaratiladigan muhim jihatlar va yondashuvlari keltirib o'tilgan.

Kreativ fikrlashda ta'limning asosiy vazifasi o'quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirishdir. Kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikma bo'lib, bu ko'nikma ularga doimiy tarzda va shiddat bilan o'zgarayotgan, oddiy savodxonlikdan tashqari yangilanayotgan davrga xos ko'nikmalarga ega kadrlarni talab etayotgan makonga moslashishga ko'maklashadi. Umuman olganda, bugungi o'quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo'lmagan sohalarda ishlashi, yangi muammolarni yangi ko'nikmasini shakllantirish ularga tobora murakkablashayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondashuv orqali hal etish imkonini beradi. Maktabda kreativ fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati faqatgina mehnat bozori bilan cheklanmaydi. Maktab yoshlar uchun o'z qobiliyat va ko'nikmalarini, shu jumladan ijodiy iste'dodlarini kashf etishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, kreativ fikrlash o'quvchilarning ta'lim olishini

hodisalar, tajribalar va xatti-harakatlarni yangicha va shaxsan mazmunli usulda talqin etish orqali qo'llab quvvatlaydi.

O'quvchining qiziquvchanligi ta'lim jarayonida qo'l keladi, ijodiy fikrlash shu tariqa o'zaro kelishuvchanlik vositasiga aylanadi, hattoki avvaldan belgilangan ta'lim maqsadlari kontekstida ham bu samara beradi. Maktabda o'quvchining motivatsiyasi va qiziqishini oshirish uchun, barcha o'quvchilarning ijodiy salohiyati va shijoatini hisobga oluvchi ta'limning yangi shakllari yo'lga qo'yilishi zarur. Bu ayniqsa ta'lim jarayoniga unchalik qiziqish bildirmayotgan o'quvchilarga yordam berishi mumkin va ular o'z fikrini ayta olishiga, salohiyatini ochishiga xizmat qiladi.

Boshqa ko'nikmalar kabi, kreativ fikrlash ham amaliy va yo'naltirilgan yondashuv orqali rivojlantirilishi mumkin. Ba'zi o'qituvchilarga o'quvchining kreativ fikrlashini rivojlantirish o'quv dasturidagi boshqa fanlar evaziga bo'layotgandek ko'rinadi. Aslida, o'quvchilar barcha fanlarda kreativ fikrlashi mumkin. Kreativ fikrlash bilim berishga qaratilgan dars mobaynida ko'r-ko'rona yodlash o'rniga tadqiqot va ixtironi qo'llab-quvvatlaydigan yondashuvlar orqali rivojlantirilishi bilan alohida ahamiyatga ega. Kreativ fikrlash endigina shakllanayotgan talqin bo'lib turgan bir paytda ancha keng hamda kreativlik tuzilmasi kuchli tadqiqotchilik an'anasiga ega bo'ladi.

Demak, kreativlik layoqat, jarayon va muhit o'rtasidagi o'zaro munosabat bo'lib, u orqali shaxs yoki guruh ushbu ijtimoiy kontekst uchun ham yangi, ham foydali bo'lgan salmoqli mahsulotni yaratishidir.

Ijodiy maqsadlarni ro'yobga chiqarish kreativ fikrlashni taqozo etadi, lekin shu bilan birga aqliy salohiyat, soha borasidagi bilim va san'atkorlik talanti kabi kengroq va maxsus ko'nikma va qobiliyatlar ham zarur bo'ladi. Masalan, san'at durdonalari yoki texnologik kashfiyotlarni yaratish bilan bog'liq buyuk ijodkorlikda kreativ fikrlashdan tashqari salmoqli talant, chuqur bilim, muayyan sohada tinimsiz mehnat hamda jamiyat tomonidan ushbu mahsulot qiymatga ega ekanligi haqidagi e'tirof ham talab etiladi. Aksincha, kichik yoxud kundalik kreativlik (masalan, fotojurnalda rasmlarni mahorat bilan joylashtirish; oziq-ovqat qoldiqlaridan yangi taomni hosil qilish yoki ishxonadagi murakkab muammoga ijodiy yechim topish kabi) ijodiy

fikrlashga qodir deyarli barcha insonlarga zarurdir. Tadqiqotchilar tomonidan kreativ yondashuvning quyidagi domenlari sanab o'tilgan:

- kundalik, ta'limga oid,
- harakatga oid, ilm-fanga oid
- san'atga oid sohalar.

Ijodiy faoliyat san'atkorlik va ilmiy sohalariga ajratilgan. Ijodiy faoliyat uch umumiy sohaga bo'linishi mumkin, verbal, san'atkorlik va muammoni hal qilish. Kreativlik sohalarini o'rgangan amaliy tadqiqotlarning batafsil tahliliga ko'ra, matematika ilmiy sohasi doimo boshqa ijodkorlik sohalardan yaqqol ajralib turadi. Har qanday shaxsning ijodiy faolligi uchun to'rt zaruriy qismi sanab o'tiladi: sohaga bog'liq qobiliyatlar, kreativlikka bog'liq jarayonlar; vazifa borasidagi ishtiyoq (motivatsiya);

- mos, qulay sharoit.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'rsatkichlari ularning tadqiqotchilik qobiliyatlariga qanday bog'liq ekanligini tahlil etish ham o'rinlidir. Xuddi o'quvchi ishtiyoqini o'lchaydigan uslub kabi, uning tadqiqotchilik qobiliyatini ham kompyuterlashgan testdagi xatti-harakatini kuzatishdan olingan ma'lumotlar asosida tahlil qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gafforov Ya. X. (2020). Methods for developing a system of teaching history and increasing the effectiveness of history teaching. Индия. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2020, 108.
2. Гаффаров. Я.Х. Мактаб ислохдти ва укитиш методларини такомиллаштириш. Science and education. Sgientific Journal. 2020, 482.
3. Toshtemirova S. A. (2020). Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // Uzluksiz ta'lim. № 1 (86). - S.5

MUNDAREJA

I SHO‘BA. FAN VA TA‘LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	8
<i>Normurodov Akbar Doniyorovich</i> THE IMPACT OF THE KARSHI BRANCH OF THE TUIT ON EDUCATION AND INNOVATION	8
<i>Кудаева Фатимат Хусейновна, Вешнева Ирина Владимировна.</i> ЗАДАЧИ С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ ДЛЯ ПОЛЯ ИЗОТЕРМ ПРИ ИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА БИОТКАНИ	12
<i>Кайгермазов Арслан Ахматович.</i> ОБ ОДНОМ КЛАССЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРОЙ	16
<i>Дюбо Елена Николаевна</i> ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВУЗОВ	19
<i>Яхаев Собир Жумакулович</i> ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ	21
<i>Абдуманонов Ахроржон Адхамжонович, Юлдашов Шерзод Сатторович</i> МЕДИЦИНСКАЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ	25
<i>Zebo Yakhshiyeva Rashidovna</i> TIMURIOLOGY RESEARCH BY INFORMATION TECHNOLOFIES IN EDUCATION AND SCIENCE	28
<i>Shermatova Aizhanyl Mitayevna</i> THE ROLE OF INDEFINITE PRONOUNS VIA TECHNOLOGY IN USER INTERFACE DESIGN	32
<i>Ajit Kumar, Mukhayyo Hasanovna Davlatova</i> THE THEORY OF FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD IN LEANING LANGUAGE	37
<i>Tursunova Shahnoza Bekchanovna</i> AXBOROT ISTE‘MOLIDA PSIXOLOGIK TA‘SIR VA IMKONIYATLAR	44

<i>Воробьев А.Е., Мамадалиев Н., Мамасаидов Д.Т., Воробьев К.А.</i> ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЫЗОВАМ РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ ИХ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ	49
<i>Asqarova Nargiza Ilhomxo'jayevna, Begmamatova Sevar Elmurod qizi</i> KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI KLASTERLI TAHLIL USULIDA EKONOMETRIK TADQIQ ETISH	55
<i>N.Ibroximov, O.Porubay, N.Sayidrasulov</i> BARMOQ IZIGA ASOSLANGAN AUTENTIFIKATSIYALASHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI	59
<i>Usarkulova Feruza Yusufjon kizi, Abdurakhmanova E'zoza Shukhratovna</i> THE ROLE OF PEDAGOGICAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SCIENCE.	61
<i>Adilova T.K. Qodirova V.S.</i> XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH	66
<i>Xudayberdiyev Shuxrat Komilovich</i> PEDAGOGLARNING RAQAMLI-TA'LIM RESURSLARINI YARATISH BO'YICHA TAYYORLIGINI SHAKLLANTIRISHGA METODIK YONDOSHUV	68
<i>Yakhshiyeva Z.R, Negmatova S.E.</i> ICT POSSIBILITY IN RELEARNING GLOBAL DIGITAL ECONOMY: ISSUES AND SOLUTIONS	73
<i>Расулов А.М, Ходжиматов Ж.М, Собирова Д.Б.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ.	77
<i>Asadov Elyorbek</i> AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI	81
<i>Adilova Tursunoy Kadirovna</i> INGLIZ, RUS VA O'ZBEK TILIDAGI NEOLOGIZMLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI	84
<i>Baxronova N, Naimova S.</i>	88

THE DEVELOPMENT OF ONLINE ADAPTIVE EDUCATIONAL SYSTEMS: PERSONALIZED LEARNING FOR DIGITAL ERA	
<i>Xushvaqтова N.J., Meyliyev B.Sh.</i> SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE WORLDWIDE AND UZBEKISTAN POSTAL COMMUNICATION SYSTEMS	91
<i>Khudaiberdiyev S.K., Temirov M.M.</i> EFFICIENCY FACTORS OF DISTANCE LEARNING	96
<i>Муминова М.А.</i> РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК	99
<i>Toshkentova Sh.K, Xidirov O.B.</i> THE FEATURES OF INFORMATION TECHNOLOGY TERMS IN ENGLISH	104
<i>Meyliyev A.A., Meyliyev A.A., Shoimov Sh.Sh.</i> ARALASH TA'LIM VA UNING SAMARALI TOMONLARI	108
Илмуродова Д.Х., Рахмонов Ф.А., Туйчиева С.Ж. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ	110
<i>Elbayeva M.B., Tukbayeva R.J.</i> THE IMPORTANCE OF APPLYING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING LANGUAGES	115
<i>Ergashev Tulkinjon Tukhtamurodovich</i> THE SEMANTIC FEATURES OF NEOLOGISMS IN ENGLISH AND UZBEK	119
<i>Kumush Daminova, Sabrina Narzullayeva</i> ADABIYOTSHUNOSLIK ILMIDA INGLIZ VA O'ZBEK ADIBALARI FAOLIYATI	123
<i>Mixliyeva G. Z., Normo'minova G.</i> AXBOROT TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINING MA'NAVIY MAKON YARATISHDAGI AHAMIYATI	127
<i>Muxtorova U.T.</i> XORIJ RIVOYATLARIDA NEOMIFOLOGIYA HAMDA USLUBIY O'ZIGA XOSLIK	131
<i>Nabiyeva Sh.I., To'rayev H.R.</i>	134

LITERARY PRONUNCIATION IS A SIGN OF CULTURE	
<i>Pirova Aziza Tulkunjonovna, Yakhshieva Z. R.</i> JAHON VA O'ZBEK ADABYOTSHUNOSLIGIDA DINIY ILOHIY, URFONiy MOTIVLAR	138
<i>Rustamova M.B.</i> COMPARATIVE ANALYSES OF HEROINES IN ENGLISH AND UZBEK LITERARY STUDIES	141
<i>Юлдашева Раъно Джураевна</i> ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: РОЛЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ	145
<i>Tilovmurod Musurmonov</i> THE ROLE OF ADVANTURE TO THE LIFE OF SOMERSET MOEM	152
<i>Mamatqulova D.Y.</i> GLOBAL TARMOQDAGI G'OYAVIY XURUJLARDAN HIMOYA QILISHDA MILLIY G'OYANING O'RNI	155
<i>Suyarov A.B.</i> FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN DIGITAL EDUCATION	160
<i>Tilakov Javohir, Rashidov Ramazon, Suyunov Safarmurod</i> FLIPPED CLASSROOM VA UNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI	165
<i>Noraliyeva S.S., Baxronova N.S.</i> EMERGING TRENDS IN INFORMATION DEVELOPMENT TECHNOLOGIES: SHAPING THE FUTURE OF DATA MANAGEMENT	169
<i>Abdusalomova G.A.</i> YOSHLARNI UMUMINSONIY TAMOYILLAR SARI TARBIYALASHDA AYOLLAR OBRAZIGA ASOSLANGAN ADABIY-AXBORiy MANBALAR	174
<i>Behzod Xusanov, Javohir Shodiyev,,Sevinch Davlatova</i> AQL GIMNASTIKASINI ROVOJLANTIRISHDA LUG'ATSHUNOSLIK VA AXBORiy MANBALARNING AHAMIYATI	179
<i>Mirzayev S.A.</i> IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNI O'RGATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	183

<i>Jumanova Orzigul ,Azamatov Salmonxon</i> SAROY MULK XONIMNING IJTIMOIIY SIYOSIY HAYOTDAGI O‘RNI	186
<i>Xo‘jayev A.G‘.</i> FAQIRIY LIRIKASI HAQIDA	189
<i>Qodirova Vazira Sanjarbek qizi</i> GENERAL CONCEPTS OF ALLEGORY	193
<i>Mamadaliyev N.A., Mamadaliyev R.R.</i> VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY FOR STUDYING HISTORICAL MONUMENTS	195
II SHO‘BA. TA‘LIM VA MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH SIFATINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI	200
<i>Казиева Бэлла Валерьевна, Казиев Валерий Муаедович</i> ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРИКЛАДНОЕ SMART-ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ПОДДЕРЖКА	200
<i>Торобеков Бекжан Торобекович ,Азимова Алимакан Алибаевна</i> О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВУЗОВ	206
<i>Аттокуров Урмат Тологонович,Мамадалиев Нурилло Азизиллоевич</i> СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ “ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON”	209
<i>Xudayberdiyev Mirzaakbar Xakkulmirzayevich</i> <i>Ravshanov Anvar Asatilloevich</i> <i>Bobomurod Tojiboyev Mamitjonovich</i> YERNI MASOFADAN ZONDLASH TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH ALGORITMLARI	214
3. Узakov АЛГОРИТМ УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ И ОЦЕНКА ЕГО СЛОЖНОСТИ	217
<i>Davronov Shokhjakhon Rizamat ugli</i> <i>Bobokulov Shakhzod Ruziboy ugli</i> MONITORING SYSTEM VIA UNMANNED AERIAL VEHICLES BASED ON CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS	222
<i>Zair Uzakov</i>	227

ANIQ INTEGRALNI VA UNING MEXANIK MAZMUNINI O'RGANISH USULI	
<i>Pardayeva Gulmira Abdunazarovna</i> <i>Ashirov Maruf Bohodir o'g'li</i> YO'LOVCHILARNI TASHISHNI OPTIMALLASHGAN TIZIMLI MODELINI ISHLAB CHIQUISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	231
<i>Javlon Tursunov</i> 3D MODEL GENERATION FOR VIDEO CONFERENCING IN MIXED REALITY USING DIFFUSION MODELS AND VIRTUAL TELEPORTATION	234
<i>Davronov Shohjaxon Rizamat o'g'li</i> <i>Murodova Ug'iloy Murod qizi</i> <i>Jurayev Bahodir Davronovich</i> CHUQUR O'RGANISH ALGORITMLARI ASOSIDA ISHLAYDIGAN AIOT APPARAT DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH	240
<i>Joldasova Kamila Jollibaevna</i> INFORMATIKA O'QITUVCHILARINING INFORMAL TA'LIM ASOSIDA MALAKASINI OSHIRISHNING BOSQICHMA BOSQICH USLUBIYATLARI	243
<i>Зарекеев Ажсинияз Абатович</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВИНОГРАДАРСТВЕ.	246
<i>Begulov O.U</i> <i>Begulov U.U</i> TA'LIM JARAYONINI MODELLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	250
<i>Turayeva Lolaxon Yuldashevna</i> FIZIKA O'QITISHDA MATHCAD DASTURIY VOSITASI IMKONIYATLARINI QO'LLASH	253
<i>Pardayeva G.A., Turdiyeva S.F.</i> MULTIMEDIA ILOVALARIDA VIDEO KETMA-KETLIK SIFATINI BAHOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH	258
<i>Karimov Israil Mirzayevich</i> ANIQMAS INTEGRALLARNI HISOBLASHDA AN'ANAVIY USUL VA MATEMATIK DASTURLARDAN FOYDALANISH	261

<i>Shukurov Akmal Uktamovich</i> LOYIHAVIY-AXBOROT YONDASHUVI SHAROITLARIDA MUHANDISLIK OTM TALABALARINI O'QITISHNING USLUBIY TIZIMINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI.	265
<i>Ruzimurodov I.N., Avazova Sh.M.</i> TABIIY FANLARNI O'QITISHDA DASTURLASH TILLARINING ROLI	269
<i>Арзиев А.Т</i> СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ	274
<i>Турдиев У.К.</i> РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ТИПА РИМАНА В ВИДЕ БЕГУЩИХ ВОЛН.	277
<i>Abdumanonov Axrorjon Adhamjonovich</i> <i>Yuldashov Sherzod Sattorovich</i> ZAMONAVIY TIBBIYOT XODIMLARINI TAYYORLASHDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH UCHUN AXBOROT TEXNOLOGIYALARI.	281
<i>Akmalova Aziza Najmiddinovna</i> TALABALARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI OMMALASH	285
<i>Sh.A. Tursunov, A.E. Rashidov, Sh. Rashidov</i> ANALYSIS OF BIG DATA AND ITS POSSIBILITIES	288
<i>B.N.Nosirov, F.Salomov</i> RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB ALOQA VA AXBOROTLASHTIRISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNI IQTISODIY MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARI	292
<i>Ш.Т. Улашева, Ж.Р.Давронов, А.А.Шукуров</i> ЭВОЛЮЦИЯ И ВЗЛЁТ КИБЕРСПОРТА: ОТ АРКАДНЫХ ИГР ДО МНОГОМИЛЛИАРДНОЙ ИНДУСТРИИ	297
<i>Ahmadov Ulug'bek Said o'g'li</i> KRIPTOGRAFIK APARAT DASTURIY VOSITALARINING QIYOSIY TAHLILI	299
<i>Khujaniyazova G. Yu.</i> THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION	303

Ashurova Laylo PEDAGOGIK VA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING UMUMIY TA'RIFI VA ASOSIY TUSHUNCHALARINING MAZMUN MOHIYATI	306
Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA MILLIY KONTENTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	309
Malikova Mukhlisa Komiljonova ANIQ FANLARNI CHUQUR O'RGANISHIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	313
Jumayev N.A. FIZIKADAN AMALIY MASHG'ULOTLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH	316
Esanov N. Q., Saipnazarov J.M. ELASTIK MUHITGA ERKIN TO'LQINLARNI TARQALISHI	320
Zoxidov Jahongir Botirxonovich SIRTQI TA'LIMDA MASOFAVIY TA'LIMNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	322
Esanov Nuriddin Qurbonovich Saipnazarov Jonibek Muxammadiyevich MOMENTLI MUHITDA TO'LQIN TARQALISH MASALASI ALGORITMINI TUZISHDA AXBOROT TEXNOLGIYALARINING O'RNI	325
R.N.Abdullayev DASTURIY TA'MINOT ARXITEKTURASINI LOYIHALASH	327
Sulaymonova D.B., Ibotova Sh.A., Abrayev A.K. INTERNET QURILMALARI (IOT) TEXNOLOGIYALARI VA ULARDAN FOYDALANISH.	331
Begulov O.U NEFTNI SURIB CHIQRISH JARAYONIDA NEFT BERISH KOEFFITSIYENTINI MATEMATIK MODELLAR ASOSIDA BASHORAT QILISH	333
R.N.Abdullayev DASTURIY TA'MINOT ARXITEKTURASI FANINI O'QITISHDA METODIK YONDASHUV	338

<i>Sherboboyeva Gulruh Baxtiyorovna</i> <i>Axmedova Nilufar Farxodovna</i> <i>Mamatqulova Dildora Farxodovna</i> KATTA HAJMLI MA'LUMOTLAR TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY TA'MOYILLARI. KATTA HAJMLI MA'LUMOTLAR VA ULARNING TASNIFI	341
<i>Окбоев О.Ю</i> ОЦЕНКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИТ- СФЕРЕ	345
<i>M.Ch.Dustyorov</i> FIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT- KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	350
<i>Sh.Ibotova, X.B. Toshmurotova, P.N.Xasanova</i> AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI JARAYONLARIDA INNOVATSION TA'LIMNING SAMARADORLIGI	353
<i>Muxtarov Farrux Muhammadovich</i> KRIPTOGRAFIYADA TO'PLAMLAR BILAN ISHLASHNING MATEMATIK ASOSLARI	356
<i>A.M. Rasulov, N.I. Ibrokhimov, J.M. Khodjimatov, A. Tuxtasinov</i> SIMULATION OF THE DEPOSITION OF BI-METALLIC CLUSTERS ON THE SURFACE OF A SILVER CRYSTAL	359
<i>Umarov Shuxratjon Azizjonovich</i> KRIPTOGRAFIYADA AKSLANTIRISHLARNI QO'LLANISH USULLARI	364
<i>Bektosheva U.H., Aliqulov A.A., Mamadaminov Sh.P.</i> TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI VA MULTIMEDIALI ELEKTRON O'QITISH VOSITALARINING O'RNI	367
<i>Nosirov B.N</i> MINTAQADA AHOLIGA XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARI RIVOJLANISHINI BAHOLASHNING TIZIMLI YONDASHUVI	371
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i> MASOFAVIY O'QITISH TIZIMINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI	375

<i>SH.M.Samandarova, S.A.Karimova</i> “MA`LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARI” FANINI REKURSIV MISOLLARNI TAHLIL QILISH VA ALGORITMLARNI DASTURINI ISHLAB CHIQISH MAVZUSINI TALABALARGA O`RGATISH BO`YICHA METODIKA ISHLAB CHIQISH.	378
<i>Abrayev A.K., Suyunova O`J., Yaxshimurodova Q.H</i> AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH TA`LIM SIFATINI OSHIRISH	381
<i>Hayitov B.Y</i> INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING FUNDAMENTAL BILIMLARINI RIVOJLANTIRUVCHI DASTURIY YECHIMLAR	384
<i>Axmedova N.F., Eshpo`latov S.S.</i> PYTHON DASTURLASH TILINI QULAYLIKLARI	386
<i>Qodirova I.D., Shapayeva G.T., Norboboyev A.Sh.</i> AXBOROTNING TA`LIM VA TARBIYA JARAYONIDAGI O`RNI VA AHAMIYATI	389
<i>Abrayev A.K., Mamirova E.K.</i> BIOMETRIK AUTENTIFIKATSIYA TIZIMLARIDA XAVFSIZLIKNI OSHIRISH UCHUN TASVIRLARNI TANIB OLIH DASTURLARINI YARATISH	391
<i>Mavlonova Feruza, Xosiyatova Sarvinoz</i> DASTURLASH FANINI O`QITISHDA KLASTERLI TA`LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI	394
<i>SH.M.Samandarova, Marqayeva S.B, Sobirova M.Q.</i> KO`P O`LCHOVLI MASSIVLARNI TUSHUNTIRISH VA MATRITSALARNING ELEMENTLARINI KIRITUVCHI VA EKRANGA CHIQRUVCHI DASTURINI ISHLAB CHIQISH.	397
<i>Sulaymonova D.B., Xudoyorov S.X., O`tkirova D.M.</i> MA`LUMOTLAR TUZILMASIGA ASOSLANGAN TIZIMLAR VA ULARNI QO`LLANILISH SOHALARI.	399
<i>Nurova D.D., Xamraqulova S.O.</i> PHP FUNKSIYALARI VA OBYEKT LARI	401

III SHO'BA. TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI VA TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISH SOHASIDAGI ILMIY TADQIQOTLAR VA ULARNING NATIJALARIDAN AMALIYOTDA FOYDALANISH	403
<i>A.K. Svetashov, E.L. Pustovoitov</i> METHOD OF ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT ASSESSMENT OF COGNITIVE RADIO SYSTEM USING FUZZY LOGIC APPARATUS	403
<i>Сопубеков Нематилла Абдилахатович, Кошубакова Дарья Акунбековна</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ	410
<i>Mirzayev Ibraxim, Qosimov Elbek Alisherovich An Ekaterina Vladimirovna</i> O'ZARO BURCHAK OSTIDA TUTASHGAN SIGMENTLI YER OSTI QUVURLARI SEYSMODINAMIKASI MASALASI.	414
<i>Rustamova Malika Bahodirovna</i> KO'P O'LCHAMLI MANTIQIY ROSTLAGICHLI DISKRET BOSHQARISH TIZIMINING SINTEZI	420
<i>Karimov Israil Mirzayevich</i> KONUS KALLAKLI INDENTORNING ELASTIK-PLASTIK MUHITDAGI HARAKATI	423
<i>Islamova Dildora Sultanovna</i> KORPORATIV TIZIMLARDA MAVJUD AXBOROT RISKLARINI BOSHQARISHNING ASOSIY USULLARI	427
<i>Bo'riyev Sardor Norovich, Abdijabborova Maqsuda Farhod qizi</i> ARDUNIODAN FOYDALANIB DASTURIY TA'MINOT YARATISH	431
<i>Sharifov Yashin Xusnitdin o'g'li</i> SIMSIZ SENSORLI TEXNOLOGIYALARNING XUSUSSIYATLARI	434
<i>Ergashev Otabek Mirzapo'latovich</i> OQOVA SUVLARNI LOYQALIGINI ANIQLASHDA G'OVAK YORUG'LIK O'TKAZGICHLAR ASOSIDA YARATILGAN MIKROPROTSESSORLI ANALIZATOR	438
<i>Norinov Muhammaadyunus Usibjonovich</i> SUN'IY INTELLEKTNING TELEVISION TEXNOLOGIYALAR BILAN INTEGRATSIYASI VA KELAJAGI	443

<i>Karimova Aykerim Otesinovna, Kaziyev Baqitjan Nurlan uli</i> TELEKOMMUNIKATSIYA TRANSPORT TARMOQLARIDA TARMOQ TOPOLOGIYASINING QO‘LLANILISHI VA AHAMIYATI	446
IV SHO‘BA. AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA INNOVATSION TAKLIFLAR	451
<i>Чуриков Дмитрий</i> СЕКМЕНТАЦИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ПО КРИТЕРИЮ ВОСПРИНИМАЕМОЙ ГРОМКОСТИ	451
<i>Токторбаев А. М, Пакал уулу Д, Токтомурадова Ж.Э.</i> ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО KANDINSKY	455
<i>Каюмова Гулшан Асроровна</i> <i>Бахромов Хасан Рахмат угли</i> СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ	458
<i>Д.М.Охунов М.Х.Охунов</i> СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	462
<i>Sultanov Jamshid Baxodirovich, Narzullayev Inomjon Sadulla o‘g‘li,</i> <i>Samijonov Boymirzo Narzullo o‘g‘li.</i> YUZ TASVIRLARINI TAHLIL QILISH VA SEGMENTATSIYALASHNING XOS FILTRLAR USULI	467
<i>Тураев Музаффар Фармонович</i> КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ	471
<i>Мухаммадиев Заррух Умарович</i> АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧИДА РАҚАМЛАШТИРИЛГАН АКТИВЛАРГА КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАСНИФИ	475
<i>Xudayberdiyev Mirzaakbar Xakkulmirzayevich, Bobomurod Tojiboyev</i> <i>Mamitjonovich, Ravshanov Anvar Asatilloevich</i> YERNI MASOFADAN ZONDLASH TASVIRLARIDAGI OB‘EKT LARNI ANIQLASH MASALASIDA TANIB OLI SH OPERATORLARI NATI JALARINI NAZORAT QILUVCHI SIFAT FUNKSIONALI	480
<i>Турениязова Асия Ибрагимовна, Абилжанова Манишук Абылаевна</i>	484

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	
<i>Alimqulov N.M, Xudayberdiyev M.X.</i> OBYEKT LARNI TANIB OLISH OPERATORLARINING TUTASHUVLAR MAJMUASINI QURISH UCHUN YONDASHUV	487
<i>Babaxodjayeva Nargiza Muxitdinovna</i> OLIY TA'LIM PEDAGOG KADRLARINING INNOVATSION FAOLIYATIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI	494
<i>Mirtojiev Farrux Mirazizovich dotsent, Rasulova Muxarram Ergashjanovna</i> O'QUV YURLARIDA FIZIKA FANINI OQITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	498
<i>Мукимов Аскар Шухратович</i> МЕТОДЫ ОТРИСОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ OPENGL НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++	502
<i>Q.R.Zohirov, M.M.Temirov, M.E.Sattorov, S.X.Boyqobilov</i> EMG SIGNALLARINI QAYTA ISHLASH VA ULARNING SOHALARDA QO'LLANILISHI	506
<i>Q.R. Zohirov, S.X. Boyqobilov, Sh.U.Meyliyeva</i> SPORTCHILARNING DINAMIK HARAKAT MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI DASTURIY MAJMUA	512
<i>G'R. Berdiyev, S.R.Ochilova, N.T. Xujaqulov</i> FRAKTAL NAZARIYASI VA UNING SOHALARDA QO'LLANILISHI.	516
<i>Sh.A. Anarova, G'R. Berdiyev, N.T. Xujaqulov</i> BALI AN'ANAVIY ME'MORCHILIGIDA FASAD GO'ZALLIGINI ANIQLASH UCHUN FRAKTALNI QO'LLASH	520
<i>Markhabo Shukurova</i> MATHEMATICAL MODEL OF TWO-PHASE ONE-DIMENSIONAL FILTRATION PROBLEMS IN OIL LAYERS AND SOFTWARE.	527
<i>Markhabo Shukurova</i> ANALYSIS OF OIL FIELDS USING SATELLITE DATA	531
<i>Ximmatov Ibodilla Qudratovich</i>	535

ANALYZING THE DEVELOPMENT STRUCTURES OF HUMAN POSE MOVEMENT DETECTION MECHANISMS IN ROBOTICS	
<i>Ubaydullayev G'ayrat Zuvaytovich</i> <i>Kuchaboyev Ruslan Tillayevich, Uzaqov Ortiq Shaymardanovich</i> AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KIBERXAVFSIZLIK JARAYONLARIDA INNOVATSION YONDASHUV	539
<i>Narzullayev Inomjon Sadulla o'g'li, Samijonov Abdurashid Narzullo o'g'li</i> <i>Samijonov Boymirzo Narzullo o'g'li</i> YUZ TASVIRLARI MA'LUMOTLAR BAZASI	542
<i>Sh.A. Tursunov, A.E. Rashidov</i> ANALYSIS OF BIG DATA AND ITS POSSIBILITIES	547
<i>Yadgarov Sherzod Abdullaevich, Jarilkanov Baxtiyar Pishenbayevich</i> MAGISTRAL KANALLARDA BEQAROR SUV HARAkatINING TO'LIQ MODELI UCHUN SUV RESURSLARINI OPTIMAL BOSHQARISH UCHUN ZARURIY SHARTLARI	551
<i>Yadgarov Sherzod Abdullayevich, Janibekov Ilxambek Bayrambek uli</i> SUV TA'MINOTINING DISKRETLIGINI HISOBGA OLGAN HOLDA IRRIGATSIYA TIZIMLARI KANALLARINING MATEMATIK MODELLARI	554
<i>Миразиз Хайдаров</i> ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНДУСТРИЮ СПОРТА НА ПРИМЕРЕ АССОЦИАЦИИ ФУТБОЛА УЗБЕКИСТАНА	558
<i>Rasulova Muxarram Ergashjanovna, dotsent Mirtojiyev Farrux</i> <i>Mirazizovich</i> ELEKTRONIKAGA OID FANLARNI O'RGANISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI	564
<i>Abduvaliyev Asror Abdusoliyevich</i> PEDAGOGLARNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR BO'YICHA SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	568
<i>Abdurakhmanova E'zoza Shukhratovna, Usarkulova Feruza Yusufjon kizi</i> INDUSTRIAL WASTE TO POROUS LAYERS WORLD EXPERIENCE IN WATER DISTILLATION.	571
V SHO'BA. AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI JARAYONLARIDA INNOVATSION TA'LIMNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	575

<i>Muhtidinov Xudoyor Suyunovich</i> SUN'YI INTELLEKTDI INNOVATSION MENEJMENTNING AHAMIYATI	575
<i>Убайдуллаев Гайрат Зувайтович</i> УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКУ	579
<i>Amanov Otabek Amankulovich</i> МАМКАКАТ ИҚТИСОДИЙОТИНИ РАҚАМЛАСHTIRISHDA ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ О'РНИ.	583
<i>Ibragimov Nodir Nusriddinovich, Shomuratova Zulfiya Safarboy qizi</i> INNOVATSION JARAYONDA ILMIIY-TADQIQOT VA FAOLIYAT	586
<i>B.Y.Yangiboyev, S.S.Xudoynazarov</i> ТА'ЛИМ ЖАРAYONLARIDA MOBIL ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН FOYDALANISH.	588
<i>Axmedova Nilufar Farxodovna</i> INNOVATSION TALIM JARAYONLARIDA O'ZLASHTIRGAN BILIM KO'NIKMALARINI SANOAT KORXONALARIDA TADQIQ QILINISH TAHLILI	592
<i>Tursunova Aziza Xoshimovna, Abdinazarov Sardor Dilshod o'g'li</i> OLIIY TALIMDA MA'NAVIIY MA'RIFIY ISHLARNI RAQAMLI BOSHQARISHDA PEDAGOGIK TENOLOGIIYALARIDAN FOYDALANISH	594
<i>Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna, Jumayev Azamat Bahodir o'gli, Bozorov Sherbek Ne'mat o'g'li</i> RAQAMLI IQTISODIIYOTDA AXBOROT ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ INNOVATSION TA'LIMDA TUTGAN O'RNI.	597
<i>Mahmudova Madina Jamol qizi</i> SUN'YI INTELEKTNG TA'LIM BOSHQARUV JARAYONLARIDA AHAMIYATI	600
<i>Yangiboyev B.YA. Xudoynazarov S.S.</i> ELEKTRON TA'LIM PLATFORMALARINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	603
<i>Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna, Hojimatov Hojiakbar</i>	607

AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI JARAYONLARIDA INNOVATSION TA'LIMNING IJTIMOIIY- IQTISODIY SAMARADORLIGI	
<i>Xujakulov Anvar Karomatullo o'g'li</i> AXBOROT-TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING IQTISODIY O'RNI VA AHAMIYATI	610
<i>Eshmurodova Maftuna Ziyodullo qizi, Qarriyeva Xusnora Shuhrat qizi</i> RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SOHALARIDA QO'LLANILISHI VA TADBIQI	612
<i>Qahhorova Nargiza Hayit qizi</i> AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHALARIDAGI IQTISODIY NATIJALARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	615
<i>Eshmurodova Maftuna Ziyodullo qizi, Qarriyeva Xusnora Shuhrat qizi</i> BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SOHALARIDA TADBIQ ETISHNING OMMAVIY MODELILARI	617
<i>Isomiddinov Ma'ruf, Yaxshiboyeva Sevara Sirojiddin qizi</i> O'QUVCHILARDA YARATILGAN O'QUV KONTENTLARDAN FOYDALANIB KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI	620

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

dotsent Ubaydullayev G'.Z., dotsent Berdiyev G'.R., dotsent Davronov
Sh.R., dotsent Ibragimov N.N., dotsent Pardaeva G.R.

To'plam materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish shart.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun
javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tashkilotchilar nuqtai nazarini ifodalamaydi
va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Tashkilotchilar mualliflar va oki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning
e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

